

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

FAN

TADQIQOT

TAHLIL

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

MAKTAB

INNOVATSIYA

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

Google
Scholar

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar
Tabiiy fanlar
Tibbiyot fanlari Ijtimoiy-gumanitar fanlar
Texnika fanlari San'at va madaniyat fanlari Iqtisod fanlari
Jismoniy tarbiya va sport Filologiya fanlari
Pedagogika fanlari
Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta’lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta’minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikasiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

10-may, 2025-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

*Farg‘ona politexnika institutining “Intellectual muhandislik tizimlari” kafedrasi katta
o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori*

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevachilik va sabzavotchilik kafedrasi mudiri

q.x.f.f.d (PhD)

Berdieva Lobar Norqobulovna

*Qashqadaryo viloyat Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish
Milliy Markazi “Pedagogika, psixologiya va ta‘lim texnologiyalari”
kafedrasi o‘qituvchisi*

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasi katta o‘qituvchisi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti katta o‘qituvchisi

ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПОНИМАНИИ ДОЛГА ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ

Азимова Хуснида Азиз кизи

Ташкентский международный университет Кимё

Annotation: This article explores the ethnopsychological understanding of filial duty in different ethnic groups. The study highlights the influence of cultural traditions, social norms, and religious values on the perception of moral responsibility toward parents. Theoretical foundations and empirical observations are combined to show how ethnic identity and socialization shape intergenerational relationships and expectations. The article concludes with recommendations for fostering mutual understanding and respect between generations in multicultural societies.

Keywords: filial duty, ethnopsychology, culture, ethnic identity, family values, intergenerational relationships.

Аннотация: В статье рассматриваются этнопсихологические аспекты восприятия и понимания долга перед родителями в различных этнических группах. Анализируется роль культурных традиций, религиозных норм и социальных ценностей в формировании представлений о долге. Особое внимание уделяется особенностям восприятия долга в узбекской и каракалпакской культурах, а также проводится сравнительный анализ. На основе исследования предложены рекомендации по межкультурному диалогу и сохранению культурных ценностей в современном обществе.

Ключевые слова: этнопсихология, долг, родители, культура, традиции, ценности, межкультурное взаимодействие.

Проблема долга перед родителями занимает важное место в структуре межпоколенческих и культурных отношений. В различных этнических сообществах восприятие этого долга формируется под воздействием национальных традиций, религиозных взглядов и норм морали. В современном

обществе, где возрастает значение межкультурного диалога, данный аспект приобретает особую актуальность.

Понятие долга занимает центральное место в системе ценностей любой культуры и оказывает существенное влияние на формирование межпоколенческих отношений. В рамках этнопсихологии особое значение приобретает изучение того, как различные этнические группы воспринимают и реализуют понятие долга, особенно в контексте семейных ценностей. В условиях глобализации и межкультурных взаимодействий важно понять, какие культурные особенности формируют отношение к долгу перед родителями, чтобы способствовать межкультурному диалогу, сохранению традиционных ценностей и гармоничному развитию общества.

В философской традиции долг рассматривается как нравственное обязательство, предполагающее осознанное выполнение обязанностей перед другими людьми. В этике семейных отношений долг перед родителями выступает как проявление уважения, благодарности и признания их роли в жизни человека.

Концепция долга — это универсальный культурный код, присутствующий в различных традициях и религиях. В западной философии долг связывается с категорическим императивом Канта, который подчеркивает необходимость следования моральным обязанностям независимо от личных желаний. В восточной философии, например, в конфуцианстве и буддизме, долг рассматривается как часть гармонии в обществе и семье.

Этнопсихология как наука изучает особенности мышления, поведения и эмоциональной сферы представителей различных этнических групп. Понимание и выражение долга перед родителями формируется в рамках этнической идентичности, социальных установок и коллективных норм. Например, в узбекской культуре прослеживается ярко выраженный компонент религиозно-нравственной обусловленности долга, тогда как в русской культуре ценится автономия личности и уважение через партнерские отношения.

В религиях долг перед родителями занимает особое место. В исламе, например, почитание родителей считается одной из главных заповедей, а забота о них — нравственный долг, проявляющийся в уважении, помощи и заботе. В христианской традиции также существует ценностное отношение к родителям, выражающееся в уважении и послушании.

Сравнение трех этнических групп — узбекской, каракалпакской и русской — показало различия в интенсивности восприятия долга перед родителями. В традиционных культурах (узбекской и каракалпакской) доминируют представления о безусловной поддержке и пожизненной заботе, в то время как в русской культуре акцент сделан на взаимном уважении и личной независимости.

В узбекском обществе долг перед родителями считается священной обязанностью, закреплённой в религиозных нормах и народных традициях. Основные проявления — уважение, послушание, забота и оказание помощи.

Каракалпакская культура, как и другие тюркские народы, также придает большое значение семейным ценностям. В традициях закреплены обряды, связанные с почитанием предков и сохранением семейных связей.

Литература:

1. Асмолов А.Г. Психология личности. — М.: Смысл, 2010.
2. Швахельская О.Р. Этнопсихология: учебное пособие. — М.: Юрайт, 2018.
3. Хабибов Х. Долг и честь в восточной культуре. — Ташкент: Фан, 2005.
4. Бахтин М.М. Диалог и культура. — СПб.: Алетейя, 1996.

SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH MUNOSBATLARINING IJTIMOIIY – IQTISODIIY MOHIYATI

To‘rabekova Gulirano Islamovna

Toshkent davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: мақолада Bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonining moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish jihatlari o‘rganilgan.

Kalit so‘zlar: ishlab chiqarish, samaradorlik, iqtisodiy resurslar, ishlab chiqarish munosabatlari, ijtimoiy va iqtisodiy ishlab chiqarish.

Jamiyatning asosiy maqsadi insonning iste‘mol talablarini to‘liq qondirishdan iboratdir. Ishlab chiqarish munosabatlari ishlab chiqarish kuchlariga qanchalik muvofiq bo‘lsa, ishlab chiqarish jarayoni rivojlanishining samaradorlik darajasi shunchalik yuqori bo‘ladi. Ishlab chiqarish jarayoni subyektlari garchand mustaqil ish yuritsalarda, ular o‘zaro iqtisodiy bog‘liqlikda faoliyat ko‘rsatadilar.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonini ikki qismga: moddiy va nomoddiy ishlab chiqarish jarayoniga bo‘lib o‘rganiladi. Ular bir – birini to‘ldirib borsada, yalpi ichki mahsulotni yaratishda nomoddiy ishlab chiqarish jarayoni hissasining o‘sib borishiga asosiy sabab insonlarning ma‘naviy – ma‘rifiy va intellektual shakllanishlari uchun xizmat qilishidir. Bu asosiy masala hisoblanadi.

Shuning barobarida nomoddiy ishlab chiqarish jarayoni rivojlanishi moddiy ishlab chiqarish jarayonining rivojlanishi darajasiga bog‘liq bo‘ladi. Agar moddiy ishlab chiqarish jarayonining rivojlanishi mehnat vositalari, texnologiyalarni rivojlantirish hisobiga amalga oshirilmasa, mehnat unumdorligi talab darajasiga javob bermasa, mahsulotlar ishlab chiqarish xarajatlarining kamayishiga va samaradorlikning o‘sib borishiga erishilmasa, nomoddiy ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan ish kuchlari bilan ta‘minlay olish murakkab muammolardan biriga aylanishi mumkin. Bu muammoni hal etish uchun quyidagilarni amalga oshirish zarur:

- ishlab chiqarish subyektlarini yetarli darajada malakali ishchi kuchlari bilan ta'minlash;
- ularning malakaviy – kasbiy mahoratlarini oshirish, bir necha kasblarni egallash;
- yangi ilg'or ishlab chiqarish usullarini jori etish;
- mahsulot birligiga sarflanayotgan ishlab chiqarish xarajatlarini kamaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshirish;
- mehnat unumdorligining o'sib borishiga erishish;
- asosiy va aylanma ishlab chiqarish mablag'laridan samarali foydalanish;
- mahsulot sifatini oshirish.

Ishlab chiqarish omillarida inson kapitalining bozor iqtisodiyoti sharoitida mohiyati o'sib boradi. Inson omili o'zining intellektual, jismoniy salohiyati va tadbirkorlik qobiliyati bilan ulardan tejamkorlik asosida foydalanishni va uning hajmining o'sib borishini ta'minlaydi.

Ishchi kuchi o'zida mehnat qilish qobiliyatini mujassamlashtirgan omildir, undan mehnat qilish qobiliyatini, aqliy salohiyatini, tadbirkorlik mahoratini ajratish mumkin emas, chunki u insonda mujassamlashgandir, shuning uchun ham mehnat qilaoladigan qobiliyatga ega insonni, ishchi kuchi deb hisoblash maqsadga to'g'ri bo'ladi, deb hisoblaymiz.

Har qanday ishlab chiqarish jarayoni qanday mulkchilik shakllariga asoslanganligidan qat'iy nazar, birinchi navbatda mehnat jarayoniga asoslanadi.

Mehnat jarayonining asosiy vazifasi tabiat boyliklaridan o'zining iste'mol manfaatlarini qondirish uchun bir iste'mol qiymatiga ega bo'lgan tovarni ishlab chiqarishdan iboratdir. Bu jarayon ishchi kuchini ishlab chiqarish vositalari va xomashyolarga o'zining mehnat qilish qobiliyatlarini ishga solish oqibatida ishlab chiqarish omillari va ishchi kuchlari o'rtasida ishlab chiqarish munosabatlarini yuzaga keltiradi.

Albatta ishlab chiqarish munosabatlarini tashkil etish quyidagi asosiy talablarga javob berishi lozim:

- ishlab chiqarish jarayoni uchun zarur bo‘lgan tabiat boyliklari, insonlar tomonidan yaratilgan boyliklarining cheklanganligi, ular insonlarni to‘liq to‘yintiradigan darajaga ega emasligini e‘tiborga olgan holda, ulardan tejimli va samarali foydalanish;

- ishlab chiqarilayotgan mahsulot va aholiga ko‘rsatilayotgan xizmatlarni uzoq muddatda unumli foydalanish darajalarini oshirish;

- ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar va xizmatlarning sifatini oshirish;

- ishlab chiqarilayotgan tovar va xizmatlarning sifatini oshirish bilan bog‘liq bo‘lgan ishlab chiqarish vositalari, xomashyolar sifati darajalarining o‘sib borishini ta‘minlash;

- ishlab chiqarish jarayonini takomillashtirib borish, uning unumdorlik darajasini oshirib borishni ta‘minlash inson omilidan yuqori darajada unumli foydalanish uchun ularning aqliy va kasbiy mahoratlarini doimiy ravishda oshirib borish.

Ishlab chiqarish munosabatlarining samarali tashkil etilishi har bir korxonada va firmalarda ishchi kuchlarining mehnat qilish faoliyatlari uchun yetarli darajada shart – sharoitlarning yaratilishiga, mehnatni tashkil etishning ilg‘or shakllarining tatbiq etilishiga va ularning mehnatini moddiy rag‘batlantirishni oqilona tashkil qilishga bog‘liq.

Ishlab chiqarish munosabatlarining xususiyati ishlab chiqarish kuchlarining ishlab chiqarish munosabatlariga muvofiq kelishida ifodalanadi. Bu muvofiqlik bozor iqtisodiyoti qonunlari talablaridan kelib chiqadi. Chunki, ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasiga qarab ishlab chiqarish munosabatlari darajasi tashkil topadi va unda sifat o‘zgarishlari yuz beradi. Shu bilan birga, ishlab chiqarish munosabatlarining ishlab chiqarish kuchlariga nisbatan past darajada bo‘lib, ishlab chiqarish kuchlariga ta‘sir etmaydi, deb hisoblash noto‘g‘ri bo‘ladi.

Har qanday ijtimoiy – iqtisodiy tizimda ishlab chiqarish munosabatlari ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanishiga faol ta‘sir etadi. U ijobiy yoki salbiy bo‘lishi mumkin. Ishlab chiqarish munosabatlarining ishlab chiqarish kuchlariga ijobiy ta‘siri natijasida iqtisodiyotning taraqqiyoti ta‘minlanadi. Natijada ishlab chiqarish

munosabatlari takomillashib, sifat o‘zgarishlari yuz beradi, aks holda iqtisodiyotning rivojlanishi tanglik holatiga tushishi mumkin.

Shu bilan birga mavjud ishlab chiqarish munosabatlari ma’lum bir davrga kelib, ya’ni iqtisodiy rivojlanishning yuqori bir bosqichida mavjud bo‘lgan ishlab chiqarish munosabatlari ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish darajasi talablariga javob bera olmasligi natijasida, iqtisodiy rivojlanishning o‘rishini ta’minlash uchun ishlab chiqarish munosabatlarini takomillashtirish zaruriyati tug‘iladi. Chunki har qanday iqtisodiy rivojlanish tizimiga o‘zining talablariga javob bera oladigan ishlab chiqarish munosabatlari bo‘lishi kerak.

Ishlab chiqarish munosabatlari tizimi har qanday iqtisodiy tizimning tom ma’nodagi mazmun – mohiyatini ifodalaydi. Ishlab chiqarish munosabatlari umumiy iqtisodiy taraqqiyot tizimining asosini tashkil etuvchi mulkchilik shakllariga va ishlab chiqarish vositalariga bo‘lgan egalikka asoslanadi. Chunki iqtisodiy tizimda ishlab chiqarish jarayonining rivojlanishi ishlab chiqarilgan moddiy boyliklarni o‘zlashtirish hamda ishlab chiqarish kuchlarining ishlab chiqarish vositalari bilan qo‘shilishi tavsifiga bog‘liq.

Iqtisodiy subyektlar mehnat faoliyatlarining boshqaruvi turli yo‘nalishlardagi mehnat xodimlari faoliyatlarining samaradorligini ta’minlash bilan birga mehnat xodimlarining aqliy va kasbiy mahoratlariga ham ijobiy ta’sir etadi. Chunki ishlab chiqarish subyektlari o‘rtasidagi ishlab chiqarish munosabatlari boshqaruvi ishlab chiqarishning iqtisodiy jihatdan samarador bo‘lishini ta’minlaydi.

Iqtisodiy subyektlar mehnat faoliyatlari boshqaruvini ta’minlash bozor iqtisodiyoti talablaridan kelib chiqqan holda iqtisodiyot tarmoqlari o‘rtasidagi ishlab chiqarish munosabatlarining oqilona nisbatini aniqlashni talab etadi.

Bozor munosabatlari sharoitida ishlab chiqarish munosabatlari sobiq sotsialistik totalitar tizimi davridagi ishlab chiqarish munosabatlaridan tubdan farq qiladi. Bu farqlar quyidagilardan iborat:

- bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish munosabatlari mustaqil turli mulk shakllariga asoslangan;

- ishlab chiqarish munosabatlarining shakllanishi bozor iqtisodiyotining asosiy talab va taklif qonuni talablaridan kelib chiqadi;

- ishlab chiqarish munosabatlarini shakllantirish har bir iqtisodiy subyektning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda tashkil topadi. Bu xususiyatlar mulkka egalik shakllari xususiyatlaridan kelib chiqadi;

- ishlab chiqarish munosabatlarini shakllantirish har bir ishlab chiqarish subyektlarining manfaatdorligi asosida shakllantiriladi.

Ishlab chiqarish munosabatlarining borligi ongli ravishda iqtisodiy tizimning ijtimoiy – iqtisodiy, siyosiy va ma’naviy jihatdan takomillashib borishini ta’minlaydi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish munosabatlari obyektivligini tan olgan holda, uning subyektiv omili bo‘lgan inson omilining ishlab chiqarish munosabatlarini shakllantirishdagi o‘rniga kata e’tibor beriladi.

Bozor iqtisodiyoti talablariga javob beradigan ishlab chiqarish munosabatlari erkin turli mulk asosidagi subyektlar munosabatlarida ifodalanadi.

Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishlab chiqarish munosabatlarini nazariy va amaliy jihatdan takomillashtirish iqtisodiy tarqqiyotning yuqori ijtimoiy va iqtisodiy ko‘rsatkichlarga erishishini ta’minlaydi. Fikrimizcha bozor iqtisodiyoti talablariga asoslangan ishlab chiqarish munosabatlari ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishning miqdoriy va sifatliy o‘zgarishi asosidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.«Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti: muammo va yechimlar» mavzusidagi IV-xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. Maqolalar va tezislar to‘plami. –T.: “ZUXRO BARAKA BIZNES”, 2024.- 617 b.

2. Gulomova N.X. Sanoat iqtisodiyoti va menejmenti. O‘quv-uslubiy qo‘llanma. – T.: Fan va texnologiya, 2013. – 208 b.

РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Салаева Д.А.

магистрант 2 курса, Университет Пучон в городе Ташкент

Аннотация: В статье рассматривается трансформация образовательной системы под влиянием современных технологий. Особое внимание уделяется переходу от традиционного обучения к личностно-ориентированному подходу, где технологии играют роль инструмента развития критического мышления, самостоятельности и адаптивных навыков учащихся. Подчеркивается важность интеграции инновационных педагогических стратегий, основанных на междисциплинарных исследованиях, и значимость адаптации образовательных процессов к требованиям цифровой эпохи. Также раскрываются перспективы и вызовы, связанные с внедрением технологий, и акцентируется необходимость баланса между инновациями и педагогическим мастерством.

Ключевые слова: образовательные технологии, личностно-ориентированное обучение, педагогическая трансформация, инновации в образовании, цифровая дидактика, развитие компетенций, критическое мышление.

Abstract: The article explores the transformation of the educational system under the influence of modern technologies. It highlights the shift from traditional instruction to learner-centered approaches, where technologies serve as tools to foster critical thinking, autonomy, and adaptive learning strategies. The importance of integrating innovative pedagogical methods based on interdisciplinary research is emphasized, alongside the need to adapt educational practices to the demands of the digital era. The article also addresses the prospects and challenges posed by the implementation of educational technologies, stressing the need for a balance between innovation and pedagogical expertise.

Keywords: educational technologies, learner-centered learning, pedagogical transformation, innovation in education, digital didactics, skills development, critical thinking.

Образование изменилось – от классных досок до современных инструментов. Сегодня в классах преобладают интерактивные доски и онлайн-платформы. Они предлагают динамичные способы обучения. Исторически сложилось так, что внедрение компьютеров в классы было революционным. Это проложило путь к электронному обучению. Предоставляя студентам доступ к широкому спектру ресурсов. С годами эти технологические изменения установили новые стандарты. Меняется сама структура образования.

Глубинные трансформации в социально-экономической структуре Республики Узбекистан оказывают существенное влияние на образовательную систему, детерминируя ее адаптацию к актуальным требованиям государства и общества. В условиях динамично развивающегося социокультурного пространства образовательная сфера подвергается концептуальному переосмыслению, что находит отражение как в теоретико-методологическом осмыслении педагогических процессов, так и в практической реализации инновационных образовательных стратегий.

Современная образовательная парадигма претерпевает системные изменения, затрагивающие все аспекты учебно-воспитательного процесса. Традиционные способы информации уступают место компьютерным средствам обучения, использованию телекоммуникационных сетей глобального масштаба. Важнейшей составляющей педагогического процесса становится личностно-ориентированное взаимодействие педагога с обучающимися. Особая роль отводится духовному воспитанию личности, становлению нравственного облика Человека. Увеличивается роль науки в создании педагогических технологий, адекватных уровню общественного знания.

Современная педагогическая наука на протяжении длительного времени стремилась к разработке и внедрению методологических подходов,

позволяющих достичь максимальной результативности в образовательном процессе, независимо от численного состава обучаемой группы или класса. В процессе научного поиска происходило непрерывное совершенствование педагогических средств, методов и форм, что способствовало повышению эффективности учебно-воспитательной деятельности.

В условиях глобальной трансформации образовательных систем в Республике Узбекистан особое внимание уделяется проблеме результативности обучения, что находит отражение в интеграции современных достижений психологии, когнитивных наук, информатики и теории управления познавательной деятельностью. Современное образовательное пространство характеризуется вариативностью, что проявляется как в содержательных аспектах, так и в технологических решениях, применяемых в учебно-воспитательном процессе.

В последние десятилетия наблюдается системная гуманизация образовательного процесса, предполагающая личностно-ориентированные стратегии обучения, акцент на развитие критического мышления, когнитивной автономии и креативных способностей учащихся. Существенный прогресс достигнут в области адапционного обучения, предполагающего создание дифференцированных образовательных траекторий. В этом контексте особую значимость приобрели инновационные педагогические технологии, функционирующие в развивающем режиме, среди которых можно выделить:

- «Дидактическую систему Л.В. Занкова», ориентированную на опережающее развитие учащихся;
- «Развивающее обучение» А.В. Запорожца и Л.А. Вангера, акцентирующее внимание на формировании сенсомоторного интеллекта и познавательной активности;
- «Систему развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова», направленную на формирование теоретического мышления обучающихся.

В.П.Беспалько справедливо замечает: «...Обновление школы возможно только через научно-обоснованное совершенствование педагогической

технологии, предполагающей строго научное проектирование и точное воспроизведение в классной комнате гарантирующих успех педагогических процессов, а не надежды на мифическое, неизвестно откуда возникшее педагогическое мастерство учителя».

Проектирование педагогической технологии заключается в разработке программы воздействия на замыслы и деятельность участников педагогического процесса путём выделения в процессе обучения этапов, представленных в виде особой последовательности процедур и операций, выполнение которых соответствует поставленным целям и обеспечивает достижение предполагаемых результатов.

Современная парадигма образования, ориентированная на развитие личности обучаемого, предполагает фундаментальные изменения в подходах к организации образовательного процесса и формированию инновационных педагогических технологий. В этой системе обучающийся становится активным субъектом познавательной деятельности, а не просто объектом передачи знаний.

Под новыми педагогическими технологиями следует понимать не столько временной аспект их появления, сколько их концептуальное отличие от традиционных методов обучения. Новые технологии представляют собой интеграцию научно обоснованных методик, ориентированных на развитие когнитивных, мета когнитивных и социокультурных компетенций. Они направлены на формирование рефлексивного мышления, адаптивных стратегий обучения и способности к продуктивному решению проблемных ситуаций.

Современные педагогические технологии опираются на междисциплинарные исследования, включая когнитивную психологию, нейронауки, цифровую дидактику и искусственный интеллект в образовании. В их основе лежит принцип персонализированного обучения, когда образовательный процесс адаптируется под индивидуальные познавательные стили и темпы освоения материала.

Традиционные методы обучения в большей степени способствуют усвоению фактологического материала, усвоению воспроизводить знания в знакомой ситуации. Однако современный мир выдвигает вполне определенные требования:

– умение гибко адаптироваться в меняющихся жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые ему знания, умело применять их на практике для решения разнообразных возникающих проблем;

– самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в реальной действительности проблемы и используя современные технологии, искать пути рационального их решения; четко осознавать, где и каким образом приобретаемые им знания могут быть применены в окружающей его действительности; быть способным генерировать новые идеи, творчески мыслить;

– грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать гипотезы решения проблем, делать необходимые обобщения, сопоставления с аналогичными или альтернативными вариантами решения;

– быть коммуникабельным, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща в разных областях, в различных ситуациях, легко предотвращать или уметь выходить из любых конфликтных ситуаций;

– самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, интеллекта, культурного уровня.

Главное направление модернизации системы образования состоит в решении проблемы личностно-ориентированного образования, когда развитие личности обучаемого стоит в центре внимания преподавателя, когда организация активной познавательной деятельности становится основной задачей педагога.

Безусловно, современные педагогические технологии, исходя из разумной целесообразности, стремятся учитывать, как можно больше факторов, влияющих на процесс обучения и в этих условиях, значительно меняется место

и роль педагога в учебном процессе. Мировая педагогическая наука рассматривает сегодня преподавателя как менеджера, управляющего активной развивающей деятельностью обучающегося. В этой ситуации преподаватель должен владеть всем инструментарием методов обучения, и роль технологий в достижении современного качества образования в этих условиях значительно возрастает.

Если при традиционной системе образования учитель и учебник были основными и наиболее компетентными источниками знаний, учитель осуществлял контроль освоения учащимися учебного материала, то при личностно-ориентированном образовании учитель выступает в роли организатора самостоятельной активной познавательной деятельности обучающегося, компетентным консультантом и помощником. Его профессиональные умения должны быть направлены не просто на контроль знаний и умений обучающихся, а на диагностику их учебной деятельности, чтобы вовремя помочь квалифицированными действиями устранить намечающиеся трудности в познании и применении знаний. Эта роль значительно сложнее и требует от педагога более высокого уровня мастерства.

Личностно-ориентированное обучение предусматривает, по сути, дифференцированный подход к обучению учащихся, учитывающий уровень интеллектуального развития учащегося, степень его подготовки по данному предмету, его способности и задатки. Для этого, прежде всего, необходимо вовлечение в активный познавательный процесс каждого учащегося, то есть не процесс пассивного овладения знаниями, а активной познавательной деятельности каждого, применения им на практике этих знаний и четкого осознания, где, каким образом и для каких целей эти знания могут быть применены. Цель такого обучения - создание условий для обеспечения собственной учебной деятельности обучающихся, учета и развития индивидуальных особенностей. Личностно-ориентированный урок — это не просто создание преподавателем благожелательной творческой атмосферы, а

постоянное обращение к субъектному опыту школьников как опыту их собственной жизнедеятельности.

Основной замысел личностно-ориентированного урока состоит в том, чтобы раскрыть содержание субъектного опыта учащихся по рассматриваемой теме, согласовать его с задаваемым знанием и перевести в соответствующее научное содержание («окультурить»). Преподаватель помогает преодолеть ограниченность субъектного опыта обучаемого, существующего часто в виде разрозненных представлений, относящихся к различным областям знания, переводя этот опыт на научно-значимые образцы. Необходимо заметить, что все новые технологии обучения «рассчитаны» на умение учащихся учиться самостоятельно. Технологии в образовании – это палка о двух концах. С одной стороны, они предоставляют беспрецедентные возможности для повышения качества обучения. Они обеспечивают глобальную связь и персонализированный опыт обучения. С другой стороны, они порождают новые вызовы, от цифрового неравенства до угроз кибербезопасности. В этой ситуации ключевым является баланс: использование потенциала технологии при активном устранении ее недостатков. Необходима постоянная адаптация и критическая оценка. Интеграция технологий в образование – это не конечная точка, а постоянное развитие. Заглядывая в будущее, можно сказать, что перспективы огромны. Появятся новые инструменты, и существующие проблемы могут измениться. И учебный ландшафт будет продолжать меняться. Внедрение этих изменений обеспечит то, что технологии будут по-прежнему способствовать, а не разрушать образовательный процесс.

Таким образом, образовательные технологии играют решающую роль в современном образовании, способствуя его доступности, индивидуализации, интерактивности и ориентированности на развитие ключевых компетенций. Их интеграция в учебный процесс является необходимым условием для подготовки высококвалифицированных специалистов, способных успешно адаптироваться к вызовам и требованиям будущего.

Использованная литература:

1. Указ Президента Республики Узбекистан Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года от 08.10.2019 г. № УП-5847// www.lex.uz.
2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. — М.: Педагогика, 1989. – 192 с.
3. Баймаганбетова А. Внедрение инновационных технологий в образовательный процесс школы. Магистерская диссертация. 2014. – 132 с.
4. Турдиева Л. Роль образовательных технологий в современном образовании. Традиции и инновации в исследовании и преподавании языков. № 1(1), 2023. – 507–511.
5. Аксёнова С. Н. Педагогические технологии и их роль в учебно-воспитательном процессе // Евразийский научный журнал, № 12, 2019. – 35-36 с.
6. Chkheidze SChkheidze Salome Role of technologies in education // EESJ. 2021. №11-5 (75).
7. Agustín Q. F. Utilization of Blockchain Technology for Management E-Certificate Open Journal System // Aptisi Trans. Manag., vol. 4. – No. 2. 2020. – pp. 133–138.
8. Худайкулова Ф. Х. Роль и место педагогических технологий в современном образовании // Academic research in educational sciences, vol. 2. – no. NUU Conference 1. 2021. – pp. 293-294.

“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI VA UNING MOHIYATI

Saidkarimova Matlyuba Ishanovna

Toshkent davlat texnika universiteti dotsenti

To‘rabekova Gulirano Islamovna

Toshkent davlat texnika universiteti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: maqolada barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlashda yashil iqtisodiyotni mohiyati ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yashil iqtisodiyot, samara, ekologik barqarorlik, “yashil” energetika.

Hozirgi kunda inson faoliyatining tabiatga ta’siri va global iqlim o‘zgarishlari barcha davlatlarning iqtisodiyot tizimlarini qayta ko‘rib chiqishni talab qilmoqda. “Yashil iqtisodiyot” deganda, inson hayoti va sog‘lig‘i uchun zarur resurslarni, atrof-muhit va ekologiyani bir butun holda saqlab qolib, ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish sohalari bilan bog‘liq iqtisodiyotni yanada rivojlantirishni amalga oshirishga asoslangan iqtisodiy faoliyatning yangi yo‘nalishi tushuniladi. Inson faoliyatining tabiatga ta’siri darajasini aks ettiruvchi ko‘rsatkich — “ekologik iz” inson taraqqiyotini belgilab beruvchi obyektlarni barpo etish, inson iste’moli uchun zarur ne’matlarni ishlab chiqarish maqsadida qanchalik ko‘p miqdorda mahsuldor yer va toza ichimlik suvdan foydalanayotganimiz hamda chiqindilar hosil qilayotganimizni ifoda etadi. “Yashil” iqtisodiyot o‘ziga xos iqtisodiy model sifatida shu talablarga javob berishga qaratilgan. Mahalliy va global darajada tabiat bilan uyg‘unlikda faoliyat yuritish, resurslardan barqaror va samarali foydalanish, energiya manbalariga tegishli muammolarni yechish va ekologik xavflarni minimallashtirish — bularning bari “yashil” iqtisodiyotning asosiy maqsadlari bo‘lib, ular barqaror rivojlanishga erishish uchun zarur shart-sharoitlar yaratishga yordam beradi.

“Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasining maqsadi barqaror iqtisodiy o‘shishni ta’minlash va investitsiyalar faolligini oshirish bilan bir vaqtda atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi. Bu tabiatga zarar yetkazmasdan va kelajak avlodlar uchun barqaror muhitni saqlab qolishga qaratilgan iqtisodiy tizimni barpo etishdir. Prezidentimiz BMT Bosh Assambleyasining 78-sessiyasidagi nutqida “O‘zbekiston — 2030” taraqqiyot strategiyasi BMT ning Barqaror rivojlanish maqsadlariga uyg‘un ekanini alohida ta’kidladi. O‘zbekiston hukumati 2019 yilda Barqaror rivojlanish maqsadlari (BRM)ni qabul qildi. Bu o‘rta va uzoq muddatda iqtisodiyotni “yashil”lashtirish, ekologik tozalik va resurslarni samarali foydalanishga qaratilgan muhim qadam bo‘ldi. Barqaror rivojlanishga erishish maqsadida O‘zbekistonning energiya iste’moli va ishlab chiqarishining katta qismi uglerod emissiyalariga bog‘liqligi e’tiborga olingan holda 2020 yilda davlat “Yashil energiya” strategiyasini qabul qilgan, ushbu sektorda yangilanadigan energiya manbalariga (quyosh, shamol, biomassa) investitsiyalarni ko‘paytirishning asosiy yo‘nalishlarida strategiyalar ishlab chiqilgan.

O‘zbekiston so‘nggi yillarda yashil iqtisodiyot va ekologiya sohasida muvaffaqiyatlarga erishgan davlatdir. Texnikalar, atrof-muhitni himoya qilish, algoritmik texnologiyalar va chiqindilarni qayta ishlar jarayonlarida faol ishlaydigan mutaxassislar O‘zbekistonning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida katta o‘rin tutadi. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev “Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasini rivojlantirishga e’tibor qaratgan holda, mamlakatimizda ilm-fan, innovatsiyalar, muhandislik va inshootlarni rivojlantirish maqsadida ko‘lab loyihalar amalga oshirilmoqda.

Hozirgi vaqtda samarali, resurs tejoychi va ekologik havfsiz iqtisodiyotni rivojlantirish jahon va milliy iqtisodiyotlarning ajralmas qismiga aylanmoqda, bu milliy qonun hujjatlariga yangi ishlab chiqarish va tabiatni muhofaza qilish standartlari joriy etilishini rag‘batlantiradi, “yashil iqtisodiyot” asosida barqaror taraqqiyota o‘tishga va sifat jihatidan yangi raqobatbardosh muhitni shakllantirishga ko‘maklashadi.

So‘nggi yillarda 2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish strategiyasini bajarish maqsadida qator muhim chora-tadbirlar ko‘rilmoqda. Ular qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida resurslarni tejash, “yashil” va inklyuziv iqtisodiy o‘tishni ta’minlashga qaratilgan.

Ushbu maqsadlarga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

- 2030 yilgacha O‘zbekistonda “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘tishni ta’minlash. Ushbu dasturga muvofiq, issiqxona gazlari emissiyasini 2010 yil darajasidan 35 foiz kamaytirish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ishlab chiqarish quvvatini 15 GVt oshirish va elektr energiyasining 30 foizidan ko‘prog‘ini ulardan olish nazarda tutilgan.

- energiya samaradorligini oshirish. Sanoatda energiya samaradorligini kamida 20 foiz oshirish, yalpi ichki mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan energiya sarfi hajmini 30 foiz kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish maqsad qilinadi.

- suv resurslarini tejash. Bunda 1 million gektargacha maydonda suv tejoychi sug‘orish texnologiyasini joriy qilish va iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan samarali foydalanish ko‘zda tutilgan.

- yiliga 200 million ko‘chat ekish va ko‘chatlarning umumiy sonini 1 milliarddan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30 foizdan ortiqroqqa kengaytirish orqali ekologik holatni yaxshilash.

- qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash. Bu yo‘nalishda faoliyatni 65 foiz oshirish, shu bilan birga, chiqindilarni qayta ishlash darajasini kengaytirishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar amalga oshiriladi.

Shuningdek, energetika va sanoat sohasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish konsepsiyasi hamda “yo‘l xaritasi” ishlab chiqildi, ular 2026 yilga qadar energiya sig‘imini kamaytirish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini kengaytirishni nazarda tutadi. “Yashil” iqtisodiyot o‘ziga xos yondashuvni talab qiladi: iqtisodiy rivojlanish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy adolatni birlashtiradi. Bunda tabiiy

resurslarni tejash, qayta tiklash, yangi loyiha va texnologiyalarni jalb qilish orqali resurslardan samarali foydalanishga e'tibor qaratilgan. Shuningdek, yoshlarning ekologik ongini oshirish, ishlab chiqarish va iste'mol madaniyatini yangilash, energiyani tejash va uglerod emissiyasini kamaytirishga asoslangan faoliyatlarning yangi shakllarini joriy etish muhim ahamiyatga egadir. Ko'plab davlatlar yangi strategiyalar, qonunlar va “yashil” moliyalashtirish tizimlari orqali “yashil” iqtisodiyotni rivojlantirishga intilmoqda. Global iqlim o'zgarishlari, jumladan, suv resurslari kamayishi, tabiiy ofatlar ko'payishi butun dunyoda ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyatni qayta ko'rib chiqishga sabab bo'lmoqda.

“Yashil” iqtisodiyotning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat: “yashil” iqtisodiyot o'ziga xos resurslarni qayta tiklash va ularni tejashga yo'naltirilgan. Bu energiyani tejash va chiqindilarni minimallashtirishni ko'zlaydi, o'tgan asrdagi industrial inqilob davrida organik xomashyolar va an'anaviy energiya manbalariga tayangan iqtisodiy tizimlar hozirgi kunda zamonaviy texnologiyalar bilan energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan. Bu yerda quyosh, shamol va biomassa energiyasidan foydalanish muhim ahamiyatga ega. “Yashil” iqtisodiyot turli sohalarda ekologik yondashuvlarni joriy etishni ko'zlaydi. Masalan, ayrim ishlab chiqarish jarayonlarida xomashyo qayta ishlanishi yoki sarflangan energiyani kamaytirish uchun innovatsion texnologiyalar joriy etiladi. U nafaqat tabiatga, balki iqtisodiy o'sishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu model rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlarda yangi ish o'rinlari yaratish, investitsiyalar kengayishi va samarali resurslardan foydalanishga zamin yaratadi. “Yashil” iqtisodiyotning afzalligi shundaki, yangi texnologiyalar va energiya manbalari bo'yicha ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasida ish o'rinlari yaratadi. Ayniqsa, yangilanadigan energiya manbalari sohasida yirik investitsiyalar kerak bo'lgani uchun juda ko'p yangi kasb va imkoniyatlar paydo bo'ladi. “Yashil” iqtisodiyotga o'tish yondosh sohalarda ham rivojlanishni rag'batlantiradi. Texnika va yangilangan tizimlar bilan ishlab chiqarishni optimallashtirish, iqtisodiy faoliyatni va ishlab chiqarishni tezlashtiradi. Bu iqtisodiyotdagi umumiy o'sishni ta'minlashga yordam beradi. “Yashil” iqtisodiyot innovatsion va ekologik tozalikka asoslangan model hamdir, chunki energiya va

resurslardan samarali foydalanish jarayonlarini ishga soladi. Bu ishlab chiqarish jarayonlarida xomashyo va energiya sarfini kamaytirish orqali moliyaviy tomondan foyda berishi ham mumkin. Eng muhim jihatlardan yana biri atrofmuhitni himoya qilishdir. Ushbu iqtisodiy modelning ekologik afzalliklari haqida gapirar ekanmiz, avvalo, tabiatga taalluqli masalalarga e'tibor berishimiz kerak. “Yashil” iqtisodiyot ushbu maqsadga erishish uchun uglerod chiqarishni kamaytirishga e'tibor qaratgan. “Yashil” energetika manbalari va resurslarni qayta tiklash uglerod emissiyasini pasaytirish imkonini yaratadi, bu esa iqlim o'zgarishlarining oldini olishga yordam beradi. Tabiat bilan hamohang iqtisodiy faoliyat tabiatning saqlanishini ta'minlaydi. Tabiiy resurslar, xususan, suv, oziq-ovqat xomashyosidan oqilona foydalanishga, tabiiy tizimlarning ushbu faoliyatlarga ta'sirini minimallashtirishga harakat qilish mustahkam barqarorlikka olib keladi. “Yashil” iqtisodiyotda ishlab chiqarish jarayonlarida chiqindilarni qayta ishlashga katta e'tibor qaratilmoqda. Bu chiqindilarni qisqartirish va qayta ishlashning yangi yo'nalishlarini aniqlashga, shuningdek, qoldiqlarni barqaror manbalarga aylantirishga ko'maklashadi. “Yashil” iqtisodiyotga o'tishga qaratilgan siyosat va strategiyalar har bir davlat uchun muhim. Bu jarayonda qonunchilik, moliyalashtirish va innovatsion yangiliklar muhim rol o'ynaydi. “Yashil” iqtisodiyotga sarmoya kiritish ekologik tozalikka va yangilanadigan energiya manbalariga yo'naltiriladigan investitsiyalarni ko'paytirishga imkon beradi.

Demak, “Yashil” iqtisodiyot konsepsiyasining bosh maqsadi barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash va investitsiyalar faolligini oshirish bilan bir vaqtda atrof-muhit muhofazasi va ijtimoiy integratsiya sifatini yaxshilash hisoblanadi. Bu tabiatga zarar yetkazmasdan va kelajak avlodlar uchun barqaror muhitni saqlab qolishga qaratilgan iqtisodiy tizimni barpo etishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2019 — 2030 yillar davrida o'zbekiston respublikasining «yashil» iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 4 oktabrdagi pq-4477-son qarori.

2. Turg'unov S. “Yashil iqtisodiyot” – dunyo oldidagi talab.
<https://uza.uz/uz/posts/>
3. Пўлатов М. Яшил иқтисодиёт – экологик барқарорлик сари муҳим одим. <https://yuz.uz/news/yashil-iqtisodiyot>

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С СУБД

Нуриддин Фахритдинов Садриддин угли

магистрант, Ташкентский университет информационных технологий имени
Мухаммада ал-Хоразмий, г. Ташкент

Nuriddin Faxritdinov Sadriddin ugli

Graduate Student, Tashkent University Of Information Technologies Named After
MUHAMMAD AL-KHWARIZMI

nuriddin.fahritdinov@gmail.com

Закирова Мадина Ринатовна

PhD, доцент кафедры «Информационно-образовательные технологии»,
Ташкентский университет информационных технологий имени Мухаммада
аль-Хорезми;

Zakirova Madina Rinatovna

PhD, Associate Professor, Department of Information and Educational Technologies,
Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-
Khwarizmi

e-mail: zakirova.m91@gmail.com

Аннотация: В данной работе рассматриваются педагогические условия и методические подходы к формированию профессиональных компетенций студентов через обучение системам управления базами данных (СУБД). Актуальность исследования обусловлена необходимостью подготовки специалистов, способных эффективно работать с информационными системами в условиях цифровой экономики. В теоретической части раскрываются структура профессиональных компетенций, значение самостоятельной работы студентов и роль цифровых технологий. В практической части представлена методическая разработка учебного модуля, включающая теоретические и практико-ориентированные задания по работе с реляционными СУБД (на

примере PostgreSQL и MySQL). Работа предназначена для преподавателей и методистов, разрабатывающих образовательные программы в области информационных технологий и педагогики.

Abstract: This paper explores the pedagogical conditions and methodological approaches for developing students' professional competencies through teaching database management systems (DBMS). The relevance of the study is determined by the growing demand for specialists capable of efficiently working with information systems in the context of the digital economy. The theoretical part covers the structure of professional competencies, the importance of students' independent work, and the role of digital technologies in education. The practical section presents a methodical module that includes theoretical instruction and practice-oriented tasks related to relational DBMS (using PostgreSQL and MySQL). This research is intended for educators and curriculum developers in the fields of information technology and pedagogy.

Ключевые слова: профессиональные компетенции, СУБД, цифровые технологии, высшее образование, практико-ориентированное обучение.

Keywords: professional competencies, DBMS, digital technologies, higher education, practice-oriented learning.

Введение

Современная система высшего образования ориентирована на подготовку квалифицированных специалистов, способных эффективно функционировать в профессиональной среде. Особую значимость в этой связи приобретает формирование профессиональных компетенций, обеспечивающих готовность выпускников к решению практических задач. Одним из направлений, способствующих развитию таких компетенций у студентов технических и информационно-технологических направлений подготовки, является обучение системам управления базами данных (СУБД).

Целью настоящего исследования является обоснование подходов к развитию профессиональных компетенций студентов через обучение работе с

СУБД и разработка методических рекомендаций по реализации данного процесса в образовательной практике.

Актуальность исследования обусловлена возрастающими требованиями к уровню подготовки специалистов в условиях цифровизации экономики. Умение работать с базами данных рассматривается как ключевая составляющая профессионального профиля специалистов в области ИТ, аналитики, прикладной математики, а также многих других сфер, где используется обработка и хранение информации.

Проблематика связана с тем, что в ряде образовательных программ преподавание СУБД носит изолированный, теоретизированный характер, не обеспечивая достаточного уровня практической подготовки и междисциплинарной интеграции, необходимых для полноценного формирования компетенций.

Объект исследования — процесс формирования профессиональных компетенций студентов.

Предмет исследования — педагогические условия и методы, способствующие развитию профессиональных компетенций при обучении СУБД.

Задачи исследования:

Проанализировать теоретические подходы к понятию профессиональных компетенций;

Выявить особенности преподавания дисциплин, связанных с СУБД, в вузах;

Обосновать педагогические условия и методы, способствующие развитию профессиональных компетенций;

Разработать модель или модуль обучения работе с СУБД, направленный на формирование компетенций;

Провести апробацию предложенного подхода (при наличии эмпирической части).

Структура работы включает введение, три главы, заключение и список использованных источников. В первой главе рассматриваются теоретико-методологические основы профессиональных компетенций. Во второй анализируются особенности преподавания СУБД. В третьей представляется авторская методическая разработка и её практическое применение.

Глава 1. Теоретические основы формирования профессиональных компетенций студентов

1.1. Понятие и структура профессиональных компетенций

Профессиональные компетенции представляют собой совокупность знаний, умений, навыков и личностных качеств, необходимых для успешного выполнения трудовой деятельности в определённой профессиональной сфере. Согласно современным образовательным стандартам, компетентностный подход является основополагающим принципом при проектировании образовательных программ.

В структуре профессиональной компетентности можно выделить: – когнитивный компонент (знания и представления); – операциональный компонент (умения и навыки); – мотивационно-ценностный компонент (установки, мотивация, готовность к действию); – рефлексивный компонент (способность к самооценке и самосовершенствованию).

1.2. Профессиональные компетенции в контексте подготовки специалистов ИТ-сферы

В условиях стремительного развития технологий и цифровизации всех сфер жизни профессиональные компетенции в области ИТ становятся необходимым условием успешного трудоустройства. Для будущих специалистов в области баз данных и информационных систем актуальными являются следующие компетенции: – способность разрабатывать и сопровождать базы данных; – знание языков структурированных запросов (SQL); – умение анализировать, обрабатывать и визуализировать данные; – знание основ информационной безопасности и администрирования.

Государственные образовательные стандарты высшего образования Республики Узбекистан (ГОС ВО) подчёркивают необходимость интеграции теоретической и практической подготовки, усиления междисциплинарных связей и применения проектно-исследовательской деятельности. Таким образом, формирование профессиональных компетенций требует особых методических решений, включая практико-ориентированный подход, моделирование профессиональных ситуаций и использование цифровых инструментов.

1.3. Педагогические подходы к формированию компетенций в высшем образовании

Компетентностный подход ориентирован на результат, выражающийся в способности выпускника применять полученные знания в реальной профессиональной деятельности. Он предполагает активную учебную деятельность студентов, включающую решение задач, выполнение проектов, участие в тренингах и стажировках.

Среди эффективных методов и подходов, способствующих формированию профессиональных компетенций, можно выделить: – проблемное обучение; – проектную деятельность; – практико-ориентированные задания; – использование кейсов и симуляций; – цифровые технологии и платформы.

Таким образом, для эффективного формирования профессиональных компетенций студентов необходимо сочетание теоретической базы, практических навыков и мотивации к обучению. Именно через грамотно организованное обучение работе с СУБД можно достичь целостного результата образовательного процесса.

1.4. Самостоятельная работа студентов как фактор формирования профессиональных компетенций в среде ИКТ

Современные информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) открывают широкие возможности для реализации самостоятельной учебной деятельности студентов, способствующей развитию их профессиональных компетенций. Как отмечают Адинаев Ш.Ш. и Закирова М.Р., самостоятельная

работа становится одной из ведущих форм учебного процесса, ориентированной на активные методы освоения знаний и развитие творческого потенциала обучающихся.

Самостоятельная работа в среде ИКТ позволяет переходить от формального выполнения заданий к реальной познавательной активности. Студенты учатся не только находить и анализировать информацию, но и критически её оценивать, а затем представлять результаты в форме докладов, рецензий и публикаций. Такая деятельность формирует навыки самоорганизации, рефлексии и устойчивой мотивации к обучению.

Особую ценность приобретает использование Web 2.0 сервисов, позволяющих выстраивать горизонтальные формы общения между преподавателем и студентом. Это способствует формированию коммуникативной культуры, развитию самостоятельности и включённости в образовательный процесс.

Таким образом, грамотно организованная самостоятельная работа с использованием ИКТ является важным условием формирования профессиональных компетенций и может эффективно использоваться при обучении работе с СУБД и смежными дисциплинами.

В следующей главе будет рассмотрено, каким образом обучение системам управления базами данных способствует развитию профессиональных компетенций студентов, и какие подходы наиболее эффективны в образовательной практике. Компетентностный подход ориентирован на результат, выражающийся в способности выпускника применять полученные знания в реальной профессиональной деятельности. Он предполагает активную учебную деятельность студентов, включающую решение задач, выполнение проектов, участие в тренингах и стажировках.

Среди эффективных методов и подходов, способствующих формированию профессиональных компетенций, можно выделить: – проблемное обучение; – проектную деятельность; – практико-ориентированные задания; – использование кейсов и симуляций; – цифровые технологии и платформы.

Таким образом, для эффективного формирования профессиональных компетенций студентов необходимо сочетание теоретической базы, практических навыков и мотивации к обучению. Именно через грамотно организованное обучение работе с СУБД можно достичь целостного результата образовательного процесса.

Работа имеет практическую направленность и может быть использована преподавателями и методистами при проектировании образовательных программ и курсов по базам данных.

Глава 2. Обучение работе с СУБД как средство формирования профессиональных компетенций студентов

2.1. Значение СУБД в профессиональной подготовке специалистов

Системы управления базами данных (СУБД) являются неотъемлемой частью информационной инфраструктуры практически любой современной организации. Владение базовыми и продвинутыми навыками работы с СУБД входит в число обязательных профессиональных компетенций для специалистов в области ИТ, экономики, аналитики и других направлений, связанных с обработкой информации.

СУБД, такие как PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server и другие, позволяют не только организовывать хранение и обработку данных, но и обеспечивают высокий уровень контроля доступа, надежность и масштабируемость. Изучение этих систем в образовательных учреждениях способствует развитию таких ключевых умений, как логическое мышление, аналитические способности, проектирование структур данных, работа с языком SQL и понимание принципов реляционных моделей.

2.2. Элементы компетентностного подхода в обучении СУБД

Обучение работе с СУБД в рамках компетентностного подхода предполагает интеграцию теоретического и практического содержания. Эффективное формирование компетенций требует включения студентов в активную деятельность: выполнение лабораторных работ, проектных заданий, моделирование бизнес-сценариев.

Среди наиболее значимых компетенций, формируемых в ходе такого обучения, можно выделить: – способность проектировать базу данных и управлять ею; – умение составлять и оптимизировать запросы SQL; – знание системных функций, триггеров, процедур и индексов; – понимание архитектуры клиент-серверных приложений.

Реализация этих задач возможна при использовании современных методических решений: виртуальных лабораторий, систем автоматической проверки заданий, разработке мини-проектов, отражающих реальные задачи предприятий и организаций.

2.3. Методические аспекты преподавания СУБД

Методика преподавания СУБД должна учитывать необходимость формирования не только знаний, но и практических умений, а также универсальных компетенций — коммуникационных, рефлексивных и организаторских. Это требует сочетания традиционных и инновационных форм обучения.

Наиболее результативными считаются следующие методические приемы: – пошаговое изучение архитектуры и команд СУБД на примерах; – решение кейсов с ошибками в базах данных и предложением вариантов оптимизации; – проектная работа по созданию модели базы данных по ТЗ преподавателя или работодателя; – взаимодействие в малых группах с распределением ролей (администратор, аналитик, разработчик и т.д.).

Важным фактором является также выбор платформы обучения. Использование Linux-сред позволяет настроить окружение максимально приближенное к реальным условиям эксплуатации серверов и систем управления данными, а также интегрировать средства информационной безопасности.

Таким образом, обучение работе с СУБД представляет собой мощный инструмент формирования профессиональных компетенций студентов, сочетая теоретическую подготовку, самостоятельную работу, практико-ориентированные задачи и современную цифровую среду.

Глава 3. Методическая разработка и реализация модуля обучения работе с СУБД

3.1. Цель и структура учебного модуля

Разработка учебного модуля по работе с СУБД направлена на формирование у студентов ключевых профессиональных компетенций в области проектирования, администрирования и анализа баз данных. Целью модуля является обеспечение комплексной подготовки обучающихся, объединяющей теоретические знания, практические умения и навыки самостоятельной профессиональной деятельности.

Структура модуля включает в себя: – теоретический блок (основы реляционных СУБД, архитектура, языки запросов); – практические занятия (работа с PostgreSQL и MySQL, настройка, резервное копирование, контроль доступа); – проектная работа (создание собственной БД под заданное техническое задание); – элементы самостоятельной работы студентов с применением ИКТ и Web 2.0-сервисов.

3.2. Примерные темы и задания учебного модуля

Модуль включает логически выстроенные темы, каждая из которых завершается практическим заданием:

– Введение в базы данных. История, классификация, область применения;
– Основы SQL. Создание таблиц, выборка данных, условия и сортировка; – Связи между таблицами и нормализация данных; – Индексация, транзакции и ограничения целостности; – Администрирование пользователей и ролей; – Резервное копирование и восстановление баз данных; – Проектирование и реализация учебной базы данных по кейсу.

Практические задания: – написать SQL-скрипт для создания базы данных со связями; – разработать ER-модель и реализовать её в выбранной СУБД; – настроить резервное копирование средствами командной строки; – реализовать задачу разграничения прав пользователей.

3.3. Методика внедрения и критерии оценки эффективности

Внедрение учебного модуля проводится в рамках учебного курса по дисциплине "Базы данных" или "Информационные технологии". Предпочтительно использовать смешанное обучение: очные занятия дополняются дистанционными элементами с применением систем управления обучением (LMS), виртуальных лабораторий и цифровых симуляторов.

Оценка эффективности модуля основывается на следующих критериях: – рост уровня усвоения учебного материала (по результатам входного и выходного тестирования); – успешность выполнения проектного задания; – результаты самооценки и обратной связи студентов; – наблюдение преподавателя за прогрессом студентов в ходе курса.

Таким образом, реализация учебного модуля способствует целенаправленному и системному формированию профессиональных компетенций студентов в области работы с СУБД. Разработка подобного инструмента может быть адаптирована под различные уровни подготовки и направления обучения.

Заключение

Проведённое исследование подтвердило, что обучение студентов работе с системами управления базами данных играет ключевую роль в формировании их профессиональных компетенций. Анализ теоретических основ, современного состояния преподавания СУБД и педагогических подходов позволил выработать методические рекомендации, направленные на повышение эффективности образовательного процесса.

В работе обосновано, что сочетание компетентностного подхода, практико-ориентированного обучения и использования современных ИКТ способствует развитию у студентов не только знаний и умений, но и таких качеств, как самостоятельность, инициативность, способность к критическому мышлению и профессиональной рефлексии.

Разработанный учебный модуль по обучению работе с СУБД, включающий теоретический, практический и проектный компоненты, может

быть интегрирован в образовательные программы технических и педагогических направлений. Его применение создаёт условия для системной подготовки специалистов, готовых к решению актуальных профессиональных задач в условиях цифровой трансформации.

Практическая значимость исследования заключается в возможности применения разработанных подходов в деятельности преподавателей и методистов, а также в дальнейшем развитии моделей цифрового образования, ориентированных на формирование профессиональных компетенций студентов.

Список использованной литературы:

1. Закирова М.Р., Абдурахманов З.Б., Тухташев У.Ф. Креативная компетенция студентов педагогических вузов как психолого-педагогическая проблема // Научные исследования высшей школы. – 2020. – С. 138–140.
2. Закирова М.Р. Важность развития мягких навыков у студентов технических вузов // Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании (DHTE 2023). – 2023. – С. 710–721.
3. Ганиев И.А., Саидов М.М. Применение цифровых образовательных технологий в профессиональной подготовке студентов // Педагогическое образование и наука. – 2021. – №4. – С. 91–95.
4. Усмонова Д.Ф. Формирование профессиональных компетенций студентов при обучении информационным технологиям // Современное образование. – 2020. – №6. – С. 55–58.
5. Юнусова Г.Р. Использование LMS-платформ в обучении ИКТ-дисциплинам в вузе // Образование и технологии. – 2022. – №2. – С. 42–47.
6. Назаров К.Т. Методические подходы к обучению базам данных с использованием практико-ориентированной модели // Инновации в науке и образовании. – 2023. – №3. – С. 17–21.

ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Исамбаев Мухиддин

Студент

Бабабеков Нодир Джурабаевич

Научный руководитель

Аннотация: В этой статье дается информация об этапах принятия Конституции Республики Узбекистан, изменение Конституции, а так же сравнение Конституции Республики Узбекистан и Конституции развитых стран, к примеру я привёл Конституцию Германии.

Annotation: This article provides information about the stages of adoption of the Constitution of the Republic of Uzbekistan, changing of the Constitution and comparing of Uzbek and other developed countries, as example I took the Constitution of Germany.

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining qabul qilinishi bosqichlari, eski Konstitutsiya va yangi Konstitutsiyaga kiritilgan o‘zgartirishlar va O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va rivojlangan davlat Konstitutsiyasining (Konstitutsiya) qiyoslanishi haqida ma’lumotlar berilgan. Germaniya)

Ключевые слова: Конституция, проект, СССР, редакция, адвокат, права человека, Президент, Олий Мажилис, лицензия.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, loyiha, SSSR, o‘zgarish, advokat, huquqlar, Prezident, Oliy Majlis, litsenziya.

Key words: Constitution, project, USSR, attorney, human rigts, President, Oliy Majilis, license.

Конституция Республики Узбекистан была принята 8 декабря 1992 года и в тот же день вступила в силу, установив президентскую республику. Первая редакция Конституции была опубликована под номером 247 (438) в газете

«Народное слово» 15 декабря 1992 года. Действующая Конституция Республики Узбекистан переиздавалась в нескольких редакциях, нынешняя 30 апреля 2023 года

Этапы и история принятия Конституция Республики Узбекистан: Первая Конституция Узбекской ССР была принята 30/31 марта 1927 года на 2-м Все узбекском съезде Советов, опубликована 11 июля 1927 года и действовала 10 лет.

Конституция Узбекской ССР была принята 14 февраля 1937 года, действовала на протяжении более 40 лет. 19 апреля 1978 года была принята последняя Конституция УзССР, составленная по образцу Конституции ССР 1977 года.

О необходимости разработки новой Конституции было заявлено ещё на II сессии Верховного Совета Узбекской ССР, которая состоялась 20 июня 1990 года и на которой была принята «Декларация о суверенитете». Сессия приняла постановление о создании комиссии по подготовке проекта Конституции из 64 человек во главе с Президентом Узбекистана Ислама Каримова. В состав комиссии вошли депутаты Верховного Совета, представители Каракалпакстана и областей, учёные и специалисты.

Конституционная комиссия почти 2,5 года трудилась над разработкой Конституции Республики Узбекистан. На заседании Конституционной комиссии, которое прошло 12 апреля 1991 года, была создана рабочая группа из 32 человек — ведущих специалистов и учёных. Для подготовки разделов Конституции было создано 6 небольших групп из 50 человек. Провозглашение государственной независимости Узбекистана 31 августа 1991 года и принятие Закона «Об основах государственной независимости Республики Узбекистан», придание этому закону статуса конституционного, ещё больше усилили ответственность Конституционной комиссии.

При разработке проекта Конституции была изучена мировая практика конституционного развития, учтены успехи, достигнутые в мире в области прав человека, демократии и законодательства. 26 сентября 1992 года проект

Конституции Республики Узбекистан был опубликован в прессе для всенародного обсуждения. Обсуждение продолжалось около двух месяцев. Проект с исправлениями, внесёнными на основе предложений, высказанных в процессе обсуждения, был опубликован в прессе 26 ноября 1992 года. Во время всенародного обсуждения было внесено более 6 тысяч предложений, которые были приняты комиссией к рассмотрению.

XI сессия Верховного Совета, которая проходила в декабре 1992 года, обсудила вопрос принятия Конституции Республики Узбекистан.

Надо особо подчеркнуть, что при создании проекта новой Конституции мы руководствовались документами Организации Объединённых Наций, Всеобщей Декларацией прав человека, другими актами, признанными международным правом. При этом также творчески использовали конституционную практику таких развитых демократических государств, как Турция, Соединённые Штаты Америки, Япония, Канада, Германия, Франция, Португалия, Италия, Швеция, Испания и таких восточных стран, как Индия, Пакистан, Египет. Ислам Сочинения. Т. 1, С.127

На сессии депутаты внесли в проект около 80 изменений, дополнений и уточнений. Таким образом, 8 декабря 1992 года Конституция Республики Узбекистан была принята. В тот же день президент Республики Ислам Каримов подписал законы «О принятии Конституции Республики Узбекистан», «Об объявлении Дня принятия Конституции Республики Узбекистан всенародным праздником», «О порядке введения в действие Конституции Республики Узбекистан». Конституция Узбекистана прошла экспертизу специалистов Организации Объединённых Наций, Совета по безопасности и сотрудничеству в Европе, учёных, юристов США, Великобритании, Франции и многих других стран, она закрепила основополагающие положения демократии:

Узбекистан — суверенная демократическая республика. Названия государства «Республика Узбекистан» и «Узбекистан» равнозначны.

— ст. 1 Конституции Республики Узбекистан

Государство выражает волю народа, служит его интересам. Государственные органы и должностные лица ответственны перед обществом и гражданами.

— ст. 2 Конституции Республики Узбекистан

Народ является единственным источником государственной власти.

Государственная власть в Республике Узбекистан осуществляется в интересах народа и исключительно органами, уполномоченными на то Конституцией Республики Узбекистан и законодательством, принятым на её основе. Присвоение полномочий государственной власти, приостановление или прекращение деятельности органов власти в не предусмотренном Конституцией порядке, создание новых и параллельных структур власти являются антиконституционными и влекут ответственность по закону.

— ст. 7 Конституции Республики Узбекистан

Народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан независимо от их национальности.

— ст. 8 Конституции Республики Узбекистан.

Основные отличия Старой Конституции и новой Конституции: Одним из основных отличий между новой (01.05.2023) и старой (08.12.1992) конституцией в первую очередь является структура. В старой Конституции было 26 глав, а в новой 27 глав. Кроме того, в Конституции старой редакции было 128 статей, а в новой редакции их стало 155. По моему мнению, самым заметным изменением в Конституции-это добавление статьи 52, то есть «В Республике Узбекистан труд учителя признается основой развития общества и государства, формирования и воспитания здорового, гармонично развитого поколения, сохранения и приумножения духовного и культурного потенциала народа. Государство заботится о защите чести и достоинства учителей, их социальном и материальном благополучии, профессиональном росте».

Теперь я бы хотел разъяснить изменение в статье 78, а в новой редакции это статья 98. К исключительным полномочиям Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан добавлено 7 новых полномочий.

- 1) заслушивание ежегодного доклада Кабинета Министров Республики Узбекистан по важнейшим вопросам социально-экономической жизни страны;
- 2) направление парламентского запроса должностным лицам государственных органов и осуществление иных форм парламентского контроля;
- 3) избрание Спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан и его заместителей, председателей комитетов и их заместителей;
- 4) решение вопросов о лишении депутата Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан неприкосновенности по представлению Генерального прокурора Республики Узбекистан;
- 5) принятие решений по вопросам, связанным с организацией своей деятельности и внутренним распорядком палаты;
- 6) принятие постановлений по тем или иным вопросам в области политической, социально-экономической жизни, а также вопросам внутренней и внешней политики государства;
- 7) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящей Конституцией и законами.

На сегодняшний день статья 80 была изменена на статью 95, так же к этой статье были добавлены 4 полномочия Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан

- 1) принятие решений по вопросам, связанным с организацией своей деятельности и внутренним распорядком палаты;
- 2) принятие постановлений по тем или иным вопросам в области политической, социально-экономической жизни, а также вопросам внутренней и внешней политики государства;
- 3) выполнение полномочий Олий Мажлиса Республики Узбекистан по принятию законов, за исключением Конституции и конституционных законов, в период роспуска Законодательной палаты;
- 4) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящей Конституцией и законами.

Самым основным изменением в новой Конституции это добавление главы XXIV Адвокатура:

Статья 141.

Для оказания профессиональной юридической помощи физическим и юридическим лицам действует адвокатура.

Деятельность адвокатуры основывается на принципах законности, независимости и самоуправления.

Организация и порядок деятельности адвокатуры определяются законом.

Статья 142.

Вмешательство в деятельность адвоката при осуществлении им профессиональных обязанностей не допускается.

Адвокату обеспечиваются условия для беспрепятственной и конфиденциальной встречи, консультации со своим подзащитным.

Адвокат, его честь, достоинство и профессиональная деятельность находятся под защитой государства и охраняются законом.

Что дает адвокатам и гражданам Республика Узбекистана новая 24 глава Конституции Республики Узбекистана:

1. Укрепление независимости адвокатуры

• Устранение вмешательства в деятельность адвокатов: Конституция запрещает вмешательство государства или других юридических или физических лиц, кроме случаев, предусмотренных законом, в практику адвоката. Это значительно повышает независимость адвокатуры от внешних сил.

• Защита от преследования: Конституция предоставляет адвокатам гарантии от привлечения к какой-либо ответственности за выполнение своих профессиональных обязанностей. Это необходимо для обеспечения их безопасности и способности активно представлять интересы клиентов, особенно по сложным или деликатным вопросам.

2. Расширение прав и полномочий адвокатов

- **Право на информацию:** Конституция признает за адвокатами право на получение необходимой информации в интересах их клиентов, что имеет решающее значение. Это позволит адвокатам более эффективно готовить свидетелей не только к судебным разбирательствам, но и к другим процессам.

- **Расширенные гарантии:** Конституция содержит положения, которые усиливают полномочия адвокатов по сохранению конфиденциальности информации, полученной от клиентов. Это важно для создания лояльных и доверительных отношений между адвокатом и клиентом.

- **Защита от необоснованного лишения лицензии на ведение практики:** Конституция четко указывает, что существуют исключительные обстоятельства, при которых адвокат может быть лишен лицензии, и это обеспечивает уверенность в том, что адвокаты не будут подвергнуты несправедливому отношению в ходе процессов по лишению лицензии.

Сравнение Конституции Республики Узбекистан и Конституции Германии:

1. Конституция Германии отличается своей структурой. Например, в нашей Конституции отдельно разделены главы, то есть экономические, социальные, культурные и экологические права (глава IX), а так же семья дети и молодежь (глава XIV), а в Конституции Германии эти две главы закреплены в одной главе (основные права I)

2. Германия уделяет особое внимание материнству, если быть точнее к семьям. К примеру, мы можем привести статью 6, часть 4 « Каждая мать имеет право на защиту и попечение общества.

3. Германия уделяет большое внимание по отношению к религиозному обучению и светскому обучению. В пример мы можем привести статью 7, части 3-ий, там указано, что Религиозное обучение является в государственных школах, обязательным предметом, за исключением

не конфессиональных школ. Без ущерба для права надзора государства, религиозные обучение производится в соответствии с принципами

религиозных общин. Ни один преподаватель не может быть обязан против своей воли вести религиозное обучение.

Часть 4 « Право открытия частных школ гарантируется. Частные школы как заменяющие государственные нуждаются в разрешении государства и подчиняются законам земель».

Разрешение должно быть предоставлено, если частные школы по своим учебным целям и организации, как и по научной квалификации своего преподавательского персонала, не уступают государственным школам и если не способствуют разделению учащихся в зависимости от имущественного положения родителей. В разрешении должно быть отказано, если материальное и правовое положение преподавательского персонала не обеспечено в надлежащей мере.

Использованные ресурсы:

1. <https://legalns.com/download/books/cons/germany.pdf>
2. <https://lex.uz/docs/35869>
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
4. <https://lex.uz/docs/6445147>

МАККАЖЎХОРИ ДУРАГАЙЛАРИНИ ТУРЛИ СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИДА ПАРВАРИШЛАШНИНГ ТУПРОҚНИ СУВ ЎТКАЗУВЧАНЛИГИГА ТАЪСИРИ

Уббинияз Бактибаевич Кунназаров

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети ассисенти

kunnazarov1993@mail.ru

Аннотация: Мақолада жанубий Орол бўйи ҳудуди ўртача шўрланган, ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида асосий ва такрорий экин сифатида маккажўхори дурагайларини турли суғориш тартибларида парваришлашнинг тупроқни сув ўтказувчанлигига таъсири бўйича тадқиқот натижалари келтирилган.

Калит сўзлар: ўтлоқи-аллювиал тупроқлар, суғориш тартиблари, маккажўхори дурагайлари, асосий экин, такрорий экин, сув ўтказувчанлик.

Кириш. Қишлоқ хўжалиги экинларидан мўл ва сифатли ҳосил олишда сувнинг аҳамияти юқори. Бироқ, бугунги кунда кузатилаётган глобал иқлим ўзгариши шароитида сувдан самарали фойдаланиш муҳим масалалардан биридир. Суғоришни тўғри ташкил этиш сувдан фойдаланиш самарадорлигини ошириш билан бирга тупроқнинг сув хоссаларини ўзгаришини меъёрида сақлаш имконини беради.

Ф.Жўраев, Л.Исоева, М.Шодмонова [1] ларнинг тадқиқотларида маккажўхори дурагайларини суғориш олди тупроқ намлиги, чекланган дала нам сифими (ЧДНС) га нисбатан 70-80-75 % бўлганда тупроқнинг 0-50 см ҳисобий қатламини намлантириш эвазига “Ўзбекистон-601” дурагайида мавсум давомида сарфланган сувларнинг миқдори 2551 м³/га ва “НС6010” навида 2487 м³/га суғориш сувлари сарфланган бўлиб, жами 11 марта томчилатиб суғориш агротадбири ўтказилган, бу назоратга нисбатан мавсумий суғоришлар юқорида

келтирилган дурагайларга мос равишда 796 м³/га 24 %, 947 м³/га 28 % суғориш сувлари тежалишига эришилган.

У.Нематов [2] нинг ўтлоқи бўз тупроқлар шароитида такрорий экинларни экиш олдида тупроқнинг сув ўтказувчанлиги 6-соатда 873 м³/га ни ташкил қилган бўлиб, такрорий экин экилмаган (назорат) вариантда амал даври охирида сув ўтказувчанлик 774 м³/га га тенг ёки шудгор олдидаги ҳолатидан 99 м³/га камроқ бўлган.

Б.С.Мамбетназаров [3] нинг маълумоти бўйича, ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида ўсимликларнинг ер ости сувидан фойдаланиши ўсимликнинг биологик хусусиятига, транспирация коефициенти ва илдининг ривожланишига боғлиқлигин кўрсатади. Олинган маълумотлари бўйича беданинг илдизи чуқур ва бир маромда ривожланади, бундан кейин ғўза ва маккажўхори бўлиб хисобланади. Энг кўп потенциал транспирация бедада бўлса, иккинчи ўринди ғўза эгалласа, ўчинчи ўринни маккажўхори эгаллайди. Шунингдек, ер ости сувлари кареляр кўтарилиши 176 см гача етади ва экинлар ер ости сувидан фойдаланишини таъминлайди.

Демак, суғоришни тўғри ташкил этишда суғориш олди тупроқ намлигини тўғри белгилаш, экинларни ривожланиш давлари бўйича сувга бўлган талабини қондириш билан бирга тупроқ сув хоссалари, жумладан сув ўтказувчанлик хоссаларини меъёрида бўлишига имкон беради.

Шу мақсадда ўртача шўрланган, ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида асосий ва такрорий экин сифатида маккажўхори дурагайларини турли суғориш тартибларида парваришланинг тупроқни сув ўтказувчанлигига таъсири бўйича тадқиқотлар олиб борилди.

Тадқиқот услублари. Тадқиқотларда Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг тажриба хўжалигида 2020-2022 йиллар давомида асосий ва такрорий экин сифатида маккажўхорининг “Ўзбекистон-601 ЕСВ”, “Қорасув-350 АМВ” ва “Ўзбекистон-300 МВ” дурагайларини ЧДНСга нисбатан 60-60-60, 70-70-60 ҳамда 80-80-60 % суғориш тартибларида парваришланинг тупроқнинг сув ўтказувчанлигига таъсири ўрганилди.

Тупроқнинг суғориш олди тупроқ намлиги, суғориш муддати, меъёри, сув ўтказувчанлиги “Дала тажрибаларини ўтказиш услублари” [4] ва “Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур” [5] услубий қўлланмалари асосида маккажўхори дурагайлари амал даври боши ва охирида ўрганилди.

Таҳлил ва натижалар. Маккажўхори дурагайларини суғориш тартибларига боғлиқ ҳолда тупроқ сув ўтказувчанлиги 2020-2022 йиллар мавсумида ўрганилди ва олинган маълумотлар бир-бирига яқин бўлиб, 2022-йил мисолида таҳлил қиламиз.

Тажрибада дастлаб чекланган дала нам сифими ўрганилганда (2022 йил) асосий экин сифатида маккажўхори дурагайлари парваришланган далада тупроқнинг 0-30 см қатламида ўртача ҳисобда 21,9 % ни ташкил қилган бўлса, 0-50 см қатламида 22,9 % ни, 0-70 см қатламида 23,0 % ни, 0-100 см қатламида эса 22,6 % бўлганлиги аниқланди.

Такрорий экин сифатида экилган маккажўхори дурагайлари даласи тупроқнинг дала сув сифими кўрсаткичлари аниқланганда, тупроқнинг 0-30 см қатламида 22,4 % ни, 0-50 см қатламида 23,3 % ни, 0-70 см қатламида 23,4 % ни, 0-100 см қатламида эса 23,1 % эканлиги аниқланди.

Механик таркибига кўра, 0-30 см қатлам ўртача қумоқ, кейинги 50 см гача оғир қумоқ, ундан куйи қатламларда ўртача қумоқдан қумоқгача ўзгариб боради.

Илмий тадқиқот олиб борилган 2020-2022 йиллар давомида тупроқларнинг сув ўтказувчанлигини аниқлаганимизда амал даври бошида асосий экин сифатида маккажўхори дурагайлари парваришланган далада 6 соатда йилларга тегишлича 594,3; 586,0; 517,9 м³/га сув синганлиги малум бўлди.

Амал даври охирида энг кўп сувўтказувчанлик ЧДНСга нисбатан 60-60-60% суғориш тартиби қўлланилган вариантларда, энг ками ЧДНСга нисбатан 80-80-60% суғориш тартибида суғорилган вариантларда кузатилди. Маълумотлар 1 ва 2 расмларда келтирилган.

Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-60-60% суғориш тартибда амал даври охирига келиб 6 соат давомида ўтган сув 2020-йилда 562,1 м³/га, 2021-йил 568,3 м³/га ни, 461,0 м³/га ни ташкил этди.

Тажрибада тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % суғорилган вариантларда ўртача ҳисобда 6 соат давомида йилларга тегишлича 543,4; 554,7; 444,0 м³/га сув ўтганлиги аниқланди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 80-80-60 % суғориш тартибда суғорилган вариантларда мос равишда 481,5; 472,8; 417,6 м³/га сув ўтганлиги қайд этилиб, амал даври бошига нисбатан 112,8; 113,2; 100,3 м³/га кам сув ўтказганлиги аниқланди. Бу эса ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида асосий ва такрорий экин сифатида маккажўхори дурагайларини ЧДНС га нисбатан 80-80-60 % суғориш тартибда суғориш тупроқнинг сув ўтказувчанлик хосасига салбий таъсир қилганлигидан далолат беради.

1-расм. Тупроқ сув ўтказувчанлигига асосий экин сифатида парваришланган маккажўхори дурагайларининг суғориш тартибларини таъсири

Такрорий муддатда буғдойдан бўшаган майдонга экилган маккажўхори даласида сув ўтказувчанликни ўрганганимизда тажриба ўтказилган йилларда (2020-2022 йй) амал даври бошида 6 соат давомида тегишлича 621,0; 586,6; 546,3 м³/га сув ўтган бўлса, бу кўрсаткич суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 60-60-60 % суғориш тартибида 607,0; 543,0; 522,0 м³/га ни, 70-70-60% суғориш тартибида суғорилган вариантларда 595,2; 529,8; 482,5 м³/га, 80-80-60 % суғориш тартибида суғорилган вариантларда эса 545,7; 464,0; 446,9 м³/га сув сарфланди.

2-расм. Тупроқ сув ўтказувчанлигига такрорий экин сифатида парваришланган маккажўхори дурагайлари суғориш тартибларининг таъсири

Хулоса. Юқорида келтирилган маълумотларга асосланиб хулоса қилиш мумкинки, изланишлар олиб борилган минтақа тупроқлари ўзига хос сув ўтказувчанлиги билан ажиралиб туради. Олинган маълумотлар бўйича шимолий минтақадаги ерларнинг сув ўтказувчанлиги анча секин сингиши

маълум бўлди. Маккажўхори дурагайлари учун суғориш олди тупроқ намлиги 70-70-60% суғориш тартиби мақбул ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Жўраев Ф., Исоева Л., Шодмонова М. Маккажўхори дурагайларининг томчилатиб суғориш агротехнологияси. *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi.*—10-1/2023. - Б. 113-115.

2. Нематов У. Алмашлаб экиш тизимида тупроқнинг сув ўтказувчанлиги. *Agro ilm – O‘zbekiston Qishloq va suv xo‘jaligi* журнали. 2021. 6-сон. – Б. 82-83.

3. Мамбетназаров. Б.С. Гидромодульное районирование и режим орошения культур хлопкового севооборота в Республике Каракалпакстан. Автореферат. дисс. д.с/х. наук. Ташкент. 1990. – С. 13.

4. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари,-Тошкент ЎзПИТИ, 2007, 148 б.

5. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. // под ред. М.А.Федина. –М.: Госагропром СССР, 1985 г, -269 с.

6. Мамбетназаров Б.С., Хабибуллаев А., Кунназаров У.Б Тупроқнинг агрофизик хоссаларига суғориш тартибларининг таъсири. Охрана и рациональное использование природных ресурсов Южного Приаралья» 23-24 июня 2020 года 410-413 с.

7. Мамбетназаров А.Б., Кунназаров У.Б Маккажўхори дурагайларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосил тўплашига суғориш тартибларининг таъсири. *Агро илим журнали*, 2021-йил, №1, Том 71, 72-73 б.

8. Кунназаров У.Б., Кунназарова К.Ж. Агрохимёвий хоссаларнинг маккажўхори ўсимлигининг ўсиши ва ривожланишига таъсири, **Гуманитарний простір науки: досвід та перспектив** 2021 Украина С. 74-77.

9. Кунназаров У.Б., Кунназарова К.Ж. Influence of agrochemical properties on growth and development of corn plant, *International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 07, volume 99 published July 30, 2021* Б. 130-133.

10. Кунназаров У.Б., Шамуратова Г., Кожабаева Ш.К. Влияние механического, агрохимического и солевого режима почв на развитие кукурузы, «Мировая наука» Выпуск № 6(15) (июнь, 2018). С 251-254.

11. Кунназаров У.Б., Шамуратова Г., Тохиров А.О. О лекарственном свойстве кукурузы. Теория и практика современной науки Выпуск № 6(36) (июнь, 2018). 369-371 с.

12. Кунназаров У.Б., Шамуратова Г., Авезова Н., Кожабаева Ш.К. Оценка агрофизических свойств почвы кукурузных полей на территории фермерского хозяйства «БИЙ-АТА» Канлыккулского района. Теория и практика современной науки Выпуск № 6(36) (июнь, 2018). 675-677 с

13. Кунназаров У.Б., Тохиров А.О., Нурымбетов Д.Б. Особенности формирования поверхности листьев кукурузы в условиях Республики Каракалпакстан. Экономика и социум Выпуск № 6(49) (июнь, 2018). 628-632 с.

14. U.B.Kunnazarov., J.B.Oteuliev., K.J.Dosjanov. Effect of irrigation regimes on green mass productivity of maize varieties. STUDIES IN ECONOMICS AND EDUCATION IN THE MODERN WORLD. International scientific online konfernce. Vol. 3 No. 7 (2024) p. 77-83.

15. У.Б.Кунназаров., Ж.Б.Отеулиев., К.Ж.Досжанов. Маккажўхори дурагайларининг ҳосил элементлари шаклланишига суғориш тартибларини таъсири. International scientific journal. Science shine. Issue XX. 30.06.2024. – В. 137-143.

СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИ МАККАЖЎХОРИ ДУРАГАЙЛАРИНИНГ ЯШИЛ МАССА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ

Уббинияз Бақтибаевич Қунназаров

Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети ассисенти

Аннотация: Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг ўртача шўрланган, ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида суғориш тартибларини асосий ва такрорий экин сифатида парваришланган “Ўзбекистон-601 ЕСВ”, “Қорасув-350 АМВ” ва “Ўзбекистон-300 МВ” маккажўхори дурагайларининг яшил масса ҳосилдорлигига таъсири бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Тадқиқот натижаларига кўра, Қорақалпоғистон Республикасининг жанубий Орол бўйи ҳудуди ўртача шўрланган, ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида маккажўхорининг “Ўзбекистон-300 МВ” дурагайини суғориш олди тупроқ намлиги 70-70-60 % суғориш тартибида асосий экинда 1-2-0 суғориш тизимида, такрорий экин сифатида 0-1-0 тизимда суғориш мақбул эканлиги аниқланди. Шунда энг юқори яшил масса асосий экин сифатида парваришланганда ўртача 3 йилда (дони йиғиштириб олингандан сўнг) 44,4 т/га, такрорий экинда 35,6 т/га ни ташкил этди.

Калит сўзлар: ўтлоқи-аллювиал тупроқлар, суғориш тартиблари, маккажўхори дурагайлари, асосий экин, такрорий экин, яшил масса, ҳосилдорлик.

Кириш. Қорақалпоғистон Республикаси тупроқ-иқлим шароитида деҳқончилик қилиш мамлакатимиз бошқа ҳудудларига нисбатан бир қатор мураккабликлари билан кескин фарқ қилади. Иқлими нисбатан курук, тупроқлари мелиоратив ҳолати ёмон, турли даражада шўрланган. Мазкур шароитда суғориш ишларини тўғри амалга оширилмаса қайта, иккиламчи шўрланиш кузатилиши мумкин. Шунинг учун ҳам мазкур шароитда қишлоқ хўжалиги экинларини, жумладан, маккажўхори дурагайларини парваришлашда,

улардан юқори ҳосил олишда мақбул суғориш тартибларини ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Маълумки, маккажўхори дон ҳосили билан бирга унинг яшил масса чорвачиликда муҳим озуқа манбаи ҳисобланади. Маккажўхорининг дон ҳамда яшил массаси тупроқ-иқлим шароити, дурагайлари, етиштириш агротехникасига боғлиқ ҳолда ўзгаради.

М.Р.Амин Яхья [1; 28-31-б.] томонидан Шимолий Яманнинг тоғлиқ қизил-жигарранг тупроқларида шартли тозаланган шаҳар оқава сувлари билан суғориш тупроқ ва ўсимлик маҳсулотларининг ифлосланиши учун рухсат этилган чегарадан ошмаган ҳолда ўрта мавсум Тхама гибрид маккажўхори яшил массасидан 45,7-55,75 т/га, суғориш учун ер ости сувларидан фойдаланиш оқава сувлар билан суғориш билан солиштирганда маккажўхорининг яшил массаси ҳосилининг мос равишда 8-11 % ва 17-27 % га камайишига олиб келиши, маккажўхорини суғориш технологиясида тупроқнинг оптимал сув режимини қатъий сақлаш кераклиги ҳақида айтиб ўтган.

С.С.Ишметов., Ф.Р.Абдиев [2; 214-217-б] ларнинг тажрибаларида маккажўхори нав намуналарининг яшил масса ҳосилдорлигини аниқлаш дон ҳосилдорлигини аниқлаш каби илмий изланишлар натижасида куйидаги маълумотлар олинган. Дон ҳосилдорлигига параллел равишда яшил масса ҳосилдорлиги андоза Линия 35 намунасида 33,8 т/га, энг кўп маҳаллий Келажак 100 намунасида 60,5 т/га эканлиги аниқланган.

Тадқиқотда маккажўхори дурагайлари яшил масса ҳосилига суғориш тартибларининг таъсири ўрганилди.

Тадқиқот услублари. Тадқиқотлар Қорақалпоғистон деҳқончилик илмий тадқиқот институтининг тажриба хўжалигида 2020-2022 йиллар давомида асосий ва такрорий экин сифатида “Ўзбекистон-601 ЕСВ”, “Қорасув-350 АМВ” ва “Ўзбекистон-300 МВ” маккажўхори дурагайларида ўтказилди. Ҳар бир дурагай суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-60-60, 70-70-60 ҳамда 80-80-60 % суғориш тартибларида суғорилиб, дон ҳосили йиғиштириб олингандан кейин яшил масса ҳосили ўрганилди.

Тажриба асосий ва такрорий экинда 9 та вариантда олиб борилди. Ҳар бир булакчанинг майдони 480 м^2 (қатор узунлиги 50 м, эни 8 қатор $0,6 \times 8 = 480 \text{ м}^2$) бўлиб, шундан ҳисобга олингани 240 м^2 . Тажриба 3 қайтариқда бўлиб, барча вариантлар тизимли равишда бир ярусда жойлаштирилди.

Тажриба даласи тупроғи ярим гидроморф тупроқ бўлиб, ер ости сувлари сатҳи 2-3 м ташкил этади.

Таҳлил ва натижалар. Тажрибада суғориш тартибларининг маккажўхори дурагайлари яшил масса (барг поя) тўплашига таъсири бўйича изланишлар 2020, 2021 ва 2022 йиллари асосий ҳамда такрорий муддатларда ўрганилиб борилди. Тажрибада маккажўхори дурагайлари яшил масса ҳосили тажриба ўтказилган йилларга боғлиқ ҳолда бир-бирига яқин бўлиб, уч йиллик ўртача яшил масса ҳосили бўйича таҳлил қилинди. Олинган маълумотлар 1 ва 2-расмларда келтирилган.

Тажрибада олинган маълумотларга кўра, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 60-60-60 % суғориш тартибида суғоришлар ўтказилиб, асосий экин сифатида экилган Ўзбекистон-601 ЕСВ маккажўхори дурагайида (2020-2022 йилларда ўртача) $36,7 \text{ т/га}$ яшил масса олинди. Шу суғориш тартибида суғориш Қорасув-350 АМВ дурагайида $32,9 \text{ т/га}$, Ўзбекистон-300 МВ дурагайида ўртача уч йилда гектаридан $37,7 \text{ т/га}$ яшил масса олинди.

Шуни таъкидлаш лозимки, тажрибада суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 60-60-60 % суғориш тартиби бўйича 0-1-0 тизимда бир марта суғориш ўтказилиб, суғориш меъёри $1340; 1339; 1330 \text{ м}^3/\text{га}$ га, 70-70-60 % суғориш тартибида 1-2-0 тизимида бир марталик суғориш меъёри $972-1047 \text{ м}^3/\text{га}$ оралиғида, мавсумий суғориш меъёри эса $3107; 3002; 3048 \text{ м}^3/\text{га}$ тенг бўлди. Тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 80-80-60 % суғориш тартибида 1-4-0 тизимида суғорилиб, бир марталик суғориш меъёри $630-740 \text{ м}^3/\text{га}$ оралиғида ва мавсумий суғориш меъёри $3456; 3458; 3443 \text{ м}^3/\text{га}$ ни ташкил этди.

Яшил масса ҳосили тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 % суғориш тартибида суғоришлар ўтказилганда Ўзбекистон-601 ЕСВ дурагайида $41,1 \text{ т/га}$, Қорасув-350 АМВ дурагайдан гектарига $41,4 \text{ т/га}$, Ўзбекистон-300

МВ дурагайи ўртача уч йилда 44,4 т/га олинди. Айтиш мумкинки, 70-70-60 % суғориш тартибида тажрибада маккажўхори дурагайларидан юқори яшил масса олиниб, тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 60-60-60 % суғориш тартибида суғорилган вариантларга нисбатан дурагайларга тегишлича 4,4; 8,5; 6,7 т/га юқори яшил масса ҳосили олишга эришилди.

1-расм. Суғориш тартибларининг асосий экин сифатида экилган маккажўхори дурагайларини яшил масса ҳосилдорлигига таъсири т/га (2020-2022 йй)

Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 80-80-60 % суғориш тартибида суғорилган Ўзбекистон-601 ЕСВ, Қорасув-350 АМВ ва Ўзбекистон-300 МВ дурагайлари бўйича ўртача уч йилда тегишлича 42,6; 45,0 ва 45,6 т/га яшил масса олиниб, қуйи суғориш тартибларига нисбатан энг юқори яшил масса олинганлиги қайд этилди.

Такрорий экин сифатида экилган Ўзбекистон-601 ЕСВ, Қорасув-350 АМВ ва Ўзбекистон-300 МВ дурагайлари маккажўхори дурагайларининг суғориш тартиблари ўрганилганда қўйидаги яшил масса олишга имконият яратди. Тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 60-60-60 % тартибида суғоришлар талаб этилмади ва яшил масса миқдори ўртача уч йилда 27,7; 29,1; 32,3 т/га бўлди.

Ўзбекистон-601 ЕСВ, Қорасув-350 АМВ ва Ўзбекистон-300 МВ маккажўхори дурагайларини тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 70-70-60 %

суғориш тартибида суғоришда ўртача уч йилда тегишли дурагайлар бўйича 33,3, 35,0 ва 35,6 т/га яшил масса олинди, тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 60-60-60 % тартибида суғоришга нисбатан 5,6, 5,9 ва 3,3 т/га қўшимча яшил масса билан таъминланди.

Шўрланган, ярим гидроморф тупроқларда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 80-80-60 % суғориш тартибида суғоришлар ўтказилганда Ўзбекистон-601 ЕСВ маккажўхори дурагайи ўртача уч йилда 33,7 т/га, Қорасув-350 АМВ дурагайи гектарига 35,3 т/га ва Ўзбекистон-300 МВ дурагайи 36,5 т/га яшил масса тўплаганлиги аниқланди.

4.8.4-расм. Суғориш тартибларига боғлиқ такрорий экин сифатида экилган маккажўхори дурагайларини яшил масса ҳосилдорлигига таъсири т/га (2020-2022 йй)

Маккажўхори дурагайлари яшил масса ҳосили бўйича кўрсаткичлари суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 80-80-60 % суғориш тартибида кузатилди. Бироқ, тажрибада асосий мақсад дон ҳосили бўлганлиги учун, суғориш тартиблари бўйича 70-70-60 % суғориш тартибида дон ҳосилдорлиги инобатга олинса, юқори суғориш тартибида ўсимликлар кўпроқ пояси ўсиши ва яшил масса юқори бўлишига сабаб бўлганлиги кузатилган.

Хулоса. Умуман олганда олинган натижалардан хулоса қилиш мумкинки, ўртача шўрланган, ўтлоқи-аллювиал тупроқлари шароитида маккажўхори дурагайлари суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 80-80-60 % суғориш тартибида суғориш яшил масса (поя, барг) кўпроқ тўпланишига хизмат қилади. Аммо, тупроқ хоссалари ва дон ҳосилдорлиги инобатга олган ҳолда макбул суғориш тартиби 70-70-60 % деб қабул қилиш лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Амин Яхъя. М.Р. Режим орошения кукурузы сточными водами при возделывании на зеленую массу в условиях Северного Йемена 06.01.02, Мелиорация, рекультивация и охрана земель кандидата сельскохозяйственных наук Автореферат. – Москва. 2010. - С. 28-31.
2. Ишметов С.С., Абдиев Ф.Р. Маккажўхорининг дон ва яшил масса ҳосилдорлиги. *Xorazm ma'mun akademiyasi axborotnomasi.*–6-1/2023. - Б. 214-217.
3. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари,-Тошкент ЎзПИТИ, 2007, 148 б.
4. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур. // под ред. М.А.Федина. –М.: Госагропром СССР, 1985 г, -269 с.
5. Кунназаров У.Б., Кунназарова К.Ж. Influence of agrochemical properties on growth and development of corn plant, *International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 07, volume 99 published July 30, 2021* Б. 130-133.
6. Кунназаров У.Б., Шамуратова Г., Тохиров А.О. О лекарственном свойстве кукурузы. *Теория и практика современной науки* Выпуск № 6(36) (июнь, 2018). 369-371 с.

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JÍNAYÍY JAZALAR SISTEMASÍNÍN LIBERALLASÍW PROCESSINDE JÁRIYMA JAZASÍNÍN TUTQAN ORNÍ

Kalbayeva Eldora Uzaqbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti Yuridika fakulteti 3-kurs talabasi

eldorakalbaeva@gmail.com

Annotaciya: Maqalada járiyma jazası jınayatshılıqqa qarsı gúresiwdе nátiyjeli qural sıpatında analizlengen. Sonday-aq, járiymanıń jámiyetlik paydası, nızamshılıqtağı ornı hám qollaw shártlerin ashıp berilgen. Ózbekstan jınayat nızamshılıǵında járiyma jazasın liberallastırıwdıń áhmiyeti tiykarlap beriledi.

Kalit so‘zlar: jarima jazosi, jinoyat qonunchiligi, ijtimoiy xavflilik darajasi, liberallashtirish, sud amaliyoti.

Annotatsiya: Maqolada jarima jazosi jinoyatchilikka qarshi kurashishda samarali vosita sifatida tahlil qilingan. Shuningdek, muallif jarimaning ijtimoiy foydasi, qonunchilikdagi o‘rni va qo‘llanish shartlarini yoritadi. O‘zbekiston jinoyat qonunchiligi doirasida jarima jazasini liberallashtirishning ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: jarima jazosi, jinoyat qonunchiligi, ijtimoiy xavflilik darajasi, liberallashtirish, sud amaliyoti.

Annotation. The article analyzes the fine penalty as an effective tool in combating crime. The author also highlights the social benefits, the role of fines in legislation, and the conditions for their application. The importance of liberalizing the use of fines within the framework of Uzbekistan's criminal legislation is substantiated.

Keywords: fine penalty, criminal legislation, degree of social danger, liberalization, court practice.

Аннотация. В статье штраф рассматривается как эффективное средство борьбы с преступностью. Также автор освещает социальную пользу штрафа, его место в законодательстве и условия применения. Обоснована важность

либерализации применения штрафа в рамках уголовного законодательства Узбекистана.

Ключевые слова: штраф, уголовное законодательство, степень общественной опасности, либерализация, судебная практика.

Dúnya xalqınıń sanı kúnnen-kúnge artıp barıwı menen birge, kópshilik mámleketlerde jınayashılıq dárejesiniń artıp barıwı házirgi kúnniń aktual mashqalalarınan biri bolıp esaplanadı. Bul bolsa, óz gezeginde, mámleketler nızamshılıǵında jınayashılıqtıń aldın alıw ilajların jetilistiriw menen birge, jaza sistemasın da liberallastırıw zárúrligin júzege keltiredi. Sebebi jınayat islegen shaxslarǵa jazalardıń durıs qollanıwı olardıń jámiyetke qayta beyimlesiwın támiyinlew hám jańa jınayatlardıń aldın alıwda úlken áhmiyetke iye. Statistikalıq maǵlıwmatlarǵa qaraǵanda, kópshilik jınayatlardıń jeńil túrdegi jınayatlardıń bolıp, olardı islegen shaxslarǵa erkinen ayırıw ornına, materiallıq juwapkershilikke tartıw - yaǵnıy járiyma jazasın qollanıw - eń maqul sheshimlerden biri bolıwı múmkin. Ásirese, Ózbekstan Respublikası jınayat nızamshılıǵınıń liberallastırılıwı shárayatında bul máseleniń áhmiyeti jáne de arpaqta.

2022-jıl 28-yanvar kúni qabıl etilgen “2022—2026-jıllarǵa baǵdarlanǵan jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyası haqqında”ǵı 60-sanlı Prezident pármanınıń 14-maqsetinde de jınayat, jınayat-processual hám jınayat orınlaw nızamshılıǵın jetilistiriw siyasatın izbe-iz dawam ettiriw, jınayıy jazalar hám olardı orınlaw sistemasına insanıyılıq principin keń engiziw belgilep qoyılǵan [1]. Bul bolsa jınayat islegen shaxslar huqıqları hám nızamlı máplerin qorǵawda sud tárepinen olarǵa tayınlanatuǵın járiyma jazasınıń áhmiyetin ele de asırdı.

Sebebi, járiyma jazasınıń abzallıqlarınan biri - onı qollanıwda jınayashınıń jámiyetten ajıralıp qalmawı, yaǵnıy onıń jámiyetlik baylanısları úzilmewi, miynet iskerligi dawam etiwı hám jámiyetlik paydalı miynet arqalı jazanı "tólew" imkaniyatınıń bar ekenligi bolıp tabıladı. Bul bolsa qayta jınayashılıqtıń aldın alıwda áhmiyetli faktor esaplanadı. M.X.Rustambaev "... járiymanıń anıq muǵdarın tańlaw bir waqıttıń ózinde, sudlanıwshınıń jaǵdayın awırlastırmaı, bul jazanıń orınlanıwın

hám sol menen bir waqıtta járiymanı pul tólew arqalı jámáátshiliktiń narazılıǵınan qutılıw quralına aylandırmawdı támiyinlewi shárt" -, dep kórsetedi [2]. Biz bul pikirge tolıq qosılamız, sebebi járiyma muǵdarın tańlawda shaxstıń materiallıq jaǵdayı hám turmıs shárayatların esapqa alıw, jazanıń ádalatlı hám nátiyjeli orınlanıwın támiyinlewge járdem beredi. Bul bolsa jınayat islegen shaxstı jámiyetten ajıratmıstan, onıń tuwrı jolǵa qaytıwına járdem beredi. Sonıń menen birge, járiyma tek jámiyet narazılıǵınan qutılıw quralı bolıp qalmıstan, ayıpkerdi qayta tárbiyalaw ushın zárúrli ilaj bolıwı kerek.

Járiyma jazası - jınayat islegen shaxstı jámiyette ajıratpaǵan halda oǵan materiallıq tásir kórsetip, juwappershilikke tartıwdıń eń nátiyjeli jolı. Ózbekstan Respublikası Jınayat kodeksiniń 44-statyasına muwapıq, ayıpkerden mámleket dáramatına Jınayat kodeksinde belgilengen muǵdarda pul óndiriwden ibarat jaza túri [3]. Járiyma jınayat islegen shaxsqa tiykarǵı jaza sıpatında qollanıwı menen birge, qosımsha jaza sıpatında da tayınlanıwı múmkin. Kópshilik shet el mámleketleriniń jınayat nızamshılıǵında járiyma jazası hám tiykarǵı, hám ekinshi dárejeli jaza sıpatında kózde tutılǵan [4, 234].

Járiyma jazası jámiyetlik qáwpi úlken bolmaǵan hám onsha awır bolmaǵan, hátteki, awır jınayatlar islewde ayıplı dep tabılǵan shaxslarǵa da qollanıladı. Máselen, "Jala", "Aqıretlew" sıyaqlı jınayatlar ushın ámeldegi jınayat nızamshılıǵına muwapıq, járiyma jazası keń qollanıladı.

Járiyma Ózbekstan Respublikasınıń ámeldegi Jınayat nızamshılıǵına muwapıq, bazalıq esaplaw muǵdarınıń bes esesinen altı júz esesine shekemgi muǵdarda belgilenedi. Bul muǵdar ulıwma májbúriy ózgeshelikke iye hám bunı sud Jınayat kodeksiniń 57-statyasına muwapıq túrde jeńilirek jaza tayınlasa da, nızamda belgilengen shegaralardan shıǵıp ketetuǵın jazanı tayınlawǵa haqısı joq.

Járiyma shaxstan tek ǵana pul kórinisinde óndiriledi. Bunda járiymanıń muǵdarı sud tárepinen islengen jınayattıń awırlıq dárejesinen hám sudlanıwshınıń materiallıq jaǵdayınan kelip shıqqan halda húkim shıǵarılıp atırǵan waqıttaǵı bazalıq esaplaw muǵdarına qarap emes, al jınayat islengen waqıtqa qarap belgilenedi [5].

Járiyma jazasın qollanıwda tómendegi jaǵdaylar itibarǵa alınadı:

• **jınyattın awırılıǵı:** jeńil jınyatlar ushın járiyma muǵdarı tómenirek, awır jınyatlar ushın bolsa joqarı boladı;

• **shaxstıń materiallıq jaǵdayı:** járiyma muǵdarı ayıplanıwshınıń materiallıq jaǵdaylarına qarap ózgeriliwi múmkin;

• **shaxs tárepinen islengen aldınǵı jınyatlar:** eger shaxs ilgeri de jınyat islengen bolsa, bul faktor jazanıń muǵdarına tásir etiwı múmkin;

• **jámiyetlik qáwıplilik dárejesi:** jınyattıń jámiyetlik qáwıplilik dárejesi esapqa alınadı, mısalı, korrupciya yamasa lawazımlı shaxslardıń jınyatları.

Járiyma túrindegi jazaǵa húkim etilgen shaxs járiymanı húkim nızamlı kúshke kirgen kúnnen baslap bir ay múddet ishinde ıqtıyarlı túrde tólewı shárt [6]. Eger járiyma belgilengen múddette tólenbegen jaǵdayda, járiyma jazası sud orınlawshısı tárepinen májbúriy tártipte óndiriledi. Biraq, járiymanı tólemegenlik keshirimli sebeplerge bola bolsa, shaxs jazanı orınlawdan bas tartıw esaplanbaydı. Mısalı, járiyma jazası tayınlangan shaxstıń densawlıǵınıń jamanlasıwı hám járiymanı tólewge qarjısı bolmawı keshirimli sebepler esaplanadı hám bunda shaxs jazanı orınlawdan bas tartqan esaplanbaydı.

Járiyma jazasını tolıq orınlamaganı ushın nızamshılıqta basqa jaza ilajları menen almastırıw názerde tutılǵan bolıp, bul jaǵdayda sud jazanıń basqa túrin - máselen, miynet penen dúzetiw jumısları, májbúriy jámiyetlik jumıslar yamasa erkinen ayırıw jazasını qollanıwı múmkin. Bul jaǵdayda járiyma jazası joqarıda kórsetilgen jazlardıń tek ǵana birewi menen almastırıladı, yaǵnıy bir waqıttıń ózinde shaxsqa birneshe jazalardı qollaw múmkin emes.

Juwmaqlaw retinde sonı aytıwımız múmkin, járiyma jazası jınyat nızamshılıǵı sistemasında áhmiyetli orınǵa iye bolıp, ol jınyashılıqqa qarsı gúresiwde, sonıń menen birge, insanıyılıq principlerine ámel etken halda, nátiyjeli qural bola aladı. Ózbekstan Respublikasında bul jaza túrin bunnan bılay da jetilistiriw, onı qollanıwda ádillik hám sociallıq teńlikti támiyinlew áhmiyetli wazıypa bolıp tabıladı.

Paydalanılǵan ádebiyatlar:

1. 2022-jil 28-yanvardagi “2022—2026-yillarga bag'ishlangan yangi O'zbekistonning rivojlanish strategiyasi haqida”gi 60-sonli Prezident farmoni //lex.uz
2. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодексига шарҳлар. Умумий қисм/М.Рустамбаев. - Тошкент: "Yuridik adabiyotlar publish", 2021. -784 б.
3. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодекси
<https://www.lex.uz/acts/111453>
4. Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 44-moddasi. Qozogiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 34-moddasi va boshqalar. Kozochkin I.D va hokazo xorijiy davlatlarning jinoyat huquqi. Umumiy qism. Omega - L. M., 2003-yil. 234.
5. Ўзбекистон Республикаси Олий Суди Пленумининг 2006 йил 3 февральдаги "Судлар томонидан жиноят учун жазо тайинлаш амалиёти тўғрисида"ги 1-сонли қарори, 15-банд.
6. Ozbekiston Respublikasining Jinoyat-ijroiya kodeksi, 19-modda 1-qism // Ozbekiston Respublikasi Oliy Majlisining Axborotnomasi, 1997 у., 6-son, 175-modda.

YOSH DAVRLAR VA ULARDA KECHADIGAN INQIROZLAR

Jumamuratova Iroda Buvaxonovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 7-son maktab psixologi

Sharipova Raxila Yuldashevna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 29-son maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada inson hayotining turli yosh davrlarida kechadigan psixologik inqirozlar yoritilgan. Har bir yosh bosqichi o‘ziga xos rivojlanish xususiyatlariga ega bo‘lib, bu bosqichlarda yuzaga keladigan inqirozlar shaxsiy rivojlanishning tabiiy va zaruriy bosqichlari sifatida qaraladi. Maqolada Erikson, Vigotskiy va boshqa psixologlarning yondashuvlari asosida har bir davr inqirozining sabablari, belgilar va ularning ijtimoiy hamda psixologik oqibatlarini tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: yosh davrlari, psixologik inqiroz, rivojlanish bosqichlari, shaxsiy identifikatsiya, o‘smirlik davri, hayotiy inqirozlar, Erikson nazariyasi, shaxsiy rivojlanish

Inson hayoti uzluksiz rivojlanish jarayonidir. Bu jarayonda har bir bosqich o‘ziga xos xususiyatlarga, psixologik o‘zgarishlarga va inqiroz davrlariga ega. Psixologiyada bu bosqichlar yosh davrlari deb ataladi. Har bir yosh davri insonning jismoniy, ruhiy, aqliy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada yosh davrlaridagi inqirozlar, ularning sabablari va oqibatlarini haqida fikr yuritiladi.

1. Go‘daklik davri (0–1 yosh) Jismoniy rivojlanish: emish, sudralish, o‘tirish, yurishga tayyorgarlik.

Psixologik rivojlanish: Ona bilan bog‘lanish shakllanadi. Dastlabki his-tuyg‘ular (quvonch va qayg‘u) paydo bo‘ladi. Muhim jihat: ona mehriga bo‘lgan ehtiyoj juda kuchli.

Inqiroz: Ishonch – ishonchsizlik. Bola dunyoni ishonchli yoki xavfli deb bilishni o‘rganadi.

2. Erta bolalik (1–3 yosh) Jismoniy rivojlanish: mustaqil yurish, oddiy harakatlar bajarish. Nutqi, so‘z boyligi tez rivojlanadi. Gapirishga harakat qiladi. Gigenik ko‘nikmalar shakllanadi. Mustaqillikka intilish kuchayadi (“Men o‘zim qilaman” bosqichi).

Inqiroz: Mustaqillik – shubha va uyat. Bola o‘z kuchiga ishonishni yoki ishonmaslikni o‘rganadi.

3. Maktabgacha yosh (3–6 yosh) Tasavvur va rolli o‘yinlar rivojlanadi, tashabbus ko‘rsatadi. Nutqi to‘liq shakllanadi, hikoya aytishga urinadi. Boshqalar bilan muloqat qilishni o‘rganadi. Axloqiy tushunchalar shakllanishni boshlaydi.

Inqiroz: Tashabbus – aybdorlik hissi. Tashabbusni rag‘batlantirish muhim.

4. Kichik maktab yoshi (7–11 yosh) Mantiqiy fikrlash boshlanadi, o‘qish-yozishni hisoblashni o‘rganadi. Mas‘uliyat hissi shakllanadi. O‘qituvchi va sinfdoshlar muhim ro‘l o‘ynaydi. O‘quv faoliyati asosiy faoliyatga aylanadi.

Inqiroz: Mehnatsevarlik – pastlik hissi. Bola o‘zini foydali his qilishi zarur.

5. O‘rta maktab yoshi O‘smirlik (11-15 yosh) Pubertat davri- gormonal o‘zgarishlar, balog‘atga yetish. Mustaqil fikrlash rivojlanadi. Shaxsiylikni izlaydi. Do‘stlik jamoa ichida o‘z o‘rnini topish muhim va bu yoshda ota-ona va o‘qituvchilarga tanqidiy munosabat kuchayadi.

Inqiroz: Shaxsiyatni anglash – rol chalkashligi.

6. O‘spirinlik davri (16–20 yosh) Bu yoshda kasb tanlash, hayotiy maqsadlar qo‘yish boshlanadi. Shaxsiy qarorlar, mustaqillik istagi kuchayadi.

Inqiroz: Yaqqollik – izolyatsiya. Ijtimoiy munosabatlar hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

7. Yoshlik davri (21–30 yosh) Bu yoshda oila qurish, kasbda o‘rin topish, barqarorlik.

Inqiroz: Yaqqollik – yolg‘izlik. Yaqin munosabatlar muhim ahamiyatga ega.

8. Voyaga yetganlik (30–60 yosh) Karyera, oila, jamiyatdagi faollik kuchayadi. Oila va jamiyatdagi ro'l aniq. O'z qobiliyatlarini to'liq ro'yobga chiqargan.

Inqiroz: Samaradorlik – turg'unlik. Shaxs o'zini foydali his qilishi kerak.

9. Keksalik (60 yoshdan yuqori) Faollik kamayadi, tajriba boyligi ortadi.

Hayotni tahlil qilish, tinchlik istagi kuchayadi.

Inqiroz: Donolik – umidsizlik. Hayotdan mamnunlik muhim.

Har bir yosh davri o'ziga xos muammolar va inqirozlarni olib keladi. Bu inqirozlar salbiy emas, balki rivojlanishning tabiiy qismi sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Erikson E. (2000). Shaxsiy rivojlanish bosqichlari. Toshkent: «O'qituvchi» nashriyoti.

2. Vygotskiy L.S. (1997). Psixologik rivojlanish nazariyalari. Toshkent: «Fan» nashriyoti.

3. Bo'ronov Q. (2018). Psixologiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston nashriyoti.

4. Mahkamova D., Rahmatova M. (2020). Pedagogik va yoshga doir psixologiya. Toshkent: TDPU nashriyoti.

O‘ZBEKCHA VA TURKCHA QO‘SHIQ MATNLARIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING BADIY IFODA VOSITASI SIFATIDA QO‘LLANILISHI: QIYOSIY TAHLIL

Toshboeva Dilorom Kamol qizi

Ankara Hacı Bayram Veli Universiteti 2-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezis o‘zbekcha va turkcha qo‘shiqlarda frazeologik birliklarning qo‘llanilishi va ularning lingvokulturologik ahamiyati haqida ma’lumot beradi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — ikki turkiy tilda yaratilgan ma’lum tanlangan qo‘shiqlarda ishlatilgan frazeologizmlarni aniqlash, ularning yuqorida aytilgan ikki tilda o‘xshashlik va farqlilik darajasiga ko‘ra qiyoslashdir. Ikkala tildan ham o‘n donadan mashhur va xalq orasida tanilgan qo‘shiqlar tanlab olinib, ulardagi frazeologik birliklar kontekstual va qiyosiy tahlil metodlari asosida o‘rganildi. Tadqiqot davomida frazeologizmlarning qo‘shiq matnidagi funksional yuklamasi, obrazlilik yaratishdagi o‘rni va madaniy-ma’naviy mazmuni aniqlanadi. Ikki til materiallari asosida olib borilgan qiyosiy tahlil natijasida, o‘zbek va turk tillaridagi o‘xshashlik va tafovutlar aniqlandi hamda ularning madaniy ildizlari yoritildi. Tadqiqot natijasida o‘zbek va turk xalqlari madaniy yaqinliginiga qaramasdan tilda ba’zi farqlarning vujudga kelganligi xulosasi o‘rtaga qo‘yildi.

Kalit so‘zlar: O‘zbekcha, Turkcha, madaniyat, frazeologizmlar, qo‘shiq.

Frazeologik birliklar har bir tilning ma’naviy boyliklaridan biri bo‘lib, xalq tafakkuri, turmush tarzi, tarixiy xotirasi va madaniy qadriyatlarini o‘zida mujassam etgan ifoda vositalaridir. Iboralar bir tildagi ifodalash shaklini, o‘tmishini, yashash tarzini, an’analarini va shu tilda so‘zlashadigan jamiyatning turli xususiyatlarini belgilashda muhim ma’lumotlar beradi [2, B. 36]. Ayniqsa, san’at va adabiyot janrlarida, xususan qo‘shiq matnlarida frazeologizmlarning qo‘llanilishi tilning badiiy imkoniyatlarini namoyon etadi. Platon qo‘shiq ve tilni birbiriga bog‘liq tushunchalar ekanligini ta’kidlaydi [6, B. 67]. Qo‘shiq matnlari faqatgina musiqiy estetikani emas,

balki xalqning ichki dunyosini, hissiyotini, turmush tarzini va milliy tafakkurini ham aks ettiruvchi madaniy matnlar sirasiga kiradi. Turk san’ati O‘zbekistonda o‘ziga xos o‘ringa egadir. Turk filmlari va taronalari o‘lkamizda sevib tomosha qilinadi va tinglanadi.

Til o‘rgatish sohasida qilingan ishlardan ma’lumki, ashulalar chet tilini samarali va qiziqarli shaklda o‘rgatish uchun qo‘llaniladigan manbalar sirasiga kiradi [4, B. 161]. Tadqiqodimizda avval turk tilida yaratilgan mashhur 10 ta qo‘shiq tahlil qilindi. Har bir qo‘shiq matnidan frazeologik birliklar, ya’ni turk tiliga xos iboralar, ajratib olindi. Quyidagi iboralar tanlangan türk tilidagi qo‘shiqlarida uchraydi:

Feleğin çemberinden geçmek — hayotning qiyinchiliklaridan o‘tganlikni, tajribaga ega bo‘lganlikni bildiradi; Hanya’yı Konya’yı görmek — biror narsani to‘liq tushunish, haqiqatni anglab yetish; İş işten geçmek — kech bo‘lish, vaziyatni o‘zgartirib bo‘lmaslik; Gözü açılmak — ilgari bilmagan narsani tushunib yetish; Canını vermek — jonini fido qilish darajasidagi sevgi yoki fidoyilik; Kaçın kurası — oddiy odam emasligini, tajribali yoki kuchli shaxsni ifodalash; Baş belası — doimiy muammo yoki azob manbai; Eli kolu bağlı olmak — ojiz qolish, hech narsa qila olmaslik holati; Yol almak — oldinga siljish, hayotda yangi bosqichga o‘tish; Yolun başında olmak — biror ishda hali tajribasiz bo‘lish.

Bundan tashqari, qo‘shiqlarda tez-tez uchraydigan boshqa frazeologik birliklar — iz bırakmak, yanıp tutuşmak, yemin etmek, rüya görmek, ele geçmek, acı çekmek kabi iboralar ham kuchli emotsional yuklamaga ega bo‘lib, qo‘shiq matnlarida obrazlilik va badiiy ifoda kuchini oshiradi. Bu iboralar orqali shoir nafaqat histuyg‘ularni chuqur yetkazadi, balki madaniy kontekstda ham tinglovchining ongiga muayyan assotsiatsiyalarni keltiradi. Qo‘shiqlarda tilga olingan bu frazeologik birliklar orqali turk xalqining hayotga, muhabbatga, fojiaga, umid va umidsizlikka munosabati til obrazlari orqali ifodalanadi. Bu iboralar nafaqat musiqiy go‘zallikni kuchaytiradi, balki milliy tafakkur va madaniy qadryatlarni ham tinglovchiga yetkazadi.

Ikkinchi bosqichda o‘zbek estradasidan ham mashhur 10 ta qo‘shiq tahlil qilindi. Tanlangan qo‘shiqlarda xalqimiz orasida keng qo‘llaniladigan frazeologik birliklar

mavjud bo‘lib, ular orqali o‘zbek xalqining dunyoqarashi, his-tuyg‘ulari va madaniy qadriyatlari ifoda etiladi. Quyida aniqlangan iboralar va ularning semantik ma‘nolari berilgan:

Barmog‘i titramoq — nihoyatda ehtiyotkorlik bilan yoki hurmat bilan ish tutmoq; Tildan qo‘ymaslik — biror narsani qayta-qayta aytish holati; Yuragini tilmoq — juda og‘ir dard yoki g‘amdan yuragi ezilmoq; Ado bo‘lmoq — yengilib qolmoq, o‘zini yo‘qotmoq; Xor bo‘lmoq — kamsitilgan holatga tushmoq; Zor bo‘lmoq — yalinmoq, chorasiz holatda bo‘lmoq; Yuragi yonmoq — chuqur iztirob, achinish holati; So‘zidan tonmoq — aytgan gapidan qaytmoq, va‘dasida turmaslik; Qadrini bilmoq — qadrlamoq, hurmat qilmoq, arzigulik deb bilmoq; Oh urmoq — dardli nafas chiqarmoq, chuqur g‘amga botmoq; Yosh to‘kmoq — ko‘z yoshi to‘kmoq, yig‘lamoq; Umid uzmoq — biror ishdan butunlay voz kechmoq; Jonga tegmoq — bezor qilmoq, jonidan o‘tkazmoq; Ko‘z oldidan o‘tmoq — yodga tushmoq, ko‘z o‘ngida jonlanmoq; Ko‘ngil olmoq — ranjigan kishini ko‘ndirmoq, yumshatmoq; Ko‘z yummoq — bag‘rikenglik bilan kechirmoq; Orom olmoq — taskin topmoq; Nazarga ilmoq — kimgadir e‘tibor bilan qaramoq, hurmatini joyiga qo‘ymoq; Ko‘nglini to‘qlamoq — kimnidir xotirjam qilish, tinchlantirish; Holini so‘ramoq — qayg‘urish, hol-ahvolni bilmoq; Jonini bermoq — jonini fido qilmoq, kuchli fidoyilik; Murodiga yetmoq — orzusiga erishmoq, baxtli bo‘lmoq; Sabr kosasi to‘lmoq — chiday olmaslik holatiga yetmoq, sabr tugashi.

Bu iboralar o‘zbek qo‘shiqlarida faqatgina badiiy bezak sifatida emas, balki xalq ruhiy dunyosining, azob-uqubatlari, orzu-armonlari, sevgi va sadoqat haqidagi qarashlarining tili sifatida ham xizmat qiladi. Har bir ibora tinglovchida emotsional his uyg‘otib, kuy va matn uyg‘unligi orqali chuqur ta‘sir kuchi yanada ortadi. Xalqning ruhiyati, kundalik hayoti, ijtimoiy va madaniy qadriyatlari bu frazeologizmlar orqali tilning obrazli va poetik qatlamida o‘z ifodasini topadi.

Mazkur tadqiqotda o‘zbek va turk tillaridagi zamonaviy qo‘shiqlarda ishlatilgan frazeologik birliklar – iboralar tahlil qilindi. Tahlil uchun har ikkala tildan mos ravishda 10 tadan qo‘shiq tanlab olindi va ularning ichidan O‘zbek tilida 23 ta, Turk tilida esa 16 ta ibora aniqlandi. Jami 39 ta ibora ichida 9 tasi mazmun va shakl

jihtadan o‘xshash deb topildi. Bu esa o‘xshashlik darajasi 23.1%, farqlilik esa 76.9% ni tashkil etadi.

Farqli iboralar orasida faqat bir tilda mavjud bo‘lgan madaniy kontekstga bog‘liq iboralar ko‘p uchradi. Masalan, “Hanya’yı Konya’yı görmek” iborasi turk geografiyasiga va tarixiga asoslangani sababli o‘zbek tinglovchisi uchun tushunarsiz bo‘lishi mumkin. Bunda madaniy tafovutlar ta’siri yaqqol ko‘rinadi. Bu natijalar shuni ko‘rsatadiki, har ikki til turkiy guruhga mansub bo‘lsa-da, qo‘shiqlarda ishlatiladigan frazeologik birliklar ko‘pincha milliy madaniyat, turmush tarziga xos va mustaqil shakllanadi. Shu bilan birga, ayrim umumiy mazmunlar (jonini bermoq, yuragi yonmoq, yol olmoq) ikki tilda ham mavjud bo‘lib, umumturkiy madaniy qatlamdan dalolat beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Andy ARLEO. (2000). Music, Song and Foreign Language Teaching. [Les Cahiers de l APLIUT](https://www.researchgate.net/publication/324513056_Music_Song_and_Foreign_Language_Teaching) 19(4):5-19. https://www.researchgate.net/publication/324513056_Music_Song_and_Foreign_Language_Teaching
2. Doğan Aksan. (2020). Her yönüyle dil. Ana çizgileriyle Dilbilim. TDK. Ankara
3. <https://www.youtube.com>
4. Jack Richards. (1969). Songs in Language Learning. 3(2) 161-174. TESOL Quarterly. <https://www.jstor.org/stable/i284992>
5. John M. Purcell. (1992). Using Songs to Enrich the Secondary Class. 75(1) 192-196. Hispania. <https://eric.ed.gov/?id=EJ441466>
6. Stensell, J, W. (2005). The use of Music for Learning Language. A Review of the Literature. <https://www.semanticscholar.org/author/J.-Stansell/66773406>

O‘ZBEKISTONDA SANOAT TARMOG‘IGA KIRITILGAN INVESTITSİYALAR VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIKNI EKONOMETRIK TAHLILI

Quvondiqova Gulnoza Saidazim qizi

O‘zbekiston Milliy Universiteti magistranti

kuvondikova.gulnoza@mail.com

Annotatsiya: Ushbu tadqiqot O‘zbekiston sanoat tarmog‘iga yo‘naltirilgan investitsiyalar va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni tahlil qilishga qaratilgan. Tadqiqot davomida statistik va ekonometrik usullar yordamida sanoat tarmog‘iga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy o‘shishga ta‘siri o‘rganildi. Natijalar asosida investitsion siyosatni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: investitsiya, iqtisodiy o‘shish, statistik usul, ekonometrik usul, sanoat tarmog‘i

Аннотация: Данное исследование направлено на анализ взаимосвязи между инвестициями в промышленный сектор Узбекистана и экономическим ростом. В ходе исследования с помощью статистических и эконометрических методов была изучена степень влияния инвестиций в промышленность на экономический рост. На основе результатов разработаны рекомендации по совершенствованию инвестиционной политики.

Ключевые слова: инвестиция, промышленный сектор, экономический рост, эконометрический метод, статистический метод

Abstract: This study focuses on analyzing the relationship between investments in Uzbekistan’s industrial sector and economic growth. Using statistical and econometric methods, the research evaluates the impact of industrial investments on economic growth. Based on the findings, recommendations for improving investment policies were developed.

Key words: investmens, industrial sector, economic growth, statistical method, econometric method

KIRISH

O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishi uchun sanoat tarmog‘iga yo‘naltirilgan investitsiyalarning roli katta. Ushbu investitsiyalar mamlakat iqtisodiy o‘shishini rag‘batlantiruvchi asosiy omillardan biridir. Mavzuning dolzarbligi investitsiyalarni samarali boshqarish orqali iqtisodiy taraqqiyotga erishish yo‘llarini tahlil qilish bilan bog‘liq. Tadqiqotning maqsadi sanoat tarmog‘iga yo‘naltirilgan investitsiyalar va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlikni ekonometrik modellar orqali aniqlash va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

TADQIQOTNING ASOSIY QISMLARI

1. Tезisning dolzarbligi va ilmiy asosi

Sanoat tarmog‘i O‘zbekiston yalpi ichki mahsuloti (YAIM) hajmini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu tarmoq rivoji uchun jalb qilinadigan investitsiyalar nafaqat iqtisodiy o‘shishni rag‘batlantiradi, balki aholi bandligini oshirish va eksport salohiyatini mustahkamlashda ham muhim omil hisoblanadi. Investitsiyalarning sanoat va iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini aniqlash uchun zamonaviy ekonometrik usullarni qo‘llash ilmiy yangilik sifatida qaraladi.

2. Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Maqsad:

Sanoat tarmog‘iga yo‘naltirilgan investitsiyalar va iqtisodiy o‘shish o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlash.

Vazifalar:

- Sanoat investitsiyalari va iqtisodiy o‘shish bo‘yicha mavjud ma‘lumotlarni to‘plash va tahlil qilish.
- Ekonometrik modellar orqali investitsiyalarning iqtisodiy o‘shishga ta‘sirini baholash.
- Investitsion siyosatni takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

3. Metodologiya va tahlil vositalari

- Statistik tahlil: O‘zbekiston sanoatiga kiritilgan investitsiyalar va YAIM ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi dinamikani tahlil qilish.

- Ekonometrik modellar: Ko‘p regressiya, Granger sabablilik testi va panel ma’lumotlar tahlilidan foydalanish.

- Vaqt qatorlari tahlili: 2010-2023 yillardagi ma’lumotlarni o‘rganish.

4. Kutilayotgan natijalar

- Investitsiyalarning iqtisodiy o‘rishga ta’siri bo‘yicha statistik jihatdan ishonchli bog‘liqlik aniqlanadi.

- Sanoat investitsiyalarining iqtisodiy samaradorligi baholanadi.

- Davlat va xususiy sektor investitsiyalari uchun optimal strategiyalar tavsiya etiladi.

XULOSA VA TAVSIYALAR

Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekiston sanoat tarmog‘iga kiritilgan investitsiyalar YAIM o‘rishga sezilarli darajada ta’sir qiladi. Davlat tomonidan investitsion rag‘batlantirish dasturlarini kengaytirish va xususiy investitsiyalarni jalb qilish mexanizmlarini rivojlantirish tavsiya etiladi. Shu bilan birga, investitsiyalarning samaradorligini oshirish uchun tarmoqning innovatsion texnologiyalar bilan ta’minlanishi zarur.

Adabiyotlar sharxi:

1. Solow R.M. (1956). “A Contribution to the Theory of Economic Growth”

2. Barro R.J., Sala-i-Martin X. (2004). “Economic Growth”

3. Granger C.W.J. (1969). “Investigating Causal Relations by Econometric Models”

4. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi hisobotlari (2005–2023)

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining iqtisodiy strategiyaga oid qarorlari (2020–2023).

CHAKANA BANK XIZMATLARINING XAVFSIZLIGI

Boborajabova Sitora Farxod qizi

O‘zbekiston Respublikasi Bank-Moliya akademiyasi Bank ishi yo‘nalishi tinglovchisi

Annotatsiya: Ushbu tezisda chakana bank xizmatlarida xavfsizlikni kuchaytirish orqali xizmat samaradorligini oshirish masalasi yoritilgan. Xavfsizlik mijoz ishonchini oshirib, bank obro‘ini mustahkamlaydi va xizmat sifatini yaxshilaydi. Tezisda 2FA, biometrik identifikatsiya, sun‘iy intellekt va shifrlash kabi usullar xavfsizlikni ta‘minlashda muhim rol o‘ynashi ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: chakana bank, xavfsizlik, samaradorlik, mijoz ishonchi, autentifikatsiya, biometrik, shifrlash.

Chakana banklar zamonaviy iqtisodiyotda muhim rol o‘ynaydi, chunki ular mijozlarga turli moliyaviy xizmatlarni taqdim etadi. Bugungi kunda, banklar mijozlarning shaxsiy va moliyaviy ma‘lumotlarini saqlash va ularga xizmat ko‘rsatishda xavfsizlikni ta‘minlashga katta e‘tibor qaratishlari zarur. Xavfsizlikning yuqori darajasi nafaqat mijozlarning ishonchini oshiradi, balki bankning xizmat samaradorligini ham yaxshilaydi. Ushbu tezisda chakana bank xizmatlarida xavfsizlikni kuchaytirish orqali xizmat samaradorligini oshirish yo‘llari ko‘rib chiqiladi.

Chakana bank xizmatlarining xavfsizligi — bu mijozlarning bank hisob raqamlarining, tranzaksiyalarining va shaxsiy ma‘lumotlarining himoyalanihidir. Banklar o‘z mijozlarining moliyaviy ma‘lumotlarini himoya qilish uchun yuqori xavfsizlik choralarini joriy qilishlari lozim. Xavfsizlikka oid yondashuvlar bankning raqobatbardoshligini oshirishi, mijozlarning ishonchini mustahkamlashi va xizmat sifatini yaxshilashi mumkin.

Xavfsizlik choralari va xizmat samaradorligi o‘rtasida bevosita bog‘liqlik mavjud bo‘lib xavfsizlikni kuchaytirish orqali bir qancha samaradorlikka erishish mumkin:

Mijoz ishonchini oshirish: Mijozlar xavfsiz va himoyalangan tizimlardan foydalanishdan mamnun bo'lishadi. Bu, o'z navbatida, ularning xizmatdan foydalanuvchi sifatida qoniqish darajasini oshiradi.

Reputatsiyani yaxshilash: Banklar xavfsizlikni ta'minlash orqali o'zining obro'sini oshirishlari mumkin, bu esa yangi mijozlar jalb qilish va raqobatbardoshlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Qonunlarga moslashish: Banklar xavfsizlikka oid qonun va normativlarga to'liq rioya qilish orqali jarimalar va sud ishlaridan saqlanishlari mumkin.

Chakana banklar xavfsizlikni kuchaytirish uchun bir qator usullarni qo'llashlari mumkin. Misol uchun, mijoz identifikatsiyasini mustahkamlash, ya'ni ikki faktorial autentifikatsiya (2FA) yoki biometrik identifikatsiyani joriy etishni aytish mumkin. Parol bilan birga SMS orqali yuborilgan kod yoki biometrik tasdiqlash hamda yuzni skanerlash, barmoq izlari yoki irish skanarlari yordamida identifikatsiya qilish xavfsizlikni yanada mustahkamlashga yordam beradi.

Shu bilan birga, banklar tranzaksiyalarni real vaqtda kuzatish orqali shubhali faoliyatni aniqlashlari va oldini olishlari mumkin. Bunga:

Sun'iy intellekt va mashina o'rganish: Banklar algoritmlar yordamida shubhali tranzaksiyalarni avtomatik tarzda aniqlab, xavfsizlikni ta'minlashlari mumkin.

Tarmoq monitoringi: Banklar tarmoqlarini uzluksiz monitoring qilish orqali tashqi hujumlar va zararli dasturlardan himoya qilishlari zarur.

Bank tizimlarining xavfsizligini ta'minlashda zamonaviy shifrlash algoritmlarini qo'llash ham muhim omil hisoblanadi. End-to-end shifrlash tizimi mijozlar va bank o'rtasidagi ma'lumotlarni ishonchli himoya qiladigan zamonaviy tizimlardan biri hisoblanadi. Mijozlar haqidagi barcha ma'lumotlarni shifrlash, hatto ma'lumotlar o'g'irlangan taqdirda ham, ularni o'qishning oldini oladi.

Tashqi xavflardan himoyani kuchaytirish ya'ni tashqi xakerlik hujumlariga qarshi kurashish ham bank xizmatlari xavfsizligini kuchaytiruvchi muhim omillardan biri hisoblanadi. Bank tarmoqlarini himoya qilish va zararli dasturlarni oldini olish uchun yuqori darajadagi xavfsizlik devorlari, shuningdek, firewalls va shu kabi

antivirus dasturlaridan foydalanish bilan birga serverlarga uzluksiz monitoring o'rnatish turli xavflardan himoya qiladi.

Xavfsizlikni kuchaytirish xizmat samaradorligini oshirishning muhim tarkibiy qismidir. Xavfsiz tizimlarni yaratish orqali **mijozlarning xizmatlarga bo'lgan ishonchi ortadi**, bu esa banklar uchun mijozlarning uzoq muddatli sodiqligini ta'minlaydi. **Tezkor va samarali xizmat ko'rsatish imkoniyatlari yaratiladi**, chunki xavfsiz tizimlar orqali mijozlarning tranzaktsiyalari xavfsiz va oson amalga oshiriladi. Xavfsizlik bankning moliyaviy holatiga ham ta'sir qiladi va **kreditorlar va investorlar bilan ishonchli aloqalar** o'rnatilishiga imkoniyatlar yaratadi.

Chakana bank xizmatlarining xavfsizligini kuchaytirish, nafaqat mijozlar ishonchini oshirish, balki bankning xizmat samaradorligini yaxshilashga ham yordam beradi. Mijozlar xavfsiz tizimlardan foydalanishdan mamnun bo'lishadi, bu esa ularning bankka bo'lgan sodiqligini oshiradi. Banklar xavfsizlikni kuchaytirish orqali o'zlarining raqobatbardoshligini oshirishi va bozorning o'zgaruvchan sharoitlariga moslashishi mumkin. Shunday qilib, xavfsizlikni ta'minlash — bu xizmat samaradorligini oshirishning ajralmas qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник.3-изд./ Под ред. О.И.Лаврушина. – М.: Кнорус, 2005. 766 стр.
2. Тавасиев А.М. Банковское дело: базовые операции для клиентов: Учеб. пособие/ Под. ред. А.М.Тавасиев. – М.: Финансы и статистика, 2005. 302 стр.
3. Синки Дж. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг. Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. 1018 стр.

“BIR KUNLIK MEHMON” QISSASIDA PARANORMAL EPIZODLARNING BADIY TALQINI

Saydazimova Sanobar Samar qizi

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti
tayanch doktoranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Shoyim Bo‘tayeuning “Bir kunlik mehmon” qissasidagi paranormal epizodlarning badiiy vazifasi yoritiladi. Asarda kuzatiladigan gallyutsinatsion, mistik, psixologik va ramziy holatlar real voqelik va inson ruhiyati o‘rtasidagi murakkab chegarani ifodalashi, shuningdek, bu epizodlarning voqea rivojiga xizmat qilmasdan, balki ichki dramatism, ruhiy ziddiyat va muallifning ma’naviy-estetik niyatlarini ochib berishga qaratilganligi tahlilga tortilgan.

Kalit so‘zlar: paranormal, mistik, real, epizod, syujet, epizod.

Zamonaviy o‘zbek adabiyotida inson ruhiyatiga chuqur kirib borish, ong va ongsizlik oralig‘idagi noaniq holatlarni tasvirlash tendensiyasi kuchayib bormoqda. Bu holat ayniqsa nasrda, xususan qissalarda yaqqol ko‘zga tashlanadi. Yozuvchilar real voqelik bilan ruhiy kechinmalar oralig‘ini badiiy tahlil etishda g‘ayritabiiy hodisalar, illyuziya, gallyutsinatsiya va boshqa paranormal shakllarga murojaat qilmoqdalar. Bunday hodisalar asarda syujetni rivojlantirishdan ko‘ra ko‘proq ichki dramatism, ruhiy iztirob, ijtimoiy-tarbiyaviy masalalarni chuqurroq yoritish vositasi sifatida ishlatiladi. Shu yo‘sindagi asarlarni Sh.Bo‘tayeuv, Sobir O‘nar, Nazar Eshonqul, Isajon Sulton, Sh.Hamroyev va boshqalar ijodida kuzatish mumkin.

Xususan, Shoyim Bo‘tayeuv qissalarida mifologik uslub va paranormal epizodlar alohida ahamiyat kasb etadi. Jahon adabiyotida keng tarqalgan mifologik yondashuv Shoyim Bo‘tayeuv asarida ham o‘z aksini topgan bo‘lib, asosan yovuzlik, razolat, xiyonat va qabohat kabi salbiy illatlar afsonaviy yovuz kuchlar orqali ifodalanadi. Bu holat, ayniqsa, paranormal epizodlar (paranormal epizod - badiiy asarlarda qo‘llangan uchinchi olam bilan bog‘liq bo‘lgan noodatiy va xayoliy obrazlar, an’anaviy bo‘lib

kelgan voqelikning buzilishi, tutash olamda sodir bo‘ladigan g‘ayritabiiy hodisa va jarayonlardir)vositasida yanada aniqroq namoyon bo‘ladi. Shoyim Bo‘tayevning “Bir kunlik mehmon” qissasida muallif badiiy niyatini aks ettirishda “paranormal epizodlar” faol komponent sifatida qo‘llanilgan. Qissaning kompozitsion qurilishi uch qismdan iborat. Birinchi qismda yigirma yillik sobiq kursdoshlar Xolmo‘min va Saidmurodning uchrashuvi, qishloqdagi turli janjallar, to‘ydagi mashmashalar, shuningdek, asar syujetiga sekinlik bilan kirib keluvchi Abdi, so‘pi va so‘pining kelini haqidagi mish-mishlar tafsiloti beriladi. Ikkinchi qismda so‘pining uyiga o‘t ketishi haqidagi xabar va uch ulfat (Saidmurod - Xolmo‘min - Do‘xtir bova)ning so‘pining uyiga yetgunlaricha yo‘l-yo‘lakay sodir bo‘lgan sirli va mavhum hodisotlar: elchining hikoyasi, ming yillik chinor haqidagi voqealar, shuningdek, so‘pining uyi yonishi sabablari ochiqlanadi. Uchinchi qism ikkala qismga nisbatan qisqaroq bo‘lib, mehmonning ketish taraddudi va botiniy olamidagi o‘zgarishlar va o‘z-o‘zini anglash jarayoni aks etadi.

Asar Xolmo‘minning shaharlik do‘sti Saidmurodning uni qidirib qishloqqa kirib kelishi tasviri bilan boshlanadi. Tabiiyki, qishloq an‘analariga ko‘ra, mehmonning yoniga yana boshqa mezbonlarni taklif qilish odatga aylangan. Shu bois, ilmi-yu a‘moli doktorlikdan yiroq bo‘lgan, muallif kinoyasiga ko‘ra “Do‘xtir bova” deya ta‘rif berilgan Xolmo‘minning ulfati mehmonning yoniga chaqiriladi. Qissa voqealari, asosan, yuqorida nomlari zikr etilgan uch obraz Xolmo‘min, Saidmurod va Do‘xtir bova atrofida bo‘lib o‘tadi va Abdi, So‘pi, So‘pining o‘g‘li va kelini bilan bog‘liq voqeliklar va ularning xarakter qirralari o‘zaro dialoglarida aks etadi. Yozuvchi kinoyaviy usulda tasvirlagan yana bir obraz bu- So‘pi obrazidir. “So‘pi - keksa kishi. Qolaversa, badastir odam. So‘pining so‘filikka daxli yo‘q. Unga bu laqabni kim, qachon, nima sababdan qo‘ygani ham ma‘lum emas. Kinoya tarzida tirkalganga o‘xshaydi. Lekin shu qadar mos tushganki, uning asl ismi barchaning yodidan ko‘tarilgan. Besh-oltita namozxonga qo‘shilib qolsa, so‘pi ularning qavatida egilib turaveradi. Muqaddas kalomlarni ichida-da, tashida-da takrorlamaydi. Ular zindiqlarni yomonlab qolishsa, so‘piyam yomonlaydi. Zindiqlarga qo‘shilib qolsa, so‘piyam o‘qimaydi. Mabodo ular mullalarning go‘riga g‘isht qalagudek bo‘lsa,

so‘piyam ko‘maklashib yuboradi. O‘zi yolg‘iz qolgan kezlardayam so‘pi namoz o‘qimaydi, bot-bot tahorat olib turadi, bir mahallar bavoil kasali bilan og‘rigani uchun shunday qiladi”. [1, B. 442] So‘piga muallif tomonidan berilgan ushbu ta‘rifdan obrazning xarakter xususiyati yaqqol ochib beriladi. Asar ikkita syujet liniyasidan tashkil topgan: a) Xolmo‘min va sobiq kursdoshi bilan bog‘liq voqealar; b) Abdi va so‘pi haqidagi turli gap-so‘zlar va ular orasidagi munosabatlar, so‘pining qarindoshlari va gunoh-u razolatga to‘la hayoti hikoya qilinadi. Qissadagi boshqa kichik epizodlar (qishloqdagi janjallar, to‘y mashmashalari, rabot voqeasi, qovun sotishga kelgan ikki yigit voqeasi, raisning o‘ldirilishi, ming yillik chinor voqeasi, eski arava tavsifi) ushbu ikki syujet liniyasini to‘ldiradi.

Qissada asosan, paranormal epizodlar So‘pining uyiga o‘t ketishi voqealari fonida ko‘rinadi. Qissaning ikkinchi qismida Saidmurod, Xolmo‘min va do‘xtir bova tun yarmida “zulmoniy zulmat” bilan to‘qnash kelishadi. Ammo, “Bu tunning o‘ziga xos jihati shunda ediki, ba‘zan Do‘xtir bova bilan Xolmo‘min eshitishgan tovushlarni mehmon eshitmas, mehmonning qulog‘iga chalingan saslarni mezbonlar ilg‘amasdi”. [1, B.508] Saidmurod uchun bu tun juda shubhali va sirli ayni damda dahshatli tuyuladi. Sababi, Xolmo‘min va Do‘xtir bovaning zim-ziyo tun qa‘rida ham kunduzgidek harakat qilishlari, ba‘zan eshilib qoladigan “mog‘or bosganday pang ovoz” mehmonning yuragiga vahm solib, o‘zini qorong‘u dunyoga mahkum asirdek his qiladi. Asarda Saidmurod va “zulmoniy zulmat”ning bolalari bilan suhbatlari keltiriladi. “U faqat tunlari yuradi. Kunduz kunlari qorasiniyam ko‘rsatmaydi. Chunki, u zulmat bolasidir. Yolg‘iz bo‘lgani uchun unga ism qo‘yishmagan. Bo‘lgan-turgani shu zulmat bolasi”. [1, B.521] Psixologik nuqtayi nazardan, qorong‘u tun qo‘ynida inson ko‘ziga g‘ayritabiiy mahluqlar, tashqi dunyo kuchlari ko‘rinishi insonning ruhiy muvozanati va galyutinatsiya holatlari bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin. Sababi, mehmon zulmat bolasi bilan suhbatdan so‘ng o‘z-o‘zini taftish qiladi, bir vaqtlar muhim deb hisoblagan narsalarni ahamiyatsizdek qabul qiladi.

O‘zga olamning yovuz kuchlari Abdini so‘pining chorpoyasida boshida shoxi bor mahluq qiyofasida yotganini, so‘pining tegirmonida ajinalar makon tutganidan xabardor etadi. Bu xabardorlik asarda ramziy va simvolik ma‘no kasb etadi. Zero,

Abdi so‘piga yon va jon qo‘shni bo‘lsa-da, so‘pining “qo‘ynidagi ilon” kabi og‘ir gunohdan zarracha aybdorlik hissini tuymaydi. Abdining tashqi ko‘rinishi ham ichki dunyosiga hamohang tasvirlangan. “Qirq-qirq besh yoshlardagi Abdining sochi tikanday qattiq. Uning tor peshanasini, quloqlarini suprasigacha jun bosib ketgan. Soqoli o‘sib, yovvoyi odamday bo‘lib yuradi”. [1, B. 439] Odatda, tasavvurimizda mahluq jun bosgan qiyofada jonlanadi. Abdi obrazini ham adib jundor odam sifatida bejizga tasvirlamaydi. Zotan, Yaratganning amriga qarshi borgan, faxsh va gunoh ishlar urchigan qavmda odam qiyofasidagi maxluqlar ko‘payishi tabiiydir. Asardagi mahluqsimon obraz insoniylikdan chekinish, madaniy va axloqiy qadriyatlarining yo‘qolishi bilan bog‘liq. Qissada jin, arvoh yoki iblis deyilgan bo‘lmasa-da, muallifning uni qorong‘ulikda tasvirlagani va yovvoyi, jun bosgan mahluqqa o‘xshatgani tasavvurimizda mistik, tahlikali kayfiyat uyg‘otadi. Bunday tasvirlar o‘quvchini reallikdan illyuzion maydonga olib kiradi. Ayniqsa, qorong‘ulikda qadam bosish, yo‘lning yo‘qolishi, g‘ayritabiiy tovushlar, yer bilan osmon bir-biriga qo‘shilib ketgandek sezilishi - barchasi inson ruhiyatining o‘z-o‘zini taftish etishi, qayg‘uli va iztirobli holatini ifodalaydi. Paranormal epizodlar bevosita voqea rivojini emas, balki personajlarning ichki holatini chuqurroq ochish, ularning ongida kechayotgan jarayonlarni obrazli ko‘rsatish vositasi bo‘lib xizmat qiladi.

Yana bir muhim jihat shundaki, paranormal holatlar asarda qahramonlarning axloqiy, ma‘naviy va e‘tiqodiy qarashlari tanazzuli bilan bog‘liq tarzda ifodalanadi. So‘pining uyi yonishi, Abdi obrazning qiyofasi - ma‘naviy inqiroz timsollaridir. Asarda ularning fosh qilinishi qorong‘ulik fonida amalga oshadi, bu esa muallifning estetik niyatini mustahkamlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Shoyim Bo‘tayevning “Bir kunlik mehmon” qissasida real voqelik bilan g‘ayritabiiy tasavvurlar sintezi orqali chuqur badiiy mazmun yaratilgan. Asarda gallyutsinatsion, mistik, psixologik xususiyatdagi paranormal epizodlar inson ruhiyatidagi iztirob, qo‘rquv, o‘zini anglash va o‘zgarish jarayonlarini tasvirlash uchun estetik vosita sifatida ishlatilgan. Ular syujetga emas, balki muallifning falsafiy maqsadiga xizmat qiladi. Ayniqsa qorong‘ulikda kechadigan g‘ayritabiiy holatlar Saidmurod obrazining ruhiy transformatsiyasiga olib keladi.

Asarda voqealar real tafakkur doirasidan chiqqani sari muallifning g‘oyaviy estetik ideali kuchayadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bo‘tayev Sh. Bir kunlik mehmon.. –Т.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2024. – В. 442.
2. Узоқ Жўрақулов Назарий поэтика масалалари: Муаллиф. Жанр. Хронотоп (Илмий-назарий тадқиқотлар, адабий-танқидий мақолалар) Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. Тошкент – 2015 262-бет
3. Қозихўжа А. Гар ортуқ сўз дедим... / Тўпловчи, масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи: ф.ф.д., профессор У.Жўрақулов. – Тошкент: Nurafshon business, 2021. – Б. 163
4. Жўрақулов У. Худудсиз жилва. – Т.: “Фан”, 2006. 155 – Б.
5. Холдаров Дилмуроджон Эркинжонович Ҳозирги ўзбек қиссаларида бадиий услуб муаммоси (Шойим Бўтаев ва Назар Эшонқул қиссалари мисолида) Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (Phd) диссертацияси автореферати Тошкент - 2017
6. Нуруллаева Сарвиноз Мажидовна. Замонавий ўзбек шеърлятида мифологик образлар стилизацияси ва метафоризацияси. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати Самарқанд – 2022. 14-бет

RELYATIVISTIK MEXANIKA ELEMENTLARI

Toxirova Mashhura Murodjon qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Aniq va tabiiy fanlar fakulteti o'qituvchisi

Rustamova Mushtariy, Odiljonova Gulyora

Yangiboyeva Nilufar, Xatamova Adolatxon

Fizika va astronomiya yo'nalishi 2-kurs talabalari

Tokhirova Mashhura Murodjon kizi

Andijan State Pedagogical Institute Teacher of the Faculty of Exact and Natural
Sciences

Rustamova Mushtariy, Odiljonova Gulyora,

Yangiboyeva Nilufar, Xatamova Adolatxon

2nd year students of the Physics and Astronomy department

Тохи́рова Ма́шхура Му́роджон кызы

Андижанский государственный педагогический институт Преподаватель
факультета точных и естественных наук

Рустамова Муштарий, Одилжонова Гулёра,

Янгибаева Нилуфар, Хатамова Адолатхон

Студенты 2-го курса факультета физики и астрономии

Annotatsiya: Ushbu maqolada fizika bo'limi tezliklari yorug'likning vakumdagi tezligiga yaqin bo'lgan tezliklar harakati o'rganiladi. Eynshteynning maxsus nisbiylik nazariyasining fazo va vaqt tushunchalarini qayta ko'rib chiqishi natijasida tadqiq etilgan.

Abstract: This article examines the behavior of particles in the physics department at speeds close to the speed of light in a vacuum. It is a result of Einstein's special theory of relativity's revision of the concepts of space and time.

Аннотация: В статье изучается поведение частиц в физическом пространстве на скоростях, близких к скорости света в вакууме. Его изучение

стало результатом пересмотра концепций пространства и времени в специальной теории относительности Эйнштейна.

Kalit so'zlar: Relyativistik mexanika, maxsus nisbiylik nazariyasi, ta'sir integrali, logranch funksiyasi, nisbiy tezlik, nisbiy massa.

Jismlar yoki zarrachalar harakatini o'rganishda qaralayotgan jism qaysi sanoq sistemasida va harakat tezligi qanday ekanligiga qarab mexanika qonunlari o'zgaradi. Biz kichik tezliklar uchun Nyuton qonunlari va Galileyning nisbiylik prinsipini tadbiq qilsak, katta tezliklar uchun bu qonuniyatlar o'rinli bo'lmay qoladi. Bu muammoni hal qilish uchun relyativistik tezliklar uchun Eynshteyn 1905-yilda o'zining maxsus nisbiylik nazariyasini yaratdi. Eynshteyn maxsus nisbiylik nazariyasi asosida harakatlanuvchi jismlarning tezliklari yorug'likning vakuumdagi tezligi (c) bilan solishtirish mumkin bo'lgan hollardagi jismlar harakatini o'rganuvchi bo'limlaridan biri “ Relyativistik mexanika” deyiladi. Biz relyativistik mexanikani Eynshteynning maxsus nisbiylik asosida o'rganamiz.

Shuni e'tiborga loyiqki, relyativistik mexanika Nyuton tomonidan ilgari surilgan harakat qonunlarini Eynshteyn tomonidan ilgari surilgan nisbiylik tamoyillari bilan uyg'unlashtiradi va klassik mexanikani yuqori tezlikdagi jismlarga qo'llashga urinishda yuzaga keladigan ba'zi muammolarni hal qiladi.

Nyutonning inersiya qonuni nisbiylik nazariyasida ham o'rinli bo'lib, barcha inersial sanoq sistemalarida bajariladi. Galiley almashtirishlariga nisbatan invariant bo'lgan Nyuton ikkinchi qonuni Lorens almashtirishlariga nisbata invariant emas. Mexanikaning bizga ma'lum bo'lgan boshqa qonunlari ham Lorentz almashtirishlariga nisbatan invariant emas. Shu sababli bizning asosiy maqsadimiz mexanika qonunlarini relyativistik invariant ko'rinishda yozish va ba'zi muhim deb hisoblagan masalalarni relyativistik nuqtai nazardan ko'rib chiqishdir.

Relyativistik mehanikani o'rganishda, har qanday ko'rinishdagi harakat qonunlarini o'rganishda universal bo'lgan variantsion prinsip eng qisqa ta'sir prinsipini asos qilib oladi. Bu prinsipga asosan : har qanday Sistema uchun A va B dunyo nuqtalari orasida asosan shunday integral mavjudki, haqiqiy harakat uchun u

yechimga ega, variatsiyasi esa no'lga teng. Bu integral ta'sir prinsipi deb ataladi. Tashqi kuch ta'sirida bo'lmagan erkin moddiy nuqta uchun ta'sir prinsipi aniqlaymiz. Bunda nisbiylik prinsipidan kelib chiqadigan quyidagi umumiy qoidalarini asos qilib olamiz:

1. Ta'sir integrali sanoq sistemalariga bog'liq bo'lmagan invariant skalyar kattalik bo'lishi kerak;

2. Birinchi qoidaga asosan integral ostidagi funksiya ham invariant bo'lishi kerak;

3. Integral bir kattalik bo'lganligi uchun uning ostida birinchi tartibli differensial turishi kerak.

Bu talablarga javob beruvchi vaqt va fazoning bir jinsliligini va fazoni izotropiligini aks ettiruvchi bitta kattalik bizga ma'lum, u ham bo'lsa, intervalning differensialidir. Shunday qilib yuqoridagi fikrlarni hisobga olib erkin moddiy nuqta uchun ta'sir integralini quydagicha yozish mumkin:

$$S=mc \int_a^b dS = -mc^2 \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

Lagranch funksiyasi esa

$$L=-mc^2 \int_{t_1}^{t_2} \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

ifodalar bilan aniqlanadi. Endi Eynshteynning nisbiylik nazariyasi haqida to'xtalsak, Eynshteyn maxsus nisbiylik nazariyasining asosiy ikki prinsipi mavjud:

1. Nisbiylik prinsipi. Fizik qonunlar barcha inersial sanoq sistemalarida o'rinlidir. Boshqacha qilib aytganda, ayni biror fizik hodisalarni inersial sanoq sistemalarni birida kuzatish tufayli olingan natijalar boshqa inersial sanoq sistemalarida olingan natijalaridan farq qilmaydi.

2. Yorug'lik tezligining doimiylik prinsipi. Yorug'likning vakuumdagi tezligi barcha inersial sanoq sistemalarida birday qiymatga ega bo'ladi. U yorug'likning tarqalish yo'nalishiga hamda yorug'lik chiqaruvchi jism va kuzatuvchining harakatiga bog'liq emas. Bu prinsip klassik mehanikadagi tezliklarni qo'shish qoidasiga mutlaqo ziddir.

Nisbiylik nazariyasidagi tezliklarni qo‘shishning relyativistik qonuni:

$$u = \frac{v_1 + v_2}{1 + \frac{v_1 v_2}{c^2}} \quad \text{u-umumiy tezlik}$$

Vaqt qonuni: $t = \frac{t_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$ t_0 -harakatlanayotgan kosmik kemadagi vaqt.

Nisbiylik nazariyasiga ko‘ra, nisbiylik haraktda bo‘lgan inersial sanoq sistemalarining xususiy vaqti mavjud bo‘lib, uni shu sistemada tinch turgan soat ko‘rsatadi.

Kichik tezliklar bilan harakatlanayotgan jism shu jismning tinch holatdagi massasidan farq qilmaydi. Aksincha jismning tezligi yorug‘likning vakuumdagi tezligi bilan taqqoslanarli darajada bo‘lsa, jism massasining ortishi sodir bo‘ladi.

Massaning tezlikka bog‘liqlik qonuni: $m = \frac{m_0}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

Jismni yorug‘lik tezligi bilan harakatlantirishga majbur qilish mumkin emas. Chunki yorug‘lik tezligi bilan harakatlanadigan jismning massasi cheksiz katta bo‘ladi. Cheksiz katta massali jismni harakatlantiruvchi kuch mavjud emas.

Jismning tinchlikdagi energiyasi shu jismning tinchlikdagi massasi va yorug‘lik tezligi ko‘paytmasiga teng: $E_0 = m_0 c^2$

Energiya va massa orasidagi bog‘liqlik: $\frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$: $W = m_0 c^2 + T$

$$W = m_0 c^2 + \frac{m_0 c^2}{2}; \quad W = m_0 \left(c^2 + \frac{v^2}{2} \right)$$

Bu yerda W - to‘liq energiya; T - kinetik energiya: $T = m_0 c^2 \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} - 1 \right)$

Impuls: $P = \frac{m_0 v}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$

Energiya va impuls orasidagi bog‘liqlik: $E = \sqrt{E_0^2 - (pc)^2}$; $p = \frac{\sqrt{E^2 - E_0^2}}{c}$.

Yuqorida keltirilgan ifodalar bilan biz relyativistik tezlikka yaqin tezliklarda harakatlanuvchi jismning harakatini o‘rganamiz.

Qisqacha xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, relyativistik mexanika elementlari deb Nyuton mexanikasidagi hamda elektr va magnetizmdagi yorug‘lik tezligiga yaqin

tezlikdagi jismlar harakatini o‘rganuvchi bo‘limga aytiladi. Relyativistik mexanika massa va energiya orasidagi bog‘liqlikni tushinishga yordam beradi. Mexanikaning ba’zi qonunlari Galiley almashtirishlari uchun o‘rinli bo‘lsa Lorens almashtirishlari uchun o‘rinli emas. Shu sababli bizning asosiy maqsadimiz mexanika qonunlarini relyativistik invariant ko‘rinishda yozishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.B.A.Fayzullayev “Nazariy fizika” Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.Toshkent-2011
- 2.A.A.Abdumalikov “Elektrodinamika”, Cho‘lpon nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi.Toshkent-2011
- 3.Sh.A.Shoobidov “Yangi asr avlodi” Toshkent-2008
- 4.<https://www.studysmarter.co.uk/explanations/physics/electromagnetism/relativistic-mechanics>

SOG’LOM TURMUSH TARZI BILAN QANDLI DIABET KASALLIGINI OLDINI OLISH

Nizomova Dilrabo Odilovna

Islom Karimov nomidagi TDTU, hayot faoliyati xavfsizligi kafedrasida dotsent
o’qituvchisi

To’laboyeva Gulmira Mansur qizi

Islom Karimov nomidagi TDTU, elektronika va avtomatika muhandisligi fakulteti,
biotibbiyot muhandisligi yo’nalishi 3-bosqich talabasi

Yuldoshova Shaxina Zokir qizi

Islom Karimov nomidagi TDTU, elektronika va avtomatika muhandisligi fakulteti,
biotibbiyot muhandisligi yo’nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada qandli diabet kasalligi haqida umumiy ma’lumot, turlari, sabablari, belgilari, profilaktika choralarini, davolash usullari haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: insulin, V-hujayralari, yorib o’tish, pereferik tomirlar, glyukoza, aseton va V-oksimoy kislotasi.

Bugungi kunda qandli diabet kasalligi eng ko’p uchraydigan va davolanishi uzoq davom etadigan kasalliklardan biri [bo’lib kelmoqda](#).

Qandli diabet – organizmda insulin tanqisligi va moddalar almashinuvi buzilishi natijasida kelib chiqadigan kasallik hisoblanadi. Bu kasallik oshqozon osti bezining V-hujayralari shikastlanishidan paydo bo’ladi. Qandli diabet qadim zamonlardan ma’lum bo’lib, kasallikning belgilari eramizdan oldin 30-50 yillarda Sels tomonidan aniqlangan. Diabet so’zi "yorib o’tish" ma’nosini anglatadi. [Abu Ali ibn Sino](#) bu dardga alohida e’tibor bergan. "Suv qanday ichilgan bo’lsa, shu holda chiqadi", deb yozadi u. Bemorning ko’p suv ichishi boshqa kasalliklarni ham keltirib chiqaradi va bemor juda ozib ketadi. Davolarga to’xtab tabib: "Bemorga sovuq mizojli suyuqliklar ichir, sovuqjomga sol, nordon ayron ichir, mevalar ber, [yalpiz](#)

damlab ichir, ya'ni bemorni ho'lla, sovut", deydi. Bu — kasallik odam organizmida issiqlikning oshib ketishi tufayli paydo bo'lishini bildiradi. Qandli diabet kasalligi tarixiy tibbiy manbalarga ko'ra, nasliy bo'lishi ham mumkin.

Kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar: irsiy omillar, semizlik, haddan tashqari ko'p ovqat yeyish, ruhiy va jismoniy shikastlanish, oshqozon osti bezi kasalliklari, oshqozon osti bezining o'smasi, zaxm, sil kasalligi va boshqalar.

Kasallikning belgilari: Bemorlarda tashnalik oshishi, ishtaxa kuchayishi, ko'p siyish(sutkalik siydik miqdori normadan ancha oshadi, ya'ni 2,5-3,0 litrda 5-10 litrgacha yetadi), teri qichishishi kuzatiladi. Umumiy darmonsizlik orta boradi, tana massasi kamayadi. tomirlar turi kengayishi tufayli, teri qoplamlari pushtirang tus oladi, aksariyat terida chipqonlar (terining qichishidan tirnash sababli) paydo bo'lib, bular suvsizlanish oqibatida terining oziqlanishi buzilishidan vujudga keladi.

a)

b)

Qandli diabet: a)qondagi qand miqdorini aniqlash; b) oshqozon osti bezining shikastlanishi

Kasallikning irsiy yoki hayotda orttirilgan, shuningdek, insulinga bog'liq va insulinga bog'liq bo'lmagan turi bilan farq qilinadi. Qandli diabet og'ir - yengilligiga qarab 3 darajaga bo'linadi: yengil, o'rtacha, og'ir. Yengil darajasida uglevodlarni ortiqcha miqdorda is'temol qilingandagina uning qondagi miqdori ko'tariladi va u siydikda paydo bo'ladi. Diabetning bu turi ko'pincha o'smirlik yoshida uchraydi. O'rtacha darajasida bemor qandli diabetga xos yuqorida sanab o'tilgan shikastlardan noliydi, qonda qand miqdori oshganligi qayd qilinadi, qand siydikda doimo bo'ladi. Diabetning og'ir darajasi bo'lgan hollarda bemorlar mehnat qilish qobiliyatini

yo‘qotadilar. Ularda diabetik koma paydo bo‘lish ehtimoli bor. Diabetik komada markaziy nerv tizimi faoliyatining buzilishi qayd qilinadi, darmonsizlik, bosh og‘rishi paydo bo‘ladi, avval qo‘zg‘alish keyin uyquchanlik vujudga keladi, bemor qusadi, shovqinli nafas oladi, hushidan ketadi. Terisi pushti rang, quruq, arterial bosimi pasaygan. Ko‘z soqqalarini barmoq bilan bosib ko‘rilganda, yumshoq bo‘ladi. Bemor og‘zidan atseton hidi keladi. Siydik tekshirilganda qand miqdori ko‘pligidan tashqari aseton va V -oksimoy kislota topiladi.

Qandli diabet bir umrlik kasallik, uni butun hayot davomida davolash zarur. To‘lato‘kis davolanmaydigan va qon tarkibidagi glyukoza miqdori uzoq vaqt yuqori saqlanadigan bemorlarda qandli diabetning tomir asoratlari — diabetga xos angiopatiyalar (makro va [mikroangiopatiyalar](#)) namoyon bo‘ladi.

Bu barcha a‘zolarining ([teri](#), muskullar, [nerv](#) va hokazo) kapillyarlarini shikastlaydi. Diabetga xos mikroangiopatiyalar buyrak, ko‘z, oyoq va boshqalar a‘zolarida ko‘proq va ertaroq kuzatiladi.

Qandli diabet ateroslerozning rivojlanishi, o‘z navbatida, yurakning ishemik kasalligi (stenokardiya, miokard infarkti), miyada qon aylanishining buzilishi (bosh aylanishi, miya insulti) va hokazoga olib keladi.

Davolash usullari. Qandli diabet organizmda insulin yetishmasligiga bog‘liq bo‘lgani sababli davolash organizmqqa insulin yuborishga asoslangan. Kasallikning yengil darajasidan insulin qo‘llanilguncha diyetoterapiya o‘tkaziladi. Diyetani diabetning boshqa darajalarida ham tayinlanadi. Diabetning yengil formasi dietoterapiya bemorni ahvolini insulin qo‘llanilmasdan yaxshilashga yordam beradi. Insulinni dieta bilan davolash natija bermagan hollarda qo‘llaniladi. Insulin davolash taktikasi quyidagicha: 3-5 g glyukozani (o‘rta hisobda 4 g) o‘zlashtirish uchun 1TV. insulin zarur deb hisoblanadi. Shunga ko‘ra, talab etiladigan insulin miqdorini o‘zlashtirilmagan qand deb ataladigan, ya’ni siydik bilan ajratiladigan qand miqdorini nazarda tutgan holda hisob qilinadi. Insulin odatda ovqatdan 20-25 minut oldin teri ostiga yuboriladi.

Oldini olish choralari:

1. Sog‘lom ovqatlanish:

- Shakar va yog' miqdori kam bo'lgan parhezga rioya qilish.
 - Ko'proq sabzavot, meva, to'liq don mahsulotlari iste'mol qilish.
 - Nosog'lom fast-food, gazli ichimliklar va ortiqcha kaloriyalardan saqlanish
2. Jismoniy faollik:
- Haftasiga kamida 150 daqiqa o'rtacha jismoniy mashqlar (yurish, yugurish, suzish).
 - Faollik tanadagi glyukoza miqdorini me'yorda ushlab turadi.
3. Og'irlikni nazorat qilish:
- Semizlik- diabet xavfini oshiradi. Normal vaznni saqlash kasallikni oldini olish muhim.
4. Skrining va tibbiy ko'riklar:
- Yiliga kamida bir marta qon shakarini tekshirtirish.
 - Oila tarixida diabet bo'lsa, erta profilaktika muhim.
5. Zararsiz turmush odatlari:
- Chekish va spirtli ichimliklardan vos kevhish.
 - Stressni boshqarish, yetarlicha uxlash.

Bugungi kunda mamlakatimizda endokrin kasalliklarning oldini olish, ularni barvaqt aniqlash, qandli diabetga chalingan bemorlarning onlayn-registrini yaratish, bemorlarni davolash amaliyotiga qandli diabetning surunkali asoratlari yuzaga kelishi va rivojlanishini kamaytirishga qaratilgan klinik yondashuvlarni joriy qilish, shuningdek, bemorlarning hayot sifatini yaxshilash, viloyatlar endokrinologiya dispanserlari va filiallarida endokrin xirurgiya, diabetik to'piq, diabetik nefropatiya va reanimatsiya bo'limlarini tashkil qilish orqali ko'rsatilayotgan tibbiy xizmatlar turlarini kengaytirish, «qandli diabet» tashxisi qo'yilgan bolalar, o'smirlar va homilador ayollarni analogli insulin hamda insulin yuborish uchun moslamalar va o'zini o'zi nazorat qilish vositalari bilan ta'minlash bo'yicha kompleks choralarni amalga oshirish profilaktika choralari tadbirlari ko'rilmoqda.

Xulosa

Qandli diabet surunkali kasallik bo'lib jiddiy asoratlarga olib kelishi mumkin. Uning ayniqsa 2-tip ko'rinishi turmush tarziga bevosita bog'liq bo'lib, sog'lom hayot

tarzi orqali uning oldini olish to'liq imkonli. Statistika ma'lumotlarga ko'ra dunyo bo'ylab millionlab odamlar diabetdan aziyat chekmoqda, ammo sog'lom turmush tarzi va muntazam nazorat orqali uning oldini olish imkoniyati mavjud. Qandli diabetning oldini olish-bu faqat tibbiyot xodimlari zimmasidagi vazifa emas, balki har bir insonning o'z so'g'lig'iga ma'suliyatli yondashuvi bilan bog'liqdir. Sog'lom ovqatlanish, muntazam jismoniy faollik, vaznni me'yorida ushlab turish va muntazam tibbiy ko'riklardan o'tish, bularning barchasi diabet kasalligidan himoyalashning eng samarali yo'llaridandir. Shu boisdan, jamiyatda sog'lom turmush tarzini keng targ'ib qilish, yosh avlodni tog'ri ovqatlantirish, tibbiy bilimlarini oshirish diabetga qarashi kurshdagi muhim qadamlardan biridir. Har bir inson bu yo'lda o'z hissasini qo'shsa, diabet kabi xavfli kasalliklarning tarqalishi kamayadi va kelajak avlodlar sog'lom hayot kechiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nurxo'jaev A.K., Yunusov M.Yu., Habibullayev I.X. Favqulodda vaziyatlar va muhofaza tadbirlari. O'quv qo'llanma. –T.: Yangi asr avlodi, 2001.
2. Muxitdinova O.M., Yusupov SH.T. Birinchi yordam ko'rsatish bo'yicha qo'llanma. –T.: Ibn Sino, 2003.
3. Qodirov E. Odam anatomiyasi. –T.: Ibn Sino, 2003.
4. <https://www.gazeta.uz/oz/2019/04/20/endokrinologiya/>
5. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi (2000-2005)

OPTIMALLASHTIRUVCHI PROTSESSORLARDA AHAMIYATSIZ HISOB-KITOBLARNI OLIB TASHLASH

O'rolov Sherzod O'tkirbek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti 1-kurs magistranti

sherzoduralov22@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada optimallashtiruvchi protsessorlar ish faoliyatini yanada samarali tashkil etishda ahamiyatsiz hisob-kitoblarni olib tashlash muammosi ko'rib chiqiladi. Ahamiyatsiz, ya'ni bajarilishi ortiqcha bo'lgan arifmetik yoki mantiqiy amallar, mikroprotsessorlar uchun ortiqcha yuk yaratadi, natijada tizim samaradorligi pasayadi. Ushbu maqolada inson ishtirokida amalga oshirilgan tahlil va kod optimallashtirish metodlari orqali bu hisob-kitoblarni aniqlash, ularni yo'qotish va amaliy natijalarni ko'rsatish bo'yicha tajribaviy ishlar bayon etiladi. Shuningdek, bu holatlarning energiya sarfiga, ishlash tezligiga va protsessor samaradorligiga ta'siri ilmiy jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: optimallashtirish, protsessor samaradorligi, ortiqcha hisob-kitob, dead code elimination, kod tahlili, inson ishtiroki.

Kirish. So'nggi yillarda kompyuter texnologiyalarining jadal rivojlanishi hisoblash quvvatiga bo'lgan talabni yanada oshirdi. Shu sababli, mikroprotsessorlarning samaradorligi — ya'ni energiyani kam sarflab, tez va barqaror ishlashi muhim o'ringa ega bo'lib qoldi. Dasturiy ta'minotlarni optimallashtirishda asosiy vazifalardan biri bu — natijaga ta'sir ko'rsatmaydigan, ya'ni ahamiyatsiz hisob-kitoblarni (redundant computations) aniqlash va ularni olib tashlashdir.

Bu jarayon ko'pincha "**dead code elimination**" deb ataladigan optimallashtirish texnikasi orqali amalga oshiriladi. Ko'pgina zamonaviy kompilyatorlar ushbu jarayonni avtomatik ravishda bajarsa-da, inson ishtiroki bu yerda hal qiluvchi

ahamiyatga ega. Chunki barcha holatlarda avtomatik tahlil kod mantig‘ini to‘liq anglay olmaydi, ayniqsa murakkab algoritmlar yoki shartli bloklarda.

Shu bois, ushbu maqolada inson tomonidan bajarilgan kod tahlili, ortiqcha amallarni aniqlash va ularni olib tashlagandagi natijalar asosida protsessor samaradorligiga ta’sir o‘rganiladi.

Materiallar va usullar. Maqola doirasida quyidagi yondashuvlar va vositalardan foydalanildi:

➤ **Kod tahlili (manual inspection):** Dasturchilar tomonidan yozilgan Python, C va Java kodlar orasidan ahamiyatsiz ifodalar, natijasi ishlatilmaydigan o‘zgaruvchilar, qayta-qayta hisoblanadigan ifodalar aniqlandi.

➤ **Eksperimental yondashuv:** Asosiy va optimallashtirilgan kodlar CPU yuklamasi va ish vaqti nuqtai nazaridan solishtirildi.

➤ **Manba kodlar:** Amaliyotda qo‘llaniladigan grafik hisoblash, matnni qayta ishlash va ma’lumotlarni tahlil qilishga oid dasturlar asosida tajribalar olib borildi.

➤ **Inson ishtiroki:** Har bir kod parchasi dasturchilar tomonidan qo‘lda tahlil qilindi va keyinchalik natijalar avtomatik kompilyator optimallashtirishlari bilan solishtirildi.

Natijalar. Tahlil jarayonida 10 dan ortiq kod bloklari ustida ishlanib, ularning 7 tasida ortiqcha, ya’ni ahamiyatsiz hisob-kitoblar mavjudligi aniqlandi. Quyida misol tariqasida bitta dasturiy blokda amalga oshirilgan o‘zgarish va natijasi keltiriladi:

Asl kod parchasi (C dasturlash tilida):

```
int a = 5;  
int b = a * 2;  
int c = a * 2;  
int d = c + 3;
```

Optimallashtirilgan versiyasi:

```
int a = 5;  
int b = a * 2;  
int d = b + 3;
```

Yuqoridagi misolda $c = a * 2$; redundant hisob-kitob bo‘lib, allaqachon b o‘zgaruvchida mavjud. Bu kabi soddalashtirishlar bilan kompilyatorga yuk kamayadi, kesh va registrlar samarali ishlatiladi.

Statistik natijalar:

Kod turi	Bajarish vaqti (ms)	Protsessor yuklanishi (%)	Energiya sarfi (mVt)
Asl kod	142	78%	310
Optimallashtirilgan	101	55%	224

Ushbu natijalar shuni ko‘rsatadiki, ahamiyatsiz hisob-kitoblar olib tashlanganda ishlash tezligi o‘rtacha 25–35% ga oshadi, energiya sarfi kamayadi va CPU resurslari bo‘shatiladi.

Muhokama. Tadqiqot natijalari optimallashtiruvchi protsessorlar uchun ortiqcha hisob-kitoblarni olib tashlash juda muhimligini ko‘rsatadi. Bu nafaqat tezlik va samaradorlikni oshiradi, balki energiya tejovchi tizimlar uchun (masalan, mobil qurilmalar, sensorlar va IoT moslamalar) muhim yechim bo‘lib xizmat qiladi.

Avtomatik kompilyatorlar bu jarayonni qisman bajara oladi. Biroq, ularning samaradorligi kod strukturasi, murakkabligi, algoritmik yo‘nalish va tilga bog‘liq. Masalan, rekursiv va shartli bloklarda faqat inson tafakkuri orqali aniqlash mumkin bo‘lgan mantiqiy ortiqliklar mavjud bo‘ladi.

Shuning uchun, inson ishtiroki bilan optimallashtirish – kod sifatini yaxshilashda asosiy vositalardan biridir. Bu yondashuv ayniqsa xavfsizlik, real vaqt tizimlari, kiritilgan sistemalar (embedded systems) uchun beqiyos ahamiyatga ega.

Xulosa. Optimallashtiruvchi protsessorlar samaradorligini oshirishda ahamiyatsiz hisob-kitoblarni aniqlab, ularni olib tashlash muhim ilmiy-amaliy masaladir. Inson ishtirokida kodni chuqur tahlil qilish, natijani to‘g‘ri anglash, hisoblash yuklamasini kamaytirish va tizimning barqaror ishlashini ta‘minlash imkonini beradi. Kelgusida bu yondashuvni sun‘iy intellekt bilan uyg‘unlashtirib, yarim avtomatik tahlil tizimlarini yaratish istiqbollari mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hennessy, J.L., & Patterson, D.A. (2019). *Computer Architecture: A Quantitative Approach*. Morgan Kaufmann.
2. Aho, A.V., Lam, M.S., Sethi, R., & Ullman, J.D. (2006). *Compilers: Principles, Techniques, and Tools*. Addison-Wesley.
3. Grune, D., Jacobs, C.J.H. (2012). *Modern Compiler Design*. Springer.
4. Muchnick, S.S. (1997). *Advanced Compiler Design and Implementation*. Morgan Kaufmann.
5. Ergashboyev A. (2021). *Protsessor tizimlarida samarali kod yozish*. Toshkent: Fan.
6. Ma'rufov S. (2022). *Kompyuter tizimlarini boshqarish asoslari*. Samarqand.
7. Muxamedov T.A. (2020). *Kompyuter arxitekturasi asoslari*. TDPU nashriyoti.

OQSAROY VA SHAHRISABZ DAVLAT MUZEY QO’RIQXONASI TARIXIGA SAYOHAT

Raxmonqulova Ruxshona Alijanovna

Abdulxayeva Maftuna Sharafiddinovna

Nizomiy nomidagi TDPU kechki bo’lim tarix yo’nalishi 301-gurux talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada Qashqadaryo viloyati Shahrisabzdagi Oqsaroy saroyi me’morchilik san’ati, moddiy madaniyati, hunarmandchilik san’atini mujassam noyob inshoot aks etadi. Hozirgi avlod uchun targ’ib etuvchi manbaa bo’lib xizmat qiladi.

Kalit so’z: Oqsaroy, hunarmandchilik, madaniyat, gumbaz, “Shahrisabz”, Doruttilovat-Dorussaodat arxeologik yodgorliklari, Ko’k gumbaz, Shamsiddin Kulol maqbarasi.

Abstract: This article highlights the unique structure of the Oqsaroy Palace in Shahrisabz, Qashqadaryo region, which embodies architectural art, material culture, and craftsmanship. It serves as a source of inspiration and promotion for the present generation.

Keywords: Oqsaroy, craftsmanship, culture, dome, “Shahrisabz”, archaeological monuments of Doruttilovat and Dorussaodat, Kok Gumbaz, mausoleum of Shamsiddin Kulol.

Абстрактный: В данной статье отражено уникальное сооружение — дворец Оксарай в Шахрисабзе Кашкадарьинской области, воплощающее архитектурное искусство, материальную культуру и ремесленное мастерство. Он служит источником вдохновения и пропаганды для нынешнего поколения.

Ключевые слова: Аксарай, ремесленничество, культура, купол, «Шахрисабз», археологические памятники Доруттиловат и Дорussaodat, Кук-купол, мавзолей Шамсиддина Кулола.

Oqsaroyning qurilishi 1380-yilda boshlangan, hamda 1386-yilda o‘z nihoyasiga yetgan. Ammo bezaklash ishlari 1404-yilga qadar cho‘zilgan. Saroy Amir Temurning onasi Takinaxotun xotirasiga bag‘ishlab bunyod etilgan. Saroyni barpo etish davomida Xorazm, Eron va boshqa ko‘plab mamlakatlardan keltirilgan hunarmandlar ishtirok etgan. Jumladan, gumbazli arkni yasash va bezashda tosh kesuvchi usta Muhammad Yusuf Tabriziyning ishtiroki bo‘lgani gumbaz yozuvlarida saqlangan.

Inshoot avvaliga 73 metrlik bo‘lishi kerak edi. Uning tom qismida kichik suv hovuzi joylashtirilgan, undan quvurchalar orqali o‘tgan suv sharshara hosil qilgan. Saroy poydevorini bunyod etishda oltin qum ishlatilgan. Bino poydevori ancha chuqur qilib qurilgan.[1]

Oqsaroyning o‘tmishdoshi unga juda o‘xshash inshoot saroy bo‘lib, u XI-XII asrlar oralig‘ida Termiz hukmdorlari saroyi vazifasini o‘tagan. Mazkur inshoot ham Oqsaroy bilan shaklan o‘xshash, saroy tipida bunyod etilgan. Uning darvozaxona qismi ulkan peshtoq bilan bezatilgan, hovlining markazida qabulxona (ko‘rinish xonasi), yon tomonlarida esa boshqa qo‘shimcha inshoot va binolar qurilgan. Oqsaroy shaharning shimoliy-sharqiy qismidagi bosh maydonda joylashgan bo‘lib, o‘z davrida muhtasham, xashamatli bo‘lgan bu saroyning bizgacha yetib kelgan qismi yemirilib, haroba holiga kelib qolgan.

Saroyning faqatgina ulkan peshtog‘i, ikki chekkasidagi minorasi, saroy poydevorining bir qismigina saqlanib qolingan. Oqsaroyning hozirgi ko‘rinishi ham salobatli va go‘zaldir. Bu salobatlilik va go‘zallikka g‘ishtlarning yaxlit bo‘lib ko‘rinishini ta’minlash — old va shimoliy devor yuzasini sirkor parchinlar bilan bir tekisda ishlash tufayli erishilgan. Peshtoq ravog‘ining eni 22,5 m, balandligi 40 m, umumiy balandligi 50 m dan oshiqroqni tashkil etadi. Peshtoq minorasi ichidagi aylanma zina orqali yuqoriga chiqilgan.[2]

Saroy qabulxonasi arkining kirish qismida sher va quyosh, shu bilan birgalikda Temur davlatining ramzi bo‘lmish uchta halqa shakli tasvirlangan. Ichki va tashqi devorlarda kufiy yozuvlar, ziynatli bezaklar, girih uslubidagi islomiy naqshlar mavjud. Oqsaroyning avvalgi holati to‘g‘risida faqat yozma manbalarga qarab fikr yuritish mumkin. 20 yil davomida qurilgan bu bino to‘g‘risida Abdurazzoq

Samarqandiy quyidagicha ma’lumot beradi: „Temur ishga yaroqli bo‘lganlarning hammasini Xorazmdan Movarounnahrda ko‘chirish uchun buyruq berdi... Xorazmlik ustalar baland va salobatli saroy qurishdi, hozir u Oqsaroy nomi bilan mashhur.“

Klavixos saroyini ko‘zdan kechirganda (1404-yil, 29-avgust) u hamon qurib bitkazilmagan, ba’zi joylarining koshinli naqshlari tugallanmagan edi. Shunga qaramay, juda hayratlanganligini, uning nihoyatda go‘zalligini yozadi. Saroy qurilishida xorazmlik ustalar qatori, mahalliy va boshqa davlatlardan kelgan ustalar ham qatnashgan. Peshtog‘idagi yozuvlar orasida eronlik Muhammad Yusuf Tabriziy nomi 2-marta takrorlangan.[3]

Yozma manbalarga ko‘ra, Oqsaroy turar joy va jamoat binosi sifatida qurilib, xonalar hovli atrofida joylashgan. Bobur ma’lumotlariga ko‘ra, hovli o‘rtasida hovuz, to‘rida gumbazli katta xona — devonxona, yonlarida maslahatchilar uchun kichik xona, hashamatli ravoqli bostirmalar, ichki tomonida haram va amirning xonasi joylashgan. Devonxona peshtog‘ida arslon va quyosh tasviri va Temurdavlatining 3 halqa shaklidagi nishoni bo‘lgan. Gumbaz ichi va yonlariga, burchaklardagi minoralarga koshin-g‘ishtlardan qalqon shaklidagi girih naqshlar ishlangan. Bu naqshlar silliqlangan g‘isht va feruza rangli sirkor parchindan yozilgan kufiy xatlar zamini yo‘g‘on ko‘k belboqqa o‘xshash mujassamotni tashkil etgan. Oqsaroy devorlaridagi ranglar jilosi, tarixiy, falsafiy va diniy mavzudagi, kufiy, suls yozuvlari, koshinkori bezaklar, islamiy, girih naqshlarning o‘zaro uyg‘unligi binoga ajoyib va sehrli mazmun bag‘ishlagan. Ranglarning oy yorug‘ida jilolanib, oqarib ko‘rinishidan bino Oqsaroy deb nomlangan.

Saroyning o‘ziga xos xususiyatlaridan biri — tom tepasiga ishlangan hovuzdir. Hovuzga suv Taxtaqoracha dovonidan qo‘rg‘oshin quvurlar orqali oqib kelib, undan sharshara hosil qilib pastga tushirilgan^[3]. 1707-yilda Buxoro xoni Ubaydullaxon Oqsaroy peshtog‘i ostida toj kiyib, taxtga o‘tirganligi peshtoqning o‘sha paytda butun ekanligidan darak beradi. 1973—1975-yillarda arxeologik tadqiqotlar, 1994—1996-yillarda konservatsiya ishlari olib borilgan^[4]

Ashtarxoniylik davrida Oqsaroy Shahrisabzdagi kenagas beklari uchun ham qarorgoh vazifasini bajargan. 1973—1975-yillar davomida Oqsaroy

majmuasida arxeologik tadqiqotlar o‘tkazilgan. Arxeolog X.Sultonov rahbarligi ostida 1970-1980-yillarda bir qator qazishmalar olib borilgan. Natijada poldagi mozaik to‘shamaning bir qismi va hovlining ma’lum hududi aniqlangan. 1994—1996-yillarda esa Amir Temur tavalludining 660 yilligi munosabati bilan saroyda konvertatsiya ishlari amalga oshirilgan.

2002-yili Shahrisabz shahrining 2700 yillik bayrami vaqtida UNESCO hamkorligida saroy qisman qayta ta’mirlangan.

Muzey haqida. Qashqadaryo viloyat “Shahrisabz” davlat muzey- qo‘riqxonasi 1996-yilda tashkil etilgan Amir Temur nomli moddiy madaniyat tarixi muzeyi negizida 2019 yilda tashkil etilgan bo‘lib, u dastavval XVI-asrga oid Chubin madrasasi binosida joylashgan. Madrasa binosi YUNESKOning umumjahon madaniy merosi ro‘yixatiga kiritilgan. Bugungi kunda muzey qo‘riqxonaga hududiga Shahrisabz shahrining tarixiy markazidagi barcha yodgorliklar jumladan: Oqsaroy arxetiktura majmuasi, Dorut tilovat majmuasi, Dorus Saodat majmuasi, Chorsu binosi, Tarixiy masjidlar binolari, Chubin madrasasi binosi, Maqom muzeyi (Filial) va boshqalar kiritilgan. Muzey-qo‘riqxonaga fondida 35266 dan ziyod vohaning moddiy, madaniy va ma’naviy merosi namunalari mavjud.

Qadimgi davr madaniyati bo‘limi Bo‘lim sharqiy Qashqadaryo vohasidagi ibtidoiy davrdan o‘rta asrlarga qadar bo‘lgan davr madaniyatini ilmiy tadqiq etish, arxeologik o‘rganish, ushbu davr yodgorliklari va osori-atiqalarini ekspozitsiyaga tayyorlash hamda ma’lumotlar to‘plab nashr ettirish ishlarini amalga oshirmoqda. Bo‘lim ekspozitsiyasida Qashqadaryo vohasidagi ilk shaharsozlik madaniyatini aks ettiruvchi ko‘rgazma tashkil etilgan.

O‘zFA Arxeologiya instituti, O‘zbekiston Milliy Universiteti, Davlat va jamiyat qurilishi Akademiyasiga qarashli O‘zbekistonning yangi tarixi markazi, AQShning Kaliforniya instituti. Kattakamar, Angilloh, SiyPontosh, Uzunqir, Sangirtepa, Podayotok va Saroytepa arxeologik yodgorliklari bo‘lib xronologik jihatdan 40-ming yilliklardan to o‘rta asrlargacha bo‘lgan davr madaniyati tarixini o‘z ichiga oladi.[5]

Amir Temur va temuriylar madaniyati bo‘limi

Bo‘lim XIV-XVI asrlarga oid meъmoriy arxeologik yodgorliklar, yozma manbalar, numizmatika, hunarmandchilik, amaliy san‘at, epigrafika va etnografik madaniyatini o‘rganish, izlab topish, ilmiy tadqiq etish va ekspozitsiyaga tayyorlash ishlarini amalga oshiradi. Moskva, Lomonosov Universiteti, Xelsinki Universiteti, Bordo-3 Universiteti, Strasburg Universiteti, Italiyaning Kaltajironi shahridagi sopol muzeyi, Rim shahri tarixi muzeyi. Shahrisabz hududidagi temuriylar davriga mansub meъmoriy yodgorliklar masalan, Oq-Saroy, Doruttilovat-Dorussaodat arxeologik yodgorliklari (ularning soni 40 dan ziyod).

Etnografiya va xalq amaliy san‘ati bo‘limi

Mazkur bo‘lim Shahrisabzning XIX-XX asrlarga oid urf-odatlar, qadriyatlar va anъanalalar kabi vohaning o‘ziga xos madaniyatini o‘rganish va etnografik materiallar asosida ko‘rgazmalar tashkil etish bilan shug‘ullanadi. Etnografiyaga oid ko‘rgazmalarda Shahrisabzning o‘ziga xos so‘zanalari (bigizkashta), do‘ppilar (iroqi do‘ppilar), kandakorlik, yog‘och o‘ymakorligi va kulolchilik naъmunalari mavjud. Muzeyning Chubin madrasasi binosida 300 m.kv.da yopik, 100 m.kv.da ochiq va Chubin badiiy memorchilik ekspozitsiyasi faoliyat yuritmokda. Muzey xalqaro talablar darajasidagi binoga ega, kompyuter, konditsioner va multimedio tizimi yo‘lga qo‘yilgan. Sayyohlarga xalqaro talablar darajasidagi servis xizmati ko‘rsatiladi. Muzeydan voha tabiati va badiiy meъmorchilik obidalar tarixi va Shahrisabzning o‘ziga xos urf-odatlar, qadriyat va anъanalari, ilmiy arxeologik-tarixiy tadqiqotlarning natijalari to‘g‘risida batafsil ma‘lumotlar olish mumkin. Muzeyda Shahrisabz shahri tarixi va etnografiyasi bilan bog‘liq bukletlar, kitoblar, otkritkalar, yo‘lko‘rsatgichlar, znachoklar, hunarmandchilik buyumlari va suvenirilar savdosi yo‘lga qo‘yilgan.[6]

Bo‘lim muzeydagi barcha osori-atiqalarning hujjatlashtirilishi, saqlanishi, xavfsizligi va ularni ta‘mirlash ishlarini amalga oshiradi hamda eksponatlar sonini oshib borishiga xizmat qiladi. Muzeyga kelib tushayotgan buyumlarni qabul qilish, shifrlash va kirimlar daftariga qayd etish ishlari hamda muzey va muzeydan tashqarida tashkil etilayotgan ko‘rgazmalar uchun eksponatlarni tayyorlaydi. Boshqa bo‘limlar bilan hamkorlikda eksponatlarni ilmiy inventarizatsiyadan o‘tkazib boradi.

Osori-atikalarni hujjatlashtirish, davlat reestriga kiritish va ilmiy o‘rganish maqsadida boshqa ilmiy tadqiqot markazlari bilan hamkorlik qiladi.

Shahrisabzning deyarli markazida, Dorus - Saodat majmuasining g‘arbida bir guruh qadimiy inshootlar qad ko‘tarib turibdi. Ularning barisi Dorut — Tilovat deb nomlangan va yagona majmuaga birlashtirilgan maqbara va masjid binolaridir.[7]

1360 yil oxirida Temurning otasi Tarag‘ay vafot etadi va uni uncha katta bo‘lmagan oilaviy xilxona — daxmaga dafn qiladilar. Temur hokimiyat tepasiga kelgandan so‘ng, 1370 yilda otasi qabrini obro‘liroq yerga, 1371 yilda vafot etgan Shahrisabz shayxlaridan Shamsiddin Kulol qabrining oyoq tomoniga ko‘chirishni buyuradi. Dorut-Tilovat me‘moriy majmuasining shakllanishi Ulug‘bek hukmronligi davriga to‘g‘ri keladi. Dastlab, shayx qabri ustiga, qadimgi inshoot qoldig‘iga, baland gumbazli maqbara ko‘riladi.

Ko‘k gumbaz masjidi esa, 1435 yili Shamsiddin Kulol maqbarasining qarama — qarshisiga ko‘riladi va jome masjidi vazifasini o‘tadi.

Masjidning tarxi chorsi shaklida bo‘lib, yon devorlariga toqilar joylashtirilgan. Yuqorisiga qarab, tik devor, burchaklari qalqonsimon bag‘alli bag‘allar qatori hamda o‘n olti qirralik asosdan baland gumbazga o‘tilgan. Farbiy devorida mehrob qilingan, uning tashqarisi esa berk peshtoq ko‘rinishini olgan. Binoning burchak asoslariga tomga chiqadigan aylanma zinalar joylashtirilgan. Ichki gumbaz tashqarisidan, kavadratning ustidagi sakkiz qirralikda mahobatli asosga joylashtirilgan va moviy sirkor g‘ishtchalar qoplangan gumbaz ko‘rinishini olgan. Masjidning kirish qismi sharq tomondan bo‘lib, u baland peshtoqli qilingan. Peshtoq bezagini, asosan sirkor g‘ishtlardan terilgan girix naqshlar tashkil etadi. Uning burchak nimustunlariga, ravoq kanoslari va arabiy yozuvli hoshiyalariga mayolika ishlatilgan.[8]1437 — 38 yillarda Shamsiddin Kulol maqbarasining janubiy devori yonida Ulug‘bek va avlodlari, qarindoshlari uchun maqbara qurdiradi. Uning ichkari devorining yuqorisi bo‘ylab o‘tgan yozuv matni bunga dalolat bo‘ladi. Makbara ichkarisida, XV — XVII asrlarga taalluqli, bir necha marmar qabrtoshlar joylashtirilgan. Ularda Termiz saidlarining nomi zikr etilgan, shuning uchun keyinchalik bu maqbara Gumbazi Sayidon deb atalgan. Ko‘k Gumbaz masjidi, Shamsiddin Kulol va Gumbazi Sayidon

maqbaralarining bosh tarzlari hovliga qaragan. Bu hovlini hujralar va Dorut Tilovat madrasasining darsxonasi o‘rab turgan. Lekin vaqt o‘tib, ular buzilib ketgan hamda o‘rniga XIX asrda yangi xujralar qurilgan

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mankovskaya L. Y., Qashqadaryo vohasining arxitektura yodgorliklari, Toshkent, 1979-yil
2. O‘ZME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
3. Poyon Ravshanov, Oqsaroy tarixi, Toshkent 2016-yil
4. [„Oqsaroy“](#). meros.uz. Qaraldi: 08-2023.
5. [↑ „Oqsaroy“](#). uzbekistan.travel. Qaraldi: 08-2023.
6. [↑ „Shahrisabzdagi Oqsaroy haqida 10 ta fakt“](#). O‘zFA (2020-yil 30-aprel). Qaraldi: 08-2023.
7. [↑ O‘zME](#). Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
8. [↑ „Tarixiy haqiqat izidan – Oq saroyini Abdullaxon vayron etganmidi?“](#). kun.uz (2019-yil 15-iyun). Qaraldi: 08-2023.
9. Alokhanov, M. (2020). Uzbekistan-South Korea: New perspectives of cooperation in the education sector. EPRA International Journal of Multidisciplinary Research, 6(12), 197.

O‘SMIR YOSHIDAGI INQIROZLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH USULLARI

Jumamuratova Inobat Ollayarovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 32-umumiy o‘rta ta’lim maktab psixologi

Karimova Sevara Jumanazarovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 22-umumiy o‘rta ta’lim maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davriga xos inqirozlar, ularning sabablari va psixologik xususiyatlari tahlil qilinadi. Shuningdek, ota-onalar va pedagoglar uchun o‘smirlar bilan ishlashda samarali bo‘lgan yondashuvlar va inqirozlarni yengib o‘tish usullari bayon etiladi. Maqola tarbiyaviy jarayon ishtirokchilari uchun foydali tavsiyalarni o‘z ichiga oladi.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik, inqiroz, shaxsiylik, mustaqillik, emotsional beqarorlik, psixologik yordam, ota-ona, pedagog, muloqot, rivojlanish.

O‘smirlik davri — bu psixologik o'zgarishlar va ichki kurashlar bilan to'la bir davr bo'lib, o'smirlarning shaxsiyatini shakllantiruvchi muhim bosqichdir. Bu davrda quyidagi psixologik o'zgarishlar yuz beradi:

Kimlikni shakllantirish: O‘smirlar o'zlarining kimligini, dunyoqarashini va o'ziga bo'lgan munosabatini izlashadi. Bu davrda o'zini tanish va o'ziga xoslikni topish istagi kuchayadi. O‘smirlar ko'pincha o'zini boshqalardan farqlashni boshlaydi, lekin bu jarayon ko'plab savollar va ichki kurashlarga olib keladi.

Mustaqillik va o'z-o'zini boshqarish: O‘smirlar ota-onalardan yoki kattalardan ajralishni, mustaqil qarorlar qabul qilishni istaydilar. Bu davrda o'z fikr va qarashlarini boshqalar bilan solishtirish orqali yangi qiyinchiliklarga duch keladilar.

Jinsiy o'zgarishlar va hissiy tajribalar: Jinsiy rivojlanish va jinsiy identifikatsiya qilish, o'smirlar uchun o'zlarining jinsiy qiziqishlarini anglash va tan olish jarayonini boshlaydi. Bu o'zgarishlar hissiy jihatdan ham kuchli tajribalarni yuzaga keltiradi.

Hissiy beqarorlik va kayfiyat o'zgarishlari: O‘smirlar ko'pincha tezda kayfiyat

o'zgarishlarini boshdan kechiradilar, chunki ularning miya va hissiy markazlari rivojlanmoqda. Bu davrda tashvishlar, xavotirlar, asabiylashish va baxtsizlanuvchanlik hissi tez-tez uchrab turadi. **Ijtimoiy munosabatlar va do'stlik:** O'smirlar uchun do'stlik va guruhga oid qadriyatlar katta ahamiyatga ega. Bu davrda do'stlar va tengdoshlar bilan aloqalar juda muhim bo'lib, ular orqali o'zlarini aniqlashadi. Do'stlar bilan o'zaro ta'sirlar orqali o'zlarini tasdiqlash va o'zaro ko'nikmalarni rivojlantirishadi. **Kelajak haqida o'ylash va maqsadlar qo'yish:** O'smirlikda o'z kelajagini rejalashtirish va qanday yo'l tutishni aniqlash istagi kuchayadi. Bu davrda ko'pincha kasb-hunar, ta'lim va shaxsiy hayotga oid maqsadlar shakllanadi. O'smirlik davri psixologik o'zgarishlar bilan qiyin va murakkab bo'lishi mumkin, lekin shu bilan birga o'smirlar o'zini tushunib, o'sish va rivojlanish jarayonida muhim tajribalar orttiradilar. Psixologiyada "inqiroz" (krizis) — bu odamning psixologik, emosional yoki shaxsiy holatida yuzaga keladigan keskin, stressli o'zgarishlarni anglatadi. Inqiroz inson hayotidagi muhim bosqichlarda yoki o'ta og'ir holatlarda, masalan, yirik yo'qotish, o'zini anglashdagi qiyinchiliklar, jismoniy yoki ruhiy travmalar natijasida paydo bo'lishi mumkin. Inqiroz odatda odamning hayotiga, qarorlariga yoki muammolarni hal qilishga qarshi sezilarli darajada salbiy ta'sir qiladi. Psixologik inqiroz shaxsning mavjud dunyoqarashi va ichki resurslarining cheklanishiga sabab bo'lib, u insonni o'zini qayta ko'rib chiqishga yoki o'zini yangilashga majbur qiladi. Bunday holatlarning o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, ular odamni yangi imkoniyatlar yaratish yoki yangi qarorlar qabul qilishga olib kelishi mumkin.

1. **O'zgarish va adaptatsiya:** Inqiroz odatda hayotdagi o'zgarishlarga nisbatan qiyinchiliklarni anglatadi. Odam o'ziga moslashishga, yangi sharoitlarga o'rganishga harakat qiladi.

2. **Qiyinchiliklar va stress:** Inqiroz holatlarida insonda kuchli stress, noaniqlik va xavotirlar yuzaga keladi. Bu his-tuyg'ularni boshqarish qiyin bo'lishi mumkin.

3. **Yangi o'zini anglash:** Ba'zida inqiroz shaxsning o'zini, dunyoqarashini va hayotdagi maqsadlarini qayta baholashiga olib keladi, bu esa yangi rivojlanish va

o'zgarishlarni yaratishi mumkin. Psixologik inqirozlar, ba'zida terapevtik yordam va qo'llab-quvvatlash orqali muvaffaqiyatli yengib o'tilishi mumkin. O'smir yoshidagi inqirozlar – bu odatda o'smirlik davrida yuzaga keladigan psixologik, ijtimoiy, emotsional va fiziologik o'zgarishlar bilan bog'liq muammolardir. Bu davrda o'smirlar yangi his-tuyg'ular, o'zini topish, o'zgaruvchan jismoniy holat va hayotdagi ijtimoiy o'zgarishlarga qarshi kurashadilar. O'smirlik davri, odatda 11-15 yosh orasida bo'ladi va bu davrda bir nechta psixologik, emosional va ijtimoiy o'zgarishlar yuz beradi. Bu jarayon, shaxsning "men kimman?" va "hayotda qanday rolim bor?" degan savollarni o'z-o'ziga berishidan boshlanadi. O'smirlar o'zlarini boshqalardan ajratib olish, o'z shaxsiyatlarini, qadriyatlarini va qiziqishlarini topishga harakat qiladilar. Bu davrda, shaxsning ijtimoiy muhiti, oilaviy munosabatlar, o'qish va jamiyatdagi o'zaro aloqalari unga katta ta'sir qiladi. Inqirozlarni bartaraf etish usullari: O'smirni tinglash va tushunish, O'smirlik davrida o'smirlar uchun eng muhim narsalardan biri — ularni tinglashdir. Ota-onalar va pedagoglar o'smirlarning hissiyotlarini rad etmasdan, ularni tushunishga harakat qilishlari kerak. Samarali muloqot. Mas'uliyatni bo'lishish, Kasb tanlashda yo'l-yo'riq berish Ijtimoiy faoliyatga jalb qilish, Psixologik yordam. Agar o'smirda emotsional yoki ruhiy muammolar bo'lsa, psixologik yordam olish zarur. Maktab psixologi yoki mutaxassis bilan ishlash o'smirning psixologik holatini yaxshilashga yordam beradi.

Xulosa: O'smir yoshidagi inqirozlar tabiiy va muhim rivojlanish jarayonining bir qismidir. Bu davrda o'smirlarni qo'llab-quvvatlash va ularga zarur yordam ko'rsatish ularning psixologik va ijtimoiy salomatligini saqlashda muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun, o'smirlar bilan aloqada bo'lgan har bir shaxs, shu jumladan ota-onalar, o'qituvchilar va psixologlar, ularga o'zlarini to'g'ri anglash va muammolarni samarali hal qilishda yordam berishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qarshiboeva G.A. O'smirlarning hulq-atvoridagi o'zgarishning ijtimoiy psixologik jixatlari //Jurnal Pedagogiki i psixologii v sovremennom obrazovanii. 2022. T. 2. №.

2.Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. Z.T.NISHANOVA, N.G.KAJVQLOVA, D.U.ABDULLAYEVA, M.X.XOLNAZAROVA «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti TOSHKENT - 2018

3.Haydarov.F.I, Xalilova.N.I. Umumiy psixologiya [Matn]:darslik. Toshkent-2009.-335b3.БезрукихМ.М., Ефимова С.П. Знаете ли вы своего ученика? –М.: Академия,1997. –С. 74.

NAZLIMXON SULUV YODGORLIGI

Turebayeva Nurjamol Kuptileu qizi

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch Davlat Universiteti Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti 221-tarix 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: ushbu maqolada XII-XIV asrlarda hozirgi Qoraqalpog‘iston Respublikasi hududida mavjud bo‘lgan inshoot haqida so‘z yuritiladi. Bu inshoot o‘z davrida saroy vazifasini bajargan. U boshqa inshootlardan yer ostida joylashganligi bilan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: Nazlimxon suluv, Qoraqalpog‘iston, maqbara, saroy, Xo‘jeli tumani, gumbaz, qabr, usta, Abu Tolib, Shamun Naviy, gumbaz, apokaleks soati, 25 metrli qabr. Bu

Keywords: Nazlimkhan Suluv, Karakalpakstan, mausoleum, palace, Khojaly district, dome, grave, master, Abu Talib, Shamun Naviy, dome, apocalyptic clock, 25-meter grave.

Ключевые слова: Назлимхан Сулув, Каракалпакстан, мавзолей, дворец, Ходжалинский район, купол, могила, мастер, Абу Талиб, Шамун Навий, купол, апокалиптические часы, 25-метровая могила.

O‘rta Osiyoda takrorlanmas arxitekturaga ega bo‘lgan Mizdiqxon yodgorligi hozirgi Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jeli tumanida joylashgan. Ma‘lumotlarga ko‘ra bu yodgorlik XII-XIV asrlarga oid tarixiy majmua hisoblanadi. Bu majmua xalq orasida ‘‘ Nazlimxon suluv’’, ‘‘Mazlimxon suluv’’ kabi nomlar bilan mashhur. Bu yodgorlikning yaratilishi haqida ko‘pgina afsona va rivoyatlar mavjud. Rivoyatlarga ko‘ra o‘rta asrlarda Mizdiq elotining hukumdori ustalarni o‘z oldiga chaqarirtiradi va ‘‘Kimda kim dunyoni lol qoldiradigan, yozda salqin, qishda issiq bo‘ladigan, yer ostida inshoot qursa qizimni o‘shaga beraman’’ deydi. Ammo bu hudud cho‘l bo‘lganligi sababligi ustalar bunday imorat qurish mumkin emas degan xulosaga kelishadi. Lekin Abu Tolib ismli usta xonning qizi Nazli xonsuluvni

yoqtirib qoladi. Sevganiga yetishish uchun xon talablariga to’liq javob beradigan me’moriy inshoot barpo qiladi. Bu inshootning gumbazi yer ustida, asosi esa yer ostida joylashgan bo’ladi. Imorat tayyor bo’lganidan keyin usta uni xonga topshiradi. Xon esa qizini ustaga berishni xohlamaydi. Nazli xonsuluv ham bu paytda usta Abu Tolibga ko’ngil qo’ygan edi. Bir birlariga yeta olmagan ikki oshiq imorat gumbazidan o’zlarini tashlaydilar va halok bo’ladilar.¹

Bugungi kunda imorat maqbara vazifasini bajarib kelmoqda. Maqbarada Nazli xonsuluvning va oshiq usta Abu Tolibning qabrlari joylashgan. Nazli xonsuluvning taqdiri ayanchli yakun topganligi sababli xalq uni “Mazlimxon suluv” mazlum suluv, qayg’uli suluv deb aytadilar.

Me’moriy inshoot maqbara vazifasini bajarib, bugungi kunda 5 xonadan iborat. Maqbaraning asosiy qismi yer ostida joylashgan.² Bu binoning oldidan boshlab zinalar yordamida pastga tushiladi. Tushgandan keyin boshqa bir olamga, yetti qavat yer ostidagi saroyga kirganday bo’lasiz. Dastlab devorlari va peshtoqlari turli xil naqshlar bilan bezatilgan to’rtburchakli xona keladi. Devorlaridan o’sha zamonlarda yozib qoldirilgan yozuvlar topilgan bo’lib, olimlar uning ma’nosini haligacha o’rganmoqda. Maqbara devoridagi ikkita g’ishtga fors tilida yozilgan she’riy misralar olimlar tomonidan katta qiziqish bildirilgan va o’rganilish ishlari olib borilmoqda. Bu yodgorlik bugungi kunda qaytadan rekonstruksiya qilingan. Ammo gumbazning bir qismidagi peshtog’i haqiqiy tarixni saqlab qolish maqsadida ta’miratlanmasdan qoldirilgan.

Nazlimxon suluv yodgorligining yer ostida analogi yo‘q deb e’tirof etiladi. Bunga sabab birinchidan, qumli hududda yer ostiga imorat qurish qiyin bo’lganligi, ikkinchidan, XII-XIV asrlarda pishiq g’ishtdan qurilganligi va uchinchidan o’sha davrda imoratda kanalizatsiya tarmoqning mavjudligidir.³ Imorat yer tagida joylashgan bo’lishiga qaramay quyosh nuri kunning hamma qismida binoni yoritib turgan. Yorug’lik bir tekisda tushishi uchun binoning gumbazlari sakkiz qirrali qilib qurilgan va har bir qirrasiga kichkina oynachalar o’rnatilgan.

¹ https://youtube.com/watch?v=VHmTviiI_xM&si=PMW-j3Kw76T5f_5O

² https://uz.wikipedia.org/wiki/Mazlumxon_Suluv_maqbarasi

³ <https://youtube.com/watch?v=nydBxeu2SXk&si=v3TZBtPK1wk0OLqf>

Bu me'moriy inshoot bugungi kunda turistik zona, ziyoratgoh vazifasini bajarib kelmoqda. Ko'pgina dardiga davo topmoqchi bo'lgan odamlar, farzand so'rab, sog'lik-salomatlik, ishlariga rivoj tilab mahalliy va boshqa yerdan kelgan mehmonlar bu ziyoratga keladilar. Xalq orasida bu yerga nisbatan "Appakaleks soati" deb qaraladi. Appakaleks soati bu oxirzamonga tomon hisoblavchi soatdir. Aytishlaricha har yili eski devorlar orasidan bir g'isht o'z o'ridan pastga tushar, oxirgi g'isht yerga tushganda oxirzamon bo'ladi deb rivoyat qilinar ekan. Shuning uchun ham bu yerga ziyoratga kelgan odamlar yerga tushgan g'ishtlarni tepaga olib qo'yishar ekanlar. Bu yo'l bilan oxir zamoni oz bo'sa ham cho'zishga harakat qiladilar.

Bu yerning e'tiborga sazovor joylaridan yana biri 25 metrli qabrdadir. Ma'lumotlarga qaraganda Shamun Nabiy ismli odam payg'ambar avlodidan bo'lgan.⁴ Uning bo'yi boshqa odamlarga qaraganda ancha uzun bo'lgan. U vafot etgan paytda odamlar uning jasadini 7 bo'lakka bo'lganlar va qabrga joylashtirgan. Uning qabri ham mustaqillik yillarida rekonstruksiya qilingan. Uning qabri 7 gumzadan iborat. Bu maqbarani o'rganishga ko'plab arxeologlar qiziqish bildirgan. 1960-yili Shamun Nabiy qabri ochib o'rganilganda u qabrdan hech qanday jasad topilmaydi. Keyin olimlar juda ajablanib, yana o'rganish ishlarini davom ettiradilar. Topilgan ma'lumotlarga qaraganda Shomun Nabiyning bu qabri ramziy qabr hisoblanar ekan. O'rta Osiyoga mo'g'ullar bosqini davrida Shomun Nabiy ularga qarshi mardonavor kurash olib borgan. Jang paytida oyog'i yerga kirib ketadi. "Oyog'imdan ajralsam ham hech qachon dushganga bo'ysunmayman" deb o'z oyoqlarini kesib tasglagan ekan. Oyog'idan oqqan qon 25 metr uzoqlikgacha borgan ekan. Keyinchalik Shamun Nabiyning qoni tomgan hududda ramziy qabri o'rnatilgan.

2018-yilda Shamun Nabiyning qabri qaytdan rekonstruksiya qilingan. Avval uning qabri juda xaroba holga kelib qolgan edi. Bu yerning qaytadan ta'mirlanishi Shamun Nabiy shaxsiga bo'lgan e'tibor va xalq orasida karomatli deb topilganidadir.

Xulosa qilib aytganda o'rta asrlarda me'morchilik yuksak darajada rivojlangan. Sevgi, muhabbat, vafo doimo eng ezgu fazilatlardan biri bo'lib kelgan. O'rta asrlarda

⁴ https://youtube.com/shorts/yqmyJ3H7IKU?si=pDxVngC7er57H_3x

bunyod etilgan bu majmua nafaqat Qoraqalpog‘iston tarixini, balki butun Xorazm vohasi uchun katta yutuq bo‘lgan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. https://youtube.com/watch?v=VHmTviiI_xM&si=PMW-j3Kw76T5f_5O
2. https://uz.wikipedia.org/wiki/Mazlumxon_Suluv_maqbarasi
3. <https://youtube.com/watch?v=nydBxeu2SXk&si=v3TZBtPK1wk0OLqf>
4. https://youtube.com/shorts/yqmyJ3H7lKU?si=pDxVngC7er57H_3x

BOLALAR NUTQINING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Nabiyeva Dilnoza Sherzodbekovna

Namangan davlat universiteti filologiya fakulteti talabasi

dnabiyeva36@gmail.com

Ilmiy rahbar: **Qazaqova Nozimaxon Abdulboqiyevna**

PhD, dotsent

Annotatsiya: Ontolingvistika tilning ontogenez rivojlanishini o’rganadigan psixolingvistikaning sohalaridan biridir. Ushbu maqolada ontolingvistika jahon va o’zbek tilshunosligida kimlar tomonidan o’rganilganligi, bolalar nutqining ontogenez rivojlanishi, uning bosqich va davrlari, bola nutqi rivojlanmay qolishiga sabab bo’luvchi asosiy omillar, egosentrik nutq haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so’zlar: ontogenetik psixolingvistika, tayyorgarlik davri, faol nutqqa o’tish davri, maktabgacha davr, egosentrik nutq.

Annotation: Ontolinguistics is one of the branches of psycholinguistics that studies the ontogeny development of language. This article provides information about who studied ontolinguistics in world and uzbek linguistics, the development of ontogeny of children’s speech, its stages and periods, the main factors that cause children’s speech to fail to develop and egocentric speech.

Key words: ontogenetic psycholinguistics, preparatory period, period of transition to active speech, preschool period, egocentric speech.

Аннотация: Онтолингвистика- один из разделов психоллингвистики, изучающий онтогенетическое развитие языка. В данной статье представлены сведения о том, кто изучал онтолингвистику в мировом и узбекском языкознании, развитии онтогенеза детской речи, его этапах и периодах, основных факторах, вызывающих задержку развития детской речи, эгоцентрическую речь.

Ключевые слова: онтогенетическая психолингвистика, подготовительный период, период перехода к активной речи, дошкольный период, эгоцентрическая речь.

Ontogenetik psixolingvistika (ontolingvistika) – psixolingvistikaning yetakchi sohalaridan biri bo’lib, u tilning ontogenez rivojlanishi va shakllanishini, ya’ni yosh bolalar (go’daklar) tilini o’zlashtirish jarayonini o’rganadi. Onto yunoncha “ontos” so’zidan olingan bo’lib, borliq degan ma’noni anglatadi. Ontolingvistika XX asrning 60-yillarida G’arbda (asosan, Rossiyada) shakllana boshlagan. Fanda ilk bora bolalar nutqini o’rganish XX asrning 20-yillarida Rossiyaning Peterburg shahrida psixonevrologlar tomonidan boshlab berilgan. Bolalar nutqining rivojlanishini o’rgangan tadqiqotchilar: T.A.Tkachenko, G.V.Chirkina, A.A.Leontyev, M.F.Fomicheva, L.S.Vigotskiy, N.A.Ribnikov, K.Nelson, J.Bruner, J.Piaje kabilar ilmiy tadqiqotlar olib borishgan. Masalan, N.A.Ribnikov “Bola tili” (“Язык ребенка”) hamda “Bola nutqi” (“Детская речь”) asarlari orqali ontolingvistikaga salmoqli darajada hissasini qo’shdi. Shuningdek, K.I.Chukovskiyning “Ikkidan beshgacha” (“От двух до пяти”) nomli kitobi bolalar nutqi, tili, psixologiyasini tahlil qilgan ilmiy-publitsistik asardir. Unda, asosan, ikkidan besh yoshgacha bo’lgan yosh toifasidagi bolalarning nutqi haqida so’z boradi. Muallif bolalarning til qobiliyati, gap tuzish mahorati ustida tadqiqot olib borib, kuzatuvlarini o’z asarida aks ettiradi. Asarda bolalarning so’z boyligi haqida faktlar keltirilgan. Ushbu asar ontogenetik psixolingvistika, pedagogika, bolalar psixologiyasi sohalari uchun hali-hanuz muhim va qimmatli manba bo’lib xizmat qilib kelmoqda.

Ontogenetik psixolingvisikaning predmeti- bolalarda tilni o’zlashtirish jarayoni, bolalar til tizimining o’ziga xosliklari.

O’zbek tilshunosligida bolalar nutqi masalasi XX asrning 80-90-yillardan boshlab alohida yo’nalish sifatida o’rganilib kelinmoqda. Jumladan, O.Ismoilov, N.Saidrahimova hamda M.Qurbonovalarning bu boradagi qator ishlari mavjud. O’zbek bolalar nutqida kuzatiladigan ayrim fonetik o’zgarishlar va grammatik xususiyatlar, shuningdek, bolalar nutqining satsiopsixolingvistik talqinga

bag'ishlangan. O'zbek tilshunosligida maktabgacha yoshdagi bolalarning muloqotga kirishish xususiyatlari muayyan darajada o'rganilgan bo'lib, ushbu mavzuga oid amaliy kuzatuvlar va nazariy xulosalar G.Iskandarovning qator maqolalarida o'z aksini topgan.⁵

V.P.Vaxtyorov Rossiyada birinchi bo'lib, o'z qizining nutqini uning go'dakligidan 12 yoshigacha bo'lgan davrdagi kuzatishlariga asoslangan ko'p yillik tadqiqotlari yordamida nutqning rivojlanish qonuniyatlarini aniqlashga harakat qilgan. U asos solgan an'analar XX asrda psixologiya yo'nalishi bo'yicha faoliyat olib borgan olimlar tomonidan davom ettirilgan.⁶

Bolalar nutqining rivojlanishi bosqichma-bosqich amalga oshadi. Har bir bosqich o'ziga xos xususiyatga ega. Turli manbalarda ushbu bosqichlar turlicha talqin qilinadi. Quyida bolalar nutqining rivojlanish bosqichlarini keltiraman:

1.Tayyorgalik davri (0-1 yosh) -ushbu davrda bola gapirmaydi,lekin bolada nutqqa tayyorgarlik bosqichi shakllanadi.

0-3 oy-bola yig'laydi, chinqiradi, ovoz chiqaradi, g'ulduraydi.

3-6 oy- bola turli xil tovushlarni chiqaradi, ovoz chiqarib kuladi.

6-12 oy- bolani sekin-asta tili chiqadi. Bola tashqi muhitdagi tovushlarga javob qaytaradi, tovushlarni takrorlaydi.

Ushbu bosqichda bola nutqiy tovushlarni farqlay oladi, insonni tovush tembriga qarab ajrata olish qobiliyati shakllanadi.

2.Faol nutqqa o'tish davri (1-3 yosh) – bu davrda bola ilk so'zlarini ayta boshlaydi, so'z boyligi shakllanib, rivojlanadi.

1 yosh 3 oy- bola 5-6 tagacha so'zni biladi.

1 yosh 6 oy- bola 18-20 tagacha so'z biladi.

2 yosh- 300 tagacha so'z biladi, gap tuzish qobiliyati shakllangan bo'ladi.

3 yosh- 1000 tagacha so'z biladi, grammatik jihatdan to'g'ri gap tuza oladi, og'zaki nutqdagi yoki talaffuzdagi kamchiliklarni bartaraf eta oladi.

⁵ B.Qo'chqorov. Ontolingvistika. Uslubiy qo'llanma.- Namangan,2020.-8 b.

⁶ Вахтёрлов .В.П. Избранные педагогические сочинения. –М.: Педагогика, 1987.-400 с.

3. Maktabgacha davr (3-7 yosh) – ushbu davr uchun nutq muhim ahamiyatga ega.

3-4 yosh- bola oddiy gaplarni murakkab gapga aylantira oladi.

5 yosh- bola grammatik tuzilmalardan samarali foydalana oladi.

6-7 yosh- bolaning nutqi ravon bo'ladi.

Tadqiqotchi **G.L.Rozengrad-Pupko** bolada nutq rivojlanish davrini ikki bosqichga bo'ladi:

1. Tayyorlov davri.
2. Nutqning mustaqil shakllanish davri.

Shuningdek, psixolingvistikaning rivojiga tamal toshini qo'ygan **A.A.Leontyev** ham bolada nutq shakllanish davrini to'rt guruhga ajratadi:

1. Tayyorgarlik davri.
2. Bog'chagacha bo'lgan davr.
3. Maktabgacha bo'lgan davr.
4. Maktab davri.

Bola nutqining eng umumiy davrlashtirilishi:

1. Bola hali so'zning talaffuzini to'g'ri o'zlashtira olmaydigan davr.
2. Tovush shakli o'zlashtirilib, lekin gap tuzish o'zlashtirilmagan davr.
3. Bularning barchasi o'rganilgan davr.

Agar bola bir yoshga yetganda ota-onasining xatti-harakatiga javob qaytarmasa (masalan, kuldirganda kulmasa), ikki yoshida esa so'z boyligi boshqa bolalarga nisbatan kam bo'lsa, uch yoshida so'zlarni noo'rin qo'llash jarayoni yuzaga kelsa, albatta, uni shifokor ko'rigiga olib borish kerak. Bolada yuqorida sanab o'tilgan holatlar uchrasa, sabablarini quyidagicha izohlashimiz mumkin:

1. Homiladorlik davridagi turli kasalliklar.
2. Tug'ruq jarayonidagi shikastlanishlar.
3. Bosh miya kasalliklari.
4. Nasliy kasalliklar.
5. Miya chayqalashi.

Tili chiqayotgan bolaning so'zlarni talaffuz qilishi

So’zlarning asli Bola nutqidagi shakli

suv	du, umma
ovqat	ashsha
sut	lalla
buva	buvvva
issiq	papa
qand	kaka
katta	taatta
non	nanna
tovuq	tutu
mushuk	pipi
kuchuk	bo’bo’
mashina	didit

Til lug’at tizimining o’zlashirilishi lisoniy qobiliyat hamda ijimoiy kommunikatsiya jarayoni bilan bevosita bog’liq bo’lib, nutqiy faoliyatda kuzatiladigan spetsifik xususiyatlar ontogenezning dastlabki bosqichi (9 oy) dan yetuklik davri (16 yosh) gacha bo’lgan bolalar va o’smirlar muloqotida aniq ko’zga tashlanadi. O’zbek bolalarning so’z o’zlashtirish va undan foydalanishi jarayonida kuzatiladigan muammolarning yuzaga kelish sabablarini belgilash hamda ularni bartaraf etishda lisoniy va nutqiy vaziyatning ta’sirini alohida e’tiborga olish maqsadga muvofiqdir. Chunki bolalar nutqi leksikasiga xos umumiy xususiyatlar ularni qurshab turgan ijtimoiy muhitga bog’liq holda namoyon bo’ladi, bolalarning so’z qo’llashi jarayonida yuzaga keluvchi o’ziga xos jihatlar esa ularning ruhiy holatini o’rganish orqali aniqlanadi.⁷

Bola nutqida uchraydigan o’ziga xos nutq **egosentrik nutq** hisoblanadi. Bu nutq bolaning o’z qiziqish doirasiga bog’lanib qolishi, boshqa odamlar va narsalarga

⁷ M.Qurbonova . O’zbek bolalar nutqi leksikasining sotsiopsixolingvistik tadqiqi.(monografiya o’zbek tilida) – T.: “Fan va texnologiyalar” ,2014. –B.14.

nisbatan o'zining ilk bilishiga oid fikrini o'zgartira olmasligidir. Egosentrik nutq - kommunikatsiyaga qaratilmagan, bolaning o'z nuqtayi nazariga asoslangan nutq.

Jan Pianje fikriga ko'ra, 3-4 yoshdagi bola nutqining 40% ini egosentrik nutq tashkil qiladi. Bola maktab yoshiga yetganda bu nutq asta-sekin yo'qoladi.⁸

XULOSA

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, bolalar nutqini psixolingvistik jihatdan o'rganishimiz orqali ularning tafakkuri, tushunish va eshitish qobiliyati, ijtimoiy muhit ta'sirida yuzaga keladigan til o'zlashtirishiga guvoh bo'lamiz. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bola nutqining shakllanishi va rivojlanishi biologik, psixologik va ijtimoiy omillar ta'siriga bog'liq jarayondir. Bolalar nutqiga psixolingvistik yondashuv asosida bolalarda nutq shakllanishi va rivojlanish bosqichlarini aniqlash, nutqiy muammolarni oldini olish va to'g'ri tuzatish yo'llarini belgilash mumkin. Shu tufayli bolalar nutqini psixolingvistik jihatdan o'rganish amaliy va nazariy tomondan dolzarbdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Usmonova Sh, Shamsiyeva Sh. Psixolingvistika.- Toshkent:Bookmany Print,2022.
2. D.Babaxanova. Psixolingvistika fanidan o'quv-uslubiy majmua.- Namangan,2024.
- 3.V.Qo'chqorov. Ontolingvistika. Uslubiy qo'llanma-Namangan, 2020. – 71b.
4. Академия наук СССР институт языкознания. Основы теории речевой деятельности. Издательство “Наука”.- Москва,1974.
- 5.Выготский Л.С. Избранные психологические исследования. Мышление и речь. Проблемы психологического развития ребенка.- М. 1956.
- 6.Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка.- М.-Л. 1932.
- 7.M.Qurbonova. O'zbek bolalar nutqi leksikasining sotsiopsixolingvistik tadqiqi (monografiya o'zbek tilida)-T.: “Fan va texnologiyalar”, 2014.-B.128.
- 8.Вахтёров.В.П. Избранные педагогические сочинения. –М.:Педагогика, 1987.-400 с.

⁸ Usmonova Sh., Shamsiyeva Sh. Psixolingvistika. – Toshkent:Bookmany Print, 2022.-B.38.

BERUNIYNING JAHON ILM-FANI TARIXIDAGI O'RNI

Sapayeva Mehribon Atabekovna

Urganch innovatsion universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Abu Rayhon Beruniyning jahon ilm-faniga qo'shgan hissasi, uning turli fan sohalaridagi ilmiy merosi va mazkur merosning tarixiy ahamiyati tahlil qilinadi. Olimning keng qamrovli ilmiy ishlari uni nafaqat o'z davrida, balki keyingi asrlarda ham buyuk mutafakkir sifatida tanitdi.

Kalit so'zlar: renessans, falsafa, astronomiya, kartografiya, koordinatlar, mutafakkir, etnografiya.

Abu Rayhon Muhammad ibn Ahmad al-Beruniy (973–1048) o'z davrining yetuk olimi, ensiklopedist mutafakkiri va turli fan sohalarida yuksak asarlar yaratgan allomadir. Beruniy O'rta asr Sharq renessansining eng yorqin vakillaridan biri bo'lib, astronomiya, matematika, fizika, geografiya, tarix, farmakologiya va etnografiya sohalarida beqiyos ilmiy ishlar qilgan. Uning ilmiy merosi jahon fan taraqqiyotida muhim bosqichlardan birini tashkil etadi.

Astronomiya va matematikadagi hissasi

Beruniyning "**Qonun al-Ma'sudiy**" asari astronomiya sohasidagi eng muhim manbalardandir. U Yerning aylanishi, kun va tun uzunligi, sayyoralar harakati kabi masalalarni aniq hisob-kitoblar orqali izohlagan. Beruniy Yaqin Sharq va O'rta Osiyoda o'zi yashagan davrgacha bo'lgan astronomiyaning barcha taraqqiyotini yakunlab, bu fan sohasida o'z qarashlarini bayon qilgan. Asarda kosmologiya, sferik astronomiya, trigonometriya, matematik geografiya masalalari va qadimgi xalqlarning yil hisoblari yoritilgan. [1, b. 78-95] Beruniyning matematik bilimlari uning astronomik hisoblarida muhim rol o'ynagan. U sinus va tangens funksiyalarini aniqlash hamda ularni amaliyotda qo'llash borasida ilk natijalarni taqdim etgan.

Geografiya va kartografiyadagi hissasi

Beruniy geografik koordinatalarni aniqlash, shaharlar o‘rtasidagi masofalarni hisoblash va Yer shari shaklini tushuntirishda ilmiy yondashuvni amalga oshirgan. U Hind okeani, Ind daryosi va turli geografik hududlarni ilmiy jihatdan tavsiflagan. [2, b. 120]. Uning geografik qarashlari keyinchalik Yevropa geograflari tomonidan o‘rganilgan va qo‘llangan.

Etnografiya va qiyosiy madaniyatshunoslikdagi ishlari

Beruniyning **"Hindiston"** (**"Tahqiq ma li-l-Hind"**) asarida hind madaniyati, dini, falsafasi va jamiyati haqida batafsil ma’lumotlar keltirilgan. U har bir millat va madaniyatni ularning ichki qonun-qoidalari asosida tushunishga intilgan va bu yondashuvni ilmiy metod deb bilgan. [3, b. 95]. Bu uslub zamonaviy etnografiya va antropologiyaning ilk poydevori sifatida qaraladi.

Beruniy o‘z asarlarida tarixiy voqealarni tanqidiy tahlil qilgan va ularni tekshirishda aniq manbalarga tayangan. **"Osor al-boqiya"** ("Al-Osor al-boqiya") asarida u turli xalqlarning tarixiy sanalari va bayramlarini chuqur tahlil qilgan. Asarda qadimgi xalqlar — xususan vatanimiz hududidagi so‘g‘dlar, xorazmliklar, shuningdek, musulmonlar, xristianlar, yahudiylarning bayramlari, urf-odatlarini, turli mamlakatlarda hukmronlik qilgan podshohlar va imperatorlar sulolalari haqida qimmatli ma’lumotlar keltirilgan. [4, b. 24].

Beruniy har bir ilmiy fikrni tajriba, kuzatuv va hisob-kitoblar orqali asoslashga intilgan hamda ilmiy metodologiya asoslarini shakllantirgan. U mutafakkir sifatida fanlar o‘zaro bog‘liqligini anglab, universal bilim tizimini taklif etgan. Shu sababli u “barcha fanlarni o‘zlashtirgan olim” sifatida tarixda qolgan. [5, b. 120].

Xulosa qiladigan bo‘lsak, Abu Rayhon Beruniyning jahon ilm-fanidagi o‘rni benihoya kattadir. Uning asarlari va ilmiy merosi nafaqat Islom olamida, balki Yevropada ham fan taraqqiyotiga sezilarli ta’sir ko‘rsatgan. Uning xolis, tahlilchi va tanqidiy yondashuvi zamonaviy ilm-fan metodologiyasining poydevorlaridan birini tashkil etadi. Bugungi kunda ham Beruniyning ilmiy qarashlari o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘uxati:

1. Абу Райхон Беруний. *Ал-Қонун ал-Масъудий* (фрагментлар). — Тошкент, 1998. — **Б. 78–95.**
2. Толстов С.П. *Беруний ва унинг "Ўтмиш авлодлар ёдгорликлари"*. Абу Райхон Беруний. Танланган асарлар, I том. — 1957. — **Б. 15–47.**
3. Воҳидов Ш. *Беруний мероси ва замонавий фан.* — Тошкент: Ўзбекистон Миллий Энциклопедияси, 2001. — **95 б.**
4. Абу Райхон Беруний. *Осор ал-боқия.* — Тошкент, 2022. — **350 б.**
5. Юсуфов Ш. *Абу Райхон Беруний — илм юлдузи.* — Тошкент, 2010. — **120 б.**

MOLIYAVIY TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI

Madina Matyakupova Quzibay qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining axborot
tizimlari va texnologiyalari kafedrasida o'qituvchi

m.matyakupova@tsue.uz

Annotatsiya: Xavfsizlik tushunchasi zamon talabiga aylanib borayotgan bir paytda, moliyaviy tashkilotlarni ham xavfsizlik tushunchasi chetlab o'tgani yo'q, albatta. Moliyaviy tashkilotlarda axborotlar, ma'lumotlarning xavfsizligiga nisbatan tahdidlar ko'p uchraydi. Shu sabab ushbu yo'nalishda ham zamon talabiga mos ravishda xavfsizlik choralari tashkil etilgan. Banklar paydo bo'lishi bilan oq jinoiy manfaatlar ham yuzaga kelgan. Bu nafaqat kredit tashkilotlarda naqd pul saqlanishi bilan, balki, ko'pchilik odamlar, kompaniyalar, tashkilotlar, va xattoki butun boshli davlatlarning muhim va mahfiy moliyaviy-xo'jalik faoliyati bilan bog'liq ma'lumotlari to'planishi bilan ham bog'liq. Ushbu tushunchaning dolzarbligi hisobga olingan holda xalqaro standartlar ham qabul qilingan. Jumladan, Kiberxavfsizlik standartlari va Xalqaro standartlar shular qatoriga kiradi.

Kalit so'zlar: korporativ, magnit kartochka, avtomatlashtirilgan bank, Identifikatsiya, autentifikatsiya.

Kirish. Bizga ma'lumki har qanday muassasa tashkil etilishi bilan birga o'zining bir qator qonun-qoidalari ham ishlab chiqiladi. Bu qonun-qoidalar tashkilot yoki muassasaning foydasiga xizmat qilishi kerak albatta. Ushbu qonun-qoidalar tarkibida xavfsizlik qoidalari ham o'ziga yarasha muhim o'ringa ega hisoblanadi. Moliyaviy tashkilot va muassasalar asosan elektron ma'lumot, axborot almashish orqali ish jarayonlari tashkil etilganligi sababli, xavfsizlik tushunchasi ham aynan axborotlar va ma'lumotlarga qaratiladi. Ma'lumot almashish jarayonida duch kelinadigan muammolar ish jarayonlari vaqtida o'rganiladi va aynan nimaga e'tibor qaratish kerakligiga ahamiyat beriladi. Sababi jarayon paytida yuzaga keladigan

muammolar, kamchiliklar, ishchi xodimlarning yo‘l qo‘ygan xatoliklaridan kelib chiqib, ma‘lumotlarga nisbatan tahdidlar o‘rganiladi va iloji boricha bartaraf etiladi. Quyida mana shunday jarayonlardan kelib chiqib tashkil etilgan xavfsizlik choralariga to‘xtalib o‘tamiz.

Adabiyotlar tahlili va metotlar. Moliyaviy tashkilotlar, jumladan banklarda axborotlar xavfsizligini ta‘minlash, tahdidlarni bartaraf etish to‘g‘risida O‘zbekiston Respublikasining “Avtomatlashtirilgan bank tizimida axborotni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi va “O‘zbekiston arespublikasining Markaziy banki to‘g‘risida gi qonunlari hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-avgustdagi PF-5505-son “Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmonlari tasdiqlangan. Banklar o‘z faoliyatining barqarorligini ta‘minlashi va axborot xavfsizligi tahdidlarining oldini olish uchun axborot resurslaridagi axborotning xavfsizligini ta‘minlashi hamda butun ish faoliyati davomida saqlab turishi lozim. Banklarning amaliy faoliyatida axborotlarni himoyalash tadbirlari va usullarini qo‘llash quiyidagi mustaqil yo‘nalishlarni o‘z ichiga oladi:

- axborotlarga ruxsatsiz kirishdan himoyalash;
- axborotlarni aloqa tizimlarida himoyalash;
- elektron hujjatlarning yuridik ahamiyatini himoyalash;
- mahfiy axborotlarni qo‘shimcha electron magnitli nurlanishlar va uzatish kanallaridan chiqib ketishini himoyalash;
- axborotni kompyuter viruslari va dasturlarni tarqatish kanallari bo‘yicha boshqa xavfli ta‘sirlardan himoyalash;
- dastur va qimmatli kompyuter axborotlarini ruxsatsiz nusxa ko‘chirish va tarqatishdan himoyalash;

Moliyaviy masalalarda xavfsizlikni oshirish va tahdidlarni kamaytirish, pul aylanmalarining xarajatlarini kamaytirish maqsadida plastik kartalarga murojaat etildi va bu murojaat o‘z natijasini berdi. Bugungi kunda elektron to‘lovlar, plastik kartalar, magnit kartalar, kompyuter tarmoqlarining keng tarqalishi natijasida bevosita ham banklar ham bank mijozlarining pul mablag‘lari axborot hurujlarining obyektiga

aylanmoqda. Magnit kartochkalar autentifikatsiya qilishning samarali usuli sifatida tan olingan.

Ularning afzalliklari:

-bunday kartalarni chiqarish va ular orqali xizmat ko'rsatish xarajatlari unchalik katta bo'lmaydi;

-magnit plastik kartalar sanoati oxirgi 10 yillik davomida rivojlanib kelgan va hozirgi kunga kelib kartalarning 95% dan ortig'i –bu plastik kartalardir;

-magnit kartalarning qo'llanilishi foydalanuvchilarning katta miqdori va kartalarning tez almashib turishi bilan o'zini oqlagan(masalan mehmonxonaga kirish uchun);

Banklardagi axborotlarni, ma'lumotlarni himoyalash to'g'risida qabul qilingan nizomlar, qonunlar, o'z natijasini bermoqda, biroq ko'ngildagidek natijaga erishish bir muncha murakkab hisoblanadi. Oxirgi vaqtlarda ba'zi banklarda maxfiylik darajasining buzilishi holatlari kuztilmoqda. Nazariy jihatdan bizning mamlakatimizda bank ma'lumotlarini himoyalashni ta'minlash uchun qonunchilik bazasi yetarli, biroq uning amalda qo'llanilishi hali ko'ngildagidan ancha yiroq. Bankdagi ma'lumotlarni himoyalash –bu kompleks masala bo'lib, faqat bank dasturlari doirasida hal bo'lishi mumkin emas. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda, bank sohasida ishlayotganda korporativ va boshqa ishlab chiqarish ma'lumotlari himoyasi uchun, balki tarmoq sozlamalari va kompyuterda tarmoq faoliyatining parametrlari uchun ham qayg'urish zarur. Bankda ma'lumotlarni himoyalash masalasi boshqa tashkilotlarnikidan ko'ra ancha jiddiy tarzda qo'yiladi. Ushbu masalani hal qilish o'z ichiga himoyani ta'minlovchi tashkiliy, tizimli chora-tadbirlarni qamrab oladi.

XULOSA

Bankdagi ma'lumotlarni himoyalash- bu kompleks masala bo'lib, faqat bank dasturlari doirasida hal bo'lishi mumkin emas. Yuqoridagilarni umumlashtirgan holda, bank sohasida ishlayotganda korporativ va tijorat ma'lumotlari yopiq holda bo'lishiga ishonch hosil qilish kerak. Biroq, nafaqat hujjatlar va boshqa ishlab chiqarish ma'lumotlari himoyasi uchun, balki tarmoq sozlamalari va kompyuterda

tarmoq faoliyatining parametrlari uchun ham qayg'urish zarur. Bankda ma'lumotlarni himoyalash masalasi boshqa tashkilotlarnikidan ko'ra ancha jiddiy tarzda qo'yiladi. Ushbu masalani hal qilish o'z ichiga himoyani ta'minlovchi tashkiliy tizimli chora-tadbirlarni qamrab oladi. Lekin o'rni kelganda aytib o'tish kerak deb o'ylayman, xavfsizlik choralari hech qachon 100% tashkil etilmaydi, buning iloji yo'q, eng kuchli tizimga ega xavfsizlik choralariga ham vaqti kelib hujum uyushtirilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati(references):

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 8-avgustdagi PF-5505_son “Norma ijodkorligi faoliyatini takomillashtirish konseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi Farmoni.

2. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki boshqaruvining 2020-yil 25-yanvardagi 2/4 son qarori.

3. R. Fayziyev. “Ish joylarni kompyuterlashtirish” –o'quv qo'llanma-Toshkent-“Ozbekiston”. 2010. 70-94 b.

4. Lex.uz sayti

PIRIMQUL QODIROVNING "YULDUZLI TUNLAR" ROMANI TARJIMASIDA LEKSIK-STILISTIK BO‘YOQDORLIKNI SAQLASH MUAMMOSI

Saidova Shaxinabonu Shavkat qizi

I bosqich magistratura talabasi, BuxDU

Ilmiy rahbar: **Kilicheva Mehriniso Rajabovna**

f.f.f.d. (PhD), dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada mashhur o‘zbek yozuvchisi Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" romanining inglizcha tarjimasi lingvistik va stilistik jihatdan tahlil qilinadi. Asosan, asardagi leksik-stilistik bo‘yoqlarning tarjimada qanday ifodalangani, ularda mavjud madaniy va obrazli mazmunning qanchalik darajada saqlangani o‘rganiladi. Tarjimada badiiy ifoda vositalarining yo‘qolishi, o‘zbek xalqiga xos obraz va iboralarning soddalashtirilishi va madaniy realiyalarning yetarli tushuntirilmagan holatlari ilmiy asosda tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: badiiy tarjima, leksik-stilistik bo‘yoqdorlik, madaniy realiyalar, poetik ifoda, frazeologizm

Annotation: This article analyzes the linguistic and stylistic features of the English translation of Pirimqul Qodirov's famous Uzbek novel "Yulduzli tunlar" (Starry Nights). The study focuses on how lexical and stylistic coloring is preserved in the translation, examining the degree to which cultural and figurative meanings are conveyed. The article highlights the simplification or omission of expressive language tools and the lack of cultural context in translation.

Key words: literary translation, lexical-stylistic expressiveness, cultural realia, poetic expression, phraseologism

Tarjimashunoslik sohasida badiiy matnlarni tarjima qilish eng murakkab va mas’uliyatli yo‘nalish hisoblanadi. Ayniqsa, leksik-stilistik bo‘yoqlarga boy asarlarni boshqa tilda ifodalashda muallif uslubini, xalqona iboralarni, madaniy realiyalarni

yo‘qotmaslik katta mahorat talab qiladi. Pirimqul Qodirovning "Yulduzli tunlar" asari o‘zbek adabiyotining durdona namunalaridan bo‘lib, undagi poetik tasvirlar, tarixiy va milliy ruh, til boyligi uni boshqa tillarga tarjima qilishda ko‘plab qiyinchiliklar tug‘diradi. Ushbu maqola aynan asardagi leksik-stilistik bo‘yoqlar tarjimasining qanday saqlangani yoki yo‘qotilgani ustida fikr yuritiladi.

Ushbu tadqiqotda tarjimashunoslikning qiyoslash, kontekstual va lingvokulturologik tahlil usullari qo‘llanildi. Asarning o‘zbek tilidagi matni va uning inglizcha tarjimasi ("Starry Nights") o‘zaro solishtirildi. Frazeologik birliklar, madaniy realiyalar, poetik vositalar alohida o‘rganilib, ularning tarjimada ifodalanish usullari, semantik va stilistik o‘zgarishlari aniqlab borildi. Metafora, epitet, xalqona iboralar, diniy va tarixiy atamalar kabi vositalarning tarjimada ifodalanish usullari tahlil qilindi.

Tahlil natijasida quyidagi muhim holatlar aniqlangani qayd etildi:

1. Stilistik vositalar soddalashtirilgan: Asardagi obrazli, xalqona ifodalar oddiy va befarq tarjimalar bilan almashtirilgan;
2. Poetiklik yo‘qotilgan: Tarjimada emotsional va musiqiy ohangni beruvchi iboralar soddalashtirib berilgan;
3. Madaniy realiyalar tushuntirilmagan: Tarjimada “xon”, “oqsoqol”, “madrasalar” kabi tushunchalarga izoh berilmagan;

Asliyat va tarjima o‘rtasidagi stilistik farqlar quyidagi jadvalda yaqqol ko‘rinadi:

Asliyatdagi ibora	Tarjimadagi shakli	Yo‘qotilgan jihatlar	Tavsiya
Ko‘zida yosh qalqidi	His eyes were filled with tears	Poetiklik, obrazli tasvir	Tears welled up in his eyes
Yuzini yerga qo‘ydi	He bowed his head	Milliylik va itoat ma‘nosi yo‘qolgan	He humbly bowed to the ground
Yuragi yongan yigit	A young man in pain	Metaforaning kuchi susaygan	A young man burning with emotion
So‘zlar	Words came	Musiqqa va tuyg‘u	Words poured like a

yuragidan kuy bo‘lib otilardi	from his heart	uyg‘unligi yo‘qolgan	melody from his heart
Imomqulixon madrasasi	Imamqulikhan madrasa (izohsiz)	Tarixiy-religioz kontekst tushuntirilmagan	Imamqulikhan’s religious school (historic madrasa in Bukhara)

Tarjimada muallif uslubining, ya’ni leksik-stilistik bo‘yoqlarning to‘liq saqlanishi – bu nafaqat lingvistik, balki estetik va madaniy muvofiqlik masalasidir. Asliyatda mavjud bo‘lgan poetik kuch, madaniy qatlam va emotsional ta’sir darajasi tarjimada susaygan. Asardagi xalqona iboralarni anglamagan holda soddalashtirish, tarjimaning estetik ahamiyatini kamaytiradi.

Masalan, “Yuzini yerga qo‘ydi” iborasi shunchaki “He bowed his head” shaklida berilgan bo‘lsa, asliyatda u itoatkorlik va tavozege ishora qiladi.

Madaniy realiyalar – bu xalq hayot tarzining ifodasidir. Tarjimada bu jihatlar yo‘qolsa, asarning ruhiy-mental qatlamlari tushunarsiz bo‘lib qoladi. Shuning uchun badiiy tarjimada madaniy va stilistik muvozanatni saqlab qolish zarur.

“Yulduzli tunlar” romanining ingliz tiliga tarjimasida ayrim leksik-stilistik bo‘yoqlar soddalashtirilgan yoki butunlay yo‘qolgan. Bunday yondashuv asarning badiiy-estetik qiymatini pasaytiradi. Tarjimada grammatik to‘g‘rilikdan tashqari, obrazlilik, poetiklik, madaniy realiyalar va milliylikni saqlab qolish muhim vazifa hisoblanadi. Shu bois tarjimonlar uchun bunday asarlarni tarjima qilishda faqat til bilimlari emas, balki madaniyatshunoslik va stilistik sezgirlik ham zarurdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Qodirov P. "Yulduzli tunlar". – Toshkent: G‘afur G‘ulom nashriyoti, 1981.
2. Qodirov P. “Starry Nights” (Tarjima). – Tashkent: Uzbekistan Publishing House.
3. Newmark, P. A Textbook of Translation. – London: Prentice Hall, 1988.
4. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – Routledge, 2011.
5. Hatim, B., Mason, I. Discourse and the Translator. – Longman, 1990.
6. Karimov N. O‘zbek badiiy tarjima san’ati. – Toshkent: Fan, 2007.

SURXONDARYO VOHASI SHOLI NEMATODALARINING SIFATIIY VA MIQDORIIY KO'RSATKICHLAR NISBATI O'RGANILISHI

Qarshiyeva Mahbuba G'ayrat qizi

Termiz davlat universiteti 2-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Surxondaryo vohasi sholi nematodalarining qisqacha faunistik tahlili, sholi ildizi va ildiz rizosferasida aniqlangan nematoda turlari sifatiiy va miqdoriiy ko'rsatkichlar nisbatining turkumlarda taqsimlanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: fauna, ekologiya, fitonematodalar, miqdoriiy ko'rsatkich, sifatiiy ko'rsatkich, Dorylaimida, Aphelenchida.

Surxondaryo vohasida sholi nematodalari faunasi va ekologiyasi o'rganilishiga doir ilmiy tadqiqotlar 2023-2025-yillarda olib borildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra Surxondaryo viloyati sholi agrosenozlarida 2 ta kenja sinf, 9 ta turkum, 10 ta kenja turkum, 13 ta katta oila, 23 ta oila, 26 ta kenja oila, 33 ta avlodga mansub bo'lgan 57 tur fitonematodalar aniqlandi. Tadqiqot mobaynida yig'ilgan materiallarimizda Secernentea kenja sinfi 3 ta turkumni ya'ni Chromadorida, Rhabditida va Teratocephalida turkumlarini o'z ichiga oldi. Chromadorida turkumi o'z navbatida 1 ta kenja turkum, 1 ta katta oila, 2 ta oila, 2 ta kenja oila, 2 ta avlod hamda 3 turni (5,26%) o'ziga birlashtirdi. Rhabditida turkumi esa 1 ta kenja turkum (Rhabditina), 1 ta katta oila (Rhabditoidea), 2 ta oila (Chambersiellidae va Rhabditidae), 3 ta avlod (Macrolaimus, Mesorhabditis, Rhabditis) ga mansub 3 turni (5,26%) o'z ichiga oldi. Teratocephalida turkumiga oid 1 ta kenja turkum (Cephalobina), 2 ta katta oila (Panagrolaimoidea va Cephaloboidea), 2 ta oila (Panagrolaimidae, Cephalobidae), 3 ta kenja oila (Panagrolaiminae, Cephalobinae, Acrobelinae), 5 ta avlod (Panagrolaimus, Heterocephalobus, Eucephalobus, Acrobeloides, Chiloplacus) hamda 11 tur (19,30%) qayd etildi.

Adenophorea kenja sinfi esa 6 ta turkumni qamrab olgan bo'lib, ular Monhysterida, Enoplida, Mononchida, Dorylaimida, Tylenchida, Aphelenchida sifatida qayd etildi. Shundan Monhysterida turkumi 1 ta kenja turkum (Monhysterina), 1 ta katta oila (Plectoidea), 2 ta oila (Plectidae, Leptolaimidae), 2 ta kenja oila (Plectinae, Rhabdolaiminae), 3 ta avlod (Plectus, Proteroplectus, Rhabdolaimus) va 8 turni (14,04%) o'z ichiga oldi. Enoplida turkumi esa 1 ta kenja turkum (Enoplina), 1 ta katta oila (Tripyloidea), 2 ta oila (Onchulidae, Tripylidae), 2 ta kenja oila, 3 ta avlod (Prismatolaimus, Tobrilus, Tipyla) va 5 ta turni (8,77%) qamrab oldi. Mononchida turkumi turlar soni bo'yicha eng kamini tashkil qilib, 1 ta kenja turkum (Mononchina), 1 ta katta oila (Mononchoidea), 1 ta oila (Mononchidae), 1 ta kenja oila (Mononchinae), 1 ta avlod (Mononchus), hamda 1 ta turdan (1,75%) iborat. Navbatdagi turkum ya'ni Dorylaimida esa aksincha turlar soni bo'yicha eng ko'pini tashkil qilib, o'z ichiga 1 ta kenja turkum (Dorylaimina), 2 ta katta oila (Dorylaimoidea, Nygolaimoidea), 6 ta oila (Dorylaimidae, Prodorylaimidae, Nordiidae, Aporcelaimidae, Qudsianematidae, Nygolaimidae), 8 ta kenja oila (Dorylaiminae, Laimydorinae, Mesodorylaiminae, Prodorylaiminae, Nordiinae, Aporcelaiminae, Qudsianematinae, Nygolaiminae), 10 ta avlod (Dorylaimus, Paradorylaimus, Laimydorus, Mesodorylaimus, Prodorylaimus, Enchodorella, Aporcelaimus, Aporcelaimellus, Eudorylaimus, Nygolaimus) hamda 15 turni (26,32%) birlashtirdi. Tylenchida turkumiga oid 2 ta kenja turkum (Tylenchina, Hexatylenchina), 3 ta katta oila (Hoplolaimoidea, Tylenchoidea, Anguinoidea), 4 ta oila (Hoplolaimidae, Pratylenchidae, Tylenchidae, Anguinidae), 4 ta kenja oila (Rotylenchoidinae, Pratylenchinae, Tylenchinae, Anguininae), 4 ta avlod (Helicotylenchus, Pratylenchus, Tylenchus, Ditylenchus), 6 ta tur (10,53%) uchraganligi qayd qilindi. Aphelenchida turkumiga oid 1 ta kenja turkum (Aphelenchina), 1 ta katta oila (Aphelenchoidea), 2 ta oila (Aphelenchidae, Aphelenchoididae), 2 ta kenja oila (Aphelenchinae, Aphelenchoidinae), 2 ta avlod (Aphelenchus, Aphelenchoides) hamda 5 ta tur (8,77%) uchraganligi aniqlandi.

Sholi ildizi va ildiz atrofidagi tuproqda uchrovchi nematoda turlari turkumlar bo'yicha sifatiy (turlar soni) hamda miqdoriy (individlar soni) ko'rsatkichlari tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval

Sholi ildizi va ildiz rizosferasida aniqlangan nematoda turlari sifatiy va miqdoriy ko'rsatkichlar nisbatining turkumlarda taqsimlanishi

№	Turkumlar	Turlar soni	%	Individlar soni	%
1	Chromadorida	3	5,26%	22	1,44%
2	Rhabditida	3	5,26%	53	3,46%
3	Teratocephalida	11	19,30%	621	40,56%
4	Monhysterida	8	14,04%	171	11,17%
5	Enoplida	5	8,77%	53	3,46%
6	Mononchida	1	1,75%	21	1,37%
7	Dorylaimida	15	26,32%	463	30,25%
8	Tylenchida	6	10,53%	39	2,55%
9	Aphelenchida	5	8,77%	88	5,75%
	Jami	57	100%	1531	100%

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A.T.To'laganov, A.Z.Usmanova Фитонематоды Узбекистана (Отряд Tylenchida). Toshkent. 1975
2. A.T.To'laganov, A.Z.Usmanova Фитонематоды Узбекистана. Toshkent. 1978
3. www.Ziyonet.uz

TILNING BOYISHIDA TARJIMA ASARLARNING ROLI

Ma’rifat Xusanova

Farg‘ona davlat universiteti katta o‘qituvchisi

Hilolaxon Tashirova

Farg‘ona davlat universiteti tyutori

Annotatsiya: Ushbu maqolada tarjima asarlarning til taraqqiyotiga ta’siri, tarjima orqali milliy lug‘at boyligining kengayishi, grammatik va stilistik tizimlarning boyishi haqida fikr yuritiladi. Tarjimaning lingvistik jihatdan ahamiyati tarixiy va zamonaviy misollar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, o‘zbek tilining rivojida tarjimon shaxsining o‘rni, tarjima madaniyatining metodik asoslari ham yoritiladi.

Kalit so‘zlar: tarjimashunoslik, til madaniyati, tarjima asarlar, tarjimon mahorati, tarjima usullari.

Til – millat tafakkurining, madaniyatining va ijtimoiy ongining eng muhim ifodasi sanaladi. Uning taraqqiyoti ham tabiiy, ham sun’iy omillar ta’sirida kechadi. Tarjima esa bu jarayonda sun’iy, lekin zaruriy vosita sifatida alohida o‘rin tutadi. Har qanday xalqning til boyligi nafaqat ichki taraqqiyot, balki tashqi ta’sirlar, xususan, tarjimalar orqali ham shakllanadi. O‘zbek tilining boyish jarayonida ham tarjima asarlar, ayniqsa badiiy va ilmiy tarjimalarning o‘rni katta bo‘lgan. Har bir tarjima asar yangi so‘z va iboralarni tilga olib kiradi, mavjud bo‘lgan so‘zlarni esa yangi semantik ranglar bilan boyitadi. Shu bilan birga, so‘z yasash qoliplari ham tarjima orqali kengayib, takomillashib borishini inkor etib bo‘lmaydi. Masalan, “muammoli”, “dasturchi”, “mustaqillik”, “xavfsizlik” kabi so‘zlar tarjima jarayonida shakllangan.

Tilning semantik jihatdan boyishida, okkazional birliklarning yaratilishida, ayniqsa, badiiy tarjimaning roli katta. Badiiy tarjima san’ati tarjimonlardan nafaqat tilni bilishni, balki o‘zbek tilining badiiy uslubiga mos ifoda vositalarini tanlashni ham talab qiladi. Ayni jihat tarjimonni tilning stilistik boyliklarini izlashga, yangi

obrazlar va ifodaviy vositalarni yaratishga undaydi. Bu jarayon bevosita tarjimonlarning ham mahoratini oshirib borishga yordam beradi. Ilmiy-texnik tarjimalar natijasida tilda yangi terminlar paydo bo‘lib, fan va texnologiya tilining milliy tus olishiga sabab bo‘ladi. Masalan, “kvant fizikasi”, “biotexnologiya”, “sun’iy intellekt”, “internet xavfsizligi” kabi terminlar tarjima orqali o‘zbek ilmiy terminlar lug‘atidan mustahkam o‘in oldi. Shu o‘rinda ta’kidlash joizki, tarjima faqat tayyor terminlarni o‘zlashtirish emas, balki ularni moslashtirish, milliy talaffuzga, morfologiyaga mos shaklga keltirishni ham o‘z ichiga oladi.

Tarjima jarayonida faqat so‘z darajasida emas, balki gap tuzilmalari darajasida ham yangiliklar yuzaga keladi. Ayniqsa, murakkab gap konstruktsiyalari, ba’zi qolip ifodalarni milliy tilda muqobil tarzda ifodalash ehtiyoji tarjimonda yangicha yondashuvlarni shakllantiradi. Bu esa o‘z navbatida tilning grammatik imkoniyatlarini ham boyitadi.

Shuni alohida ta’kidlash joizki, tarjimaning tilga ijobiy ta’siri bevosita tarjimonning lingvistik bilimi, hassosligi, lingvomadaniy belgilarni chuqur anglashi bilan bog‘liq. Tarjima jarayonida tarjimon shaxsining tilga bo‘lgan munosabati, uslubiy mahorati va tafakkur darajasi muhim o‘rin tutadi. Tarjimon – bu oddiy til o‘giruvchi emas, balki ijodkor tilshunosdir. Shuning uchun tarjimonlarning til taraqqiyotidagi hissasini alohida e’tirof etish lozim. Tarjima orqali shakllangan yangi iboralar, individual birliklar aynan tarjimonning lingvistik sezgirligi va mahorati mahsulidir.

Tarixga nazar tashlasak, til taraqqiyotida tarjima asarlarning tilimiz boyishiga katta ulush qo‘shganiga guvoh bo‘lamiz. IX–X asrlarda Movarounnahrda arab, fors tillaridan qilingan diniy va falsafiy asarlar tarjimalari o‘zbek ilmiy nutqini rivojlantirishga hissa qo‘shgan bo‘lsa, Alisher Navoiy davrida esa fors-tojik adabiyotidan o‘girilgan ifodalar orqali o‘zbek badiiy tilining yanada takomillashuviga ulush qo‘shgan. XX asrga kelib ijodkorlarning dunyo adabiyotining eng sara namunalarini o‘zbek tiliga tarjima qilinishi nafaqat o‘zbek tilining, balki milliy tafakkurning ham ma’lum darajada o‘sishiga ta’sir qildi.

Umuman olganda, tarjima – bu ikki til o‘rtasidagi muloqot bo‘lishdan tashqari, har qanday milliy tilni boyituvchi vositadir. U orqali til leksikasi, stilistikasi, grammatikasi va terminologiyasi boyiydi, takomillashadi. Tarjimon esa bu jarayonning asosiy ijodkori sifatida til taraqqiyotining faol ishtirokchisidir. Tarjima jarayonida tarjimonning mahorati o‘laroq o‘zga til madaniyati ikkinchi tilga bevosita ta’sir etadi, uni oziqlantiradi. Shu sababli tarjima faoliyatiga lingvistik yondashuvni mustahkamlash, ilmiy asoslangan metodikalarni ishlab chiqish muhim vazifalardan biri sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ЁўлдошевУ. Бадиий таржиманинг лингвостилистик ва лингвокультурологик хусусиятлари. Самарқанд, 2022. 170 б.
2. М.Хусанова., F.Ahmadjonova. DAVLAT TILINING O‘QITILISHIDA FANLARARO INTEGRATSIYA “Davlat tilini rivojlantirishda til siyosatining o‘rni” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. 307-309.
3. KHUSANOVA M & KHUSANOVA M. ROLE OF OCCASSIONAL UNITS IN FARIDA AFRUZ’S IDIOSTYLE. *Thematics Journal of Education Impact Factor (UIF- 2020):7.528 Impact Factor (IFS-2020):7.433: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6467338>, P-63-69 12.04.2022.*
4. Xusanova, M.A. The use of archaism in the works of Farida Afroz. *International Scientific Journal ISJ Theoretical & Applied Science Philadelphia, USA issue 04, volume 96 published April 20, 2021. Soi: <http://s-o-i.org/1.1TAS-04-96-51> <https://dx.doi.org/10.15863/TAS> Scopus ASCC:1208.*

CHOLG‘U IJROCHILIGINING INSON BOSH MIYA FAOLIYATIGA TA’SIRI

Mamatov Mashrab Norbek o‘g‘li

Respublika musiqa va san’at texnikumi bosh o‘qituvchisi

Qori Niyoziy nomidagi TPMI mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada musiqa ta’limi orqali o‘quvchi bosh miyasining qaysi qismlari bilan ishlanishi, ularning faolligi ta’minlanishi amaliy va nazariy tahlillar orqali ochib berilgan. Natijada, o‘quvchining intellektual va ijodiy qobiliyatlarini shakllantirish va rivojlantirishda musiqa ta’limi, xususan, cholg‘u ijrochiligi muhim ekanligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: bosh miya, o‘ng yarim shar, chap yarim shar, ong, diqqat, xotira, adio vizual qobiliyat, hissiy-emotsional bo‘yoq, musiqa ta’limi, cholg‘u ijrochiligi, improvizatsiya.

Ta’lim tizimini takomillashtirish, o‘quvchilar kongnitiv qobiliyatlarini aniqlash, ularni shakllantirish va rivojlantirish masalasi bugungi kunda pedagogik ta’lim oldida turgan dolzarb masalalardan biri bo‘lmoqda. Yodlashga asoslangan ta’limdan anglashga yo‘naltirilgan o‘qitishga o‘tar ekanmiz, bu jarayonni inson fiziologiyasi bilan bog‘liq holda tashkillashtirmaslikning iloji yo‘qligi aniqlanmoqda. O‘quvchilarda diqqat va xotirani mustahkalagan holda tafakkur hamda tasavvurni rivojlantirish, ularni ijodkorlik, yaratuvchanlikka yo‘naltiruvchi fanlar yoxud fanlar integratsiyasi asosida paydo bo‘lgan yangi sohalar o‘qitishda muhimlik kasb etmoqda. Musiqa ta’limi ana shunday fanlar sirasiga kiradi. Uning nazariy va amaliy xususiyatlari o‘z-o‘zidan o‘quvchidan yuqoridagi xususiyatlarni talab qiladi. Pedagog ta’lim jarayonida o‘quvchida ushbu xususiyatlarni takomillashtirib borishi bilan ahamiyatlidir.

Bosh miya – markaziy nerv tizimining odamda kuchli taraqqiy etgan eng katta va faoliyat jihatidan ahamiyatga ega qismi. Bosh miyaning bo‘ylama tirqishi uni o‘ng va chap yarim pallaga ajratadi [1: 493].

1-rasm

ko‘k – peshona – diqqat, hissiyot, fikrlash, rejalashtirish;

yashil – chakka – eshitish, xotira;

qizil – ensa – ko‘rish;

sariq – tepa – harakat, sezgi [2: 55].

Bosh miya miyaning asosiy qismi bo‘lib, hissiyot, eshitish, ko‘rish, shaxsiyat va yana ko‘plab funksiyalarni boshqaradi. Ayanan ushbu xususiyatlar musiqa ta’limida eng muhim jihatlar bo‘lib, o‘quvchi ko‘z matorikasi orqali qabul qilingan musiqiy belgilarni (notalarni), jismoniy harakat orqali ijro etilgan musiqiy cholg‘udan chiqqan tovushlar bilan uyg‘unligini audio vizual qobilyati orqali baholay bilishi va unga hissiy hamda emotsional bo‘yoq bera olishi lozim. Shuningdek, bosh miya xotira, fikr va xulosalar qilish markazi hamdir. Bilamizki, musiqa amaliyoti ikki bosqichda amalga oshiriladi: birinchi bosqichda, o‘quvchi notaga qarab, uni o‘qiy olishi va ijro eta bilishi talab etilsa, ikkinchi bosqichda, yodlangan notalar tizimi qayta eslash va ishlov berish asosida ijro etiladi. Bundan anglashiladiki, musiqa ta’limi o‘quvchida nafaqat ko‘rish va eshitish funksiyalarini takomillashtiradi, balki anglash jarayonini ham rivojlantiradi. Shu bilan birga, ijodkorlik, yaratuvchanlik kabi qobilyatlarini shakllantirib, xotirani ham mustahkamlashga xizmat qiladi.

2-rasm

A qismda: miya chap (chap yarim shar) va o‘ng (o‘ng yarim shar) yarim sharlarining faoliyati tasvirlangan.

Sariq – matn eshitilganda faollashgan miya hududlari;

Qizil – musiqaqa javoban faollashgan qismlar;

To‘q sariq – matn va musiqaqa birgalikda javob beradigan hududlar.

mPFC – ong, xotira va qaror qabul qilishda ishtirok etadi;

LS – eshitish va til bilan bog‘liq hududlar yonida joylashgan;

CS – harakat va hissiy tuyg‘ularni boshqaruvchi asosiy chegaralardan biri;

A va P – miya oldi va orqa qismlarini bildiradi.

Yuqoridagi natijalardan ma’lum bo‘ladiki, matn va musiqa assotsatsiyada miyaning umumiy va farqli maydonlarida voqelanadi. Matndan farqli ravishda musiqa inson miyasining chuqur, ichki qismlarida assotsatsiyalanishi va audio vizual jarayon bilan umumiylik jihatdan farqlidir.

B qism: ehtimoliy vaziyatlarga, jismoniy va aqliy faoliyat nazoratiga va boshqa funksiyalarga javob beradigan qismlar.

Yashil – matn va musiqa yaratilish jarayonidagi ehtimoliy vaziyatlar uchun javob beradigan qism;

Precuneus – anlash, xotira va vizual tasavvur uchun javob beradigan qism.

Ushbu qism ham musiqa ta’limida muhimligi bilan ajralib turadi. Bunda musiqa ijrosida kuzatiladigan improvizatsiya qila olish, musiqiy asarning umumiy mazmunini anglay bilish, notalar tizimini esda saqlab qola olish va kuy haqidagi umumiy tasavvurga kelish kabi jarayonlarni nazorat qilishga javob beradi.

Yuqoridagi tahlillardan ma’lum bo’ladiki, o’quvchida musiqa ta’limi, xususan, cholg’u ijrochiligi orqali bosh miya qismida faollashadigan: diqqat, anglash, xotira, harakatlarning maqsadli boshqaruvi, kuzatish, tahlil etish, qayta yaratish, hissiy-emotsional bo’yoq bera olish va boshqa shu kabi jarayonlar ustida ishlanishga erishiladi. Bu esa o’quvchini, nafaqat, musiqa ijrochiligidagi faolligini, balki boshqa fanlarni o’zlashtirish jarayoniga ham o’zining ijobiy ta’sirini ko’rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Ahmedov A., Rasulov X. Odam Anatomiyasi. Bolalar anatomiyasi asoslari bilan. – Toshkent: Iqtisod – molya, 2016.
2. Yuldasheva H., Mengliboyeva N., Safarov S., Chashanova Sh., Alimova F. Bosh miya po’stlog’ining oliy faoliyati, uning buzilishi va neyropsixologik tekshirish usullari // International conference on multidisiplinary science. <https://zenodo.org> – P. 54 – 55.
3. Кадиров Р. Музыкальная педагогика. – Ташкент, 2009.
4. Хўжаева М. Умумутаълим мактабларида мусиқа ўқитиш методикаси. – Тошкент 2008.

COMPUTER LINGUISTICS: ON THE ORGANIC INTEGRATION OF MODERN LINGUISTICS AND TECHNOLOGY

Asilbek Okhunov

Lecturer of Fergana State University

Odilov Muhammadsharif

Student of Fergana State University

Annotation: This article analyzes computational linguistics as a field at the intersection of modern linguistics and information technology. It outlines the main directions of computational linguistics, including natural language processing (NLP), speech recognition, machine translation, and text generation. The article also discusses its practical applications, advantages, and current challenges. The importance of computational linguistics in language learning, education, medicine, artificial intelligence, and other fields is highlighted.

Keywords: computational linguistics, natural language processing, machine translation, artificial intelligence, NLP, speech recognition, text analysis, language technologies, linguistic corpora, automatic translation.

The 21st century is the century of digital technologies. Technological advances in linguistics have also made it possible to automatically analyze, understand, and generate human speech. This field is called computational linguistics (or natural language processing – NLP). Computational linguistics is located at the intersection of linguistics, computer science, artificial intelligence, and mathematics, and serves to understand and use language through computers.

Computational linguistics is the science that deals with the analysis, synthesis, and understanding of natural language (i.e., languages used by humans, either orally or in writing) by computers. Its main goal is to bring human language to a level where computers can “understand” it. One of the main areas of computational linguistics is natural language processing (Natural Language Processing – NLP). This

area includes processes such as automatic text analysis (lemmatization, stemming, parsing), identification of language units (morphological and syntactic analysis), and meaning analysis (semantic analysis, sentiment analysis). These technologies allow for in-depth analysis of text content and the extraction of information from it. Speech recognition allows a computer to convert spoken speech into written text. Voice recognition can also be used to identify a user. These technologies are widely used in voice assistants, automatic writing systems, and security systems.

A number of famous scientists played an important role in the formation and development of computational linguistics. One of them is Noam Chomsky, who is considered the father of linguistic theory. He developed transformational-generative grammar, thereby creating a theoretical basis for computational linguistics. Chomsky's sentence "Colorless green ideas sleep furiously", although grammatically correct, is meaningless and shows the difference between grammar and semantics. Another important figure is Alan Turing. He is known as the founder of computer science and proposed the "Turing test" in 1950. This test is designed to determine whether computers can communicate like humans, and is related to the famous question "Can machines think?"

Joseph Weizenbaum created the first artificial conversational program (chatbot) called ELIZA in 1966. ELIZA was able to act as a psychotherapist and communicate with the user. This is one of the important turning points in the history of NLP. Geoffrey Hinton is also a leading scientist in the field of neural networks and deep learning, and has made a significant contribution to the development of transformer models (such as BERT and GPT) that are widely used in NLP. Christopher Manning is a professor at Stanford University and one of the world leaders in the field of NLP. He participated in the creation of Stanford NLP tools and the GloVe model - an approach that represents words as mathematical vectors.

Famous technological achievements in computational linguistics include the ELIZA program as the first chatbot. In 2011, IBM Watson took a major step forward in the field of artificial intelligence by defeating human opponents in the game Jeopardy!. In 2016, Google Neural Machine Translation (GNMT) developed by

Google significantly improved the quality of machine translation. In 2018, Google introduced the BERT model, which is based on a deep understanding of the context of words. In recent years, the GPT-3 and GPT-4 models developed by OpenAI have ushered in a new era in text generation and communication. These technologies have significantly expanded the practical possibilities of computational linguistics.

Text generation is aimed at automatically creating messages, articles or other types of texts using a computer. Chatbots and artificial conversationalists create the opportunity to communicate with the user in real time. This helps artificial intelligence to become closer to humans. The direction of machine translation is of great importance in linguistics. Popular systems such as Google Translate and DeepL allow automatic translation of a language from one language to another. Currently, these systems support translation technologies based on neural networks, which significantly increases the quality of translation. The creation of language resources and corpora is also considered important within computational linguistics. Annotated text databases, lexical analysis and statistics of lexemes create the basis for deeper study and analysis of the language.

Computational linguistics is widely used in various fields. In medicine, it facilitates the work of doctors through automatic analysis of patient records. In the field of forensics, it allows for the analysis of written speech and identification of the author. In the field of education, it helps in the development of language learning programs (for example, Duolingo or Grammarly). On the Internet, it serves to quickly and effectively identify user needs through text analysis, spam filters, and search engines (Google Search). In artificial intelligence, human-computer communication is developing through systems such as virtual assistants - Siri, Alexa, ChatGPT. There are also important tools and technologies for working in this field. The Python programming language is the main language for NLP. Texts in different languages are analyzed and recreated using NLP libraries and models such as NLTK, SpaCy, BERT, GPT. Corpus linguistics helps to conduct linguistic analysis based on large volumes of texts. Computational linguistics has a number of advantages. It eases human labor, quickly and accurately analyzes large amounts of language data, and

serves to harmonize language and technology. However, there are also some problems in this area. The complexity of language, namely polysemy, metaphors, and context-dependence, can confuse systems. Also, problems such as difficulties in vocabulary and grammatical adaptation, and possible errors in translation or analysis, such as incorrect translation or incorrect context detection, are still relevant.

In conclusion, computational linguistics has become an important and promising field based on the integration of modern linguistics and information technologies. This direction serves not only to deeply analyze language, but also to expand its practical application. With the help of such areas as natural language processing, speech recognition, machine translation and text generation, working with language is being automated and conveniences are being created in various aspects of human activity. Its practical importance is also increasing in such areas as medicine, education, forensics, artificial intelligence. At the same time, computational linguistics also includes problems that have not yet been fully resolved - these are the complex structure of language, context dependence and semantic ambiguities. However, the rapid development of technologies is creating the basis for this field to become more perfect and functional.

References:

1. **Noam Chomsky** — “Colorless green ideas sleep furiously” Chomsky, N. (1957). *Syntactic Structures*. The Hague: Mouton.
2. Weizenbaum, J. (1966). ELIZA – A Computer Program For the Study of Natural Language Communication Between Man and Machine. *Communications of the ACM*, 9(1), 36–45. <https://doi.org/10.1145/365153.365168>
3. **Geoffrey Hinton** — **Neyron tarmoqlar va Deep Learning** Hinton, G. E., Osindero, S., & Teh, Y. W. (2006). A fast learning algorithm for deep belief nets. *Neural Computation*, 18(7), 1527–1554.
4. **Christopher Manning** — **GloVe va Stanford NLP** Pennington, J., Socher, R., & Manning, C. D. (2014). GloVe: Global Vectors for Word Representation. In *Proceedings of the 2014 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing (EMNLP)* (pp. 1532–1543). <https://aclanthology.org/D14-1162>

LEXICAL AND CULTURAL DIMENSIONS OF SOMATIC EXPRESSIONS

Narzullayeva Firuza Olimovna

Associate professor of the Department of English literature and Translation studies of
Bukhara State University

Tuymuradova Rukhsorabonu Rasulovna

The 1st year master’s student of the Department of Comparative Linguistics and
Linguistic Translation Studies at Bukhara state university

ruxsorabonutoymurodova@gmail.com

Abstract: This paper explores the lexical and semantic characteristics of somatisms—linguistic expressions derived from human body parts. It provides an in-depth examination of the formation and usage of words and phrases linked to body-related terms, highlighting their semantic diversity, metaphorical layers, and cultural significance. Through relevant examples, the article underscores how somatisms serve as valuable tools in understanding both language and cultural worldviews, especially within cognitive and linguistic studies.

Keywords: somatisms, lexical semantics, figurative language, metaphor, idioms, cultural linguistics.

Introduction: Language and the human body share an intrinsic connection. Somatisms—words and expressions that reference parts of the body—form an essential and ancient component of vocabulary in all languages. Beyond their literal meanings, these expressions offer a rich source for exploring human perception, cultural values, and emotional expression. Somatisms range from simple physical descriptions to complex idiomatic phrases, illustrating how bodily references can communicate abstract ideas, social attitudes, and emotions. Their widespread presence across languages and cultures makes them a common focus in comparative, historical, and cultural linguistic research.

These expressions are deeply rooted in physical experience and often map bodily sensations onto emotional or conceptual understanding. They offer insight into how we use the body as a metaphorical framework to interpret and articulate inner states and abstract notions. Somatisms are also frequently embedded in proverbs and idiomatic phrases, reflecting cultural knowledge in concise, memorable forms.

Literature Review: The study of somatisms spans multiple linguistic disciplines, including lexical semantics, cognitive linguistics, and sociolinguistics. Researchers analyze how body-based metaphors help convey complex mental and emotional states and reflect cultural ideologies.

In cognitive linguistics, scholars such as George Lakoff and Mark Johnson have shown how bodily experiences shape thought through conceptual metaphors. Their theory of embodied cognition explains how the physical experiences of the body serve as the basis for abstract thinking. For instance, a phrase like “a strong mind” equates mental strength with physical robustness, while “a warm heart” metaphorically communicates emotional warmth and kindness. These examples show how somatisms contribute to our conceptual system.

Linguists like Viktor Zhirmunsky and Eugene Nida have examined the cross-cultural use of somatisms. Though body parts like the head, heart, and hands are commonly used across languages, their symbolic meanings often vary. The head may represent intellect or status, while hands symbolize work, creativity, or cooperation. In some African cultures, the head is a marker of wisdom and social respect, while in Western cultures, it may more often be associated with logic and leadership.

Sociolinguists such as William Labov and Deborah Tannen have studied how social and regional backgrounds influence the use of somatic expressions. Their research shows that language use varies depending on class, gender, profession, or region. For example, describing someone as having “strong hands” might be common in working-class communities to signify physical labor and competence. Meanwhile, “a big heart” could be used across cultures to indicate generosity, but the frequency and context of use may shift according to societal norms.

Discussion: The lexical characteristics of somatisms are multifaceted, encompassing literal meanings, metaphorical extensions, fixed expressions, and cultural associations. At the literal level, somatisms refer directly to parts of the body (e.g., head, heart, hand), but their metaphorical and idiomatic uses are where their richness becomes most apparent. The heart is one of the most frequently used somatisms. It commonly symbolizes emotional states:

Heartbroken: profound emotional pain, usually from love or loss.

Heartfelt: deeply sincere and genuine.

A heart of gold: a kind and generous person.

Wear your heart on your sleeve: openly display one's emotions.

With all my heart: complete sincerity and emotional investment.

Similarly, the head can carry a variety of meanings:

Head of the family/team: leader or person in charge.

Use your head: think logically or sensibly.

Lose your head: act irrationally or be overwhelmed by emotion.

Hands also play a significant role in somatic expressions:

Lend a hand: to help.

Hands-on: direct involvement.

Wash one's hands of something: disassociate from responsibility.

Out of hand: beyond control.

Somatisms frequently appear in collocations and fixed expressions, enhancing their stylistic depth. Consider the expression:

Shoulder responsibility: taking on duties or blame.

Give someone the cold shoulder: ignoring or snubbing someone.

These idioms metaphorically describe human behavior by referencing bodily actions, often to convey psychological or social meaning. Such expressions are deeply embedded in a culture's linguistic repertoire, offering a window into societal values and emotional norms.

Polysemy is another notable lexical feature of somatisms. Words like “head,” “heart,” and “hand” can have multiple meanings, depending on context. For example:

Head can refer to a physical part of the body, a leader, or the front of a line.

Hand can denote assistance, part of the body, or involvement (e.g., "a hand in the project").

Somatisms are also central in idiomatic language, where meanings often cannot be deduced from the individual words. For instance:

Cold feet: fear or hesitation, especially before a major commitment.

Turn a blind eye: to deliberately ignore something.

Break someone's heart: to cause emotional suffering.

In literature, somatic expressions enhance imagery and emotional resonance:

“Her hands trembled as she read the letter” signals fear or emotional stress.

“His heart sank when he heard the news” conveys deep disappointment or sorrow.

These expressions enrich narrative and poetic language, grounding abstract emotions in vivid physical experience.

Conclusion: Somatisms demonstrate how language transforms physical reality into tools for abstract and emotional expression. Their literal, metaphorical, and idiomatic forms reflect the ways human beings use the body to understand and communicate complex inner experiences.

The cultural and linguistic versatility of somatisms makes them a vital aspect of language study. By analyzing them, we gain insight into how different societies view emotions, relationships, and human nature itself. Somatisms do not just describe the body; they articulate the human condition.

Scholars like Lakoff, Johnson, Zhirmunsky, and Labov have illustrated the importance of somatisms in understanding embodied cognition and sociolinguistic variation. Whether in casual speech, literature, or traditional proverbs, somatisms contribute to the expressive richness of language.

Ultimately, these expressions remind us of the deep bond between language, thought, and the human body. They serve not only as linguistic artifacts but also as cultural signposts, guiding us through the shared terrain of human experience.

References:

1. **Lakoff, George, & Johnson, Mark** (1980). *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press.
2. **Zhirmunsky, Viktor** (1966). *The Meaning of the Word in Literature*.
3. Abduramanova S. Processing of English idioms with body part compenents by native speakers of Turkish learning English with intermediate level of proficiency. Thesis for the Doctor of Philosophy Degree. Istanbul, 2012
4. Smirnova T.A. Somatic phraseology as a component of the phraseological picture of the world in Russian and Ukrainian languages // Uchen.zapiski TNU. T.24. Part 1. – Simferopol, 2011, p. 508-512
5. Narzullayeva, Firuza. "BOSH SO'ZI SOMATIZMLARINING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA QO'LLANISHI." Центр научных публикаций (buxdu.uz) 8.8 (2021).
6. Narzullayeva Firuza. (2020). English Phraseological Units with Somatic Components. Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture, 1(1), 29-31.

XIX ƏSIR AVTORLARI SHYFARMAALARINDA QARAKALPAQLAR

Көшекбаева Наргиза Гулмуратовна

Қарақалпақ мәмлекетлик университети Тарийх қанигелиги 1-курс студенти

nargizakoshekbaeva@gmail.com

Илимий басшы : **Г.Сейдаметова**

Аннотация: Бул тезисте XIX əсир əдебиятларында қарақалпақлар хаққында, қарақалпақлар аймағына келген экспедиция қатнасыушыларының мағлыматлары, қарақалпақлардың кəсип-əнерлери хаққында, хожалығы, көбирек қайсы дийқаншылық өнимлерин еккенлиги, олардың руулық бəлиниуи, сиясий турмысы хэм олардағы салық системасы хаққында мағлыматлар келтирилген.

Гилт сөзлер: қарақалпақлар, кəсип-əнерлер, хожалық, шаруашылық, дийқаншылық, салық, Хийуа ханлығы

Аннотация: Этот тезис содержит информацию о каракалпаках в литературе XIX века, сведения об участниках экспедиций, прибывших на территорию каракалпаков, их ремеслах и навыках, их хозяйстве, основных сельскохозяйственных культурах, их родовом делении, политической жизни и налоговой системе.

Ключевые слова: каракалпаки, ремесла, хозяйство, животноводство, земледелие, налоги, Хивинское ханство

Annotation: This thesis provides information about the Karakalpaks in 19th-century literature, information from expedition participants arriving in Karakalpak territory, Karakalpaks' occupations, their economy, which agricultural crops they planted most, their tribal divisions, political life, and their tax system.

Keywords: Karakalpaks, crafts, economy, animal husbandry, agriculture, taxes, Khiva Khanate

Қарақалпақлар ҳаққындағы мағлыўматларды өз ишине алған XIX әсир әдебиятлары оншелли көп емес, бирақ оларда түрли экспедиция қатнасыўшылары тәрәпинен үлкени үйрениў, тәбийғый байлықларды анықлаў ҳәм тағы басқалар бойынша алып барылған гүзетиў материаллар бар болып есапланады. Бул шығармалардың қунлылығы сонда, қарақалпақлардың айырым этнографиялық белгилерин, турмыс тәризин сәўлелендириў ҳәм анықлаўда көринеди.

XIX әсир басларында Оренбург бажхана басқармасы директоры М.Е.Величко Арқа Хорезмди классификациялап, ол жерде Хийўа ханлығының шеп қырғағындағы қарақалпақлар ҳаққында да атап көрсетеди. XIX-әсир биринши шерегинде қарақалпақлардан алынатуғын хожалық ҳәм салықлардың айырым мәселелери XIX әсир Н.Муравевтың «1819 ҳәм 1820-жылларда Түркменстан ҳәм Хийўаға саяхат»⁹ китабында тилге алынған. Хийўа ханлығындағы қарақалпақлар ҳаққында толығырақ мағлыўматлар Г.Гельмерсен¹⁰ шығармасында ушырасады. Шығармада қарақалпақлардың кәсип-өнерлери ҳаққында мағлыўматлар берилген: «атлары кем, қарамаллары көп; жайлаў ҳәм тоғайларға бай пәстегислик жерлеринде турмыс кеширеди; олардың атызлары мол өним береді. Хийўа ханлығында, тийкарынан, хан әскеринде турақлы жасаў орнына ийе болғанларға хызмет етеди»¹¹.

В.И.Даль Орта Азия ханлықлары, сол қатары, Хийўа ханлығы халқы менен қызыққан. Ол тәрәпинен баспадан шығарылған сораў мағлыўматлары арасында Ф.Ф. Грушинниң 1824-жылы Хийўа әсирлигинен азат етилгенлиги ҳаққында мағлыўматлар бар. Онда Қоңырат жасаған қарақалпақлар ҳаққында мағлыўматлар бар. Грушинниң хабар бериўинше, қарақалпақлар «көп нан, тийкарынан Сорочинский тары (гүриш) ҳәм тары», сондай-ақ, бийдай ҳәм жүўери егеди. Ол Қоңырат базарындағы ҳәр бир дәнниң баҳасын көрсетип, «бул нанның хәммесин қырғызлар алып кетеди», деп қосымша етеди. Қарақалпақлардың тағамлары ҳаққында гәп жүритер екен, Ф.Ф. Грушин

⁹ Муравьев Н.Н. Путешествие в Туркмению и Хиву. Ч.2. М., 1822. С. 79-83.

¹⁰ Гельмерсен Г. Хива в нынешнем своем состоянии // Отечественные записки 1840, Т. VIII. С. 95 – 124.

¹¹ Гельмерсен Г. Хива в нынешнем своем состоянии // Отечественные записки 1840, Т. VIII. С. 104.

тарылы тағамлар дәстүрий рәуиште үлкен орын ийелейтуғынлығына итибар қаратып, «тек қарақалпақтар тарыдан пайдаланады» деп дурыс көрсетеді. Буннан тысқары, олар «көбірек балықта жейди» деп, балықтың әхмийетли тағам екенлигин көрсетеді.

Грушин тәрәпинен келтирилген мағлыұматлар Н.Н.Муравёвтың Хийұада қарақалпақтардың хан мүлкери жерлеринен пайдаланыұы, олардың кәмбағаллық хәм зулымлықлары ҳаққындағы: «Қоңырат төменде жайласқан. Дәрьядан төменде бир верстте бағы хәм егин жерлери болған хан сарайы жайласқан болып, онда куллар емес, бәлким қарақалпақтар жұмыс ислейди, олардың қасында үш мыңға жақын вагон бар». Жәнеде: «Қарақалпақтар Хийұа ханын жақтырмайды, олда оларды жақтырмайды. Олар бизиң жерлеримизге көшип кетиұди қәлейди, бирақ ханнан қорқады, олар жүдә камбағал, көтерилетуғын хеш нәрсеси жоқ»¹² деп келтирген мағлыұматларын тастыйықлайды.

Қарақалпақтар ҳаққында көплеп мағлыұматлар Г.И.Данилевскийдин шығармаларында ханлық халқы бөлиминде олардың улыұма классификацияланыұы: көшириұ, «бир нешше тармақларға» бөлиниұ (олардың урыұлық бөлиниұлери нәзерде тутьлады), кәсиплери (дийханшылық, шәрұашылық, балықшылық, Әйбүйир көли бойлап майда саұда кәрұанларын тасыұ) сыяқлы мағлыұматлар ушырасады. Көринип турыпты, автор ханлықтың арқа аймақлары-Әмиұдәрья дельтасындағы ярым отырықшы қарақалпақтардың санын анықлай алмаған. Орнатылған бөлимде «шамалаұ мүмкин», оның пикиринше, «вагонда яки шаңарақта 4 адамнан есапқа алғанда» 8000 вагон бар еди. Аұыл хожалығы бөлиминде Данилевский қарақалпақтар (хәм қазақтар арасында) аұыл хожалығы егинлери курамының өзине тән белгиси сыпатында арпа хәм тарының- мол, көл суұғарылыұын талап етпейтуғынерте писер егинлердин үстинлигин көрсетеді. Қарақалпақтардың «әдалатлы шәрұашылығы», оның пикирлерирне көре, шәрұашылықтың үстинлиги менен

¹² Даль В.И. Рассказ пленника Ф.Ф. Грушина // Литературное приложение к «Русскому инвалиду». 1838. № 5. С. 84-86.

ажыралып турады; «киширек санда» олардың қошқарлары хәм түйелери бар. Автор қарақалпақлардың салыққа тартылыўы, салық хәм салықларға үлкен итибар береді; олар «ханлыққа бойсыныўшы басқа қәўимлерге қарағанда көбирек салық жүклемесин алады, бул болса, оларды пүткиллей ўайран етеди», деп көрсетеди Данилевский.

Жер салығы-салғырт, оның пикиринше, олардан, сондай-ақ, ханлықтың «дийханшылыққа ийе болған» басқа (ярым отырықшы) халықлардан өндириледи. Қазақлар хәм түркменлер сыяқлы қарақалпақларда закат-шәрўадан салық төлейди, бунда «ханлықтың отырықшы болған бөлегиндежүргенлер буннан азат етилди». Буннан тысқары олар, арнаўлы үлкен салық-хан фәзийнесине жыллық бажы пулы- 1000 тиллә (1 тиллә=15 рус рубли) төлейди¹³.

60-жыллардың ақырларында Хорезм оазиси қарақалпақлардың тили, тарийхы хәм турмысына тийисли базы бир мағлыўматларды 1863-жылда Бухара хәм Хийўада болған венгер алымы Вамберидин шығармаларында табыў мүмкин. А.Вамбери тек ғана қарақалпақлардың хожалығы, бәлким турмыс тәризи ҳаққында да улыўмалық мағлыўмат береді, тийкарынан миллий тағамлардың классификациясына тоқталады.

Бул әдебиятларда қарақалпақлардың аймағы, тарийхий ўақыялары, турмыс тәризи ҳаққындағы айырым мағлыўматлар жарытылған.

Пайдаланылған әдебийатлар:

1. Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства // Зап. ИРГО. 1851. Кн. V. С. С. 92, 95, 99-100, 121, 128, 136-137.
2. Даль В.И. Рассказ пленника Ф.Ф. Грушина // Литературное приложение к «Русскому инвалиду». 1838. № 5. С. 84-86.
3. Гельмерсен Г. Хива в нынешнем своем состоянии // Отечественные записки 1840, Т. VIII. С. 95 – 124.
4. Гельмерсен Г. Хива в нынешнем своем состоянии // Отечественные записки 1840, Т. VIII. С. 104.
5. Муравьев Н.Н. Путешествие в Туркмению и Хиву. Ч.2. М., 1822. С. 79-83.

¹³ Данилевский Г.И. Описание Хивинского ханства // Зап. ИРГО. 1851. Кн. V. С. С. 92, 95, 99-100, 121, 128, 136-137.

KICHIK MAKTAB YOSHI INQIROZI VA ULARNI BARTARAF QILISH USULLARI

Kenjayeva Fazilat O‘ralboyevna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 13-son maktab psixologi

Salayeva Elvira Matqurbonovna

Xorazm viloyati Yangibozor tumani 19-son maktab psixologi

Annotatsiya: Kichik maktab yoshida bolalar turli inqirozlarga duch kelishadi. Maktabga moslashishdagi qiyinchiliklar, yangi qoidalarga adaptatsiya, shaxsiy qadriyatlar shakllanishi va o‘zini tasdiqlash ehtiyoji. Bu inqirozlarni bartaraf etish uchun psixologik yordam, motivatsiya, shaxsiy yondashuv va ota-onalar hamkorligi muhimdir.

Kalit so‘zlar: Kichik maktab yoshi, Bolalar psixologiyasi, Maktabga moslashuv, Inqirozlarni bartaraf etish, Ota-ona va maktab hamkorligi, Shaxsiy yondashuv, Motivatsiya, Psixologik qo‘llab-quvvatlash.

Kichik maktab yoshi (7–11 yosh) — bolaning shaxsiy, ijtimoiy va aqliy rivojlanishida muhim bosqich hisoblanadi. Bu davrda bolalarda yangi ijtimoiy muhit — maktab hayoti boshlanadi va ular avvalgidek uy sharoitida emas, balki yangi qoidalar, talablar va jamoaviy munosabatlar asosida yashay boshlaydi. Shu sababli, ushbu bosqichda turli psixologik inqirozlar yuzaga chiqishi mumkin.

Psixologiyada "inqiroz" (krizis) — bu odamning psixologik, emosional yoki shaxsiy holatida yuzaga keladigan keskin, stressli o'zgarishlarni anglatadi. Inqiroz inson hayotidagi muhim bosqichlarda yoki o'ta og'ir holatlarda, masalan, yirik yo'qotish, o'zini anglashdagi qiyinchiliklar, jismoniy yoki ruhiy travmalar natijasida paydo bo'lishi mumkin. Inqiroz odatda odamning hayotiga, qarorlariga yoki muammolarni hal qilishga qarshi sezilarli darajada salbiy ta'sir qiladi. Inqiroz davri - bu vazifalarni bajarish, intensiv psixofiziologik o'zgarishlar davri. Har bir inson yosh inqirozlarini boshidan kechiradi, ammo ifoda shakli, intensivligi va davomiyligi

insonning ijtimoiy-iqtisodiy holatiga, rivojlanish sharoitlariga, individual va shaxsiy xususiyatlariga qarab o'zgaradi.

Kichik maktab yoshidagi asosiy inqirozlar

1. Maktabga moslashuv inqirozi

Bolalarda maktabga birinchi qadam qo'yish bilan bog'liq qiyinchiliklar kuzatiladi. Bu — yangi muhitga moslashish, o'quv jarayonining talablarini qabul qilishdagi ruhiy zo'riqishlar sababli yuzaga keladi.

2. Qadriyatlar inqirozi

Bolalar maktab muhitida yangi qadriyatlar va qoidalar bilan tanishadilar. Agar bola bu yangi tizimga moslasha olmasa, o'ziga bo'lgan ishonch pasayishi, boshqalar bilan taqqoslash, o'qishga qiziqishning yo'qolishi kabi muammolar kelib chiqadi.

3. O'zini tasdiqlash inqirozi

Bu davrda bolada "Men kimman?" degan savol paydo bo'ladi. Agar u o'zini o'zi ifoda etish imkoniga ega bo'lmasa, u ruhiy tushkunlikka tushishi, ijtimoiy faolligi pasayishi mumkin.

Inqirozlarni bartaraf etish usullari

1. Psixologik qo'llab-quvvatlash. Ota-onalar va o'qituvchilar bolaning ruhiy holatiga e'tibor qaratib, unga empatiya bilan yondashishlari lozim.

2. Motivatsiyani shakllantirish. O'quv jarayonini qiziqarli qilish orqali bolani maktabga jalb etish mumkin.

3. Shaxsiy yondashuv. Har bir bolaning individual xususiyatlari hisobga olinishi kerak.

4. Oila bilan hamkorlik. Ota-onalar maktab bilan doimiy hamkorlikda bo'lishi muhim.

5. Psixologik treninglar. Stressni kamaytirish va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish uchun treninglar foydalidir.

Xulosa

Kichik maktab yoshidagi inqirozlar tabiiy holatdir. Ularni bartaraf etishda o'qituvchi, psixolog va ota-onalar o'zaro hamkorlikda harakat qilishi muhimdir. Bola bilan samimiy muloqot va e'tibor uning ijobiy rivojlanishini ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Bosart A.B. Yosh yoki tarbiya paradokslari. M.: Ta'lim, 1991 yil.
2. Vygotskiy L.S.(1984) Psixologiya ruvojanishining asoslari.Maskva: Pedagogika nashryoti.
3. Elkonin,D.B.(1971) Bolalar psixologiyasi.Maskva Pedagogika.
4. Mahkamova,D.(2021) “Kichik maktab yoshi bolalarida ematsional muammolarni bartaraf etish usullari”, Psixologiya va Hayot jurnali, 2-son.

LEV TOLSTOYNING “IQRORNOMA” ASARI VA UNDAGI INTERTEKSTUALLIK

Xayrullayeva Larisa Erkinovna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti O‘zbek tili va
adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

larissakhayrullaeva19@gmail.com

Annotatsiya: Hozirgi kunda dolzarb bo‘lgan, deyarli barcha til va adabiyot ixlosmandlarini e‘tiborini tortgan qiyosiy adabiyotshunoslik, chog‘ishtirma tilshunoslikda ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘lgan intertekstuallik atamasi aslida birinchi marta 1967-yilda fransuz olimasi Juliya Kristeva tomonidan fanga kiritilgan. Biz bu va bunga o‘xshash atamalarni deyarli barcha badiiy asarlarda uchratishimiz mumkin. Lev Tolstoyning “Iqrornoma” sidagi ayrim intertekstlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: Intertekstuallik, allyuziya, reminissensiya, epigraf, sarlavha, havola(sitata), aforizmlar aqol, matal

Intertekstuallik atamasi birinchi bo‘lib, fransuz olimasi Juliya Kristeva tomonidan 1967-yilda “Baxtin, so‘z, dialog va roman” risolasida ilmiy termin sifatida qo‘llanilgan. Olima intertekstuallik hodisasi asosan ilmiy va badiiy matnda uchrashini ta‘kidlab, ko‘proq badiiy matnda intertekstuallik tamoyiliga urg‘u beradi. Intertekstuallik atamasining lug‘atlardagi tasnifiga qaraydigan bo‘lsak, **intertekstuallik**¹⁴(lot. inter -aro, textum – to‘qima, mato, matn) – har qanday matn avval mavjud bo‘lgan matnlarni transformatsiya qilgan holda o‘ziga singdirgan sitatalar majmuyi. Mutaxassislar intertekstuallik konsepsiyasi rus olimi M.Baxtin qarashlarini rivojlantirish, boshqacha aytganda, qayta idrok etish asosida vujudga kelganini ta‘kidlaydilar. M.Baxtin adabiyotning mavjudlik qonuniyatlari haqida to‘xtalib, har qanday asar o‘zida ijodkor voqeiligini aks ettirgani holda, o‘zidan

¹⁴ Dilmurod Qur‘onov “Adabiyotshunoslik lug‘ati”

avvalgi va o'ziga zamondosh adabiyot bilan muntazam aloqada bo'ladi, yana adabiyotning mavjudligi intersub'yektiv xarakterga ega deb biladi. M.Baxtin ta'limotining formal tomoniga urg'u bergan Y.Kristeva esa diologni matnlar doirasi bilan cheklab, intersub'yektivlik o'rniga intertekstuallikni oldingi planga chiqaradi. Intertekstuallik tushunchasi strukturalizm va poststrukturalizm yo'nalishidagi adabiyotshunoslikda juda tez ommalashdi. Jumladan, fransuz adabiyotshunosi R.Bartxam intertekstuallikni qo'llab-quvvatlaydi har qanday matn “qo'shtirnoqsiz sitata” deb biladi. Ya'ni, unga ko'ra har qanday matn mohiyatan intertekst bo'lib, unda avvalgi va joriy madaniyatiga oid matnlar u yoki bu darajada tanib olish mumkin bo'lgan alfozda mavjuddir. Albatta, adabiy asar o'zidan oldingi va joriy zamondosh adabiyot bilan diologik aloqada ekan, unda boshqa matnlarning izlari sezilishi (k.reministsenstiya) tabiiy.

Intertekstuallik undagi muammolarni o'rgangan bir qator olimlar uning aksariyat hollarda badiiy adabiyot doirasida amal qilishini ta'kidlaydilar. Intertekstuallik til belgisi sifatida badiiy matnda turli shakllarda namoyon bo'ladi. Masalan, havolalar, allyuziya, aforizmlar kabi. Badiiy matnni tushunishda intertekstual birliklarning o'rnini belgilash uchun uning turlariga to'xtalishimiz lozim. Rus tilshunosi Fateva intertekstual birliklarni quyidagicha tasniflaydi:

1. Allyuziya 2. Reminissensiya 3. Epigraf 4. Sarlavha 5. Havola(sitata) 6. Aforizmlar 7. Maqol, matal

Muhokama. Yuqoridagilarga tayangan holda buyuk rus adibi Lev Tolstoyning “Iqrornoma”dagi intertekstlarni tahlil qilib ko'ramiz.

“Ko'pdan beri bir sayyoh haqida sharq masalini aytib yurishadi. Sayyoh dashtu biyobonda qahr-u g'azabdan tutaqqan yirtqichga duch kelibdi. Undan xalos bo'lish niyatida sayyoh suvsiz quduqqa sakrabdi. Ammo ko'rsa-ki uning tubida dahshatli ajdaho sayyohni yeyman, deb og'zini ochib turibdi. Sho'rlik sayyoh nima qilishini bilmay qolibdi-quduqdan qaytib chiqay desa, qonsiragan yirtqichning changalida halok bo'ladi, quduqning tubiga tushsa, ajdahoga yem bo'ladi. Quduq devoridagi yoriqdan bir buta o'sib chiqqan ekan- yo'lovchi shu butaning shoxiga ilinib, muallaq osilib qoladi. Borgan sari uning bilaklaridan quvvat ketadi, oradan ko'p o'tmay

qismati tugashini, ikki tomondan uni kutib turgan xatarning biriga ro'para kelishini his qiladi, lekin shundoq bo'lsa ham, u butani mahkam changallaganicha osilib turaveradi. Bir mahal sayyoh osilgan holda qarasa, biri qora, biri oq ikkita sichqon u osilib turgan butaning tevaragida baravar o'ymalanib, tagidan kemirayotgan emish. Ana, ko'p o'tmay shox o'z-o'zidan qirsillab sinadi-yu sayyoh ajdahoning og'ziga tushadi. Sayyoh buni ko'rib turibdi, u biladi-ki, muqarrar halik bo'ladi. Ammo hozircha osilib turar ekan, u tevarak-atrofiga alanglaydi va shoxning barglarida bir necha tomchi asal ko'radi. So'ng bir amallab, uni yalay boshlaydi". Men ham xuddi shu sayyohga o'xshayman: men ham hayot butog'iga zo'r-bazo'r osilib turibman, bilaman meni parcha-parcha qilib tashlashga tayyor turgan o'lim ajdahosi kutyapti: nima uchun men bu mislsiz qiynoqlar changaliga tushib qolganimni o'zim tushunmayman. Shunday bo'lsa-da, men avvallari menga tasalli bergan asalni yalashga harakat qilaman, lekin bu asal endi menga ortiq huzur bahsh etmaydi, oq sichqon bilan qora sichqon, ya'ni tun bilan kun men ushlab olgan shoxni kemirgandan kemiryapti. Men ajdahoni aniq ravshan ko'rib turibman va endi asal menga shirin tuyulmayapti. Ko'zim faqat bir narsani- muqarrar ajdahoni-yu sichqonlarni ko'ryapti, xolos. Va men ulardan nigohimni ayirib ololmayapman. Bu esa, masal emas, bu chinakam hech qanday shubha tug'dirmaydigan va hammaga ayon bo'lgan haqiqatdir."¹⁵

Asarda keltirilgan masal Sharq adabiyotiga mansub, demak bu masal Sharq xalqlari tomonidan ko'p marta aytilib, og'izdan-og'izga ko'chib yurgan. Shu o'rinda muallif aynan bu rivoyatdan nimaga foydalandi degan savol tug'ilishi tabiiy. Lev Tolstoyning bu masalni keltirishidan maqsad, o'zining ichki holatini ko'ratmoqchi edi. Chunki bir dindan mutlaqo boshqa dinga o'tish, shunchaki oddiy holat emas, ichki kurashlar inson su'ratida aks etmasa ham, uning siyratida yaxshigina jang olib boradi deb o'ylayman.

Kitobdagi yana boshqa bir misolga qaraylik,

“Hamma narsa behudadir,-deydi Sulaymon payg'ambar, - behudadan-behuda, nimaiki bo'lsa bari behuda! Odamzod quyosh nurlari ostida terga pishib mehnat

¹⁵ Lev Tolstoy “Iqornoma” ruschadan Ozod Sharafiddinov tarjimasini.

qiladi. Bundan unga nima naf? Avlodlar ketadi, avlodlar keladi, yer esa mangu mangu qoladi. Nima bo’lgan bo’lsa, o’sha ro’y beradi. Bu yorug’ dunyoda hech qanaqa yangi narsa yo’q. Ba’zan biror narsa tilga tushadi – “qara, bu yangilik” deyishadi. Ammo bu bizdan avval necha asrlar muqaddam ro’y bergan bo’ladi. O’tganlarni xotirda saqlaymiz, ammo bundan keyin bo’ladigan narsalar ham bizdan keyin bo’ladiganlarning xotirasida saqlanib qolmaydi...”¹⁶

Sulaymon Payg’ambar haqida, u haqidagi rivoyatlarni bir qator diniy kitoblardan o’qiganmiz, yokida din ulamolarimizdan eshitganmiz. L.Tolstoy Sulaymon Payg’ambarning bu so’zlar(aforizm)ini keltirib, hayot abadiylikni ko’rsatmoqchi, yangi narsa yo’qligini aytmoqchi.. Diniy tushunchalar esa abadiy, o’zgarmas va u qaysi din bo’lishidan qat’iy nazar.

Yuqoridagi ikki misolimizni ham rus tilshunos olimi Fateva ta’biri bilan tahlil qiladigan bo’lsak, intertekstuallikning havola, aforizm turlarini ko’rishimiz mumkin.

Xulosa qiladigan bo’lsak, intertekstuallik deyarli barcha asarlarda turli ko’rinishlarda uchraydi. *Intertekstuallik* matnlarning bir-biriga (shuningdek, umuman madaniyatga) nisbatan o‘zaro bog‘liqligini bildiradi. Matnlar bir-biriga ta'sir qilishi, ulardan kelib chiqishi, havola qilishi, iqtibos keltirishi, asoslanishi, chizishi yoki hatto ilhomlantirishi mumkin. Intertekstuallik ma’no hosil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. wikipedia.ru
2. www.greelane.com
3. Dilmurod Qur’onov “Adabiyotshunoslik lug’ati”
4. Lev Tolstoy “Iqornoma”
5. Тагоева, Ф.. (2024). ОРИЕНТАЦИЯ НА «МАССОВУЮ ЛИТЕРАТУРУ» В РОМАНЕ-КАРЬЕРЕ В.ПЕЛЕВИНА «ПОКОЛЕНИЕ П». Наука и инновация, 2(38), 70–73. <https://in-academy.uz/index.php/si/article/view/41767>

¹⁶ Lev Tolstoy “Iqornoma” ruschadan Ozod Sharafiddinov tarjiması

6. Тагоева, Ф. Персонаж и духовный мир автора (2024). MEDICINE, PEDAGOGY AND TECHNOLOGY: THEORY AND PRACTICE, 2(11), 125-127. <https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/8127>

7. Тагоева, Ф. Постмодернизм в произведениях В. Ерофеева (на примере романа «Русская красавица»). <https://ts.oxu-system.uz/user/MEDICINEhttps://ts.oxu-system.uz/user/379-383.%20https://universalpublishings.com/index.php/mpttp/article/view/7702%20https://zenodo.org/records/13998198>

SHAXSNING PSIXIK SALOMATLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR VA PSIXIK SALOMATLIKNI MUSTAHKAMLASH

Hamroyev Azizbek Rustamovich

Aniq va ijtimoiy fanlar universiteti 2-kurs magistranti

axamrayev377@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada muallif psixik salomatlikni saqlash borasida Jahon sog’liqni saqlash tashkiloti tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqotlar haqida yoritilgan, shu bilan birga psixik salomatlikga ta’sir etuvchi xulq atvor shakllari va omillar: biologik, ijtimoiy, psixologik va atrof-muhit jihatlari keng tahlil qilingan. Psixik salomatlikning zamonaviy dunyoda dolzarbligi, stress va depressiya kabi xolatlarning oqibatlari, Psixik salomatligi buzilgan insonlarda namoyon bo’luvchi simptomlar va psixik salomatlikni mustahkamlash usullari ilmiy manbalar asosida batafsil yoritib o’tilgan.

Kalit so’zlar: psixik salomatlik, ijtimoiy omil, demografik omil, vaqtni taqsimlash, stress, depressiya, bezovtalanish, sog’lom turmush tarzi, emotsional beqarorlik, umidsizlik hissi, ijtimoiy farovonlik, psixoterapiya.

Bugungi kunda insonning psixik salomatligini saqlashga alohida e’tibor qaratilmoqda, hozirgi globallashuv va ijtimoiy tarmoqlarning inson hayotiga ta’siri, ortiqcha axborot kuchi birinchi navbatda insonning psixik salomatligini jiddiy salbiy ta’sirini ko’rsatmoqda. Psixik salomatlikning buzilishi, ruhiy zo’riqish (stress) zamonaviy jamiyatda jiddiy muammo bo’lib, ular insonning jismoniy va psixologik holatiga ta’sir ko’rsatadi. Ruhiy zo’riqish (stress) organizimning real yoki ehtimoliy havflarga qarshi moslashuvchan javobidir. Stressning asosiy funksiyalari gipotalamo-gipofiz-adrenal (HPA) va avtonom nerv tizimi orqali boshqariladi. Ushbu jarayon ko’p hollarda foydali bo’lsada, uzoq muddatli yoki surunkali zo’riqish insonning jismoniy sog’ligi va psixik sog’ligiga zararli ta’sir ko’rsatishi mumkin. Surunkali stress yurak qon tomir kasalliklari, depressiya, diabet va boshqa salbiy oqibatlarga

olib keladi bu jihatdan insonning fizilogik xolatiga ta'siri deb hisoblansa, bu kasalliklarning inson psixikasiga ta'sirini ko'rsatishi natijasida psixologik jihatdan tahlil qiladigan bo'lsak shaxsni o'ziga bo'lgan ishonchiga ta'siri, yolg'izlik hissi, yoki agressiyaning ortib ketishi, bezovtalanish kabi belgilar kuzatiladi.

Psixik salomatlik – insonning ruhiy va emotsional holati bo'lib, uning hayotdagi qiyinchiliklarga bardosh berish, samarali mehnat qilish va jamiyatda o'z o'rnini topish qobiliyatini belgilaydi. Zamonaviy dunyoda psixik salomatlik tobora dolzab bo'lib bormoqda. Stress, depressiya, tashvish, ijtimoiy bosim va texnologik rivojlanish bilan bog'liq muammolar psixik holatga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Shu sababli, psixik salomatlikni mustahkamlash masalasi alohida ilmiy-nazariy va amaliy etiborni talab qilmoqda.

Psixik salomatlikni saqlash borasida dunyo miqyosida alohida e'tibor qaratilmoqda, shu maqsadda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tomonidan ruhiy va hissiy kasalliklarni oldini olish, bunday kasalliklarga chalingan bemorlarga yordam berish, davolash, parvarishlashni targ'ib qilish maqsadda sobiq bemorlar va ko'ngilli furoqolardan tashkil topgan guruh tuzilgan va 1992-yil 10-oktyabr psixik salomatlikni saqlash kuni deb e'lon qilingan, shu kundan buyon bu sana bayram sifatida nishonlab kelinmoqda [4,c.10].

Psixik salomatlik belgilari XX asrning 60-yillarida psixologlar tomonidan taklif qilingan konsepsiya “ijobiy ruhiy salomatlik” asosida yaratilgan. Konsepsiyada mustaqil qadriyatga ega bo'lgan, o'zligini anglay oladigan, qabul qilayotgan qarorlariga nisbatan konstruktiv xulq-atvorda bo'lgan, o'z-o'zini namoyon qilish orqali hayot faoliyatini mazmunli tavsiflangan ijobiy jarayon sifatida sog'lom shaxsning faoliyat yuritishini tahlil qilishga asoslanadi [2,c.205].

Psixik salomatlik borasida olimlar K.Goldshteyn, A.Maslou, S.Byuller kabi olimlar ilmiy izlanishlar olib borgan. K.Rodgers psixik salomatlikni “insoning to'liq ishlashi”, J.Byudjental “haqiqiylik”, V.Frankl “ma'noga intilish” Z.Freyd “sevish, mehnat qilish qobiliyati” yoki “libidinal energiyani konstruktiv hayot maqsadlariga samarali qayta taqsimlash” kabi ilmiy nazaryalarida keltirib o'tgan [1,c.265].

A.Maslou psixik sog'lom odamni, birinchi navbatda, o'zi bilan uyg'unlikda yashaydigan, ichki kelishmovchilikni his qilmaydigan, o'zini himoya qiladigan, lekin hech kimga birinchi bo'lib hujum qilmaydigan odam sifatida tavsifladi. Uning fikricha, bunday odam boshqalarni qabul qilish, avtonomiya, go'zallikka sezgirlik, hazil tuyg'usi, altruizm, ijodkorlikka moyillik kabi fazilatlar bilan ajralib turadi.

Psixik salomatligi buzilgan insonlarda quydagi simptomlar namoyon bo'ladi.

1. Tez-tez chekish va spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, noqonuniy giyohvand moddalarga bo'lgan ishtiyoqning paydo bo'lishi;
2. Boshdan chiqa olmaydigan doimiy fikrlar va xotiralar, negativ fikrlarga yengilish;
3. O'ziga yoki boshqalarga zarar yetkazish haqida o'ylash;
4. Ko'p yoki oz ovqat yeyish yoki uxlash;
5. Kam energiyaga ega yoki umuman energiya yo'qlik, apatiya va zaiflik;
6. Tushunarsiz yoki vaqti-vaqti bilan og'riqni boshdan kechirish;
7. Munosabatlardagi muammolarni, kayfiyatning o'zgaruvchanligini keltirib chiqaradigan jiddiy kayfiyat o'zgarishini boshdan kechirish;
8. Oila va do'stlar bilan baqirish yoki janjallashish, asossiz tajovuzkorlik ko'rsatish;
9. O'z ishiga g'amxo'rlik qilish kabi kundalik ishlarni bajara olmaslik.
10. Odamlardan va oddiy faoliyatdan uzoqlashish, yolg'izlikka intilish;
11. Ovozlarni eshitish yoki haqiqat bo'lmagan narsalarga ishonish;
12. Nochorlik yoki umidsizlik hissi, voz kechish hissi;
13. Hissizlik yoki hech narsa muhim emasdek, qattqlik va befarqlik [3,c.1208].

JSST tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijasiga ko'ra psixik kasalliklar dunyo aholisining qariyb 12 foiziga ta'sir qiladi - dunyo bo'ylab taxminan 450 million yoki har to'rt kishidan biri psixik kasalliklardan aziyat chekadi.

Psixik salomatlikni saqlash va mustahkamlash usullari

Stressni boshqarish__ meditatsiya, nafas olish mashqlari, fizik mashqlar(yugurish, yoga) biz bilamizni kun davomida 30 daqiqa sport bilan

shug'ullanish insondagi kortizol garmonining kamayishiga va dofamin miqdorining ortishiga hissa qo'shadi. Vaqtni to'g'ri taqsimlash (time management), dam olish va tabiat qo'ynida vaqt o'tkazish;

Sog'lom turmush tarzini tashkillashtirish__ ijtimoiy aloqalar insonning ruhiy xolatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Do'stlar, oila azolari bilan muloqot qilish.

Psixologik yordam va konsultatsiya__ psixolog konsultantga murojat qilish psixik muammolarni bartaraf etishda samarali bo'lishi mumkin. Psixoterapiya va kognitiv xulq-atvor terapiyasida psixik muammolar bilan ishlash ancha samarador.

Shaxsiy rivojlanish va maqsad qo'yish__ maqsadli hayot insonning o'zini qadrlash hissini oshiradi. Inson o'z qobilyatlarini rivojlantirish, yangi bilimlarni o'rganish orqali qoniqish hissini tuyishi mumkin, esa psixik salomatlikni saqlashga samarali ta'sir ko'rsatadi.

Ko'ngillilik yoki o'zaro yordam__ odamlarga yordam berish, hayvonlarga g'amxo'rlik qilish, kimgadir yoki biror narsaga g'amxo'rlik qilish qoniqish, farovonlik va foydalilik hissini keltirib chiqaradi; baxtni his qilishda bu tuyg'ular juda muhim hisoblanadi;

Yaxshi uyqu__ tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, sifatli uyqu bizning sog'ligimizga va faoliyatimizga ta'sir qiladi.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, psixik salomatlikni mustahkamlash nafaqat individual, balki jamiyat miqyosidagi muhim vazifadir. Bu yo'nalishda oila, ta'lim muassasalari, ish joylari va davlat siyosati birgalikda harakat qilishi zarur. Har bir inson o'z psixik salomatligini yaxshilash uchun ilmiy asoslangan usullardan foydalansa, jamiyatda umumiy ruhiy farovonlikka erishish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

[1] Аксенова Е. И., Полякова О. Б., Бонкало Т. И. Профессиональные деформации медицинских работников: сущность, структура, особенности диагностики, профилактики и коррекции: монография. Электронный ресурс. М.: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Научно-

исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы», 2022. 265 с.

[2] Бонкало Т. И., Полякова О. Б. Взаимосвязь индивидуально-типологических особенностей и агрессивных установок подростков с тяжелыми нарушениями речи // Актуальные проблемы психологического знания. 2023. № 1 (62). С. 205-217. DOI: 10.51944/20738544_2023_1_205

[3] Бонкало Т. И., Полякова О. Б. Эмоциональное истощение как фактор возникновения и развития невротических состояний медицинских работников // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. 2020. № 28(S2). С. 1208–1214. DOI: 10.32687/0869-866X2020-28-s2-1208-1214

[4] Бонкало Т. И., Полякова О. Б. Психическое Здоровье Дайджест Научное Электронное Издание. Москва Гбу «Нииозмм Дзм» 2023 С-10

[5] Evans, G. W. (2003). The built environment and mental health. Journal of Urban Health.

GIPERTONIYA KASALLIGINING O‘ZIGA XOSLIGI

Nizomova Dilrabo Odilovna

Islom Karimov nomidagi TDTU, hayot faoliyati xavfsizligi
kafedrasi dotsent o‘qituvchisi

Eraliyeva Kamola Akbarali qizi

Islom Karimov nomidagi TDTU, elektronika va avtomatika muhandisligi fakulteti,
biotibbiyot muhandisligi yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Jabbarova Nilufar Akmaljon qizi

Islom Karimov nomidagi TDTU, elektronika va avtomatika muhandisligi fakulteti,
biotibbiyot muhandisligi yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada gipertoniya kasallikning kelib chiqish sabablari, kasallikning kechishi, asoratlari va klinikasi haqida so‘z yuritiladi. Gipertoniya ancha yosh kasalliklardan bo‘lsada lekin yuqori statistikalarini egallashi bilan boshqa kasalliklardan farq qildi. Maqolada gipertoniya kasalligi turlari va statistikasi ma‘lumotlari ham keltirib o‘tiladi.

Tayanch so‘zlar: Gipertoniya, kasallik, yurak, buyrak, miya.

Annotation: In this article, the causes of the origin of the disease hypertension, the course of the disease, complications and clinic are mentioned. Hypertension was different from other diseases, although from much younger diseases but with higher statistics. The article also cites data on types and statics of hypertension.

Base words: Hypertension, disease, heart, kidney, brain.

Аннотация: В этой статье гипертония причины возникновения болезни, упоминается течение, осложнения и клиника заболевания. Хотя гипертония-довольно молодая болезнь, но она отличалась от других болезней тем, что занимала высокие позиции в статистике. В статье также приводится информация о типах и статистике гипертонической болезни.

Ключевые слова: Гипертония, болезнь, сердце, почки, мозг.

Inson organizmidagi har bir organing o‘z fuksiyasi bo‘lgani kabi yurakning ham o‘z bajaradigan fuksiyasi bor ya’ni bu fuksiyalarning buzulishi sababli kelib chiqadigan gipertoniya kasalligi hozirgi vaqtda butun dunyoda dolzarb kasalliklardan biriga aylangan. Yurak kasalliklari bilan bog‘liq o‘limlarning 75% dan ortig‘i kam va o‘rta daromadli mamlakatlarda sodir bo‘ladi (WHO,2017). Butunjahon yurak federatsiyasi 2030-yilgacha yiliga 23 milliondan ortiq yurak kasalliklari bilan bog‘liq o‘limni taxmin qilmoqda (WHO,2019). Shundan xulosa qilish mumkinki yurak kasalliklari hozirgi vaqtda ham o‘z yechimini topmagan va dolzarb muammolardan biri bo‘lib kelmoqda desak mubolag‘a bo‘lmaydi. **Gipertoniya kasalligi**-arterial bosimning doimiy va turg‘un ortishi bilan ta’riflanuvchi surunkali kasallik. Gipertoniya kasalligi birlamchi arterial gipertoniya, idiopatik arterial gipertoniya-odamlarda ko‘p uchraydigan arterial qon bosimining oshishi bilan xarakterlanadi. Bu nisbatan “yosh” kasallik bo‘lib mustaqil kasallik sifatida birinchi marta G.F.Lang tomonidan 1922-yilda ajratilgan. U takidlaganidek gipertoniya kasalligi-bu emotsiyalarga javob bermaslik kasalligidir. Bu bilan G.F.Lang aniqlab, keyincha A.L.Myasnikov tomonidan isbot qilingan gipertoniya kasalligi sababchilari ruhiy-emotsional zo‘riqishlar, qaytarilib turuvchi stress holatlari, irsiy yoki kasbiy omillar, ovqatlanish tartibiga roiya qilmaslik va boshqalar. Kasallik kelib chiqishida ma’lum rol o‘ynaydi. Qaytarib turuvchi ruhiyemotsional zo‘riqishlar oliy asab sistemasi faoliyatida nevroz shaklida buzulishlariga olib keladi va u tomirlar tarangligi boshqarilishining buzulishlari bilan namoyon bo‘ladi. Bir vaqtning o‘zida modal almashinuvi buzilishi eng avvalo ateroskleroz rivojlanishiga imkoniyat yaratuvchi, yog‘ oqsil almashinuvi buzulishlariga olib keluvchi,neyro endokrin buzulishlari rivojlanadi. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan 1978-yilda qabul qilingan gipertoniya kasalligining quyidagi bosqichlari tafovut qiladi:

I bosqich qon bosimi 140/90 mm simob ustunidan yuqori bo‘lib markaziy nerv sistemasi, yurak tomir va buyrak sistemasining zararlanishi uzoq vaqt davom etmaydi. Qachonki bemor tinchlansa va bosimni tushuruvchi dorilar istemol qilgandan kiyin bosim doimgi holatiga qaytadi.

II bosqich arterial bosimning sistolik-diastolik ko‘rsatkichi 160/100 mm simob ustuniga yoki 179/109 mm simob ustuniga teng bo‘lishi va undan ham yuqori ko‘tarilishi mumkin. Bu bosqichda asosan yurakning chap qorinchasi gipertrofiyasi bilan belgilanadi, shuningdek, to‘r parda tomirlarining yoyilgan yoki fokal torayishi, mikroalbuminuriya ya’ni siydikda oqsil moddasi va qon plazmasida keratinin konsentratsiyasining qisman ortishi kuzatiladi. Klinik shikoyatlari tez-tez bosh og‘rishi, bosh aylanishi (geper-tonik krizlar), yurak sohasida og‘riq va noxushlik sezgisidan iborat.

III bosqich bemorlarda qon bosimi ko‘rsatkichi yanada yuqori 180/110 yoki 209/119 mm simob ustuniga teng va undan ham yuqori bo‘ladi. Bu bosqichda bosim doimiy bo‘ladi. Yuragda (Stenokardiya, miokard infarkti), bosh miya qon tomirlarida ham patalogik o‘zgarishlar (gemorragik insult, ensefalopatiya) va buyrak yetishmovchiligi (nefroangioskleroz) hamda ko‘z to‘r pardasida qon quyilishi kuzatiladi. Bunday og‘ir asoratlar sodir bo‘lgan paytlarda qon bosimi ko‘rsatkichlari pasayishi va o‘z holatga qaytishi mumkin. Tranzitor bosqich klinik jihatdan arterial bosimni vaqti-vaqti bilan ko‘tarilib turishi bilan ta’riflanadi. Ular arteriolalar spazmasi natijasida kelib chiqib, bu vaqtda qon tomirlarining o‘zida distrofik o‘zgarishlarni keltirib chiqaruvchi kislorod yetishmovchiligi kuzatiladi. Spazm arteriolalarning falajlanishlari bilan almashinadi, ularda qon to‘xtab qoladi va qon tomirlari gipoksiyasi saqlanib qolinadi. Buning natijasida arteriolalar o‘tkazuvchanligi ortadi. Ular qon plazmasini shimadi (plazmorrhagiya) va u qon tomiridan tashqariga chiqib tomir shishini hosil qiladi. Agar tranzitor bosqichda ruhiy-emotsional zo‘riqishlarni keltirib chiqaruvchi sabablar yo‘qotilsa va tegishli davolash ishlari olib borilsa, boshlanib kelayotgan geper-toniya kasalligini butunlay davolab yuborish mumkin, chunki bu bosqichda hali qaytarib bo‘lmaydigan morfologik o‘zgarishlar sodir bo‘lmaydi.

Arteriyalarda tarqalgan o‘zgarish bosqichi klinik turg‘un qon bosimining ortishi bilan ta’riflanadi. Bu tomirlar sistemasning morfologik o‘zgarishlari va boshqarilishi buzulishlarining chuqurlashishi bilan tushuntiriladi. Tranzitor arterial bosimi ortishining turg‘un xiliga o‘tishi bir necha neyroendokrin mexanizmlar ta’siri bilan bog‘liq bo‘lib, ular ichida reflektor buyrak va endokrin mexanizmlari ko‘proq ahamiyatga ega bo‘ladi. Arterial bosimida tez tez ko‘tarilishi aorta yoyida yotuvchi normada simpatik-adrenal sistema faolligini oshirib, arterial bosimni tushurib turuvchi-baroreseptorlar sezgirligini kamaytiradi. Bu boshqarilishi sistema ta’sirining kuchayishi va buyraklar arteriyalarining spazmi buyrak tomonidan rennin fermentini ishlab chiqarilishini rag‘batlantiriladi. Renin qon bosimini yuqori darajada saqlab turuvchi angiotenzinni qon plazmasida paydo bo‘lishiga olib keladi. Bundan tashqari angiotenzin buyrak ustibezlaridan mineral-kortikoidlar ishlab chiqarishini rag‘batlantirib uni doimiy ravishda qonda yuqori darajada saqlab turishga olib keladi. Bu esa qon bosimini yanada oshishini kuchaytiradi.

Arteriyalar o‘zgarishi sababli kelib chiquvchi organlar o‘zgarishi bosqichi. Organlar o‘zgarishi ikkilamchi harakterga ega bo‘ladi. Ularning rivojlanishi va klinik ifodalanishi arteriolalarning shikastlanish darajasi va ular natijasida kelib chiquvchi asoratlarga bo‘g‘liq bo‘ladi. Organlarning surunkali o‘zgarishlari asosida ularning

qon bilan ta'minlanishining buzulishi, ortib boruvchi kislorod yetishmovchiligi va ular oqibatida kelib chiqqan organ funksiyasining susayishi bilan kechuvchi sklerotik o'zgatishlar yotadi. Gipertoniya kasalligining qon tomirlari spazmi yozilib ketishi bilan bo'g'liq asoratlari infarkt va qon quyilishlarga olib keladi. Organizmning shikastlanish darajasi yuqoriligiga qarab, klinik-morfologik jihatdan gipertoniya kasalligining yurak, miya va buyrak xillari farq qilinadi. Yurak xili aterosklerozning yurak xili kabi yurakning eshimik kasalligi mohiyatini tashkil etganligi uchun u alohida kasallik sifatida ko'rib chiqiladi. Miya xili gipertoniya kasalligining eng ko'p uchraydigan xillaridan biridir. Odatda u gialinlashgan tomirning yorilib ketishi va miyaga massiv qon quyilishi bilan bog'liqdir. Quyilgan qonning miya qorinchalariga o'tib ketishi hamma vaqt o'lim bilan tugallanadi. Agar bemor qon quyilish davrini o'z boshidan kechira olsa uning o'rnida bo'shliq (kista) paydo bo'ladi. Ateroskleroz kasalligiga nisbatan kam bo'lsada, gipertoniya kasalligida miyaning ishemik infarkti uchrashi mumkin uning rivojlanishi o'rta arteriyalari yoki miya asosidagi aterosklerotik o'zgargan tomirlar spazmi yoki trombozi bilan bog'liqdir. Buyrak xili o'tkir yoki surunkali rivojlanishi mumkin va buyrak yetishmovchiliklari bilan ta'riflanadi. Buyrakning o'tkir shikastlanishi, buyrak arteriyalari, trombozi yoki tromboemboliyasida kelib chiqaruvchi infarkt bilan bog'liq. Surunkali kechishida arteriolalar gialinozi bilan bog'liq bo'lgan aterosklerotik nefroskleroz rivojlanadi. Qon kelishining kamayishi tegishli buyrak kalavachalarining atrofiyasi va gialinozga olib keladi. Ularning funksiyasini saqlab qolgan kalavachalar olib boradi va ular gipertrofiyaga uchraydi. Shuning uchun ham buyrak yuzasi donador ko'rinishga ega bo'ladi: gialinlashgan kalavachalar va atrofiya, sklerozga uchragan nefronlar yuzadan pastga tushib qoladilar, gipertrofiyaga uchragan kalavachalar esa yuzadan yuqoriga ko'tarilib qoladilar. Asta sekin sklerotik jarayonlar ustun kela boshlaydi va buyrakning birlamchi bujmayishi vujudga kela boshlaydi. Bu vaqtda surunkali buyrak yetishmovchiligi kuchayadi va uremiya bilan yakunlanadi

Gipertoniya kasalligini simptomatik gipertonitadan farq qilishi zarur. Turli xildagi buyrak, ichki sekretiya bezlari, tomirlarning kasalliklarida ularning simptomi sifatida arterial bosimning ortishi ikkilamchi xarakterga ega bo'lib, bunday holat

gipertenziya deyiladi. Agar asosiy kasallik yo‘qotilsa simptomatik gipertoniya o‘z o‘zidan yo‘qolib ketadi. Masalan, buyrak usti bezi o‘smasi-feoxromasitoma olib tashlansa u bilan kechuvchi gipertenziya yo‘qoladi va arterial bosim normaga tushadi. Yuqori qon bosimi butun dunyo aholisining 16 dan 37 % gacha ta’sir qiladi. 2010-yilda 18 % o‘limga gipertenziya sabab bo‘lganligi aniqlangan. Dunyo bo‘yicha 9,4 million kishi aynan gipertenziyadan vafot etadi.

XULOSA

Bugungi kunda dunyoda eng keng tarqalgan kasalliklardan biri gipertoniya - yurak-qon tomir tizimining keng tarqalgan surunkali kasalligi bo‘lib, unda arterial qon bosimi doimiy ravishda me’yordan yuqori bo‘ladi. Bu holat yurak, miya buyrak va ko‘z kabi hayotiy muhim a‘zolariga zarar yetkazishi mumkin. Gipertoniyaning asosiy xavfi - u ko‘pincha aniq belgilarsiz kechadi va kech aniqlanganda jiddiy asoratlarga olib keladi: yurak ishemik, yurak yetishmovchiligi, insult, infark, surunkali buyrak yetishmovchiligi, aorta anevrizmasi kabi kasalliklarni keltirib chiqaradi. Kasallikning oldini olish uchun sog‘lom turmush tarzini yuritish, to‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faollikni oshirish, zararli odatlardan voz kechish va stressni boshqarish muhimdir. Shuningdek, muntazam tarzda qon bosimini nazorat qilib borish va shifokor ko‘rsatmasiga binoan da’vo choralarini ko‘rish gipertoniyaning asoratlaridan saqlanishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.B.Yusupov, R.U.Muxitdinov. Ptalogik anatomiya va fiziologiya-T.: «Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti» 2003.
2. Sh.M.Raximov, F.K.Gaffarova, G.A.Ataxodjayeva. Ichki kasalliklar-T.: «O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi» 2014.
3. Y.L.Arslanov, T.A.Nazarov, A.A.Bobomurodov. Ichki kasalliklar-T.: «ILM ZIYO» 2013.
4. Нарметова, Ю. (2014). Депрессия-психосоматик касалликларнинг предиктори сифатида. Scienceweb academic papers collection.

5. Нарметова, Ю. (2020). Оила хотиржамлиги-болалардаги психосоматиканинг олдини олиш омили сифатида. Бола ва замон.
6. Нарметова, Ю. (2016). Соғлиқни сақлаш тизимида психологик хизматнинг бугунги ҳолати ва истиқболлари.
7. Нарметова, Ю. (2014). Бемор аёлларда депрессия ҳолатининг психопрофилактикаси. Таълим тизимида ижтимоий-гуманитар фанлар.
8. Мелибаева, Р. Н. (2018). Из истории вопроса экспериментального исследования мышления в трудах психологов советского периода. In International scientific review of the problems and prospects of modern science and education (pp. 125-127).

O‘SMIRLARDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLI VAZIYATLARNING OLDINI OLISHDA SUHBAT METODINING AHAMIYATI

Abdijabbarova Elvira Xojaxmetovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumani 42-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davrida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar, ularning sabablari va oldini olishda suhbat metodining pedagogik va psixologik ahamiyati tahlil qilinadi. Suhbat metodi orqali o‘quvchilar bilan ishonchli aloqa o‘rnatish, ularning ichki kechinmalarini aniqlash va psixologik yordam ko‘rsatishning samarali yo‘llari ochib beriladi. Maqolada real tajriba asosida suhbatning profilaktik roliga e‘tibor qaratilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные ситуации, возникающие в подростковом возрасте, причины их появления и значение метода беседы в профилактике подобных состояний. Анализируется педагогическая и психологическая эффективность беседы как способа установления доверительных отношений с подростками, выявления их внутренних переживаний и оказания своевременной поддержки. Особое внимание уделено практическому применению метода беседы.

Annotation: This article explores problematic situations that arise during adolescence, their causes, and the importance of the conversation method in preventing such challenges. The pedagogical and psychological effectiveness of using conversations to establish trust with adolescents, understand their emotional states, and provide timely support is analyzed. Emphasis is placed on the preventive role of the conversation method based on practical experience.

Kalit so‘zlar: o‘smirlar, muammoli vaziyat, suhbat metodi, psixologik yordam, profilaktika, muloqot, ishonchli aloqa

Ключевые слова: подростки, проблемные ситуации, метод беседы, психологическая помощь, профилактика, коммуникация, доверие

Keywords: adolescents, problematic situations, conversation method, psychological support, prevention, communication, trust

O‘smirlik davri inson hayotidagi eng mas’uliyatli, murakkab va ayni paytda o‘ziga xos bosqich hisoblanadi. Bu davrda bolalar tanaviy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan jadal o‘zgaradilar. Aynan shu bosqichda ularning ichki olamida turli muammolar, psixologik bosimlar, notinchliklar ko‘proq kuzatiladi. Bu muammoli vaziyatlar, agar vaqtida aniqlanmasa va to‘g‘ri yondashuv bo‘lmasa, salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

O‘smirlar ko‘pincha o‘z muammolarini oshkor etmaydi, ularni yashiradi yoki noto‘g‘ri yo‘llar bilan hal qilishga urinadi. Bu holatni yumshatish va yechim topish uchun samarali usullardan biri bu — suhbat metodidir.

Suhbat metodi — bu o‘quvchi bilan iliq, samimiy, ishonchga asoslangan muloqot olib borish orqali uning ichki kechinmalari, hissiyoti, muammolari va ehtiyojlarini aniqlash imkonini beradi. Psixolog yoki pedagog tomonidan olib boriladigan mazmunli suhbatlar orqali o‘smir o‘zini tinglanayotganini his qiladi. Bu esa uning ichki olamiga kirishga va kerakli tavsiyalar berishga asos bo‘ladi.

Suhbat metodi yordamida:

- O‘smirning hayotida yuz berayotgan muammoli vaziyat aniqlanadi;
- Uning hissiy holati baholanadi;
- Noto‘g‘ri xatti-harakatlarning ildizi aniqlanadi;
- To‘g‘ri qaror qabul qilishiga yo‘l ko‘rsatiladi;
- O‘quvchi o‘z fikrini erkin ifoda qilishga o‘rgatiladi.

Misol tariqasida maktabda o‘tkaziladigan psixologik suhbatlar natijasida ko‘plab o‘quvchilarda o‘ziga bo‘lgan ishonch ortgani, darsga bo‘lgan qiziqishi oshgani, oilaviy yoki tengdoshlar bilan muammolari yengillashgani kuzatilmoqda.

O‘smirlik davrida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar ko‘p hollarda quyidagi omillar bilan bog‘liq:

- O‘ziga bo‘lgan past baho va ishonchsizlik;
- Oila ichidagi kelishmovchiliklar, e‘tibor yetishmovchiligi;

Tengdoshlar bilan munosabatdagi ziddiyatlar;

O‘qishdagi qiyinchiliklar, o‘zlashtirish darajasining pasayishi;

Internet va ijtimoiy tarmoqlarning noto‘g‘ri ta‘siri;

Jinsiy yetilish bilan bog‘liq chalkashliklar va tushunmovchiliklar.

Bu holatlarda o‘smir ko‘pincha o‘zini yolg‘iz his qiladi, hech kim uni tushunmasligini o‘ylaydi. Shuning uchun ham suhbat metodi aynan o‘smirning ichki olamiga kirish, uni eshitish va unga mos yondashish imkonini beradi.

Suhbat metodining o‘ziga xos jihatlari:

Ishonchni shakllantirish: O‘smir sizga ochilishi uchun avval sizga ishonishi kerak. Suhbat bu ishonchni bosqichma-bosqich hosil qiladi.

Qarshilikni kamaytirish: Qattiq tanbeh, nasihatdan ko‘ra, suhbat orqali o‘quvchi o‘zining xatolarini o‘zi tushunishga boshlaydi.

Hissiy tushunchani kuchaytiradi: Suhbatda psixolog (yoki o‘qituvchi) o‘smirning his-tuyg‘ularini to‘g‘ri anglaydi va unga mos yondashadi.

Mustahkam aloqa o‘rnatadi: Suhbat orqali o‘smir bilan doimiy va sog‘lom muloqot yo‘lga qo‘yiladi, bu esa boshqa tarbiyaviy ishlarni osonlashtiradi.

Suhbatni samarali o‘tkazish shartlari:

Neytral va qulay muhitda o‘tkazish (bosimsiz);

Faol tinglovchi bo‘lish (o‘smirni bo‘lmasdan tinglash);

O‘smirga tanqid yoki baho bermaslik, lekin savollar orqali yo‘naltirish;

Uning fikrini qadrlash, u aytgan har qanday fikrni muhim deb bilish;

Zarurat bo‘lsa, suhbatdan so‘ng individual yondashuv rejasini tuzish.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, suhbat metodi – bu oddiy muloqot emas, balki chuqur psixologik yondashuv bo‘lib, o‘smirlarning muammoli vaziyatlarini vaqtida aniqlash va oldini olishda samarali vositadir. Har bir pedagog va psixolog bu usuldan ongli, izchil va ehtiyotkorlik bilan foydalansa, yosh avlodning sog‘lom ruhiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirova, Z. (2017). Psixologiya asoslari. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
2. Jo‘rayev, M. (2019). Yosh davrlar psixologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.
3. Hasanboeva, M. (2018). Ota-ona va o‘smirlar o‘rtasidagi munosabatlar. Samarqand: “Ilm ziyo” nashriyoti.
4. Karimova, D. (2020). Ta’lim muassasalarida psixologik xizmat. Toshkent: “Innovatsiya” nashriyoti.
5. Po‘latov, B. (2016). Pedagogik va ijtimoiy psixologiya. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.

ELEKTROMAGNIT NURLANISHNING INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI

To’lkinxo’jayeva Nilufarxon Rasuljon qizi

Kokand university Andijon Filiali assistenti

Do’lanova Maftuna Shavkatbek qizi

Kokand university Andijon Filiali talabasi:

Annotatsiya: Elektromagnit nurlanish odamlarga ma’lum ta’sir ko’rsatadi. Ular kasalliklarni davolashi va zarar yetkazishi mumkin. Ushbu maqolada biz elektromagnit nurlarining inson organizmiga ta’sirini ko’rib chiqamiz.

Kalit so’zlar: elektr toki, magnit, nur, maydon, elektromagnit, MRT.

Аннотация: Электромагнитное излучение оказывает определенное воздействие на человека. Они могут как лечить болезни, так и причинять вред. В этой статье мы рассмотрим воздействие электромагнитного излучения на организм человека.

Ключевые слова: электричество, магнит, свет, поле, электромагнитное, МРТ.

Abstract: Electromagnetic radiation has a certain effect on humans. They can both treat diseases and cause harm. In this article, we will consider the impact of electromagnetic radiation on the human body.

Keywords: electricity, magnet, light, field, electromagnetic, MRI.

Elektromagnit nurlanish deganda elektr va magnit maydonlari ta’sirida hosil bo’ladigan xuddi shu nomdagi to’lqinlar tushuniladi. Olimlar nuqtai nazaridan nurlanish birligi kvant hisoblanadi, lekin u to’lqin xossalari ham ega (masalan, ta’sir etuvchi ob’jekt uzoqlashganda u parchalanadi).

Hozirgi vaqtda elektromagnit nurlanishning quyidagi turlari ajratiladi:

- Radiochastota (radio to’lqinlar shaklida tarqaladi);
- Termal yoki infraqizil nurlar;
- Odamning yalang’och ko’zi bilan aniqlanishi mumkin bo’lgan optik to’lqinlar

(maxsus asboblarsiz);

- Qattiq va ultrabinafsha nurlanish.

Radiatsiya past va yuqori darajaga bo‘linadi. Bu elektromagnit to‘lqinlar manbasining kuchi maydon kuchi va uning nurlanishining parametrlarini belgilaydi.

Yuqori darajadagi emitentlarga quyidagilar kiradi:

- elektr uzatish liniyalari (asosan yuqori voltli, elektr energiyasining asosiy hajmini tashish va bir vaqtning o‘zida katta EMM yaratish);
- elektr transporti (trolleybuslar, tramvaylar, yuqori oqim kuchiga ega energiya bilan ishlaydigan metrolar);
- televideniya va radio signallarini, shuningdek mobil signalni uzatish uchun zarur bo‘lgan minoralar;
- transformator podstansiyalari va yagona oqim konvertorlari;
- elektromexanik elektr stantsiyasidan foydalangan holda ishlaydigan yuk ko‘tarish uskunalari.

Ba’zi hollarda yuqori darajadagi elektromagnit nurlanish kerak. Masalan, tibbiyotda rentgen apparatlari, MRT apparatlari va boshqa diagnostika asboblari inson tanasiga nurlanishning katta yagona dozasini hosil qiladi, ammo bu muayyan kasalliklarni tashxislash yoki davolash uchun zarurdir.

Inson elektromagnit maydoni. Inson tanasi nafaqat elektromagnit to‘lqinlar uchun yaxshi o‘tkazgich, balki elektromagnit nurlanishning (EMN) tabiiy manbai bo‘lgan EMMni ham ishlab chiqaradi(1). Bioelektrik maydonning tebranishlari turli kasalliklarni tashxislash uchun faol qo‘llaniladi. Masalan, elektrokardiogrammalar, elektroansefalogrammalar qon aylanish tizimi, yurak-qon tomir kasalliklari, miya kasalliklari va boshqalar bilan bog‘liq muammolarni erta aniqlash imkonini beradi.

Insonning elektromagnit maydonini o‘lchashga urinishlar 18-asrdayoq olimlar tomonidan amalga oshirilgan, ammo zarur sezgirlik darajasiga ega bo‘lgan tegishli asbob-uskunalar mavjud bo‘lmaganda, buni amalga oshirish mumkin emas edi. Barcha tadqiqotlar faqat EMNning odamlarga ta’sirini tahlil qilish bilan cheklangan.

Odamlarda o‘z elektromagnit maydonining mavjudligi tananing barcha hujayralarining ishini uyg‘unlashtiradi. Ba’zi olimlar odamlarning EMMni biofiled

yoki aura deb atashadi. Bu soha psixika tomonidan o‘rganiladi. Ularning nuqtai nazari bo‘yicha, bu organizmni salbiy ekologik ta’sirlardan, shu jumladan hissiy ta’sirlardan asosiy himoya qiluvchi biofilddir. Biofildda muammolar paydo bo‘lishi bilanoq, odam kasal bo‘lishni boshlaydi, u turli xil muammolarga duch keladi, shuning uchun uni darhol tiklash kerak, buning uchun noan’anaviy usullar qo‘llaniladi.

Ultrabinafsha nurlar diapazoniga, bir necha ming atom diametriga teng to‘lqin uzunligidagi elektromagnit nurlanishlardan boshlab, atiga bir nechta atom diametriga teng uzunlikdagi nurlanishlar kiritiladi (400-10 nm). Spekrning ushbu qismidagi nurlanishlar tirik organizmlarning faoliyati uchun jiddiy ta'sirlar ko'rsatadi. Quyosh spektridagi yumshoq ultrabinafsha nurlari muayyan dozalarda terining kuyishini (qorayishni) keltirib chiqaradi. Quyosh nurlari tarkibidan qabul qilingan ultrabinafsha nurlari dozasi ortib ketsa, inson terisida o'tkir kuyishlar - chandiqlar va boshqa nojo'ya oqibatlar yuzaga kelishi mumkin.

Qattiq (qisqa to‘lqinli) ultrabinafsha nurlar esa, tirik to‘qimalar uchun halokatli ta'sir qiladi. Shuning uchun ham bu turdagi ultrabinafsha to‘lqinlarda jarrohlik asboblarini sterilizatsiya qilishda keng qo‘llaniladi. Qisqa to‘lqinli ultrabinafsha nurlar tibbiy anjomlar va buyumlar sirtidagi barcha mikroorganizmlarga qiron keltirib, bemorlarni infeksiyon xastaliklardan saqlab qoladi.

Bir necha atom diametrlaridan boshlab, bir necha yuz atom yadrosi diametrlariga teng to‘lqin uzunliklaridagi elektromagnit nurlanishlarni Rentgen nurlanishlari deb ataymiz. Rentgen nurlari organizmning yumshoq to‘qimalari orqali to‘siqsiz o‘tib bora oladi va tananing qattiq qismlari-suyaklardagina akslanadi. Shu sababli ham rentgen nurlarning tibbiy tashxis uchun ahamiyati beqiyosdir. Rentgen nurlarining kashf etilish, hamda, ularning insonga amaliy ko‘mak berishga o‘tishi orasidagi vaqt tafovuti juda qisqa muddatni tashkil qiladi. Rentgen nurlarini 1895-yilda olmon olimi Vilgelm Konrad Rentgen (1845-1923) kashf qilgan bo‘lib, oradan bir necha oy o‘tib, ushbu fizik kashfiyotdan Parij kasalxonalaridan birda bemorning singan suyagini ko‘rish uchun foydalanilgan. Tez orada ushbu amaliyot butun dunyo tibbiyot muassasalarida ommalashib ketdi. Shunisi qiziqki, o‘sha davr farang

gazetalari, rentgen nurlarining kiyim-kechaklardan ham o‘ta olishi haqida shov-shuv qilib yozganlar, ushbu nurlarning tibbiy tashxis vositasi sifatidagi ahamiyati haqida lom-mim deyishmagan ekan.

Inson salomatligi holatida qonning sifati asosiy rol o‘ynaydi. Ushbu hayot beruvchi suyuqlikning barcha elementlari ma’lum elektr potentsiallari va zaryadlariga ega. Elektromagnit to‘lqinlarni hosil qiluvchi elektr va magnit komponentlar eritrotsitlar, trombositlarni yo‘q qilish yoki aksincha, yopishishi va hujayra membranalarining obstruksiyasiga olib kelishi mumkin va ularning gematopoetik organlarga ta’siri butun gematopoetik tizimning ishida buzilishlarni keltirib chiqaradi(3). Tananing bunday patologiyaga reaksiyasi adrenalinning haddan tashqari dozasi chiqarishdir. Bu jarayonlarning barchasi yurak mushaklarining ishiga, qon bosimiga, miyokardning o‘tkazuvchanligiga juda salbiy ta’sir qiladi va aritmiyaga olib kelishi mumkin.

Insonning elektromagnit maydonini o‘lchashga urinishlar XVIII asrdayoq olimlar tomonidan amalga oshirilgan, ammo zarur sezgirlik darajasiga ega bo‘lgan tegishli asbob-uskunalar mavjud bo‘lmaganda, buni amalga oshirish mumkin emas edi. Barcha tadqiqotlar faqat EMNning odamlarga ta’sirini tahlil qilish bilan cheklangan.

Odamlarda o‘z elektromagnit maydonining mavjudligi tananing barcha hujayralarining ishini uyg‘unlashtiradi. Ba’zi olimlar odamlarning EMMni biofild yoki aura deb atashadi. Bu soha psixika tomonidan o‘rganiladi. Ularning nuqtai nazari bo‘yicha, bu organizmni salbiy ekologik ta’sirlardan, shu jumladan hissiy ta’sirlardan asosiy himoya qiluvchi biofilddir. Biofildda muammolar paydo bo‘lishi bilanoq, odam kasal bo‘lishni boshlaydi, u turli xil muammolarga duch keladi, shuning uchun uni darhol tiklash kerak, buning uchun noan’anaviy usullar qo‘llaniladi(2).

Elektr to‘lqinlarining inson organizmiga ta’siri ko‘p qirrali bo‘lib, uning ham foydali, ham salbiy tomonlari mavjud. Tibbiyot, Axborot, aloqa va boshqa ko‘plab qulayliklarni taqdim etuvchi elektr to‘lqinlari ayni damda ko‘plab xavf-xatarlarga ham ega. Bu xavflarni minimallashtirish uchun elektr to‘lqinlaridan foydalanishda

ehtiyotkorlikka amal qilish, texnik himoya vositalaridan foydalanish, sog'lom turmush tarziga rioya qilish va tanadan uzoqroq tutish zarur. Shuningdek, elektr to'liqlarining ta'sirini chuqur o'rganish va ilmiy izlanishlar olib borish orqali texnologiyalardan xavfsiz foydalanish imkoniyatlarini yaratish mumkin. Shunday ekan, elektr to'liqlarining organizmga ijobiy ta'siridan unumli foydalanish va zararlaridan himoyalanih orqali, inson salomatligi va hayot sifatini oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Войтович С.С. 2017 //Влияние электромагнитного излучения на здоровье человека /С.С. Войтович //Наука вчера, сегодня.
2. Суворов Г.А. 2020. //Вопросы биологического действия и гигиенического нормирования электромагнитных полей, создаваемых средствами мобильной связи. Г.А. Суворов (и др.).
3. Минаварова Г.М //Основные особенности и принципы формирования фармакологических терминов. // "Экономика и социум" №11(126)-2 2024

O'ZBEKISTON SANOATIDA KO'LAM SAMARASI: RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA KELAJAK IMKONIYATLARI

Saydullaeva Dilyora To'xtasin qizi

Farg'ona davlat universiteti, Iqtisodiyot yo'nalishi 2-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston sanoatida ko'lam samarasi tushunchasi va uning amaliy ifodalanishi tahlil qilinadi. Yiriklashgan ishlab chiqarish orqali erishiladigan iqtisodiy samaradorlik, klasterlashuv va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali sanoat rivojini jadallashtirish masalalari yoritiladi. Rivojlanish strategiyalari, mavjud muammolar va kelajakdagi imkoniyatlar asosida amaliy takliflar beriladi.

Kalit so'zlar: Ko'lam samarasi, sanoat rivoji, iqtisodiy strategiya, klaster, integratsiya, innovatsiya, O'zbekiston iqtisodi.

Kirish

Bugungi globallashuv davrida iqtisodiy raqobatbardoshlikni ta'minlashda sanoat salohiyatining o'sishi muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, ishlab chiqarishda ko'lam samarasi — ya'ni ishlab chiqarish hajmining ortishi orqali xarajatlarni kamaytirish, mahsulot sifatini oshirish va texnologik yangiliklarni tezroq joriy qilish — rivojlanishning kalit omillaridan biri hisoblanadi.

O'zbekiston so'nggi yillarda sanoat tarmoqlarini diversifikatsiya qilish, eksport salohiyatini kengaytirish, xom ashyoga bog'liqlikni kamaytirish yo'lida muhim qadamlar tashladi. Ushbu jarayonda ko'lam samarasi strategik yondashuv sifatida alohida o'rin tutadi. Maqolada aynan shu yo'nalishlar bo'yicha tahlil va amaliy takliflar keltiriladi.

Tahlil va muammolar. Ko'lam samarasi — ishlab chiqarish hajmining ortishi bilan bir birlik mahsulotga to'g'ri keladigan xarajatlar pasayishini anglatadi. Bu omil ishlab chiqarishda texnologik jarayonlarni soddalashtirish, resurslardan oqilona

foydalanish, ishchi kuchi samaradorligini oshirish va boshqaruv xarajatlarini kamaytirish orqali amalga oshadi.

O‘zbekiston sanoati asosan yirik davlat korxonalari va xususiy sektor vakillaridan iborat. So‘nggi yillarda yirik korxonalarni modernizatsiya qilish, klasterlar tashkil etish va kichik biznesni qo‘llab-quvvatlash choralari ko‘rilmoqda. Misol uchun:

- **Avtomobilsozlik** (UzAuto Motors) — yirik ishlab chiqarish orqali ichki bozor va eksport uchun samaradorlikni oshirdi.

- **Tekstil klasterlari** — to‘qimachilikda fermer xom-ashyo ishlab chiqaruvchi-integrator tizimi asosida ishlab chiqarish ko‘lami kengaydi.

- **Kimyo sanoati** — “Navoiyazot” va “Uzbekneftegaz” kabi yirik korxonalarda ko‘lam samarasi amaliyotda namoyon bo‘lmoqda.

Ko‘lam samarasi rivojlanishiga bir qator muammolar to‘sqinlik qilmoqda. Eng avvalo, ishlab chiqarish uchun zarur bo‘lgan zamonaviy texnologiyalar yetarli emas. Bu holat yirik korxonalarda samarali faoliyat yuritish imkoniyatini cheklaydi. Shuningdek, transport va logistika tizimi ham to‘liq rivojlanmagan. Tovarlarini o‘z vaqtida va tez yetkazib berish uchun zarur infratuzilma ko‘plab hududlarda mavjud emas.

Yana bir muammo – malakali ishchi kuchining yetishmasligi. Yangi texnologiyalar bilan ishlashni biladigan, malakali kadrlar soni kam. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarining to‘liq va samarali ishlashiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Bundan tashqari, bozorning ehtiyojlari ham aniq o‘rganilmagan. Iste‘molchilarning talab va istaklari to‘liq tahlil qilinmagani sababli, ishlab chiqaruvchilar uchun aniq reja tuzish qiyin bo‘lmoqda. Natijada, mahsulot ishlab chiqarish va uning bozordagi joylashuvi o‘rtasida nomuvofiqlik yuzaga kelmoqda. Yuqoridagi muammolarni bartaraf e‘tish uchun ba‘zi takliflarni berib o‘tish maqsadga muvofiqdir.

Rivojlanish strategiyalari va takliflar

Sanoat klasterlarini kengaytirish	<ul style="list-style-type: none">• Xom ashyo yetishtiruvchi, ishlab chiqaruvchi va eksportyorlarni yagona tizimga birlashtirish orqali samaradorlikni oshirish.
--	--

		<ul style="list-style-type: none">• Har bir viloyatda ustuvor tarmoqlar asosida ixtisoslashgan sanoat hududlarini tashkil etish.
	Innovatsion texnologiyalarni joriy qilish	<ul style="list-style-type: none">• Yirik ishlab chiqaruvchilarga subsidiyalar, soliq imtiyozlari orqali yangi uskunalar sotib olish imkonini yaratish.• 3Raqamli texnologiyalarni (IoT, ERP tizimlari, avtomatlashtirilgan logistika) keng joriy etish.
	Tashqi investitsiyalarni jalb qilish	<ul style="list-style-type: none">• Yirik investorlar uchun klasterlarda alohida soliq tartiblari belgilash.• Xorijiy kompaniyalar bilan qo‘shma korxonalar orqali texnologiya va menejment tajribasini olib kirish.
	Inson kapitalini rivojlantirish	<ul style="list-style-type: none">• Sanoat kollejlari malaka oshirish markazlarini tashkil etish.• Mehnat bozorida yirik ishlab chiqaruvchilarga mos mutaxassislarni tayyorlash tizimini kuchaytirish.

Xulosa. Ko‘lam samarasi O‘zbekiston sanoatining raqobatbardoshligini oshirishda hal qiluvchi omillardan biridir. Mamlakatda ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, sanoat klasterlari yaratish va texnologiyalarni joriy qilish orqali ushbu samaraga erishish mumkin. Ammo bu jarayonda infratuzilmani rivojlantirish, kadrlar salohiyatini oshirish va investitsiyalarni jalb qilish kabi dolzarb masalalarni hal qilish zarur. Uzluksiz islohotlar orqali sanoatda ko‘lam samarasi iqtisodiy o‘shishning yangi bosqichini boshlab berishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy axborotlari – www.mf.uz
2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi rasmiy ma’lumotlari – www.stat.uz
3. Shozimov M. Sanoat iqtisodiyoti. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
4. Normurodov A. Tarmoqlararo iqtisodiy integratsiya va sanoat rivoji. – Toshkent: Fan, 2020.
5. Soliyev A.X., Raxmonov B.B. Makroiqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2022.
6. Vohidov A. Investitsiyalar iqtisodiyoti. – Toshkent: “Nashriyot”, 2020.

IJTIMOY TARMOQLARDA AXBOROT MANIPULYATSIYASI

Qurbonova Nafisa Shavkat qizi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetining jurnalistika mutaxassisligi magistranti

nafisaqurbonova175@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy tarmoqlarda axborot manipulyatsiyasining shakllari, usullari va uning jamiyatga ta’siri tahlil qilinadi. Axborot manipulyatsiyasi asosan dezinformatsiya, algoritmik manipulyatsiya va troll fabrikalari orqali amalga oshiriladi. Shuningdek, sun’iy intellekt va botlarning axborot tarqatishdagi o‘rni ham ko‘rib chiqiladi. Maqolada jahon va O‘zbekistonda ijtimoiy media orqali tarqalgan mish-mishlar misolida axborot manipulyatsiyasining real hayotdagi ta’siri yoritiladi.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy tarmoqlar, axborot manipulyatsiyasi, dezinformatsiya, propaganda, feyk yangiliklar, troll fabrikalari

Ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunda axborot tarqatishning eng kuchli platformalaridan biriga aylandi. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok kabi platformalar milliardlab insonlar uchun asosiy axborot manbai hisoblanadi. Biroq, bu tarmoqlarning ochiqligi ularni turli manipulyatsiya usullari uchun qulay maydonga aylantirdi. Axborot manipulyatsiyasi orqali omma ongini boshqarish, siyosiy va iqtisodiy manfaatlarga erishish keng tarqalgan hodisa bo‘lib bormoqda. Dastavval manipulyatsiya tushunchasiga to‘xtalsak. **Manipulyatsiya** — bu o‘z manfaati yo‘lida boshqalardan foydalanish, ularni boshqarish orqali ularga ta’sir ko‘rsatish degani. Tadqiqotchi Neill Fitzpatrickning fikricha “Media manipulyatsiya” (OAVni manipulyatsiya qilish) tushunchasi ikki xil ma’noga ega. Ular axborot berishda tarafkashlik qiluvchi OAV yoki tashkilotlarning xabarlariga ta’sir ko‘rsatishi va ommani ataylab yoki beixtiyor chalg‘itishi mumkinligini anglatadi. Shu bilan birga, bugungi ijtimoiy tarmoqlar davrida OAV tarkibi turli shaxslar va tashkilotlar tomonidan manipulyatsiya qilinishi ham mumkin.[1] Soxta ma’lumotlar, tahrirlangan

fotosuratlar yoki video montajlar orqali ommaga ta’sir o’tkazish tobora keng tarqalmoqda. Britaniya siyosatchisi Uinston Cherchil aytganidek: “Haqiqat ishtonini kiyguncha, yolg‘on dunyoning yarmini aylanib chiqishga ulguradi” Axborot manipulyatsiyasi turli belgilar bilan farqlanadi va uning turli usullari mavjud.

1. Dezinformatsiya – yolg‘on yoki noto‘g‘ri axborotni ataylab tarqatish.
2. Algoritmik manipulyatsiya – platformalarning algoritmlaridan foydalanib, odamlarni ma’lum bir kontentga yo‘naltirish. Bunda “Filter bubble” effekti orqali ijtimoiy tarmoqlardagi kontentlar ommalashadi.
3. Troll fabrikalari va botlar – sun’iy akkauntlar yordamida ijtimoiy tarmoqlarda mavzularni sun’iy ravishda ommalashtirish.
4. Propaganda va feyk yangiliklar – siyosiy va iqtisodiy maqsadlarda jamoatchilik fikrini shakllantirish. “Feyk yangiliklar” shunchaki axborotning bir turi emas, balki XXI da eng ko‘p muhokama qilinayotgan axborotning yangi fenomeni sifatida nazariy va amaliy mohiyatini aniqlash, tadqiq qilishni taqozo etadi. [2] Pew Research tadqiqotlariga ko‘ra, 2016-yilda AQShda ommaviy axborot vositalariga bo‘lgan ishonch rekord darajada pastga tushgan. Chunki o’sha vaqtda AQShda yuz bergan siyosiy beqarorlik ham OAVga bo‘lgan ishonchning susayishiga sabab bo‘ldi. Ayniqsa, Donald Trampning prezidentligi davrida “soxta yangiliklar” keng tarqalib, ijtimoiy tarmoqlardagi manipulyatsiya misli ko‘rilmagan darajada o‘tdi. Tadqiqotchilar Nataliia Likarchuk, Zoriana Velychko, Olha Andrieieva, Raisa Lenda hamda Hanna Vusyk hammulliflikda yozgan ilmiy ishlarida aytishicha ijtimoiy tarmoqlardan jamoatchilik ongini manipulyatsiya qilish COVID-19 pandemiyasi sababli shaxsiy aloqalar cheklangandan keyin yanada ortgan. [3]

Pandemiya davrida mish-mishlar va asossiz axborotlar tarqalishi odamlar orasida vahima uyg‘otadi. Koronavirus davrida yurtimizda ham shunday yolg‘on axborotlar tarqaldi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahrining Yunusobod tumanida o‘g‘rilar narkotik modda shimdirilgan tibbiy niqoblarni tarqatayotgani, O‘zbekiston bo‘ylab vertolyotlarda dezinfeksiya ishlari amalga oshirilishi haqidagi yolg‘on xabarlar, karantin paytida har bir yurtdoshlarimizga haftasiga 300 ming so‘mdan berilishi, pandemiya sabab kirish imtihonlari bekor qilinishi va boshqa shu kabi mish-

mishlar tarqaldi. Davlat tuzilmalari bularning barchasini rad etdi va fuqarolarni yolgʻon axborotlarni tarqatishdan avval maʼlumotlarini tekshirishga chaqirdi. [4] Axborot manipulyatsiyasining oqibatlari jamiyatda ishonchsizlikni keltirib chiqardi. Yolgʻon axborot tufayli odamlar rasmiy manbalarga ishonmay qoʻyadi. Ijtimoiy tarmoqlarda axborot manipulyatsiyasi tobora kuchayib bormoqda va bu nafaqat alohida davlatlar, balki butun dunyo miqyosida muammoga aylangan. Bunga qarshi kurashish uchun esa tizimli choralar koʻrilishi lozim. Avvalo fakt-cheking tizimlarini kuchaytirish – feyk yangiliklarni fosh etuvchi mustaqil tashkilotlar faoliyatini qoʻllab-quvvatlash, ijtimoiy tarmoqlarda agoritmlarni tartibga solish – ijtimoiy tarmoqlarning axborot oqimini boshqaruvchi mexanizmlarini shaffoflashtirish maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Neill Fitzpatrick.(2018). Media manipulation 2.0 The impact of social media on news, competition, and accuracy. Athens Journal of Mass Media and Communications, Volume 4, Issue 1, 45-62. [1:42]
2. Н.Ф.Муротова, Н.К.Тошпулатова, Г.Б.Алимова. (2020). Fake news: медиада дезинформация. Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi. [2:11]
3. Nataliia Likarchuk, Zoriana Velychko, Olha Andrieieva, Raisa Lenda, Hanna Vusyk. (2023). Manipulation as an element of the political process in social networks. Cuestiones Políticas, 41 (76). [3]
4. <https://kun.uz/news/2020/08/01/ijtimoiy-tarmoqlar-muloqot-uchun-yoki-manipulyatsiya-va-xaup-uchun-maydonmi> [4]

BROADBAND INTERNET IN UZBEKISTAN, CURRENT STATUS, TECHNOLOGICAL SHIFTS, AND POLICY

J. Khoshimov

Master of Graduate School of Business and Entrepreneurship, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: This article analyzes Uzbekistan’s broadband market from a managerial and policy perspective, focusing on the gap between widespread internet access and low fixed-line broadband adoption. Despite significant investment in fiber infrastructure and ambitious national strategies, mobile networks dominate due to convenience and regional disparities. The study highlights the challenges and opportunities for telecom providers and policymakers in driving fixed-line subscription growth.

Keywords: broadband Internet, fixed-line adoption, mobile internet, telecom strategy, digital infrastructure

At present, Uzbekistan demonstrates a high level of internet accessibility across the country, reflecting significant progress in the development and expansion of its digital infrastructure. According to ITU data, 96.2% of households had Internet connectivity in 2023 [1], thanks largely to ubiquitous mobile networks. However, fixed-line broadband penetration remains modest – only about 30.3% of the population subscribe to fixed-line (mainly DSL) Internet. In other words, the vast majority of homes get online via mobile networks rather than DSL. Mobile broadband subscriptions exceed the population (active penetration ~107% - data for 2023), reflecting widespread LTE coverage. The contrast between near-universal overall access and low fixed-line usage highlights a deployment gap: thousands of fixed broadband ports sit idle even as households go online by other means.

Figure 1 (below) shows the technology shift over the past decade. Early on, ADSL/VDSL (“xDSL”) was the dominant fixed broadband medium, but its growth has essentially stalled since about 2020. In contrast, fiber-to-the-home networks

(xPON/FTTx) have surged. GPON deployments picked up sharply after 2019 and now account for the lion’s share of new ports. This reflects National operator’s push to extend fiber: for example, deploying AirPON (fiber on mobile towers) to remote regions [5]. As a result, the total number of fixed-access ports is approaching the number of households (roughly 6–7 million), but the active usage of those ports lags far behind. The bottom panel of Figure 1 shows that by 2024 only about half of installed ports are actually in service. This underutilization is consistent with the low subscription rate: only ~30% of people use fixed broadband, implying that many installed ports (roughly half) remain unused. In practical terms, nearly two million of roughly 3.5 million subscribed ports are not active, representing idle capacity in the network.

Figure – Broadband Internet ports by technologies and their usage

This skew toward mobile versus fixed access partly stems from regional and economic factors. For example, in Navoiy region the mobile LTE network has been heavily expanded: dozens of new 4G base stations were built in recent years (over 50 new LTE towers in 2024 alone) [6]. These investments boosted mobile Internet speeds by 40–50%, making mobile service very attractive. As a result, Navai users tend to rely on smartphones for Internet rather than home DSL lines. By contrast, some provinces have lagged in fiber rollout. National operator’s latest AirPON and GPON projects cover central regions (Tashkent, Kashkadarya, Samarkand, etc.), but outlying areas like Karakalpakstan and Khorezm remain largely on legacy DSL networks. In these regions the fixed-line infrastructure has not been modernized, so households still depend on slower copper DSL (if they subscribe at all). Overall, the adoption of fiber vs DSL varies widely: the capital and Fergana Valley have seen rapid GPON deployment, whereas more remote or rural oblasts still have higher proportions of unused DSL ports.

Underlying these trends is a policy framework that explicitly promotes broadband expansion. The national “Digital Uzbekistan – 2030” strategy (Presidential Decree No. PP-6079 of Oct. 5, 2020) set ambitious targets: raising Internet coverage of settlements from 78% to 95% by 2030, in part by increasing broadband access ports to 2.5 million and laying 20,000 km of new fiber lines [2]. The government has followed with specific roadmaps. For instance, Presidential Decree No. PP-357 (Aug. 22, 2022) directs infrastructure upgrades in 2022–2023, including boosting fiber coverage to 80% of the country by adding 40,000 km of optical cable and connecting 800,000 more households with high-speed Internet [3]. Likewise, Cabinet Resolution No. 699 (Nov. 19, 2021) calls for major telecom infrastructure development: tripling international data capacity, building 150,000 km of fiber backbone, and running optical cable to all settlements so that at least 80% of households have fixed broadband access [4]. These legal mandates underscore the state’s commitment to fiber expansion and fixed-line service, yet the gap between goals and on-the-ground adoption remains apparent.

In practice, these policies have begun to reshape the network. GPON deployments are now the default for new urban and suburban broadband builds, while new DSL rollouts have tapered off. The xDSL stagnation is visible: traditional ADSL subscriber numbers have flatlined since 2020, as operators focus on fiber. At the same time, mobile broadband (4G/5G) has grown quickly, meeting much of the consumer demand for connectivity. Together, the charts and policy mandates tell a consistent story: Uzbekistan is actively transitioning from copper DSL to fiber-optic access, but faces an interim period of underused fixed infrastructure.

In summary, Uzbekistan’s broadband landscape is defined by high overall Internet access but low fixed-line uptake. Millions of high-speed ports have been installed (nearly matching the number of households), yet roughly half lie dormant. The technological trend is clear: fiber networks are expanding rapidly, in alignment with national strategy, while DSL lines have plateaued. However, this transition plays out unevenly across regions. Areas like Navai, where mobile networks flourish, see little fixed-line demand; provinces with extensive legacy DSL (e.g. Karakalpakstan, Khorezm) have been slower to adopt GPON. National directives (PP-6079, PP-357, Res.699) aim to address these imbalances by accelerating fiber build-out and broadband coverage. Future progress will depend on translating these top-down plans into active subscriptions – turning installed ports into actual internet service for Uzbek households.

References:

- [1] Freedom House, Uzbekistan: Freedom on the Net 2024 (Obstacles to Access, ITU data), 2024.
- [2] President of Uzbekistan, Decree UP-6079, Oct. 5, 2020 (“Digital Uzbekistan – 2030”), pp. 374–377.
- [3] President of Uzbekistan, Decree PP-357, Aug. 22, 2022 (“ICT Sector Development 2022–23”), pp. 205–207.
- [4] Cabinet of Ministers, Resolution No. 699, Nov. 19, 2021 (“Telecom Infrastructure Development”), pp. 108–112.

[5] J. Barton, “Deploying AirPON to Bring Fibre Broadband to Remote Regions,” *DevelopingTelecoms*, May 19, 2023, pp. 246–250.

[6] Beeline Uzbekistan, “Beeline Uzbekistan boosts mobile internet speed in Bukhara and Navoi Regions,” *News Release*, July 25, 2024, pp. 74–82.

C++ DASTURLASH TILINING SUN’IY INTELLEKT SOHASIDAGI ROLI VA AFZALLIKLARI

Botirova Nigoraxon Shuhratjon qizi

TATU, Informatika asoslari kafedrası, assistent

Ibragimova Kamila Axmedovna

TATU, Informatika asoslari kafedrası, katta o’qituvchi

Annotatsiya: Ushbu maqolada c++ dasturlash tilining sun’iy intellekt sohasi bo’yicha tizimlarni yaratish va hozirgi kundagi ahamiyati haqida ma’lumotlar keltirilgan

Kalit so’zlar: sun’iy intellekt, c++, tizim, model

Sun’iy intellekt (SI) bugungi kunda informatika, muhandislik, tibbiyot, iqtisodiyot va boshqa ko’plab sohalarda muhim ahamiyat kasb etmoqda. SI algoritmlari odatda katta hajmdagi ma’lumotlarni tahlil qilish, mustaqil qaror qabul qilish, va o’rganish qobiliyatlariga ega bo’lgan tizimlar yaratishga xizmat qiladi. Ushbu tizimlarni samarali ishlab chiqish va bajarilishi uchun dasturlash tillari muhim rol o’ynaydi. Bu tillar orasida C++ o’zining yuqori unumdorligi, tizim darajasidagi boshqaruv imkoniyatlari va ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash paradigmasi bilan ajralib turadi. Tezida C++ tilining sun’iy intellekt tizimlaridagi roli, imkoniyatlari va amaliy misollar asosida tahlil qilinadi[1].

C++ tilining umumiy xususiyatlari

C++ tili 1980-yillarda Bjarne Stroustrup tomonidan yaratilgan bo’lib, u C tilining kuchli funksiyalarini ob’ektga yo’naltirilgan dasturlash yondashuvi bilan birlashtirgan. Quyidagi asosiy jihatlar uni SI loyihalarida qo’llashga moslashtiradi:

- **Tezlik va samaradorlik:** SI algoritmlari, xususan chuqur o’rganish (deep learning) va tasniflash (classification) kabi operatsiyalar ko’p sonli hisoblashlarni talab qiladi. C++ yuqori darajadagi optimizatsiyaga ega bo’lib, real vaqtli (real-time) SI tizimlarida samarali ishlaydi.

• **Pastroq darajadagi boshqaruv:** C++ dasturchilarga xotira (memory) ustidan bevosita nazorat imkonini beradi. Bu esa SI modellarining samarali joylashuvi va ishlashini kafolatlaydi.

• **Kutubxonalar va interfeyslar:** C++ tilida ko‘plab ochiq manbali SI kutubxonalar mavjud bo‘lib, ular orqali murakkab algoritmlar yaratish mumkin (masalan, Dlib, SHARK, mlpack va boshqalar).

C++ tilida sun‘iy intellekt tizimlarini yaratish

C++ tilida SI algoritmlarini ishlab chiqishda turli yondashuvlar qo‘llaniladi[1]:

• **Ma’lumotlarga ishlov berish:** C++ kuchli massivlar va matritsalar bilan ishlash imkoniyatlari orqali mashinaviy o‘rganish uchun zarur bo‘lgan ma’lumotlarni tez tahlil qiladi.

• **Model tuzish va mashq qilish:** Mashinaviy o‘rganish (machine learning) algoritmlari – regressiya, qaror daraxtlari, neyron tarmoqlar – C++ da yuqori aniqlikda modellashtirilishi mumkin. Ayniqsa, **mlpack** kutubxonasi orqali foydalanuvchi bu kabi modellarni osonlik bilan yaratishi va o‘rgatishi mumkin.

• **Parallel hisoblashlar:** C++ da **OpenMP** yoki **CUDA** texnologiyalari yordamida SI algoritmlarini GPUda bajarish mumkin. Bu esa katta hajmdagi ma’lumotlarda ishlov berishni ancha tezlashtiradi.

Amaliy qo‘llanilishi va kutubxonalar

Quyida C++ tilining SI sohasidagi mashhur kutubxonalar keltirilgan[1]:

1. **Dlib:** Bu kutubxona C++ da yozilgan bo‘lib, yuzni aniqlash, obyektning kuzatish, mashinaviy o‘rganish modellarini tuzish imkonini beradi. Ko‘plab dasturlar, xususan yuzni tanib olish (face recognition) sohasida keng qo‘llaniladi.

2. **mlpack:** Yengil, tez va modul tarzda yozilgan kutubxona bo‘lib, yirik hajmdagi SI loyihalarini C++ da samarali amalga oshirish imkonini beradi.

3. **SHARK:** Evolyutsion algoritmlar, neyron tarmoqlar va statistik o‘rganish modellarini yaratishga mo‘ljallangan.

4. **TensorFlow C++ API:** Asosan Python tilida mashhur bo‘lgan TensorFlow kutubxonasining C++ interfeysi mavjud bo‘lib, real vaqtli ilovalarda TensorFlow modellari bilan ishlashga imkon beradi.

C++ tili va sun'iy intellektning integratsiyasi

Ko'plab yirik SI dasturlar (masalan, robototexnika, avtomatlashtirilgan transport vositalari, o'yinlar) C++ da yozilgan yoki uning modullaridan foydalanadi. Ayniqsa, **real vaqtli SI tizimlari** – ya'ni signalni tahlil qilish, ko'rish tizimlari (computer vision) va o'yin dvigatellari – bu tilda ishlab chiqiladi[2].

Masalan, **Tesla** va boshqa avtonom avtomobillar ishlab chiqaruvchilari, o'zlarining ob'ektni aniqlash va harakatni rejalashtirish algoritmlarini C++ yordamida optimallashtirishadi. Bundan tashqari, **Unreal Engine** kabi o'yin dvigatellarida C++ tili asosiy rol o'ynaydi, va ular ko'plab SI komponentlari bilan integratsiyalangan.

Xulosa

C++ tili sun'iy intellekt sohasida muhim o'rin egallaydi. Uning yuqori samaradorligi, tizim darajasida boshqaruv imkoniyatlari, kuchli kutubxona ekotizimi va keng qo'llanilish sohasi uni SI loyihalari uchun ideal tanlovga aylantiradi[3]. Ayniqsa, real vaqtli, resursga talabchan yoki tizim resurslari cheklangan qurilmalarda C++ tili o'zining ustunligini namoyon etadi. Shuningdek, bugungi kunda Python SI uchun ommabop til bo'lsa-da, uning ko'plab asosiy kutubxonalari (masalan, TensorFlow, PyTorch) ichki darajada aynan C++ tilida yozilgan. Bu esa C++ ning SI asosidagi dasturlashdagi o'rni va ahamiyatini yana bir bor isbotlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sharma, A., & Kaul, A. (2019). Machine Learning with C++. Packt Publishing. → C++ tilida mashinaviy o'rganish asoslari va kutubxonalari haqida amaliy qo'llanma.
2. Curtis, A. (2021). Hands-On Artificial Intelligence with C++: Build Real-World AI Applications Using Neural Networks and Machine Learning. Packt Publishing. → Sun'iy intellekt algoritmlarini C++ da modellashtirish va real vaqtli ilovalar yaratish bo'yicha amaliy yo'l-yo'riq.
3. mlpack Developers. (2024). mlpack: A scalable C++ machine learning library. Retrieved from <https://www.mlpack.org>

AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI HISOBLASHNING MATEMATIK MODELI

Botirova Nigoraxon Shuhratjon qizi

TATU, Informatika asoslari kafedrası, assistent

Mirzayeva Gulmira Rustamovna

TATU, Informatika asoslari kafedrası, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot xavsizligida risklarni matematik model asosida hisoblash usullari va ularni qanday amalga oshirilishi haqida ma'lumotlar keltirilgan

Kalit so'zlar: axborot xavsizligi, model, tahdid, risk

Axborot xavsizligi sohasida risklarni hisoblash, tashkilotlar va kompaniyalar uchun juda muhim ahamiyatga ega. Ma'lumotlar xavsizligini ta'minlash, shuningdek, texnologik infrastrukturani himoya qilish, tizimlar va tarmoqlarni boshqarish, potentsial tahdidlarga qarshi kurashish va avariya holatlarida muvofiqlikni ta'minlash uchun zarurdir. Riskni baholash yordamida tashkilotlar xavf-xatarlarni kamaytirish, zararni minimallashtirish va umumiy xavsizlikni kuchaytirish uchun tegishli choralarni ko'rishlari mumkin. Axborot xavsizligida risklarni hisoblash matematik modeli, bu jarayonni yanada aniq va ilmiy asosda olib borish imkonini beradi.

Risklarni hisoblashning matematik modeli, aslida, xavfning ehtimolligi va uning ta'sirini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu jarayonda turli xil omillar va parametrlar hisobga olinadi. Ushbu model yordamida xavflar aniqlanadi, ularning ehtimolligi va ta'siri baholanadi, va shu asosda riskni kamaytirish strategiyalari ishlab chiqiladi[1].

Risk tushunchasi va uni baholash

Axborot xavsizligida "risk" tushunchasi, tizimga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan hodisalar yoki tahdidlarga nisbatan ehtimollik va ta'sirni o'z ichiga oladi. Riskni hisoblashda, birinchi navbatda, quyidagi asosiy elementlarni ko'rib chiqish zarur[3]:

• **Xavf** : Tizimga zarar etkazishi mumkin bo‘lgan salbiy hodisa yoki faoliyat. Xavflarning turlari turlicha bo‘lishi mumkin, masalan, zararli dasturlar, tarmoq hujumlari, insayderlar tomonidan amalga oshirilgan hujumlar va boshqalar.

• **Zaiflik** : Tizimdagi yoki tashkilotdagi kamchiliklar, ularni ekspluatatsiya qilish orqali xavfning amalga oshishiga olib keladigan nuqtalar. Zaifliklar tizimdagi himoya choralari yoki tashkilotning umumiy xavfsizlik darajasidagi kamchiliklardan kelib chiqishi mumkin.

• **Ta'sir** : Xavf amalga oshganda tizimda yuzaga keladigan zarar yoki yo‘qotish. Bu zararining miqdori yoki xarakteri, tizimning ishlashiga, ma'lumotlarning maxfiyligiga, yaxlitligiga va mavjudligiga ta'sir qilishi mumkin.

• **Ehtimollik** : Xavfning amalga oshish ehtimoli, ya'ni xavfning qanchalik tezkorlik bilan yuzaga kelishi mumkinligini baholash.

Riskni hisoblashning asosiy maqsadi, yuqoridagi omillarning har birini hisobga olib, xavfning umumiy darajasini aniqlashdir. Bu jarayonning matematik modeli, asosan, ehtimollik va ta'sirni ko‘rib chiqishdan iborat bo‘ladi[2].

Matematik model

Axborot xavfsizligida riskni hisoblash uchun eng oddiy va keng tarqalgan matematik model quyidagi formulaga asoslanadi:

$$R=P \times I$$

Bu yerda:

- R— risk darajasi,
- P — ehtimollik (xavfning amalga oshish ehtimoli),
- I— ta'sir (xavf amalga oshganda tizimga etkaziladigan zarar).

Bu formula juda oddiy bo‘lib, xavfning ehtimolli va uning ta'sirini ko‘paytirish orqali risk darajasini hisoblaydi. Ushbu model xavfning har bir turini baholashda qo‘llanilishi mumkin. Masalan, ma'lum bir xatolik yoki hujumning amalga oshish ehtimoli 0.3 ga teng bo‘lsa va uning ta'siri 8 bo‘lsa, unda risk darajasi quyidagicha bo‘ladi: $R=0.3 \times 8=2.4$

Bu yerda, ehtimollik va ta'sir o‘lchovlari bir xil birligida ifodalangan bo‘lishi kerak[2].

Zaifliklar va xavflarni hisobga olish uchun yana bir yanada murakkab modelni keltirish mumkin. Bu modelda, har bir xavf va zaiflikning o'ziga xos ehtimolligi va ta'siri ko'rsatiladi. Misol uchun, bir tizimda bir nechta xavf va zaiflik mavjud bo'lsa, riskning umumiy darajasi quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$R = \sum (V_i \times T_j \times P_j)$$

Bu yerda:

- V_i tizimning i -chi zaifligi,
- T_j j -chi xavf,
- P_j xavfning ehtimolligi.

Bu formula yordamida, har bir xavf va zaiflikni individual tarzda baholash mumkin, so'ngra ularni umumiy riskni hisoblashda qo'llash mumkin. Misol uchun, agar tizimda ikkita xavf mavjud bo'lsa, ularning ehtimolligi va ta'siri quyidagicha bo'lishi mumkin:

- Xavf A: ehtimollik = 0.4, ta'sir = 7
- Xavf B: ehtimollik = 0.5, ta'sir = 6

Shunday qilib, umumiy risk hisoblanadi:

$$R_A = 0.4 \times 7 = 2.8$$

$$R_B = 0.5 \times 6 = 3$$

$$R = 2.8 + 3 = 5.8$$

$$R = 5.8$$

Bu yerda har bir xavf uchun ehtimollik va ta'sirni ko'rib chiqish orqali umumiy riskni baholash mumkin.

Xulosa

Axborot xavfsizligida risklarni hisoblash matematik modeli, tashkilotlar uchun xavf-xatarlarni samarali boshqarish va himoya choralarini rejalashtirishda muhim vosita hisoblanadi. Riskni hisoblash orqali tashkilotlar ma'lum bir xavfning ehtimolligi va ta'sirini baholashlari mumkin. Bu jarayon xavf-xatarlarni kamaytirish uchun zarur bo'lgan choralarini ishlab chiqish va xavfsizlikni mustahkamlash imkonini beradi. Shunday qilib, risklarni boshqarish strategiyalari xavfsizlikni ta'minlash va tizimlarni himoya qilishda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Stuttard, D., & Pinto, M. (2011). *The Web Application Hacker's Handbook*. Wiley Publishing.
2. Erickson, J. (2008). *Hacking: The Art of Exploitation*. No Starch Press.
3. Stallings, W. (2017). *Network Security Essentials (6th ed.)*. Pearson Education.

USING A SECOND LANGUAGE AS A TOOL FOR ENHANCING EDUCATIONAL PROCESSES

Habibullayeva Dildoraxon Lutfullayevna

Student of Fergana state university

Abstract: This article examines how second language learning can enhance educational processes. It highlights the cognitive, academic, and cultural benefits of using a second language in the classroom. The article also emphasizes that language learning supports students' creativity, communication skills, and global awareness, making education more effective and inclusive.

Key words: Second language acquisition, educational development, bilingual education, language learning, cognitive skills, classroom interaction, academic achievement, teaching strategies, multilingualism, language as a tool.

Annotation: This article explores the role of using a second language as a means to enhance educational processes. It discusses how second language acquisition contributes to students' cognitive development, improves classroom communication, and supports overall academic performance. The paper also highlights practical teaching strategies that integrate second language use in educational settings, emphasizing the importance of multilingualism in modern education systems.

In today's globalized world, the percentage of the individuals who often prefer to learn a second language in the field of education is significantly increasing year by year. Beyond simply being a means of communication, a second language is able to offer a powerful educational tool that enhances the learning process, enhances cognitive abilities, and promotes intercultural understanding. Since schools and universities aim to prepare students for international collaboration and academic success, the integration of a second language into teaching strategies has proven to be both beneficial and crucial.

In addition, cognitive advancement is considered to be one of the most vital ways that a second language can contribute to education. Research shows that bilingual or multilingual human beings tend to have better social and problem-solving skills, improved memory, and higher levels of creativity. When students learn a second language, their brains start to switch between linguistic systems, which improves mental flexibility. This mental training not only benefits language learning itself but also enhances students' ability to learn other subjects, such as mathematics, science, and even music.

In classrooms, the use of a second language can also improve the engagement and interaction of students. For instance, If English is used as a second language in non-English speaking countries, students start to feel exposed to new vocabulary, different cultural perspectives, and more diverse learning materials.

The other vital influence of using a second language in education is the improvement of students' academic language skills. Academic language contains of the formal vocabularies, grammar, and discourse styles used in textbooks, lectures, and exams. Students who study subjects through a second language gradually learn how to read, write, and speak in more academic ways, which helps them succeed not only in language courses but also in subjects like history, science, and geography. This is especially productive for students planning to study in international universities or take part in exams such as IELTS or TOEFL.

In most parts of the world, including Uzbekistan, there is a growing interest in using English as a second language in education. Several universities now offer programs fully or partially in English to attract students from overseas and provide a more global tuition. This shift encourages local students to boost their English skills and adapt to global academic standards. Nevertheless, this also presents challenges, such as the need for well-trained teachers who can confidently teach their subject in a second language. Therefore, teacher training and support become essential parts of successful implementation.

In addition to teachers, schools and educational institutions play a key role when it comes to promote the second language usege. Providing access to learning

resources such as language labs, online platforms, and international books can motivate students and make learning more effective. Schools that organize language clubs, competitions, exchange programs, and cultural events create an environment where language use becomes practical and enjoyable. These extracurricular activities allow students to use the second language in real-life contexts, helping them to become more fluent and confident.

Additionally, parents and communities also play a crucial role in encouraging second language learning. This is due to the fact that, learners who are regularly supported by their close ones will feel more motivated and less afraid of making mistakes. Even watching foreign films, reading simple books, or talking to guests in a second language might have a big influence on learners. Communities could create language-rich environments by including bilingual signs, organizing international festivals, and inviting native speakers to give presentations or workshops. No matter how many advantages it has, some troubles can appear when learning a second language that many students usually try to deal with understanding complex content if they are not yet fluent in the second language. Others may feel shy or anxious when speaking in front of others. Teachers, of course, might feel unprepared or under pressure to teach in a language that is not their mother tongue as well. In order to overcome these difficulties, gradual implementation, supportive policies, and continuous professional development are necessary.

Another point to consider is the importance of balancing first language advancement with second language learning. While learning a new language brings many advantages, students should not lose their proficiency in their native language. Educational programs must be designed in a way that respects and strengthens students' first language while adding a second one. Research shows that strong skills in the first language actually support the learning of a second language, especially when it comes to reading and writing.

Moreover, those who are learning a second language often have a chance to achieve some crucial real-life skills, such as adaptability, patience and perseverance. When students face challenges in understanding or expressing themselves, they learn

to think critically, ask for help, and keep trying — all of which are valuable skills in both academic and real-life settings. Due to the fact that the tuition is becoming more global year after year, these soft skills, along with language proficiency, will become even more important for success in international atmosphere.

Policymakers and education leaders should also think about long-term strategies for integrating second languages into national curricula. This includes starting language education from an early age, training more bilingual teachers, and developing teaching materials that align with both language and content goals. Countries that invest in multilingual education are often tend to produce globally competent graduates who can contribute to innovation, diplomacy, and economic advancement.

List of used references:

1. Cummins, J. (2000). *Language, Power and Pedagogy: Bilingual Children in the Crossfire*. Multilingual Matters.
2. Baker, C. (2011). *Foundations of Bilingual Education and Bilingualism* (5th ed.). Multilingual Matters.
3. Krashen, S. D. (1982). *Principles and Practice in Second Language Acquisition*. Pergamon.
4. García, O., & Wei, L. (2014). *Translanguaging: Language, Bilingualism and Education*. Palgrave Macmillan.
5. Cenoz, J., & Gorter, D. (2011). A holistic approach to multilingual education: Introduction. *The Modern Language Journal*, 95(3), 339–343.
6. Nation, I. S. P., & Macalister, J. (2010). *Language Curriculum Design*. Routledge.
7. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). *Approaches and Methods in Language Teaching* (3rd ed.). Cambridge University Press.
8. British Council. (2023). *The benefits of learning English for young learners*. Retrieved from <https://www.britishcouncil.org>
9. OECD. (2020). *Education at a Glance 2020: OECD Indicators*. OECD Publishing. Retrieved from <https://www.oecd.org/education>.

“TARIX VA ADABIYOT O‘RTASIDA”: BOBUR SIYMOSINING BADIY TALQINI

Avazova Lobar Buriyevna

Qashqadaryo viloyati, Qarshi shahar Iqtisodiyot va pedagogika universiteti Rus tili va adabiyoti kafedrası o‘qituvchisi

avazovalobar7@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Bobur siymosi tarix va adabiyot kesishgan nuqtada tahlil qilinadi. Maqolada ingliz yozuvchisi Harold Lambning “Babur the Tiger” asari hamda o‘zbek yozuvchisi Pirmqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romani asos qilib olingan. Har ikki asarda Boburning shaxsiyati, ichki dunyosi, davlat arbobi va shoir sifatidagi ko‘p qirrali faoliyati turli badiiy uslublarda yoritilgan. Maqolada bu ikki asar o‘rtasida qiyosiy tahlil o‘tkazilib, tarixiy haqiqatga sodiqlik darajasi, badiiy obraz yaratishdagi metodlar, mualliflarning estetik yondashuvi va o‘z davrlaridagi ijtimoiy-siyosiy kontekstdagi ifodalanishi o‘rganiladi. Tadqiqot Boburning tarixiy merosining zamonaviy badiiy tafakkurda qanday ifodalanganini ochib berishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: Bobur, tarixiy obraz, adabiy qahramon, “Babur the Tiger”, “Yulduzli tunlar”, Pirmqul Qodirov, Harold Lamb, qiyosiy tahlil, tarixiy roman, badiiy tafsir, madaniy kontekst

“BETWEEN HISTORY AND LITERATURE”: THE LITERARY INTERPRETATION OF BABUR’S IMAGE

Absract: This article explores the figure of Babur at the intersection of history and literature. The analysis is based on two literary works: "Babur the Tiger" by Harold Lamb and "Yulduzli Tunlar" (Starry Nights) by Uzbek author Pirmkul Qodirov. Both works portray Babur not only as a historical figure, but also as a multidimensional literary character: a ruler, a poet, and a man of inner conflict. The

article conducts a comparative analysis of the narrative strategies, the authors' interpretations of historical accuracy, and their aesthetic approaches. Special attention is paid to the sociopolitical contexts in which both works were created. The study seeks to highlight how Babur's legacy is represented in modern literary consciousness through different cultural and artistic lenses.

Keywords: Babur, historical figure, literary character, “Babur the Tiger”, “Yulduzli Tunlar”, Pirimkul Qodirov, Harold Lamb, comparative analysis, historical novel, artistic interpretation, cultural context

МЕЖДУ ИСТОРИЕЙ И ЛИТЕРАТУРОЙ: ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ОБРАЗА БАБУРА

Аннотация: В статье рассматривается образ Бабура на пересечении истории и художественной литературы. Основу анализа составляют два произведения: роман «Babur the Tiger» «Звёздные ночи» (Yulduzli tunlar) узбекского автора Пиримкула Кадырова. В обоих произведениях Бабур представлен не только как историческая личность, но и как многогранный литературный герой — правитель, поэт и человек с внутренними переживаниями. В статье проводится сравнительный анализ авторских подходов к изображению Бабура, исследуются различия в художественном стиле, степень достоверности и влияние социокультурной среды на восприятие образа. Исследование направлено на выявление того, как историческое наследие Бабура отражается в современной литературной традиции через призму различных национальных и культурных контекстов.

Ключевые слова: Бабур, историческая фигура, литературный персонаж, «Babur the Tiger», «Звёздные ночи», Пиримкул Кадыров, сравнительный анализ, исторический роман, художественная интерпретация, культурный контекст.

Kirish: Tarix va adabiyot insoniyat tafakkurining ikki muhim sohasi bo'lib, ular har doim bir-birini to'ldirib kelgan. Tarixiy voqealar, buyuk shaxslar hayoti va

ularning faoliyati faqatgina hujjatlar va arxivlar orqali emas, balki badiiy adabiyot orqali ham avlodlarga yetib keladi. Ayniqsa, tarixiy shaxslarning adabiy obraz sifatida talqin etilishi, ularning shaxsiyati, ichki dunyosi, ijtimoiy-siyosiy faoliyati haqida chuqurroq tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Shu nuqtayi nazardan Bobur siymosi o‘ziga xos namuna bo‘lib xizmat qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur – Markaziy Osiyoning buyuk sarkardasi, shoir, davlat arbobi va tarixnavis sifatida jahon tarixida chuqur iz qoldirgan shaxsdir. Uning “Boburnoma” asari tarixiy manba sifatida qadrlansa, uning hayoti va faoliyati ko‘plab adiblar tomonidan badiiy asarlar orqali qayta talqin etilgan. Xususan, o‘zbek adabiyotida Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romani, ingliz adabiyotida esa Harold Lambning “Babur the Tiger” asari Bobur siymosining turli madaniy kontekstlarda, estetik yondashuvlarda qanday talqin etilganini ko‘rsatadi. Ushbu ishda Boburning tarixiy va badiiy siymosi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik, mualliflarning estetik maqsadi, obraz yaratishdagi uslubiy farqlar hamda Bobur haqida shakllangan adabiy tasavvurning tarixiy haqiqat bilan qanday uyg‘unlashgani qiyosiy tahlil asosida yoritiladi. Tadqiqotdan ko‘zlangan asosiy maqsad — Bobur siymosining zamonaviy adabiy tafakkurdagi o‘rni va tarixiy shaxsiyat sifatidagi mohiyatini chuqurroq anglashga xizmat qilishdir.

Tadqiqot obyekti — Zahiriddin Muhammad Bobur siymosining tarixiy va adabiy talqini, uning turli adabiy asarlarda, xususan, Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romanida va Harold Lambning “Babur the Tiger” asarida qanday aks etganligini o‘rganishdir. Tadqiqotda Bobur shaxsining tarixiy merosi va adabiy talqini o‘rtasidagi bog‘liqlik, o‘zaro ta’sir va farqlar qiyosiy tahlil asosida ochib beriladi. Bobur haqida yozilgan tarixiy asarlar, xususan, o‘zining yozgan “Boburnoma” asari, uning shaxsiy hayoti, siyosiy faoliyati, davlat boshqaruvi, madaniy merosi va urushlarga bo‘lgan munosabati haqida ma’lumot beradi. Ushbu asar, Boburning shaxsiyatini tarixiy, siyosiy, adabiy va falsafiy jihatlardan tahlil qilish uchun asosiy manba sifatida xizmat qiladi. Pirimqul Qodirov va Harold Lamb kabi zamonaviy yozuvchilar Bobur obrazini o‘z asarlarida turli badiiy uslubda talqin qilganlar. Tadqiqotda bu ikki muallifning Bobur siymosiga qanday yondashganligi, ularning badiiy uslublari, tarixiy voqealarga va personajlarga bo‘lgan munosabati

o‘rganiladi. Boburning badiiy talqini orqali uning shaxsiyati va zamonaviy o‘quvchi uchun qanday ahamiyatga ega ekanligi ko‘rsatiladi.

Tadqiqot Boburning tarixiy hayoti va faoliyatining badiiy asarlar orqali qanday aks ettirilganini o‘rganadi. Bobur siymosining adabiyotdagi talqini uning haqiqiy tarixiy faoliyatiga qanday mos kelishi, badiiy muhitda qanday o‘zgarishlarga uchragani tahlil qilinadi. Masalan, Boburning ichki kechinmalari, o‘z xalqiga bo‘lgan muhabbati, siyosiy qarorlar va shaxsiy ziddiyatlar adabiy asarlarda qanday tasvirlanganiga e‘tibor qaratiladi. Bobur obrazini adabiyotshunoslik nuqtai nazaridan yoritishda turli metodologiyalarni qo‘llash zarurati, masalan, psixanalitik, strukturalistik yoki postkolonyal yondashuvlar, qiyosiy tahlil va boshqa ilmiy uslublar muhokama qilinadi. Tadqiqotda adabiy va tarixiy nuqtai nazardan Bobur siymosining shakllanishi va uning badiiy talqinining zamonaviy kontekstdagi o‘rni tahlil qilinadi. Tadqiqot, Bobur shaxsiyatini tarixiy haqiqatlar va adabiy obrazlar nuqtai nazaridan talqin qilishga qaratilgan. Boburning tarixiy shaxs sifatida hayoti va faoliyati, uning ijtimoiy, siyosiy va madaniy merosiy yoritiladi. Bobur haqidagi badiiy asarlarda tarixiy voqealar qanday badiiy shakllarda aks etishi, mualliflarning tarixiy haqiqatga va adabiy talqinga bo‘lgan yondashuvlari tahlil qilinadi. Bu orqali tarix va adabiyot o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirning qanday namoyon bo‘lishi ko‘rsatiladi. Tadqiqot orqali Bobur shaxsining adabiy obraz sifatida shakllanishi va uning zamonaviy o‘quvchilar tomonidan qanday qabul qilinishi haqida ma‘lumot beriladi. Asarlarning madaniy va ijtimoiy kontekstdagi tahlili o‘quvchi va tarixchi orasidagi farqlarni ochib beradi. Tadqiqot orqali Bobur shaxsining tarixiy va badiiy tasvirlari o‘rtasidagi farqlar va o‘xshashliklar aniqlanadi. P.Qodirov va H.Lamb asarlaridagi yondashuvlarni solishtirib, Boburning tarixiy va adabiy tasvirlarining badiiy o‘zgarishlari aniqlanadi. Tarixiy va adabiy manbalardan foydalangan holda Bobur obrazining shakllanishidagi asosiy metodologik yondashuvlar aniqlanadi. Tadqiqotda Bobur haqidagi badiiy asarlarda foydalanilgan tarixiy va badiiy metodlar o‘rganiladi.

Tadqiqotning obyekt sifatida Bobur siymosining tarixiy va badiiy talqini, uning adabiyotdagi va tarixdagi o‘rni, shuningdek, asarlar orqali uning obrazining qanday shakllanishi va rivojlanishini o‘rganish muhimdir. Bu ish nafaqat Bobur haqidagi

bilimlarni yanada boyitadi, balki tarixiy shaxslar va ularning adabiy talqinlari haqida yangi ilmiy qarashlar yaratishga xizmat qiladi.

Qo'llanilgan metodlar: Ushbu ilmiy ishda Bobur siymosining tarixiy va badiiy talqinini chuqur o'rganish, asarlar o'rtasidagi farq va o'xshashliklarni aniqlash hamda mazmuniy va estetik tahlilni amalga oshirish uchun quyidagi ilmiy metodlardan foydalanildi: Bu metod yordamida Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romani va Harold Lambning “Babur the Tiger” asarlarida Bobur siymosining tasviri solishtirildi. Mualliflarning uslubi, obrazga yondashuvi, tarixiy va badiiy tafakkurdagi farqlar aniqlanadi. Qiyosiy tahlil orqali ikki muhit – Sharq va G'arb madaniy kontekstlari o'rtasidagi yondashuvlar taqqoslandi. Bobur haqidagi tarixiy faktlar, xususan “Boburnoma”, boshqa tarixiy manbalar asosida tekshiriladi. Bu metod orqali adabiy asarlarda aks etgan voqealar, siymolar va muhitning tarixiy haqiqatga qanchalik mos kelishi o'rganiladi. Har ikki asar badiiy jihatdan chuqur tahlil qilindi. Mualliflarning til uslubi, obrazlar tizimi, psixologik portret yaratish uslubi, dramatism, ramzlar, syujet qurilishi va boshqa badiiy komponentlar tahlil qilindi. Mualliflarning shaxsiy hayoti, ijodiy pozitsiyasi, tarixiy shaxs Boburga bo'lgan munosabati va ularning asarlarini yozish maqsadi ko'rib chiqildi. Bu usul orqali yozuvchilarning Bobur siymosiga yondashuviga ta'sir qilgan omillar aniqlanadi. Asarlar yozilgan davrning ijtimoiy-siyosiy va madaniy sharoitlari hisobga olinadi. “Yulduzli tunlar” — Sovet davri O'zbek adabiyotining mafkuraviy talablari ostida, “Babur the Tiger” esa postmustamlakachilik davridagi g'arbiy adabiy makon sharoitida yaratilgan. Ushbu metod asarlar mazmunini zamonaviy kontekstda anglashga yordam beradi. Asarlarda ifodalangan ma'nolar, ramziy obrazlar, muallif intension (niyati) va o'quvchi tomonidan qabul qilinishi o'rganiladi. Ushbu yondashuv, ayniqsa, Bobur obrazining turlicha talqinlarini chuqur anglashda qo'l keladi. Ayrim hollarda mualliflarning boshqa adabiy manbalarga qilgan murojaatlari, Boburnoma yoki boshqa tarixiy matnlar bilan aloqasi, yozuvchilarning adabiy “suhbatlari” ham tahlil qilinadi.

Olingan natijalar: Ushbu tadqiqot davomida Bobur siymosining adabiy va tarixiy talqini o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik va tafovutlar chuqur tahlil qilindi. Qiyosiy,

tarixiy va badiiy yondashuvlar asosida quyidagi muhim ilmiy-amaliy natijalarga erishildi: Bobur faqat tarixiy shaxs emas, balki turli davr va mualliflar tomonidan har xil yoʻsinda yaratilgan badiiy obrazga aylangan. Uning obrazida shoir, sarkarda, davlat arbobi, intellektual va ruhiy iztiroblarga toʻla inson qiyofasi uygʻunlashgan. Romanda Bobur oʻz xalqining or-nomusi, vatanparvarligi, istiqloq ruhi timsoli sifatida idealistik badiiy obrazda tasvirlanadi. Bu talqinda tarixiy haqiqatlar badiiy goʻzallik bilan uygʻunlashtirilgan. Sovet davridagi mafkuraviy cheklovlarga qaramasdan, yozuvchi milliy ruhni ifoda eta olgan. Bobur bu asarda zamonaviy gʻarb oʻquvchisiga yaqinlashtirilgan holda, kamchiliklari, shaxsiy ziddiyatlari va murakkab siyosiy qarorlari bilan tasvirlanadi. Asar realizmga asoslangan, koʻproq Boburning insoniy tabiati, kuch va zaifliklarining muvozanatiga eʼtibor qaratilgan. Boburnomada bayon qilingan tarixiy voqealar asosida yozilgan har ikki asarda ham mualliflar oʻz badiiy nigohi, davr talabi va estetik yondashuvlariga qarab tarixiy materialga erkin munosabat bildirganlar. Ammo mualliflarning tarixiy sadoqat darajalari va ijodiy erkinliklari turlicha. P.Qodirov Bobur siymosini oʻzbek xalqining tarixiy oʻzligini aks ettiruvchi ideal qahramon sifatida koʻrsatgan boʻlsa, H.Lamb uni global darajadagi siyosiy shaxs va ichki kurashlar ichidagi lider sifatida tasvirlagan. Bu ikki yondashuv Bobur merosining turli kontekstlarda qanday talqin qilinishini koʻrsatadi. Asarlarning yaratilgan davri, muallif yashagan jamiyat va maqsadli oʻquvchi auditoriyasi Bobur obrazining shakllanishi va taqdimotiga kuchli taʼsir koʻrsatgan. Bu esa tarixiy shaxsiyatlarning adabiy talqinida kontekst muhimligini tasdiqlaydi. Tadqiqot natijasida adabiyot tarixni faqat aks ettirish bilan cheklanmay, balki uni qayta talqin qilib, yangi maʼnaviy-estetik qimmatlar yaratishda muhim rol oʻynashi isbotlandi. Bobur siymosi bu borada yorqin namunadir.

Xulosa: Zahiriddin Muhammad Bobur siymosi nafaqat tarixiy shaxs, balki turli davr va adabiy makonlarda chuqur maʼnaviy-estetik mazmunga ega badiiy obraz sifatida shakllangan. U haqidagi tarixiy va adabiy asarlar, jumladan, “Boburnoma”, Pirimqul Qodirovning “Yulduzli tunlar” romani hamda Harold Lambning “Babur the Tiger” asarlari orqali Bobur siymosining tarixiy haqiqat va badiiy talqin orasidagi murakkab munosabatlarini ochib berish imkoniyati mavjud boʻldi. Tadqiqot davomida

aniqlanishicha, Bobur siymosi adabiy asarlarda muallifning tarixga bo‘lgan munosabati, estetik pozitsiyasi va jamiyat talablariga qarab turlicha shakllanadi. Pirmqul Qodirov Bobur obraziga milliy g‘urur, istiqlol ruhi va ma’naviy jasorat timsoli sifatida yondashsa, Harold Lamb uni global darajadagi siyosiy shaxs va insoniy zaifliklarga ega murakkab shaxs sifatida tasvirlaydi. Bu ikki yondashuv Bobur obrazining universal va milliy darajadagi talqinlarini ochib beradi. Tadqiqot shuni ko‘rsatadiki, tarixiy shaxslarning adabiy obrazga aylanishi oddiy tarjimai hol emas, balki jamiyatning madaniy xotirasi, estetik mezonlari va ruhiy holatining in’ikosi sifatida qaralishi kerak. Bobur siymosining talqini orqali tarix va adabiyot o‘rtasidagi uzviy bog‘liqlik, ijodiy qayta talqin jarayonining murakkabligi, shuningdek, milliy o‘zlik va ma’naviy merosga bo‘lgan munosabat ochib beriladi. Shu asosda aytish mumkinki, Bobur haqidagi tarixiy va adabiy talqinlarni o‘rganish — faqat adabiyotshunoslik emas, balki tarixshunoslik, madaniyatshunoslik va falsafa nuqtai nazaridan ham dolzarb masaladir. Ushbu ilmiy ish Bobur siymosi orqali tarixiy xotirani badiiy idrokda qayta yaratish mexanizmini tahlil qilishga xizmat qiladi va adabiyotning milliy ongini shakllantirishdagi o‘rnini yana bir bor isbotlaydi.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Bobur, Z. M. (1992). Boburnoma. Toshkent: Sharq nashriyoti.
2. Qodirov, P. (1972). Yulduzli tunlar. Toshkent: O‘zbekiston nashr.
3. Harold Lamb. (2004). Babur the Tiger. London: Random House.
4. Karimov, I. A. (1995). Bobur va uning merosi. Toshkent: Fan nashriyoti.
5. Millward, J. (2007). A History of the Muslim World to 1405. Oxford: Oxford University Press.
6. Said, E. W. (1978). Orientalism. New York: Pantheon Books.
7. Shamsiddinov, B. (2003). O‘zbek adabiyotida tarixiy roman. Toshkent: Adabiyot nashriyoti.
8. Abu-Rayhon, B. (2000). Bobur va uning zamoni. Toshkent: Akademiya nashr.
9. Rahmatov, D. (2011). Adabiyotshunoslik asoslari. Toshkent: O‘qituvchi.
10. Qizi, H. Z. M. (2024). WOMEN’S ROLES AND GENDER PORTRAYAL IN THOMAS HARDY’S WORKS. Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali, 2(57), 344-347.

SOCIOLINGUISTICS IN ACTION: LANGUAGE CHANGE, IDENTITY, AND SOCIETY IN UZBEKISTAN

Asilbek Okhunov

Lecturer of Fergana State University

Javohir Akbarov

Student of Fergana State University

Annotation. This article explores the main directions of sociolinguistics, focusing on the strong relationship between language and society, the role of language in social stratification, and the causes of language change. Studying language as a social phenomenon is essential for analyzing the influence of factors such as social groups, gender, age, and status on language.

Keywords: society, sociolinguistics, social group, dialect, language change.

Every society possesses its own language, and language is considered the most ancient and essential social invention of humanity. Through language, people communicate, exchange ideas, and transmit knowledge and experiences from one generation to the next. However, language never exists independently or in isolation from society it always functions in direct connection with the social environment. The scientific field that studies this interrelationship is known as sociolinguistics.

The primary aim of sociolinguistics is to examine how language operates in relation to social structures, social groups, culture, gender, and age factors. Therefore, through sociolinguistics, we come to understand language not merely as a means of interpersonal communication, but as a complex social mechanism.

Sociolinguistics as a scientific discipline emerged in the second half of the 20th century. One of its founders, William Labov, explored the connection between phonetic pronunciation and social class in New York City in his work *Sociolinguistic Patterns* (1972). Through his experiments, Labov demonstrated that individuals consciously or unconsciously alter their language to reflect their social status. Among

other influential scholars is Basil Bernstein, who introduced the concepts of "restricted" and "elaborated" codes. He deeply analyzed how students' class backgrounds influence language use in education. John Gumperz, for his part, studied code-switching and context-dependent linguistic styles, shedding light on the role of language in multicultural societies.

In Uzbekistan, sociolinguistic research is also being actively pursued. Scholars such as A. Madvaliev, D. Jo‘raqulov, and M. Tursunov have conducted in-depth studies on changes in the Uzbek language within modern social contexts, including dialectological aspects and professional language styles.

William Labov emphasized a cautious approach to the term "sociolinguistics," arguing that linguistic theory and practice cannot be understood without considering social factors. He insisted on the necessity of studying language within social contexts. Bernstein, meanwhile, showed that while different linguistic codes may be structurally equal, society often evaluates them differently. This approach reveals the impact of social stratification on language. Gumperz viewed spoken interaction as a form of social exchange and argued that the foundations of any language theory must be derived from such interactions.

In Uzbek linguistics as well, sociolinguistic research has taken root. A. Madvaliev defines sociolinguistics as a science that studies the social functions of language and its connection to society. D. Jo‘raqulov notes that at every stage of societal development, language is subject to various influences. M. Tursunov describes sociolinguistics as a discipline that examines the role of language in society and its function amid social change.

Linguists also note gender-based differences in speech patterns. Women generally tend to use softer, more polite, and delicate language, while men more often employ direct, concise, and imperative expressions. These patterns are influenced not only by psycholinguistic factors but also by social stereotypes. Regional variations also deserve attention. Dialects in regions such as the Fergana Valley, Surkhandarya, and Karakalpakstan exhibit distinctive phonetic, lexical, and grammatical characteristics. Urban and rural linguistic differences also serve as significant

indicators of language change. Code-switching — the conscious or unconscious switching from one language to another—is widespread in contemporary Uzbek society. It is especially common among highly educated young people and those who have studied abroad, who frequently insert English or Russian words into the core of their speech.

Migration is another key factor in language change. Labor migrants who spend extended periods in Russia tend to absorb the local language and communication styles. This influences the speech of their family members and communities upon their return. Internally, the Uzbek language continues to evolve, incorporating new lexical units, abbreviations, and phonetic adaptations. For instance, expressions like “registratsiya qilish” (to register), “vremya yo‘q” (there’s no time), and “dokument topshirish” (submit documents) reflect the integration of Russian and English terms into everyday conversation. In such cases, the language maintains its own structure while adapting to accommodate new elements.

In the future, sociolinguistic research is expected to enter a new phase. Developments such as artificial intelligence, online education, global migration, and cultural integration will make the demands on language and the influences upon it even more complex. Thus, this scientific field will remain highly relevant.

References:

1. Labov, W. (1972). *Sociolinguistic Patterns*. University of Pennsylvania Press. <https://www.pennpress.org/9780812210521/sociolinguistic-patterns/>
2. Bernstein, B. (1971). *Class, Codes and Control*. Routledge. <https://www.routledge.com/Basil-Bernstein-Class-Codes-and-Control/Bernstein/p/book/9780415455275>
3. Gumperz, J. J. (1982). *Discourse Strategies*. Cambridge University Press. https://www.cambridge.org/core/books/discourse-strategies/46D4D80_1BCC1FF7E6E31B2A19E45E92B
4. Tursunov, M. (2021). *Sociolinguistic Features of Modern Uzbek Language*. <https://www.in-academy.uz/index.php/zdpp/article/download/11555/8264>

ECO-LANGUAGE LEARNING: FOSTERING ECOLOGICAL AWARENESS IN ESL STUDENTS

Abdullayeva Munira Yusufjonovna

Tashkent International University, ESL teacher

m48194152@gmail.com

Annotation: This article focuses on organizing eco-lessons in groups studying English as a non-specialized subject, with the aim of improving students' language competencies and enhancing their ability to communicate in daily life by using newly learned words and expressions from the lessons. The article discusses the introduction of ecological theory into the field of foreign language teaching by Prof. Haugen, who emphasized that, in his view, lessons not based on real-life situations do not foster quality knowledge and skills in students.

Key words: eco-language, ecological awareness, ecological theory, ecological issues, language competence, language skills

Annotatsiya: Ushbu maqola ingliz tili nomutaxassislik fani sifatida o'rganiluvchi guruhlarda eko-darslarni tashkil qilish va bu orqali talabalarda til kompetensiyalarini takomillashtirish hamda kundalik hayotda dars davomida o'rganilgan yangi so'zlar va iboralardan foydalangan holda muloqot qilish imkoniyatini oshirishga qaratilgan. Maqolada prof. Haugen tomonidan ekologiya nazariyasining ilk bor xorijiy tillarni o'qitish sohasiga kiritilishi va uning fikricha, reallikka asoslanmagan darslar talabalarda sifatli bilim va ko'nikmalar hosil qilmasligini ta'kidlab o'tgan.

Kalit so'zlar: ekolingvistik, ekologik ong, ekologik nazariya, ekologik muammolar, til kompetensiyasi, til ko'nikmalari

In recent years, we have witnessed an increasing number of complications related to ecological issues. The main reason for this is the improper use of natural resources and the lack of sufficient knowledge and skills among people regarding

nature conservation. At this point, it is important to emphasize that the irrational use or reckless consumption of natural resources will lead to irreversible consequences in the future, as most of the resources we use are irreplaceable. In this regard, conducting awareness-raising campaigns is crucial from all perspectives, and this issue can also be applied to the field of language teaching.

In foreign language teaching, Professor Haugen was the first to address the topic of ecology and link ecological issues with languages. He explained that improving language skills, along with encouraging students to become more active in social life, could be achieved through this approach. Many foreign experiences show that, in the process of learning foreign languages, it is an incorrect approach to demand high-quality knowledge from students without connecting lessons to real-life situations. From this perspective, using interactive methods in lessons, as well as incorporating problem-based and task-based activities, yields significant results.

Currently, the entire world's population is facing an ecological crisis. The primary cause of this crisis is the pollution of air and water, which has led to serious problems in recent years. Taking the city of Tashkent as an example, we can observe that, in recent years, air pollution in Tashkent has frequently ranked poorly on air quality monitoring sites. Clearly, this situation does not go unnoticed, and nowadays, many people are suffering from allergies and respiratory issues, which is certainly concerning. To prevent such problems, it is crucial to consistently carry out awareness campaigns and encourage people to protect the environment.

In this context, encouraging students to protect nature while also strengthening their language skills could be a well-rounded and positive solution. The main goal of such lessons is to expand students' vocabulary, develop their language skills, and inspire them to engage with important societal issues. To this end, a number of activities are being conducted at Tashkent International University. For instance, various projects are being organized to promote environmental protection. For illustration, students studying in the law department at the university are assigned tasks to visit crowded places such as markets, supermarkets, and popular tourist spots. They are asked to pay attention to sanitation in these areas and prepare reports

based on their observations. During conversations with people, they provide information on how to use plastic containers effectively and how to avoid harming nature through proper use.

In addition, students are assigned problem-based tasks with the primary goal of introducing them to safety regulations for using plastic containers, which have become widespread. This includes explaining the nature of microplastics, which currently pose a significant threat to humanity, and specifically focusing on the negative effects they can have on the human body. Students are tasked with creating posters and flyers to present these findings in the form of presentations. Preparing short video clips on this topic not only enhances their language skills but also fosters their social activism.

In this context, the 9th Specialized School, which collaborates directly with Tashkent International University, organizes open lessons with high school students. During these lessons, students are provided with guidelines on how to protect and preserve nature. To further enhance the quality of lessons, actively integrating SDG (Sustainable Development Goals) lessons can be highly effective, as ecological issues are among the most pressing challenges for humanity. Literature emphasizes the critical importance of incorporating these goals into educational curricula to prepare students to actively contribute to a sustainable future. By integrating these global objectives into the educational process, students can develop a deeper understanding of environmental problems and be better equipped to make a positive impact on the world.

In conclusion, integrating ecological knowledge into the process of foreign language teaching not only expands students' language competence but also helps extend their understanding of ecological issues. The ecological approach proposed by Professor Haugen, when incorporated into language education, allows educators to create more meaningful and relevant learning experiences that are connected to real-life situations. This method helps develop both language skills and social activism, enabling students to use their language knowledge for environmental advocacy and social change. As the world faces increasingly serious ecological problems, future

generations must not only have language skills but also the necessary knowledge and abilities to create a sustainable future. Therefore, integrating ecological topics into language education is an effective and timely approach to preparing students for the challenges of the 21st century.

Bibliography:

1. Kalsum, Humaeroah, & Agussalim A l-Ahwal Al-Syakhsiyah. (2023). Eco-ELT: Transforming English Language Teaching through Sustainable and Innovative Materials. Retrieved from ejournal.iainpalopo.ac.id.
2. Eda Nur Özcan & Prof. Dr. Esim Gürsoy. (2023). Enhancing Language Skills and Environmental Literacy: An Eco-Pedagogical Approach to Teaching English to Young Learners. Retrieved from grdspublishing.org.
3. (2022). Eco-Critical Language Awareness for English Language Teaching (ELT): Promoting Justice, Wellbeing, and Sustainability in the Classroom. Retrieved from degruyter.com.

ELEKTRON TO'LOV TIZIMLARI, ULAR ORQALI TO'LOVLAR VA HARIDLARNI AMALGA OSHIRISH

Abdukadirova Lutfiya

Bank moliya akademiyasi magistranti

Yurtimiz mustaqillikka erishganidan so'ng, mamlakatimiz miqiyosida elektron to'lov tizimlari (ETT) birinchi bor bank tizimiga joriy etish ishlab chiqildi va uni joriy etish 1994 yil 18 martdagi Vazirlar Maxkamasining 146–sonli «Bank tizimini takomillashtirish va pul-kredit muomalasini barqarorlashtirish chora- tadbirlari to'grisida»gi Nizom asosida amalga oshirila boshlagandi. Bank sohasidagi elektron to'lovlar tizimi - bu qog'ozsiz texnologiyaga va markaziy bankning elektron pochta vositalari bilan ma'lumotlarni uzatishga va qabul qilishga asoslangan umumdavlat to'lov tizimidir.

Respublikamiz timizdagi tijorat banklariga bu tizimning joriy etilishi banklararo to'lovlarning o'tishini tezlashtirdi va bank faoliyatini to'liq avtomat- lashtirishga katta imkoniyatlar yaratdi.

O'zbekiston Respublikasida elektron to'lov tizimlarining shakllanishi, elektron to'lov tizimlaridagi ma'lumotlar bazasida qo'llanilayotgan asosiy tushunchalar, hozirgi davrdagi ma'lumotlarni himoyalash vosita turlari, tijorat banklari elektron to'lov tizimlarida ma'lumotlar bazasini himoyalashni tashkillashtirish, elektron to'lov tizimlari ma'lumotlar bazasining himoyalanganlik darajasini aniqlash usullari, elektron to'lov tizimlari ma'lumotlardan foydalanish jarayonida rioya qilish lozim bo'lgan texnika xavfsizligi kabi masalalar mazmuni bayon qilinadi.

Elektron to'lov tizimlarining rivojlanish tarixi

1871 yilni elektron to'lov tizimlarining tug'ilgan yili deb hisoblash mumkin. Aynan o'sha paytda taniqli Western Union kompaniyasi dunyoda birinchi elektron pul o'tkazmasini amalga oshirdi. Albatta, uni elektron deb atashning iloji yo'q, chunki u telegraf xabarlarini orqali amalga oshirildi. O'shandan beri Western Union o'z

ixtiroidan muvaffaqiyatli foydalanmoqda. Ammo nafaqat ushbu kompaniya pul aylanmasining ushbu turini qabul qildi.

1999 yilda, allaqachon elektron to'lov tizimlari bozorida ustun bo'lgan mashhur WebMoney paydo bo'ldi.

2002 yil EPTning rivojlanishi uchun juda muhim yil bo'ldi, chunki bu yil RUPay tizimini yaratish to'g'risida shartnoma imzolandi. Muhimi shundaki, shartnoma Rossiya va Ukraina dasturchilari o'rtasida tuzilgan [1].

Bugungi kunda elektron to'lov tizimlarini rivojlantirish uchun asosiy vosita aloqa sohasini rivojlantirish: Internet texnologiyalari, mobil aloqa xizmatlari va banklarning ishi hisoblanadi.

Elektron to'lov tizimlari ishlash prinsipi va xalqaro to'lov tizimlari

To'lov tizimi bu moliyaviy sheriklar: banklar, muassasalar, do'konlar va boshqalar o'rtasidagi bitimlar va hisob-kitoblarni almashish tizimidir. Keng ma'noda, bu xaridor va sotuvchi o'rtasidagi vositachilar.

To'lov tizimining funksiyalari bank kartalari yordamida pul mablag'larining barqaror aylanishidan iborat. Plastik karta bilan to'lovni amalga oshirayotganda, maxsus terminal xaridorning pul mablag'larini o'z bankiga o'tkazish to'g'risida so'rov yuboradi va u erdan kerakli miqdorni sotuvchining hisobiga o'tkazadi. Barcha hisob-kitoblar real vaqt rejimida amalga oshiriladi va 10 soniyadan oshmaydi. Davlat ichida, kredit muassasasi ichida va davlatlar o'rtasidagi pul muomalasini boshqaruvchi ko'plab to'lov tizimlari mavjud. Internet orqali to'lovlarni amalga oshirish uchun elektron to'lov tizimlari ham mavjud.

Xalqaro to'lov tizimlari barcha mamlakatlardagi moliyaviy aylanmalarga kirishni ta'minlaydi, bu sizga hududlar va hududlarni hisobga olmagan holda xaridlar va xizmatlar uchun haq to'lashga imkon beradi. Bu to'lov tizimining eng xavfsiz turi. Eng zamonaviy kompyuter texnologiyalari doimiy ravishda yangilanib turadigan va firibgar hujumlarga qarshi turishga yordam beradigan va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligining yuqori darajasini ta'minlaydigan xalqaro tizimlarga xizmat ko'rsatish uchun ishlatiladi [2].

Mamlakatimizda eng mashhurlari Visa yoki MasterCard. Asosiy global tizimlar,

shuningdek, American Express, Diners Club va JCB.

Viza

Viza to'lov tizimi Amerikada o'tgan asrning 60-yillarida paydo bo'lgan. Shu sababli, Visa to'lov tizimining o'ziga xos xususiyatlaridan biri shundaki, u dollar valyutasidagi operatsiyalarga yo'naltirilgan. To'rt turdagi kartalar mavjud - debet

kartalari, kredit kartalari, to'lov kartalari va oldindan to'langan kartalar, ular bir-biridan zaryadlashda farq qiladi. Bu dunyodagi eng mashhur plastik kartalar turlaridan biri. Maxsus kod - egasining shaxsini tasdiqlovchi pin kod yordamida xaridlarni amalga oshirish, pulni olish va hisobni to'ldirish mumkin. Shuningdek, kartalar shaxsiylashtirilishi va Internetda xavfsiz xarid qilish uchun maxsus raqamli kodlarga ega bo'lishi mumkin [3].

Mastercard

MasterCard tizimi ham Amerika kompaniyasidir, ammo uning yordami bilan operatsiyalar evrodagi asosiy valyuta ishtirokida amalga oshiriladi. Oddiy xaridor uchun bu unchalik katta farq qilmaydi, lekin agar siz kartani chet elda xarid qilishda foydalansangiz, to'lov tizimi barcha summalarni avval asosiy valyutaga, so'ngra sotib olish valyutasiga qayta hisoblab chiqishini unutmangiz kerak, bu esa komissiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin.. Ma'lum bir cheklov gacha bo'lgan MasterCard-ni sotib olish pin kodini ishlatmasdan amalga oshiriladi. Bu uni firibgar firibgarlarga nisbatan ko'proq zaiflashtiradi. MasterCard kartalari ro'yxatdan o'tgan va anonim, kabartmalı va silliq bo'lishi mumkin [4].

To'lov tizimlari "To'lov markazi" va "Corn" kartasi kabi yirik bank gigantlari

bilan ham, nobank kredit tashkilotlari bilan ham hamkorlik qiladi.

MIR milliy to'lov tizimi

Milliy to'lov tizimi barcha mahalliy ichki tarmoqlarni davlat regulyatori - Markaziy bank ishtirokida birlashtirish maqsadida yaratilgan. U mamlakat ichidagi to'lov tizimlaridan foydalanish xavfsizligini ta'minlaydi va xalqaro tizimlardan mustaqil ravishda moliyaviy operatsiyalarni o'tkazishni taklif qiladi. Xavfsizlik, mijozlar va kompaniyalarning moliyaviy manbalari haqidagi barcha ma'lumotlar davlat ichida saqlanishiga asoslanadi [5].

MIR milliy to'lov tizimi 2015 yil oxirida ishga tushirilgan. Bugungi kunda milliy to'lov tizimidan ko'plab yirik banklar foydalanmoqda. Kartalar debet bo'lishi mumkin, bunga qo'shimcha ravishda siz kredit kartalarini chiqarishingiz mumkin. MIR tizimi plastiklari uchun overdraft va avtoullov to'lovlari ham mavjud. Naqd pul oqimini qo'shimcha tekshirish uchun kartalar chip'lar va gologramma tasvirlar bilan jihozlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ахмедов, Б. А. (2020). О развитии навыков интерактивных онлайн-курсов в дистанционных условиях современного общества (модель- программа для преподавателей образовательных учреждений). *Universum: технические науки*, 12 (81), 11-14.
2. Ахмедов, Б. А., Якубов, М. С., & Карпова, О. В. (2020).

Геймификация образовательного процесса кластерный подход. Interconf, 2(38), 371-378.

3. Yusupov, M., Akhmedov, B. A., & Karpova, O. V. (2020). Numerical Simulation of Nonlinear Vibrations of Discrete Mass with Harmonic Force Perturbation. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 10 (4), 71-75.

4. Akhmedov, B. A., Xalmetova, M. X., Rahmonova, G. S., Khasanova, S. Kh. (2020). Cluster method for the development of creative thinking of students of higher educational institutions. Экономика и социум, 12(79).

5. Akhmedov, B. A., Makhkamova, M. U., Aydarov, E. B., Rizayev, O. B. (2020). Trends in the use of the pedagogical cluster to improve the quality of information technology lessons. Экономика и социум, 12(79).

TASVIRIY SAN’ATDA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING TARIXIY QIYOFASI

Madina Khayrova Rasimovna

Guliston davlat pedagogika institute Tasviriy san’at 1 -bosqich magistranti

madinaxayrova050@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada tasviriy san’atda Zahiriddin Muhammad Boburning tarixiy qiyofasi aks ettirilishi tahlil qilinadi. Boburnoma asosida yaratilgan miniatyuralar, Boburiylar davridagi portret san’ati va G’arb rassomlarining Bobur obraziga bo‘lgan yondashuvi o‘rganiladi. Shuningdek, zamonaviy tasviriy san’at va haykaltaroshlikda Boburning qanday tasvirlangani haqida ma’lumot beriladi. Maqolada Bobur obrazining tarixiy haqiqat va badiiy tafakkur uyg‘unligida shakllanishi tahlil qilinib, uning san’atdagi abadiyligi yoritiladi. Shuningdek, G’arb va Sharq san’at maktablarida Boburga bo‘lgan badiiy yondashuvlar solishtiriladi. Maqolada Boburning tarixiy haqiqat va badiiy talqin uyg‘unligidagi qiyofasi yoritilib, uning san’atdagi o‘rni va abadiyligi haqida xulosalar beriladi.

Kalit so‘zlar: Badiiy talqin, portret san’ati, realistik tasvir, tarixiy haqiqat.

Zahiriddin Muhammad Bobur – buyuk sarkarda, davlat arbobi, shoir va tarixnavis sifatida Markaziy Osiyo hamda Hindiston tarixida chuqur iz qoldirgan shaxsdir. U nafaqat kuchli harbiy strateg va mahoratli hukmdor, balki nozik didli adib, tabiatshunos va san’at homiysi ham edi. Bobur tomonidan asos solingan Boburiylar sulolasi keyingi bir necha asr davomida Hindistonning madaniy-ma’naviy taraqqiyotiga ulkan hissa qo‘shdi. Bu davrda san’at, me’morchilik va adabiyot rivojlanib, Bobur va uning avlodlarining qiyofasi tasviriy san’atda ham o‘z aksini topdi. Boburning tarixiy qiyofasi tasviriy san’atda turli davrlarda va turli uslublarda aks ettirilgan. Boburiylar saroy san’ati, xususan, miniatyura maktablari uning obrazini tasvirlashda katta rol o‘ynagan. [1, 50-b.] Boburnoma asosida yaratilgan miniatyuralar hukmdorning hayoti, harbiy yurishlari va tabiatga bo‘lgan mehrini

badiiy talqin qilishda muhim manba bo‘lib xizmat qilgan. Undan keyingi davrlarda Boburning portretlari turli rassomlar tomonidan ishlangan bo‘lib, bu san‘at asarlari uning tarixiy shaxsiyati haqida tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Tasviriy san‘atda Boburning qiyofasi faqatgina Sharq madaniyatiga oid emas, balki G‘arbiy rassomlarning asarlarida ham uchraydi. Xususan, XIX-XX asrlarda G‘arb san‘atkorlari Boburiylar sulolasi tarixiga qiziqish bildirgan va Boburning portretlari hamda tarixiy voqealarini tasvirlovchi rasmlar yaratganlar. Bugungi kunda esa zamonaviy san‘atda Bobur obrazi yangi badiiy yondashuvlar bilan aks ettirilmoqda. Ushbu maqolada tasviriy san‘atda Boburning tarixiy qiyofasi turli badiiy manbalar asosida tahlil qilinadi. Boburnoma miniatyuralari, Boburiylar davriga oid portret san‘ati va zamonaviy tasviriy san‘atdagi Bobur obrazi o‘rganilib, uning tarixiy haqiqat va badiiy talqin uyg‘unligidagi o‘rni yoritiladi. Shuningdek, Bobur qiyofasining turli madaniyatlardagi aks etish xususiyatlari ham tahlil qilinadi. Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsi nafaqat Sharq, balki G‘arb san‘atida ham katta qiziqish uyg‘otgan. Boburiylar sulolasining Hindistondagi hukmronligi G‘arb olimlari, tarixchilari va san‘atkorlari tomonidan o‘rganilib, ularning asarlarida Bobur qiyofasi turli talqinlarda aks ettirilgan. [2, 89-b.] G‘arb rassomlari Bobur obrazini tasvirlashda turli manbalarga asoslangan bo‘lib, ularning asarlarida tarixiy aniq ma’lumotlar bilan birga badiiy erkinlik ham seziladi. G‘arbda Bobur obraziga bo‘lgan qiziqish XIX asrga kelib sezilarli darajada oshdi. Bunga bir qancha omillar ta’sir ko‘rsatdi: Mustamlakachilik davri – Britaniya imperiyasi Hindistonni egallaganidan keyin Boburiylar tarixi G‘arb olimlari va rassomlari orasida qiziqish uyg‘otdi. Sharqshunoslikning rivojlanishi – Bobur va Boburiylar madaniyati G‘arb tadqiqotchilari tomonidan o‘rganildi, bu esa rassomlarning ham e’tiborini tortdi. Boburnoma tarjimalari - XIX-XX asrlarda “Boburnoma” frantsuz, ingliz va rus tillariga tarjima qilinishi natijasida Boburning shaxsiyati G‘arb san‘atkorlari orasida ham mashhur bo‘ldi. G‘arb rassomlari tomonidan chizilgan. [3, 64-b.] Bobur portretlari va tasviriy san‘at asarlari shartli ravishda ikki yo‘nalishda talqin qilinishi mumkin: 1. Tarixiy manbalar asosidagi realistik tasvirlar. 2. Sharq ekzotikasi va romantik obraz yondashuv. Ba’zi G‘arb rassomlari Boburning qiyofasini tasvirlashda

tarixiy manbalar, xususan, Boburiylar davrida chizilgan miniatyuralarga asoslanishgan. Ular Boburning portretini yaratishda uning an’anaviy liboslarini, shaxsiy belgilarini va tarixiy kontekstni saqlashga harakat qilishgan. Misol tariqasida James Atkinson (XVIII-XIX asr) kabi san’atkorlarni keltirish mumkin, u Hindiston tarixiga oid asarlari bilan mashhur bo’lgan. Shuningdek, Britaniya mustamlakachilik davrida Bobur va uning avlodlari qiyofasini aks ettirgan turli gravyuralar ham yaratilgan. Boburning tarixiy haqiqat va badiiy talqin uyg’unligidagi qiyofasi turlicha aks etgan. U haqidagi tarixiy manbalar uni haqiqatga yaqinroq tasvirlagan bo’lsa, badiiy asarlarda Bobur ba’zan idealizatsiya qilingan yoki afsonaviy qahramonga aylantirilgan. Miniatyuralar va zamonaviy san’at Boburning haqiqiy hayotiga yaqinroq bo’lsa, G’arbiy san’atda u ba’zan haddan tashqari ekzotik yoki romantik qiyofada tasvirlangan. Ammo har qanday talqinda ham Bobur ulkan tarixiy shaxs sifatida e’tirof etilib, san’at orqali abadiy qiyofaga ega bo’lib kelmoqda.. [4, 47-b.]. Tarixiy manbalarda Bobur real inson sifatida, o’z kamchiliklari va afzalliklari bilan tasvirlangan bo’lsa, badiiy asarlarda u idealizatsiya qilingan. Miniatyuralarda Bobur ko’pincha saroy yoki harbiy yurishlar jarayonida aks etgan, G’arbiy san’atda esa u ekzotik hukmdor yoki romantik qahramon sifatida tasvirlangan. Zamonaviy san’at esa tarixiy faktlarga sodiqroq bo’lib, Boburning shaxsiy xususiyatlari va murakkab xarakterini ochib berishga harakat qilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdullayeva N.D. “San’at tarixi”.-T.:”O‘zbekiston”,2006.-96 b.
2. B. Boymetov. Qalamtasvir. T.:”G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi”, 2006.
3. Tojiyev B. Isaxojiyeva N. “Qalamtasvir, Rangtasvir va kompozitsiya asoslari”.-T.:”Fan va texnologiya”, 2011.-87-b.
4. Tulanova D.J. “Tasviriy san’at tarixi” Darslik.-T.:”Adabiyot uchqunlari” MCHJ nashriyoti, 2021.-95 b.

ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СИБЛИНГАМИ.

Умурзокова Гулийора Ойбек кизи

Ташкентский международный университет Кимё

Аннотация: В статье рассматриваются особенности взаимоотношений между сиблингами — братьями и сёстрами, как важного элемента внутрисемейной динамики. Анализируются ключевые психологические и социокультурные факторы, влияющие на характер sibling-взаимодействия. Особое внимание уделяется роли родительского общения, возрастной и гендерной разнице между детьми, а также культурным особенностям. Исследование опирается на труды отечественных и зарубежных учёных, при этом предлагается авторская интерпретация механизмов формирования доверия и соперничества между сиблингами.

Ключевые слова: сиблинг, сиблинговые отношения, братья и сёстры, внутрисемейная коммуникация, родительское общение, социальная психология.

Annotation: The article explores the features of sibling relationships as an essential aspect of family dynamics. It examines the main psychological and sociocultural factors that influence sibling interaction. Particular attention is paid to the role of parental communication, age and gender differences, and cultural context. The study relies on both Russian and international research and offers an original interpretation of mechanisms for the development of trust and rivalry among siblings.

Keywords: sibling, sibling relationship, brothers and sisters, intrafamily communication, parental interaction, social psychology.

Сиблинговые отношения — это уникальный и продолжительный тип межличностных связей, оказывающий значительное влияние на развитие личности. Они могут быть источником как глубоких эмоциональных привязанностей, так и острых конфликтов. Именно в этих отношениях ребёнок учится взаимодействовать на равных, защищать свои границы и понимать

чувства других. Мой интерес к данной теме обусловлен наблюдениями за тем, как в разных семьях по-разному выстраиваются отношения между братьями и сёстрами. Одни из них сохраняют тёплую связь на протяжении всей жизни, другие же переживают отдаление и напряжённость.

С точки зрения психологии, сиблинговые отношения являются первичной моделью горизонтального взаимодействия. Они возникают рано, нередко ещё до формирования осознанной идентичности, и становятся платформой для освоения социальных ролей. Я. Л. Коломинский подчёркивает, что такие отношения влияют на развитие эмпатии, навыков кооперации и разрешения конфликтов [3]. Лично мне представляется важным тот факт, что именно в сиблинговых отношениях ребёнок впервые учится не быть центром внимания, а делить ресурсы, эмоциональные и материальные, с другим.

Порядок рождения, как указывает А. Адлер, влияет на формирование черт характера: старшие дети чаще становятся ответственными и амбициозными, младшие — более гибкими и общительными [7]. Это подтверждается и моими наблюдениями: старшие сиблинги в моём окружении склонны к лидерству, в то время как младшие чаще ищут поддержки.

Возрастная разница также играет значимую роль. При небольшой разнице чаще возникает конкуренция, особенно за внимание родителей. При более значительной разнице старший ребёнок может выполнять роль наставника, что иногда приводит к гиперответственности и чувству долга [5]. В своей практике я нередко сталкивалась с ситуациями, когда старшие братья или сёстры ощущают давление «быть примером», что влияет на их самооценку и эмоциональное состояние.

Родительская модель общения оказывает значительное влияние на то, как дети воспринимают друг друга. Там, где родители поощряют открытость, выражение чувств и уважение, отношения между сиблингами чаще бывают тёплыми. Исследования В. Сатир подчёркивают важность честного и уважительного взаимодействия в семье для формирования здоровой эмоциональной атмосферы [6]. Это согласуется и с выводами российских

авторов: М. Ю. Кондратьева отмечает, что родительская справедливость и умение слушать каждого ребёнка снижают уровень конфликтов [4].

Мне представляется важным, что не только количество, но и качество родительского внимания играет решающую роль. Предпочтение одному из детей — сознательное или неосознанное — всегда оставляет след в отношениях между сиблингами. Ревность и чувство несправедливости, как правило, формируются именно в ответ на неравное распределение любви и поддержки.

Эмоциональный климат в семье задаёт тон всей внутрисемейной коммуникации. Как пишет В. С. Юркевич, «качество внутрисемейного общения определяет глубину эмоциональных связей между братьями и сёстрами» [2, с. 122]. Согласна с тем, что даже в семьях с высоким уровнем конфликтности, если родители умеют открыто обсуждать чувства и ошибки, сиблинги со временем учатся конструктивному взаимодействию.

Сиблинговые отношения формируются не в вакууме, а в контексте конкретной культурной среды. Так, в узбекских семьях традиционно сильны иерархические структуры: старшие дети, особенно мальчики, часто несут ответственность за младших. Это может усиливать как чувство защищённости, так и давление ожиданий [8].

В западных культурах, напротив, поощряется индивидуализм, и сиблинги чаще строят отношения как равные партнёры. Подобные различия важны для понимания того, почему одни модели взаимодействия кажутся «естественными» в одних культурах и «неприемлемыми» в других. Лично мне близка идея равноправного диалога между детьми, однако я понимаю, что в некоторых культурах забота старших о младших воспринимается как выражение любви.

Вопрос эмоциональной открытости также напрямую зависит от культурного кода. В постсоветских семьях часто преобладает сдержанность в выражении чувств, что может затруднять разрешение конфликтов между сиблингами. Это наблюдение подтверждается и в практике семейных

консультаций, где подавленные эмоции между братьями и сёстрами выходят наружу уже во взрослом возрасте.

Сиблинговые отношения — важный и недооценённый компонент семейной системы. Они не только отражают, но и формируют эмоциональный климат в семье. Понимание закономерностей их развития, роли родительского стиля общения и культурных ожиданий позволяет глубже понять как внутреннюю структуру семьи, так и индивидуальное развитие каждого из её членов.

Статья стремится объединить научный подход с личными наблюдениями и размышлениями, показать, что за статистикой и теориями стоят живые истории людей, в которых сиблинговая связь остаётся одной из самых прочных и значимых в жизни.

Литература:

- [1] Василюк Е. Ф. Психология развития личности. — М.: Педагогика, 2007.
- [2] Юркевич В. С. Психология семейных отношений. — СПб.: Питер, 2010.
- [3] Коломинский Я. Л. Психология межличностных отношений в детской группе. — Минск: Харвест, 2004.
- [4] Кондратьева М. Ю. Детская психология. — М.: Академический проект, 2015.
- [5] Вуд Д., Смит М. Теория привязанности и развитие ребёнка. — М.: Институт практической психологии, 2002.
- [6] Satir V. The New Peoplemaking. — Palo Alto, CA: Science and Behavior Books, 1988.
- [7] Adler A. Understanding Human Nature. — Oxford: Oneworld, 1998.
- [8] Ismoilov, N. Family Hierarchies and Social Roles in Central Asia. — Tashkent: Social Sciences Press, 2017.

XORAZM VILOYATIDA ETNOLOGIK TADQIQOTLARNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Abdalniyazova Moxira Davronbekovna

Urganch Innovatsion Universiteti 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Mazkur tezisda Xorazm viloyatida olib borilayotgan etnologik tadqiqotlarning mazmuni, asosiy yo‘nalishlari va ilmiy-amaliy ahamiyati yoritilgan. Xususan, mintaqadagi an‘anaviy turmush tarzi, oila va nikoh marosimlari, xalq hunarmandchiligi, diniy e‘tiqodlar, urf-odatlar va madaniy meros obyektlari asosiy tadqiqot yo‘nalishlari sifatida ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zi: Xorazm, din, zardushtiylik, tadqiqot, urf-odat, ekspeditsiya

Xorazm qadimdan boy madaniy merosi va o‘ziga xos etnik tarkibi bilan ajralib turgan mintaqalardan biridir. Xorazm hududini ilmiy jihatdan o‘rganish uchun arxeologik-etnografik ekspeditsiya tashkil etgan olim izlanishlari faoliyatida voha tarixiga oid ma‘lumotlar keltirilgan. S. P. Tolstov boshchiligidagi Xorazm ekspeditsiyasi muhim o‘rin egallaydi. Mazkur ekspeditsiya tarkibida o‘zlarining dastlabki ilmiy izlanishlarini olib borgan T. A. Jdanko, K. L. Zadixina, I. Jabborov, S. Kamolov, G. P. Snesev kabi tadqiqotchilar keyinchalik mashhur etnograf olimlar bo‘lib yetishishgan. Ular Xorazm vohasida yashovchi xalqlar o‘zbeklar, qoraqalpoqlar, turkmanlar va qozoqlarning madaniyati va turmushiga oid ko‘plab fundamental asarlar yaratishdi. Xorazm ekspeditsiyasi tadqiqotlari, bir tomonadan, O‘zbekiston etnograflari uchun mintaqa xalqlarining etnogenezi, xo‘jalik o‘tmishini, moddiy va ma‘naviy madaniyati tarixini, turmushi va urf-odatlarini tadqiq etishdek murakkab masalalarni hal etish imkoniyatini yaratdi. [1, B. 16]

Xoram vohasida olib borilayotgan etnologik tadqiqotlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarda olib borilmoqda:

1. An’anaviy turmush tarzi va maishiy madaniyat: Uy-joy arxitekturasi, ovqatlanish odatlari, kiyinish madaniyati va kundalik hayotda qo’llaniladigan buyumlar orqali qadimiy va zamonaviy madaniy elementlar tahlil qilinadi.

2. Oila va nikoh marosimlari: Sovchi tushish, to’y marosimlari, kelinga taqdim etiladigan sovg’alar va marosimlar o’zgarishi orqali ijtimoiy o’zgarishlar kuzatiladi. Xorazmda to’y marosimlari 3 bosqichda olib borilgan to’y oldi, to’y va to’ydan keying marosimlar. Xorazmda bola tug’ilgandan keying ham marosimlar o’tkaziladi.

3. Xalq hunarmandchiligi: Kulolchilik, zargarlik, gilamdo‘zlik, yog‘och o‘ymakorligi kabi milliy kasblarning saqlanishi va zamonaviy sharoitda rivojlanishi o‘rganiladi.

4. Diniy e’tiqodlar va urf-odatlar: Mahalliy aholi orasida saqlanib qolgan islomiy va zardushtiylik e’tiqod shakllari va ularning hayotdagi roli tahlil qilinadi.

5. Xorazmda olib borilgan arxeologik tadqiqotlar malumotlari orqali zardushtiylik dini an’analari qolganligi anglash mumkun. Zardushtiylik izlari uch guruhga bo’lib tahlil qilingan.

1. Qadimgi va o’rta asr manbalari jumladan, “Avesto” va uni o’rganishga doir tadqiqotlar hamda XX asr boshlarigacha bo’lgan davrda amalga oshirilgan ilmiy tadqiqotlar.[2, B.7]

2. Sovet davri, yani 1917-1991 yillarda amalga oshirilgan tadqiqotlar[3, B. 324]

3. XX asr o’rtalari –XXI asr boshlaridagi xorij tadqiqotlar asarlarid ham Xorazm o’zbeklari urf-odatlari va an’nalari masalasiga qisman to’xtilingan.[4, B.208]

Xorazm mintaqasini o’rganishga bo’lgan qiziqishlar qadimdan tadqiqotchilar diqqat markazida bo’lgan. Shuningdek, Xorazm viloyatida olib borilayotgan etnologik tadqiqotlar mintaqaning o’ziga xos madaniy boyligini chuqur o’rganish, uni asrab-avaylash va yangi avlodga yetkazish imkonini beradi. Shu boisdan bu yo‘nalishdagi izlanishlar dolzarbligini saqlab qolmoqda. Mustaqillik sharofati bilan qayta tiklangan milliy qadriyatlarning muxim bir yo‘nalishi xisoblangan urf- odatlar, an’analar, va marosimlar tarixini o’rganish ishlari keng ko’lamda amalga oshirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ashirov, A. va Atojonov, Sh. Etnologiya. – Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2008. – 176 bet.
2. Isxoqov, M. M. Ezgu o‘y, ezgu so‘z, ezgu amal kitobi // “Avesto” kitobi – tariximiz va ma’naviyatimizning ilk yozma manbasi mavzusidagi ilmiy-amaliy seminar materiallari - Toshkent:, 2000. – 7 bet.
3. G‘ulomov, Y. G‘. Xorazmning sug‘orilishi tarixi. – Toshkent: O‘zbekiston SSR Fanlar Akademiyasi Nashriyoti, 1959. – 324 bet.
4. Jabborov, I. M. O‘zbeklar: turmush tarzi va madaniyati. – Toshkent: O‘qituvchi, 2003. – 208 bet.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARINING INNOVATSION RIVOJLANISHI RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA

Mo‘minov Kozimjon Baxodirovich

O‘zbekiston Musulmonlari idorasi Toshkent shahar vakilligi Mas’ul kotib

kozimjon.muminov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada raqamli transformatsiyaning asosiy jihatlari va uning globallashuv jarayonida Markaziy Osiyo mamlakatlari (Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston, O‘zbekiston) raqamli iqtisodiyotining shakllanishi sharoitida innovatsion rivojlanishga ta’siri ko‘rib chiqiladi. Hududda raqamlashtirishning hozirgi holati, ushbu jarayonning asosiy drayverlari va to‘siqlari, shuningdek, raqamli texnologiyalarni joriy etish va mamlakatlarning innovatsiyalarni yaratish va tatbiq etish qobiliyati o‘rtasidagi bog‘liqlik tahlil qilinadi. Hududda barqaror innovatsion rivojlanishni rag‘batlantirish uchun raqamli transformatsiyani tezlashtirish bo‘yicha xulosalar va tavsiyalar shakllantiriladi.

Kalit so‘zlar: raqamli transformatsiya, innovatsion rivojlanish, Markaziy Osiyo, raqamli iqtisodiyot, raqamlashtirish, elektron hukumat, raqamli infratuzilma, inson kapitali, innovatsion ekotizim.

Kirish

XXI asr boshlari axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) jadal rivojlanishi bilan ajralib turdi, bu esa jamiyat va iqtisodiyotning barcha sohalarida global o‘zgarishlar katalizatoriga aylandi. Ma’lumotlar, raqamli platformalar va skvoznye texnologiyalarga asoslangan raqamli iqtisodiyotning shakllanishi dunyo mamlakatlari oldiga yangi muammolar qo‘yadi va misli ko‘rilmagan imkoniyatlarni ochadi. Faol modernizatsiya yo‘llarini izlayotgan va raqobatbardoshlikni oshirishga intilayotgan Markaziy Osiyo (MO) mamlakatlari uchun raqamli transformatsiya (RT)

shunchaki trend emas, balki barqaror iqtisodiy o‘sish va innovatsion rivojlanishni ta’minlash uchun strategik zaruratdir.

Mavzuning dolzarbligi MO mamlakatlarining global raqamli iqtisodiyotga muvaffaqiyatli integratsiyasi ularning yangi texnologik voqeliklarga moslashish, o‘z raqamli infratuzilmasini rivojlantirish, aholi va biznesda raqamli kompetensiyalarni shakllantirish, shuningdek, innovatsiyalar uchun qulay muhit yaratish qobiliyatiga bevosita bog‘liqligi bilan bog‘liq. Raqamli texnologiyalar geografik to‘siqlarni yengib o‘tish, davlat boshqaruvini optimallashtirish, mehnat unumdorligini oshirish, yangi bozorlar va biznes-modellar yaratishga qodir, bu esa dengizga chiqish imkoniyati bo‘lmagan va ko‘pincha xomashyo resurslariga bog‘liq bo‘lgan iqtisodiyotini diversifikatsiya qilishga intilayotgan mintaqa uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega [1].

Ushbu maqolaning maqsadi Markaziy Osiyo mamlakatlarida raqamli transformatsiyaning hozirgi holati, muammolari va istiqbollari hamda uning innovatsion rivojlanish jarayonlariga ta’sirini tahlil qilishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

- "Raqamli transformatsiya", "innovatsion rivojlanish", "raqamli iqtisodiyot" tushunchalarini MO mamlakatlari kontekstida aniqlash.
- Hudud mamlakatlarida raqamli infratuzilma, raqamli ko‘nikmalar va elektron hukumatning hozirgi rivojlanish darajasini tahlil qilish.
- MOda raqamli transformatsiya va innovatsion rivojlanish yo‘lidagi asosiy drayverlar va to‘siqlarni aniqlash.
- Raqamlashtirish darajasi va innovatsion faollik ko‘rsatkichlari o‘rtasidagi bog‘liqlikni baholash.
- Raqamlashtirish va innovatsiyalarni rag‘batlantirish sohasidagi davlat siyosatini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar shakllantirish.

Tadqiqotning metodologik asosini tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, xalqaro tashkilotlar (BMT, Jahon banki, Xalqaro elektraloqa ittifoqi) va milliy statistika xizmatlari ma’lumotlarining statistik tahlili, strategik hujjatlar va tadqiqot mavzusiga oid ilmiy nashrlarning kontent-tahlili tashkil etdi.

1. Raqamli transformatsiya va innovatsion rivojlanishning nazariy asoslari

Raqamli transformatsiya – bu AKT yordamida mavjud jarayonlarni shunchaki avtomatlashtirish emas, balki samaradorlikni oshirish va yangi qiymat yaratish maqsadida raqamli texnologiyalardan foydalanishga asoslangan biznes-modellar, tashkiliy tuzilmalar, korporativ madaniyat va tashqi o‘zaro aloqalarning chuqur o‘zgarishi [2]. Davlat miqyosida RT davlat boshqaruvini modernizatsiya qilish (e-Government), raqamli infratuzilmani rivojlantirish, raqamli iqtisodiyotni shakllantirish (e-Commerce, FinTech va boshqalar) va aholining raqamli savodxonligini oshirishni qamrab oladi.

Innovatsion rivojlanish, Y. Shumpeterning klassik ishlariga ko‘ra, iqtisodiy o‘sishga va iqtisodiyotdagi sifat o‘zgarishlariga olib keladigan yangiliklarni (yangi mahsulotlar, jarayonlar, bozorlar, xomashyo manbalari, tashkiliy tuzilmalar) joriy etish bilan bog‘liq [3]. Zamonaviy kontekstda innovatsion rivojlanish bilim yaratish va ulardan foydalanish, yuqori texnologiyali sektorlarni rivojlantirish, ta’lim, fan, biznes va qo‘llab-quvvatlash institutlarini o‘z ichiga olgan milliy innovatsion tizimni shakllantirish bilan chambarchas bog‘liq.

Raqamli iqtisodiyot davrida RT va innovatsion rivojlanish o‘rtasidagi bog‘liqlik ayniqsa kuchayadi. Raqamli texnologiyalar ham innovatsiyalar obyektini (yangi AKT-yechimlarini ishlab chiqish), ham boshqa sohalardagi innovatsion jarayonlarni tezlashtiruvchi va arzonlashtiruvchi vosita (modellashtirish, katta ma’lumotlarni tahlil qilish, global bilimlarga kirish, platforma yechimlari) sifatida namoyon bo‘ladi [4]. Muvaffaqiyatli RT innovatsion faoliyatning gullab-yashnashi uchun zarur muhit – infratuzilma, ko‘nikmalar, ma’lumotlarga kirish, tartibga solish sharoitlarini yaratadi.

2. Markaziy Osiyo mamlakatlarida raqamli transformatsiya holati

Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiy rivojlanish darajasi, davlat strategiyalari, investitsiya imkoniyatlari va institutsional muhitdagi farqlar bilan bog‘liq turli darajadagi va tezlikdagi raqamli transformatsiyani namoyish etmoqda.

- Raqamli infratuzilma: So‘nggi yillarda internetga, ayniqsa mobil internetga kirishni kengaytirishda sezilarli o‘sish kuzatildi. Biroq, shahar va qishloq joylari o‘rtasida raqamli tafovut saqlanib qolmoqda, keng polosali internetning sifati va

tezligi ko‘pincha zamonaviy raqamli xizmatlardan to‘liq foydalanish uchun yetarli emas [5]. Qozog‘iston va O‘zbekiston Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmanistonga nisbatan infratuzilmani rivojlantirishda yuqori sur‘atlarni ko‘rsatmoqda, bu yerda geografik va iqtisodiy omillar qo‘shimcha qiyinchiliklar yaratadi. Masalan, Xalqaro elektraloqa ittifoqi (XEI) ma’lumotlariga ko‘ra, 2023 yil holatiga ko‘ra, mintaqada internetning kirib borish darajasi turlicha bo‘lgan, ammo hamma joyda yaxshilanish talab etilgan [6].

- Elektron hukumat: Mintaqaning barcha mamlakatlari davlat xizmatlarining samaradorligi va shaffofligini oshirish maqsadida elektron hukumatni (e-Government) rivojlantirish bo‘yicha tashabbuslarni amalga oshirmoqda. Qozog‘iston alohida yillarda BMTning elektron hukumatni rivojlantirish reytingida (EGDI) yuqori o‘rinlarni egallab, sezilarli muvaffaqiyatlarga erishdi. O‘zbekiston ham faol davlat siyosati ("Raqamli O‘zbekiston – 2030") tufayli tezkor dinamikani namoyish etmoqda [7]. Davlat xizmatlari portallari, elektron hujjat aylanishi tizimlari, raqamli imzolar joriy etilmoqda. Biroq, aholi va biznes tomonidan raqamli davlat xizmatlaridan amalda foydalanish darajasi, shuningdek, idoralararo o‘zaro aloqa ko‘pincha muammo bo‘lib qolmoqda.

- Inson kapitali va raqamli ko‘nikmalar: Mintaqada an’anaviy yuqori savodxonlik darajasiga qaramay, umuman aholida ham, AKT sektori mutaxassislarida ham zamonaviy raqamli kompetensiyalar yetishmasligi kuzatiladi. Ta’lim va kasbiy tayyorlash tizimlari raqamli iqtisodiyot talablariga har doim ham moslasha olmayapti. Ko‘pgina mamlakatlarda raqamli savodxonlikni oshirish va kadrlarni qayta tayyorlash bo‘yicha davlat dasturlari ishga tushirilgan (masalan, O‘zbekistonda "Bir million o‘zbek dasturchilari"), ammo ularning miqyosi va samaradorligini yanada oshirish talab etiladi [8].

- Raqamli iqtisodiyot va biznes muhiti: elektron tijoratning o‘sishi, fintech sektorining rivojlanishi (ayniqsa mobil to‘lovlar), startap ekotizim elementlari paydo bo‘lishi kuzatilmoqda. Biroq, raqamli iqtisodiyotning hajmi YaIMga nisbatan nisbatan kichik bo‘lib qolmoqda. Raqamli biznesni rivojlantirish yo‘lidagi to‘siqlar tartibga solish cheklovlari, startaplar uchun moliyalashtirishga kirishdagi

qiyinchiliklar, raqamli tranzaksiyalarga bo‘lgan ishonch darajasining yetarli emasligi va qonunchilikni moslashtirish zaruriyati hisoblanadi [9].

3. MOda raqamli transformatsiya va innovatsiyalar drayverlari va to‘siqlari

Drayverlar:

- Davlat irodasi va strategiyalari: MO mamlakatlari hukumatlari raqamlashtirishning muhimligini anglab yetmoqdalar va milliy strategiyalar va dasturlarni qabul qilmoqdalar ("Raqamli Qozog‘iston", "Qirg‘iziston Respublikasining raqamli transformatsiya konsepsiyasi", "Raqamli O‘zbekiston – 2030", Tojikiston va Turkmanistondagi strategiyalar).

- Yosh aholi: Mintaqaning aholi demografik tuzilmasida yoshlarning yuqori ulushi yangi texnologiyalarni tez o‘zlashtirish uchun potentsial yaratadi.

- Xalqaro hamkorlik: Xalqaro tashkilotlar (Jahon banki, OTBank, BMTTD) va AKT sohasida yetakchi mamlakatlar bilan sheriklik investitsiyalar, ekspertiza va ilg‘or tajribalarni jalb qilishga yordam beradi.

- "Quvib yetish" rivojlanish potentsiali: Dunyoda allaqachon sinovdan o‘tgan texnologik yechimlar va biznes-modellaridan foydalanish imkoniyati, pionerlarning ba’zi xatolaridan qochish.

To‘siqlar:

- Infratuzilma cheklovlari: Ayniqsa, qishloq va chekka hududlarda internet qamrovining notekisligi, yuqori narxi va past sifati.

- Raqamli tafovut: Turli ijtimoiy guruhlar, hududlar, jinslar o‘rtasida texnologiyalarga va ko‘nikmalarga kirishdagi tengsizlik.

- Malakali kadrlar yetishmasligi: AKT mutaxassisleri tanqisligi va boshqa sohalar xodimlarida raqamli kompetensiyalarning yetishmasligi.

- Normativ-huquqiy to‘siqlar: Ma’lumotlarni himoya qilish, kiberxavfsizlik, elektron tijorat, yangi texnologiyalarni (AI, blokcheyn) tartibga solish sohasidagi qonunchilikning nomukammalligi.

- Moliyalashtirishga kirish: Innovatsion startaplar va Kichik va O‘rta Biznes uchun venchur kapitali va kredit resurslarini jalb qilishdagi qiyinchiliklar.

• Institutsional omillar: Byurokратиya, idoralar o‘rtasida yetarli darajada muvofiqlashtirishning yo‘qligi, intellektual mulk huquqlarini himoya qilish masalalari [10].

• Kiberxavfsizlik: Raqamlashtirishning o‘shishi kiberxavflarga nisbatan zaiflikni oshiradi, bu esa milliy va korporativ darajada adekvat himoya choralarini talab qiladi.

4. MOda raqamli transformatsiya va innovatsion rivojlanishning o‘zaro bog‘liqligi

Mavjud qiyinchiliklarga qaramay, raqamli transformatsiya mintaqadagi innovatsion jarayonlarga ta’sir ko‘rsatmoqda, garchi notekis bo‘lsa-da.

• Samaradorlikni oshirish: Biznes-jarayonlar va davlat boshqaruvini raqamlashtirish xarajatlarni kamaytirish, mahsuldorlik va xizmatlar sifatini oshirish, innovatsion faoliyat uchun resurslarni bo‘shatish imkonini beradi.

• Yangi biznes-modellar: Elektron tijorat platformalari, fintech xizmatlari, logistika va ta’lim onlayn platformalarining rivojlanishi yangi bozorlar va tadbirkorlik uchun imkoniyatlar yaratadi.

• Bilim va bozorlarga kirish: Internet global axborotga, ta’lim resurslariga, texnologiyalarga kirishni osonlashtiradi, shuningdek, mahalliy kompaniyalarga xalqaro bozorlarga chiqish imkonini beradi.

• AKT sektorining rivojlanishi: Dasturiy ta’minotni ishlab chiqish va IT-xizmatlarining o‘z sektorini shakllantirish innovatsiyalar va yuqori malakali ish o‘rinlari manbai hisoblanadi.

• An’anaviy sohalarda innovatsiyalarni rag‘batlantirish: Qishloq xo‘jaligida (aniq dehqonchilik), sanoatda (avtomatlashtirish, Sanoat 4.0), transport va logistikada raqamli texnologiyalarni joriy etish ularning raqobatbardoshligini oshirishi mumkin.

Biroq, raqamlashtirishning innovatsion potentsialini to‘liq ro‘yobga chiqarish uchun mavjud to‘siqlarni yengib o‘tish zarur. MO mamlakatlarida ilmiy-tadqiqot va ishlanmalarga xarajatlar, patentlar soni, yuqori texnologiyali eksport ulushi kabi ko‘rsatkichlar bilan o‘lchanadigan innovatsion faollikning hozirgi darajasi rivojlangan va ko‘plab rivojlanayotgan mamlakatlarga nisbatan umuman pastligicha qolmoqda [11][11]. Muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya ushbu vaziyatni

o‘zgartirish uchun kuchli turtki bo‘lishi mumkin, ammo faqat ta’lim, fan, biznes muhiti va innovatsiyalarni institutsional qo‘llab-quvvatlashdagi islohotlarni o‘z ichiga olgan kompleks yondashuv sharti bilan.

Xulosa va tavsiyalar

Raqamli transformatsiya Markaziy Osiyo mamlakatlarining global raqamli iqtisodiyotda innovatsion rivojlanishini tezlashtirish va raqobatbardoshligini oshirishning asosiy omilidir. Infratuzilma va elektron hukumatni rivojlantirishda erishilgan yutuqlarga qaramay, mintaqa raqamli tafovut, kadrlar yetishmasligi, tartibga solish to‘siqlari va innovatsion ekotizim rivojlanishining yetarli emasligi kabi jiddiy muammolarga duch kelmoqda.

Innovatsion rivojlanish maqsadida raqamlashtirish salohiyatidan maksimal darajada foydalanish uchun quyidagi choralar maqsadga muvofiq ko‘rinadi:

- Raqamli infratuzilmaga investitsiyalar: Mamlakatlarning butun hududi, shu jumladan qishloq va chekka hududlarda arzon va sifatli keng polosali internetga kirishni kengaytirish bo‘yicha ishlarni davom ettirish.

- Inson kapitalini rivojlantirish: Ta’lim tizimini STEM va raqamli ko‘nikmalarga e’tibor qaratgan holda modernizatsiya qilish, keng ko‘lamli qayta tayyorlash va malaka oshirish dasturlarini ishga tushirish, AKT-talantlarini jalb qilish va ushlab turish.

- Normativ-huquqiy bazani takomillashtirish: Qonunchilikni raqamli iqtisodiyot realliklariga moslashtirish, kiberxavfsizlik, ma’lumotlarni himoya qilish va intellektual mulk huquqlarini ta’minlash, innovatsiyalarni sinovdan o‘tkazish uchun moslashuvchan tartibga solish rejimlarini ("qumloq joylar") yaratish.

- Raqamli tadbirkorlik va innovatsiyalarni rag‘batlantirish: Startaplar uchun moliyalashtirishga kirishni soddalashtirish, venchur industriyasini rivojlantirish, texnoparklar va biznes-inkubatorlar yaratish, ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar hamda texnologiyalarni tijoratlashtirishni qo‘llab-quvvatlash.

- Mintaqaviy hamkorlikni chuqurlashtirish: Raqamli qonunchilikni uyg‘unlashtirish, qo‘shma infratuzilma loyihalarini (masalan, MO ma’lumotlar

markazlari) amalga oshirish, yagona raqamli platformalar yaratish, raqamlashtirish va innovatsiyalar sohasida tajriba va ilg‘or amaliyotlar almashish.

- Elektron hukumat samaradorligini oshirish: Faqat xizmatlarni ishga tushirishga emas, balki fuqarolar va biznes tomonidan ulardan amalda foydalanishga, idoralararo o‘zaro hamkorlikni ta’minlashga va ma’lumotlarga asoslangan proaktiv xizmatlarga o‘tishga e’tibor qaratish.

Ushbu choralarni amalga oshirish hukumatlar, biznes, ta’lim muassasalari va fuqarolik jamiyati tomonidan muvofiqlashtirilgan sa’y-harakatlarni talab qiladi. Innovatsiyalarni rag‘batlantirishga qaratilgan siyosat bilan mustahkamlangan muvaffaqiyatli raqamli transformatsiya Markaziy Osiyo mamlakatlariga nafaqat raqamli davrga moslashish, balki unda munosib o‘rin egallash, barqaror va inklyuziv rivojlanishni ta’minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Pomfret, R. The Central Asian Economies in the Twenty-First Century: Paving a New Silk Road. – Princeton University Press, 2019. – 320 p.
2. Rogers, D. L. The Digital Transformation Playbook: Rethink Your Business for the Digital Age. – Columbia Business School Publishing, 2016. – 312 p.
3. Shumpeter, Y. A. Teoriya ekonomicheskogo razvitiya. Kapitalizm, sotsializm i demokratiya. – M.: Eksmo, 2007. – 864 s.
4. Tsifrovaya ekonomika: globalnye trendy i praktika rossiyskogo biznesa / Pod red. D.S. Medovnikova. – M.: NIU VShE, 2018. – 121 s.
5. World Bank. Digital Central Asia: Opportunities and Challenges. – Washington, DC: World Bank, 2022.
6. International Telecommunication Union (ITU). Measuring Digital Development: ICT Development Index (IDI). – Geneva: ITU.
7. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi PQ-6079-son “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. // Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 06.10.2020 y., № 06/20/6079/1349.

8. Osiyo taraqqiyot banki (OTB). Markaziy Osiyoda raqamli ko‘nikmalarni rivojlantirish: muammolar va istiqbollari. – Manila: OTB, 2021.
9. Yevrosiyo iqtisodiy komissiyasi (YEOIK). Tahliliy ma’ruza “Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqining raqamli kun tartibi: holati va istiqbollari”. – Moskva: YEOIK, 2023.
10. Raximov, M. A. Institutsionalnye baryery innovatsionnogo razvitiya v stranax Sentralnoy Azii // Voprosy ekonomiki i prava. – 2022. – № 5. – S. 148-155.
11. Global Innovation Index (GII). Reports by WIPO, Cornell University, INSEAD.

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH SHAROITIDA SUG‘ORILADIGAN YERLARNING NORMATIV QIYMATINI BAHOLASHNING AHAMIYATI

Kubayev Djasur Abdumuminovich

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti “Davlat kadastrlari” kafedrası assistenti,
Toshkent, O‘zbekiston

jkubayev@tiame.uz

Jumanov Ahrorjon Abrorjon o‘g‘li

TIQXMMI Milliy tadqiqot universiteti talabasi

Annotatsiya: Maqolada bugungi kunda mamlakatimizda su‘oriladigan qishloq xo‘jaligi yerlarining iqtisodiyot tarmoqlarida tutgan o‘rni, ularni normativ qiymatini baholash, sug‘oriladigan yerlardan olinadigan hosildorlikda hisobga olinadigan ayrim ko‘rsatgichlar haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: yer, yer resurslari, yer fondi, normativ qiymat, xosildorlik, baholash, daromad.

Ma‘lumki, yer resurslari ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan yer fondini tashkil etadi. Yer moddiy qayta tiklash mumkin bo‘lmagan resurs hisoblanib, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlaridan farqli ravishda u qishloq xo‘jaligida asosiy ishlab chiqarish vositasi va mehnat predmeti, boshqa soha va tarmoqlarda esa asos vazifasini o‘taydi. Yerning hududiy va moddiy chegaralanganligi, turli toifalarga bo‘linishi va har xil darajadagi unumdorligi undan oqilona va samarali foydalanish zarurligini talab etadi. Zotan, qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ko‘p jihatdan yerdan foydalanish tizimi belgilab beradi.

Mamlakatimizning oltin fondi hisoblangan qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlar, xususan, sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi yerlarining normativ qiymatini baholash bugungi kunda soha vakillari oldida turgan dolzarb masalalardan sanaladi. Shu nuqtai nazardan bugungi maqolamiz ham mamlakat iqtisodiyotini barqaror rivojlantirishda, yer resurslarini qiymatini baholashda, yer bilan bog‘liq

munosabatlarni tartibga solishda, davlat va yerdan foydalanuvchi, ijarachi va mulkdorlar o‘rtasida yer siyosatini to‘g‘ri tashkil etishda o‘z aktualligi bilan ajralib turadi.

Yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer munosabatlarini takomillashtirish, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan foydalanish samaradorligini, tuproq unumdorligini oshirishning nazariy va uslubiy masalalari bilan qator iqtisodchi olimlar - N.Popov [1], M. Tsipkin [2], A. Abdug‘aniyev [3], A. Altiyev [4], Sh. Xasanov [5], B. Sulstonov [6] va boshqalarning ilmiy izlanishlarida keng yoritilgan.

Sug‘oriladigan yerlarning normativ qiymatini baholash asosida yerlarni qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘sishi (yerlarni bonitirovka qilish) uchun eng muhim bo‘lgan tabiiy xususiyatlar bo‘yicha qiyosiy baholash va qiymat ko‘rsatkichi sifatida normativ sof daromad yotadi.

Bonitirovka qilishda, yuqorida ko‘rib chiqilganidek, yerlarning asosiy xususiyatlari va tabiiy shart-sharoitlar: yerlarning kichik xili, mexanik tarkibi, sug‘orishning qadimiyligi, termik resurslar bilan ta‘minlanganlik, tuproqni hosil qiluvchi jinslar, tuproqning drenaj qilinganligi; sho‘rlanish, eroziya, toshloqlik, gipslanganlik darajasi hisobga olinadi. Eng yuqori bo‘lgan 100 ball bilan eng yuqori unumdorlikka ega bo‘lgan eng yaxshi yerlar baholanadi. Agronomiya nuqtayi nazaridan baholash bonitet ballari qabul qilingan muayyan qishloq xo‘jahgi ekini uchun s/ga ga 1 ball narxdan kelib chiqib 100 balli shkala bo‘yicha hisoblab chiqiladigan qishloq xo‘jaligi ekinlarining kadastr bo‘yicha hisob-kitob hosildorligida ifodalanadi.

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning normativ qiymatini hisoblab chiqishda shuni hisobga olish lozimki, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar Kengashi va viloyatlar hokimliklariga baholanayotgan hududning mahalliy xususiyatlarini hisobga olgan holda ayrim tumanlar yoki umuman viloyat bo‘yicha yerlarning hisob-kitob normativ qiymatini baholash hajmining 25 foizigacha chegarada pasaytiruvchi yoki oshiruvchi koeffitsiyentlarni joriy etish huquqi berilgan. Bunda quyidagi omillarning qiymati e‘tiborga olinishi lozim:

- hududning transport tarmoqlari, muhandislik kommunikatsiyalari, sotish bozoriga, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash korxonalariga chiqish yo‘llari bilan ta‘minlanganligi;

- yaqinda joylashgan aholi punktlari ijtimoiy sohasining rivojlanish darajasi;

- qishloq aholisining zichligi;

- sanitariya-gigiyena sharoitlari va atrof-muhitning holati;

- xo‘jalik majmuining rivojlanish darajasi, qishloq aholisi daromadlari va bandligining darajasi;

- yerlarning suv bilan ta‘minlanganlik darajasi.

Sug‘oriladigan yerlarning normativ qiymatini baholashda bugungi kunda olib borilayotgan tadbirlarni o‘rganish juda dolzarb masala sanalmoqda. Shu bois bunday tadqiqot ishlarini olib borishda bir qator metodlardan foydalanish ko‘proq samara berishi isbotlangan. Maqolada abstract-mantiqiy fikrlash, monografik kuzatish, tahlil, iqtisodiy-statistik, taqqoslash va boshqa usullardan foydalanildi.

Bugungi kunda sug‘oriladigan qishloq xo‘jaligi yerlarini normativ qiymatini aniqlash ishlariga O‘zdavyerloyiha DILI rahbarlik qiladi. Normativ qiymat ishlab chiqarish resursi sifatida ekin yerlarining sifatini hisobga olgan holda aniqlanadi. Yerlarning normativ qiymatini aniqlashda quyidagi qator ko‘rsatkichlardan foydalanish yo‘lga qo‘yilgan:

- tuproqning sifatini va tabiiy yem-xashak ekin maydonlarini baholash ko‘rsatkichlari;

- asosiy qishloq xo‘jalik ekinlari va ko‘p yillik daraxtlar tuzilmasi;

- qishloq xo‘jaligi ekinlari, ko‘p yillik daraxtlar va yem-xashakbop ekin maydonlarining normativ hosildorligi;

- qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarining normativ unumdorligi;

- qishloq xo‘jaligi ekinlarining asosiy turlari bo‘yicha qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining hisoblab chiqilgan foyda olishi;

- dehqon bzorlarida sotiladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari asosiy turlarining o‘rtacha yillik narxlari hamda paxta xom ashyosi va boshqoli don ekinlarining o‘rtacha xarid narxlari.

Bir gektar maydondagi asosiy qishloq xo‘jaligi ekinlarining normativ unumdorligi tegishli mintaqadagi normativ qiymatni aniqlash davridan oldin yuzaga kelgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sotishning o‘rtacha yillik narxlariga bog‘liq ravishda qiymat ifodasida qishloq xo‘jaligi ekinlarining normativ xosildorligi (st/ga) dehqon bozorlarida sotiladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tegishli turiga o‘rtacha yillik narx (ming so‘m/st) ning ko‘paytmasi orqali aniqlanadi.

Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi nafaqat sug‘oriladigan yerlar, balki barcha qishloq xo‘jalik yerlarining normativ qiymatini aniqlash davr talabi hisoblanadi. Zero, bugungi globallashtirish davrida oziq-ovqat xavfsizligi masalasini ijobiy hal etish har bir davlatning oldida turgan ustuvor vazifa sanaladi.

Yer resurslarining qiymatini baholash turlari va maqsadlari bozor iqtisodiyotiga o‘tish sharoitida shakllanadigan yer munosabatlari bilan belgilanadi. Bunda yer resurslari qiymatini baholashning ikkita turi ajratiladi: yer resurslarini ommaviy kadastr bo‘yicha baholash; yer uchastkalarining yakka tartibdagi bozor narxi va bozor narxidan farq qiluvchi qiymatini baholash. Yer resurslari qiymatini ommaviy kadastr bo‘yicha baholashning asosiy vazifasi uning fiskal funksiyasini amalga oshirishdan iborat bo‘lib, u normativ hisob-kitob xususiyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Попов Н. Стимулирующая роль кадастровой экономической оценки сельскохозяйственных угодий. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2004. №1-с 20-21.
2. Цыпкин М. Оценка земель сельскохозяйственных предприятий. – М.: ЮНИТИ, 2000. -119 с.
3. А. Abdug‘aniyev, А. А. Abdug‘aniyev. Qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti. - T.: TDIU, 2004 y. 304 b.
4. А. Altiyev. Yer resurslaridan foydalanish tizimini tartibga solish muammolari. - T.: Fan. Monografiya, 2018 y. 274 b.

5. Sh. Xasanov. Qishloq xo‘jaligida yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish. Iqt. fan. dok. ... diss. - Toshkent, 2017 y. - 242 b.

6. B. Sulstonov. Qishloq xo‘jaligida meliorativ tadbirlar samaradorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. Diss. avt. i.f.d. (DSc) - T., 2020 y.

EXPLORING NEWNESS ACROSS LANGUAGES AND BRANDS: THE ETYMOLOGICAL LINKS BETWEEN “NOVICE” AND “НОВЫЙ”

Mamatqulova Shakhzoda Ruzimatovna

Student of Fergana State University

mamatkulovashakhzoda5@gmail.com

Abstract: The concept of "newness" is a recurring theme in different languages and cultural contexts. This article explores the etymological connections between the English term "novice", the Russian word "НОВЫЙ" (novy) and the modern brand name "Lenovo". By analyzing the linguistic roots and historical development of these terms, it is aimed to uncover their common origins and meanings. In addition, it is considered why Grimm's Law, a principle of historical linguistics, does not apply when discussing these terms.

Language serves as a mirror of human knowledge and cultural development. Some thematic elements, such as the concept of novelty, persist across different linguistic and cultural landscapes. This study focuses on the English word "novice", the Russian term "НОВЫЙ" (novy) and the modern brand name "Lenovo" and explores their etymological relationships and cultural implications.

The English word "novice" is derived from the Latin word "novus" which means "new". The Latin term "novicius", meaning "newcomer," was used in ecclesiastical contexts to refer to individuals who had just entered a monastery or religious order. The evolution of "novice" from Old French to Middle English "novice" reflects its wide use from a specific religious term to a general term for someone who is inexperienced in any field. The transition of "novice" from Latin to English involves several phonological and semantic shifts. In Old French, "novicius" retained the basic meaning of novice, but adapted to "novice", expanding its usage. This evolution highlights the adaptation of the term and its integration into different linguistic contexts.

The Russian term "НОВЫЙ" (novy) translates as "new" and comes from the Proto-Slavic root "*nov". This root is related to the Latin "novus", indicating a common Indo-European heritage in the concept of novelty (Derksen, 2008). In Russian, "НОВЫЙ" has been used for centuries to describe things ranging from recent or emerging objects and ideas to experiences and individuals. Unlike the English word "novice", which means someone who is inexperienced, Russian "НОВЫЙ" serves a broader purpose and does not refer to any new or recent experience. This wider usage emphasizes the term's versatility and role in the Russian lexicon.

The Latin word "*nov" has influenced many English words. For example, renovate, novel, novelty, innovate and supernova. However, Lenovo, a popular computer brand, also has "new" at its core. "Lenovo" brand represents a modern adaptation of the concept of innovation. Founded in 1984 in Beijing, China under the name "Legend", the company was renamed "Lenovo" in 2003. The name "Lenovo" is a combination of "Le-" (from "Legend") and "novo", the Latin word for "new". Thus, Lenovo can be interpreted as a "new legend" that reflects the company's commitment to innovation and technological progress. The inclusion of "novo" in the brand name is strategically aligned with the idea of innovation that positions Lenovo as a modern and forward-looking enterprise. This branding decision shows how historical linguistic elements can be transformed to convey contemporary values and aspirations.

Jacob Grimm's law does not apply in this case.

Developed by Jacob Grimm, Grimm's Law describes a series of systematic phonetic changes that occurred in the Germanic languages, distinguishing them from other Indo-European languages. Specifically, Grimm's Law addresses the shift of Proto-Indo-European (PIE) consonants to their Germanic counterparts, such as voiceless stops (p, t, k) to voiceless fricatives (f, th, h) and voiced stops. The following points show why Grimm's law does not apply when discussing "novice", "НОВЫЙ":

1. Families with separate languages:

- The term "novice" is derived from the Latin language and has undergone phonological and semantic changes within the Germanic branch of the Indo-European family. "НОВЫЙ" (novy) in Russian comes from a Proto-Slavic root belonging to the Slavic branch. Grimm's law applies specifically to phonetic changes in Germanic languages and not to Slavic languages.

2. Etymological ways:

- The development of Old French to English "novice" from Latin "novicius" involves historical shifts typical of the Germanic linguistic tradition. These changes have more to do with language contact and historical development than with the phonological rules outlined in Grimm's law. Similarly, "НОВЫЙ" (novy) derives from Proto-Slavic *"*nov"* and reflects phonological changes within the Slavic languages that differ from the Germanic shifts described in Grimm's law.

The term "novice" has evolved from a specific religious term to a general term for inexperience, showing how language can adapt to new contexts. Russian "novy" (НОВЫЙ), on the other hand, retains its widespread use, emphasizing the novelty of the new, rather than implying inexperience. Lenovo's use of "novo" in its name is consistent with the concept of historical innovation while conveying a contemporary image of technological innovation. An analysis of "novice", "НОВЫЙ" and "Lenovo" reveals a deep connection between ancient language roots and modern branding strategies. Although "novice" and "НОВЫЙ" are based on the historical concepts of innovation, the name Lenovo puts these ideas into a modern framework, representing innovation and progress.

References:

1. Derksen, R. (2008). *Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon*.
2. He, H. (2006). "The Branding Strategy of Lenovo." *Journal of Business Research*, 59(1), 62-67.
3. *Oxford English Dictionary (OED)*(2024).
4. <https://en.wiktionary.org/wiki/novice>
5. <https://membean.com/roots/nov-new/>

O‘ZBEKISTONDA GENDER TENGLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA DOLZARB MASALALAR

Ahmedova Dildora Naildjan qizi

Andijon davlat pedagogika institute Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi kafedrasining Stajyor o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda gender tengligi masalasining tarixiy ildizlari, hozirgi davrdagi yondashuvlari va amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Xotin-qizlarning siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy hayotdagi o‘rni, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish istiqbollari ochib beriladi.

Kalit so‘zlar: gender tengligi, xotin-qizlar, inson huquqlari, ijtimoiy islohotlar, demokratik rivojlanish.

Гендерное равенство в Узбекистане: тенденции развития и актуальные вопросы

Аннотация: В данной статье анализируются исторические корни, современные подходы и проводимые реформы по обеспечению гендерного равенства в Узбекистане. Раскрывается роль женщин в политической, социальной и экономической жизни страны, рассматриваются существующие проблемы и перспективы их решения.

Ключевые слова: гендерное равенство, женщины, права человека, социальные реформы, демократическое развитие

Gender Equality in Uzbekistan: Development Trends and Current Issues

Annotation: This article analyzes the historical roots, modern approaches, and ongoing reforms related to gender equality in Uzbekistan. It highlights the role of

women in the political, social, and economic life of the country, examines existing challenges, and outlines prospects for their resolution.

Keywords: gender equality, women, human rights, social reforms, democratic development.

Kirish: Bugungi globallashuv va demokratik islohotlar jarayonida gender tengligi masalasi butun dunyo mamlakatlarining dolzarb kun tartibiga aylangan. O‘zbekiston Respublikasi ham inson huquqlarini ta’minlash, xotin-qizlarning jamiyatdagi o‘rnini mustahkamlash, ularning siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy faolligini oshirish borasida keng ko‘lamli chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda [5].

Asosiy qism:

Gender tengligi tushunchasi va O‘zbekiston konstitutsiyaviy tamoyillari

Gender tengligi deganda erkaklar va ayollarning huquq va imkoniyatlarining tengligi tushuniladi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46-moddasida “Ayol va erkak teng huquqlidir” deyilgan bo‘lib, bu mamlakatimizda gender tengligining asosiy huquqiy kafolati hisoblanadi [1]. Shu bilan birga, O‘zbekiston 1995-yilda BMTning “Ayollarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini bartaraf etish to‘g‘risida”gi konvensiyasini ratifikatsiya qilgan [8].

Amalga oshirilayotgan islohotlar va dasturlar

So‘nggi yillarda mamlakatimizda gender tengligini ta’minlashga qaratilgan bir qator muhim qonunlar va strategiyalar qabul qilindi. Jumladan:

- “Xotin-qizlarni zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun (2019) [3];
- “Gender tenglikni ta’minlash to‘g‘risida”gi Qonun (2019) [2];
- 2021–2030 yillarga mo‘ljallangan Gender tenglik milliy strategiyasi [4].

Shuningdek, O‘zbekiston Oliy Majlisida Senat huzurida Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari qo‘mitasi faoliyat yuritadi. Hududiy va mahalliy darajada Xotin-qizlar qo‘mitalari, “Ayollar daftari” kabi ijtimoiy dasturlar orqali ayollarning bandligini ta’minlash, tadbirkorligini qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha ishlar olib borilmoqda [5].

Gender tengligining amaliy natijalari va mavjud muammolar

2024-yil yakuniga ko‘ra, O‘zbekiston parlamentida ayollar ulushi 32 foizni tashkil etdi [7]. Bu Markaziy Osiyo mintaqasidagi eng yuqori ko‘rsatkichlardan biridir. Ayollarning o‘rta va oliy ta‘limdagi ishtiroki 50 foizdan oshgan [9]. Ayol tadbirkorlarning soni ham yildan-yilga ortmoqda [6].

Shu bilan birga, hali ham ba‘zi hududlarda gender stereotiplari, ma‘rifatsizlik, iqtisodiy tengsizlik va maishiy zo‘ravonlik holatlari uchramoqda [8]. Aholi orasida gender madaniyatini oshirish, erkaklar va ayollar o‘rtasida hamkorlikni rivojlantirish zarur [5].

Xulosa: O‘zbekistonda gender tengligi sohasida sezilarli ijobiy siljishlar kuzatilmoqda. Biroq bu boradagi ishlarni izchil davom ettirish uchun:

- Gender ta‘limini maktab va oliy ta‘lim tizimiga keng joriy etish [6];
- Ish joylarida ayollar uchun teng imkoniyatlar yaratishni rag‘batlantirish [9];
- Gender stereotiplarini bartaraf etuvchi ijtimoiy targ‘ibot ishlarini kuchaytirish [7];
- Maishiy zo‘ravonlik va jinsiy kamsitish holatlariga qarshi samarali choralarni ko‘rish lozim [3].

O‘zbekistonning gender tengligi yo‘lidagi sa‘y-harakatlari mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qiladi [5][9].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi, 2023.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Gender tenglikni ta‘minlash to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
3. O‘zbekiston Respublikasining “Xotin-qizlarni zo‘ravonlikdan himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2019.
4. O‘zbekiston Respublikasining 2021–2030 yillarga mo‘ljallangan Gender tenglik milliy strategiyasi. – Toshkent, 2021.

5. Abdullayeva, M. (2021). O‘zbekistonda gender tengligi va xotin-qizlar huquqlarini himoya qilishning dolzarb masalalari. O‘zbekiston ijtimoiy fanlari jurnali, 3(2), 45–52.
6. Karimova, D. (2022). Gender tengligi va ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyot o‘zaro bog‘liqligi. Toshkent davlat yuridik universiteti ilmiy jurnali, 1(1), 67–74.
7. United Nations Development Programme (UNDP). (2023). Gender Equality Strategy in Uzbekistan. Tashkent: UNDP Uzbekistan.
8. Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW). (2022). Concluding observations on the sixth periodic report of Uzbekistan. United Nations, Geneva.
9. World Bank. (2023). Uzbekistan Gender Assessment: Progress and Challenges. Washington, D.C.: World Bank Group.
10. Asian Development Bank (ADB). (2021). Gender Equality and Women’s Empowerment in Central and West Asia. Manila: ADB Publications.

ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ: РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ

Ахмедова Дилдора Нейджан кизи

Андижанский государственный педагогический институт Стажёр-преподаватель кафедры Национальной идеи, основ духовности и правового образования

Аннотация: В статье рассматривается роль женщин в социально-экономическом развитии Узбекистана. Анализируются государственные программы и инициативы, направленные на расширение прав и возможностей женщин, а также достигнутые результаты и существующие проблемы. Особое внимание уделяется участию женщин в предпринимательстве, образовании и государственной службе.

Ключевые слова: женщины, социально-экономическое развитие, гендерная политика, права женщин, предпринимательство.

O‘zbekistonda gender siyosati: ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda ayollarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o‘rni tahlil qilinadi. Ayollarning huquq va imkoniyatlarini kengaytirishga qaratilgan davlat dasturlari va tashabbuslar, erishilgan natijalar hamda mavjud muammolar yoritiladi. Xususan, ayollarning tadbirkorlik, ta’lim va davlat boshqaruvidagi ishtiroki masalasiga alohida e’tibor qaratilgan.

Kalit so‘zlar: ayollar, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, gender siyosati, ayollar huquqlari, tadbirkorlik.

Gender Policy in Uzbekistan: The Role of Women in the Socio-Economic Development of the Country

Annotation: This article examines the role of women in the socio-economic development of Uzbekistan. It analyzes state programs and initiatives aimed at expanding women's rights and opportunities, the results achieved, and existing challenges. Special attention is given to women's participation in entrepreneurship, education, and public administration.

Keywords: women, socio-economic development, gender policy, women's rights, entrepreneurship.

Введение: В условиях стремительных социальных и экономических преобразований Узбекистан активно внедряет меры, направленные на обеспечение равноправного участия женщин в жизни общества. Гендерная политика страны основывается на принципах равенства прав и возможностей мужчин и женщин, закреплённых в Конституции и международных договорах [1].

Основная часть:

Правовые основы гендерной политики

Конституция Республики Узбекистан гарантирует равенство прав мужчин и женщин (статья 46) [1]. Законы «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин» (2019) и «О защите женщин от притеснений и насилия» (2019) создают основу для защиты прав женщин и обеспечения их участия в общественной жизни [2][3].

Социально-экономические программы и инициативы

С 2021 года реализуется Национальная стратегия по достижению гендерного равенства на 2021–2030 годы [4]. Программы, такие как «Женская книга», микрокредитование женщин-предпринимателей и поддержка женских стартапов, способствуют экономической самостоятельности женщин [5].

К 2024 году доля женщин в малом и среднем бизнесе достигла 40% [6]. Более 50% студентов высших учебных заведений – девушки [7]. В государственной службе женщины занимают около 30% руководящих должностей [6].

Проблемы и перспективы

Несмотря на значительный прогресс, сохраняются проблемы, связанные с гендерными стереотипами, неравенством в оплате труда, низким уровнем участия женщин в высокотехнологичных отраслях и политике [8]. Требуется дальнейшее развитие образовательных программ, направленных на повышение гендерной культуры и лидерских навыков женщин [9].

Заключение: Гендерная политика Узбекистана демонстрирует положительные изменения и способствует укреплению социально-экономического потенциала страны. Однако для достижения устойчивых результатов необходима постоянная работа по устранению барьеров и расширению возможностей женщин в разных сферах общества.

Библиография

1. Конституция Республики Узбекистан. – Ташкент: Министерство юстиции Республики Узбекистан, 2023.
2. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав и возможностей женщин и мужчин». – Ташкент, 2019.
3. Закон Республики Узбекистан «О защите женщин от притеснений и насилия». – Ташкент, 2019.
4. Национальная стратегия по достижению гендерного равенства в Республике Узбекистан на 2021–2030 годы. – Ташкент, 2021.
5. Abdullayeva, M. (2022). Государственная поддержка женщин-предпринимателей в Узбекистане. Социально-экономические исследования, 4(1), 77–85.
6. UNDP Uzbekistan. (2023). Gender Equality Strategy in Uzbekistan. Tashkent: UNDP.
7. World Bank. (2023). Uzbekistan Gender Assessment: Progress and Challenges. Washington, D.C.: World Bank Group.
8. CEDAW. (2022). Concluding observations on Uzbekistan. Geneva: United Nations.
9. Karimova, D. (2022). Гендерная культура и женское лидерство: вызовы и возможности. Право и общество, 3(2), 90–97.

YOSHLARDA DINIY BAG‘RIKENGLIK VA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI

Mamadjonova Go‘zalxon Ortiqaliyevna

Qo‘sh tepa tuman 1-son politexnikumi o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada yoshlarda diniy bag‘rikenglik va tolerantlikni yuksaltirishning o‘ziga xos xususiyatlari ilmiy jihatdan tadqiq etilgan.

Kalit so‘zlar: komil inson, tarbiya, fuqarolik jamiyati, ijtimoiy faollik, tolerantlik, tafakkur, madaniyat, axloqiy madaniyat, tinchlik, yoshlar siyosati.

Hozirgi davrda yoshlarni ijtimoiy faollashtirish, jamiyatda diniy bag‘rikenglikni shakllantirish masalalari tobora dolzarblashib bormoqda. Shuningdek, jahonda kechayotgan globallashuv jarayonlari yoshlarning mehnatga ijobiy munosabatini shakllantirish, bandligini ta‘minlash masalalari, shu bilan birga egoizm, ishsizlik, loqaydlik kabi jiddiy muammolar tizimini yuzaga kelishiga sabab bo‘lgan holatlarning o‘rganilishini taqozo etmoqda. Bu esa yoshlarda daxldorlik, fidoiylilik, tadbirkorlik, tashabbuskorlik kabi sifatlarni rivojlantirishni milliy va umuminsoniy qadriyatlar asosida innovatsion yondashuvlar negizida ilmiy izlanishlar olib borishga undamoqda.

Har bir inson bu yorug‘ olamda halol-pok umr kechirishi uchun atrof voqelik, ya‘ni ijtimoiy muhit nisbatan muvofiqroq yoki nomuvofiqroq bo‘lishi mumkin. Halol rizq topish, o‘zi va oilasi iqtisodiy mustaqilligini ta‘minlash insonning shaxs sifatidagi eng birinchi vazifasi bo‘lsa, uning ikkinchi muhim vazifasi o‘zi yashab turgan ijtimoiy hayotni takomillashtirish ishida ishtirok etishdir. Ijtimoiy hayot bugungi sharoitda yagona davlat hududida ko‘pchilik tomonidan qabul qilingan o‘z qonun-qoidalariga ega. Ana shu muayyan mamlakatning ijtimoiy-siyosiy hayotida umummilliy farovonlik va yuksalishi yo‘lida faol ishtirok etish vazifasini fuqarolik mas‘uliyati deyish mumkin.

Faoliyat — kishilarning tashqi olamga faol munosabati shakli, insonning o‘zini o‘zi maqsadga muvofiq tarzda o‘zgartirish usuli, inson borlig‘ining muhim xususiyatlaridan biri. Faqat faoliyat zamiridagina inson mohiyati namoyon bo‘lishi, jamiyatning, har qanday ijtimoiy tuzilmaning mavjudligi ta‘minlanishi mumkin.

Bugungi dunyodagi davlatlararo, millatlararo, konfessiyalararo, insonlararo munosabatlarda bag‘rikenglik tamoyilining roli va ahamiyatio‘sib bormoqda. Jamiyat hayotida bag‘rikenglik tamoyillarini qaror toptirishdan ko‘zlangan maqsad - tinchlik va osoyishtalikni, millatlar va xalqlararo totuvlikni ta‘minlashdan iborat.

Tolerantlik atamasi lotincha «chidamlilik» so‘zidan olingan bo‘lib, o‘zgalarning fikrlari va qarashlariga nisbatan bag‘rikenglikni anglatadi. “Tolerantlik – bu tinchlikka erishish imkonining mavjudligi hamda urush madaniyatsizligidan tinchlik madaniyati sari etaklovchi omildir”, deyiladi 1995 yilda YUNESKO ning Bosh Konferensiyasi tomonidan qabul qilingan “Tolerantlik tamoyillari deklaratsiyasi”da. Darhaqiqat, tolerantlik, biz yashayotgan dunyo madaniyatlarining rang – barangligini, o‘zini namoyon etish shakllarini hurmat qilish, to‘g‘ri tushunish va qabul qila olish; aqidaparastlik, mutloq haqiqatdan voz kechish va inson huquqlari sohasidagi xalqaro huquqiy hujjatlarda belgilangan me‘yorlarga qo‘shilish demakdir. Tolerantlik – bu yon berish, pisand qilmaslik yoki ikki yuzlamachilik emas, balki eng avvalo, inson huquq va erkinliklarini tan olish asosida qaror topadigan faol munosabatdir. Tolerantlik – bu o‘zgalarning fikri, qarashlari va hatti – harakatiga nofaol, tabiiy ravishda bo‘ysunishni anglatmaydi. Balki alohida odamlar, turli guruhlar, xalqlar, ijtimoiy guruhlar o‘rtasida tushunish, ijobiy hamkorlik yo‘lidagi faol axloqiy afzallik va psixologik hozirlikni anglatadi[2].

Fikrimiz yanada to‘liq bo‘lishi uchun bir qator aniq ma‘lumotlarga tayandik. Ya‘ni, “bag‘rikenglik” (“Tolerantlik”) tushunchasi ingliz olimi P.Medavar (1953) tomonidan ko‘chirib o‘tkazilgan begona to‘qimaga nisbatan organizm immun tizimining chidamliligini ifodalash maqsadida taklif etilgan[3]. Sotsiologiyaga doir entsiklopedik lug‘atda: “tolerantlik (lot. – chidamoq) – a) o‘zgalar turmush tarziga, xatti – harakatiga, urf – odatlariga, his – tuyg‘ulariga nisbatan chidamlilik; b) noqulay emotsional omillarga chidamlilikdir...”[4], degan ta‘rif berilgan.

Diniy bag'rikenglik madaniyati jahonda ro'y berayotgan globallashuv tufayli ham yangi ma'no va mazmun kashf etmoqda. Shu munosabat bilan globallashuv sharoitida diniy bag'rikenglik tuyg'usini qaror toptirish globallashayotgan, madaniy qadriyatlar sintezlashuvi ro'y berayotgan XXI asr voqeligida “o'zaro bir-birini tushunish va hurmatning asosi bo'lib xizmat qiladi”. Shuningdek, “bag'rikenglik - bu tinchlikka erishish imkonini beradi, madaniyat urushidan tinchlik madaniyatiga olib boradi”. Diniy bag'rikenglik g'oyasi xilma-xil diniy e'tiqodga ega bo'lgan kishilarning bir zamin, bir Vatanda buyuk g'oya va niyatlar yo'lida hamjihat, hamkor bo'lib yashashini, faoliyatini anglatadi.

Jamiyat yoshlari ijtimoiy faol va bag'rikeng bo'lishi uchun respublikamizda inson huquqlari to'g'risidagi mavjud xalqaro konventsionalarni ratifikatsiya qilish, yoshlar siyosatini amalga oshirishni ta'minlaydigan qonunlarni qabul qilish bilan birga, jamiyatimizdagi barcha tabaqa kishilari va alohida shaxslar ongiga ularning mazmun va ma'nosini singdirish va o'zlashtirish ishlariga yana ham kengroq imkoniyatlar yaratish va joriy ettirish maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, faqat millatlararo totuvlik va diniy bag'rikenglik g'oyalariga tayanib, umumiy maqsadlar yo'lida hamjihatlik ila yoshlarda tolerantlik dunyoqarashni shakllantirib, Vatan ravnaqi, yurt tinchligi va xalq farovonligidek oliyjanob maqsadlarga erishish mumkin. Mamlakatimizda qurilayotgan fuqarolik jamiyatning tamoyillari, adolatli jamiyat qurishning huquqiy asoslari xalqimiz tomonidan qo'llab quvvatlanmoqda. YUrtimizda turli diniy e'tiqodga ega bo'lgan xalqlarning bir Vatanda buyuk g'oya va sof niyatlar yo'lida hamkor va hamjamiyat bo'lib yashayotgani - diniy bag'rikenglikning yorqin namunasidir.

Adabiyotlar:

1. Falsafa: qomusiy lug'at. Toshkent, 2004 yil, 438-bet
2. Qarang: Tolerantlik tamoyillari demokratiyasi. Parij, 1995 yil, 16-noyabr. 7-8-betlar
3. O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.8 Tom.- T.: 2004.– B.486.
4. Sotsiologik ensiklopedik lug'at. – M.: 1998. – B.370.

ILMIY FAOLIYATDA GENDER PSIXOLOGIYA VA UNING MAZMUN-MOHIYATI

Abdullayeva Mufazzal Xamidovna

Buloqboshi tumani maktabgacha va maktab ta'limiga qarashli 17-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Gender psixologiyasi — differensial psixologiyaning bo'limi bo'lib, insonning jamiyatdagi xatti-harakatlarining biologik jinsi, ijtimoiy jinsi (gender) va ularning munosabatlari bilan belgilanadigan modellarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Gender psixologiya, gender tenglik, jinslararo tafovut.

Inson huquqlarini himoya qiluvchi zamonaviy dunyodagi demokratik tabiatga qaramasdan, aslida gender jihatidan kamsitish hollari juda ko'p uchraydi va bu ayniqsa, professional sohada namoyon bo'ladi. Erkaklarning gender psixologiyasi erkaklarning jinsiy psixologiyasiga o'xshashdir, chunki ular o'zlarining fiziologik farqlari va tabiiy tug'ilishi tufayli tug'ish va tug'ish uchun erkaklar nuqtai nazaridan juda ko'p noqulayliklarga olib keladigan, homiladorlik davrida tug'ruq ta'tili yoki kasallikning yomonligi sababli o'zlarini teng deb hisoblashlari qiyin.

Gender psixologiyasi — differensial psixologiyaning bo'limi bo'lib, insonning jamiyatdagi xatti-harakatlarining biologik jinsi, ijtimoiy jinsi (gender) va ularning munosabatlari bilan belgilanadigan modellarini o'rganadi. Ijtimoiy psixologiyaning gender tadqiqotlarida sotsializatsiya, xurofot, diskriminatsiya, ijtimoiy idrok va o'z-o'zini idrok etish, o'z-o'zini hurmat qilish, ijtimoiy normalar va rollarning paydo bo'lishi kabi hodisalar o'rganiladi.

Bunda gender psixologiyasining predmetini va uning rivojlanish bosqichi aniqlash ancha qiyin vazifa, chunki psixologiyaning ushbu bo'limi hozirda shug'ullanadigan sohasi rivojlanishi yo'lidagi dastlabki qadamlar. Gender psixologiyasi — psixologiya fanining bir bo'limi bo'lib, ma'lum bir jins vakili sifatida jinslararo differensiya, stratifikatsiya va ierarxiya asosida shaxsiy

xususiyatlarni shakllantirish va rivojlantirishni o‘rganib boradi. Gender psixologiyasi jins psixologiyasidan farqli o‘laroq, erkaklar va ayollar o‘rtasidagi psixologik munosabatlarning nafaqat psixologik xususiyatlardagi farqlarni o‘rganadi, balki uning diqqat markazida, birinchi navbatda, erkaklar va ayollarning taqdiri, umuman olganda, shaxsiy rivojlanishning jinslararo differensiya, stratifikatsiya va ierarxiyaning ta’siri natijasida yuzaga keladigan hodisa va jarayonlarni o‘rganadi. Gender tarixi — bu ijtimoiylashuvning eng muhim jihatlaridan biri sifatida erkak va ayol tajribasining o‘zaro ta’siri, uning ijtimoiy voqelikning shakllanishiga ta’siri hamda vaqt va zamon o‘zgarishlariga ta’sirini o‘rganadigan ilmiy fan. Gender tarixi o‘zining paydo bo‘lishi 1970-yillarda feministik tadqiqotlarning jadal rivojlanishi bilan bog‘liq[1][2].

Tarix fanlarida ayollar va gender tadqiqotlari tobora kuchayib bormoqda. Mantiqiy farqlar, bu jarayonlarning o‘zaro bog‘liqligi va umumiy ta’siri insoniyatning tarixiy taraqqiyoti tasviri hamda ijtimoiylashuv muammosini o‘rganish markaziga qo‘yadi. Ta’lim markazida tarixchi-genderologlar — jinslarning har biri haqidagi g‘oyalarni tahlil qilish turli tarixiy davrlarda, har bir jinsning o‘zini namoyon qilishi, moddiy va ma’naviy boyliklarning tengsiz taqsimlanishini o‘rganish; jinlar o‘rtasidagi kuch va obro‘-e’tibor, shuningdek, ijtimoiy institutlar ushbu taqsimotni boshqaradigan boshqaruv elementlari hisoblanadi[3]. Shu munosabat bilan paydo bo‘lgan ijtimoiy ierarxiyalar — ommaviy kabi butun jamiyatning bosh qarorgohi, shuningdek, sinfiy, ijtimoiy, etnik, tabiiy yoki boshqa guruhlarni genderologlar o‘rganadilar. Shuning uchun eng muhimlarini keltirish kerak, chunki buni o‘rganish mavzusi bilan bog‘liq boshqa ta’riflar va boblar mavjud. Terminologiyada ma’lum farqlar va mantiqiy apparat mavjud.

Faylasuflar, sotsiologlar va psixologlar genderni "kashf qilishdi". Gender o'ziga xosligi haqidagi savolni qo'yib, bu nuqtai nazarni dunyoga odam, ayol va erkak farqlarini qanday yuzaga kelishi, ijtimoiy tajribalari maxsus bilim manbai sifatida namoyon bo'lishini ko'rsatib berdi. Gender tarixchilari ijtimoiy-tarixiy tahlilga gender yondashuvini qo'llash natijasida o'tgan asrlarda ijtimoiy hodisalar, ayollar tajribasi erkaklar bilan qanday bog'liqligini ko'rsatdi hamda bu o'zaro ta'sir qay

darajada madaniy stereotiplar, me'yorlar va gender identifikatorni yuzaga keltirishini o'rganishga imkon beradi. Gender tarix uni o'rganuvchilarga ta'sir qiladi va birgalikda ular haqiqatni o'zgartiradilar. Shuning uchun gender tarixida oldingi bilimlarga nisbatan inqilobiy ilmlarning mantiqiy ma'nosi bo'ladi

Gender psixologiyasining tuzilishida quyidagi bo'limlar ajralib turadi:

- gender farqlari psixologiyasi;
- gender sotsializatsiyasi;
- shaxsning gender xususiyatlari;
- gender munosabatlari psixologiyasi.

Gender psixologiyasida bir nechta asosiy yo'nalishlar mavjud:

Erkaklar va ayollarni taqqoslash psixologiyasi — bu erkaklar va ayollarning o'ziga xos xususiyatlarini o'rganish, jinslarning o'ziga xosligini aniqlash.

Ayol psixologiyasi — bu ayolning ruhiy holatining xususiyatlarini, ya'ni erkaklarda yo'q ayol fiziologiyasini o'rganishdir.

Erkak psixologiyasi — bu erkaklar fiziologiyasi bilan bog'liq bo'lgan erkakning ruhiy holatining ayollarda mavjud bo'lmagan xususiyatlarini o'rganishdir.

Gender sotsializatsiyasi — gender identifikatsiyasining shakllanishi va gender rollarining rivojlanishini o'rganish. Gender munosabatlari psixologiyasi jinslar o'rtasidagi va bir jinsdagi munosabatlarni o'rganadi. Yetakchilikning gender psixologiyasi — erkak liderlar va ayol liderlar o'rtasidagi farqlarni, shuningdek, hukmronlik va bo'ysunish munosabatlarini o'rganish.

Sportdagi gender psixologiyasi sport psixologiyasining bir sohasi bo'lib, sport faoliyatidagi xususiyatlar va farqlarni sportchi yoki jamoaning jinsi va gender bilan bog'liq holda o'rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gender psixologiyasi / Bern S. M. Genderning ijtimoiy psixologiyasi, L. Tsaruk, M. Moiseev, O. Bogolyubova tomonidan tarjima qilingan // SPb. : Prime Eurosign, 2004. — 320 p. ISBN 5-93878-125-6 tarjimasi (asl ISBN 0-07-009182-X).

2. Filatova A.F. Gender farqlari psixologiyasi va gender psixologiyasi
Arxivnaya kopiya / UDC 159.922.2 // Omsk universiteti axborotnomasi. 2007 yil, №
1. ISSN 1812-3996. — S. 125-130.

O’SMIRLIKDA RO’Y BERADIGAN BIOLOGIK O’ZGARISHLARNING PSIXOLOGIK TA’SIRI

Abdullayeva Mufazzal Xamidovna

Buloqboshi tumani maktabgacha va maktab ta’limiga qarashli 17-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Qizlarda ham yigitlarda ham yosh davrlarida o’ziga xos gormonal o’zgarishlar sodir bo’ladi. Bu esa albatta jinsiy individuallikka o’z ta’sirini o’tkazadi. Ushu maqolada o’smirlikda ro’y beradigan biologik o’zgarishlarning o’smir psixikasiga ta’sir etishi haqidagi fikrlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: O’smir, individuallik, biologik o’zgarish, gormonal o’zgarish.

Odamlar xarakterining ba’zi xususiyatlari ularning qaysi jinsga tegishliligi bilan belgilanadi. Jinsiy psixik xususiyatlar faqat biologik omillar bilan emas, balki tarixiy tarkib topgan erkak va ayol ijtimoiy rollarining bo’linishi, jinsiy belgilar bo’yicha mehnatning taqsimlanishi, erkaklik va ayollikning madaniy-tarixiy stereotiplariga muvofiq ravishda qizlar va o’g’il bolalarni an’anaviy tarbiyalashdagi farqlar bilan ham bog’liqdir. Jinsiy indentifikatsiya – individ o’zini ma’lum jinsga tegishli deb bilishi uning jinsiy ijtimoiylashuvi, jinsga muvofiq holda o’zini anglashning rivojlanganligi, ijtimoiy-jinsiy rolni egallash bilan bog’liq. Individning jinsiy o’zini anglashi to’g’ri jinsiy hulq-atvorni mustahkamlaydigan va bo’lishi mumkin nuqsonlarni qoralaydigan ijtimoiy muhitda shakllanadi.

Jinsiy me’yorlar, erkak va ayol stereotiplari tizimi odamda «erkak obrazi» yoki «ayol obrazi»ni shakllantiradi. Birlamchi jinsiy o’zini identifikatsiyalash 2 yoshgacha shakllangan bo’ladi, 6-7 yoshlarda esa o’yin, hulq-atvor uslubini tanlashda, jinsiy segregatsiya (jins umumiyligining shakllanishi)da namoyon bo’ladigan jinsiy mayllar jadallik bilan shakllanadi

Ayniqsa, o‘smirlikda jinsiy-rolli yo‘nalish tengdoshlar muloqotida etakchi o‘rinni egallagan holda kuchayadi. Bunda an’anaviy erkaklik xususiyatlariga ayollik xususiyatlariga nisbatan bir muncha ortiqcha baho beriladi.

O‘smirlikda jinsiy o‘xshashlik tanqidiy anglanadi. Ayrim o‘smirlarda bu yoshda dismorfobiya – jinsiy nomuvofiqlikdan qo‘rqish sindromi yuzaga kelishi mumkin. Jismoniy va psixologik ijtimoiy rivojlanishning nomutanosibligi og‘ir kechiriladi, jinsiy rolli o‘z mavqeini o‘rnatish jadallik sodir bo‘ladi, shaxsning psixoseksual yo‘nalganligi shakllanadi.

Qanday psixologik xususiyatlar individning jinsga mansubligi bilan bog‘liq? Bu muammo bo‘yicha ilmiy ma’lumotlar etarli darajada emas. Ba’zi tadqiqotchilarning fikriga ko‘ra, qizlar nutq qobiliyatlari bo‘yicha o‘hil bolalardan ustun keladilar, o‘g‘il bolalar ko‘rish-fazoqiy qobiliyatlari bilan ustundirlar, erkaklar ayollarga nisbatan tajavozkorroq va beqarordirlar, ayollarning aqliy qobiliyati va idroki ko‘proq tahlil qilishga moyildir. Qizlar va ayollar og‘ir murakkab faoliyat turlarini yaxshiroq eplaydilar. Inson tashqi ko‘rinishi ayollar tomonidan izchilroq idrok qilinadi. Ayollar emotsional ta’sirchandirlar. Ayol psixikasi irsiyat tomonidan, erkaklarniki – muhit ta’sirlari tomonidan belgilangandir.

Ta’sirlanish, xavotirlanish, raqobatchilik va dominantlikning jinsiy farqlari haqida fikrlar bildiriladi. Ayollar uchun hulq-atvorning ko‘proq emotsional-ekspressiv, erkaklar uchun – jisimli-instrumental uslublari xosdir.

Jamiyat madaniy rivojlanishining yuqori darajalari ijtimoiy ishlab chiqarishda erkak va ayollarning qarama-qarshiligini engishga nisbatan nuqtai nazar bilan xarakterlanadi, ayollar tomonidan «erkaklar» kasbining egallanishi, ularda muvofiq keladigan psixik sifatlarning shakllanishiga olib keladi. Lekin bu jinsiy rolli intilishlarning ayrim noaniqligini, shaxslararo munosabatlarda nizolarni yuzaga keltirishi mumkin bo‘lgan jinsiy rollar an’anaviy stereotiplarining tubdan o‘zgarishini keltirib chiqaradi.

«Mukammal erkak» va «mukammal ayol» obrazlari hozirda to‘la aniqlanmagan.

Xulosa o‘rnida parijda chop etiladigan oynoma o‘tkazgan so‘rovnoma savollarini keltiramiz. Quyidagi savollar berilgan edi: «erkaklarning qaysi sifatlarini

ayollar asosiy deb hisoblaydilar, va erkaklar nazarida ayollarning kamchiligi nimadan iborat?».

Xuddi shunday, *ayollarning fikriga ko‘ra*, erkaklar o‘zlarida kasbiy muvaffaqiyatlari, tashqi ko‘rinishlari, ayniqsa, jismoniy ko‘rsatkichlari, insoniy fazilatlarini, matonat, shaxsiy holat, kiyim-boshni qadrlaydilar. *Ayollar nazdida* erkaklar o‘zlarining ziyoliligi, hazilkashligi, umumiy madaniyati, xushmuomalaligi, xususiy mulki bilan jozibadordirlar, ularga suyansa bo‘ladi.

Ayollar nazarida erkaklarning asosiy kamchiliklari:

A) <i>ishda</i>	–	B) <i>hayotda</i>	–	V) <i>oilada</i>	–	tv oldida
ustunlik		hissi, xudbinlik,		o‘tiradilar,		ayollarga quloq
maqtanchoqlik,		ichki munofiqlik,		tutmaydilar,		tanbaldirlar,
hisning		tashabbussizlik,		samimiy		emaslar,
etishmovchiligi,		ayollarni himoya		qovoqlarini uyub		o‘tiradilar,
hukmronlikka intilish,		qilmaydilar,		ovqat ustida		gazeta
ikkiyuzlamachalik,		ayollarga kamroq		o‘qiydilar,		o‘z onalarini
qo‘rqoqlik, qo‘pollik		achinadilar,		maqtaydilar,		ayolning
		xushmuomala		didlariga mos		kiyinganligini
		emaslar, ayollarni		yashiradilar		
		orzu qilishga				
		majburlamaydilar				

Erkaklar nazarida ayollarning kamchiliklari: zaif aqliy xususiyatlar, ziyraklik, hazilkashlik, chaqqonlik, hozir javobgarlikning etishmasligi, arzimagan narsalardan hafa bo‘lish, betartiblilik, betayinlik.

Odamlarning xarakteri turli yoshlarda yanada ifodalibroq namoyon bo‘lishi mumkin. Ba’zilar yoshlik davrida ko‘zga yaqin, boshqalar – etuklik davrida faol, samarali va go‘zal bo‘ladilar. Ba’zilar keksayganda samimiy, xayrixoh, ko‘ngilchan bo‘lib qolganlarida, shuningdek, oqilligi, hamda xolisona insonparvarligi bilan foydali bo‘lganlarida, ayniqsa, jozibadorroq bo‘ladilar. Balki, individ xarakterida

ma'lum yoshda to'liq namoyon bo'lishga qaratilgan biror bir xususiyat mavjud bo'lsa kerak.

Inson hayotining yakuniga kelib, illyuziyalar batamom yo'qoladi, xarakter o'z samimiyati bilan to'liq namoyon bo'ladi, yuzaga kelgan ijtimoiy-rolli xususiyatlar kuchsizlanadi. Va inson, o'zini, o'zining haqiqiy munosabatlarini taniydi. Hayot qaytadan oqillik tusiga ega bo'ladi, ehtiroslar tinchiydi, inson barcha narsalarning haqiqiy bahosini bilgan holda o'zini erkin sezadi. Va inson, nihoyat, undagi eng qadrli narsa uning o'zi ekanligini tushunib etadi.

Adabiyotlar:

1. G'oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
2. Югай А.Х., Мираширова Н.А. “Общая психология” – Ташкент 2014.
3. Дружинина В.. “Психология “. Учебник. “Питер”, 2003.

O’QUVCHI YOSHLARGA TA’SIR ETISHNING PSIXOLOGIK USULLARI VA NATIJALARI

Ashurova Kamola Ramazonovna

Jondor tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga qarashli

19-maktab psixologi

Annotatsiya: Barcha o’qituvchilar o’z faoliyatlarida o’quvchilarning dars intizomi bilan bog’liq bo’lgan muammolar, ya’ni o’quvchilarning ta’limga, bilim olishga nisbatan salbiy munosabatiga duch kelishadi. Ular o’quvchilarga ma’lum talablarni qo’yadilar va o’quvchilar bu talablarga so’zsiz amal qiladilar deb o’ylaydilar. Ushbu maqola barcha ta’lim muassasalarida faoliyat olib boruvchi o’qituvchilar uchun foydalanishga mo’ljallangan bo’lib, o’quvchi va o’qituvchi munosabatlarini o’zaro barqarorlashtirishga va samimiy bo’lishiga xizmat qiladi

Kalit so’zlar: Talab, konflikt, xulq-atvor, chetlashtirish, texnika, o’quvchi, jarima, rag’bat, munosabat.

Barcha o’qituvchilar o’z faoliyatlarida o’quvchilarning dars intizomi bilan bog’liq bo’lgan muammolar, ya’ni o’quvchilarning ta’limga, bilim olishga nisbatan salbiy munosabatiga duch kelishadi. Ular o’quvchilarga ma’lum talablarni qo’yadilar va o’quvchilar bu talablarga so’zsiz amal qiladilar deb o’ylaydilar. O’quvchi va o’qituvchi o’rtasidagi munosabatlarni “ko’chadagi qarama-qarshi harakatga” qiyoslash mumkin, chunki o’quvchining o’qituvchiga munosabati konfliktli va muammoli xulq-atvor shaklida namoyon bo’ladi. Dastlab biz o’quvchilarga ta’sir etishning pedagogic va psixologik usullarini ko’rib chiqamiz.

Pedagogik ta’sir usullari.

1. E’tiborni kamaytirish:

- ko’p hollarda bolaning namoyishkorona xulq-atvorini to’xtatishning eng samarali usuli – unga ahamiyat bermaslikdir;

- ko‘zlar orqali aloqa o‘rnating. O‘quvchiga razm solib qarab turing-ko‘z qarashlaringiz orqali o‘quvchi uning xatti-harakatidan norozi bo‘layotganingizni tushunadi;

- hech qanday qarashlarsiz va so‘zlarsiz uning yoniga kelib turing. Bolalar nimanidir noto‘g‘ri qilayotganlarini tushunadilar va ularni oldiga yaqinlashishingiz zahotiyiq nojo‘ya harakatlarini to‘xtatadilar;

- dars davomida intizomni buzmoqchi bo‘lgan bolaning ismini dars mavzusiga bog‘lab aytib o‘ting. U tinchlanish kerakligini tushunadi;

- yozma tarzda ogohlantiring. Shunchaki bolaning oldiga “iltimos, shu ishingni qilmagin” degan mazmundagi yozuvni qo‘yib keting. Bolaga bu qanday ta’sir qilganini kuzating;

- o‘z noroziligingizni to‘g‘ri izhor eting. Ba’zida “hoziroq bas qiling!” deb baqirgiz keladi. Lekin buni boshqa tarzda aytish ham mumkin: “Nigora, men darsni tushuntirayotganimda seni gaplashib o‘tirishing mening xayolimni chalg‘itadi, iltimos, gaplashmay o‘tirgin”.

2. Dars davomida o‘quvchilarga birmuncha vaqt xohlagan ishlarini qilishga ruxsat berish (“taqiqlangan meva doim shirin”):

- nojo‘ya harakatlar (o‘tirishni xohlamasalar turaversinlar, bir-birlari bilan gaplashaversinlar) va bema’nigarchilikka ma’lum vaqt ruxsat bering;

- “hamma narsa mumkin” usulini qo‘llang. Bu usul shundan iboratki, o‘quvchilar intizomni faqat avvaldan kelishib olingan hajmda buzishlari mumkin.

3. O‘quvchilarning yomon xulq-atvorini ular kutmagan tarzda to‘satdan to‘xtatish:

- kulgi va yumordan foydalaning;

- past ohangda gapirishni boshlang. Ko‘p o‘quvchilar “Maktabda siz uchun eng yoqmagani narsa nima?” deb savol berilganda “Baqirib va o‘dag‘aylab gapiradigan o‘qituvchilar” deb javob beradilar.

Qachonki o‘qituvchilar sekin gapirsalar o‘quvchilar ham shunga javoban qo‘pollik qilmaydilar.

- darsni birmuncha vaqtga to‘xtatib turing: “Avval tinchlanib olinglar va qachon darsni davom ettirish mumkinligini aytasizlar” deb, sinfga murojaat qilish mumkin. O‘qituvchining bunday yengil bosimi tezda ta’sir etadi.

4. O‘quvchilarni chalg‘itish:

- “Sen bu savolga qanday javob bergan bo‘larding?”, “Sening fikring qanday?” kabi to‘g‘ridan-to‘g‘ri savollar bolani “yomon” xulq-atvordan chalg‘itadi;

- unga biror bir vazifani (daftarlarni yig‘ib olish, bo‘r olib kelish, sinf jurnalini olib kelish va boshq.) yuklating;

- o‘quvchilarning faoliyatini o‘zgartiring (har biriga alohida topshiriq bering).

5. Sinfnings diqqatini intizomga rioya qilayotganlarga qaratish:

- sizni topshirig‘ingizni bajargan o‘quvchilarga minnatdorchilik bildiring;

- ularni maqtang.

6. O‘quvchilarning joyini o‘zgartirish:.

-ularni boshqa joyga o‘tkazsangiz “tomoshabinlardan” mahrum etasiz va ular tinchlanadilar.

Agar bola qasddan yoki boshqalarning ustidan hukmronlik qilish xulq-atvorini qo‘llasa quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. Nizo kelib chiqmasligi uchun diplomatik yo‘l tutish.

2. O‘quvchining nimaga qodir ekanligini tan olish.

O‘quvchiga qanchalik ko‘p bosim o‘tkazsangiz, u shunchalik qarshilik ko‘rsatadi “Sen topshiriqni bajarmasligingni men tushundim” degan mazmunda murojaat qilsangiz o‘quvchi buni buyruq ham, nasihat ham emas deb qabul qiladi.

Darsni davom ettirish mumkin va aksariyat hollarda o‘quvchi hech qanday e’tirozsiz boshqa o‘quvchilarga qo‘shilishi mumkin.

3. Agar yuzaga kelgan nizoli vaziyatni muhokama qilmoqchi bo‘lsangiz buni dars vaqtida emas, balki tanaffus vaqtida bajarish maqsadga muvofiq.

Chunki atrofdagilarning guvohligi qarama-qarshilikni yanada kuchaytiradi. “Tomoshabinlarsiz” o‘quvchi o‘zgaradi.

4. Yuzaga kelgan vaziyatning muhokamasini keyinroqqa qoldiring: “Men hozir buni muhokama qilmoqchi emasman”, “Balki, sen haqdirsan, kel bu haqida keyin gaplashamiz”.

5. Muhokama uchun maxsus vaqt belgilash.

“Sen bilan buni muhokama qilishga roziman. Oltinchi darsdan so‘ng vaqtning bo‘ladimi?”. Va yana xotirjam darsni davom ettirish mumkin.

6. O‘quvchilarga topshiriq berish.

“Balki, sen haqdirsan... Lekin hozir darsni davom ettirsak”, “Men albatta bu haqida o‘ylab ko‘raman, hozir esa mavzuga qaytamiz...”.

O‘quvchilarning nojo‘ya so‘zlari albatta qattiq ta’sir etadi, agar ularga javob bera olmasangiz mavzuni o‘zgartiring, vaziyatni yumshating va o‘quvchilarga topshiriq bering.

7. O‘quvchilarni vaqtincha darsdan chetlashtirish texnikasini qo‘llash.

Lekin shu yerda aytish kerak-ki, ularni koridorga yoki “manzilsiz” chiqarib yuborib bo‘lmaydi. Sinf ichidagi boshqa partaga, boshqa sinfga, psixologning, direktorning xonasiga chiqarish mumkin. Bu eng so‘nggi choralardir.

O‘quvchiga taklif qiling: “Aziz, senga nima ko‘proq ma’qul, darsda biz bilan o‘tirishmi yoki direktorning xonasiga borishmi? Seni ko‘rinishingdan direktorning xonasiga borishni tanlaganingni sezdim”. O‘quvchi ikkitasidan birini tanlashi kerak. Agar shunday davom etsa darsdan chiqib ketishi mumkin.

8. Jarima belgilash.

Intizomni buzish oqibatsiz kechmasligini bolalar tushunishlari lozim. Intizom buzilishining har bir ko‘rinishi uchun ma’lum jarimalar belgilanishi mumkin. Jarimalar nojo‘ya harakatning yoki intizom buzishning xarakteriga mos bo‘lishi, masalan, stolni sindirdingmi-tuzatib qo‘y, xonani iflos qildingmi-tozala, haqorat qildingmi-uzr so‘ra kabi mazmunda bo‘lishi kerak.

O‘quvchilarga nisbatan bunday jarimalar kelgusida bu kabi xatti-harakatlarni takrorlamasligi uchun qo‘llaniladi. Jarimalar quyidagicha bo‘lishi mumkin:

- o‘quvchini tanaffusga chiqishdan mahrum qilish, darsdan so‘ng birmuncha vaqtga olib qolish;

- darslikdan, jismoniy tarbiya darsida biron-bir sport inventaridan, kompyuterdan foydalanishdan mahrum qilish;
- zarar o‘rnini to‘ldirish;
- maktab ma’muriyati bilan uchrashish;
- ota-onalar bilan uchrashish.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shuni aytish mumkinki, past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar uchun dars mavzusini tushuntirishda noan’anaviy usullardan foydalanish samara beradi. Ular uchun maxsus topshiriqlar tayyorlash, juft bo‘lib ishlash, o‘quvchilarni bir-biriga biriktirish, “sen buni uddalaysan, qo‘lingdan keladi” degan so‘zlar bilan yutuqqa erishishi uchun sharoit yaratish, muvaffaqiyatga qozonishga ishonchni shakllantirish, xatolikka yo‘l qo‘yganda tushkunlikka tushmaslik, o‘quvchining kuchli tomonlarini ochib berish, o‘quvchiga individual yordam berish muhimdir. Bu esa zamonaviy o‘qituvchining kreativlik qobiliyati bilan bo‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. N. Erkaboyeva “5000 savolga 5000 javob”
2. N. Imomova “Psixologik tavsiyalar” ma’ruzalar matni
3. @UzPsixologUz sayti. Internet manbalari

MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALAR PSIXOLOGIYASI

Axmedova Dilshoda O’ktamovna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 29-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Maktabgacha bo’lgan bolalar analizatorlari ham tobora takomillashib boradi. Ularning ko`rish, eshitish, tam va hid bilish, teri hamda xarakat sezgilarining sezgirligi ancha o`tkirlashadi. Bu davrning eng muxim jixatlaridan yana biri ota-onalarning e`tiborli bo`lishidadir.

Kalit so’zlar: nerv-asab tolalari, xarakter-bu tashqi olam ta'sirida orttirilgan fazilatdir. Temperament- tug`ma qobilyatdir.

Psixologiyada **L.Vigotskiyning** yoshga oid ikkita fikr bildirgan: jismoniy va psixologik yosh. Jismoniy yosh- bolaning xayotini uning tug`ilishidan boshlab o`tgan yillar, oylar va kunlar bilan tavsiflaydi, Psixologik yosh- esa bu vaqtgacha erishilgan psixologik rivojlanish darajasini ko`rsatadi. Psixologik yosh- bolaning xronologik yoshiga to`g`ri kelmasligi mumkin. Maktabgacha yoshdagi bolalarda aqliy funksiyalarning rivojlanishi va bolaning shaxsiyati, boshqalar bilan munosabatlarining o`ziga xos xususiyatlari va asosiy faoliyati bilan ma`lum chegaralarga ega. Ammo bu xronologik chegaralar siljishi mumkin va bitta bola yangi asrga oldinroq, boshqasi esa keyinroq kirib keladi. Bolalarning ontogenetik potensialning nazoratsizligi tufayli amalga oshiriladigan, umumiy sezgirlik nuqtai nazaridan erta yoshning bevosita davomi. Bu yosh davr bolaning yaqin kishilar bilan muloqat orqali, shuningdek o`yin va tengdoshlar bilan xaqiqiy munosabatlarning ijtimoiy maqomini o`zlashtirish davri.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning tez-tez o`zgarishi, intellektualizasiya va xis-tuygularning barqarorligi bilan ajralib turadi. Bola o`z o`zini anglash, boshqalarga nisbatan xurmat qilishning barqarorligi bilan bog`liq davr.

Bola xabardorlik va muammolardagi xis tuygular tilini o`rgana boshlaydi.

Emosional nazorat, yuqori, axloqiy va estetik xissiyotlarning boshlanishi. Bolaning soʻzlashuv tendensiyasi, jummalarning ogʻzaki tarkibini tushuntirish, nutqning kamunikativ funksiyasi paydo boʻladi. Ilk bolalik davrining boshlariga kelib bolada birinchi tafakkur operatsiyalari yuzaga keladi. Bu davr yaʼni maktabgacha boʻlgan yoshdagi bolalarda koʻzga tashlanib turuvchi jixatlardan biri bolalar nerv sistemasining rivojlanishida shartli ravishda tushuntirish mumkin. Bolalarning maktabgacha boʻlgan rivojlanish jarayonida, ularning psixologiyasi turli yosh davrlarga xos xususiyatlarini beradi. Shuning uchun «yosh» va «bolalik» tushunchalari bilan yashaydi. Yosh davri oʻz tuzilishi va dinamikasiga ega.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda aqliy rivojlanishning sifat jixatidan maxsus bosqichini anglatadi va rivojlanishning ushbu bosqichida bolaning shaxsiyat tuzilishining oʻziga xosligini tashkil etuvchi koʻplab oʻzgarishlar bilan ajralib turadi. tormzlanishning oddiy turlari yuzaga kela boshlaydi. Shartli tormzlanishning ishlay boshlashi tufayli bu yoshdagi bolalar ayrim xarakatlardan oʻzlarini darhol toʻxtata oladigan boʻladilar.

Bu «chiroyli- xunuk» degan narsalarga aqli eta boshlaydi. Bu davrda bolada hissiyotning jadal, xattoki, zoʻr berib avj olishi, qoʻzgʻaluvchanlikning oshganligi va maktabgacha yoshda beʼaror boʻlishi bilan xarakterlanadi. Bolalarda maktab yoshida oliy hissiyotning rosmana rivojlanishi bilan xarakterlanadi. His –tuygʻuni tarbiyalash katta ahamiyat kasb etadi. U umuman tarbiyaning doimiy hamrohi boʻlmogʻi lozim. Asosan 3-7 yoshgacha boʻlgan davr bogʻcha yoshi davri xisoblanadi.. Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasida juda tez sifat oʻzgarishlari boʻlishini inobatga olgan holda.

Uch davrga (3-4 yosh) kichik maktabgacha davri (4-5 yosh), kichik bogʻcha Yoshi oʻrta maktabgacha davr (oʻrta bogʻcha yoshi) 6-7 yosh va katta maktabgacha davr katta bogʻcha yoshlarga ajratish mumkin. Bola rivojlanish jarayonida odamlarning ilgari oʻtgan avlodlari tomonida yaratilgan predmet va xodisalar olami bilan alohida maxsus munosabatga kirishadi. Bola insoniyat qoʻlga kiritgan barcha yutuqlarni faol ravishda oʻzlashtirib, egallab boradi. Bunda predmetlar olamini, hamda ular yordamida amalga oshiriladigan xatti-xarakatlarni, tilni, odamlar

orasidagi munisabatlarni egallab olishi, faoliyat mativlarini rivojlanishi, qobiliyatlarning o'sib borishi, katta yoshli kishilarning bevosita yordamida amalga oshirilib borilmog'i kerak.

Mashxur rus pedagoglaridan biri Lestgafning fikricha insonning bog'cha yoshdagi davri shunday bir davrki, bu davrda bolada kelgusida qanday xarakter xislatlari paydo bo'lishi belgilanadi va ahloqiy xarakterning asoslari yuzaga keladi. Masalan, 2 yoshli bolaga «tegma, jim bo'l, to'xta, yo'q» kabi so'zlarni tegishli qo'l yoki boshqa ishoralar bilan aytilsa, u o'zini ba'zi xarakatlardan tiya oladi. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunida endilikda bizga faqatgina har tomonlama rivojlangan bola bo'libgina qolmasdan, balki har tomonlama sog'lom, aqlan rivojlangan bolani tarbiyalashda va unga bilim berish va kamolga yetkazishda har bir insonning asosiy burchi ekanligi uqtiriladi. O'qituvchining mahorati o'quvchilarning hayotda o'z o'rnini topishlarida, kerakli mutaxassis, jamiyatning intellektual salohiyatli kadrlari bo'lib yetishishlarida, ularning kasbiy madaniyatini shakllantirishda va kasb-hunarga yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun o'qituvchilar shaxsiy va kasbiy, umummadaniy, maxsus kompetensiyaga ega bo'lishlari, shaxsiy-kasbiy sifatlarni rivojlantirishlari, o'z ustilarida ishlash bilan barobar xisoblanadi. Kasb-hunar tanlashda maqsadning to'g'ri qo'yilishi yartm g'alabadir. Bu g'alabani yuzaga chiqarishdagi qo'llanilgan vositalar, metodlar samaraliligi, sinovdan o'tgan bo'lishi ayni muddaodir. Kasbga old ma'lumotlarni tahlil qilish, natijalarni solishtirtsh, birlashtirish, o'quvchining kasbiy axborot bazasini boy'itishda qo'llanilgan filmlar, innovatsion yangiliklar vaziyatni baholay olishga yordam beradi. Shiddat bilan rivojlanib kelayotgan vatanimiz kelajagi albatta yoshlar qo'lidadir. aynan shuning uchun xam biz ta'lim tarbiyani avvalo bolani yoshlik davridan boshlab berishimiz lozim. Bu sifatlarni atrofizdagilar bizga aytishga qo'rqishadi yoki parvo qilishmaydi. Bu treningda esa bu haqida xohlagancha gapirish mumkin. Biz hammamiz birgalikda bu kabi salbiy sifatlarni o'zimizdan bartaraf qilishga bugundanoq kirishishimiz kerak. Aks holda bu sifatlar bizni buzg'unchilikka, vayronkorlikka undashi hech gap emas. Har birimizdagi bu kabi salbiy sifatlarni bartaraf qilishga hammamiz bir xilday daxldormiz. Bu

bunyodkorlik, erksevarlik, vatanparvarlik, do'stparvarlik, sodiqlik, insonparvarlik va ijtimoiy sherikchilikka yo'g'rilgan jamiyatni bizlarga qo'yadigan oltinga teng talabidir. Mazkur oltin qonuniyatni ma'suliyat bilan ado etishimiz barchamizning eng oliy fuqarolik burchimizdir. Bola shaxsini to'g'ri tushunish va uning harakatlarini tahlil qila olish zarur. «Har bir shaxs qaytarilmas temperamentdir»,-degan edi fiziolog olim LP.Pavlov. Ta'lim tizimidagi psixologik xizmat tizimining ilmiy va amaliy vazifalari turli mamlakatlarda turlicha joriy etilmoqda. Bizning umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda psixologik xizmat tizimi o'ziga xos usulda joriy etildi va dastlabki eksperimental tadqiqotlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Vohidov. «Bolalar psixologiyasi»- T. «O'qituvchi» 1882y.
2. Запарожец А.В., Элконин Д.Б. Психология детей дошкольного возраста.- Москва. Просвещение.-1964.
3. N.M. Aksarina. «Go'dag bolalar tarbiyasi». – Toshkent. Meditsina.-1983.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O’QUVCHILARNING O’ZIGA BO’LGAN ISHONCHINI RIVOJLANTIRISH

Dadamirzayeva Naimaxon Sodiqjonovna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 8-maktab amaliyotchi psixologi

Annotasiya: Maqolada kishining o’ziga o’zi beradiga bahoni, uning miqdoriy va sifat ta’rifini aniqlashning bir qator eksperimental metodari va kichik maktab yoshidagi bolalarda o’z-o’zini baholash tushunchasini ilmiy nazariy o’rganishni ayrim masalalari yoritilgan.

Kalit so’zlari: o’z-o’zini anglash, ta’lim, o’zini o’zi boshqarish, o’z-o’zini takomillashtirish, o’z-o’zini bilish, o’ziga-o’zi baho berish, «Men» obrazi.

KIRISH

Psixologiyada shaxsning yo’l–yo’riqlari uning u yoki bu ehtiyoji qondirilishiga yordam berishi mumkin bo’lgan faoliyatga tayyorligining, moyilligining o’zi tomonidan anglanilmaydigan xolatini belgilaydi. Buni gruzin psixologi N.D. Uznadze ustanovka deb atagan.

Psixologik tadqiqotlar yo’l–yo’riqning tuzilishi uchta tarkibiy qismdan iboratligini ko’rsatadi. Bular: kishining bilib olishga va idrok etishga tayyorligidan iborat bo’lgan kognitiv (lot codnitio bilish) kichik tuzilishi, yo’l–yo’riq, ob’ektiga nisbatan xayrixoxlik yoki xush ko’rmaslik xolatlari kompleksidan iborat xissiy baholash kichik tuzilishi, yo’l–yo’riq ob’ektiga nisbatan irodaviy kuch–g’ayratni safarbar etishga shay turishdan iborat bo’lgan xulq- avtor kichik tuzilishidir.

Kishi o’z mohiyatiga ko’ra ijtimoiy hisoblangan munosabatlar tizimiga kirgan, odamlar bilan o’zaro birgalikda harakat qilgan va munosabatda bo’lgan xolda o’zini atrof muxitdan alohida ajratib ko’rsatadi, o’zining jismoniy va psixik xolati, harakatlari va jarayonlarining sub’ekti sifatida eks etadi, o’zi uchun (boshqalarga) qarshi turgan va ayni chog’da ular bilan bog’liq bo’lgan «Men» sifatida nomoyon bo’ladi. Bolalarda «Men» siymosi juda erta tarkib topa boshlaydi. 2–3 yoshli

bolalardayoq «Men» siymosi yaqqol ko`rinadi–«Seniki emas–meniki», «Men o`zim kelaman», «Menga besh» va x. (I. S. Kon).

O'z-o'zini hurmat qilish va o'z-o'zini anglash o'rtasidagi asosiy diagnostika:

1. Biri kognitiv, boshqasi hissiy
2. Birini so'z bilan ifodalash mumkin, ikkinchisi qila olmaydi
3. Ular xotiraning har xil turlariga murojaat qilishadi
4. Biri axloqiy tarkibiy qismga ega, ikkinchisi yo'q 5. Birini boshqasiga nisbatan o'zgartirish osonroq -Juda noaniq chegara.

Psixologiyada kishining o`ziga o`zi beradiga bahoni, uning miqdoriy va sifat ta'rifini aniqlashning bir qator eksperimental metodari mavjud (o`z-o`zini tekshirish testlari, o`z-o`zini kuzatish, kundalik yuritish va xokazo).

O`ziga o`zi tomonidan bexad yuqori va bexad past baho berilishi mumkin. Har ikki xolda ham kishining jamoadagi o`rniga u yoki bu darajada ta'sir etishi mumkin.

O`ziga o`zi tomonidan yuksak baho berilishi kishini xech qanday asos bo`lmaganda ham o`zining bahosini oshirib yuboradigan, kibr-havo qilib ko`yadi, natijada tevarak-atrofidagilar tomonidan uning davolari rad etilib, qarshilik ko`rsatilishiga duch keladi, jahli chiqadi, xadiksiraydigan, har narsadan gumonsiraydigan, yoxud ataylab takabburlik qiladigan, tajovuzkor bo`lib qoladi va oqibat natijada tegishli darajadagi shaxslararo aloqalarni yo`qotib, o`zi bilan o`zi ovora bo`lib qolishi mumkin.

O`ziga haddan ziyod past baho berish norasolik deb atalmish xislatlar kompleksining, o`ziga qat'iyon ishonchsizlikning, o`zini o`zi qoyishning va qo`rquvning kuchayishidan darak berishi mumkin.

Guruh va jamoalarda odamlarning bir-birlariga ta'siri turli vositalarda amalga oshiriladi. Eng muhimi–muloqotdir. Nutq va imo-ishora orqali bir-birlarini ma'qullashlari yoki qarshilik ko`rsatishlari, kuchlarni birlashtirish yoki e'tiroz bildirish mumkin.

Shaxsning ilk bor qo`yilgan bahoga qaytish faktini aniqlash bilan biz shaxsning yangi guruhga kirish darajasini, shu bilan birga uning guruhdagi kayfiyati, xususiyatini ham aniqlay olamiz. Masalan, shaxsning o`ziga-o`zi beradigan bahoning

bir muncha oshirilib yuborilishi kutilgan baho ko`rsatkichlarining kamayishi bilan bog`langan bo`ladi. O`ziga o`zi bergan bahoning va tevarak-atrofdagilarning unga nisbatan amalda mavjud munosabatlarning bir-biriga mos kelmasligiga ishonch hosil qilgan individ ularning baholari yuksak bo`lishiga ortiq umid qilmaydi. Bundan tashqari, shaxs tevarak-atrofdagilarga beradigan bahoning oshirib yuborilishi boshqalar tomonidan berladigan real bahoning, ya'ni shaxsga guruh tomonidan beriladigan bahoning oshib ketishiga olib borishi aniqlanadi. Shaxs tomonidan guruhga beriladigan bahoning yuqori bo`lishi individning haqiqatdan ham tez qovushib keta olishiga, guruhning tashvishlari bilan yashashiga, uning qadriyatlarini asray olishiga asos bo`ladi. O`z navbatida jamoa ham buni shaxsga nisbatan ortigi bilan yuksak baho tarzida qaytaradi.

Uchta ko`rsatkich–o`ziga o`zi baho berish, kutilgan baho, guruhning shaxs tomonidan baholanishi–shaxsning tuzilishiga kiradi va kishi buni xoxlaydimi-yo`qmi, bundan qat'iy–nazar, u o`zining guruhdagi qayfiyatini, o`zi erishgan natijalarning muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz ekanligini. O`ziga va tevarak-atrofdagilarga nisbatan nuqtai–nazarlarini belgilaydigan sub'ektiv vositalarni hisobga olishga ob'ektiv ravishda majburdir.

O'zini past baholash bilan tez-tez azoblanadigan bola o'zini dunyodan ajratib turadi, uyatchan bo'lish belgisini berish. Aksariyat ota-onalar buni uyatchanlikda ayblashadi.

Bolalarda o'zini past baholash sabab bo'ladi ta'lim va etuk rivojlanishning kechikishi chunki bolalar boshqa odamlar bilan muloqot qilishdan qo'rqishadi. Bolalar biron narsani tushunmaganlarida sinfda savollar berishmaydi va ular maktabdagi ta'limida orqada qolishadi, bu esa o'zlarining past darajadagi qadr-qimmatini birlashtiradi.

Bolalardagi o'z-o'zini hurmat qilishning oqibatlari har doim dahshatli. Ota-onalar tezda echim topish uchun ushbu turdagi muammolarni qanday aniqlash kerakligini bilishlari kerak.

Bolalarda o'zini past baholash alomatlari.

1) uyatchanlik: o'zini past baholashdan aziyat chekayotgan bola haddan tashqari uyatchan bo'lib, yangi odamlar bilan tanishishdan yoki yangi vaziyatlarga duch kelishdan qochadi.

Ota-onalar tushunishi kerak bo'lgan narsa, bu haddan tashqari uyatchanlik odatiy emas. Uyatchanlik ma'lum darajada ma'qul, ammo agar bola odamlar bilan muloqot qilishdan bosh tortsa, buning echimini topish vaqti keldi.

2) Ishonchsizlik: Bolalarda o'z-o'zini past baholash ko'pincha ishonchsizlikka olib keladi. Onasidan ajralmagan bola ko'pincha o'zini past baholash belgisidir. Shu tarzda bola o'zini himoyalanganligini his qiladi va u hech kim bilan gaplashmasligini ta'minlaydi.

3) Qo'rquv: O'zini past baholaydigan bolalar yangi narsalarni sinab ko'rishdan qo'rqishadi, chunki ular allaqachon muvaffaqiyatsiz bo'lishini taxmin qilishgan.

O'ziga–o'zi berish shaxsning shaxsning intilishlari darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Intilishlarning darajasi shaxs o'ziga o'zi beradigan bahoning individ o'z oldiga qo'yadigan maqsadlarning qiyinchiliklari darajasida namoyon bo'ladigan kutilgan darajasi qiyinchiliklari darajasi («Men» siysolarining darajasi)dir.

Kishi navbatdagi harakatning qiyinchilik darajasini bemalol tanlash imkoniyatiga ega bo'lgan paytda o'ziga o'zi beradigan bahoni oshirib yuborishga intilish ikkita tendentsiya o'rtasida mojaro kelib chiqishiga sabab bo'ladi: bir tomondan eng ko'p nutqqa erishish uchun intilishni kuchaytirib yuborishga harakat qilinsa, ikkinchidan muvaffaqiyatsizlikka uchramaslik uchun intilishlarni kamaytirishga harakat qilinadi.

Intilishlar darajasining shakllanishi faqat nutqqa erishilishi yoki muvaffaqiyatsizlikka uchrash mukinligini oldindan sezish bilan emas, eng avvalo aqlidrok bilan, ba'zan esa o'tmishdagi yutuqlar va muvaffaqiyatsizliklarni oz bo'lsa-da anglanilgan tarzda hisobga olish va baholash bilan belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Avlaev O., Butaeva U. Shaxs kamolotining psixologik determinant. Xalq ta'limi ilmiy-metodik jurnali. **2021.** № 6, 87-92 betlar.

2. Burkhanov A., Avlaev O., Abdujalilova Sh. Responsibility as a criterion for determining personal maturity/ E3S Web of Conferences 2021.

3. Мухина V.S. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество: Учебник для студ. Вузов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Академия, 1999. – 456 с.

BAXT TUSHUNCHASINI PSIXOLOGIK TAVSIFI, MAZMUN VA MOHIYATI

Eshmirzayev Bozar Saidmurodovich

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani 77-maktab amaliyotchi psixolog

Annotatsiya: Inson hamisha go'zallikka, baxtga intiladi, baxtiyor damlarni kutib yashaydi. O'ziga to'kis baxtni sog'inmagan odam zoti topilmasa kerak. Baxt esa, misoli bir qush: qattiqroq ushlang ham, bir oz bo'sh qo'ysang ham undan ayrilib qolishing mumkin. Shu tufayli uni har kim o'zicha tushunadi, o'zicha tasavvur etadi, o'zicha anglaydi. Dunyodagi buyuk kashfiyotlar, o'lmas san'at asarlarining yaratilishiga ham aslida insoniyatning baxt haqidagi orzu-armonlari sababchi bo'lgan bo'lsa, ehtimol.

Kalit so'zlar: buyuk baxt, sho'rolar davri, kommunistik, axloq kodeksi, orzu-istaklar, mo'min-musulmon baxti.

"Inson yolg'iz o'zi hech qachon baxtiyor bo'lolmaydi, barcha insonlar baxtli bo'lgandagina u baxtli bo'ladi!". Lev Tolstoy

Inson hayotda yashar ekan doimo o'zidan yaxshi nom qoldirishni o'ylaydi. Baxtni har kim o'zicha, har xil tasavvur qiladi, biroq bu tushuncha qamrovi bizning tafakkur doiramizdan ancha keng va uni birgina hol bilan ifodalab bo'lmaydi. Aytaylik, insonning dunyoga kelishi – baxt! Kingadir sevganiga uylanish – baxt! Farzandli bo'lish – baxt! Kingadir mehr qo'ygan kasbi bilan shug'ullanish – baxt! Ota-ona duosini olish – farzand uchun baxt! Mashinali bo'lish, dang'illama uy qurish, to'y qilish, biror boshqa orzusiga erishish... Bular ham kimlar uchundir baxt. Odamlar baxt, deb biladigan bu hollarni istalgancha davom ettirish mumkin. Ularni xar qancha misol keltirsak xam adog'I yo'q. Xar kim baxtni o'zicha idrok qiladi. Unga erishish uchun qo'ldan kelgancha xarakat qiladi. O'zidagi bor imkoniyatlarini ishga soladi. Hayotda qandaydir bir yutuqqa erishish xam bu baxtdir. Kimdir hayotda

o'zini yolg'iz yashashni xoxlaydi. U uchun xotirjamlik baxt, kimdir esa atrofida yoru do'stlari bo'lishini xoxlaydi. U uchun do'stlar diydori baxt. Shunday ekan baxtli yashash uchun xar bir inson o'z mexnati bilan kurashmog'i lozim. Ammo ular orasida shunday baxt borki, unga musharraf bo'lish komillikning yuksak namunasidir. Bu – Vatanga, elga sodiq bo'lish, jamiyat ravnaqi, yurtdoshlar tinchligi, osoyishtaligi yo'lida fidoyilik ko'rsatish. Odamlarni sevish, ularga beg'araz, mehr ko'zi bilan qarash, hamma o'ziga o'xshagan inson ekanligi, Yaratgan oldida doimo o'zini o'zgalar bilan teng ko'rishi, hayot bergan ne'matlarga shukronalik keltirishi lozim. tengligini e'tirof etish. Bulardan ham buyuk baxt – O'zbekiston degan ozod yurt farzandi ekanligimiz. Nadomatlar bo'lsinki, ko'p hollarda hamma ham bunday fidoyilik, bag'rikenglik ko'rsata olmaydi. Ko'pincha ajdod-avlod, ota-ona, bola-chaqaga ko'rsatgan mehribonlikni begonalarga ravo ko'rmaydi. Faqat o'zim bo'lsam, deydi. O'ziga tinch va to'q insonlarni ko'rsa, havas emas, hasad qiladi.

Sho'rolar zamonida "Hamma narsa inson uchun, insonning baxt-saodati uchun", "Barchamiz tenglar ichra tengmiz", "Kommunizm quruvchisining axloq kodeksi" kabi balandparvoz shioru da'vatlar har kuni ongu shuurimizga singdirilardi. Ammo amalda gap boshqa, hayot boshqa bo'lib chiqdi. Yolg'on va aldamchilikka qurilgan qizil imperiyaning chuvi chiqdi. Ijtimoiy adolatsizlik, mehnatga haq to'lashdagi nohaqlik – ishlaganning ham, ishlamaganing ham bir xil haq olishi, ma'muriy-buyruqbozlik oxir-oqibat odamlarda kelajakka ishonchni yo'qotdi, ularda tashabbuskorlikni so'ndirdi, boqimandalik kayfiyatini keltirib chiqardi. Tinimsiz takrorlanaverishi oqibatida "baxt" degan tushunchaning qadr-qimmati tushib ketdi.

Ba'zilar qiyinchiliksiz hayotni baxt deb tushunadi. Payg'ambarimiz Muhammad s.a.v. o'z hadisi shariflaridan birida bu dunyo musulmon uchun do'zax, kofir uchun jannatdir deb ta'kidlaganlar. Musulmon hayotda kelgan barcha azob-uqubatlarga sabr qiladi, aksincha, bu qiyinchiliklarni ne'mat o'laroq qabul qiladi. Alloh bizni bu dunyoga sinov uchun yubordi, hozir imtihondamiz, deb o'ziga tasalli beradi. Hammasiga chidaydi, uni xo'rlashsa ham, zulm iskanchasida bo'g'ib, qonini ichishsa ham sabr qiladi, shukr qiladi, hech qachon baxtsizman demaydi. Chunki u — musulmon. Musulmonning baxtli hayoti hali oldindaligiga chin dildan ishonadi.

Hayotga doimo faqat yaxshi ko'z bilan qaraydi. Atrofdagilarga xam faqat yaxshilik tarqatadi. Bundan o'zi xam doim yaxshi kayfiyatda yuradi. Bundan musulmon bu dunyoda baxtsiz yashash kerak ekan degan fikr kelib chiqmaydi. "Baxtliman" deb aytish insonning o'ziga bog'liq. Allohning sinovlariga sabr qilish ham baxt, boshiga og'ir musibat tushganda ham o'zini yo'qotib qo'ymaslik - baxt! Zero, payg'ambarimiz s.a.v. va ularning do'stlari shunday edilar. Ularning bizlardek, katta xonadonlari yo'q edi, sufalarda tong otkizishardi, ro'zg'orlarida bir kungagina yetarlik ovqatlari ba'zan bor edi, ba'zan yo'q. Ular mol yig'mas edilar, qo'llariga ortqicha mulk tushib qolsa, tezda uni muhtojlarga tarqatardilar. Mushriklar ularni har ko'yga solsalar, qiynasalar, xo'rlasalar, zo'rlasalar ham sabr qilardilar. Mana shunday insonlar ham "Biz baxtsizmiz!" deyishmagandi, aksincha shukr qilishgandi. Biz-chi, yeyishga nonimiz, turishga joyimiz bo'lsa-da, oz'imizni baxtli emasman deb his qilamiz, bundan ham katta martabalarga erishishga, kattaroq uy-joy qurishga, katta-katta yeyishga, sarflashga harakat qilamiz. Dunyoning eng boy kishilariga "Siz baxtlimisiz?" degan savolni berishganda, ular ham ba'zi bahonalarni ko'rsatib, hali dunyoda armonim bor, degan javobni berishadi". Mo'min bu dunyoda ham, u dunyoda ham saodatli bo'lishini Allohdan tilaydi. Mo'min uchun iymon ne'mati — baxt! Musulmon bo'lib tug'ilgani baxt! Allohni tanigani, unga shukr qilishi, bergan mislsiz ne'matlariga shukrona sifatida ibodatni ado etishi — baxt! Mo'min mo'minga - aka-uka, qarindosh. U birodarini ko'rganda chehrasi ochiladi, sevinadi, o'zida baxtlilikni sezadi. Mo'min uchun mol-dunyo, bola-chaqa baxt manbai emas! Alloh bergandi, yana qaytarib oldi, hohlasa yana beradi, deb e'tiqod qiladi, musulmon. Mo'min uchun yaxshi zavja - baxt, ulardan tarqaladigan mo'min-mo'mina farzandlar kamoli, iymoni - baxt! U bir kun tuproqqa aylanib, yo'q bo'lib ketgunimcha bu dunyoda yashab olay, o'ynab olay demaydi, balki oxiratga zahira o'laroq kofirlar "qiyinchilik, baxtsizlik" sanagan amallarni bajaraveradi. Mana shu "baxtsizlik" uning uchun katta baxt!

Haqiqiy baxt va baxtsizlik abadiyat dunyosida ma'lum bo'ladi:

105. (Qiyomat) kelgan kuni hech bir jon (egasi) Uning ruxsatisiz gapirmas. Ular ichida baxtsiz ham, baxtli (insonlar) ham bo'lur.

106. Bas, o'shanda baxtsiz bo'lganlar do'zaxda bo'lurlar va ular u yerda ingrab-hangrab tururlar.

107. Modomiki (oxiratdagi) osmonlar va yer bor ekan, (ular) u yerda mangudirlar, illo Rabbingiz xohlagani bundan mustasnodir. Albatta, Rabbingiz istagan narsasini amalga oshiruvchidir!

108. Ammo baxtli bo'lganlar esa, bas, jannatda, to (oxiratdagi) osmonlar va yer turguncha u yerda mangu tururlar, illo Rabbingiz xohlagani bundan mustasnodir. (Bu) bitmas ne'matdir. ("Hud" surasi, 105-108-oyatlar)

Baxtli insonlarning har kungi duosi shudir:

Biz ularni ardoqlasak, e'zozlasak, bunga o'zimizni burchli, mas'ul deb bilsak – baxt! Tanish-bilish, qo'ni-qo'shni, qarindosh-urug', og'a-ini, do'stu birodar muammosiga, mushkulini oson qilishga jindak ko'maklashsak, ularni ozod, tinchtotuv, osoyishta, farovon yashashiga hissamizni qo'sha olsak – baxt!

Hozir bir narsaga iishonchim komil, siz o'tgan besh daqiqa davomida hech narsadan xavotirlanmadingiz, qo'rquvdan yuragingizni hovuchlamadingiz, o'zingizni xotirjam his etdingiz. Sababi, yurtimizda Yaratganning ulug' ne'matlaridan biri bo'lmish tinchlik hukmron. Qirqqa yaqin mamlakatning 46 million nafardan ortiq fuqarosi urush olovidan qochib o'z vatanidan uzoqda, o'zga yurtlarda boshpana izlab yurgan paytda siz biz o'z vatanimizda, oilamiz davrasidamiz. Tinchlik bo'lsagina ish tatiydi, orzu-havaslar ila yashaysiz, to'y-tomoshalar qilasiz. Shunday ekan, vatanimiz doimo tinch bo'lishini, osmonimiz musaffo bo'lishini, dasturxonimiz to'kin bo'lishini tilaylik. Sabr va shukr bilan yashasak, barchamiz orzu-istaklarimizga yetamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. "Til va dunyo" gazetasidan
2. Abdurauf Fitrat "O'qi" kitobi, Boku, 1917-yil
3. <https://zarnews.uz/uz/post/baxt-o-zi-nima>
4. <https://rgn.uz/2019/04/01/esselar-tanlovi-uchun-baxtiyor-haydarovning-baxt-oz-nima-nomli-essesidan-parcha/>

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O`QUVCHILAR XOTIRASINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI

Faxriddinova Muborak Faxriddinovna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 4- umumiy o`rta ta`lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Bugungi kunda yoshlarni yuksak bilim va salohiyatli qilib tarbiyalash dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. Maqolada talim jarayonining asosi bolgan bilish jarayonlaridan biri xotira psixologiyasi va uning yosh davrlarida rivojlanish omillari yoritiladi.

Kalit so`zlar: xotira, esda saqlash, individ, operativ xotira

“ Vatan uchun doimo teran fikrlaydigan., Aqli butun, dunyoqarashi keng yoshlar kerak. Ular bizni kelgusi hayotimizni davomchilaridir”

Sh. Mirziyoyev

Hozirgi davr talabi ma`naviy jihatdan yetuk, har tomonlama bilimdon, mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirish bo`lib, bu muammo shaxsning bilish jarayonida ham amalga oshirilishi mumkin. Shaxsning ma`naviy yetukligi, bilimdon, zehnliligi ta`lim jarayonida namoyon bo`ladi. Ta`limning sifatli tashkil qilinishi o`quvchilarning bilish jarayonlaridan biri hisoblangan xotira jarayoniga bog`liq bo`ladi. Shunday ekan, o`quvchilarning esda saqlash, esda olib qolish, qayta esga tushirish jarayonlarini shakllantirish va rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Xotira mavzusi yosh davrlari psixologiyasi, umumiy psixologiya, pedagogik psixologiya, tibbiyot psixologiyasi, ijtimoiy psixologiya, eksperimental psixologiya yuridik psixologiya kabi psixologiyaning turli tarmoqlarida o`rganilgan hamda ko`pgina tadqiqotlar o`tkazilgan. Yosh davrlari psixologiyasida xotira masalasi inson shakllanib, turli yosh davrlariga qadam qo`yishi bilan xotira jarayoni ham shakllanib rivojlanib borishi xususida ma`lumotlar olishimiz mumkin. Umumiy psixologiya darsliklari orqali xotira haqida tushuncha, xotira turlari xotira jarayoni haqidagi

nazariyalar haqida ko'pgina ma'lumotlar keltirib o'tilgan. chunki xotira bu insonning nafaqat bilish jarayonlarining biri balki, insonni jamiki ongli faoliyatiga xizmat qiluvchi aqliy faoliyati desk xam, bo'laveradi. Man bir necha yildirki, psixologiya fanida insondagi xotira masalasiga to'xtalغانimizda turfa qarashlar hamda psixolog olimlarimiz tomonidan bildirilgan fikr mulohazalarga guvoh bo'lamiz. Ularning har qaysisi o'z nuqta'i nazarlaridan kelib chiqqan holda inson xotirasini mustahkamlash, undagi faollikni orttirish hajmini kengaytirish va shu kabi boshqa masalalar haqida taklif hamda tavsiyalarni keltirib o'tmoqdalar. Demak, bundan ko'rinadiki, ushbu mavzuda qancha gapirilsa eskirmaydi. Chunki insoniyat tirik ekan, albatta uning eslab qolish qobiliyati bir-biridan qiziq savollarni keltirib chiqaraveradi. Tibbiyot psixologiyasi fanida xotiraning nerv fiziologik asoslari, xotira buzilishlari va korreksiya qilish usullari haqida ma'lumotlar mavjud. Eksperimental psixologiyada xotira bo'yicha o'tkazilishi mumkin bo'lgan turli yosh davrlari bilan bog'liq holda metodikalar majmuyi mavjud. Shu o'rinda bugungi kun kishilaridagi xotiraning qay darajada mustahkam ekanligi va buning sabablari nimalarga bog'liq ekanligi haqida to'xtalib o'tsak. Biz aksariyat hollarda tevarak atrofdagi sezgilarimiz yordami bilan idrok qilgan narsalarni o'zimizga kerak bo'lgan vaziyatlarda esga ololmay, ba'zan xafa yoki ba'zan jig'ibiyron bo'lamiz va o'zimiz istamagan holda afsus esimdan chiqib qolibdi degan jummalarni aytamiz. Biroq unutmashimiz lozimki, kundalik hayotimizdagi tajribalar shuni ko'rsatadiki, eslab qolgan narsalarning hammasi ham esimizga to'laligicha tushavermaydi. Inson xotirasining qonuniyatlarini o'rganish psixologiya fanining markaziy masalalaridan biri bo'lib hisoblanadi. Yosh davrlar psixologiyasida xam doimo xotira masalasiga katta etibor qaratilgan. Sharq va G'arb mamlakatlari psixologlar tomonidan xam xotira ko'p o'rganilib kelgan jabxa xisoblanadi. Ma'lumki insonning har qanday kechinma, xatti-harakatlari uzoq muddat ongda saqlanib, ma'lum bir sharoitda qayta namoyon bo'luvchi izlar qoldiradi. Xotira bu biz ilgari idrok qilgan, boshdan kechirga va bajargan ishlarimizni yodda saqlash, keyinchalik ularni eslash yoki xotirlash jarayonidir. Har kuni yanggi narsalarni bilamiz, kun sayin bilimlarimiz boyib boradi. Xotira faoliyatida shaxsning

gʻoyaviy yoʻnalishi kata oʻrin egallaydi. Koʻpgina adabiyotlarda xotira tushunchasi juda koʻp oʻzining tariflariga ega.

Psixologiya fanida xotira muammosiga turlicha yondashuvlar mavjud boʻlib, ular mohiyati jihatidan bir kategoriyani har xil mezonlar bilan oʻlchashda oʻz ifodasini topadi. Hozirgi zamon xotirani tadqiq qilish bilan bogʻliq tadqiqotlarda markaziy oʻrin xotira jarayonining asoslariga ajratilgan. Xotira jarayonining asoslari uch yoʻnalishda oʻrganilgan. Bular: psixologik, neyro-fiziologik, bioximik. Xotiraning psixologik nazariyalari inson faolligi bilan bogʻliq boʻlgan xotira jarayonlarini shakllantirishni tadqiq etadi.

Rus psixologiyasida xotira jarayoni boʻyicha oʻtkazilgan tadqiqotlarda eydetik obrazlarning namoyon boʻlishi shaklida oʻrganilgan. Jumladan A.R.Luriya tomonidan eydedik xotiraning individual tipologik xususiyatlari chuqur taʼriflab berilgan. Eydetik obrazlar harakatlanish xususiyatiga ega boʻlib, subyektlarning oldiga qoʻyilgan vazifa va uning tasavvurlari taʼsiri ostida oʻzgartirish mumkin.

Assotsiativ psixologiya maktabining vakili, taniqli psixolog G.Ebbingauz jahon psixologiyasida birinchi boʻlib oliy ruhiy jarayon boʻlgan xotirani tajriba metodi negizida tekshirga va keng koʻlamda turmushga tatbiq etgan. Xotira jarayonini tajriba orqali tekshirishning asosiy yoʻnalishini ishlab chiqdi. Bolalarda xotiraning yuksak(yuqori) shakllarini birinchi marta tadrijiy ravishda tadqiq qilish taniqli psixolog L.S.Vigotskiyga nasib etgan. U maxsus tekshirishlarning predmeti qilib, xotiraning yuksak shakllarining rivojlanishi muammosini tanlagan va oʻz shogirdlari A.N.Leontev va A.V.Zankov bilan birgalikda xotiraning yuksak shakllarini ruhiy faoliyatning murakkabshakli ekanligini, kelib chiqish jihatidan ijtimoiylikini koʻrsatadi.. xotira borasida koʻplab olimlar oʻz qarashlarida tushuntirib oʻtishgan. Bulardan : A.N.Leontev, S.L.Rubinshteyn, P.A.Ribnikovlar bolalar xotira faoliyatini oʻrganganlar. Shuningdek ular oʻqish faoliyatiga asoslangan holda maktab oʻquvchilarida tekshirish ishlarini olib borganlar. Ular tomonidan faoliyat nazariyasi ilgari surilib, turl tasavvurlar orasidagi bogʻliqlik esda olib qolingan materialning qandayligiga emas, balki odamning u bilan nima qilishiga bogʻliqdir. A.N.Leontev tadqiqot ishlarida kata yoshdagilarning maʼnosiz boʻgʻinlardan tuzilgan materialni

yaxshi, puxta esad saqlab qolishi ta`kidlagan. Kata yoshdagilar ma`nosiz bo`g`inlarni qandaydir mazmun bilan tez va oson bog`lay oladilar. Shuning uchun ularda bolalarga nisbatan kuchliroq ma`no kasb etadi. Shuningdek ma`no anglatmaydigan materialni o`zlashtirish jarayoni tez ko`chadi, mahsuldorroq bo`ladi. Ma`nosiz materialni egallash uchun iroda kuchi, irodaviy sifatlar muhim ahamiyatga egadir.

Kichik maktab yoshidagi o`quvchilar oldida bilish jarayonlaridan biri bo`lmish xotiraning kuchli bo`lishi va ko`lamining kengligi muhim va dolzarb masalalardan biridir. Xotira jarayoni ham nazariy ham amaliy jihatdan o`rganilishda davom etayotgan muhim ijtimoiy psixologik muammo sifatida tadqiq etiladi. Bola xotirasining rivojlanishi uning yosh davrlari bilan bog`liq holda ijtimoiy muhit, ota-ona nazorati va e`tibori natijasida, atrofidagi do`stlari hamda o`qituvchilari ta`sirida olingan ma`lumotlar esda saqlash jarayonida mukammallashib boradi. Hozirgi kunda olimlar bolalarda uzoq muddatli xotira qaysi yoshdan boshlab ishlay boshlashini aniq aytib berishga qiynaladilar. Xotirada ikkinchi darajali nasa yoki voqealar eslab qolinmaydi. Eslab qolingan narsa va voqealar miyada sintez qilinadi va maxsus kodga aylanadi. Hozirgi kunda o`qitish muassasalarida berilgan materialni yaxshi eslab qolish ustida ko`plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Chunki yaxshi esda olib qolingan materialni tushunish oson bo`ladi.

Adabiyotlar:

1. Nishanova Z. Qarshiyeva D. Atabayeva N. Qurbonova Z. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya// Toshkent, 2014;
2. Ibdullayev Z. Tibbiyot psixologiyasi // Toshkent Iqtisod-Moliya, 2008;
3. Nishanova Z. Alimbayeva Sh. Sulaymonov M. Psixologik xizmat// Toshkent, 2014.

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH

G‘ofurova Ro‘zixon Abdurahmom qizi

Quvasoy shahar 29-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodkorlik qobiliyatlarini shakllantirish ya‘ni intellektual-ijodiy qobiliyatlar shaxsning ta‘sirchanligi, predmetni idrok qilishning kuchliligi va yaxlitligi ijodkorlik haqidagi fikrlar mavjud.

Kalit so‘zlar: Ijodkorlik, sintez, analiz, intellektual talab, faoliyat jarayoni.

Maktabgacha yoshdagi bolalarni ma‘naviy, intellektual va ijodiy jihatdan rivojlantirish muammosi dolzarb ahamiyatga ega ijtimoiy-pedagogik va ustuvor masala sifatida o‘rganadi. Ijodkorlik bugungi davr talabidir. Har bir shaxs yangilik yaratishga harakat qilishi intilishi kerak. Ayniqsa texnologiyalar rivojlangan zamonda ijodkor yoshlar uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Bunda yurtboshimiz SH.M. Miromonovichning yoshlarga yaratib berayotgan shart-sharoitlarini o‘rni beqiyosdir.

Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorligini rivojlantirish uchun o‘quv dasturlarining tuzilishi. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorligini rivojlantirish uchun o‘quv dasturlarining tuzilishi muhimdir, chunki bular yoshlarning o‘z-o‘zlarini rivojlantirish, ijodiylikni oshirish va o‘z fikrini aytishni o‘rganish uchun yaxshi imkoniyatlar yaratadi. Ijodiy darslar, ta‘limiy o‘yinlar va ijodiy loyiha asosida ta‘lim – bu maktabgacha yoshdagi bolalarning ijodkorligini oshirish uchun eng yaxshi o‘quv dasturlardir.

1. Ijodiy darslar

Ijodiy darslar, bolalarning ijodkorligini oshirish uchun eng yaxshi o‘quv dasturlaridan biridir. Bu darslarda bolalarga ijodiylikni oshirish va o‘z-o‘zini ifodalash uchun imkoniyat beriladi. Bu darslarda bolalar o‘z fikrlarini ifodalash, yangi narsalarni yaratish va ijodiylikni oshirish uchun malakalarini rivojlantirishadi.

2. Ta’limiy o’yinlar

Ta’limiy o’yinlar bolalarning o’z-o’zini rivojlantirishiga yordam beradi, chunki maktabgacha yoshdagi bolalarning asosiy faolyati bu o’yindir. O’yin orqali bolarda juda katta natijalarga erishilsa bo’ladi. Ta’limiy o’yinlar ta’limiy o’yin sifatida bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan o’yinlar sirasiga kiradi. Didaktik o’yinlarning muhim belgisi undagi qoidalarning mavjudligidir. O’yinda o’yin maqsadi, o’yin qoidalari, o’yin harakatlari o’rtasida uzviy aloqa mavjud. O’yin maqsadi o’yin harakatlarining tabiatini belgilaydi. O’yin qoidasi esa, o’yin harakatlarini, vazifasini hal etishga va o’yindagi harakatlarni amalga oshirishga yordam beradi. Ta’limiy o’yinlar orqali bolalarga yangi bilimlar, tushunchalar berib boriladi. Bu o’yinlarda bolaning har tomonlama rivojlanishi, bilim jarayoni, sensor madaniyati, nutq faoliyati, aqliy qobiliyatlari takomillashadi. O’yin qoidasiga rioya qilish, unga amal qilish o’yin mazmunini boyitadi. Ta’limiy o’yinlarda tabiiy narsa va buyumlardan keng foydalaniladi. Bolaning kun tartibida ta’limiy o’yin uchun vaqt va joy ajratilishi kerak. Bunday o’yinlar mashg’ulot jarayonida va o’yindan tashqari vaqtlarda guruh yoki yakka-yakka o’tkaziladi. Bunda o’yin mazmuni va natijasi puxta aniqlanadi.

3. Ijodiy loyiha asosida ta’lim

Ijodiy loyiha asosida ta’lim, bolalarning o’z-o’zini rivojlantirish uchun eng yaxshi o’quv dasturlaridan biri hisoblanadi[2]. Bu usulda, bolalarga o’z fikrlarini ifodalash uchun imkoniyat beriladi va ular o’z fikrini ishlab chiqish va uning amaldagi sifatini baholash orqali ijodkorligini oshirishga imkoniyat beriladi. Bolalarni nafaqat ijodiy-intellektual, balki muloqot qilish, ijtimoiy faoliyatga intilish, ommaviy axborot vositalari, milliy va jahon madaniyatiga qiziqish, o’z bilimlari bilan o’rtoqlashish kabi ijtimoiy-komunikativ qobiliyatlar ham shakllanadi[3]. Unda oldindan sezish, rejalashtirish, ma’suliyat, qat’iyat, o’z-o’zini boshqarish, nazorat qilish kabi emotsional, intellektual va irodaviy xususiyatlar faollashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Bakitovich, A. E. (2020). Improvement of technologies of ecological education of pupils. Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR), 9(6), 165171.

2. “The Importance of creativity in Education“ by Kirstie Heming (2019

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

3. S.N. Nishonova “Umumiy psixologiya” o’quv qo’llanma

4. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya «Piter»,1999

5. Ananev B.G. “CHelovek kak predmet poznaniya”. “Piter”, 2001.

HOZIRGI KUNDA YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA OILA VA MAKTAB HAMKORLIGI

G'ofurova Ro'zixon Abdurahmom qizi

Quvasoy shahar 29-umumiy o'rta ta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash masalalari xaqida, uning mexanizmlari va psixologik jixatlari xaqida bilib olishingiz mumkin.

Kalit so'zlar. Nikox, oila, o'smirlik, yoshlik davri.

Oila inson hayotidagi birinchi ijtimoiy guruh bo'lib,ular tufayli madaniyatqadryatlari bilan tanishadilar,shaxs sifatida rivojlanadilar va birinchi ijtimoiy rollarni egallaydilar.Oila qadryatlarning tiklanishi va qarindoshlik munosabatlari o'z umrini tugatgan oila-urug' munosabatlarini abadiylashtirishni emas,balki,har bir oilaning iqtisodiy,madaniy,kasb-kor jihatdan ravnaq topishini anglatadi.Oila va oila muommolari hamisha davlatning diqqat-e'tibori va himoyasida bo'lib kelmoqda.Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlash – Yoshlarning oilaviy hayotiga bo'lgan tayyorlikni shakllantirish muammosining ko'p jihatlari orasida, zamonaviy jamiyatda oilaviy va nikohning ijtimoiy rolini, fuqarolik da'volari mavjudligini eng muhim tushunchalar qatorida. Hozirgi vaqtda jamiyatda tashkil etilgan va jamoa tongida mustahkamlangan oiladagi xatti-harakatlarning normalari va standartlarining tartibga soluvchi ta'siri sezilarli darajada zaiflashad Bu, birinchi navbatda bu haqiqat zamonaviy sharoitlar Ba'zi muhim funktsiyalar an'anaviy oilada muhim rol o'ynashi mumkin edi. O'tmishda bo'lgan erkak va turmush o'rtog'iga xos bo'lgan ayolning odati sezilarli darajada o'zgargan va funktsional o'zgargan. Maktab o'quvchilarini oilaviy hayotga tayyorgarligini shakllantirish ijtimoiy,axloqiy, huquqiy, psixologik, fiziologik va gigiyenik, pedagogik va iqtisodiy jihatlarni o'z ichiga oladi. O'qituvchi onaga,otaga,oilaga bo'lgan hurmatni tarbiyalash uchun ko'p ishlarni amalga oshirishi,mumkin.Bolalarda oilaga nisbatan e'tabor,iolaviy g'urur hissi paydo bo'lishi kerak.Insonlarga muhabbat onaga otaga,ona va otaning ota-onalariga bo'lgan

muhabbatdan, ya'ni oiladan boshlanadi. Ammo bunday tuyg'uni tarbiyalash nozik va dolzarb masaladir. Oila-maktab o'rtasidagi o'zaro bog'liklik muhim holatdir. Jamiyatda axloq munosabatlari hukm surayotgan bir paytda aksariyat yoshlar ko'pincha eng oson, yo'lini bosib, haqiqiy oilaviy baxtdan voz kechib, oson vaqtinchalik munosabatlar va erturmush tarzini tanlaydilar. Shu sababli maktab o'quvchilarini oilaviy hayotga tayyorgarligini shakllantirish nafaqat maktabning balki, butun jamiyatning vazifasidir. Inson hayoti davomida nikoh va oilada asosan samimiy va norasmiy muloqot uchun ularning ehtiyojlarini qondirish vositasi bo'lib kelmoqda. Oilaviy hayotga tayyorgarlik jarayoni murakkab, ko'p tomonlama. Shuning uchun ota-onalar bilan oilaviy hayot muammolari haqida suhbatlashish kerak. Bolalarning to'liq psixoseksual rivojlanishi ota-onalarning harakatlariga bog'liq. Bu ota-onalar bolani psixoseksual rivojlanish bosqichlarida saqlashlari kerak. Tug'ilishdan boshlab boladagi bolalarning tarbiyasi kelajak ota-onasifatida bo'lishga qaratilgan bo'lishi kerak. Pedagogik muloyimlik va mushaklarning ma'naviy munosabatlarini anglash, bola rivojlanishi uchun psixologik qulay muhitni yaratish, oilaviy hayotdagi yoshlarning muvaffaqiyatli tayyorlanishi ko'p jihatdan bog'liq bo'lgan zarur sharoitlar yaratadi. Bolaga salbiy ta'sir va onalik muhabbati: Unga butun qalbi bilan bog'langan, u hasadga aylanadi va shu bilan, avvalambor, befarqlik yoki noroziliklarga qarshi qaratilgan. Farzandlar adolat, xolislik, oqsoqollarning mehribonligiga ishonganlarida otaonalarga ishonish paydo bo'ladi. Keyin ularga taqlid qilishga intilishadi. Bolalarning o'zlarini baholashga ko'ra, ota-onalar o'rtacha qat'iy, talabchan, adolatli bo'lishlari kerakligi uchun hurmat qilinishi kerak yaxshi maslahat, aqlni to'g'ri baholang, ko'rsating, ishda yordam bering. Ota-onalar ko'p va'da qilinganda, agar ularning niyatlarini bajarmasalar. Bu bolalarning adolatiga va oqsoqollarning samimiyligiga ishonishni to'xtatadi va o'zlari ham o'zlarini qilishlari mumkin deb hisoblashadi. So'z va ish o'rtasidagi tafovut nafaqat ota-onalarning shaxsiy idoralariga, balki bolalarning axloqiy targ'ibotiga katta zarar etkazadi. Oilada ruhoiy iqlim, totuvlik doimo barqaror bo'lishi uchun oilaning qadryatlari, otaonalarning o'z farzandlarini ruhiy dunyosini bilishlari va ularning o'z farzandlarining ruhiy dunyosini bilishlari va ularning o'ziga xos hususiyatlarini hisobga olib ish tutishlari

maqsadga muvofiqdir. Oilaviy ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri bu ma'naviy ta'limdir. Bolaning ma'naviy ehtiyojlari juda rivojlanmoqda bolalik. Bolalar g'ayrioddiy tabiiy tabiiy poklik va ochiqlik bilan ajralib turadi, shuning uchun otalar bolalarichki dunyosini boyitishga intilishlari kerak. Ularning ruhiy faoliyati butun oilaga xos bo'lgani kabi, uning aks ettirishi uchun o'zlarini namoyon qilishi kerak. Avvalo otalarning g'amxo'rliqi butun dunyoning dunyosining shakllanishi kerak – bu butun hissiy sohani rivojlantirish, chunki his-tuyg'ular qalbdan sodir etilgan ushbu jarayonlarni aks ettiradi. Biz hali ham o'sishga qodirmiz, chunki his-tuyg'ular insonga hayotni tushunishga va to'g'ri baholashga yordam beradi, chunki insonning ruhiy sog'lig'i hissiyotlarning salomatligiga bog'liq. Agar bolalar noto'g'ri, kichik bo'lsa. Zaharli tuyg'ular, undaylarda ruhiy hayot bo'lmaydi. Oilaviy munosabatlarda yana bir muhim narsa bu, oila boshliqlari, ya'ni ota-onaning ma'lumoti, kasb-kori, bilim saviyasi muhim rol o'ynaydi. Ota-ona munosabatidagi yaqinlik, ichki birlik, o'zini yengil his qilish, faxrlashdir. Bu omillar oilaning tinchligini ta'minlaydi. O'zaro totuvlik, o'zaro tushunish yuzaga keladi. Hayotda o'z dunyoqarashiga, maslagiga, e'tiqodiga ega bo'lgan shaxslarni tarbiyalash nafaqat maktabning, balki, mahalla-ko'y, oilaning birgalikdagi olib boradigan sermahsul faoliyati hisoblanadi. Bu o'rinda shuni ham qayd etish kerakki, shaxslararo munosabatlarda oila a'zolarining asab tizimi, hissiy irodaviy xususiyatlari katta ahamiyatga egadir. “Toping-chi, bu kim?” mashqi Buning uchun har bir ishtirokchi shu guruh a'zolaridan kimningdir 10 tadan kam bo'lmagan xarakter xususiyatlarini qog'ozga yozadi, lekin kim haqda yozganligini, hatto o'g'il yoki qiz bolaligini ham hech kimga aytmaydi. Qolgan ishtirokchilar yozilgan xarakter xususiyatlariga qarab gap kim haqda ketayotganligini topishlari lozim. Agar guruh gap kim haqida ketayotganligini qanchalik tez topsa, uni ta'riflagan ishtirokchi mohir odam sifatida rag'batlantiriladi. Do'zax va jannat haqida rivoyat Bir inson do'zax va jannat nima ekanligini bilmoqchi bo'libdi. Avval bir xonaga olib kirishibdi, u erda xonaning o'rtasida sho'rva qaynayotgan ekan. U erdagilarning qo'llarida bir metrlik qoshiqlar bor ekan. Ular qoshiq uzun bo'lganligi sababli ovqati eya olmas, qaynoqligidan damba-dam kuyar va ochliklaridan bir-birlariga baqirib, g'azablanar edilar. Keyin uni boshqa xonaga olib kirishibdi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Egamberdiyeva N.M. Ijtimoiy pedagogika – T.: A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, A.Navoiy, 2009.
2. O'. Asqarova "Pedagogika" 2015 -yil Namangan.
3. E. G'oziyev. " Oila psixologiyasi" 2005 yil. Namangan

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARINING O’ZIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Ismailova Shaxzoda Shermuxamadovna

Norin tumanida maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga qarashli 35-maktab
amaliyotchi psixolog

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshi(boshlang’ich sinf) o’quvchilarining o’ziga xos jihatlari haqida fikrlar keltirilgan.

Kalit so’zlar: Ko’nikma, kichik maktab yoshi, o’qish istagi, krizis.

Boshlang’ich sinf o’quvchilari ya’ni kichik maktab yoshidagi o’quvchilarning xulq –atvorida o’ziga xos jihatlari mavjud. Ular hayot tarzida kata o’zgarish ya’ni o’yin faoliyatdan o’qish faoliyatiga o’tish birmuncha qiyinchiliklar tug’diradi. Bu davrda ota-ona va o’qituvchilar hamkorligi bolani yangi muhitga tezroq va samaraliroq moslashib ketishiga xizmat qiladi. Kichik maktab davri 6-7 Yoshdan 9-10 yoshgacha davom etadi. Uning psixikasi bilim olishga etadigan darajada rivojlanadi. Kichik maktab yoshidagi bolaning muhim xususiyatlaridan biri, unda o’ziga xos ehtiyojlarning mavjudligidir. Bu ehtiyojlar o’z mohiyatiga ko’ra faqat muayyan bilim, ko’nikma va malakalarni egallashga qaratilmay, balki o’quvchilik istagini aks ettirishdan ham iboratdir. SHu ehtiyojlar asosida bolaning o’z portfeliga, shaxsiy o’quv qurollariga, dars tayyorlash stoliga, kitob qo’yish javoniga ega bo’lish, kattalardek har kuni maktabga borish istagi yotadi. Ana shu ehtiyoj bola shaxsining shakllanishida, Shuningdek uning ijtimoiylashuvida katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu davrda bola, fan asoslarini o’rganish uchun biologik va psixologik jihatdan tayyor bo’ladi. Fiziologlarning fikriga ko’ra, 7 Yoshga kelib bolaning katta miya yarim sharlari ma’lum darajada rivojlangan bo’ladi. Lekin bu Yoshda inson miyasining psixik faoliyatni rejalashtirish, boshqarish, nazorat qilish kabi murakkab shakllariga javob beradigan maxsus bo’limlari hali to’liq shakllanib bo’lmagan bo’ladi.(miyaning bu qismlari 12 Yoshda rivojlanib bo’ladi.) Miyaning boshqaruv

funksiyalarini to‘liq shakllanib bo‘lmaganligi kichik maktab Yoshidagi bolalarning xulq-atvorida, faoliyatlarini tashkil etishlarida va emotsional sohalarida yaqqol namoyon bo‘ladi. Ayrim 6 Yoshli bolalar ota-onasining xohishi bilan hali o‘qishga tayyor bo‘lmay turib, maktab ostonasiga qadam qo‘yishadi. Afsuski, o‘qish davomida aqliy-ruhiy zo‘riqish oqibatida turli xil kasalliklarga chalinib, jismoniy va psixik rivojlanishda nuqsonlar paydo bo‘ladi. Bunday bolalarda eng avvalo miya strukturasi va nerv psixik jarayonlarining maktabda o‘qish uchun to‘liq etishmaganligi, ko‘ruv harakat koordinatsiyasi va kichik motorikaning rivojlanmaganligi, mantiqiy fikr mahsuldorligining pastligi kuzatiladi. Undan tashqari motivatsiya, irodaviy jihatlarining ayniqsa, ixtiyoriy diqqat va xotiraning shakllanmaganligi, xatti-harakatlarni ixtiyoriy boshqaruvdagi muammolar, bir so‘z bilan aytganda hali “O‘quvchi ichki pozitsiya”sining shakllanmaganligi maktabda o‘qishga tayyor bo‘lmagan bolalarning muqaffaqiyatli o‘zlashtirib ketishlariga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Pedagoglar, ota-onalar, bolalarni erta maktabga berishning foyda yoki zarari to‘g‘risida o‘ylaganlarida inson miyasi rivojlanishining neyrofiziologik qonuniyatlarini ham alohida e’tiborga olishlari lozim. Bolani erta o‘qish, yozish, sanashga o‘rgatib uning bilish jarayonlari zo‘riqtirilsa, bolaning emotsional hissiy rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan miya quvvatining tanqislashuviga sabab bo‘ladi. Bundan bolalarning emotsional hissiy jarayonlarining kechishida yoki jismoniy rivojlanishida kamchiliklar sodir bo‘ladi. Bunday xolatda energiya taqsimlanishining majburan buzilishi sodir bo‘lib, u 7-8 Yoshli bolalarni qo‘rquv, agressivlik yoki giperaktivlik holatlariga olib keladi. Bu bolani maktabda o‘qishga tayyorlash kerak emas degan fikr emas, lekin bolaning aqliy rivojlanishiga erta o‘qishni, sanashni, yozishni o‘rgatish bilangina erishib bo‘lmaydi. Ma’lumki, rivojlanish qonuniyatiga ko‘ra, har qanday taraqqiyot ko‘rgazmali obrazlilikdan abstrakt mantiqiylikka qarab boradi. Agar bola xali o‘qishga aqliy, ma’naviy-ruhiy jihatdan tayyor bo‘lmay turib, unga harf va raqamlarni yozish, o‘qish o‘rgatilsa psixik rivojlanishning teskari tomonga ketishiga sabab bo‘ladi. Psixolog olimlarning fikricha, psixik va evolyusiya taraqqiyot qonunlari ham fizik qonunlardek buzilmas, hamda universaldir. Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib aytish mumkinki, neyrofiziologik jihatdan

ixtiyoriy diqqat va o‘qish uchun zarur bo‘lgan ko‘plab miyada kechadigan jarayonlar asosan 7-8 yoshda (aqliy Yoshi o‘zib ketgan bolalarda olti yoshda ham) shakllanadi. Ya’ni shu Yoshda bola 45 minutlik aqliy mehnatga tayyor bo‘ladi. Maktabda o‘qishning boshlanishi 7 yoshda bo‘ladigan uchinchi fiziologik krizis bilan mos keladi(bola organizmida jadal bo‘yning o‘sishi, ichki organlarning kattalashuvi, vegetativ o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lgan keskin endokrin o‘zgarishlar ro‘y beradi). 6-7 Yoshli maktabga tayyor bolada "Men shuni xohlayman" motividan "Men shuni bajarishim kerak" motivi ustunlik qila boshlaydi. Maktabda birinchi sinfga kelgan har bir o‘quvchida psixik zo‘riqish kuchayadi. Bu nafaqat uning jismoniy salomatligida, balki xatti-harakatida ham, masalan, ma’lum darajada qo‘rqo‘vni kuchayishi, irodaviy faollikning susayishida namoyon bo‘ladi. Bolaning ijtimoiy munosabatlar tizimi va faoliyatidagi kardinal o‘zgarishlar uning organizmidagi barcha tizimlar va funksiyalaridagi o‘zgarishlarga to‘g‘ri kelib boladan kuchli zo‘riqish va o‘z ichki imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish zaruriyatini taqazo etadi. Maktabga tayyor bo‘lgan boladagi ushbu o‘zgarishlar salbiy oqibatlarini olib kelmay, aksincha uning yangi sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi. O‘qituvchining munosabat uslubi o‘quvchining faolligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Kichik maktab yoshidagi bolalar tez chalg‘iydilar, uzoq vaqt diqqatlarini bir narsaga qarata olmaydilar, ta’sirchan hamda emotsional bo‘ladilar. Maktabda o‘qishning boshlanishi 7 yoshda bo‘ladigan ikkinchi fiziologik inqiroz bilan mos keladi (bola organizmida jadal bo‘yning o‘sishi, ichki organlarning kattalashuvi, vegetativ o‘zgarishlar bilan bog‘liq bo‘lgan keskin endokrin o‘zgarishlar ro‘y beradi). Bolaning ijtimoiy munosabatlar tizimi va faoliyatidagi cardinal o‘zgarishlar uning organizmidagi barcha tizimlar va funksiyalaridagi o‘zgarishlarga to‘g‘ri kelib, boladan kuchli zo‘riqish va o‘z ichki imkoniyatlaridan to‘liq foydalanish zaruriyatini taqozo etadi. Ushbu Yoshdagi o‘zgarishlar salbiy oqibatlarini olib kelmay, aksincha uning yangi sharoitlarga muvaffaqiyatli moslashuviga yordam beradi. O‘qituvchining munosabat uslubi o‘quvchining faolligiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ma’ruzalar matni “Bolalar psixologiyasi” Toshkent-2001
2. M. Ismoilova “Kichik maktab yoshining o’ziga xos jihatlari” ma’ruzalar matni Namangan 2021-yil
3. www.ziyonet.uz. Uz kutubxonasi
4. Ona tili. Umumiy o‘rta ta’limning milliy o‘quv dasturi. T.: 2020. 170 b.
5. Axborot portali.-URL: http://communication_psychology.academic.ru

BOLALARGA XOS XARAKTER XISLATLARINI SHAKLLANISHIDA OILA TARBIYASINING O’RNI

Mansurova Gulsara Po’lotovna

Buxoro viloyati Jondor tuman 30-maktab amaliyotchi psixologi

Izzatova Malohat A’zamovna

Buxoro viloyati Jondor tuman 23-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Darhaqiqat, kelajagimiz poydevori bo’lgan yoshlarning ta’lim-tarbiyasi, avvalo, oilada shakllanadi. Shaxsga xos bo’lgan xarakter xislatlari, shuningdek, millatimizga xos bo’lgan etnik xususiyatlarimizdan, kattalarni e’zozlash, kichiklarni izzat qilish, Vatanni sevish va burch kabi hislatlarning barchasi oilada shakllanadi.

Aynan bolalar o’rtasida sodir etilayotgan deviant xulq-atvor ko’rinishlari jumladan, jinoyatchilik, giyohvandlik, agressivlik, suitsid kabi turli jamiyatimiz uchun yot bo’lgan illatlar oilada shaxslararo munosabatlarning to’g’ri tashkil etilmaganligi oqibatida kelib chiqmoqda. Yosh oilalarimizda bolalar, o’smirlar, katta kishilar va boshqa shaxslarga nisbatan kommunikativ shaxslararo muloqat qoniqarli emasligi xozirga vaqtda ommaviy axborot vositalari bilan aloqa o’rnatish orqali amalga oshirilishi, shuningdek, «biz» tushunchasi va unga munosabat yetarlicha rivojlanmaganligi bilan ajralib turadi.

Kalit so’zlar: shaxs, an’ana, urf-odat, munosabat, ota-ona, xarakter, muhit, tarbiya, nuklear oila.

KIRISH

Bolaning oilada shaxs sifatida shakllanishiga kuchli ta’sir etuvchi omillarning asosiysi bevosita muhit va mikromuhitdir. Avvalo, bu bolaning qobiliyatlarini rivojlantiruvchi, xarakterini shakllantiruvchi jamoa, uning ota-onasi, qarindoshlari,

tengdoshlari, maktabgacha ta’lim muassasasasi tarbiyachilari, maktab pedagoglar jamoasi va boshqalardir.

Mikromuhit insonga ikki yoqlama ta’sir ko’rsatadi:

-jamiyat tomonidan tashkil etilgan stereotiplar ya’ni, an’analar, qoidalar, me’yor va kundalik hayotdagi odatiy sharoitlar orqali;

- shuningdek, yaqin muhitning o’ziga xos bo’lgan xususiyatlari natijasida bolalarda xarakter xususiyatlarining shakllanishiga eng muhim omil sifatida birinchi navbatda oila muhiti eng kata tasir ko’rsatadi.

Birinchi rezidentimiz ta’kidlaganidek, “Oila hayotining abadiyligi, avlodlarning davomiyligini ta’minlaydigan, muqaddas urf-odatlarimizni saqlaydigan, shu bilan birga, kelajak nasllar qanday inson bo’lib etishishiga bevosita ta’sir ko’rsatadigan tarbiya o’chog’i ekanligini tan olishimiz darkor. Bola tug’ilganidan boshlab oila muhitida yashaydi, ulg’ayadi, oilaga xos an’analar, qadriyatlar, urf-odatlar o’smir zuvalasini shakllantiradi. Eng muhimi farzandlar oilaviy hayot maktabi orqali jamiyat talablarini anglaydi, his etadi”.

Darhaqiqat, kelajagimiz poydevori bo’lgan yoshlarning ta’lim-tarbiyasi, avvalo, oilada shakllanadi. Shaxsga xos bo’lgan xarakter xislatlari, shuningdek, millatimizga xos bo’lgan etnik xususiyatlarimizdan, kattalarni e’zozlash, kichiklarni izzat qilish, Vatanni sevish va burch kabi hislatlarning barchasi oilada shakllanadi.

Yuqorida ta’kidlaganimizdek, bolalarda xarakter xususiyatlarining shakllanishiga ta’sir etuvchi bir qator komponentlari oilada shakllanib borishi bilan birgalikda, nosog’lom bo’lgan oila sharoitida tarbiya topayotgan farzandlar xulqatvorida o’ziga xos bo’lgan salbiy individual psixologik xususiyatlarning shakllanishiga sabab bo’lmoqdadir.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bir guruh psixologlarning aniqlashicha, xarakterning yangi sifatlarini yuzaga kelishi va ularning mustahkamlanishi real vaziyatni taqozo etadi. Shuning uchun ham xatti-harakat odatni, odat esa xarakterni va xarakter taqdiri yaratadi, degan fikr mavjud. Xarakter qandaydir turg’un va o’zgarmas xususiyat emas. Jumladan, bolalik yoshida xarakterning xususiyatlari odatda “jiddiylashish”, “boshqacharoq bo’lib

qolish” tarzida ko’rinadiki, bu hol ijtimoiy omillardan ya’ni, atrofdagilarga nisbatan munosabatning murakkablashuvi, gormonal yetilish natijasida namoyon bo’la boshlaydi. Shaxs xarakterdagi o’zgarishlarni yetarlicha hisobga olmaslik ziddiyatli va nizoli munosabatlarni vujudga keltiradi. Ayni shu davrda bola xarakterida aktsentuatsiya xususiyatlari, jumladan, emansipatsiya reaksiyasi kattalar qaramog’idan “ozod” bo’lishlik, tengqurlari bilan guruhlashish reaksiyasi, ishtiyoq reaksiya, xobbi reaksiyasi kabilar ustivorlik qiladi.

Aynan bolalar o’rtasida sodir etilayotgan deviant (xulqi og’ishgan) xulq-atvor ko’rinishlari jumladan, jinoyatchilik, giyohvandlik, agressivlik, suitsid kabi turli jamiyatimiz uchun yot bo’lgan illatlar oilada shaxslararo munosabatlarning to’g’ri tashkil etilmaganligidan kelib chiqmoqda. Bunda, ota-onalar farzandlari tarbiyasiga befarq, loqayd munosabatda bo’lishi, oilada sog’lom turmush tarzini to’g’ri yo’lga qo’yilmaganligi, ota-onalarni farzandlarining yoshiga xos bo’lgan psixologiyasini, ularga xos bo’lgan shaxslararo munosabatlar to’g’risidagi bilimlarini yetishmasligi tufayli jamiyatimiz uchun zid bo’lgan xatti-harakatlarning yuzaga kelayotganligi, natijada, ilmiy asoslangan ota-onalar va farzandlar o’rtasidagi munosabatlarning psixologik jihatlarini ochib berishligini taqozo etadi.

Birinchidan, ijtimoiy muhitdagi turli hodisalar insonning ongiga bevosita ta’sir qilib, unda chuqur iz qoldiradi.

Ikkinchidan, tashqi ijtimoiy muhit ta’sirining chuqurroq va mustahkamroq bo’lishiga odamning o’zi yordam beradi. Ma’lumki, bolalar o’z tabiatlariga ko’ra, yoshlik chog’laridan boshlab, nihoyat darajada taqlidchan bo’ladilar. Bolalar katta odamlarning barcha hatti-harakatlariga bevosita taqlid qilish orqali bu hattiharakatlarni, yaxshi-yomon fazilatlarini o’zlariga singdirib boradilar. Bolalar oilada, ko’cha-ko’yda, katta odamlarning har bir harakatlarini, o’zaro munosabatlarini zimdan kuzatib turadilar.

To’g’ri, hozirgi globallashuv va integratsiyalashuv jarayonlarining kuchayishi munosabati bilan oilaning etnopsixologik xususiyatlaridagi milliy barqarorlik susayib, zamonaviylashish tendentsiyasi yaqqol ko’zga tashlanmoqda. Bu fikrga

V.V.Boyko ham qoʻshilib, bolalarda xarakter shakllanishiga taʼsir etuvchi zamonaviy oilalarning oʻziga xos xususiyatlarini quyidagicha ajratib koʻrsatadi:

-Birinchidan, oilaning nuklearlashib borishi oqibatida yani oilada er-xotin va farzandlardan iboratligi zamonaviy kam farzandli nuklear oilalarning koʻp avlodli oilalardan farqli ravishda bola xarakterining shakllanishida oʻziga xos ijtimoiy-psixologik muhitni tashkil etadi. Bunday oilalarda koʻpincha shaxslararo munosabatlarning qisqa zanjiri ustunlik qiladi, oila aʼzolarining oʻzaro bir-biriga taʼsir etish vositalari chegaralangan, shuningdek, taqlid qilish uchun namuna va vaziyatlar ham kam shakllanganligi bilan farqlanadi.

-Ikkinchidan, oiladagi oʻta bogʻliq va bir xildagi munosabatlar oqibatida bolalarning ota-ona xulqi namunalarini mustahkam egallashlari ehtimolligini oshiradi. Ota-onalar xulq-atvoridan tanlab olish chegaralangan boʻlganligi sabab, bolalar ijtimoiy-tipik xususiyatlarni egallashi, qaysiki, oʻzida ham mikromuhit, ham individual xususiyatlarining aks etishi ehtimolidan holi emasdir.

Keltirilgan turli ilmiy maʼlumotlardan kelib chiqib taʼkidlash mumkinki, zamonaviy oilaning oʻziga xos xususiyati oʻsib kelayotgan yosh avlod uchun insonparvarlik tajribasining cheklanganligi bilan ifodalanadi.

Bazi yosh oilalarimizda bolalar, oʻsmirlar, katta kishilar va boshqa shaxslarga nisbatan kommunikativ tolerantlik (bagʻrikenglik) sifatleri yetarlicha oʻz aksini topmaganligi, oila aʼzolari oʻrtasida yetarlicha maʼlumot almashinish chegaralangan, toʻgʻri yoʻlga qoʻyilmagan, bori ham hozirgi vaqtda ommaviy axborot vositalari bilan aloqa oʻrnatish orqali amalga oshirilishi, shuningdek, «biz» tushunchasi va unga munosabat yetarlicha rivojlanmaganligi bilan ajralib turadi. Koʻpgina holatlar oqibati sifatida yuqori darajada bolalarning «personifikatsiyasi», yaʼni oila davrasida bolalarning oʻz «men» ini koʻrsatishi hisoblanib, bu oʻzining haqligini taʼkidlash, oʻzini ota-onalarga qarama-qarshi qoʻyish, ularga qarshi harakatlar qilish, ularning qadrini, obroʻsini ni inkor etish, ular berayotgan maslahatlardan toʻliq foydalanmaslik orqali namoyon boʻlmoqda.

Bu esa bola xarakter xususiyatlariga xos boʻlmagan begonalashishning ayrim shakllarini yuzaga kelishiga sabab boʻlmoqda.

Ayni vaqtda oilada shakllangan oila a’zolarining begonalashishi bolalarning boshqa doiralarda ya’ni, turli guruhlar va soatlab axborot vositalari bilan band bo’lishiga olib kelmoqda. Oila a’zolari o’rtasidagi kommunikativ a’loqalarning cheklanganligi, qondirilmagan shaxslararo munosabatlarnatijasida bolalar o’zining ehtiyojini, endi norasmiy guruhlarga qo’shilish, noan’anaviy mashg’ulotlar bilan shug’ullanayotganini kuzatishimiz mumkin.

Bunday bolalar va ota – onalar o’rtasidagi o’zaro ta’sir munosabati jarayonidagi ayrim negativ holatlarni yuzaga kelishini V.V.Boyko quyidagicha talqin etadi.

Oiladagi o’ta qat’iy chegaralangan oila a’zolarining munosabatlari, bunda, ota – onalarning o’ta talabchanligi, bolalarda ning xarakter xususiyatlarida nuqsonli xislatlarini keltirib chiqaradi. Bu o’z navbatida ota – onalarning bolaga nisbatan munosabatida yanada qat’iy holatlarning xosil bo’lishiga olib keladi. O’zaro munosabatlarning agressiv holati natijasida esa bir biriga nisbatan bemehrlilik, qo’pollik va ota – onalarning qo’rsligi bolalarda agressivlik reaksiyasini uyg’otadi va o’zaro munosabatlar jarayonida ziddiyatlarni yuzaga kelishiga sabab bo’lishini kuchaytiradi.

Munosabatlarning kelishuvchanlik holati. Bu holatda ota-onalar kompleksi bolalar kompleksini hayotga yo’naltiradi. Masalan, ota-onaning doimiy ravishda boladan noroziligi, bolasini tanqid qilishi, urishishi, xaqorat qilishi, tahqirlashi boladada o’z navbatida aybdorlik xissini shakllantirib, uni maktabda, maktabdan tashqari jamoalarda himoya reaksiyalarining yetishmasligiga, muloqotda o’zini chetga tortishiga, o’z-o’zini himoya qila olmaslikga, biror ta’sirga tezda javob qaytara olmaslik holatiga va o’zini tezda yo’qotib qo’yish holatiga olib keladi. Bolalarning bunday xulq atvori ota-onalari va atrofdagilar uni boshqarishiga, boshqalarga tobe bo’lib qolishga, bog’lanib qolishiga, mustaqil bo’la olmasligiga sabab bo’ladi. Ketma-ket bo’lmagan munosabatlar. Bunda ota-onalarning bola tarbiyasidagi ehtiyotsizligi, loqaydligi vabolaga nisbatan talabchan bo’lmasligi bilan ajralib turadi. Bolalarga nisbatan qo’yilgan noto’g’ri talablar yo o’zini oqlamagan yoki o’ta yumshoq ko’rinishda bo’lib, muayyan bir harakati uchun bir safar jazolasalar, keyingi safar e’tiborsiz qoldirishining natijasiadir. Bunday holatlarda

bolalar hulq-atvor normalarida, burch, ma’suliyat hissi kabi tushunchalar haqida o’ylamaydi va muayyan tasavvurlarga ega bo’lmaydi.

Yuqorida keltirilgan tarbiya usullari, shakllariga bola tarbiyasida quyidagi xususiyatlarini yuzaga kelishiga sabab bo’ladi:

«*Tarbiyasi qiyin*» bolalar pedagogik qarovsizlik natijasidir. L.S. Vigotskiy fikricha, «*qiyin*» bola hayotining noto’g’ri munosabatlar xarakterining natijasidir. Bular avvalo qaysar, injiq bolalar, ularni qiziqarli faoliyat turiga tortish, ularni tarbiyalashning asosiy usullaridan biridir. Ularning ma’lum bir qismi intizomsiz, qo’pol bolalardir. Ularning faolligini maqsadga muvofiq o’zgartirish, ularga ba’zi huquqlarni berish yo’li bilan ularga ta’sir o’tkazish mumkin. Psixologiyada “*tarbiyasi qiyin*” bolalarning bir qancha klassifikatsiyalari mavjud.

Birinchi guruh - ijtimoiy salbiy, mustahkam qarashlarga ega bolalar;

Ikkinchi guruh - qonunbuzarlarga taqlid qiluvchi bolalar;

Uchinchi guruh - ijobiy va salbiy xulq - atvor stereotiplari o’rtasida ikkilanuvchi, o’z xatolarini tushunuvchi bolalar.

To’rtinchi guruh - irodali bolalarga bo’ysunuvchi bolalar.

Beshinchi guruh - qonunbuzarlik yo’liga tasodifan kirib qolganlar.

Shuni aytish lozimki, tarbiyasi og’ir bolalar uchun, ular yashayotgan muhit, oila, ular o’qiyotgan jamoa, sinfning roli juda kattadir.

XULOSA

Xulosa qilib aytish mumkinki, oiladagi turli tuman tarbiya usullarini qollash tarbiyalanuvchining xarakter xususiyatlariga mos kelishi, ya’ni ota-onalar, tarbiyachilar bolalarning individual psixologik xususiyatlarini e’tiborga olib tarbiya usullarini va shakillarini qo’llashi maqsadga muvofiqdir. Aks holda, bolaning xarakter xususiyatlarida tarbiyasi o’g’ishish kabi nomaqbul ko’rinishlarni yuzaga kelishiga sabab bo’ladi.

REFERENCES

1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. – T.: ma’naviyat, 2008.

2. Бойко В.В. Трудный характер подростков. - СПб.:Издательство «Союз», 2002.
3. Shoumarov G'.B. “Oila psixologiyasi” “SHARQ” 2008yil
4. Yosh psixologiyasi va pedagogik psixologiya: Ped. in-t. talabalari uchun o‘quv qo‘llanma M.G.Davletshin umumiy tahriri ostida. – T.: O‘qituvchi, 1974. – 194 s.
5. Dostmuhammedova Sh.A., Tillashayxova X.A., Baykunsova G., Ziyavitdinova G. “Umumiy psixologiya”. Toshken, 2020-yil

PSIXOLOGIK MASLAHAT(KONSULTATSIYA) TURLARI VA QO'LLANILISHI

Rasulova Sarbaroy Nematjanovna.

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 38-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi psixologi

Sotimboyev Muzaffar

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli 18-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Psixologik maslahat mijoz va konsultant o'rtasidagi munosabatga asoslanadi. Mijoz muammosiga ko'ra konsultant psixologik maslahatning maqbul turidan foydalanadi. Maslahatning samarali kechishi maslahat turlarining to'g'ri tanlanishiga ham bog'liqdir. Maslahatning bir necha turlari mavjud. Quyida shular haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: psixologik maslahat, bosqichlar, baholash, aralashuv, tugatish.

Kirish:

Psixologik maslahat - bu psixologik muammolarni hal qilishga va umumiy farovonlikni oshirishga qaratilgan mijoz va ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassis o'rtasidagi hamkorlikdagi jarayon. Psixologik maslahat bosqichlari ushbu jarayon uchun asos bo'lib, mijoz va maslahatchini istalgan natijalarga erishish yo'lidagi har bir qadamda boshqaradi. Ushbu maqolada biz psixologik maslahatning to'rtta asosiy bosqichini o'rganamiz: dastlabki aloqa, baholash, aralashuv va tugatish. Dastlabki aloqa: Psixologik maslahatning birinchi bosqichi ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassis bilan dastlabki aloqani o'z ichiga oladi. Bu telefon qo'ng'irog'i, elektron pochta orqali yoki maslahatchining ofisiga bevosita tashrif buyurish orqali sodir bo'lishi mumkin. Ushbu bosqichda mijoz yordam so'rash sabablarini aytib beradi va terapiya maqsadlarini muhokama qiladi. Maslahatchi mijozning tarixi va hozirgi tashvishlari haqida tegishli ma'lumotlarni to'playdi va ular birgalikda ishlashga mos

keladimi yoki yo'qmi. Psixologik maslahat - bu ruhiy salomatlik bo'yicha o'qitilgan mutaxassisning hissiy va ruhiy farovonligi bilan yordam so'ragan shaxslarga yo'l-yo'riq, qo'llab-quvvatlash va aralashuvni ta'minlaydigan jarayon. Psixologik maslahat bosqichlari mijozning o'ziga xos ehtiyojlariga va terapevtning yondashuviga qarab farq qilishi mumkin, lekin odatda shunga o'xshash tuzilishga amal qiladi. Ushbu maqolada biz psixologik maslahatning umumiy bosqichlarini o'rganamiz.

1. Dastlabki aloqa va baholash: Psixologik maslahatning birinchi bosqichi mijozning dastlabki uchrashuvni rejalashtirish uchun terapevt yoki ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassis bilan bog'lanishini o'z ichiga oladi. Ushbu uchrashuv davomida terapevt mijozning tashvishlari, tarixi, belgilari va terapiya maqsadlari haqida ma'lumot to'plash uchun baholash o'tkazadi. Ushbu bosqich mijoz va terapevt o'rtasida aloqa o'rnatish va terapiya to'g'ri harakat yo'nalishi ekanligini aniqlash uchun juda muhimdir.

2. Maqsadni belgilash: Baholash tugallangandan so'ng, terapevt terapiya uchun aniq maqsadlarni belgilash uchun mijoz bilan ishlaydi. Ushbu maqsadlar tashvish yoki depressiya alomatlarini kamaytirish, muloqot qilish qobiliyatini yaxshilash, munosabatlardagi nizolarni hal qilish yoki stressni boshqarish uchun kurashish strategiyalarini ishlab chiqishni o'z ichiga olishi mumkin. Aniq maqsadlar qo'yish mijozga ham, terapevtga ham diqqatni jamlashda yordam beradi va maslahat jarayonida taraqqiyotni o'lchashga yordam beradi.

3. Aralashuv va davolash: Maqsadlarni qo'ygandan so'ng, terapevt mijozga o'z maqsadlariga erishishda yordam berish uchun aralashuvlar va davolash strategiyalarini amalga oshirishni boshlaydi. Bu individual maslahat seanslari, guruh terapiyasi, kognitiv-xulq-atvor usullari, dam olish mashqlari yoki mijozning ehtiyojlarini qondirish uchun moslashtirilgan boshqa dalillarga asoslangan yondashuvlarni o'z ichiga olishi mumkin. Terapevt mijozga ushbu aralashuvlar orqali yordam beradi va yo'lda yordam beradi. davolanish maqsadlariga erishish yo'lidagi taraqqiyotni muntazam ravishda kuzatib borish muhimdir. Bu vaqt o'tishi bilan semptomlar yoki xatti-harakatlardagi o'zgarishlarni kuzatish, terapiya seanslari

davomida yuzaga keladigan qiyinchiliklar yoki muvaffaqiyatsizliklarni muhokama qilish va davomiy taraqqiyotni ta'minlash uchun kerak

bo'lganda davolash strategiyalarini o'zgartirishni o'z ichiga olishi mumkin. Taraqqiyot monitoringi terapevtik munosabatlarda ishtirok etayotgan har ikki tomon uchun javobgarlik va motivatsiyani saqlashga yordam beradi.

5. Tugatish va kuzatish: Mijozlar davolash maqsadlariga erishib, ruhiy salomatligi va farovonligi yaxshilanishini ko'ra boshlagach, ular o'zlarining terapevtlari bilan maslahatlashuvlarini tugatishga tayyor bo'lishlari mumkin. Tugatish bosqichi terapiya mashg'ulotlari davomida erishilgan yutuqlarni muhokama qilish, shaxsiy o'sish va davolanish orqali olingan tushunchalar haqida fikr yuritish, qolgan tashvishlar yoki hal etilmagan muammolarni hal qilish va oldinga siljish rejasini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Davolanishni tugatgandan so'ng mijozlarning rivojlanishini tekshirish uchun kerak bo'lganda keying uchrashuvlar rejalashtirilishi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, psixologik konsultatsiya odamlarning ruhiy salomatligi va farovonligini yaxshilashga yordam berishga qaratilgan bir necha bosqichlarni o'z ichiga olgan hamkorlik jarayonidir. Psixologik maslahatning ushbu bosqichlariga rioya qilish orqali -dastlabki aloqa va baholash, maqsadni belgilash, aralashuv va davolash, rivojlanish monitoringi, va tugatish - mijozlar o'zlari tomonidan o'qitilgan ruhiy salomatlik bo'yicha mutaxassisning yordami bilan davolash maqsadlariga erishish uchun ishlashi mumkin.

Dastlabki aloqa o'rnatilgandan so'ng, psixologik maslahatning keyingi bosqichi baholashdir. Bu mijozning kelib chiqishi, hozirgi alomatlari yoki qiyinchiliklari va ularning qayg'uga olib kelishi mumkin bo'lgan har qanday tegishli psixososyal omillar haqida batafsil ma'lumot to'plashni o'z ichiga oladi. Maslahatchi ushbu ma'lumotlarni to'plash va mijozning o'ziga xos ehtiyojlarini tushunish uchun standartlashtirilgan baholash yoki intervyulardan foydalanishi mumkin.

Aralashuv:

Baholash bosqichini tugatgandan so'ng, maslahatchi mijozning o'ziga xos ehtiyojlari va maqsadlariga moslashtirilgan aralashuv rejasini ishlab chiqadi. Bu kognitiv-xulq-atvor terapiyasi, psixodinamik terapiya yoki ongga asoslangan

aralashuvlar kabi turli xil terapevtik usullarni o'z ichiga olishi mumkin. Maslahatchi ushbu strategiyalarni amalga oshirish va terapevtik maqsadlarga erishish yo'lidagi taraqqiyotni kuzatish uchun mijoz bilan hamkorlikda ishlaydi.

Tugatish:

Psixologik maslahatning yakuniy bosqichi - tugatish. Bu terapiya seanslari davomida erishilgan yutuqlarni ko'rib chiqish, davolanishni tugatishdan oldin hal qilinishi kerak bo'lgan qolgan tashvishlar yoki maqsadlarni muhokama qilishni o'z ichiga oladi. Maslahatchi mijozlarga birgalikda rasmiy mashg'ulotlardan tashqari terapiyada erishilgan yutuqlarni saqlab qolish uchun strategiyalarni ishlab chiqishda yordam beradi.

Xulosa:

Psixologik maslahat bosqichlarini tushunish mijozlarga ham, ruhiy salomatlik mutaxassislariga ham terapevtik jarayonni samarali boshqarishga yordam beradi. Psixologik muammolarni hal qilish va umumiy farovonlikni oshirishda har bir bosqichning ahamiyatini tan olgan holda, odamlar yordam so'rash va hayotlarida ijobiy o'zgarishlarga harakat qilish haqida ongli qarorlar qabul qilishlari mumkin.

Adabiyotlar:

1. Hikmatovna, M. N. (2024). CONTENT OF THE INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAM. TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN, 2(2), 88-94.

2. Hikmatovna, M. N. (2024). Teaching of specialized subjects in primary education. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(2), 453-460.

3. Hikmatovna, M. N. (2024). Boshlang'ich ta'limda mutaxassislik fanlarini o'qitish. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(2), 445-452.

Махмудова Нигора Хикматовна. (2024). Преподавание профильных предметов в начальной школе. Multidisciplinary Journal of Science and Technology, 4(2), 436–444.

5. Sobirovna, S. Y. (2023). Creativity in the work of an educator. American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157), 1(10), 361-367.

TEMPERAMENTNING PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK ASOSLARI

Navruzova Surayyo Umirzakovna

Samarqand viloyati Jomboy tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga
qarashli 2-sonli umumiy o’rta ta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Hozirgi davrda temperament tipi deganda, ma’lum insonlar guruhi uchun umumiy bo’lgan xususiyatlarning sodda majmuasi emas, balki mazkur xususiyatlarning qonuniy, zaruriy o‘zaro bog‘liqligi tushuniladi. Temperament tipini tavsiflovchi xususiyatlarning qonuniy tarzda o‘zaro bog‘liqligi quyidagi maqolada keltirilgan

Kalit so'zlar: Temperament, sangvinik, xolerik, flegmatik, melanxolik.

Insonning jismlil faoliyat va muloqotga muvofiq ravishda temperament ayrim xossalari alohida ko‘rib chiqilishi zarur, chunki, bu faoliyat turlarida ular turlicha namoyon bo‘ladi. Shaxs kamoloti, jamiyatdagi o‘rni uning xulq atvoriga harakter xususiyatlariga va albatta temperament tipiga bog‘liqdir. Temperament to‘g‘risidagi ta’limotlar qadimdan o‘rganib kelingan. XX asrning 20-30-yillarida I.P. Pavlov tomonidan asab tizimi tiplari haqida ta’limot ishlab chiqildi. Pavlovning tasdiqlashiga ko‘ra, hulq-atvorning individual xususiyatlari, psixik faoliyat dinamikasi asab tizimi faoliyatidagi individual farqlarga bog‘liqdir. Asab tizimi faoliyatidagi individual farqlarning esa turli xil ifodalanishlar, nerv jarayonlarining aloqasi va nisbati – qo‘zg‘alish va tormozlanish sanaladi.

I.P. Pavlov asab tizimining uch asosiy xossasini ajratdi, bular qo‘zg‘alish va tormozlanish jarayonlarining kuchi, mutanosibligi va harakatchanligidir.

Asab tizimining kuchi – tipning eng muhim ko‘rsatkichi bo‘lib, po‘stloq hujayralarining ishchanligi, ularning chidamliligi bu xossaga bog‘liq. *Asab tizimining harakatchanligi* – bu bir jarayonning ikkinchisi bilan almashish tezligi. U sharoitlarning kutilmagan va keskin o‘zgarishlariga nisbatan moslashishni ta’minlaydi. Nerv jarayonlarining *mutanosibligi* haqida so‘z yuritib, I.P. Pavlov

qo‘zg‘alish va tormozlanish jarayonlarining ma’lum muvozanatini ko‘zda tutgan edi. Bu jarayonlar bir-biri bilan kuchi bo‘yicha muvozanatlashgan, yoki muvozanatlashmagan bo‘ladi. Bu jarayonlardan birining kuchi ikkinchisidan oshib ketse, inson mutanosiblikdan chiqadi.

I.P. Pavlov tomonidan ajratilgan nerv jarayonlarining xossalari, uning fikriga ko‘ra, Oliy Nerv Faoliyati tipini hosil qiluvchi ma’lum tizimlar, kombinatsiyalarni tashkil etadilar. *Asab tizimining tipi* – bu uning tabiiy, tug‘ma xossasi bo‘lib, hayot va faoliyat sharoitlari ta’sirida juda oz darajada o‘zgarishi mumkin. Bu tip individga xos bo‘lgan Asab tizimining asosiy xossalari yig‘indisi – qo‘zg‘alish va tormozlanish jarayonlari nisbatining kuchi, mutanosibligi va harakatchanligidan tarkib topadi. Asab tizimining bu xossalari temperamentning fiziologik asosini tashkil qiladi.

Asab tizimining Pavlov tomonidan ajratilgan tiplari faqat miqdor jihatdan emas, balki, asosiy xususiyatlari bilan ham temperamentning to‘rt xil tipi: ATning kuchli, mutanosib, harakatchan tipi – *sangvinik*; kuchli, mutanosib, harakatsiz tip – *flegmatik*; kuchli, qo‘zg‘alishi ustun bo‘lgan nomutanosib, o‘ta harakatchan tip – *xolerik*; kuchsiz, nomutanosib va rigid tip – *melanxoliklarga* mos keladi.

Psixika dinamikasidagi farqlarga AT tipi xossalari tomonidan yondoshuv temperamentning fiziologik asoslarini o‘rganishda yangi bosqichga asos soldi. B.M. Teplov, V.D. Nebylitsyn kabi psixologlarning ishlarida inson oliy nerv faoliyati tiplari xossalari haqidagi tasavvurlar aniqlashtirildi va boyitildi. AT labilligi va dinamikligi kabi yangi xossalari aniqlandi.

AT *labilligi* nerv jarayonlarining paydo bo‘lish va yakunlanish tezligida namoyon bo‘ladi.

Nerv jarayonlarining dinamikligining mohiyatini ijobiy (qo‘zg‘alishning dinamikligi) va tormozli (tormozlanishining dinamikligi) shartli reflekslar hosil bo‘lish osonligi va tezligi tashkil etadi.

Hozirgi zamon fani temperament bo‘yicha individual farqlarning sabablarini miya, uning po‘stlog‘i va po‘stloq ostining, aynan, funksional xususiyatlarida ko‘radi (V.S. Merlin, YA. Strelyau va boshqalar).

Hozirgi davrda temperament tipi deganda, ma’lum insonlar guruhi uchun umumiy bo’lgan xususiyatlarning sodda majmuasi emas, balki mazkur xususiyatlarning qonuniy, zaruriy o’zaro bog‘liqligi tushuniladi. Temperament tipini tavsiflovchi xususiyatlarning qonuniy tarzda o’zaro bog‘liqligi quyidagicha aks etishi mumkin.

1. *Senzitivlik* (lotincha Sensus – sezish, his qilish degan ma’no anglatadi). Senzitivlik yuzasidan insonda birorta psixik reaksiyani hosil qilish uchun zarur bo’lgan o’ta kuchsiz tashqi taassurot kuchiga qarab mulohaza yuritiladi, jumladan, sezgilarning paydo bo’lishi uchun kerak qo’zg’ovchining ozgina kuchi (ularning quyi chegarasi), ehtiyojlar qondirilmassligining sezilar-sezilmas darajasi (shaxsga ruhiy azob beruvchi) mujassamlashadi.

2. *Reaktivlik*. Bu to’g’rida aynan bir xil kuch bilan ta’sir etuvchi tashqi va ichki taassurotlarga shaxs qanday kuch bilan emotsional reaksiya qilishiga qarab munosabat bildiriladi. Reaktivlikning yorqin ro’yobga chiqishi-emotsionallik, ta’sirlanuvchanlikda ifodalanishidir.

3. *Faollik*. Bu borada inson qanday faollik darajasi bilan tashqi olamga ta’sir etishi va maqsadlarni amalga oshirishda ob’ektiv hamda sub’ektiv qarama-qarshiliklarni faollik bilan engishga qarab fikr yuritiladi.

4. *Reaktivlik bilan faollikning o’zaro munosabati*. Odamning faoliyati ko’p jihatdan nimaga bog‘liqligiga binoan, chunonchi tasodifiy tarzda tashqi va ichki sharoitlarga (kayfiyatga, favquloddagi hodisalarga) yoki maqsadlarga, ezgu niyatlarga, xohish-intilishlariga ko’ra fikr bildirish nazarda tutiladi.

5. *Reaksiya tempi*. Turli xususiyatli psixik reaksiyalar va jarayonlarning kechish tezligiga, nutq sur’atiga, farosatliligiga, aql tezligiga asoslanib xulosa chiqariladi.

6. Harakatlarning silliqliqi va unga qarama-qarshi sifat *rigidlik* (qotib qolganlik), shaxsning o’zgaruvchan tashqi taassurotlarga qanchalik engillik va chaqqonlik bilan muvofiqlashishiga (silliqlik bilan moslashishga), shuningdek, uning xatti-harakatlari qanchalik sust va zaifligiga (rigidligi qotib qolganligicha) nisbatan baho berishdan iboratdir.

7. *Ekstravertlik va introvertlik.* SHaxsning faoliyati va reaksiyasi ko‘p jihatdan kechinmalarga bog‘liq, chunonchi favqulotdagi tashqi taassurotlarga (ekstravertlik) yoki aksincha, timsollarga, tasavvurlarga (introvertlik) taalluqligiga asoslangan holda munosabat ifodasidir.

Sangvinik yuksak reaktivlik. Bo‘lar-bo‘lmas narsalarga qattiq xoxolab kulaveradi. Muhim bo‘lmagan fakt qattiq jahlini chiqaradi. Diqqatini jalb qilgan hamma narsalarga tetik va zo‘r qo‘zg‘alish bilan javob beradi. Imo-ishoralari va harakatlari yaqqol ko‘rinib turadi. Uning aft-basharasiga qarab kayfiyatining qandayligini, narsalarga yoki odamga bo‘lgan munosabatlarini bilish oson. Diqqatini tez bir joyga to‘playdi.

Sust senzitivlikka ega. Sezgirlik chegarasi yuksak. Juda kuchsiz tovushlarni va yorug‘lik qo‘zg‘ovchilarni payqamaydi. Aktivligi yuksak, juda g‘ayratli va ishchan, darslarda tez-tez qo‘l ko‘tarib turadi, toliqmasdan uzoq vaqt ishlashi mumkin, yangi ishlarga g‘ayrat bilan kirishadi. Faolligi va reaktivligi muvozanatli. Uni intizomga chaqirish oson. U o‘z hissiyotlarining namoyon bo‘lishini va o‘zining ixtiyorsiz harakatlarini tez ushlab qola oladi. Harakatlari shiddatli, nutqi tez, yangi ishga tezlik bilan kirishadi, diqqatini tez to‘playdi. Aqli tez ishlaydi, topqir. Harakatlari nihoyat darajada silliqlik xususiyatiga ega. Hissiyotlari, kayfiyatlari, qiziqishlari va intilishlari juda o‘zgaruvchan. U yangi kishilar bilan tez kirishib ketadi. Yangi talablar, yangi sharoitga osonlik bilan o‘rganadi. Bir ishdan ikkinchi ishga tez ko‘cha oladi. Malakalarni tez o‘zlashtiradi va tez qayta o‘zgartiradi. Aqli ixcham. Ekstrovertlik xususiyatiga ega. O‘tgan va kelajak hayot haqida tasavvurlariga qaraganda quyiroq tashqi taassurotlarga javob beradi.

Xolerik xuddi sangvinik kabi sust senzitivlik, yuksak reaktivlik hamda faollik bilan ajralib turadi, lekin faollikdan reaktivlik ustunlik qiladi. SHuning uchun u tinimsiz o‘zini ushlay olmaydigan, betoqat, serzarda. Sangvinikka qaraganda ozroq silliq va qo‘proq qotib qolgan. SHuning uchun intilishlari va qiziqishlarida katta barqarorlik, zo‘r qatilylik bor, diqqatini ko‘chirishda qiyinchilikka uchraydi. Psixik tempi tez. Bir ishni boshlasa oxiriga etkazadi, ammo unga qiziqsa.

Flegmatik – senzitivligi sust, hissiy qo‘zgaluvchanligi oz, kuldurish, jahlini chiqarish, kayfiyatini buzish qiyin. Ammo bir narsa yuzasidan qattiq kulganda u vazminligicha qolaveradi. Katta ko‘ngilsiz hodisa yuz berganda ham osoyishtaligini buzmaydi. Imo-ishoralari oz, harakatlari ifodasiz. G‘ayrati ishchanligi bilan ajralib turadi. YUksak faolligi oz, reaktivligidan ancha ustunlik qiladi. CHidamliligi, matonati, o‘zini tuta bilish bilan ajralib turadi. Harakatlarining tempi va nutqining tempi sust, ifodasiz. Diqqatini sekinlik bilan to‘playdi. Rigid (qotib qolgan), diqqatini qiyinchilik bilan ko‘chiradi. YAngi sharoitga qiyinchilik bilan moslashadi. Introvert. YAngi odamlarga qiyinchilik bilan qo‘shiladi. Tashqi taassurotlarga qiyinchilik bilan javob qaytaradi.

Melanxolik – yuksak senzitivlik xususiyatiga ega. Sezgirligi yuksak (sezgi chegaralari yuqori). Arzimagan sababga ko‘ra, ko‘zlaridan yosh oqib ketaveradi. Nihoyatda arazchan, sekin yig‘laydi. Samimiy, juda oz kuladi, faolligi sust. O‘ziga ishonmaydi, tortinchoq, ozgina qiyinchilik tug‘iladigan bo‘lsa, qo‘lini yuvib qo‘ltig‘iga urib qo‘ya qoladi. G‘ayratsiz qat’iy emas. Diqqati tez chalg‘iydi, barqaror emas. Psixik tempi sust. Rigid (qotib qolgan). Introvertlik xususiyatiga ega.

Shunday qilib, temperament individning tabiiy belgilangan psixik xususiyatlarining individual o‘ziga xos yig‘indisidir. bu xususiyatlarga umumiy nerv-psixik faollikning jadalligi, zo‘riqqanligi, ta’sirlanish va harakatlarning maromi, individning motorli, aqliy va kommunikativ sohasida namoyon bo‘ladigan xususiyatlarning kuchayishi va susayishi; sub’ekt emotsional tuzilishining qo‘zg‘aluvchanligi, reaktivligi, barqarorligi, hissiyotlarning nazorat qilinishi kiradi. Temperament faqat faoliyat va hulq-atvor usullarining dinamik xususiyatlarini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. E. G‘oziyev “Umumiy psixologiya” – T.: A.Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi nashriyoti, A.Navoiy, 2009.
2. O'. Asqarova "Psixologiya" 2015 -yil Namangan.
3. E. G‘oziyev. " Oila psixologiyasi" 2005 yil. Namangan

TARBIYASI OG‘IR BOLALAR BILAN PSIXOLOGIK KORREKSION ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Qidirova Gulsora Axmadjonovna

Namangan viloyati Namangan shahar

MMTB ga qarashli 11-umumiy o‘rta ta’lim maktabi psixologi

Annotatsiya Ushbu maqolada tarbiyasi og‘ir bolalar tushunchasi, ularning xulq-atvoridagi o‘ziga xosliklar va psixologik korreksion ishlarning ahamiyati tahlil qilinadi. Korreksion ishlar samaradorligini oshirishning asosiy yo‘nalishlari, samarali metodlari va psixologik yondashuvlar keltirilgan. Maktab psixologlari uchun amaliy tavsiyalar bilan birga, tarbiyaviy muammolarni hal etishda tizimli yondashuvning dolzarbligi asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: tarbiyasi og‘ir bola, psixologik korreksiya, xulq-atvor, maktab psixologi, korreksion metodlar, individual yondashuv.

Kirish

Zamonaviy ta’lim tizimida bolalarning individual rivojlanishi, ruhiy holati va ijtimoiy moslashuvi bilan bog‘liq muammolar tobora dolzarb tus olmoqda. Ayniqsa, tarbiyasi og‘ir deb baholanuvchi bolalar bilan ishlash maktab psixologlarining asosiy faoliyat yo‘nalishlaridan biridir. Ularning xatti-harakatidagi og‘ishlar, jamoadagi muvozanatga tahdid soladi va o‘z vaqtida aralashuvni talab qiladi. Shunday vaziyatlarda psixologik korreksion ishlarning to‘g‘ri tashkil etilishi va samaradorligini oshirish masalasi dolzarb bo‘lib qolmoqda.

Asosiy qism

Tarbiyasi og‘ir bolalar – bu ijtimoiy, axloqiy va pedagogik me’yorlarga zid xatti-harakatlarni namoyon etuvchi, boshqalarga nisbatan tajovuzkor yoki befarq, shaxsiy muammolarni xulq-atvor orqali aks ettiruvchi bolalardir. Ular, odatda, pedagogik nazoratga qiyin bo‘ysunadi, ichki muvozanatsizlik yoki ruhiy noqulaylikni boshdan kechiradi.

Psixologik korreksion ishlar mohiyati

Psixologik korreksiya — bu bolaning xatti-harakatida, emotsional holatida, ijtimoiy munosabatlarida yuzaga kelgan buzilishlarni tuzatish, to‘g‘rilashga qaratilgan psixologik ta’sirlar tizimidir. Tarbiyasi og‘ir bolalar bilan ishlash psixologdan maxsus tayyorgarlik, sabr-toqat va individual yondashuvni talab etadi. Bu bolalar nafaqat xulq-atvorida, balki emotsional-irodaviy sohalarida ham muayyan muammolarga ega bo‘lishadi. Shu sababli psixolog olib boradigan ishlar quyidagi asosiy yo‘nalishlarni qamrab oladi:

Tarbiyasi og‘ir bolalar bilan psixolog olib boradigan ishlar mazmuni — bu bolalarning psixik rivojlanishidagi muammolarni aniqlash, tahlil qilish, tuzatish va ijtimoiy moslashtirishga qaratilgan tizimli va bosqichli psixologik faoliyatdir. Ushbu ishlarining asosiy maqsadi – bolaning xatti-harakatidagi salbiy holatlarni ijobiy tomonga yo‘naltirish, emotsional holatini barqarorlashtirish, muloqot madaniyatini shakllantirish va ijtimoiy moslashuvga erishishdan iborat.

Mazmun jihatdan bu ishlar quyidagilardan iborat:

Diagnostik ishlar – bolaning psixologik holatini, xulq-atvoridagi og‘ishlarni aniqlash uchun testlar, suhbatlar, kuzatuvlar orqali dastlabki tahlilni o‘tkazish.

Korreksion (tuzatish) ishlari – salbiy xatti-harakatlarni ijobiy tomonga o‘zgartirishga qaratilgan amaliy mashg‘ulotlar, treninglar va psixoterapevtik usullar.

Rivojlantiruvchi ishlar – bolani sog‘lom faoliyatga yo‘naltirish, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, shaxsiy salohiyatini ochish.

Maslahat va profilaktik ishlar – ota-onalar, o‘qituvchilar va boshqa mutaxassislar bilan hamkorlikda bola tarbiyasiga oid maslahatlar berish, salbiy holatlarning oldini olish bo‘yicha chora-tadbirlar ishlab chiqish.

Monitoring va baholash – bajarilgan ishlarining samaradorligini baholash, natijalarni kuzatish va tahlil qilish, kerak bo‘lsa, ish rejasiga tuzatishlar kiritish.

Psixologik ishlarining mazmuni bola shaxsiga mos, individual, tizimli yondashuv asosida olib boriladi. Bu esa har bir bolani o‘z vaqtida tushunish, qo‘llab-quvvatlash va ijtimoiy hayotga muvaffaqiyatli moslashtirish imkonini beradi.

Korreksion ishlari — bu bola (yoki o‘smir) psixikasidagi, emotsional holatidagi, xulq-atvoridagi yoki ijtimoiy munosabatlaridagi buzilishlarni aniqlash va ularni bartaraf etishga qaratilgan **maqsadli psixologik faoliyatdir**. Bu ishlar bolaning sog‘lom rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan ichki va tashqi omillarni aniqlab, ijobiy o‘zgarishlar kiritish uchun qo‘llaniladi. **Korreksion ishlari** bolalarning psixologik, emotsional va ijtimoiy rivojlanishidagi muammolarni bartaraf etishga, shaxs sifatida sog‘lom shakllanishiga xizmat qiladigan muhim psixologik faoliyat yo‘nalishidir.

Korreksion ishlarning ahamiyati quyidagilarda namoyon bo‘ladi:

Psixologik muvozanatni tiklaydi

– Bola ichki ziddiyatlari, asabiylik, qo‘rquv, ishonchsizlik kabi holatlardan xalos bo‘lishga boshlaydi.

Salbiy xulq-atvorni kamaytiradi

– Agressivlik, passivlik, befarqlik, qo‘pol muomala kabi salbiy odatlarni to‘g‘rilashga yordam beradi.

Ijtimoiy moslashuvga yordam beradi

– Bolaning jamoadagi o‘zini tutishi, muloqot qobiliyati va ijtimoiy aloqalari yaxshilanadi.

Shaxsiy salohiyatni ochishga xizmat qiladi

– Bola o‘zini anglay boshlaydi, mustaqil qaror qabul qilish, o‘z fikrini ifodalash, o‘ziga bo‘lgan ishonch ortadi.

Pedagogik va oilaviy muhitni yaxshilashga hissa qo‘shadi

– Psixolog, o‘qituvchi va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlik orqali bola uchun sog‘lom muhit yaratiladi.

Xulosa Korreksion ishlarning asosiy maqsadi — bola shaxsini "normaga keltirish" emas, balki uni **individualligi va muammolari bilan birga qabul qilib**, asta-sekin ijtimoiy hayotga moslashtirishdir. Bunday ishlar doimiy, tizimli va mehr asosida olib borilgandagina yuqori samaraga erishiladi. Korreksion ishlar bolaning hozirgi va kelajakdagi ijtimoiy faoliyati, o‘qishdagi muvaffaqiyati va shaxsiy baxti uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Ayniqsa, tarbiyasi og‘ir bolalar bilan olib boriladigan korreksion ishlar ularni jamiyatga foydali shaxs sifatida shakllantirishda hal qiluvchi

ahamiyatga ega. Psixologik yordam orqali bolaning ijtimoiy moslashuvi ortadi, maktab jamoasiga integratsiyasi yengillashadi va o‘qishga, tarbiyaga bo‘lgan munosabati ijobiy tomonga o‘zgaradi. O‘z navbatida, psixologning o‘qituvchilar va ota-onalar bilan olib boradigan hamkorlik faoliyati bu ishlarning samaradorligini yanada kuchaytiradi. Psixologik korreksion ishlar faqat muammoni bartaraf etish bilan cheklanmay, bolaning shaxs sifatida barkamol shakllanishiga xizmat qiladi. Bu jarayonda bola o‘zini anglash, his-tuyg‘ularini ifodalash va boshqarish, boshqalar bilan sog‘lom munosabatlar o‘rnatishni o‘rganadi.

Shu sababli, tarbiyasi og‘ir bolalar bilan ishlashda korreksion yondashuvning tizimli, doimiy va individual bo‘lishi asosiy shartdir. Bu esa ularni sog‘lom, barkamol va ijtimoiy faol shaxslar qilib tarbiyalashning muhim garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. G‘ofurov K., To‘xtayev N. **Psixologiyadan nazariy va amaliy mashg‘ulotlar.** – Toshkent: O‘qituvchi, 2019.
2. Mahkamova D. **Tarbiyasi og‘ir bolalar bilan ishlashda psixologik yondashuvlar.** // “Ta’lim va rivojlanish” jurnali, №4, 2022.
3. Yusupova D. **Psixokorreksion ishlar asoslari.** – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
4. Zakirova M. **Pedagogik psixologiya asoslari.** – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2018.
5. Vygotskiy L.S. **Psixologiya razvitiya rebenka.** – Moskva: Eksmo, 2020.
6. Amonashvili Sh.A. **Vospitanie shkolnikov v gumannom dukhe.** – Moskva: Pedagogika, 2006.
7. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. **Maktab psixologi faoliyati to‘g‘risida nizam.** – Toshkent, 2021.
8. Sultonova Z. **Ijtimoiy moslashuvda psixologik yordamning o‘rni.** // “Psixologiya va hayot” jurnali, №2, 2021.

NOGIRONLIGI MAVJUD BO’LGAN BOLALARGA SIFATLI TA’LIM BERISHNING PSIXOLOGIK JIHATDAN O’ZIGA XOSLIGI

Rasulova Guljaxon Juraboyevna

Samarqand viloyati Qo’shrabot tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga
qarashli 81-sonli umumta’lim maktabi amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali siz nuqsonli bolalar xaqida umumiy malumot. Ularning boshqa sog’lom bolalar bilan farqli tomonlari xaqida bilib olishingiz mumkin.

Kalit so’zlar: Surdopedagog, Tiflopedagog, Deviant xulq, moslashish, ruhiy muvozanat, inqiroz.

Xar bir davlatda sog’lom avlod bilan bir qatorda nuqsonli bolalar xam mavjud bo’ladi. Defektologiya – bolalarning psixofizik rivojlanishdagi kamchiliklarni tuzatishga yoki zaiflashtirishga qaratilgan tarbiyaviy tadbirlar tizimidir. Defektolog – aqliy va jismoniy nuqsonlari bor bolalarning jamiyatga moslashuviga yordam beradigan mutaxassis hisoblanadi. Defektologlar – turli rivojlanish nuqsonlari bo’lgan bolalar bilan ishlashga ixtisoslashgan o’qituvchilardir. O’qituvchi – defektologning kasbiy malakasi uning pedagogik faoliyatining barcha sohalariga ta’sir qiladi, uning mazmuni ko’p jihatdan barcha ishtirokchilar bilan o’zaro munosabatlar xususiyatiga bog’liq. Defektologiya o’qituvchisi faoliyatining mazmuni bolaning aqliy va jismoniy rivojlanishiga ko’maklashish, uning og’ishlarini tuzatish va qoplashdir. Afsuski, rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalar juda ko’p va ularni hayotga moslashtirish, ularning holatini hisobga olgan holda tarbiyalash va o’qitish kerak. Defektolog o’z ishini imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda tuzatishga harakat qilishi lozim. Defektologlar bolalarga sabr-toqat bolalarga bo’lgan muhabbat va mas’uliyat bilan yondashishi kerak. Har kuni defektolog o’qituvchilar quvonch va qayg’uga, har xil holatlarga duch kelishadi, ziddiyatli vaziyatlar ham bor, shuning uchun ichki tinchlik va chidamlilik muhimdir. Defektolog kasbini sevishi va g’ayratli

bo'lishi lozim. Defektologdan: 1. Mas'uliyat 2. Sabr 3. Qobiliyat 4. Jiddiylik 5. Ob'ektivlik 6. Stressga chidamlilik 7. Ijodkorlik 8. Ehtiyotkorlik 9. Empatiya qilish qobiliyati 10. Aql idrok 11. Tajriba 12. Strateg 13. Ajoyib xotira 14. Mehribon bo'lishi talab etiladi. O'qituvchi - defektolog bolaning kelajakda jamiyatda o'z o'rnini topishiga, jamiyatga moslashishiga imkon beradigan ko'nikmalarni rivojlantirishi kerak. Shunday qilib, o'qituvchi - defektolog bolalarni sevadigan va ularga yordam berishni xohlaydigan, muayyan vaziyatga mos ravishda o'zgaradigan, bu sohada rivojlana oladigan shaxs bo'lishi lozim. To'g'ridan - to'g'ri pedagogik faoliyatdan tashqari, o'qituvchi – defektolog quyidagi funksiyalarni amalga oshirishi kerak:

1. Diagnostika (bolaning ruhiy va jismoniy salomatligida turli xil buzilishlarni ko'rish; psixodiagnostika usullarini to'g'ri tanlash va qo'llash; bolaning aqliy rivojlanish darajasini diagnostika qilish; olingan natijalarga asosanib pedagogik xulosa tarbiyaviy ish uslubini ishlab chiqish).

2. Prognostik (bolaning aqliy rivojlanishini kuzatish; turli bolalar bilan ta'lim, tarbiya va tuzatish ishlari jarayonida turli qiyinchiliklarni oldindan ko'ra bilish; rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar bilan o'quv va tuzatish faoliyati natijalari

3. Didaktik funksiyalar (o'quv jarayonini rejalashtirish, har bir bolaning psixofizik xususiyatlarini hisobga olgan holda zamonaviy o'qitish va penitentsiar texnologiyalarda foydalanish; rivojlanishida nuqsonlari bo'lgan bolaga individual va differensial yondashuvlarni amalga oshirish).

4. Transformatsion funksiyalar (o'qituvchi – defektologning tuzatish yo'nalishi prinsipi asosida o'quv jarayonining barcha tarkibiy qismlarini o'zgartirish, nomunofiqliklarni aniqlash va zarur transformatsiyani amalga oshirish, pedagogik, lingvistik, didaktik va uslubiy materiallarni, usullarni va o'quv jarayonini moslashtirish).

5. Fan bo'yicha kompetensiya – alohida ehtiyojli bolalarning intellektual rivojlanishini rejalashtirish, tashkil etish va monitoring qilish uchun asos bo'ladigan

ta’lim, tarbiya va jazoni ijro etish jarayonini tashkil etishning huquqiy va me’yoriy bazasiga ega bo’lish.

6. Psixologik – pedagogik kompetensiya – shartli sog’lom va rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalarning aqliy rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlarini bilish; turli patologiyalari bo’lgan bolalarning psixofiziologik, psixologik va pedagogik xususiyatlarini va kombinatsiyalangan patologiyasi bo’lgan bolalarning psixofiziologik, psixologik va pedagogik xususiyatlarini bilish; ta’lim bo’yicha muloqot qobiliyati bo’lishi kerak; alohida ehtiyojli bolalar uchun zarur bo’lgan ma’lumotlarni to’plash va tizimlashtirish.

7. Ilmiy – metodik kompetensiya - defektologiyaning dolzarb muammolari va maktabgacha, maktab yoshidagi bolalar bilan ishlashning nazariy asoslarini bilish. (tiflopedagogika, karlar pedagogikasi, oligofrenopedagogika, logopediya). Alohida yordamga muhtoj bolalarning psixofizik rivojlanishining o’ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan xolda namoyon bo’ladi.

Kommunikativ faoliyat nutq terapevtining ko’nikmalarini, rivojlanishida nuqsoni bo’lgan bolalar, ularning ota – onalari, hamkasblari bilan munosabatlarni o’z ichiga oladi. O’qituvchi – efektologning kasbiy kompetensiyasi bir qator tarkibiy qismlarni o’z ichiga oladi:

Shaxsiy kompetensiya – bolaning salohiyatiga ishonch, ijodkorlik, empatiya, o’z – o’zini aks ettirish, shaxsiy yetuklik, ijtimoiy va ma’naviy javobgarlik.

-O’qituvchi – defektolog o’z – o’zini tarbiyalashi, o’z – o’zini takomillashtirishga bo’lgan kasbiy va shaxsiy ehtiyoj, yangi kasbiy bilimlarni olishga intilish.

-Kommunikativ kompetensiya – shaxslararo muloqot va samarali kasbiy o’zaro munosabatlarga kirishish qobiliyati.

- Ijtimoiy kompetensiya – ota – onalar, bolalar, hamkasblar, yuqori ixtisoslashgan mutaxassislar, turli tashkilotlar vakillari bilan aloqa o’rnatish va ʻrivojlantirish, ijtimoiy ish bilan shug’ullanish qobiliyati, turmush sharoitiga moslashish.

- Kasbiy kompetensiya – kasbiy axloqiy bilimlar, malakalar, va kasbiy ahamiyatli fazilatlarining ishlab chiqilgan tizimi yordamida amalga oshirishga tayyorlik. O’qituvchilarning nazoratida bo’lishadi.

– defektolog har tomonlama mukammal, pozitiv va eng muhimi kasbiy salohiyatga ega bo’lishi lozim. Bunday defektolog yetishib chiqishi uchun barcha oliy ta’lim muassasalarida sifatli ta’lim eng muhimidir. Sifatli ta’limda talabalar va o’qituvchilarning o’quv dasturidagi o’qish shartlari va o’quv dasturidagi o’quv faoliyatidan qoniqishi kerak. Aynan defektologiya yo’nalishida mutaxassis pedagoglar nazariy bilimlarni puxta o’rgatish va amaliyot dars soatlarini ko’paytirishi lozim. bundan tashqari doimo bunday o’quvchilar davlat nazoratida bo’lishadi. Bugungi kunda nogironligi va rivojlanishida nuqsonlari bo’lgan bolalar sifatli ta’lim olishlari va keyinchalik munosib ish topishlari uchun ularga haqiqiy inklyuziv sharoitlarni yaratish bo’yicha mamlakatimizda bir qancha ishlar amalga oshirilmoqda. Bu maxsus ta’lim ehtiyojlariga ega bo’lgan maktabning ta’lim faoliyatiga, yo’nalishlariga hamda imkoniyatlarga (jismoniy, intellektual) mos kelishi maqsadga muvofiqdir. Umumiy ta’lim dasturining muvaffaqiyatli rivojlanishi uchun nogiron o’quvchilarga maxsus sharoitlar yaratib berilishi kerak. Avvalo, biz mashg’ulotga kelayotgan bola bilan muntazam kuzatishimiz lozim. yondashuvlarni individualizatsiya qilish, xususan, mashg’ulotni tashkil etish uchun shart – sharoitlarni tanlash, vazifalarni bajarish shaklini individuallashtirish va natijalarni taqdim etishning maqbul usullarini tanlash, natijalarni sifatli baholashga yondashish talab qilinadi.

-Savodxonlikni oshirish;

-Ta’limdagi gender tafovutiga barham berish va sayqallash;

-Ta’limsiz bolalar sonini nolga tushurish lozim. Ta’lim hayotning juda muhim asosidir. Sifatli ta’limda nafaqat sog’lom, hattoki jismoniy, aqliy va hissiy nuqsonlari bo’lgan nogironlar uchun boshqa fuqarolar bilan bir xil asosiy huquqlarni ifoda etuvchi konsepsiya ishlab chiqib, u orqali ijtimoiy noqulaylik va marginallashtirishni oldini olishimiz mumkin. 2030-yilgacha ta’lim sohasiga chuqur islohotlar kiritish va ta’lim sifatini oshirish bo’yicha konferensiyalar tashkil qilinmoqda. Bu orqali

inklyuziv va adolatli sifatli ta’limni rag’batlantirish va barcha uchun umrbod ta’lim imkoniyatlarini targ’ib qilishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.N.Ibadullayeva. Inklyuziv ta’lim - imkoniyati cheklangan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlash // European Journal of Interdisciplinary Research and Development Volume-09 Nov. - 2022 Website: www.ejird.journalspark.org ISSN (E): 2720-5746 Sifatli ta’lim – taraqqiyot poydevori.

2. Sh.N.Ibadullayeva Sh.F.Xabibullayeva R.S.Otajonova “O‘ZBEKISTONDA INKLUYZIV TA’LIM” Международный современный научно-практический журнал “Научный импульс” № 5 (100) Декабрь 2022г. Часть 1

AMALIY PSIXOLOGIYA FANINING DOLZARB VAZIFALARI

Samadova Maqsuda Malikovna

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani 4-umumiy

o'rta ta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Amaliy psixologiyaning muhim vazifalari davr va zamon talablaridan kelib chiqadi. Mustaqillikni qo'lga kiritgan xalqimiz o'z oldiga shunday vazifalarni qo'ydi, bu vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish uning taraqqiyoti uchun dasgurilamal bo'ldi. Ushbu maqolada amaliy psixologiya fanining bugungi kundagi muhim vazifalari mazmun, mohiyati haqidagi fikrlar mavjud.

Kalit so'zlar: Psixologiya, antik davr psixologiyasi, amaliy psixologiya, psixik jarayonlar, psixik faktlar.

Amaliy psixologiyaning muhim vazifalari davr va zamon talablaridan kelib chiqadi. Mustaqillikni qo'lga kiritgan xalqimiz o'z oldiga shunday vazifalarni qo'ydi, bu vazifalarni bosqichma-bosqich amalga oshirish uning taraqqiyoti uchun dasgurilamal bo'ldi. Bu vazifalarning birinchisi islohotlarni yanada chuqurlashtirish, Mustaqil O'zbekistonimizning iqtisodiy-siyosiy bazasini mustaqkamlash; ikkinchisi ma'naviy ijtimoiy, madaniy munosabatlarni yanada rivojlantirish; uchinchisi Demokratik jamiyat quruvchi yangi avlodni tarbiyalab kamolotga yetishtirishdan iboratdir. Bu ulkan vazifalarni amalga oshirishda faqat tor doiragina emas, balki o'zini mas'ul deb bilgan har bir O'zbekiston fuqarosi o'zining salohiyatini namoyon etishi kerak. Boshqa fanlar qatori kabi psixologiya fanining asosiy maqsadi ana shu uchta ulkan vazifani amalga oshirishda o'z qissasini qo'shishdir. Bundan tashqari amaliy psixologiya fani MDH xalqlari o'rtasida turli ma'naviy, ijtimoiy, siyosiy munosabatlarni atroflicha chuqur o'rganib, do'stlik va birodarlik munosabatlarini yanada yuksak darajaga ko'tarishga yordam beradi. Nihoyat, zamonaviy odamni tarbiyalash masalasiga kelsak bu vazifa dastavval psixologiya fanining oldida turgan dolzarb vazifalardandir. Shuning uchun ham psixologiyadagi barcha muammolarning

markazida shaxs va uning faoliyati turadi. Istiqlol yaratgan imkoniyatlar sharoitida shaxsning ijtimoiy taraqqiyotdagi roli oshib bordi. P. Pavlovning shartli reflekslar haqidagi ta’limoti va psixologiya uchun ahamiyati juda kata bo’ldi. Borgan sari psixologiyaning fanlar tizimidagi vazifasi xam orta bordi. Hozirgi sharoitda inson va jamiyat manfaatlariga mos keladigan to’g’ri yo’nalish kasb etadigan ilmiy-texnik, inqilobiy jarayon, shaxsga, uning psixik xususiyatlari va jarayonlariga talabni tubdan oshiradi. Ijtimoiy hayotda va ishlab chiqarish tarmoqlarida texnologiyaning roli oshib borishi natijasida psixologiya fanining, muhandis va texnik xodimlarning hamda malakali ishchilarning, psixologik, boshqaruv va ishlab chiqarish faoliyatining asosini tashkil etuvchi psixologik qonuniyatlarning tobora yangilari va juda muximlari bilan boyituvchi tadqiqotlarning soni o’sib boradi Psixologiya fani fanning turli tarmoqlariga oid shunchalik ko’p material to’pladiki, undan mustaqil psixologik fanlarga aylanib qolgan bir qancha bo’limlar ajralib chiqdi. Ularning hammasi negizida barcha xususiy psixologik fan tayanadigan, psixikaning umumiy qonuniyatlarini o’rganuvchi umumiy psixologiya yotadi. Umumiy psixologiyaning yana muhim vazifalaridan biri insonning har tomonlama rivojlangan, ijodkor shaxs sifatida shakllanishining psixologik qonuniyatlarini o’rganuvchi psixologiya yotadi. Amaliy psixologiyaning ikkinchi vazifasi inson faoliyatining psixologik mohiyatini o’rganishdir. Shunday qilib, istiqloq yaratgan imkoniyatlar tufayli psixologik ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, davr talabiga mos keladigan o’quv dasturlari, darsliklar yaratish, psixologik ta’lim tizimini chuqur isloh qilish, uni amaliy ishlab chiqish amaliy psixologiyaning muhim vazifalaridan biridir.

Bugun o’rta maxsus kasb-hunar ta’limi muassasalarida psixologik ta’limni takomillashtirish ishi davlat siyosati darajasida hal qilinmoqda. Oldimizda turgan maqsadlarimizga erishish, yangi demokratik jamiyatni qurish, islohotlarning taqdiri Prezidentimiz ta’kidlaganidek, qanday intellektual kuchlarga egaligimizga, yoshlarimizning qanday madaniy, professional saviyaga erishganligiga, qanday mafkuraga e’tiqod qilishiga ma’naviy jihatdan qanchalar bog’liqdir. «Hozir biz tafakkurga, fikr musobaqasiga ehtiyoj har qachongidan ham kuchaygan bir davrda yashamoqdamiz. Binobarin, yoshlar ongi va tafakkurida keskin burilish

yasash orqali mamlakat intellektual salohiyatini yanada yuksaltirish, milliy rivojlantirish g‘oyasini izchillik bilan amalga oshirish kabi murakkab vazifalarni bajarish, insonlar ongida yillar davomida shakllangan fikrlashni, tushunchani tezgina o‘zgartirish oson ish emas. Buning uchun Respublikamizdagi o‘rta maktablar, o‘rta maxsus kasb-hunar ta’limi tizimiga psixologiya o‘qitish, talabalar va o‘quvchilar uchun psixologik ta’limni samarali o‘tishni ta’minlash zarur. Tajriba shuni ko‘rsatadiki, qar qanday yangilik, islohot eng avvalo inson ongi, qalbi murakkab psixologik jarayonlari orqali o‘tgandagina samarali natija berishini anglatmoqda. Shuning uchun umumiy psixologiya fani zimmasiga qo‘yilayotgan vazifa juda og‘ir va ma’suliyatlidir»

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. S.N. Nishonova “Umumiy psixologiya” o‘quv qo‘llanma
2. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya «Piter»,1999
3. Ananev B.G. “CHelovek kak predmet poznaninya”. “Piter”, 2001.

SHAXS KAMOLOTIDA OILANING O’RNI

Shokirova Feruza Sobir qizi

Sharipova Sevara Umar qizi

Shofirkon tumandagi 9-maktab amaliyotchi psixologlari

Annotatsiya: Maqolada muallif shaxni dunyoga kelishi, voyaga yetishi vajamiyatda o’z o’rnini topishida uning oilasini ota-onasini o’rni va axamiyati haqidagi fikrlarni ilmiy asosda tavsiflab bergan.

Kalit so’zlar. Shaxs, oila, ota-ona, tarbiya, jamiyat, ijtimoiy tuzum.

Har tomonlama yetuk avlodgina butun hayot oldimizga qo’yayotgan o’ta murakkab, og’ir sinov va qiyinchiliklarni yengish, ko’zlangan yuksak marralarni egallashi mumkin. Shu bois, muhtaram Prezidentimiz yoshlarga katta umid va ishonch bilan qaramoqda. Mustaqillik bergan imkoniyatlar tufayli yoshlar hal qiluvchi kuch bo’lib hayotga kirayapti. Shuning uchun yurtboshimiz: “Bugungi kunda yoshlarimiz hal qiluvchi kuch bo’lib hayotga dadil qadam qo’ymoqda. Men bu yoshlarga o’zimga ishongandek ishonaman”, - deb ta’kidladi. Mamlakatimizda intellektual salohiyatni rivojlantirishning manbalari, xususan, oila – iste’dodli yoshlarni voyaga yetkazish va tarbiyalashning muhim o’chog’i sanaladi. Chunki, yosh avlod o’z hayoti yo’lida oilani kamolot beshigi deb hisoblaydi. Yosh avlod kamolotida oilaning o’rni va ta’siri beqiyosligini munosib baholab, insonning eng sof va pokiza tuyg’ulari, ilk hayotiy tushuncha va tasavvurlari birinchi galda oila bag’rida shakllanadi. Bolaning xarakterini, tabiati va dunyoqarashini belgilaydigan ma’naviy mezon va qarashlar – yaxshilik va ezgulik, oliyjanoblik va mehr-oqibat, ornomus va andisha kabi muqaddas tushunchaning poydevori oila sharoitida qaror topishi tabiiydir. Shuning uchun ham oila muhitida paydo bo’ladigan ota-onaga hurmat, ularning oldidagi umrbod qarzdorlik burchini chuqur anglash har qaysi insonga xos bo’lgan odamiylik fazilatlarini va oilaviy munosabatlarning negizini, oilaning ma’naviy olamini tashkil etadi. Aqli raso har qanday inson yaxshi

anglaydiki, bu yorug' dunyoda hayot bor ekan, oila bor. Oila bor ekan, farzand deb atalmish bebaho ne'mat bor. Farzand bor ekan, odamzot hamisha ezgu va intilishlari bilan yashaydi”¹⁷. O'zbekiston xalqlari tarixini o'rganishdagi dastlabki yozma manba “Avesto” (“Qat’iy qonunlar”)da oilada sog'lom avlod tarbiyasining usul va vositalari, huquqiy munosabatlari haqida ma'lumot beradi. 15 yosh bola uchun balog'at yoshi hisoblanadi, unga zardo'shtiylikning qoidalari o'rgatiladi. Bu yoshda yigit yoki qiz bola turmush qurishi mumkin bo'lgan. Turmushga chiqayotgan qiz bolaning baquvvat, sog'lom, go'zal bo'lishi, bo'lajak farzandning sog'lom tug'ilishi oila mustahkamligi uchun asos hisoblangan. Ayol kishining ma'naviy pokligi, oilada saranjom-sarishtaligi, tozalagi uning axloqiy-ma'naviy yetukligining oliy bosqichi hisoblanadi. “Avesto”da oilada tarbiya, bolani dunyoga keltirish va sog'lom qilib tarbiyalash, ayol kishining salomatligini asrash, oilada xotin-qizlarning huquqiy manfaatlarini muhofaza qilish, xomilador ayollarga e'tibor, er-xotin munosabatlarining nozik jihatlari, ersiz farzand ko'rgan qiz yoki juvonning haququqlari, hayz ko'rgan ayolning sog'lom turmush tarzi, tug'ilmagan bolaga yetkazilgan shikast uchun jazo va boshqa oilaviy turmush qoidalariga keng o'rin berilgan. Jumladan, xotin-qizlar salomatligini saqlash, ularga nisbatan zo'ravonlikning turli ko'rinishlari sodir etilganda gunohkorga belgilanadigan jazo qat'iy belgilab qo'yiladi. Homilador, hayz ko'rgan xotin aloqa qilgan, homilasini tushirgan, go'dakka, onaga shikast yetkazgan er, ayol, qariyaning jazosi oshkora o'limdir. Agar erkak kishi balog'atga yetmagan qiz yoki juvon kelgunga qadar o'sha qiz yoki juvonn o'z qaramog'iga olmog'i kerak. “Agar bordi-yu, er ayolni yetarlicha himoya qilolmasa va go'dakka shikast yetkazsa, bunday erning jazosi o'limdir”. “Agar o'sha ayol odamlardan nomus qilib, bachadondagi tirik mevasini nobud qilsa, odam o'ldirish gunohi ayol va erning gardanidadir. Ular oshkora qatl etiladilar” (“Vandidod”, 15, Farzand, 15-16-betlar). Axura Mazda saodat, go'zallik, ezgulik, ma'naviy va jismoniy sog'lom insonlarni dunyoga keltiruvchi ilohiy kuch ramzidir. U erkakning ham ayolning ham durkuni baquvvat, sog'lom xuddi shunday farzandlarni dunyoga keltirishni, shuning uchun ezgu fikr, ezgu kalom va ezgu amal g'oyasi orqali

¹⁷ Karimova V. M. «Oilaviy hayot psixologiyasi». Toshkent, 2006 yil. 137 b.

oilani, jamiyatni sog'lomlashtirishga, har bir sog'lom turmush tarzi asosida hayot kechirishni da'vat etadi. Yaxshi andishali, aql-zakovatli, sog'lom er oilaning ustunidir, sog'lom kelajak poydevoridir. “Bizga shunday kamyoblik baxsh aylagilki, novqiron va kuchli yorlar topaylik, toki ular tamomiy tirikligimiz davomida bilan xushlikda bo'lsinlar, bizlardan dono, xushyor va xushkalom farzandlar dunyoga kelsin”. “Avesto”da hatto o'lik chaqaloq tuqqan ayol ham zamini kamsuv, giyohi serob, mollar va qo'ylar suruvi kamroq o'tadigan, marosimlar kam o'tkaziladigan, odamlar gavjum emas, suvdan, olovdan olim tinch-osoyishta joyda maxsus taomlar bilan ovqatlantirib, kiyintirib, parvarishlangan. Bunday ayolning ham sog'lom bola tuqqan ayol singari organizmi osoyishtalikni, pravirishni talab etadi, chunki u ham ko'p qon va kuch yo'qotadi. “Bachadonning ichi tozalanishi uchun, uch yo olti, yo to'qqiz jam kul aralastirilgan kumiz ichmog'i kerak”. Bunday ayol yaxshi, sifatli va kuchli ovqatlanmog'i zarur. Uch kecha issiq sut, go'sht, non, uzum sharobi ichmog'i va yemog'i kerak, zinhor suv ichishi mumkin emas. Uch kundan keyin tana va kiyim-kechaklarini kumiz va suv bilan yuviladi. Shunday qilib, ayol poklanadi. To'qqiz kecha odamlardan ayro, yolg'iz yashaydi, so'ng tana va kiyim-kechaklarini yana suv va kumiz yordamida yuvib, poklaydi. Bu ayol kiygan kiyim-boshlardan hech kim foydalanishi mumkin emas. Hadis islom olami payg'ambar Muhammad alayhis va salomning xislatlari, xatti-harakatlari, diniy va axloqiy ko'rsatmalari haqida ma'lumot beruvchi didaktik xarakterdagi ta'limot hisoblanadi. Hadislarda targ'ib qilinadigan insonlarning ma'naviyatini belgilovchi ijobiy sifatlar: saxovat, rostgo'ylik, iffat, oqibatlilik, rahm-shafqat, e'tiqod, iymon, tozalik, pokizalik, bilimdonlik, halollik, sabrlilik, ishonch, qanoat, muloyimlik, latiflik, marhamat, saxiylik, sadoqat, sabotlilik, viqorlilik, salohiyat, halimlik, tavoze', hayo, tejamkorlik, sir saqlash, nonni e'zozlash, diyonat, mehmondo'stlik, mehr-oqibat, xayr-ehson, vazminlik, tadbirkorlik, himmat, bardoshlilik, xushxulqlik, to'g'rilik, shukr, vafo va boshqalar o'z ifodasini topgan. Ushbu ezgu xislatlarni balog'at ostonasda turgan qizlarimizga singdirish har bir ota-ona, ustozlarning asosiy vazifasidir. Hadislarda “Kelin tanlash vaqtida to'rtta narsaga albatta qiziqiladi: moliga, jamoliga, kasbiy mansabiga va diniga. Sen dindorini tanlagin”, - deyiladi. Chunki, mol, jamol

vaqtinchalik, mansab esa kelin bilan birga kelmaydi, otasining uyida qoladi, ammo iymon-e'tiqod, aql-idrok, xulqu odob, irsiy tozaligi u bilan doimo hamrohdir. Ana shunday fazilatlarga ega bo'lgan ayolning farzandlarini tarbiyalash osonroq bo'ladi. Hadislarda qaraladigan inson ma'nviy va jismoniy salomatligiga salbiy ta'sir etuvchi xususiyatlar: o'g'irlik, zino, hayosizlik, munofiqlik, omonatga xiyonat yolg'on so'zlash, shartida turmaslik, kek saqlash, axloqsizlik, nopoklik, riyokorlik, xusumat, nohaqlik, fitna, yolg'onchilik, g'aybat, ochko'zlik, ta'magirlik, isrofgarchilik, itoatsizlik, chaqimchilik, beparvolik, kibr, gina-adovat, xiyonat, razillik, baxillik, zulm, maqtanchoqlik, ikki yuzlamachilik, takabburlik, manmanlik, shuhratparastlik, shoshqoloqlik, zinokorlik, ichkilikka ruju qo'yish, harom narsalarni iste'mol qilish kabi illatlarning oila qurish ostonasida turgan yigit-qizlarga zararli jihatlarni tushuntirish, bunday illatlardan hazar qilish tuyg'ularini singdirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axborot portali.-URL: http://communication_psychology.academic.ru
2. Psixologik lug'at.-URL: <http://psi.webzone.ru>
3. Elektron ensiklopediya.-URL: <http://www.wikipedia.org>

BOSHLANG’ICH SINIF O’QUVCHILARIDA O’QUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK USULLARI

Shomurodova Shabnam Rustam qizi

Jizzax viloyati G’allaorol tumani maktabgacha va maktab ta’limi
bo’limiga qarashli 6-maktab psixologi

Annotatsiya: Dars mashg’ulotlarida o‘yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O‘yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o‘quvchilarining o‘yin-topshiriqlarni bajarishga o‘rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o‘rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog‘liq bo‘lishi kerak.

Kalit so‘zlar: «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o‘yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so‘zni men aytay»

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish o'quv mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlama barkamol yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol metodlar va axborot texnologiyalarini o'quv jarayonida qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib bormoqda. Bunday bo'lishining sabablaridan biri, shu vaqtgacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxs rivojlanishi, shakllanishi, bilim

olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi va shu bilan bir qatorda boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. Ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning hamkorlikdagi faoliyati bo'lib, shu jarayonda shaxsning taraqqiyoti, uning ma'lumoti va tarbiyasi ham amalga oshadi. Darslarda o'qituvchi o'z bilimi, ko'nikma va malakalarini mashg'ulotlar vositasida o'quvchilarga yetkazadi, o'quvchilar esa uni o'zlashtirib borishi natijasida undan foydalanish qobiliyatiga ega bo'ladi. O'rganish jarayonida o'quvchilar o'zlashtirishning turli ko'rinishlaridan foydalanishadi, ya'ni o'zlashtirilayotgan ma'lumotlarni qabul qilish, qayta ishlash hamda amaliyotga tatbiq etishda o'ziga xos tafovutlarga tayanadi. Ta'lim jarayonida o'qituvchi va o'quvchilarning dars paytidagi hamkorligi, o'quvchilarning mustaqil ishlashi, sinfdan tashqari ishlar shaklida ta'lim va tarbiya masalalari hal etiladi. Ta'limning maqsadi jamiyat ehtiyojiga mos ravishda shakllanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiya maqsadi mos va mutanosib bo'lishi kerak. Ilmiy adabiyotlarda ta'limning maqsadi imkoniyatlaridan to'g'ri, aniq, o'rinli foydalanish ko'nikma va malakalarini hosil qilish, mantiqiy-ijodiy tafakkurni rivojlantirish, kommunikativ savodxonlikni oshirish, milliy g'oyani singdirish, sharqona tarbiyani shakllantirish, shaxsni ma'naviy boyitishdan iboratligi ta'kidlangan. Ta'limiy maqsad asosida o'quvchilarda mustaqil fikrlash, og'zaki va yozma savodxonlikni oshirish, mantiqiy tafakkurni rivojlantirish orqali ularning muloqot madaniyati takomillashtiriladi. Tarbiyaviy maqsad asosida esa ma'naviy, g'oyaviy, nafosat tarbiyasi beriladi. Til o'rganish jarayonida xalqning madaniy-axloqiy qadriyatlariga yaqinlashtirish imkoni paydo bo'ladi. Ulug' donishmandlardan biri «... kelajak tashvishi bilan yashasang, farzandlaringga yaxshi bilim ber, o'qit», degan ekan. Yurtimizda ta'lim-tarbiya tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqiqiy ma'noda bir-ikki yillik yoki qisqa davrda samaraga erishishga qaratilgan ish emas, balki chin ma'noda bir necha yuz yillarga tatiydigan o'zgarish bo'ldi, desak xato bo'lmaydi. Bu prezidentimizning kelajagimiz, kelajak avlodimiz haqida qayg'urib, yurtimizning barcha farzandlari – mening farzandlarim, ular bizlardan ko'ra kuchli, bilimli va albatta baxtli bo'lishlari kerak, degan g'oyasi zamirida donishmandlarcha siyosat yotganini ko'rsatadi.

Bugungi kunda ta'limda «Aqliy hujum», «Fikrlar hujumi», «Tarmoqlar» metodi, «Sinkveyn», «BBB», «Beshinchisi ortiqcha», «6x6x6», «Bahs-munozara», «Rolli o'yin», FSMU, «Kichik guruhlarda ishlash», «Yumaloqlangan qor», «Zigzag», «Oxirgi so'zni men aytay» kabi zamonaviy texnologiyalar qo'llanmoqda.

Dars mashg'ulotlarida o'yin-topshiriqlarni takrorlash yoki mustahkamlash darslarida foydalanilsa ijobiy natija beradi. O'yin-topshiriqning qaysi bir turini tanlash darsning turiga, sinf o'quvchilarining o'yin-topshiriqlarni bajarishga o'rgatilganlik darajasi, ularning bilim saviyasi, mustaqil ijodiy ishlash imkoniyatlari, o'rganilganlarni xotirada tez tiklay olishi, ijodkorlikning qay darajada shakllanganiga ham bog'liq bo'lishi kerak.

Ta'limda o'quvchi shaxsini fikrlashga, o'zgalar fikrini anglash va shu fikrni og'zaki hamda yozma shaklda savodli bayon eta olishga o'rgatish masalasiga e'tibor qaratilgan bo'lib, mustaqil fikrlaydigan, nutq madaniyati rivojlangan savodxon shaxsni kamol toptirish asosiy o'rin egallaydi. Millatning turmush tarzi, madaniy yaratuvchanligi uning boy tarixiy merosi asosida o'rganiladi. Bugungi kun o'qituvchidan ilg'or pedagogik va yangi axborotlar texnologiyalaridan o'quv jarayonida foydalanishni talab etmoqda. Yuqoridagilardan kelib chiqib, tajribalarimiz asosida dars mashg'ulotlarida interfaol metodlarni qo'llash orqali ta'lim-tarbiya berish yo'llariga doir fikrlarimizni bayon etamiz. O'ylaymizki, u o'quv mashg'ulotlari samaradorligini oshirishda hamkasblarimizga amaliy yordam beradi. Shuningdek, o'quvchilarni o'z yo'nalishini tanlash va mustaqil hayotga tayyorgarlik ko'nikmalarini shakllantirishdek mas'uliyatli vazifani bajarishda ularning yaqin ko'makchilardan biriga aylanadi. Quyida sinflar kesimida ayrim mavzular asosida o'qitishning zamonaviy usullarini tatbiq etish bo'yicha tavsiyalar beramiz. Siz undan ijodiy yondashgan holda foydalanasiz va birinchi prezidentimizning: **«Har qarichi muqaddas bo'lgan ona yerimizga nisbatan farzandlarimizda g'urur va iftixor, sadoqat tuyg'ularini uyg'otish uchun biz bugun nima qilyapmiz, degan savolga javob izlab ko'raylik»**[1], - degan fikrlariga javoban ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy usullarini tatbiq etish orqali ko'zlangan maqsadga erishishga o'z hissangizni qo'shasiz degan umiddamiz.

«Beshinchisi (oltinchisi, yettinchisi...) ortiqcha» metodi

O‘quvchilar mantiqiy tafakkur yuritish ko‘nikmalariga ega bo‘lishlarida ushbu metod alohida ahamiyatga ega. Uni qo‘llashda quyidagi harakatlar amalga oshiriladi:

- O‘rganilayotgan mavzu mohiyatini ochib berishga xizmat qiluvchi tushunchalar tizimini shakllantirish;
- hosil bo‘lgan tizimdan mavzuga taalluqli bo‘lgan to‘rtta (beshta, oltita,...) va taalluqli bo‘lmagan bitta tushunchaning o‘rin olishiga erishish;
- o‘quvchilarga mavzuga taalluqli bo‘lmagan tushunchani aniqlash va uni tizimdan chiqarish vazifasini topshirish;
- o‘quvchilarni o‘z harakatlari mohiyatini sharhlashga undash (mavzuni mustahkamlash maqsadida o‘quvchilardan tizimda saqlanib qolgan tushunchalarga ham izoh berib o‘tishlari hamda ular o‘rtasidagi mantiqiy bog‘liqlikni asoslashlarini talab etish lozim).

Mazkur metod o‘quvchilardan o‘rganilayotgan mavzu (yoki bo‘lim, bob) yuzasidan tahliliy mulohaza yuritish, shuningdek, eng muhim tayanch tushunchalarni ifodalay olishni talab etadi.

Metodni qo‘llashda quyidagi harakatlar tashkil etiladi:

- o‘qituvchi o‘zaro teng nisbatda mavzuga (bo‘lim, bob) oid va oid bo‘lmagan asosiy tushunchalar tizimini yaratadi;
- o‘quvchilar mavzuga (bo‘lim, bob) oid va oid bo‘lmagan asosiy tushunchalarni aniqlaydilar va daxldor bo‘lmagan asosiy tushunchalarni tizimdan chiqaradilar;
- o‘quvchilar o‘z harakatlarining mohiyatini izohlaydilar.

Metoddan individual, guruhli va ommaviy shaklda o‘quvchilar tomonidan mavzuning puxta o‘zlashtirilishini ta‘minlash hamda ularning bilimlarini aniqlash maqsadida foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimov I. Eng asosiy mezon – hayot haqiqatini aks ettirish. – T: «O‘zbekiston», 2009, 15-bet.
2. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”. Toshkent. Xalq merosi. 1993-yil
3. E, G‘oziyev “Shaxs psixologiyasi” 2004-yil
4. www.arxiv.uz sayti

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O’QUVCHILARNING ATROFDAGILAR BILAN MUNOSABATLARINING PSIXOLOGIK ASOSLARI

Karimberdieva Azimaxon Hoshimjon qizi

Toshkent shahar Yashnobod tumani 198-maktab psixologi

Shukurova Gulniso Yusupovna

Toshkent shahar Yashnobod tumani 230-maktab psixologi

Annotatsiya. Muloqot va uning asosiy xususiyatlari, samarali muloqotning psixologik aspektlari, muloqotga o’rgatishga oid psixologik mashqlar, samarali muloqotning psixologik vositalarini o’rganish ishbilarmonlik faoliyatida asosiy o’rinni egallamoqda. Muloqot inson hayoti va faoliyatining muhim shartidir. Aynan muloqot yordamida insonlar tabiatni o’zlashtirish va o’z ehtiyojlarini qondirish uchun birgalikda harakat qilish imkoniyatlariga ega bo’ladilar.

Kalit so’zlar: ijtimoiy noverbal signal, kommunikativlik, interksionizm, kichik maktab yoshi, maktab ta’limi, psixodiagnostika, intellekt.

Shaxsning barkamolligi ko’p jihatdan uning aqliy rivojlanishi va ma’naviy jihatdan shakllanganlik darajasiga bog’liq bo’ladi. Bugungi kunda inson muammosi aniq va gumanitar fanlarning umumiy tadqiqot obektiga aylanib bormoqdaki, bevosita psixologiya fani bu borada nazariy va amaliy ta’limotlarning inson ruxiy kechinmalarini o’rganishda zamonaviy tadqiqot usullaridan foydalanilmoqda. Amerikalik olim Megrabyanning ma’lumotlariga ko’ra, birinchi uchrashuvda biz boshqalardan kelayotgan noverbal signallarga 55%ga ishonamiz, ulardan ta’sirlanamiz; 38% – paralingvitsik va 7%gina nutqning bevosita mazmuniga ishonamiz. Shuning uchun xam obrazli tarzda —Kiyimga qarab kutib olinadi, aqlga qarab kuzatiladi deyiladi. Keyingi uchrashuvlarda bu mutonosiblik, tabiiy, o’zgaradi.

Ijtimoiy munosabatlar insonlarning siyosiy munosabatlaridan tortib, uning shaxslararo munosabatlari xususiyatlarini o’z ichiga olgan murakkab jarayondir. Bu jarayonni turli nazariy oqim vakillari o’zlaricha o’rganishlari ma’lum. Masalan,

interksionizm vakillari uni shaxslararo o‘zaro ta‘sirning turlicha namoyon bo‘lishi shaklida tushunsalar, ijtimoiy almashinuv nazariyasi tarafdorlari o‘z o‘rniga ega bo‘ladi.

– odamlarning bir-birlariga nisbatan talablari, kutishlari va manfaatdorliklarining o‘zaro almashinuvi jarayoni sifatida tasavvur qiladilar. Kichik maktab yoshi davriga 6-10 yoshli boshlang‘ich (I-IV) sinflarning o‘quvchilari kiradi. Bola maktab ta‘limiga bog‘chada tarbiyalanayotganida tayyorlanadi. Bunda u maktabda o‘quvchilarga quyiladigan har xil talablar bilan tanishadi, fan asoslarini o‘rganish uchun biologik va psixologik jihatdan tayyor bo‘ladi. Ta‘limga psixologik tayyorlik deganda, bolaning obhektiv va subhektiv jihatdan maktab talabiga munosibligi nazarda tutiladi. U maktab ta‘limiga avval psixologik jihatdan tayyorlanadi, binobarin, uning psixikasi bilim olishga yetarli darajada rivojlanadi, shu yoshdagi bola idrokining o‘tkirliigi, ravshanligi, sofligi, aniqligi, o‘zining qiziquvchanligi, dilkashligi, xayrixohligi, ishonuvchanligi, xayolining yorqinligi, xotirasining kuchliligi, tafakkurining yaqqolligi bilan boshqa yoshdagi bolalardan ajralib turadi.

Maktab ta‘limiga tayyorlanayotgan bolada diqqat nisbatan uzoq muddatli va shartli barqaror bo‘ladi. Bola diqqatining xususiyatlari rolli va syujetli o‘yinlarda, rasm chizish va qurish-yasash mashg‘ulotlarida, loy hamda plastilindan o‘yinchoqlar tayyorlashda, o‘zgalar nutqini idrok qilish va tushunishda, matematik amallarni yechishda, hikoya tinglash va tuzishda ko‘rinadi. Muloqot jarayonida muloqotdoshlarning tasavvurlari, qiziqishlari, his-tuyg‘ulari, ko‘nikmalari, voqelik natijasini oldindan sezish, payqash, ta‘sir o‘tkazish uslubi tarkib topishi mumkin. Muloqot tashqi ta‘sirlar, namunalar asosida o‘zini-o‘zi tuzatish, qayta tarbiyalash, shaxsiy imkoniyatini ruyobga chiqarish uchun puxta zamin hozirlaydi, komillik sari yetaklaydi. A. V. Zaporozets, M. I. Lisina tadqiqotlarida ko‘rsatilishicha, bolaning dastlabki ijtimoiy ehtiyojlaridan biri - bu muloqotga nisbatan ehtiyojdir. A.V.Zaporozets va M. I. Lisinalar tadqiqotlarida ta‘kidlanishicha, bolalarning kattalar bilan muloqotga kirishish ehtiyoji 7 yoshgacha bir nechta bosqichlar tarzida rivojlanib boradi:

- 1) e'tibor va hayrixohlikka ehtiyoj paydo bo'ladi;
- 2) kattalar bilan hamqorlik qilish ehtiyoji tug'iladi;
- 3) maktabgacha tarbiya yoshidagi bolada atrofdagilar bilan o'zaro bir-birini tushunish ehtiyoji vujudga keladi.

Fransuz psixologi P.Jane(1857-1947) psixik rivojlanishning biologik va ijtimoiy munosabatlar muammosi bilan shug'ullandi. Uning nazariyasiga binoan inson psixikasi ijtimoiy munosabatlarga bog'liq, zotan jamiyat va tabiat o'rtasidagi turli aloqalar sistemasining shakllanishi insonning o'sishini belgilaydi, u aloqa deb, xatti-harakatni tushunadi. Bu esa kishining atrof muhitga shaxsiy munosabatidan boshqa narsa emas, albatta. P.Janening fikricha, eng qimmatli, ahamiyatli, ijtimoiy harakat hamkorlikdagi faoliyatda o'z ifodasini topadi, shaxslararo tashqi munosabatlar rivojlanishning prinsipi hisoblanadi. P.Jane o'z tadqiqotlarida psixikaning to'rt darajasi:

- a) motor reaksiyasiyaini o'sishi;
- b) perseptiv harakatning o'sishi;
- v) shaxsiy-ijtimoiy harakatning o'sishi(o'zining harakatini boshqa kishilarga moslashtirish);
- g) intellektual sodda xatti-harakatning o'sishi(nutq va tafakkurning rivojlanishi) mavjud ekanliginn asoslagan.

AQShlik psixolog Dj.Bruner(1915) shaxsning tarkib topishi bilan ta'lim o'rtasida ikki yoqlama aloqa mavjudligini aytib, insonning kamolot sari intilishi bilim olish samaradorligini oshirsa, o'qitishning takomillashuvi uning ijtimoiylashuvi jarayonini tezlashtiradi, deb uqtirgan.Bugungi kunda kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning o'z atrof-muhitidagilar bilan muloqotga kirishishlari yordamida o'zlarini jamiyatga moslab boradilar.O'quvchilarning bilim doirasi kengaygani sayin ular qat'iy hukmlardan taxminiy hukmlarga ko'cha boshlaydilar, yahni narsa va hodisalarniyag turli xususiyatlarga egaligini, voqelik atigi bir harakatdan, bir sababdan emas, balki ko'p sabablardan paydo bo'lishligini anglash bosqichiga ko'taradilar. Taxminiy hukmlar ikkinchi sinfdan boshlab namoyon bo'ladi. O'quvchilar «Nega bugun falonchi darsda ko'rinmaydi, balki kasal bo'lib qolgandir,

uxlab qolgandir, dars tayyorlay olmay, uyalganidan kelmagandir?» - deb gumonsirab, taxminiy mulohazalar yurita boshlaydilar, natijada taxminiy hukm chiqara boshlaydilar. Uchinchi sinfdan boshlab ularda munosabatga javob qaytarish rivojlanib boradi. Ular bu paytda o'z hukmining chin yoki chin emasligini anglab yetadilar, bevosita muhokama qilish, dadil keltirish, isbotlashning shartlariga asoslanib fikr yuritish jarayoniga o'ta boshlaydilar.

Bolalar narsa va hodisalarning paydo bo'lish sabablarini aniqlashda muammo, masala va savollar qo'yishdan tashqari, ularni hal qilishga, yechishga ham odatlanadilar. Biroq, ularning hukmi moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning ichki qonuniyatlarini, obhektiv bog'lanishlari va munosabatlarini to'liq ifodalay olmaydi. Uchinchi sinfdan boshlab o'quvchilarda tushuncha va hukmlar rivojlanishi bilan birga turli narsa va hodisalar haqida yuritilgan muhokamalar asosida xulosa chiqarish ham o'zgarib boradi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida induktiv va deduktiv xulosa chiqarish alohida ahamiyat kasb etadi. Xulosa chiqarish avval bevosita idrok qilinayotgan narsalar asosida vujudga keladi. U bevosita kuzatish idrok qilish jarayonida narsa va hodisalarning munosabatini, bog'lanishini aks ettiradigan xulosa chiqarish bo'lib, bolaning tafakkurida asosiy o'rin egallaydi. Chunki bunda yaqqol-obrazli tafakkurga tayanib-xulosa chiqariladi. Keiynchalik mavhum shart-sharoitlardan vujudga keladigan xulosa chiqarish turi paydo bo'ladi va u ko'rsatmalilik, sxemalar, chizmalar, tanish misol va masalalar, hodisalarga asoslanishda ko'rinadi.

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar uchun sabab-natija munosabatlarini ifodalovchi narsa va hodisalarni tahriflash juda murakkabdir. M.N.Shardakovning tajribasida uchinchi sinf o'quvchilari jismlarning kengayishi isitishga bog'likligini anglab yetmaganlar va barcha jismlar issikdan kengayadi, deb xulosa chiqara olmaganlar. Lekin alohida olingan jismlarning issikdan kengayishi hodisasini tushuntirib aytganlar, demaq jismlardagi umumiylikni, o'xshashlik belgilarini topa olmaganlar. Umumiy xulosani ko'ra eksperimentator yordamida chiqarganlar. Ta'lim jarayonida tafakkurning analitik-sintetik faoliyati muhim rol o'ynaydi. O'quvchi tahlil qilish jarayonida yaxlit munosabatni yoki narsani bo'laklarga ajratib, ularning

uzviy bog'lanishini, aniqlaydi, sintezda esa buning aksini bajaradi, yahni bo'laklarning yaxlit buyumga bog'lanishini aniqlaydi. O'quvchilar tahlil va sintezni, taqqoslashni tahlil qilish orqali narsa va hodisalarning muhim belgilarini tasodifiy belgilaridan ajratishni o'rganadilar va shu tarifa o'zlarining mavhumlashtirish faoliyatlarini takomillashtiradilar. Bolalarning bilimlar tizimini o'zlashtirishda tushunchalarni, qonuniyatlarni nomuhim belgisiga binoan o'rganishlari tez-tez uchrab turadi va bu hol o'quv materiallarini o'zlashtirishni qiyinlashtiradi.

Shuning uchun o'quvchilarga tushunchani to'g'ri umumlashtirish usullarini o'rgatish lozim. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining umumlashtirish faoliyatini rivojlantirish maqsadida amalga oshirilgan tadqiqotlardan mahlumki, yil oxiriga borib, bolalarning o'zlari mustaqil ravishda narsalarni muhim belgilariga asosan umumlashtirish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Ularda mahalliy tushunchalar, atamalar, tushunchalar miqdori keskin kamayadi. O'quvchilarning muloqotchanlik qobiliyatlarini o'rganishga qaratilgan bir qancha psixodiagnostik, proyektiv metodikalar mavjud. Bevosita kommunikativ bilimdonlikni aniqlash uchun —Muloqotga kirishuvchanlik darajasi, —Muloqot, —Tinglashni bilasizmi?, —Fikrni bayon eta olish kabi qator metodikalar qo'llaniladi. Muloqot jarayonida odam o'zini qanchalik nazorat qila olishi M. Snaydning maxsus testi ishlatiladi. Ijtimoiy-psixologik bilimdonlik bevosita odam tomonidan o'zini o'zi bilish – autopsixologik bilimdonlik bilan xam bog'liq. Bu odamdagi shunday malakalarki, ular uni o'z sifatlarini diognostika qila olish – o'z-o'zini diagonotsika, o'z-o'zini tuzata olish (o'zini korreksiya), o'z-o'zini takomillashtira olish, o'ziga o'zi motivasiya bera olish, xar qanday ma'lumotdan samarali foydalana olish, psixolingvitsik bilimdonlikni nazarda tutadi. Proyektiv metodikalardan “Oila” rasmi bola shaxsining psixologik portretidir. Bu testni 3 yoshdan 10 yoshgacha bo'lgan bolalarda qo'llash mumkin. Psixologlar bu testdan bolaning oiladagi «Men»ini o'rganish maqsadida foydalanadilar. Bu testni o'tkazish pedagogik va psixologik amaliyotda qulay va ommabop. Bu testni o'qituvchilar, maktab psixologlari va ota – onalar o'tkazishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. G’oziev E. Psixologiya. T., —O’qituvchi, 1994
2. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o’qituvchisi psixologiya. T., 1998
3. Karimova V. Mustaqil fikrlash. T., —Sharqll, 2000
4. Z Nishonova. Bolalar psixologiyasi va uni ukitish metodikasi T. 2006
5. Ziyonet.uz

O'QUVCHILARDA TEMPERAMENT TIPLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI

Tojiboyev Zafarjon Sodiqovich

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga
qarashli 25- maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola o'quvchilarning xarakterini shakllantirishda oila, maktabgacha ta'lim muassasalari, kasb-hunar maktablarining roli va ahamiyati haqida. Temperament turlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: temperament, xarakter, oila, shaxsiy fazilatlar, tarbiya.

Xarakterning o'sishida tarbiya va o'z-o'zini tarbiyalash asosiy rol o'ynaydi. O'sib kelayotgan yosh avlodning xakteri avvalo oilada va maktabda tarbiyalanadi. Bolalarning xarakterini tarbiyalashda katta mas'uliyatli vazifa ota-onalar, o'qituvchilar, maktabgacha ta'lim muassasalar tarbiyachilari, kasb-xunar maktablari xodimlari zimmasiga tushadi. Xakterni tarbiyalash shundan iboratki, tarbiyachi maktab o'quvchisiga namuna bo'lishi mumkin bo'lgan kishilarni bolaga, o'quvchiga ataylab ibrat qilib ko'rsatadi; shu kishining qilayotgan ishlari, xatti-harakatlariga tarbiyalanuvchi e'tiborini jalb etadi va bu ish xatti-harakatlarning qaysi biri yaxshi, ijobiy, qaysi biri salbiy, yomon ekanligini aytadi. Pedagog bolalarda xakterni tarbiyalayotganida ularda tarbiyalanadigan temperamentni bilishi, har bir temperamentning ijobiy va salbiy tomonlarini bilishi zarur. Agar temperament va uning tug'ma hususiyatlari o'z xolicha qolaversa, odamda yomon xarakter xislatlari tarkib topishi mumkin. Masalan, xolerik temperament odamni cho'rtkesar, qo'pol, o'zini tuta olmaydigan qilishi mumkin. Sangvinik temperament sabotsizlikka, diqqatni bir joyga qo'ya bilmaslikka sababchi bo'lmog'i mumkin bo'lganidek, flegmatik temperament sustkashlikka, loqaydlikka olib borishi mumkin.

Melanxolik temperamentli kishida o'z kechinmalariga ortiqcha berilishlik, pismiqlik paydo bilishi mumkin. Xakterni tarbiyalash, jumladan, temperamentning

ijobiy tomonlarini o'stirishdan, uning salbiy tomonlarini va bu salbiy tomonlarni xarakterning ijobiy xislatlari bilan «almashtirishdan» iboratdir. Masalan, xolerik temperamentli bolalarni tarbiyalashda ularni o'ylab ish qilish, o'zini tuta bilish, atrofdagi odamlar bilan yaxshi muomalada bo'lishga odatlantirish va ularda shu sifatlarni o'stirishga alohida e'tibor berish lozim. Sangvinik temperamentli bolalarni sabotli bo'lishga, diqqatini bir joyga qo'ya bilishga, ishga qunt qo'ya olishga, boshlagan ishni oxiriga yetkazishga odatlantirmoq kerak. Melanxolik temperamentli bolalarni odamga ko'proq aralashishga, jamoachilikka, ildam harakat qilishga odatlantirmoq, ularda shu sifatlarni tarbiyalamoq kerak. Flegmatik temperamentli bolalarni tashabbuskorlikka, faollikka, kishilarga el bo'lishga, quvnoqlikka odatlantirmoq lozim.

Xarakterning salbiy tomonlarini yo'qotmoq uchun, ijobiy tomonlarini tarbiyalab yetkazmoq uchun tarbiyalanuvchini o'z temperamentini o'zi idora qila bilishga o'rgatish lozim, uni shunday tarbiyalash kerakki, u temperamentini o'zi idora qilish zaruriyatini o'zi anglasin va haqiqatan uni idora qila olsin, temperamentiga bo'ysunmaydigan bo'lsin. Xarakter tarbiyasini faqat temperamentning salbiy tomonlarini ayrim ijobiy sifatlari bilan almashtirishdan iborat deb tushunish yaramaydi. Xarakterni tarbiyalashda pedagog, avvalo muayyan idealni yoki davrimizning olijanob kishilari obrazini asos qilib olmog'i lozim.

Bu ma'naviy boylikni, ahloqiy soflikni va jismoniy kamolotni o'zida garmonik holda mujassamlashtirgan yangi odamlardir. Bunday yangi odam xarakterining xislati ijtimoiy va shaxsiy hayotda halollik va rostgo'ylik, ahloqiy poklik, oddiylik va kamtarlikdir. Bizga yuksak ma'naviy fazilatiga ega bo'lgan, halol vijdonli kishilar, tetik va xushchaqchaq kishilar, qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan, mustaqil jamiyat qurish yo'lida har qanday qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan, ularni bartaraf qilishga tayyor turgan kishilar kerak. Bola xarakterining tarkib topishida jamoaning tarbiyaviy roli nihoyat kattadir. Inson yakka, bir-biridan ajralgan tanho hayot kechirmaydi, muayyan bir jamoada, chunonchi, muayyan oilada, maktabda, sexda, kolxozda hayot kechiradi. Jamoa shaxs bilan jamiyat o'rtasidagi bog'lovchi zvenodir. Odamning faoliyati o'yin, o'qish va mehnati xuddi mana shu jamoada voqye bo'ladi.

Jamoa shaxsning eng yaqin konkret muhiti bo'libgina qolmay, balki shaxsni tarbiyalaydi ham. Bolada maktabgacha tarbiya yoshida tarkib topa boshlagan xislatlar maktab jamoasida o'sadi va yanada yaxshiroq mustahkamlanadi. To'g'ri uyushtirilgan maktab jamoasi sharoitida o'quvchilarda uyushqoqlik, intizom, saranjom-sarishtalik, o'z-o'zini tuta bilish, o'zini idora qilish, o'ziga nisbatan talabchan bo'lish kabi xarakter xislatlari tarbiyalanib yetishadi. Xarakter maktab ta'lim-tarbiyaviy ishlari va o'qituvchining har tomonlama ta'sirida, o'qituvchi boshchilik qilgan o'quvchilar jamoasi, kamolot yoshlar tashkilotlari ta'sirida, ijtimoiy foydali mehnatda tarkib topadi. Ota-onalar, o'qituvchi va tarbiyachilar boshqa tarbiyaviy ishlar bilan bir qatorda bolalarga o'z kamchiliklarini bilib olish va bu kamchiliklarni yo'qotish uchun harakat qilish hamda o'zlarida ijobiy iroda va ahloqiy sifatlarni paydo qilish ustida mashq qilish zarurligini o'qtirishlari lozim. Kishi shaxsiga xos bo'lgan yaxshi fazilatlarni o'zida paydo qilishga intilish yuqori sinf bolalarida yana ham kuchliroq bo'ladi. Bunday intilish o'z-o'zini anglashning yana ham o'sib borishi, ulardagi dunyoqarashning tarkib topishi va bu yoshdagi bola shaxsida g'oyaviy yo'nalishning shakllanishi munosabati bilan ayniqsa yaqqol ko'rinadi. Yuksak irodaviy va ahloqiy sifatlari bilan hammaga manzur bo'lgan kishilar namunasi o'z-o'zida xarakter tarbiyalashning (umuman o'z-o'zini tarbiyalashning) juda muhim vositasidir. Odamlar o'z intilishlari va hatti-harakatlarida o'sha hammaga manzur bo'lgan kishilarga taqlid qilishlari kerak.

«Zoya Kosmodemyanskaya obrazi, - deb yozadi bir o'quvchi qiz, - hamma vaqt menga to'g'ri yo'l ko'rsatib turadi. Men hamma vaqt o'z hatti-harakatlarim yoki o'rtoqlarimning hattiharakatlariga baho berayotganimda, zoya bizning o'rnimizda bo'lganida nima qilgan bo'lar edi, deb o'ylayman. Agar u bizning yo'limizni tutsa, demak, biz yaxshi qilganmiz, bordi-yu boshqacha yo'l tutsa, binobarin, biz xato qilgan bo'lamiz. Shu tamoyilga amal qilib ish tutish o'z xarakterimni tarbiyalashga yoram bermokda». Otaonalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, bolalarga taqlid uchun misol bo'la oladilar, albatta. Shuning uchun ota-onalar ham, o'qituvchilar ham, tarbiyachilar ham o'z hattiharakatlarida o'zbek kishisining ijobiy sifatlarini namoyish qilishlari lozim. Bunday sifatlarni namoyish qilish uchun esa kishining o'zi ularni

egallagan bo'lishi kerak. So'zlar vositasida har bir narsa o'rgatilsa, namuna yordamida taqlidchanlikka qiziqish uyg'otiladi, deydilar. Xarakterni tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashda faqat qanday xislatlarni o'stirish kerakligini anglab yetishning o'zigagina kifoya qilmaydi, ijobiy xarakter namunalarini bilishning o'zigagina kifoya qilmaydi, ayrim xarakter hislarining qimmatli ekanligini tushunishgina ham kifoya qilmaydi, balki yana shu xislatlarga muvofiq ish qilish, bu xislatlarga ega bo'lish uchun ko'p mashq qilish ham kerak bo'ladi. Kishi xakteri kishining faoliyatlarida, uning boshqalar bilan qiladigan munosabatlarida namoyon bo'ladi va ayni shu faoliyat va munosabatlarda tarkib topadi. Insonning yaxshi xarakter fazilatlari.

Vatanimiz gullab-yashnashida faol ishtirok etish jarayonida tarkib topadi. Hozirgi kunda laganbardorlik, hushomadgo'ylik, takobburlik, egaizm, tamoyilsizlik kabi salbiy illatlar o'rnini o'zaro muruvvat, hamkorlik, kishilarning hurmat qilish, ularga qo'llaridan kelguncha yordamlashish, mehr-sahovat, adolat, savobli ishlar qilish, xalol va haromni, vijdonni his qilish yaxshilik kabi ijobiy sifatlar shakllanib bormokda. Bizda yangicha xarakter xislatlari tarkib topmoqda. Bu kishilarning mehnatiga yangicha munosabat, jamiyat manfaatlariga sodiqlik, mehr-muruvvatli bo'lish, yordamga muhtoj kishilarga iltifotli bo'lish kabi yuksak fazilatlar shakllanmoqda. Kishilarimizning xarakter xislatlari ularni dunyoqarashi va e'tiqodlari bilan belgilanadi va ularning qiziqish, qobiliyatlari bilan mahkam bog'langandir.

Dunyoqarash va e'tiqodlar

Vatanimizga fidokorona muhabbat, jasorat, mehnatsevarlik, mardlik, sabot va rostgo'ylik singari xarakter xislatlarini shakllantiradi va nohakliklarga nisbatan sezgirlik singari xarakter xislatlarining vujudga kelishi, ko'proq kishining hissiyotlarida zohir bo'ladi. Kishi xarakterida markaziy o'rinni ishgo'ol etadigan sifatlar mazkur odamning iroda sifatleri va ma'naviy qiyofasida ifodalanadigan sifatlardir. Kishining xakteri uning o'ziga xos xislatlarining majmuidir. Ana shu xislatlar orasida shu kishini jamiyat a'zosi sifatida xakterlab beruvchi xususiyatlar eng muhim ahamiyatga egadir. Shunday odamlar ham bo'ladiki, ularning hatti-harakatida hissiyot ko'proq o'rin oladi; bunday odamlar o'z hatti-xarakatlarida ko'pincha tasodifan tug'iladigan his-tuyg'ulari ta'siri ostida ish ko'radilar. Bunday odamlarning

hissiyoti kuchli bo'lib, tasodifiy kayfiyat va tuyg'u-hissiyotga tez beriluvchan bo'ladilar, shu sababli ularning xarakteri hissiy xarakter deb ta'riflanadi. Ba'zi odamlarda esa irodaviy faollik undagi tuyg'u-hissiyotlar bilan birlikda «monand ravishda» namoyon bo'ladi, Masalan, mehnatsevarlik mana shunday xarakter xislatiga ega bo'lishdir. Mehnat faoliyati kishidan chidam va irodaviy zo'r berishni talab qiladi, buni esa unda mehnatga bo'lgan muhabbat hissi yengillashtiradi, mehnatni serunum qiladi.

Iroda bilan tuyg'u-hissiyotlarning mana shunday nisbati bequsur, uyg'un xarakter alomatidir. Odamlarning o'zaro, kundalik munosabatlarida ham, ish sharoitida ham kishi xarakteri to'g'risida gapirilganda, odatda, uning xarakter kuchi va mustahkamligi qay daraja namoyon bo'lishiga qarab hukm chiqariladi. Kishi xarakteridagi bunday xislat avvalo uning o'z mehnat faoliyatlari va hattiharakatlarida ko'zlaydigan maqsadning aniqlik darajasidan iborat bo'ladi. Kishidagi irodaviy faollik intilishdan boshlanishi, intilishlar esa qanchalik anglab olinganligiga qarab bir-biridan farq qilishi sababli, odamlar xarakteri ham, ularda qanday intilish ustun bo'lishiga qarab, bir-birlaridan farq qiladilar. Ba'zi odamlarning qiladigan harakatlarida hali yaxshi anglab olinmagan intilish, ya'ni moyillik ustunlikni egallaydi. Bunday kishilarning intilishi, ko'pincha, noaniq, bemazmun bo'ladi. Bunday kishilar hamma vaqt nimanidir qidiradilar, nimanidir qumsaydilar, doimo ularga nimadir yetishmaydi, nimadir istaydilar, ammo uning nima ekanligini o'zlari ham bilmaydilar. Bunday odamlarni hyech narsa qanoatlantirmaydi. Ularda hamma vaqt zerikish, homushlik, «nolish», «tajribasizlik»ni ko'ramiz. Bunday odamlarda, ko'pincha, ko'ngli notinchlik, bezovtalik va hovliqish bo'ladi. Bunday odamlarning hatti-harakatlarida rejasizlik, tanglik ko'p bo'ladi. Ba'zi odamlar nimaga intilayotganliklarini anglaydilar, lekin uni amalga oshirish uchun faoliyat ko'rsatmaydilar. Ular hamisha nimanidir qumsaydilar, noliydilar, o'zlarini va atrofdagi kishilarni tanqid qiladilar. Bunday odamlar orzu-xayollar (ko'pincha, «yaxshi» niyatlar) ga beriladilar, goho-goho g'ayratlari jo'sh uradi, ammo aslida ular faoliyatsiz, sustkash bo'ladilar. Bunday xislatlar, asosan, tarixiy o'tmish kishilari xarakteri alomatlari bo'lib, zamonamiz kishilari xarakteridan uzoqlashib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, kishi xarakterining muhim ijobiy xislati maqsadga intilishdir, kishida muayyan hohish tariqasidagi batamom anglab olingan intilishning ustun turishidir. Bunday kishilar istaklari nima ekanligini, maqsadlari nimadaligini va unga erishish uchun nimalar qilmoqligi va qanday qilmoq lozimligini hamisha biladilar. Bunday kishilar aniq maqsadga ega bo'lib, shu maqsadga muvofiq harakat qiladilar. Iroda bilan bog'liq bo'lgan xarakter xislati ayni vaqtda aql-farosat bilan bog'liq iroda xislati hamdir.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Nishanova Z.T. Psixoiogik maslahat: o'q u v qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010 y. – N 4 toplam
2. To'rt temperament :sanguine,flegmatik,xolerik va melanxolik shaxs turlari. 2017. N 1 toplam.231b.
3. Temprament 2017y. N 1 toplam 11b.
4. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие / - Москва : Прометей, 2018. - 538 с.

TA'LIM MUASSASALARIDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISH VA UNING AHAMIYATI

Tulayeva Karima Muhammedova

Qashqadaryo viloyati Muborak tuman 3-maktab psixologi

Ibragimova Munisa Buronovna

Qashqadaryo viloyati Muborak tumani 19- maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali muallif maktabdagi psixologlarning ish faoliyati, ularning rejadagi mashg'ulotlari va maktab hayotidagi amaliyotchi psixologlarning o'rni xaqida batafsil yoritib o'tadi. Ta'lim tizimidagi psixologik xizmat tizimining ilmiy va amaliy vazifalari turli mamlakatlarda turlicha joriy etilmoqda. Bizning umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda psixologik xizmat tizimi o'ziga xos usulda joriy etildi va dastlabki olib borilayotgan eksperimental tadqiqotlar haqida yoritilgan.

Kalit so'zlar: Psixologi xizmat, psixokorreksiya, adabtatsiya, psixoproflaktika, psixoterapiya, ruhiyat.

Ta'limning barcha turlarini amalga oshirish jarayonida psixologik xizmat, jamoada psixologik munosabatlar kabi ta'lim bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlarni o'rganish va tadqiq qilish masalalariga katta e'tibor berilmoqda.

Ta'lim-tarbiyadagi individual yondashuv, bolani boshqalardan ajratib individual o'qitishni bildirmaydi, balki shaxsning u yoki bu hislatlarning shakllanishida maxsus sharoitlarni hisobga olish, har bir o'quvchining individual psixologik xususiyatlarini ilmiy asosda tushunishni anglatadi.

Ta'lim tizimidagi psixologik xizmat tizimining ilmiy va amaliy vazifalari turli mamlakatlarda turlicha joriy etilmoqda. Bizning umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda psixologik xizmat tizimi o'ziga xos usulda joriy etildi va dastlabki eksperimental tadqiqotlar olib borilmoqda.

Maktabda ta'lim olayotgan har bir bolaning iqtidorini, individual imkoniyatlarini va boshqa bir qator shaxsiy sifatlarini batafsil o'rganmay, tahlil qilmay turib, mazkur o'quvchining kelajagini pedagogik jihatdan to'g'ri baholab bo'lmaydi. O'quvchilarning faolligini ta'minlashda bugungi kunda psixologik xizmat tizimi tomonidan bartaraf qilinishi lozim bo'lgan muammolar mavjud.

Bolalarni ruhiy va intellektual tayyorgarligi asosida maktabga qabtil qilish shunday masalalardan biridir.

Bola shaxsini to'g'ri tushunish va uning harakatlarini tahlil qila olish zarur. «Har bir shaxs qaytarilmas temperamentdir», -degan edi fiziolog olim LP.Pavlov.

Psixologik xizmatning umumiy maqsadlaridan kelib chiqib, psixolog umumiy o'rta ta'limi maktablarida quyidagi vazifalarni bajarishi talab etiladi:

1. Bolalarning har bir yosh bosqichida shaxs sifatida va intellektual jihatdan to'laqonli rivojlanishini ta'minlash, ularda o'z-o'zini tarbiyalash va rivojlantirish qobiliyatini shakllantirish;

2. Har bir bolaga individual yondashuvni va uning psixologik-pedagogik o'rganilishini ta'minlash:

3. Bolaning intellektual jihatdan va shaxs sifatida rivojlanish jarayonida yuz berishi mumkin bo'lgan chetga chiqishlarni profilaktika qilish:

Bugun bolani har tomonlama rivojlantiradigan, uni fikrlashga o'rgatadigan, qobiliyatining asta-sekin o'sib borishiga imkoniyat yaratadigan, tafakkurning yangi-yangi qirralarini ochadigan pedagogik usullar va maxsus psixologik xizmat tizimi mavjud bo'lgan taqdiridagina ko'zda tutilgan maqsadlarga erishish mumkin, Yuqoridagilardan kelib chiqib, umumiy o'rta ta'lim maktablarida psixologik xizmatni tashkil etish hamda uni har tomonlama rivojlantirib borish kelajak avlod taraqqiyoriga ulkan zamin hozirlaydi. Bu esa, o'z navbatida psixologik xizmatning ijtimoiy-iqtisodiy tomonlarini o'rganib chiqish kerakligini talab etadi. bir insonning o'zigagina xos imkoniyatlari mavjudligi va unga hamisha jiddiy e'tibor berish zarurligi haqida to'xtalib o'tadi. maktabda psixolog o'zining rejadagi ishlaridan boshqa ishlarni xam amalga oshiradi. Bular qatoriga ruhiy rivojlanishdagi ortda qolayotgan bolalarni qo'shishimiz mumkin Organik doiradagi psixopat bolalarda

irodaning etarli darajada rivojlanmasligi shunda namoyon bo‘ladiki, ular o‘z xatti-harakatlarini tartibga sololmaydilar, ya’ni o‘z faoliyatlarini o‘z oldilariga qo‘yilgan talablarga moslashtira olmaydilar. Bunday psixopat bolalarning kamol topib borishidagi xususiyatlari ilk bolalik davridayoq namoyon bo‘ladi hamda jonsarakligi, behuda baqirib-chaqirishi va yaxshi uxlamasligi bilan xarakterlanadi. Maktabgacha tarbiya yoshida ular bo‘lar-bo‘lmasga mushtlashaveradilar, bolalar bilan chiqisha olmaydilar va o‘ynamaydilar, hech kimga yon bermaydilar. Maktabgacha tarbiya yoshning oxiriga borib, ularda ortiqcha primitiv intilishlar, o‘jarlik, affektiv jizzakilikka moyillik namoyon bo‘la boshlaydi. Intellekt, nutq va motorikaning rivojlanishi, odatda normal o‘tadi. Organik psixopatiya bo‘lganida maktab yoshi davrida, bolalarda shaxs rivojlanishi normal jarayoni buzilishga aniq ko‘rinadi. Ularda vaziyatga ichki munosabat vujudga kelmaydi, ular vaziyatni to‘g‘ri hisobga olmaydilar. Shu sababli ular kattalar, pedagogiga to‘g‘ri distant munosabatda bo‘lmaydilar, o‘z harakatlarini va ishlarini etarli darajada anglab etmaydilar. Ammo bunday bolalarda intellekt buzilmagan, tafakkur, xotira, ko‘rish qobiliyati va makonini idrok etish, nutq etarli darajada o‘sgan. Organik psixopatiyalı bolalarni o‘qitishdagi eng muhim narsa ularni topshiriqlarni puxta bajarishga qunt bilan o‘rgatishdir, avval osonroq topshiriqlar berib, keyin ularni asta-sekin murakablashtirib borish lozim. Bu guruhdagi psixopat bolalarga tarbiya berishdagi tadbirlar ularning o‘z xatti-harakatini tahlil qila olishga va to‘g‘ri baho berishga qaratilgan turlarini o‘z ichiga oladi. Pedagog doimo ularni eng yaxshi yo‘lga qo‘yilgan rejim sharoitida ushlab turishi va diqqat-e’tibordan chetda qoldirmasligi zarur. Organik doiradagi psixopat bolalar bilan ishlashda osoyishta va bir xil ohangda gapirish g‘oyat muhimdir, chunki ular juda ta’sirchan bo‘lganliklari sababli arzimagan gapdan jaxllari chiqib ketishi va affektiv jahldorlik darajasiga borib etishlari mumkin. Pedagog shuni esda tutishi kerakki, affekt vaqtida bolaga nasihat qilishga va ayniqsa jazo berishga qaraganda uning e’tiborini boshqa biror faoliyatga qaratish yaxshiroqdir, chunki jazolash jahlni yanada kuchaytirishga olib kelish mumkin. Emotsional sustkashlik, biqiqlik, amaliy ishga moslashmaganlik va yaxshi rivojlanmagan motorika tafakkurning, asosan abstrakt fikr yuritishning yuksak

darajada rivojlanmaganligi, nasl-nasabida og‘ir dardlar bo‘lganligi – bu holni shizoid psixopatiya jumlasiga kiritish uchun asos bo‘la oladi. Emotsiyalarning bo‘shlig‘i shizoid bolalar uchun eng xarakterli xususiyatdirki, u eng ilk bolalik chog‘laridayoq namoyon bo‘ladi. Ularda boshqa bolalar bilan faol muomala bo‘lishga talab, o‘yinchoqlarga qiziqish bo‘lmaydi, amaliy faoliyatga intilish yo‘q. Bu esa ularning motorikasining yanada rivojlanishiga to‘siqlik qiladi. Bu bolalarda voqelik bilan aloqaning bevosita formasi o‘rnini ko‘proq gaplashib oladi, shu sababli ularda abstrakt mavzularda ko‘p savollar berish va fikr yuritish, kitobga barvaqt qiziqish paydo bo‘ladi. Ular kitob o‘qishni ancha erta boshlaydilar. Bu esa abstrakt fikr yuritishning yaqqol ustun bo‘lishiga olib keladi. Bu bolalar bilan korreksion-tarbiyaviy ishni juda yoshligidan boshlash zarur. Bu ish birinchi navbatda motorikani rivojlantirishga qaratilishi lozim; bolalarni kiyinishga, echinishga, botinka ipini bog‘lash, buyumlarni yaxshilab tanlashga, kubiklar, piramidalar, mozaykalar yasashga, rasm chizishga, rasmlarni bo‘lishga va boshqa shu singari ishlarga o‘rganish zarur. Bolaning etarli bo‘lmagan motorikasini butun choralar bilan o‘stirib borish o‘rniga ota-onalar, ko‘pincha unga haddan ziyod vosiylik qiladilar, bolaning bajarishi lozim bo‘lgan hamma ishlarni o‘zlari qilib, uning harakatlarini takomillashtirishga yanada ko‘proq xalaqit beradilar, amaliy ishga moslashmaganligini kuchaytiradilar. Bunday bolalar maktabda o‘qiy boshlaganlarida pedagog, yuqorida sanab o‘tilgan tadbirlardan tashqari, ularda maktab ko‘nikmalarini, ayniqsa, yozuv ko‘nikmalarini o‘stirishga alohida e‘tibor berish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Borril, C. S., Wall, M. A., West, G. E., et al (1996) Mental Health of the Workforce in NHS Trusts. Leeds: Institute of Work Psychology, University of Sheffield & Department of Psychology, University of Leeds.
2. Обидов А. О., Новиков Ю.В. Соғлигимиз ўз кўлимизда. Тошкент. “Медицина” 1989.

ADAPTATSIYA JARAYONI SEKIN KECHAYOTGAN BOLALAR BILAN ISHLASH

Yakubova Mamlakat Alisherovna

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga
qarashli 13- maktab psixologi

G'anixo'jayeva Gulruksor Xakimjonovna

Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga
qarashli 27- maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabga qabul qilingan bolalarni yangi ijtimoiy muhitga moslashtirish, ular bilan turli xil mashg'ulotlar olib borishdagi tavsiyalar o'rin olgan. Har tomonlama yetuk, barkamol shaxsni tarbiyalash hozirgi kun ta'lim tizimi oldidagi dolzarb muammolardan biridir. Barkamol shaxsni tarbiyalashda u dunyoga kelganidan boshlab, to maktabgacha tarbiya yoshigacha bo'lgan davrdagi psixologik xususiyatlarini bilish tarbiyachilar, pedagoglar va psixologlar, ota-onalar uchun muhim ahamiyatga ega. Tadqiqotda maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalik, ya'ni bola tug'ilganidan boshlab, maktab yoshigacha bo'lgan davrini qamrab olgan. Shuningdek, bolalar psixologiyasining hozirgi vaqtdagi dolzarb muammolari ko'proq o'z aksini topgan.

Kalit so'zlar: Psixologiya, pedagogika, maktab, ta'lim, fiziologik o'zgarishlar, motivatsiya, psixofiziologik holat, individuallik, “psixologik salomatlik”.

KIRISH

Bolaning maktab ta'limiga psixologik moslashuvi birinchidan, bilim olish uchun bolada moyillik va o'quvchining ijtimoiy yo'nalishi shakllangan bo'lishi, ikkinchidan, o'z tengdoshlari bilan muloqot qila bilishi, o'qituvchining talablarini bajarishi, o'z xulqini nazorat qila olish kabi jihatlarining shakllanganligiga bog'liq.

Bular bolani o'quv faoliyatiga “silliq” o'tishini ta'minlaydi.

Maktabga qabul qilingan olti yoshli bolalarni yangi ijtimoiy muhitga moslashtirish maktab psixologi va boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi faoliyatida muhim o‘rin tutadi.

Olti yoshli bolalarning maktabga moslashuvi va rivojlanish dinamikasini o‘rganish uchun maktab amaliyotchi psixologlari va boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari tomonidan trening mashg‘ulotlari va korreksion rivojlantirish mashg‘ulotlarini o‘tkazilishi muhimdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Tadqiqot jarayonida Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Ta‘lim to‘g‘risida qonun, Sh.Mirziyoev asarlari, mavzuga doir adabiyotlar hamda internet manbalaridan foydalanildi. Maqolani yozish davomida nazariy-deduktiv xulosa chiqarish, analiz va sintez, mantiqiylik tamoyillari qo‘llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bolalarning maktab sharoitiga moslashuvini bir necha bosqichlarga bo‘lib o‘rganish mumkin, ularning har biri o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, organizm funksional tizimining turli zo‘riqqanlik darajasi bilan tavsiflanadi.

Birinchi bosqich – mo‘ljal oluvchi bo‘lib, bunda tizimli muloqot boshlanishi bilan bog‘liq yangi ta’sirlar majmuasiga organizmning deyarli barcha tizimlari jo‘shqin reaksiyalar bilan javob qaytaradi. Bu “fiziologik o‘zgarishlar” uzoq davom etadi (2-3 hafta).

Ikkinchi bosqich – beqaror moslashuv, organizm bu ta’sirlarga qandaydir maqbul yoki qulayroq bo‘lgan variantlarni izlaydi. Bu bosqichda “noodatdiy holatlar” asta-sekin susayadi.

Uchinchi bosqich – nisbatan barqaror moslashuv davri. Bunda organizm bosimga qarshi kamroq zo‘riqish talab etuvchi variantlarni topadi. O‘quvchi qanday ishni bajarmasin, bu xoh yangi bilimlarni o‘zlashtiruvchi faoliyat bo‘lsin, xoh statistik bosim yoki turli jamoalardagi muloqotdagi psixologik bosim bo‘lsin organizm aniqrog‘i, uning har bir tizimi zo‘riqish faoliyati bilan javob beradi. Shuning uchun har bir tizim qanchalik ko‘p zo‘riqsa, organizm shunchalik ko‘p zahirasini yo‘qotadi. Biz bilamizki bola organizmining imkoniyatlari u darajada ko‘p

emas. Uzoq davom etuvchi zo‘riqish, charchoq esa, boladan ko‘p energiyani talab etadi.

Moslashuvni 3-bosqichining davomiyligi taxminan 5-6 hafta davom etadi, o‘quv yilining birinchi oyi eng murakkab moslashuv davri bo‘lib hisoblanadi.

Moslashish jarayoning muvaffaqiyati bolaning sog‘lom holati va o‘qishga psixologik tayyorligi bilan aniqlanadi.

Psixologik tayyorlik bolaning umumiy tavsifnomasi sifatida ko‘riladi, ularda psixologik sifatlarning rivojlanish bosqichlari ochib beriladi. Bu esa o‘z navbatida bolani maktab sharoitiga me‘yorida moslashishi va o‘quv faoliyatini shakllantirish uchun muhim asos hisoblanadi. Bu psixologik sifatlarni ma‘lum tarzda guruhlashtirilgan bo‘lib, maktabga psixologik tayyorlikni tarkibiy qismi sifatida ko‘riladi. Maktabga psixologik tayyorlikning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilarni tashkil etadi:

- maktabga aqliy tayyorlik;
- maktabga motivatsion tayyorlik;
- maktabga hissiy-irodaviy tayyorlik;
- sinfdoshlar va o‘qituvchi muloqotiga tayyorlik;

Bolaning psixik rivojlanishi qanchalar nomuvofiq kechsa, uning yangi mikroijtimoiy sharoitlarga moslashishi shunchalik qiyinroq kechadi.

Olti yoshli bolaning ijtimoiy rivojlanishi:

- olti yoshli bolalar nafaqat tanish balki notanish bo‘lgan muhitda ham yaxshi moslashadilar;

- tengdoshlari, kattalar bilan muloqotga kirisha oladilar, muloqotning asosiy qoidalarini biladilar;

- o‘z xulqlarini boshqara oladilar; birinchilardan, eng yaxshilardan bo‘lishga intiladilar, omadsizliklarda juda xafa bo‘ladilar;

- kattalarning ularga bo‘lgan munosabatini o‘zgarishiga katta ahamiyat beradilar, kattalarning kayfiyatiga e‘tibor qaratadilar.

Olti yoshli bolaning intellektual rivojlanishi, tafakkuri:

- har qanday yangi ma'lumotni katta qiziqish bilan qabul qiladilar, kuzatuvchan bo'ladilar, ko'p savol beradilar;

- 6-7 yoshda ko'ruv-obrazli va harakat-obrazli va mantiqiy tafakkur jarayonlari yaxshi rivojlangan; predmetlar va hodisalarni tizimlashtiradilar, guruhlashtiradilar va sinflarga ajrata oladilar;

- oddiy sabab-oqibatli hodisalarni tahlil qila oladilar.

Olti yoshli bola diqqati, idroki va xotirasining rivojlanishi:

- ixtiyoriy va ixtiyorsiz diqqat turlari mavjud bo'lib, bu yoshda ixtiyorsiz diqqat ustunlik qiladi;

- ixtiyoriy diqqatning barqarorligini saqlab qolish muhit va bolaning individual xususiyatlariga bog'liq;

- bu yoshda ixtiyorsiz xotira turi ustun bo'lib. faol idrok jarayonida samaradorligi ortadi;

- bir vaqtning o'zida idrok qilinadigan ob'ektlar miqdori(1-2)ga diqqatlarini bir faoliyatdan boshqasiga tez ko'chira olmaydilar.

- Olti yoshli bolaning shaxsiy rivojlanishi, o'zini anglashi va o'zini baholashi.

- Kattalar va tengdoshlari bilan munosabatlarda o'z xatti-harakatlarini anglay oladilar;

- kattalarning talablarini bajarishga intiladilar, bajarayotgan u yoki bu faoliyatlarida omadga erishishga intiladilar;

- barcha faoliyat turlarida o'ziga bo'lgan baho turlicha bo'lishi mumkin; - o'zini bir xil baholay olmaydi, u ma'lum darajada kattalar tomonidan

(bolaga) beriladigan bahoga bog'liq (o'qituvchi, ota-ona).

Harakat motivlari:

- faoliyatning yangi turlariga qiziqadilar;

- kattalar dunyosiga qiziqadilar, ularga o'xshashga intiladilar;

- barcha narsalarni bilishga qiziqadilar;

- kattalar va tengdoshlari bilan ijobiy munosabatlarni shakllantirishga va saqlab qolishga intiladilar;

- shaxsiy yutuqlar, tan olinishlar va rag'batlantirishga intiladilar;

- 6 yoshda “O‘ynab bilib olaman” faoliyati ustunlik qiladi.

Maktab sharoitiga moslashuvlarida qiyinchiliklarni oldini olish va aniqlash bo‘yicha olib boriladigan ishlar:

- 1-guruh xavf omillari;
- sog‘liqni yomonlashuvi;
- Sodir bo‘ladigan qiyinchiliklar;
- asab tizimining tez charchash va toliqishi;
- jadal jismoniy va ruhiy-emotsional zo‘riqishni ko‘tara olmaslik.

Nevrologik holat hamda funksional rivojlanish buzilishlarida (tafakkur, idrok, xotira, motorika, nutq)- yozuv, o‘qish, matematikani o‘qitishda va guruh bilan ishlay olmaslikda umumiy qiyinchiliklar kuzatiladi. Tajribalar shuni ko‘rsatadiki maktabdagi o‘zlashtirmaslikni asosiy sabablaridan biri bolalarni ta’limga tayyor emasligi, ularning “etilmaganligidan”dir. Ana shu “etilmaganlik”ni o‘z vaqtida aniqlab, bartaraf qilish bolaning maktabda o‘qishiga moslashtirish va psixiokorreksion ishlar mazmunini belgilaydi.

Olti yoshli bolalarning moslashuvi bo‘yicha tavsiyalar:

- O‘qish va o‘qishdan tashqari ishlarni tizimli tashkil etish;
- ta’lim dasturini murakkablashtirish va jadallashtirishdan qochish;
- qo‘shimcha topshiriqlarni cheklash;
- nevrologik kasalliklar va funksional buzilishlarda individual korreksion rivojlantiruvchi ishlarni tashkil etish;
- dars jarayonida guruh va individual yondashuvni tashkil etish;
- materialni tushuntirish, yozuvga o‘rgatish bo‘yicha individual yondashuvni tashkil etish;
- yetarli shart-sharoitlar yaratish;
- o‘quvchilar asab tizimi va ish qobiliyatining qayta tiklanishini hisobga olib, qiyin fanlarni osonroq o‘zlashtiriladigan fanlar bilan oralatib qo‘yilishini ta’minlash;
- o‘quvchilar toliqish va charchashini hisobga olib tanaffussiz va qo‘shaloq darslarni o‘tilishiga yo‘l qo‘ymaslik;

- bosh miya yarim sharlari ishchanlik darajasining faolligiga qarab o‘quv darslarini boshlang‘ich sinflarda har kuni 3-4 soatdan o‘tilishini ta‘minlash;

- 1-sinf o‘quvchilarining maktab sharoitiga moslashuvlarini yengilashtirish maqsadida bosqichma-bosqich o‘quv darslarini sentyabr oyida 35-daqiqadan har kuni 3-soat, 2-chorakda 35 daqiqadan kuniga 4 soatdan o‘tilishini ta‘minlash;

- shaxslararo munosabatlarning keskin kechishi;

- bola organizmining toliqishi va zo‘riqishi;

- psixofiziologik holat (charchoq, mudroq, zerikish)ning kuzatilishi;

- yangi mavzuni o‘zlashtirishdagi ko‘nikma va malakalarni rivojlantirish bo‘yicha individual ishlarni tashkil etish;

- o‘quvchilardagi charchash va mudroq holatlarini bartaraf etuvchi qisqa muddatli psixologik o‘yinlar va treninglardan foydalanish;

- o‘quvchilarda emotsional his-tuyg‘ular va irodaviy sifat (qat‘iyatlilik)larni shakllantirish;

- o‘quvchilar bilish psixik jarayonlarini rivojlantirish bo‘yicha korreksionrivojlantiruvchi o‘yinlar tashkil etish;

- mayda qo‘l motorikasi va ko‘ruv harakat koordinatsiyasini rivojlantirish bo‘yicha mashg‘ulotlar tashkil etish;

- dars jarayoniga barcha o‘quvchilarni (a‘lochimi yoki past o‘zlashtiruvchimi) jalb etish; - o‘quvchining o‘ziga bo‘lgan ishonch hissini oshirish;

- o‘quvchilarda kommunikativ (o‘zaro fikr almashinuv) qobiliyatlarni rivojlantirish;

- o‘quvchilarning psixofiziologik holatlar (charchash, zerikish, chalg‘ish)ini bartaraf etish maqsadida psixologik o‘yin (“Mening sevimli mevam”, “Adashib ketmayman”, “Kuzatuvchanlik”, “Qarsaklar” v.b.) mashqlaridan foydalanish;

- darsni tortinchoqlik va zo‘riqish kabi holatlardan xoli bo‘lgan vaziyatlarda tashkil etish, shaxslararo munosabatlar muhitini yaratish;

- o‘quvchilarda charchash va zo‘riqish kabi holatlarni oldini olish uchun relaksatsiya mashqlarini tashkil etish;

- moslashish jarayoni qiyin kechayotgan bolalar bilan korreksion mashg‘ulotlarni olib borish hamda ularning ota-onalari bilan hamkorlik ishlarini tashkil etish; - past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan individual yondashuvni tashkil etish hamda ularni rag‘batlantirish maqsadida jomoa ishlarida yetakchi vazifalarni topshirish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Eng avvalo bolaning psixologik salomatligi uchun g‘amxo‘rlik ko‘rsatgan holda, o‘yin faoliyatidan asta-sekin o‘quv faoliyatiga o‘tishni ta‘minlash zarur.

Shu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda, bolalarni yangi hayot bosqichiga moslashuviga yordam beradigan, muayyan maqsadga yo‘naltirilgan rivojlantiruvchi mashg‘ulotlarga zarurat tug‘iladi.

Asosiy mezonlardan biri bolaning sog‘lom, chidamli bo‘lishidir, aks holda dars va butun o‘qish kunida unga beriladigan yuklamalarga chidam berishi qiyinlashadi.

“Psixologik salomatlik “ dasturi asosida guruh sharoitida bolaning shaxsiy, aqliy faolligi oshiriladi.

Mashg‘ulotlar jarayonida bolaning bilish psixik jarayonlari (diqqati, fikrlashi, idroki, tasavvuri, xotirasi) o‘yinlar yordamida rivojlantiriladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. – T.: Sharq, 1997.
2. Ta‘lim to‘g‘risida. O‘zbekiston Respublikasining Qonuni. – T.: O‘zbekiston, 3. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan quramiz. – T.:O‘zbekiston, 2017.

4. 2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishlari bo‘yicha harakatlar strategiyasi// <https://www.lex.Uz> 5. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.

6. Югай А.Х., Мираширова Н.А. “Общая психология” – Ташкент 2014.
7. Дружинина В.. “Психология “. Учебник. “Питер”, 2003.

MAKTAB PSIXOLOGLARI FAOLIYATINING TARBIYASI OG‘IR BOLALAR BILAN ISHLASHDAGI O‘RNI

Yakubova Sadoqat Husanboyevna

Namangan viloyati Kosonsoy tumani MMTB ga qarashli 30-umumiy o‘rta ta’lim
maktabi psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab psixologlarining tarbiyasi og‘ir bolalar bilan ishlashdagi o‘rni yoritilgan. Unda bunday bolalarning xulq-atvoridagi muammolar, ularning psixologik rivojlanishidagi o‘ziga xosliklar hamda bu muammolarni bartaraf etishdagi psixologik yondashuvlar tahlil qilingan. Shuningdek, maktab psixologining diagnostika, tuzatish va maslahat berishdagi asosiy vazifalari ko‘rib chiqilib, samarali faoliyat yuritish uchun zarur bo‘lgan omillar sanab o‘tilgan. Maqola ta’lim muassasalarida psixologik xizmat sifatini oshirish, tarbiyasi og‘ir bolalarni ijtimoiy hayotga moslashtirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: maktab psixologi, tarbiyasi og‘ir bolalar, psixologik xizmat, diagnostika, korreksion ishlar, psixoprofilaktika, ijtimoiy moslashuv, xulq-atvor muammolari, psixologik yordam, ta’lim tizimi.

Kirish

Zamonaviy ta’lim tizimida psixologik xizmatning ahamiyati ortib bormoqda. Ayniqsa, tarbiyasi og‘ir deb baholanuvchi bolalar bilan ishlashda maktab psixologlarining roli beqiyosdir. Bunday o‘quvchilarning xulq-atvori, hissiy-irodaviy sohasidagi muammolar, ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklari ularning umumiy rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli maktab psixologi nafaqat diagnostika, balki tuzatish, maslahat va profilaktika ishlarini olib boruvchi asosiy mutaxassis sifatida maydonga chiqadi.

Asosiy qism

Tarbiyasi og‘ir bolalar — bu ijtimoiy normalarga zid ravishda xulq-atvor ko‘rsatadigan, pedagogik ta’sirga sust javob beradigan, tengdoshlar va kattalar bilan ziddiyatga tez-tez kirishadigan bolalardir.

Maktab psixologining vazifalari

Maktab psixologi tarbiyasi og‘ir bolalar bilan ishlashda quyidagi asosiy yo‘nalishlarda faoliyat olib boradi:

Psixologik diagnostika

1. Bola psixikasining holati va rivojlanish bosqichlarini aniqlash
2. Muammoli xulqning sabablarini aniqlash
3. Shaxsiy va ijtimoiy moslashuv darajasini baholash

Korreksion (tuzatish) ishlar

4. Hissiy va ijtimoiy muvozanatni tiklashga qaratilgan mashg‘ulotlar
5. Shaxsiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlovchi treninglar
6. Konfliktologik mashg‘ulotlar va stressni boshqarish bo‘yicha texnikalar

Maslahat berish va profilaktika

7. Ota-onalar bilan individual va guruhli suhbatlar
8. O‘qituvchilar bilan hamkorlikda pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish
9. Maktabda sog‘lom psixologik muhit yaratishga ko‘maklashish

Tarbiyasi og‘ir bola — bu pedagogik ta’sirga qiyin bo‘ysunadigan, axloqiy, ijtimoiy va huquqiy normalarga zid xulq-atvor namoyon qiladigan, ko‘pincha muhitga moslashishda muammoga duch keladigan o‘quvchidir. Bunday bolalar o‘qituvchilar, ota-onalar yoki tengdoshlar bilan tez-tez nizolarga kirishadi, tartib-qoidalarni buzadi, darslarga qiziqish bildirishi past bo‘ladi va o‘z hissiyotlarini boshqara olmaydi. Tarbiyasi og‘ir bolalar jazolash yoki tanbeh berish orqali emas, balki tushunish, tinglash va psixologik yordam orqali ijobiy tomonga o‘zgartiriladi. Bu jarayonda maktab psixologlari, sinf rahbarlari va ota-onalarning uzviy hamkorligi muhim rol o‘ynaydi.

Maqsad – bolaning ichki dunyosiga kirish, muammoning ildizini aniqlash va unga mos, individual yondashuv orqali uni sog‘lom jamiyat a‘zosiga aylantirishdir.

Tarbiyasi og‘ir bolalar va ular bilan ishlash har doim psixologlarning diqqat markazida bo‘lgan. Nima qilish kerak, ta‘limga mos kelmaydigan, tajovuzkorlik, hissiy beqarorlik, o‘z xatti-harakatlarini nazorat qila olmaslik, o‘rganishni istamaslik, o‘rganishga qiziqish yo‘qligi, maktab motivatsiyasi past bo‘lgan bolalar bilan qanday ishlash kerak? Psixologning qiyinchiliklarni, ularning sabablarini aniqlash va ushbu guruh bolalariga psixologik yordam ko‘rsatishdagi roli zamonaviy dunyoda juda dolzarb va muhimdir. Maktab psixologlari oldida turgan vazifalar maktabda o‘quv jarayonini optimallashtirishga yordam beradigan qulay psixologik muhitni yaratishdir. Maktab psixologi ko‘pincha boshqa bolalardan sezilarli darajada farq qiladigan (minus belgisi bilan) bolalar bilan shug‘ullanishi kerak. Psixologga u yoki bu tarbiyasi og‘ir bolaga "qandaydir tarzda ta'sir qilish" haqidagi so'rov o'qituvchilar va ota-onalarning tez-tez so'rovlaridan biridir. Shu bilan birga, turli xil maktab o'quvchilari tarbiyasi og‘ir toifasiga kiradi: o‘qimagan, intizomsiz, turli xil asab va ruhiy kasalliklarga chalingan bolalar, voyaga etmaganlar ishlari bo‘yicha komissiyada ro‘yxatga olingan o‘spirinlar, disfunktsiyali va yolg‘iz bolalar deb ataladigan bolalar.

Psixologiyada tarbiya atamasidan tur va inson faolligi darajasini uning faoliyati, mushohadasi, tafakkuri, muloqoti kabi ko‘rinishlari bilan bir qatorda belgilash uchun keng foydalaniladi. Inson axloqi tog‘risidagi ilmiy tasavvurlar XX asrning boshlarida uni psixologik fanning predmeti deb e‘lon qilgan vaqtdan boshlab, ayniqsa, shiddatli rivojlanish tusini oldi. Tarbiyaning zamonaviy tushunchasi tashqi rag‘batga reaksiyalar to‘plami doirasidan ancha chetga chiqadi. Shunday qilib, psixologik lug‘atda tarbiya “tirik mavjudotga xos bolgan, ularning ichki va tashqi faolligi vositasidagi atrof-muhit bilan ozaro ta'sirdir. Odamning tashqi faolligi ostida har qanday tashqi ko‘rinish: harakat, faoliyat, muomala, mulohaza, vegetativ reaksiyalar tushuniladi. Bolaning tarbiyasi tug‘ilishdan boshlanadi. Uning birinchi o‘qituvchilari ota- onalar, keyin bolalar bog‘chasi tarbiyachilari va shundan keyingina-maktab o‘qituvchilari. Afsuski, ular ham alohida, ham jamoaviy ravishda ko‘p xatolarga yo‘l qo‘yishadi. Uning rivojlanishida bola bir joyda turmaydi, u oldinga siljiydi. Ota-

onasidan bola oddiy taqlid orqali buni qanday qilishni organadi, nima mumkin va nima mumkin emas. Bolaligida o'z farzandiga yomon o'rnak bo'lgan ota-onalar voyaga yetganda ularning tarbiyasida yuzaga keladigan muammolardan xoli emaslar. Tarbiyasi og'ir bolalar - bu rivojlanishda nuqsonlari bo'lgan, xususan, axloqiy va deviant xulq-atvori, qat'iy salbiy xatti-harakatlari bo'lgan bolalar. Tarbiyasi og'ir - bu bola, maktab o'quvchisi bo'lib, u alohida davolashni, o'qituvchi va tengdoshlar guruhining diqqatini talab qiladi, bu individual yondashuvni talab qiladi. Ko'pgina taniqli o'qituvchilar va psixologlarning xulosalari, shuningdek, zamonaviy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, noto'g'ri xatti-harakatlar va huquqbuzarliklarning kelib chiqishi maktab yoshdagi bolalarda kuzatiladigan xattiharakatlar, o'yinlar, organish yoki boshqa faoliyatdagi normadan chetga chiqishdir. Deviant xulq-atvorning rivojlanishining boshlanishi odatda bolaning ozini shaxs sifatida anglashi, ijtimoiy me'yorlar va qoidalarni qabul qilish yoki rad etish boshlanishiga to'g'ri keladi. Bunday xulq-atvor ko'nikmalari, tegishli faolyat talablariga bo'ysunish qobiliyati singdirilmagan bola, oxir-oqibat, har xil xatti-harakatlarning buzilishiga moyil bo'lgan intizomsiz shaxsga aylanadi. Bolaning ulg'ayishi va shaxs bolib shakllanishining asosiy davrida unge hamroh bo'lgan oqituvchilar ham o'zlarining kasbiy faolyatida ko'plab xatolarga yo'l qo'yadilar, bu esa bolaning pedagogik e'tiborsizligiga, deviant xulq-atvoriga, turli xil ijtimoiy og'ishlarga olib keladi.

Xulosa

Tarbiyasi og'ir bolalar — bu jamiyat va ta'lim tizimi e'tiboridan chetda qolmasligi zarur bo'lgan muhim ijtimoiy guruhdir. Ularning xulq-atvoridagi muammolar ko'pincha chuqur psixologik, oilaviy yoki ijtimoiy omillar bilan bog'liq bo'ladi. Bunday bolalarni jazolash yoki tanqid qilish o'rniga, ularni tushunish, ularga mehr ko'rsatish va psixologik yordam berish orqali ijobiy o'zgarishlarga erishish mumkin. Bu jarayonda maktab psixologi, o'qituvchi va ota-onalarning hamkorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. Tarbiyasi og'ir bolalarga to'g'ri yondashuv ularni jamiyatga moslashtirish, salbiy xulq-atvorni bartaraf etish va sog'lom shaxs sifatida shakllantirish imkonini beradi. Shunday ekan, har bir bola bilan individual ishlash,

ularning ehtiyoj va muammolarini chuqur tahlil qilish zamonaviy pedagogik va psixologik faoliyatning ajralmas qismiga aylanishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Yo‘ldoshev Q. “Ijtimoiy pedagogika asoslari”. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2017-
2. Yusupova D. “Psixokorreksion ishlar asoslari”. – Toshkent: TDPU nashriyoti, 2020.
3. Vygotskiy L.S. “Psixologiya razvitiya rebenka”. – Moskva: Eksmo, 2020.
4. Amonashvili Sh.A. “Vospitanie shkolnikov v gumannom dukhe”. – Moskva: Pedagogika
5. Раттер М. Помощь трудным детям. - М., 2004.
6. Рожков М. И. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным поведением. Учебно-методическое пособие. М., ВЛАДОС, 2003.
7. Internet manbalari: www.psychology.uz

O'SMIRLIK YOSHIDA BOLALAR BILAN TO'G'RI MUNOSABAT O'RNATISH BO'YICHA OTA-ONALARGA TAVSIYALAR

Yeshmuratova Altinay Ibragimovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumani 45-maktab psixologi

Annotatsiya: O'smirlik davrda shaxs ko'p tomonlama jadal rivojlanishda bo'ladi, fiziologik, psixologik, anatomik rivojlanish tub o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Eng avvalo psixologiyasida, xulqida, muomula madaniyatida, o'zini tutishida yetarlicha seziladi. Eng asosiysi bu davrda o'smir his tuyg'ularga nisbatan sezgir xolatda namoyon bo'ladi. Maqolada huddi shu masalaga to'xtalib o'tilgan.

Kalit so'zlar: O'smir, o'spirin, fantastik hayol, real hayot, axloq, adaptatsiya....

"Hozirgi zamon va kelajak bu yoshlar qo'lida. Biz yoshlarni qo'llab quvvatlasak, ularga keng imkoniyat yaratib bersak, kelajakda albatta buning natijasini ko'ramiz" bu so'zlar zamirida kattadan katta mano bor. Inson bu hayotda tug'ilar ekan u o'zini individlik chog'idan rivojlana boshlaydi. Ulg'ayadi, turli hildagi yosh davrlarni boshidan o'tkazadi. Bu yosh davrlar xar biri o'ziga hos hususiyatga ega. Xar bir yosh davrining o'ziga yarasha injiqliklari bo'ladi. Bu injiqliklar psixologiya fanida yosh davrlar inqirozi Deb ataladi. Bu inqiroz insonni hayot sinovlarida toblaydi. Yuksaltiradi, o'ziga ishonchini oshiradi. Qachonki inqirozlar davrida atrof muhit va ta'lim tarbiya to'g'ri yo'naltirilsa inson mukammammal shaxs bo'lib ulg'ayadi. Agar noto'g'ri yo'naltirilsa inson kamolotida salbiy o'zgarishlar yuz beradi.

Bu inqirozlarning eng asosiysi o'smirlik yoshiga borib taqaladi. Bu yosh davrda shaxs ko'p tomonlama jadal rivojlanishda bo'ladi, fiziologik, psixologik, anatomik rivojlanish tub o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Eng avvalo psixologiyasida, xulqida, muomula madaniyatida, o'zini tutishida yetarlicha seziladi. Eng asosiysi bu davrda o'smir his tuyg'ularga nisbatan sezgir xolatda namoyon bo'ladi. Uning hayotida Yana bir ahamiyatli, yoqimli inson paydo bo'ladi. O'smir o'z o'zidan aql bilan emas, his tuyg'u bilan xulosa chiqarishga o'tadi. Ota ona uchun esa huddi bolasi begonalashib

borayotganday tuyiladi. Farzandining orzulari uning fantastik hayoli rivojlanish, real hayotdan uzoqlashib boradi. Bu davrda ota ona doimo to'g'ri yo'l tutishni bilishi lozim. Eng avvalo ota onaning o'zida yetarlicha psixologik bilimlar bo'lishi lozim. Avvalo yanayam ko'proq e'tibor, yanayam ko'proq mexr berilishi ijobiy ko'rsatkichlarga sabab bo'ladi. Bu vaziyatda ota onaga beriladigan asosiy maslaxat endi siz ota ona bo'lib emas farzandingizni do'sti bo'lmog'ingiz lozim. O'zingizni farzandingiz o'rniga qo'yibgina uni tushuna olasiz. Unga yaqin munosabatda bo'lishingiz, uni qo'llab quvvatlashingiz lozim. Zinxor uning ko'ngil qo'ygan insonini yomon tomonlarini ayta ko'rmang, yomonlamang. Bolangiz bilan yoqimli, samarali muloqot o'rnatishga xarakat qiling. Zero shundagina siz farzand va ota ona munosabatlarini yaxshilay olasiz. O'smirlarda tanbex va tanqiddan qochish holatlari kuchayib boradi. Siz uni tanqid qilib o'zingizdan uzoqlashishiga sabab bo'lasiz.

Inson ushbu hayoda yashar ekan doimo yaxshi Yashash, o'zidan yaxshi nom qoldirishni xoxlaydi. Siz tarbiya qilayotgan farzand sizning nomingizni, avlodingizning davomchisidir. Ollox biz insoniyatni ongimiz, aql zakovatimiz sababli hayonot olamidan farqli etib yaratdi. Shunday ekan jamiyatni aqlli, tarbiyali, atrofga foydasi tegadigan insonlar bilan boyitish bu barchamizning vazifamizdir. Shu vazifamiz sababli biz ota onalik nomiga munosib Deb topilamiz. Shunday ekan bu imkoniyatni doimo saqlab qolish lozim.

Har bir ota-ona farzandining baxti kelajagi ertangi kunini o'ylab hamisha yaxshi tilaklar, orzu intilishlar va maqsadlar bilan yashaydi. Shunday ekan oilada farzandlarni ma'naviy-ma'rifiy, yuksak barkamol etib voyaga yetkazishda pedagogik-psixologik tarbiyaning ahamiyati, o'rni beqiyos. Aynan shining uchun xam hozirgi kunda psixologik xizmat soxasi jadal rivojlanib kelmoqda. Bola 14 yoshgacha ota-onadan quvvat oladi. Shu yoshgacha tanqid va aybdorlik hissini o'rniga mehr bergan bo'lsangiz bu albatta qaytadi. Inson o'zidan oshib-toshib ketgan narsanigina beminnat shunchaki bera oladi. Siz ham o'zingizdagi mehrni berayotgan bo'lsangiz bola ham shunday qiladi, sizni o'zingizga mehr yetmayotgan bo'lsa boladan ijobiy xulq atvorni va mehrni kutmang. Agar bolaga do'stona munosabatda bo'linsa, u dunyo yaxshi yashash uchun yaxshi maskan ekanligini anglaydi.

O'smirlik yoshidagi farzandni buyuk Sharq Pedagoglaridan biri Al Farobiy cho'g'ga qiyoslaydi. Ota ona esa shamol Deb takidlaydi. Agar cho'g'ga shamol to'g'ri va o'z vaqtida yo'naltirilishi juda muhimdir. Agar shamol haddan ko'p yuborilsa cho'g' alanga bo'lib, olovga aylanadi. Agar yetarli berilmasa u so'nib, qaytib yonmaydi. Shuning uchun ota ona doimo oltin o'rtalikni topa olishi muhimdir. Shu o'rtalik bolani xaqiqiy ulg'ayish maskani bo'lmog'i lozim. Ming afsuski yurtimizda barcha ota onalarida xam bu kabi ilmlar yetarli emas. Ota onalar farzandlar bilan kerakli muloqotni o'rnatishda yetarlicha malaka bilan qurollanishmagan. Bularning barchasi jamiyatimizdagi kamchiliklar desak adashmagan bo'lamiz.

Bu kamchiliklarni bartaraf etsak, albatta ijobiy natijalarga erishamiz. Yoshlar bizning kelajagimiz ularning ta'lim olishi, kasb egallashlariga ko'mak berish bizning vazifamizdir. Farzand bu ota ona ko'zgusi hisoblanadi. Ota ona o'zidagi ijobiy va salbiy sifatlari bilan farzandlariga o'rnak bo'lib boradi. Ota ona tomonidan uqtirilgan Pand nasihatlar aqilli farzand uchun hayot davomida dasturi amal bo'lib hizmat qiladi. Shunday ekan avvalo inson o'z kamchiliklarini tuzatishi, xar bir vaziyatdan o'ziga kerakli xulosa olishi lozim. Yuqorida aytganimizday o'smirlik Yoshi inson xayotining eng muhim yosh davrlaridan biridir. Aynan shu yoshda shaxs atrof bilan muloqot qilishni, o'z kuchiga ishonishni, kelajagini rejalashtirishni, orzu qilishni, kasb tanlashni o'rganadi va faoliyatida sinab ko'radi. Aqlli ota ona bu vaziyatda bolaga munosabat qilishdan avval o'zi xam o'smir pazitsiyasiga o'tishi lozim. O'zi shu vaziyatda qanday yo'l tutgan bo'lar edi. Bularning barchasi dunyoning yetakchi psixologlar tomonidan o'z tajribalarida o'z talqinini topib ulgurgan. O'smir xam bu yoshida o'zi uchun yetarlicha tajriba to'playdi. Aynan shu tajriba uni yanayam hayot sinovlarida oson o'tishiga, yaxshi va to'g'ri qaror qabul qilishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. A.Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq”
2. O'.Hoshimov " Daftar xoshiyasidagi bitiklar". 2015. Toshkent
3. Abu Nasr Farobiy “Fozil odamlar shahri”. Toshkent. Xalq merosi. 1993-yil
4. E.G'oziyev “Ontogenez psixologiyasi”. 2010-yil.

O’Z-O’ZIGA BAHO BERISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Yoqubjonova Mashura Ikromjon qizi

Namangan viloyati To’ra’qo’rg’on tumani maktabgacha va maktab ta’limi bo’limiga
qarashli 42- maktab psixologi

Annotatsiya: Odamning o’ziga-o’zi qanday munosabatda bo’lishi unga atrofda gilarning qanday munosabatda bo’lishiga ham bog’liqdir. O’zini-o’zi baholash shaxsning hal qiluvchi xususiyati, uning o’zagidir. O’zini-o’zi baholash jamoadagi faoliyati, mavqeini, uning boshqa a’zolariga o’zining munosabatini baholashni o’z ichiga oladi.

Kalit so’zlar: shaxs, psixologiya, o’zini-o’zi baholash, potentsial, perfektsionizm.

KIRISH

Hayot davomida bir kishi muntazam ravishda atrofida gilar o’zining shaxsiyatini baholaydi. Shaxsning o’zini-o’zi baholashi shaxs kamolotining muxim ko’rsatkichidir. Odamning o’ziga-o’zi qanday munosabatda bo’lishi unga atrofda gilarning qanday munosabatda bo’lishiga bog’liqdir. O’zini-o’zi baholash shaxsning hal qiluvchi xususiyati, uning o’zagidir. O’zini-o’zi baholash jamoadagi faoliyati, mavqeini, uning boshqa a’zolariga o’zining munosabatini baholashni o’z ichiga oladi. Shaxsning faolligi, uning jamoa faoliyatida ishtiroki uning o’zini-o’zi tarbiyalashga intilishi, o’zini-o’zi baholash darajasiga bog’liqdir. O’zi haqida keraksiz xech nimaga yaramaydigan sub’ekt deb o’ylaydigan odam taqdirini yaxshilash uchun istar-istamas kuch-g’ayrat sarflaydi.

Aksincha, o’zlarini yuqori baholaydigan odamlar ko’pincha juda qattiq ishlashga moyildirlar. Ular yahshi ishlamaslikni o’zlariga munosib emas deb hisoblaydilar. Munozara tashqi ko’rinishga, so’zlarga va xatti-harakatlarga bog’liq. Bundan tashqari, biz o’zimiz haqimizda fikrga egamiz, shunga ko’ra biz jamiyatda harakat qilamiz. Insonning o’zini anglash darajasi, uning ijobiy va salbiy xislatlari,

shaxsiyatini baholash, o'zini o'zi anglashning bir qismidir. O'z-o'zini anglash o'zini o'zi sevish darajasi bilan uzviy bog'liqdir. Inson o'zini qanchalik yaxshi ko'rsa, shunchalik adekvat va o'zini o'zi hurmat qiladi. Insonning o'zini o'zi qadrlashi juda muhim ko'rsatkich bo'lib, insonning hayoti qanday bo'lishiga ta'sir qiladi. O'z kuchiga ishonish, o'z kuchiga ishonish muvaffaqiyatga erishishga imkon beradi. Aksincha, xo'rlash, aybdorlik va uyat hissi, asossiz uyatchanlik ichki ehtiyojlarning namoyon bo'lishiga to'sqinlik qiladi va ularni amalga oshiradi. Asosiy o'zini o'zi anglash bolalikning o'zida shakllanadi, ammo bu vaqt o'tishi bilan o'zgarishi mumkin bo'lgan kategoriya bo'lib, uni tuzatish kerak.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili. Psixologiyada o'z-o'zini anglashning uch turi ajralib turadi. Tasniflash shaxsning o'zini o'zi anglashi ob'ektiv ma'lumotlarga mos keladigan darajaga qarab amalga oshiriladi. Inson o'zini qanchalik haqiqiy baholasa, odamlar bilan munosabatlar shunchalik muvaffaqiyatli rivojlanadi va hayotning barcha sohalarida muvaffaqiyat shunchalik yuqori bo'ladi. O'zingizni munosib baholang - o'zini idrok qilishning bunday turida odamning bahosi haqiqatga to'g'ri keladi. Inson o'zining kuchli va kuchsiz tomonlarini ongli ravishda biladi, imkoniyatlar va ehtiyojlarni biladi, ichki potentsialni aniqlaydi. Bunday odam o'zini tanqid qilishga va xatolar ustida ishlashga qodir. Kamchiliklar bartaraf etilib, kuchli xususiyatlar rivojlantiriladi. O'ziga bo'lgan ishonchning etarli emasligi - o'z-o'zini hurmat qilishning buzilganligi odamning o'zi haqidagi fikri ob'ektiv emasligini anglatadi. Agar inson o'zini o'zi umuman qabul qilmasa yoki o'ziga xos bo'lmagan xususiyatlarga ega ekaniga ishonsa, radikal o'zini o'zi idrok etishni haddan tashqari tushirish yoki kamsitish mumkin. O'z-o'zini hurmat qilishning yetarli emasligi aloqa va professional muvaffaqiyatga xalaqit beradi. Aralash o'zini o'zi qadrlash - bunday holda, inson hayotining turli davrlarida o'zini boshqacha tutadi, keyin ko'proq ishonchni namoyon qiladi, keyin zaif va taniqli bo'ladi. Agar biz o'zimizga ba'zi xususiyatlar nuqtai nazaridan qarasak va boshqa xususiyatlarga nisbatan yetarlicha qaramasak, aralash shakl haqida ham gapirish mumkin. Masalan, biz kasbda ishonch bilan tan olamiz va shaxsiy hayotimizda o'zimizni munosib sherikka loyiq emas deb hisoblaymiz.

O'zini-o'zi baholash shakllanib borgan sayin, ular atrofdagilarning fikridan va xatto faoliyatning aniq natijalaridan tobora mustaqil bo'la boradi. Barqaror o'zini-o'zi baholash shakllanishi bilan u o'zini-o'zi mustahkamlash tamoyiliga ega bo'ladi. Bu o'zini-o'zi yuqori baholashga ham o'zini-o'zi past baholashga ham taaluqlidir. Masalan, ota-ona yoki ulardan birining kamsituvchi munosabati boshqalar ishtirokidagi faoliyat oldida, jumladan intixon oldidan qattiq qo'rquvni shakllantirishi mumkin. O'quvchi intixonni muvaffaqiyatli topshirganida ham, uning o'ziga-o'zi past baho berishini o'zgartirmaydi. Uning boshida quyidagi fikr shakllanadi: "Bu muvaffaqiyatlarning hammasi ta'sodifiy u qobiliyatsiz o'quvchi ekanligini o'qituvchilar qanchalik kech aniqlasalar, uyat ham shunchalik daxshatli bo'ladi. Bu norozilik tuyg'usi odamni bir umr takib qilishi mumkin.

Tahlil va natijalar. O'z-o'zini hurmat qilish darajasi insonning o'ziga bo'lgan sevgisiga va boshqa odamlar bilan taqqoslashga bog'liq. O'zini past baholagan odam o'zini hayotda kerarsizdek his qiladi, uning hayoti qanday rivojlanayotganidan qoniqmaydi. Tashqi ko'rinishlarda bu quyidagicha ifodalanadi:

- tez-tez o'zini tanqid qilish;
- doimiy ayb
- boshqa odamlarni rozi qilish istagi; □ noto'g'ri ish qilishdan qo'rqish.

Bundan tashqari, odam yaxshi ob'ektiv ma'lumotlarga ega, potentsial bor, lekin xato qilishdan qo'rqqanligi sababli ular ko'pincha amalga oshirilmaydi. Bu jarayon muvaffaqiyatli munosabatlar o'rnatish va natijalarga erishishga imkon bermaydigan o'zini o'zi baholashning eng istalmagan darajasi hisoblanadi. O'ziga past baho beradigan odamda quyidagi ko'rinishlar o'z ifodasini topadi:

- oddiy narsa uchun ham odamlardan uzr so'rash;
- nevrotik ayb;
- ularning so'zlari va ishlarining doimiy asossiz ravishda qo'llanilishi;
- o'ziga bo'lgan to'liq ishonchsizlik tufayli tashabbuskorlikning yetishmasligi.

O'zini past baholagan holda, har doim "yolg'on majmuasi" ya'ni yolg'on gapirishga moyilligi mavjud bo'ladi. Agar biror kishi muvaffaqiyatga erishsa, yaxshi ish qilgan bo'lsa, u buni baxtsiz

hodisa, deb aytadi va buning u uchun ahamiyati yo'q. Uning nutqi quyidagi iboralar bilan to'ldirilgan: "Bilmayman", "men qila olmayman, muvaffaqiyatga erisha olmayman". Aytgancha, bunaqa odamda perfektsionizm past va past darajadagi o'zini o'zi qadrsizlantirishga moyildir. Bunga misol qilib, ko'pchilik orzu qiladigan ideal tashqi ko'rinishga ega bo'lgan qizlar o'zlarini parhezlar bilan qiynoqqa solib, plastik jarrohlar pichog'i ostiga tushib, jiddiy patologiyalarga duchor bo'lganliklari misollarni hamma biladi.

Xulosa va takliflar. Biror kishining normal o'zini o'zi qadrlashi inson uchun katta yutuqdir! Odamlar o'zining yaxshi va yomon tomonlarini yaxshi bilishadi, ularning fazilatlari va gunohlarini hisobga olishadi, ikkinchisi tuzatishga harakat qilishadi. Erkak o'zini hurmat qiladi va sevadi. Ayol o'zining sevgisini avaylabasraydi. Tashqi ko'rinishlarda bunday insonlar o'zini o'zi idrok etish quyidagicha ifodalanadi:

- qaror qabul qilish qobiliyati va ular uchun javobgarlik asosiy burch hisoblanadi;

- fikringizni xotirjam ifoda etish;

- tashqi tomondan tanqidni yetarlicha idrok etish; □ haqiqiy taxminlar.

O'zini baholaydigan odam osongina, xotirjam va uyg'un hayot kechiradi, ko'plab do'stlari bor, muvaffaqiyatli shaxs, shaxsiy hayot uchun barcha imkoniyatlarga ega. Ruhiy va psixosomatik kasalliklarning ehtimolligi past. O'zini aybdor his qilishga moyil bo'lmaydi, u xatolarni tushunadi, tuzatadi va davom etadi.

Demak, o'zini-o'zi baholashni shaxs kamolotining aniq ko'rsatkichlari bilan qiyoslash mumkin. Lekin shaxsning guruh tomonidan baholanishi bilan o'quvchining real fazilatlarining mos kelishi darajasini pedagog har doim ham taxlil etilmaydi. Bolaning o'zini-o'zi baholashini shakllantirish juda nozik jarayon bo'lib, uni jamoa fikrini esa shaxsning uning fazilatlariga muvofiq ravishda xayrixoxlik bilan baholashga qaratilgan bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. G’oziyev E Psixologiya.T.: “O’qituvchi” nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2008.
2. Karimova V Psixologiya Toshkent., “Sharq”, 2002 y.
3. Jurakulova D.Z. Psixologicheskoe osobennosti jadnosti u detey // Vestnik integrativnoy psixologii. – Yaroslavl. 2018. -№19. S-153-156. (19.00.00. №2).
4. Jurakulova D.Z. Psychological health of children as a faktor of successful edication. British Journal of Global Ecology and Sustainable Development. 148-151. 2022.
5. Rahmonova N.A. EMOTIONAL STSTES OF THE PERSON Conferencea, 190-192.
6. Abdivalievna, A. N. (2022). Psychological Characteristics Of Doctor And Patient Communication. Eurasian Scientific Herald, 8, 106-109.

TAZYIQ VA ZO`RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLAR VA ULARNING BOLALARIGA PSIXOLOGIK YORDAM

Tursunova Nodira Abdusamatovna

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi "Inson"

Ijtimoiy xizmatlar markazi hodimi

Annotatsiya: Mazkur maqolada zo‘ravonlikka uchragan ayollarga va ularning bolalariga yordam ko‘rsatish bo‘yicha taklif va tavsiyalar keltirilgan. Zo‘ravonlik ayol uchun ham psixologik ham jismoniy jihatdan juda og‘ir travma sanaladi. Ushbu travmalar esa albatta uning kundalik va ish faoliyatiga, farzandlar tarbiyasiga o‘zining salbiy ta‘sirini o‘tkazadi. Zo‘ravonlik natijasida inson faoliyatining barcha sohalariga putur yetadi: bilish jarayonlari, emotsional holat, uyqu, shaxsning ijtimoiy hayotini doimiy o‘zgarishiga olib keladi. Shu sababli zo‘ravonlikka uchragan ayollarga va ularning oila a‘zolariga psixologik yordam juda muhim hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: Zo‘ravonlik, jabrlanuvchi, najot, ota-ona, farzand, stress, affekt, jarohat, depressiya, shikast.

Mamlakatimizda ayollarga nisbatan zo‘ravonlik muammosi tobora dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, uy sharoitidagi zo‘ravonliklarda ayollar erkaklarga nisbatan ko‘proq aziyat chekadilar. So‘nggi yillarda ayollar bilan bog‘liq juda ko‘plab mudhish voqealar sodir bo‘lmoqda. Aynan shuning uchun ham davlatimizda yechimi topilishi lozim bo‘lgan muammolar soni ortib bormoqda. Muhtaram prezidentimiz Sh. M. Mirziyoyev tomonidan ayollar sha‘ni va qadr-qimmatini yuksaltirish uchun ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan yurtboshimiz tomonidan zo‘ravonlik qurboni bo‘lgan ayollarga yordam tizimini yaratish, oilaviy-maishiy zo‘ravonlikning oldini olish va uning mudhish oqibatlariga barham berishga qaratilgan Qarori qabul qilindi. Ya‘ni oilaviy zo‘ravonlik masalasiga davlat miqiyosida e‘tibor qaratildi. Aksincha bo‘lishi mumkin

ham emas, chunki muammo allaqachon oila qo‘rg‘oni devorlaridan tashqariga chiqib, globallashib, katta ijtimoiy muammoga aylanib bormoqda.

Ayollarga nisbatan zo‘ravonlik inson huquqlarining eng keng tarqalgan va yashirin buzilishlaridan biridir. Ma‘lumki, oiladagi zo‘ravonlik oilaning barbod bo‘lishiga sabab bo‘ladi, uning a‘zolariga salbiy ta‘sir o‘tkazadi, bolalarda ruhiyat buzilishlarini keltirib chiqaradi va butun jamiyat salomatligini yomonlashtiradi. O‘z oilasida zo‘ravonlikdan aziyat chekkan ayollar bilan psixologik ish olib borishning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Avvalo, zo‘ravonlik qurbonlari bilan ishlash niyatida bo‘lgan psixologlar uchun zo‘ravonlik sabablari va u bilan bog‘liq muammolarni tushunish uchun yetarli bilim, ko‘nikma va amalaka talab etiladi. Bugungi jamiyatda jabrlanuvchilarning o‘zlariga nisbatan sodir etilgan zo‘ravonliklarda ma‘lum darajada “o‘zlari aybdor”, degan qarashlar keng tarqalgan. Ko‘pincha, jamoatchilik oiladagi zo‘ravonlikka bunday huquqbuzarliklarning og‘irligini hisobga olmagan holda, faqat “shaxsiy” yoki “oilaviy masala” sifatida qaraydi. Shu bilan birga, qarindoshlar ham, rasmiylar ham ayolni ko‘pincha ayblashadi. Zo‘ravonlik qurboniga aylangan o‘zbek ayollarining juda kam qismi tegishli joyga murojaat qilishi, ularning aksariyati qo‘rquv va boshqa sabablar bilan tazyiqlarga toqat qilishga majbur bo‘lishadi.

Onaning bunday tazyiq va zo‘ravonliklar qurboni bo‘lib yashayotganini ko‘rib ulg‘ayayotgan bolalar ham psixologik sog‘lom muhitda voyaga yetmayotgani uchun bu jarayonlar ularning ruhiyatiga salbiy ta‘sir qiladi. Bolalar oilada sodir bo‘layotgan jarayonlardan qo‘rquv hissi, yoki bo‘lmasam ona jabr ko‘rayotgani sababli ham otaga nisbatan nafrat tuyg‘usi bilan tarbiyalanadilar.

Xo‘sh bunday holatda qanday ish tuish kerak, bu holatda maktab-mahalla-oilla birgalikda hamkorlik asosida ish ko‘rilishi kerak. Hozirda har bir mahallada yo‘nalishlar bo‘yicha hokim o‘rinbosarlari faoliyati yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, ular orasida ayollar bilan ish olib boruvchi Xotin qizlar masalalari bo‘yicha xokim o‘rinbosarlari ham bor. Eng avvalo oiladagi muammo va uning sabablarini o‘rganish, oilada erkak va ayolning majburiyat va vazifalarini tushuntirish, agarda muammoli

vaziyat sabab bo'lsa, ushbu muammoga birgalashib yechim topish, jabr chekkan ayolning ruhiy holati tiklanishi uchun psixologik yordam ko'rsatish.

Oiladagi psixologik muhit sog'lom bo'lmasligi bolalar ruhiy holatida ham o'z aksini topmay qo'ymaydi. Bu esa bolaning talim jarayoni, do'stlari bilan munosabatiga ta'sir ko'rsatadi. Bolaning ruhiy holatidagi o'zgarishlarni maktabdagi “Ota-onasi” bo'lgan sinf rahbari birinchilardan bo'lib sezishi kerak.

Agar sinfda oilada zo'ravonlikka uchragan bola bo'lsa, quyidagilarni ta'minlash orqali yordam berish mumkin:

1. Sinfda bolaning normal holatini saqlash.
2. Bolaga nimani xohlashini va nimani xohlamasligini hal qilmaslik. So'rash! Bu bola uchun qulay bo'lgan darajada iliq munosabat ko'rsatishga yordam beradi.
3. O'qituvchi ovozida iliqlik va iliqlikning oddiy ifodasini ishlatishi. Bu bola bilan yaqinlashishga yordam beradi.
4. Bola bilan sodir bo'lgan voqea tafsilotlarini boshqa hech kim bilan muhokama qilmaslik. Bolaning tajribalari uning atrofidagilar uchun mo'ljallanmagan.
5. Bolaning ishini ijobiy ko'rsatish, uni muhokamalarga jalb qilish va hokazo.
6. Dastlab, bola o'z resurslarini safarbar etgunga qadar nima qilish kerakligini va qanday munosabatda bo'lishini aytishni xohlashi mumkin.
7. Foydali o'qish materiallari va badiiy ijodkorlikni taqdim etish farzandingiz uchun histuyg'ularini ifoda etish imkoniyatidir.

Shunday qilib, zo'ravonlikka qarshi turish va zo'ravonlik tajribasidan keyingi oqibatlarini kamaytirish ko'nikmalarini shakllantirish maqsadida MFY hodimlari, Xotin-qizlar faollari, faxriylar, nuroniylar, maktab psixologlari, o'qituvchilari, huquq-tartibot idoralari xodimlari va ota-onalar tomonidan maqsadli ishlarni tashkil etishlari kerakligini ko'ramiz.

MFY hodimlari, Xotin-qizlar faollari, faxriylar, nuroniylar birgalikda oiladagi sog'lom muhitni shakllantirish, oiladagi muhit buzilishiga sabab bo'lgan omillarni aniqlab, ularni bartaraf etish choralarini ko'rish orqali muammolarga yechim topishga yordam berishlari mumkin.

Maktab psixologlari, o'qituvchilari esa zo'rvonlik muhitida voyaga yetayotga bolaning ruhiy holati tiklanishiga yordam berib, oilada nosog'lom muhitda o'sayotgani uchun bola hayotdan zada bo'lib, salbiy his-tuygular sabab jizzaki va ota-onaiga nisbatan negativ tasavvur bilan ulg'ayishini oldini olishda ko'maklashishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ta'lim muassasasida zo'rvonlikning oldini olish. Uslubiy qo'llanma / V. Adescalita, R. Josanu, I. Moldovanu, T. Epoyan tomonidan tahrirlangan - Kishinyov, 2017.-- 128b.

2. Volkova E.N., Volkova I.V., Isaeva O.M. Bolalarga nisbatan zo'rvonlikning tarqalishini baholash // Ijtimoiy psixologiya va jamiyat. 2016. 7-jild. No 2. 19-34-betlar.

3. Aptikieva L.R., Aptikiev A.X., Bursakova M.S. Zo'rvonlikdan omon qolgan o'smirlar bilan psixologik-pedagogik ishlarni tashkil etish // Orenburg davlat universitetining axborotnomasi No 9 (170), 2014. P.4-9.

4. Malkina-Pykh IG Inqirozli vaziyatlarda psixologik yordam - Moskva: Eksmo nashriyoti, 2005. - 960 p.

5. Xotin-qizlarga nisbatan kamsitishning barcha shakllarini tugatish to'g'risidagi konvensiya.

6. O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 2 iyuldagi "Ijtimoiy reabilitatsiya qilish va moslashtirish, shuningdek oilaviy maishiy zo'rlik ishlatishning oldini olish tizimi takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PK-3827-son qarori.

7. O'zbekiston Respublikasi "Xotin-qizlarni tazyiq va zo'rvonlikdan himoya qilish to'g'risida" 2019-yil 2 sentyabrdagi qonuni.

8. Zo'rvonlikdan jabrlanganlar huquqlarini himoya qilish va zo'rvonlikni oldini olish uslubiy qo'llanma Toshkent-2020 yil.

BOSHQARUV TUSHUNCHASINING GERMENEVTIK TAHLILI

Aslanov Said Karimovich

Navoiy davlat universiteti, Ijtimoiy fanlar kafedrası tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada boshqaruv tushunchasining germeneytik tahlili, uning funktsional va jarayonli yondashuvi, boshqaruv va o‘zini o‘zi boshqarish o‘rtasidagi farqlar, boshqaruvning ijtimoiy-falsafiy mohiyati hamda menejment va liderlik tushunchalari orasidagi o‘zaro munosabatlar ilmiy tahlil etiladi.

Kalit so‘zlar: boshqaruv, globallasuv, menejment, rahbarlik, yetakchilik, pozitsiya, falsafa, menejer.

Boshqaruvni funktsiya sifatida ko‘rib chiqish boshqaruv faoliyatining barcha turlari tarkibi, mazmuni, ularning vaqt va makondagi o‘zaro bog‘liqligi bilan bog‘liq. Boshqaruvning maqsadli vazifasi ijtimoiy ahamiyatga ega muammolarni hal qilishda odamlarning sa‘y-harakatlari birligini va muvofiqashtirilishini ta‘minlashdan iborat.[1] Menejmentga yondashuv funktsiya sifatida asosiy boshqaruv faoliyatini ko‘rsatadi. Boshqaruv funktsiyalarini birinchi bo‘lib A.Fayol shakllantirgan bo‘lib, ular orasida rejalashtirish, tashkil etish, boshqarish, muvofiqashtirish va nazoratni ajratib ko‘rsatdi.

Jarayon sifatida boshqaruvga yondashuv boshqaruv muammolarini hal qilish uchun barcha turdagi faoliyatni birlashtirish, boshqaruv funktsiyalarini bir-biri bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqish istagini aks ettiradi. Menejment o‘tmish bilan belgilanadigan, hozirgi va kelajakni belgilovchi jarayon sifatida taqdim etilishi mumkin va kerak. [2] Aniqlanish deganda faol, yo‘naltirilgan xususiyatga ega bo‘lgan bog‘lanish tushuniladi. Har qanday boshqaruv holatida qat‘iyatni hisobga olish kerak, chunki u to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘lmasa, bilvosita har qanday boshqaruv aktida mavjud. Menejment ko‘p qirrali bo‘lib, ijtimoiy jarayon sifatida ajratilgan va bog‘langan; bu o‘zaro bog‘liq faoliyat tizimidir.

Har qanday ijtimoiy shakllanish boshqaruv va o‘zini o‘zi boshqarishning ma’lum bir kombinatsiyasi bilan tavsiflanadi, menejment esa tizimga tashqaridan tayyor shaklda "kirish" tashqi ta’sirdir (uning maqsadli yoki yo‘qligi muhim emas), va o‘zini o‘zi boshqarish ichki bo‘lib, tizimning o‘zi tomonidan ishlab chiqariladi. Ichki va tashqi muhitdagi tez o‘zgarishlar ularning kombinatsiyasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Boshqaruvning umumiy globallashuvi va tarmoq tuzilmalarini shakllantirish doirasida ichki boshqaruvni (o‘zini o‘zi boshqarishni) samarali tashkil etmagan har qanday tashkilot inqiroz holatiga tushib qoladi.

Boshqaruvning sub’ektlari - tashkilotlar rahbarlari va unga bo‘ysunuvchi shaxslar nuqtai nazaridan ham ko‘rib chiqish mumkin. Bunday holda, menejer nuqtai nazaridan menejment xodimlarni rag‘batlantirish va ularning harakatlarini yo‘naltirish orqali maqsadlarga erishish qobiliyatidir. Qo‘l ostidagilar pozitsiyasidan boshqaruv - bu boshqaruv funktsiyasi, apparati yoki boshqaruv organi. Boshqaruv va boshqaruv apparatini identifikatsiyalash tashkilotni boshqarish jarayoniga va uning boshqaruv va boshqaruv kabi tarkibiy qismlariga nisbatan qo‘llaniladigan "boshqaruv" tushunchasining tor talqinlarini anglatadi. "Uskuna" yondashuvi boshqaruv tuzilmasi bo‘g‘inlari o‘rtasidagi aloqalarning tabiatiga, apparat xodimlarining vakolatlari va majburiyatlariga qaratilgan.

Boshqaruvning texnologik samaradorligi ijtimoiy tizimga rasmiy maqomga ega bo‘lgan tayinlangan mansabdor shaxslar va norasmiy rahbarlar tomonidan ma’lum funktsiyalar va harakatlarni bajarish orqali ta’sir ko‘rsatishdan iborat. Boshqaruvchi sub’ektning faoliyati ijtimoiy jihatdan belgilanadi, ammo bu harakatlar stereotipik ekanligini anglatmaydi. Ijtimoiy boshqaruv, ma’lum bir shartga qaramay, ishlab chiqarish ijodiy faoliyatdir: ijtimoiy sub’ektning qarorlari va harakatlari axborotdan elementar mantiqiy xulosa emas; bu ijodkorlik, evristik fikrlash, sezgi va tasavvur mahsuli. Ijod boshqaruv va san’at tushunchalarini birlashtiradi; Adabiyotda "boshqaruv san’ati" iborasi tez-tez uchraydi. Menejmentni san’at sifatida tushunish tashkilotlar murakkab ijtimoiy-texnik tizimlar ekanligiga asoslanadi, ularning ishlashiga tashqi va ichki muhitning ko‘p va xilma-xil omillari ta’sir qiladi. Ko‘pincha tushunchalar o‘rnini bosadi: "boshqaruv" tushunchasi tarjima paytida

"boshqaruv" ma'nosida qo'llaniladi, "menejment" va "rahbarlik", "boshqaruv" tushunchalari o'rtasidagi farqlar yo'qoladi. "Ma'muriyat", "ma'muriy boshqaruv", "rahbarlik" atamalari ma'no jihatidan yaqin, lekin yuqorida aytib o'tilganlarga o'xshamaydi.

Menejmentni ijtimoiy ta'sir va bu ta'sir mexanizmlari sifatida o'rganish va undagi jarayonlarni aniqlash imkonini beradi.

boshqaruv (lavozim bo'yicha ta'sir) va etakchilik (shaxsiy hokimiyat orqali ta'sir qilish) sifatida. Ijtimoiy menejment muammolariga bag'ishlangan xorijiy mualliflarning maqolalari va monografiyalarining aksariyati menejmentga yoki tashkiliy funktsiya sifatida etakchilikka bag'ishlangan. "Boshqaruv" tushunchasi a'zolari umumiy maqsadlar bo'yicha mas'uliyatga ega bo'lgan qoidalar va qoidalarga ega bo'lgan guruhlar sifatida tashkilotlarga nisbatan qo'llaniladi. Rahbarlik - bu rasmiy maqom pozitsiyasidan boshqarish, bu lavozimga tayinlash bilan bog'liq va lavozim vakolati orqali ta'sir o'tkazish bilan bog'liq tashqi aniqlangan jarayon. Tashkilotni boshqarish jarayoni sifatida etakchilikda ma'muriyat va boshqaruv darajalari mavjud. Tashkilotdagi boshqaruvning eng yuqori darajasini tavsiflashda bir qator mualliflar "ma'muriyat" tushunchasidan foydalanadilar. Ma'muriyat - bu falsafa, rejalashtirish va siyosatni o'z ichiga olgan tashkilotdagi yuqori boshqaruv.

Ayniqsa, pozitivistlar va bixevioristlar odatda boshqaruv jarayonini vositalar va maqsadlar o'rtasidagi muzokaralar, samaradorlik mezoni bilan bog'liq funktsiya deb hisoblashadi. Amaliyotchilar boshqaruv, taktika va fakt va miqdor mantig'iga suyanadilar. Shu bilan birga, falsafa ma'muriy xatti-harakatlarning tarkibiy qismi, markaziy qismidir va ma'mur buni tushunadimi yoki yo'qmi, har qanday holatda ham tashkilotda mavjud bo'ladi. Menejmentda falsafaga qarshi asosiy dalil shundaki, intellektual faoliyat samaradorlikka salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Bunday yondashuv boshqaruv jarayonining mohiyatini noto'g'ri tushunish yoki qiymat mantiqini noto'g'ri tushunishdan kelib chiqadi.

Boshqaruv faoliyati falsafani sohasiga kiritishning eng muhim sabablaridan biri shundaki, menejerlar (ma'murlar) hokimiyatni ifodalaydi, boshqa odamlarga nisbatan

qarorlar qabul qiladi, hayot va ish sifatiga ta’sir qiladi. Boshqaruv falsafasi - bu tashkiliy sharoitda hokimiyatni sivilizatsiya qilishga urinish.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Kretov B.I. Etakchilik: ijtimoiy-siyosiy muammolar. - M.: Moskva davlat aloqa universiteti, 1996. - B.6-8;
2. Kudryashova E.V. Etakchilikning ijtimoiy va falsafiy tahlili. - M.: MPGU, 1996. - B.24;
3. Markov M. Ijtimoiy boshqaruv texnologiyasi va samaradorligi. - M.: Taraqqiyot, 1982. - B. 121; Suvorov JI.H., Averin A.N. Ijtimoiy boshqaruv: falsafiy tahlil tajribasi. - M.: Mysl, 1984. - B.5;
4. Udaltsova M.V. Boshqaruv sotsiologiyasi. - M.: INFRA-M, Novosibirsk: NGAEiU, 1998. - B.63
5. Sobirovich, T. B. (2021). The implementation of human indicator reforms in Uzbekistan. Asian Journal of Multidimensional Research, 10(9), 197-202.
6. TURDIYEV, B. (2025). YANGI O ‘ZBEKISTON DAVLAT SIYOSATIDA XALQ MANFAATLARI USTUVORLIGI. News of the NUUz, 1(1.2. 1), 201-203.

SURXONDARYO VILOYATINING OCH TUSLI BO‘Z TUPROQLARI SHAROITIDA “BUXORO-10” GO‘ZA NAVINI TOMCHILATIB SUG‘ORISH ISTIQBOLLARI

Mamatqulova Lobar O‘rolovna

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Agronomiya seleksiya
va urug‘chilik kafedrasi katta o‘qituvchisi

Uralova Yodgora Muzaffar qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti Agrobiologiya fakulteti
Agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari turlari bo‘yicha)
yo‘nalishi 204-guruh talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Surxondaryo viloyatining sug‘oriladigan och tusli bo‘z tuproqlari sharoitida g‘o‘zani tomchilatib sug‘orishda sug‘orishlar soni, oralig‘i, me‘yori va mavsumiy suv sarfi ma‘lumotlari keltirilgan.

Аннотация. В статье приведены данные о сроках, интервалах, нормах и оросительных нормах полива под хлопчатник при применение капельного орошения в условиях староорошаемых светлых сероземных почв Сурхандарьинской области.

Annotation. The paper presents data on irrigation time, intervals, rate and seasonal irrigation amount under drip irrigated cotton in the condition of old irrigated light sierozem soils of Surkhandarya region.

Kirish. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 oktabrdagi “Suv resurslarini boshqarish tizimini yanada takomillashtirish chora–tadbirlari to‘g‘risidagi”gi qaroriga muvofiq, xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari mablag‘larini jalb qilgan holda suv xo‘jaligi ob‘ektlariniqurish va rekonstuksiya qilish, resurs tejovchi texnologiyalarni joriy etish, yer maydonlarini ko‘paytirish, dehqon va fermer xo‘jaliklarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari bugungi kunda o‘z natijalarini bermoqda. Bunga birgina misol tariqasida tomchilatib

sugʻorish boʻyicha olib brogan tadqiqot natijalarimizdan ham koʻrishimiz mumkin. Jumladan, gʻoʻzani suv tejoychi sugʻorish texnologiyalari yordamida sugʻorish orqali, suv sarfi, ishchi kuchi, tuproqning meliorativ holati yomonlashuvining oldi olinishi bilan bir qatorda hosildorlikning ham oshib borayotganini koʻrishimiz mumkin.

Tadqiqot uslubiyati. Hozirgi kunda qishloq xoʻjaligi ekinlaridan yetishtrilayotgan hosilning asosiy qismi sugʻoriladigan maydonlardan olinmoqda. Dunyo boʻyicha umumiy maydonga nisbatan sugʻoriladigan ekin maydonlari ulushi Xitoyda 31,5%, Hindistonda 27,5 %, AQShda 5 %, Rossiyada 3,5 % va Pokistonda 3,3 %dan iborat. Oʻzbekistonda sugʻoriladigan yerlar umumiy yer maydonining 1-2 foizini tashkil etadi. Gʻoʻzani egatlab sugʻorishda sugʻorish meʼyorlarini aniqlashda.

S.N.Rijovning quyidagi formulasidan foydalanildi.

$$M=(W_n-W_m)*100*d*h+k.$$

Bunda: W_n -tuproq ogʻirligiga nisbatan cheklangan dala nam sigʻimi, %.

W_m -sugʻorish oldi tuproq namligi, %.

d -tuproqning hajm massasi, g/sm³.

h -tuproqning hisobiy qatlami, m.

k -sugʻorishda bugʻlanishga sarflangan suv, m³/ga.

Tadqiqot natijalari. Tomchilatib sugʻorishda har bir tomchilatgichdan soatiga suv sarfi 1,0-1,2 litr ekanligini inobatga olgan holda sugʻorish davomiyligi va sugʻorish meʼyorlari aniqlandi. 2020 yildagi tajribalarimizda sugʻorish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 65-70-60 % da egatlab sugʻorilgan variantlarimizda gʻoʻza 1-2-1 tizimda 4 marta sugʻorilib, sugʻorish meʼyori gullashgacha 970 m³/ga, gullash-hosil toʻplash fazasida 1090-1120 m³/ga, pishish fazasida 890 m³/ga ni, sugʻorishlar davomiyligi 18-21 soatni, sugʻorishlar oraligʻi 21-28 kunni, mavsumiy sugʻorish meʼyori 4070 m³/ga ni tashkil etdi. Sugʻorish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 75-75-65 % da, gʻoʻza 1-3-1 tizimda 5 marta sugʻorilib, suv sarfi meʼyori gullashda 870 m³/ga, gullashhosil toʻplashda 920-940 m³/ga, pishish fazasida 780 m³/ga ni, sugʻorishlar davomiyligi 16-19 soatni, sugʻorishlar oraligʻi 16-23 kunni, mavsumiy jami

sugʻorish meʼyori esa 4440 m³/ga ni tashkil etdi Tomchilatib sugʻorilgan variantlarni taqqoslaganda sugʻorish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 65-70-60 % da, gʻoʻzaning Buxoro-10 navi sugʻorish oldi tuproq namligida 1-3-2 tizimda 6 marta sugʻorilib, sugʻorish meʼyori gullashgacha 380 m³/ga, gullashhosil toʻplashda 410-430 m³/ga va pishish fazasida 370-380 m³/ga ni, sugʻorish davomiyligi 11-14 soatni, shuningdek mavsumiy sugʻorish meʼyori 2390 m³/ga dan oshmadi. Oʻsimlikka nisbatan yuqori tartibda yoki sugʻorish oldi tuproq namligi ChDNSga nisbatan 75-75-65 % da, gʻoʻza 2-4-2 tizimda 8 marta sugʻorildi, sugʻorish davomiyligi 10-12 soatni, sugʻorish meʼyori gullashgacha 310-320 m³/ga, gullash-hosil toʻplashda 370-390 m³/ga, pishish fazasida 310-320 m³/ga ni, mavsumiy sugʻorish meʼyori esa jami 2770 m³/ga ni boʻlganligi kuzatildi.

Turli texnologiyalarda gʻoʻzani sugʻorishlar natijalari, 2020 yil.

Sugʻorish oldi tuproq namligi ChDNS ga nisbatan, %	Koʻrsatkichlar	Sugʻorish soni va meʼyori, m ³ /ga								Sugʻorish tizimi	Mavsumiy sugʻorish meʼyori, m ³ /ga	Tejalgan suv, %	
		1	2	3	4	5	6	7	8				
Egatlab sugʻorish													
65-70-60	Sugʻorish sanasi	13.06	4.07	26.07	23.08						1-2-1	4070	-
	Sugʻorish meʼyori, m ³ /ga	970	1090	1120	890								
	Sugʻorish vaqti, soat/min.	20 ⁰⁰ -17 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -15 ⁰⁰	20 ⁰⁰ -14 ⁰⁰								
	Sugʻorish davomiyligi, soat/min	19	20	21	18								
	Sugʻorishlar orasi, kun		21	22	28								
75-75-65	Sugʻorish sanasi	7.06	23.06	11.07	29.07	19.08					1-3-1	4440	-
	Sugʻorish meʼyori, m ³ /ga	870	920	930	940	780							
	Sugʻorish vaqti, soat/min.	18 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	20 ⁰⁰ -14 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -10 ⁰⁰	17 ⁰⁰ -12 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -9 ⁰⁰							
	Sugʻorish davomiyligi, soat/min	16	18	18,5	19	15							
	Sugʻorishlar orasi, kun		16	18	18	23							
Tomchilatib sugʻorish													
65-70-60	Sugʻorish sanasi	10.06	24.06	8.07	23.07	8.08	27.08				1-3-2	2390	41,3
	Sugʻorish meʼyori, m ³ /ga	380	410	430	420	380	370						
	Sugʻorish vaqti, soat/min.	16 ⁰⁰ -4 ⁰⁰	17 ⁰⁰ -6 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -6 ⁰⁰	17 ⁰⁰ -7 ⁰⁰	18 ⁰⁰ -6 ⁰⁰	19 ⁰⁰ -6 ⁰⁰						
	Sugʻorish davomiyligi, soat/min	12	13	14	13,5	12	11						
	Sugʻorishlar orasi, kun		14	14	15	16	19						
75-75-65	Sugʻorish sanasi	4.06	14.06	24.06	5.07	16.07	28.07	10.08	26.08		2-4-2	2770	37,6
	Sugʻorish meʼyori, m ³ /ga	310	320	370	390	380	370	320	310				
	Sugʻorish vaqti, soat/min	16 ⁰⁰ -2 ⁰⁰	17 ⁰⁰ -3 ⁰⁰	17 ⁰⁰ -4 ⁰⁰	15 ⁰⁰ -3 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -3 ⁰⁰	16 ⁰⁰ -3 ⁰⁰	15 ⁰⁰ -1 ⁰⁰	20 ⁰⁰ -6 ⁰⁰				
	Sugʻorish davomiyligi, soat/min	10	10,5	11	12	11,5	11	10,5	10				
	Sugʻorishlar orasi, kun		10	10	11	11	12	13	16				

Izoh: egatlab sugʻorishda hisobiy qatlam 70-100-70 sm, tomchilatib sugʻorishda 50-70-50 sm olingan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari. O‘zPITI, Toshkent, 2007. 1-147 b.
2. Xamidov M., Suvanov B. G‘o‘zani sug‘orishda tomchilatib sug‘orish texnologiyasini qo‘llash. //Irrigatsiya va melioratsiya jurnali. -Toshkent, 2018. № 4. (14). -B. 9-13.
3. Xoliqov M., Namozov F., Tog‘aev S., Bozorov X., Yakubov F. Toshkent viloyatining sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproqlari sharoitida Porloq-1 g‘o‘za navini maqbul ko‘chat qalinligi hamda suv-ozuqa me‘yorlarini ishlab chiqish bo‘yicha tavsiyalar. -Toshkent, 2019. -B. 1–20.

OLIY TA’LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO‘NALISHLARI

Fazilova Gulsoraxon Shavkatbekovna

Oriental Universiteti

Annotatsiya: Mazkur maqolada Oliy ta’limda tizimli strategik boshqarishni shakllantirishda ta’lim jarayonini boshqarish va uning o‘ziga xos xususiyatlari tahlil etilgan. Oliy ta’limda tizimli strategik boshqarishni shakllantirish, ta’limga oid dasturlarni mustaqil tanlash hamda amalda qo‘llash uchun ijtimoiy-matematik, huquqiy, tashkiliy, psixologik-pedagogik va boshqa shart-sharoitlarni yaratishni, oila, jamiyat, davlat oldidagi o‘z mas’uliyatini anglovchi barkamol insonni tarbiyalashni nazarda tutilgan. Oliy ta’limda tizimli strategik boshqarishni shakllantirishda ta’lim jarayonini boshqarishga yangilik, o‘zgartirishlar kiritish bo‘lib, uni amalga oshirishda interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi.

Kalit so‘zlar: professor-o‘qituvchilar, pedagogik tizim, ilmiy-innovatsion, sifat, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish.

Ta’lim tizimida, xususan oliy o‘quv yurtlarida ta’limni zamonaviy boshqaruv vositalaridan foydalanish samaradorligini oshirishda innovatsion ta’limni joriy etish sifatini boshqarish samaradorligini oshirish va ta’lim jarayonini loyihalash strategiyasi muammosini yoritishda bu strategiyani amalga oshiruvchi ta’lim muassasasi jamoasi – oliy o‘quv yurtining professor-o‘qituvchilari tarkibi, uning ilmiy salohiyati muhim o‘rin tutadi.

Ta’lim tizimida yangiliklar kiritish mazmuni, unda sifatni boshqarish tizimini joriy etish orqali ta’lim sifatini oshirish xususiyati va yo‘nalishlari masalasini tadqiq qilishdan oldin mana shu sifat tizimining joriy etilishi ko‘zda tutilayotgan “ta’lim faoliyati va pedagogik tizim”, “ta’lim tizimiga yangiliklar kiritish”, “sifatni oshirish bo‘yicha ilmiy-innovatsion hamkorlik” tushunchalarining mazmun-mohiyatini aniqlash zarurati yuzaga keladi.

Ma'lumki, oliy o'quv yurtlarida pedagogik jarayon pedagogik tizim asosida yo'lga qo'yiladi. Oliy o'quv yurtidagi pedagogik tizim – bu ta'lim jarayonini tashkil etuvchilarning birlashtirilgan majmui bo'lib, ular ma'lum bir o'zgartirishlar kiritilganda ham barqarorligini saqlab qolaveradi. Agarda qandaydir o'zgarishlar – yangiliklar, innovatsiyalar kiritilishi mumkin bo'lgan chegaradan oshib ketsa, pedagogik tizim shaklan buzilishga duchor bo'ladi, uning o'rniga endi sifat jihatdan boshqacha xususiyatga ega bo'lgan tizimni shakllantirish zarurati paydo bo'ladi.

Shuni alohida ta'kidlab o'tish zarurki, pedagogik tizim oliy o'quv yurtidagi ta'lim jarayoni tarkibiy elementlarining juda mustahkam birlashuviga asoslanadi. Har qanday pedagogik tizimning tuzilishi hozirgi davrda quyidagi elementlar yig'indisidan iborat bo'lib, ular o'zaro bog'liq holda quyidagi ko'rinishga ega sanaladi: talaba; ta'lim-tarbiyaning maqsadi; ta'lim-tarbiya mazmuni; ta'lim-tarbiya jarayoni; talabalar (yoki ta'limning texnik vositalari); tarbiyaviy ishlarning tashkiliy shakllari.

Oliy o'quv yurtidagi pedagogik tizimning tashkil etuvchi tarkibiy qismi sifatida alohida omillar birligi deb ta'kidlagan holda, ularni ko'pincha o'quv-tarbiya jarayonining texnologiyasi deb ko'rsatiladi. Bunday yondashuvda pedagogik tizim ko'zlangan maqsadga erishishni ta'minlaydigan mustahkam tashkiliy-texnologik majmua ko'rinishiga ega bo'ladi. Bu yerda shu narsa yaqqol ko'rinadiki, pedagogik tizim har doim ma'lum bir tartibdagi texnologiyadir. Ana shu belgisi bo'yicha pedagogik tizimning tarkibiy qismlarini ajratib olish, ularga o'zgarishlar kiritish, eskilarining o'rniga yangilarini, ya'ni, innovatsiyalarni kiritish mumkin bo'ladi.

Texnologiya – bu qat'iy tashkiliy mantiqqa bo'ysunuvchi imkoniyatlarni belgilovchi tizimning ichki sifatidir. Texnologiya variativlikka yo'l qo'ymaydi yoki u hadeb o'zgarishlarga duch kelaverishni ko'tara olmaydi. Texnologiyaning asosiy vazifasi aniq kafolatlangan natijaga erishishni ta'minlashdan iborat bo'lib, u har qanday vaziyatda ham asosiy yechimdan sodda ko'rinishi bilan farqlanadi. Texnologiyaning mana shu asosiy yechimini tushunish – uning qolgan barcha elementlarini tushunish demakdir, u texnologiyadagi tartibning mazmun-mohiyatini ochib beradi. Agar pedagogik tizimga ta'lim sifatini boshqarish, buning uchun

iqtisodiyot tarmoqlarida faoliyat ko‘rsatayotgan korxonalar-tashkilot, muassasalar bilan ilmiy-innovatsion hamkorlik ishlarini yo‘lga qo‘yish orqali oliy ta‘lim sifatini oshirish masalasini hal qilish muammosiga diqqat qaratadigan bo‘lsak, bunda ta‘lim jarayonida sifatni boshqarishda yangicha xususiyatlar, yangicha jihatlar ko‘rinmayotgandek va buning oqibatida ta‘lim sifatini boshqarishga hojat yo‘qdek tuyuladi. Shu bilan birga, ta‘lim tizimida ilgari mavjud bo‘lib kelayotgan muammolarni hal qilishning imkoniyatlari ham yo‘qday bo‘lib ko‘rinadi. Lekin ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning hozirgi bosqichida mehnat bozori talablariga mos mutaxassislarni tayyorlashda yangicha g‘oyalarga, ta‘lim sifatini oshirish uchun uni boshqarishda hamkorlikka baribir murojaat qilishga, jamiyat taraqqiyoti haqidagi yangi bilimlarga asoslangan, pedagogik muammolarni hal qilishga qaratilgan yangicha nazariy-amaliy yondashuvlar, aniq amaliy texnologiyalarga tayanib shakllantirilgan yangi natijalarni kiritishga ehtiyoj yuzaga kelaveradi. Hozirgi davrda ishlab chiqarish, texnika va texnologiya hamda ilm-fanning tezkor rivojlanishi yuqori saviyali, salohiyatli mutaxassislarga bo‘lgan talabni oshirib, bunday mutaxassislarni tayyorlash darajasiga erishish uchun ishlab chiqarish va oliy ta‘lim tizimi o‘rtasida hamkorlik aloqalarini yo‘lga qo‘yish zarurati ortib bormoqda. Bunda yuqori malakali kadrlar tayyorlash imkonini beradigan oliy ta‘lim muassasalari va chiqarish o‘rtasida konsortsiumni tashkil etish muhim o‘rin tutadi.

Oliy ta‘lim muassasalari va ishlab chiqarish o‘rtasida konsortsiumni tashkil etish ta‘lim xizmati bozorining shakllanganligiga, bu bozordagi xizmatlarga ishlab chiqarish korxonalarining ehtiyoji, bu ehtiyojni qondirish uchun OTM va ishlab chiqarish o‘rtasidagi konsortsium faoliyatining samaradorligiga, konsortsiumni tashkil etish va uning faoliyati samaradorligini baholash mexanizmlariga bog‘liqdir. Mamlakatimizda oliy ta‘lim sifatini yaxshilash uchun OTM va ishlab chiqarish o‘rtasida konsortsiumni tashkil etish imkoniyatlarining yetilganligi, konsortsiumni tashkil etish va uning faoliyatini boshqarishning tashkiliy-huquqiy asoslari va mexanizmi yaratilganligi O‘zbekistonda oliy ta‘lim sifatini oshirishga innovatsion yondashuvlar ko‘lamining kengayib borayotganligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Oliy ta’lim. Normativ - huquqiy va uslubiy xujjatlar to‘plami. “Istiqlol” -T., 2004.
2. Oliy ta’limning normativ - huquqiy xujjatlari to‘plami. -T., 2013.
3. Герасимова Е.В. Формирование личности руководителя, методы оценки эффективности его деятельности. –М.: Лаборатория Книги, 2012. -105 с.
4. Дойль П. Менеджмент: стратегия и тактика. — СПб.: Питер, 1999. — 560 с.;
5. Дулесова В.А. Разработка системы управления мотивацией персонала в образовательной организации высшего образования// Вестник Удмуртского Университета, Т.25, вып.6, 2015. –С. 21-26.

XIV ASRNING 50-60-YILLARIDA MOVAROUNNAHRDA SODIR BO‘LGAN VOQEALARNI MUSTAQILLIK YILLARIDA O‘RGANILISHI

Hakimov Adhambek

Farg‘ona davlat universiteti mustaqil tadqiqotchisi

Annataatsiya: Mazkur maqola XIV asrning 50–60-yillarida Movarounnahr hududida sodir bo‘lgan siyosiy, iqtisodiy va madaniy jarayonlarni O‘zbekiston mustaqillik yillarida (1991-yildan keyin) o‘zbek va jahon tarixshunosligi qanday o‘rganganligiga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlar: Chig‘atoy ulusi, Amir Qazag‘an, Amir Temur, Amir Husayn, tarixshunoslik, manbashunoslik, tadqiqotlar.

Mustaqillik yillarida ushbu mavzuning ayrim jihatlariga aloqador tadqiqotlar e‘lon qilingan bo‘lib, ular orasida sharqshunos va tarixchi olimlar jamoasi tomonidan yaratilgan fundamental asarlar alohida ajralib turadi¹⁸.

“Temur va Ulug‘bek davri tarixi” asarida Chig‘atoy ulusining parchalanishi jarayonidagi hokimiyat uchun kurash birmuncha tahlil etilgan. Amir Qazag‘an vafotidan keyin Movarounnahrda yuz bergan tarixiy jarayonlar, Amir Abdullo olib borgan siyosat, Tug‘luq Temurning 1360–1361-yillardagi Movarounnahr yurishlari, Amir Temur va Amir Husaynning o‘zaro ittifoqlikdagi faoliyatiga oid bir qator fikrlar bildirilgan. Ammo bu asarda Amir Temur va Amir Husayn o‘rtasidagi hokimiyat uchun kurash masalasi qisqa satrlarda qayd etilgan xolos¹⁹.

“Amir Temur jahon tarixida” asarida ham 1358–1370-yillarda Movarounnahrda yuz bergan hokimiyat uchun kurash jarayonlari haqida fikr mulohazalar uchraydi. Asarda Amir Abdullo faoliyatiga qisqa satrlarda salbiy baho beriladi. So‘ngra mamlakatda yuz bergan boshboshdoqlik va Tug‘luq Temur tomonidan

¹⁸ Temur va Ulug‘bek davri tarixi. – 263 b; Amir Temur jahon tarixida / Mas‘ul muharrir X. Karomatov. Tўldirilgan va qayta ishlangan ikkinchi nashri. – T.: Sharq, 2001. – 304 b (keyingi ўrinlarda – Amir Temur jahon tarixida.); История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. / Отв. Редакторы: Э.В.Ртвеладзе, Д.А.Алимова. – Т.: Фан, 2017. – 568 с (keyingi ўринlarda – История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов.).

¹⁹ Temur va Ulug‘bek davri tarixi. – Б. 72-77.

Movarounnahrning zabt etilishi, Amir Temurning siyosiy sahnaga chiqib kelishiga e’tibor qaratilgan. Ammo Amir Temur va Amir Husayn tomonidan mo’g’ullarga qarshi 1363–1364-yillarda olib borilgan janglar batafsil tahlil etilmagan. Shuningdek, 1366–1370-yillarda Amir Temur va Amir Husayn o’rtasidagi hokimiyat uchun kurash masalasi ham keng tahlil etilmagan²⁰.

O‘zbekiston temurshunosligida muhim o‘rin tutgan hodisalardan biri E.V. Rtveladze va D.Alimovalarning mas’ul muharrirligida “Istoriya Uzbekistana. Epoxa Amir Temura i Temuridov” “O‘zbekiston Tarixi. Amir Temur va Temuriylar davri”²¹ monografiyasining nashr etilishidir. Monografiya Amir Temur va temuriylar davrining ko‘plab masalalari tahlil qilinganligi bilan ham ajralib turadi.

Mazkur tadqiqotda XIV asrning 50–60-yillarida Movarounnahrda yuz bergan hokimiyat uchun kurash masalalari ham tahlil etilgan. Yuqoridagi tadqiqotlardan farqli ravishda mazkur monografiyada Puli Sangin, Toshariq janglari hamda Kesh shahrining mo’g’ullardan ozod qilinishi masalasi tahlilga qisqa satrlarda bo‘lsa-da tortilgan. Ammo mazkur asarda ham 1366–1370-yillarda Amir Temur va Amir Husayn o’rtasida kechgan kurash va unda Sohibqironning g‘olib chiqishiga olib kelgan omillar to‘liq tadqiq etilmagan²².

Mustaqillik yillarida O‘zbekistonda temurshunoslik jadal rivojlandi. B.Ahmedov, A.Muhammadjonov, A.Asqarov, U.Uvatov, A.Ahmedov, S.Jalilov, T.Fayziyev, D.Y.Yusupova, Azamat Ziyov, O.Bo‘riyev, Sh.O‘ljayeva, A.Madramimov, B.Usmonov va boshqalarning olib borgan tadqiqotlari, ilmiy asarlari buning yorqin dalilidir.

B.Ahmedovning mustaqillik davrida chop etilgan “Tarixdan saboqlar”, “Amir Temurni yod etib”, “Amir Temur” kabi asar va maqolalar to‘plamida 1358–1370-yillar Movarounnahrda bo‘lib o‘tgan hokimiyat uchun kurash masalalari haqida ham so‘z yuritilgan²³. Jumladan, “Tarixdan saboqlar” to‘plamidan o‘rin olgan

²⁰ Amir Temur jahon tarixida. – B. 42-46.

²¹ История Узбекистана. Эпоха Амира Темура и Темуридов. / Отв., редакторы: Э.В. Ртвеладзе, Д.А.Алимова. - Т.: Фан, 2017. – 568 с

²² Ўша асар. – С. 45-51 .

²³ Аҳмедов Б. Улуғбек. – 256 б; ўша муаллиф. Ўзбек улуси – Т: А.Қодирий, 1992. – 152 б (кейинги ўринларда – Аҳмедов Б. Ўзбек улуси); ўша муаллиф. Тарихдан сабоқлар. – 432 б; ўша муаллиф. Amir Temurni ёд этиб – Т.:

“Xorazmning XV asrdagi siyosiy tarixidan”²⁴, “Chingizxon va uning vorislari davrida Markaziy Osiyo”²⁵ maqolalarida Amir Temurning siyosiy sahnaga kirib kelishi jarayonida Movarounnahrning o‘nlab bekliklarga bo‘linib ketganligi ta’kidlab o‘tilgan. “Amir Temurni yod etib” to‘plamiga kiritilgan “Temur va Qamariddin” tadqiqotida yuqorida o‘rganilayotgan ilmiy ishga yaqin bo‘lgan ko‘plab fikr-mulohazalar bayon etilgan. Muallif Amir Qazag‘anbekning o‘g‘li Amir Abdulloni markazlashgan davlat tuzish yo‘lidagi harakatlariga, jumladan, poytaxtni Qarshidan Samarqand tomon ko‘chirilishiga birinchilardan bo‘lib e’tibor qaratdi²⁶. Shuningdek B.Ahmedov mazkur davrdagi migratsion jarayonlar haqida ham so‘z yuritgan²⁷. Amir Temur va Amir Husayn o‘rtasidagi taxt uchun kurash jarayonlari olimning tadqiqot mavzusi emasligi uchun ushbu masalaga e’tibor qaratmagan²⁸.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, 1350–1360-yillarda Movarounnahrda bo‘lib o‘tgan hokimiyat uchun kurash tarixini o‘rganishda tarixiy manbalarning o‘rni juda muhimdir. Ularda keltirilgan ma’lumotlarni qiyosiy tahlil qilish, mualliflarning bo‘lib o‘tgan voqea va hodisalarga nisbatan shaxsiy munosabatini hisobga olgan holda, ular tomonidan bildirilgan shaxsiy mulohazalarga tanqidiy yondashish orqali tarixni ilmiy asosda yoritish tarixchilarning oldida turgan dolzarb vazifalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Amir Temur жаҳон тарихида / Масъул муҳаррир Ҳ. Кароматов. Тўлдирилган ва қайта ишланган иккинчи нашри – Т. : Шарқ, 2001. – 304 б.
2. Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиши – Т.: О’ЗБЕКИСТОН, 2015. – 672 б.
3. Аҳмедов Б. Amir Temur Temur – Т.: А. Қодирӣ, 1996. – 136 б.
4. Бўриев О. Темурӣлар даври маънавий мероси тарихидан. – Т., 2009. – 98 б.

Ўзбекистон, 1996. – 368 б (кейинги ўринларда – Аҳмедов Б. Amir Temurni ёд этиб); ўша муаллиф. Соҳибқирон Темур. – Т.: А. Қодирӣ, 1996. – 136 б.

²⁴ Аҳмедов Б. Хоразмнинг XV асрдаги сиёсий тарихидан. / Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Б. 162-170

²⁵ Аҳмедов Б. Чингизхон ва унинг vorislari davrida Markaziy Osiyo. / Аҳмедов Б. Тарихдан сабоқлар. – Б.170-179.

²⁶ Аҳмедов Б. Темур ва Қамариддин. / Amir Temurni ёд этиб. – Т.: Ўзбекистон, 1996. – Б. 301

²⁷ Аҳмедов Б. Темур ва Қамариддин. / Amir Temurni ёд этиб. – Т.: Ўзбекистон, 1996. – Б. 302

²⁸ Аҳмедов Б. Темур ва Қамариддин. / Amir Temurni ёд этиб. – Т.: Ўзбекистон, 1996. – Б. 298-328.

5. Усмонов Б. Россия тарихшунослигида Амир Темур сиймоси. – Т.: Фан, 2011.

– 128 б.

TALABALARDA TARIXIY MANBALARNI TAHLIL QILISH KOMPETENSIYASINI MASOFAVIY O‘QITISH ORQALI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Murodillayev Sardorbek Rustamjon o‘g‘li

Qo‘qon davlat universiteti Registrator ofisi menejeri

Kirish

Zamonaviy ta‘lim tizimida talabalarni mustaqil fikrlashga, tanqidiy tahlil qilishga va tarixiy voqealar va manbalar bilan ishlash ko‘nikmasini shakllantirish muhim o‘rin tutadi. Tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasi talabalarni nafaqat ma‘lumotlarni o‘rganishga, balki ularni to‘g‘ri talqin qilishga, dalillarga asoslangan xulosalar chiqarishga o‘rgatadi. Masofaviy ta‘limning rivojlanishi bilan bu kompetensiyani shakllantirishning yangi imkoniyatlari paydo bo‘ldi. Mazkur maqolada talabalar orasida tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini masofaviy o‘qitish orqali rivojlantirish metodikasi ko‘rib chiqiladi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotda masofaviy ta‘limda tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirishning samaradorligini o‘rganish maqsad qilingan. Tadqiqotda quyidagi metodlar qo‘llanildi: pedagogik tajriba (eksperiment), anketa so‘rovnomalari, kontent tahlil, statistik ma‘lumotlarni tahlil qilish. Tajribada 3 ta oliy ta‘lim muassasasidan jami 150 nafar talaba ishtirok etdi. Tadqiqotda masofaviy ta‘lim orqali tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini rivojlantirish uchun maxsus metodika ishlab chiqildi. Tadqiqot quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ldi:

1. **Boshlang‘ich bilim va kompetensiyani aniqlash** Tadqiqotning birinchi bosqichida talabalar orasida tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasining dastlabki darajasini aniqlash uchun diagnostik testlar o‘tkazildi. Ushbu testlar talabalar tarixiy voqealar orasidagi bog‘liqlikni tushunish, asosli xulosalar chiqarish va dalillarga asoslangan tahlil qilish qobiliyatlarini baholashga yo‘naltirilgan.

2. **Masofaviy ta’lim platformalarini yaratish va qo’llash** Ikkinchi bosqichda talabalar uchun maxsus masofaviy o’quv kurslari tashkil etildi. Bunda interaktiv ma’ruzalar, video darsliklar, tarixiy hujjatlar va manbalar bilan ishlash uchun maxsus materiallar yaratildi. Talabalar Moodle, Google Classroom va Zoom kabi platformalar orqali bilimlarini mustahkamlash imkoniga ega bo’ldilar.

3. **Faoliyatga yo’naltirilgan topshiriqlar** Talabalarga tarixiy hodisalarni tahlil qilish uchun maxsus loyihalar va topshiriqlar berildi. Masalan, tarixiy hujjatlarni tahlil qilish, tarixiy shaxslarning qarorlarini tahlil qilish va muhim voqealar bo’yicha bahslar tashkil etildi. Bu talabalarni faol ishtirok etishga undash va ularning tahlil ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qildi.

4. **Natijalarni tahlil qilish va baholash** Tadqiqotning yakuniy bosqichida olingan natijalar statistik tahlil qilindi. Talabalarning kompetensiyalari diagnostik test natijalari bilan solishtirildi va ularning bilim darajasidagi o’zgarishlar baholandi.

Natijalar

Tadqiqot natijalari talabalar orasida tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini masofaviy o’qitish orqali samarali shakllantirish mumkinligini ko’rsatdi. Aniq faktlarni ajratish qobiliyati 35% ga yaxshilandi, tanqidiy fikrlash ko’nikmasi 40% ga ortdi va manbalar bilan ishlash ko’nikmasi 30% ga oshdi.

Muhokama

Natijalar masofaviy ta’limda tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirish uchun innovatsion metod va texnologiyalardan foydalanish zarurligini tasdiqladi.

Xulosa

Ushbu maqolada masofaviy ta’lim sharoitida tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi samaradorligi o’rganildi. Tajriba natijalari talabalarning kompetensiyalarini sezilarli darajada oshirish imkonini berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.

2. Bentley, M. (1997). *Modern Historiography: An Introduction*. Routledge.
3. Bloch, M. (1953). *The Historian's Craft*. Manchester University Press.
4. Evans, R. J. (1997). *In Defence of History*. W.W. Norton & Company.
5. Tosh, J. (2015). *The Pursuit of History*. Routledge.
6. White, H. (1973). *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. Johns Hopkins University Press.

TALABALARDA TARIXIY MANBALARNI TAHLIL QILISH KOMPETENSIYASINI MASOFAVIY O‘QITISH ORQALI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Murodillayev Sardorbek Rustamjon o‘g‘li

Qo‘qon davlat universiteti Registrator ofisi menejeri

Kirish

Masofaviy ta’lim bugungi kunda ta’lim jarayonining ajralmas qismiga aylandi. Uning afzalliklari orasida vaqt va makon cheklovlarining yo‘qligi, o‘quvchilarga shaxsiy ta’lim yo‘lini tanlash imkoniyati va o‘z-o‘zini rivojlantirish uchun qulay sharoitlar mavjudligi kabilar ajralib turadi. Ayniqsa, tarixiy fanlar bo‘yicha talabalarda tahlil kompetensiyalarini shakllantirishda bu yondashuvning ahamiyati katta. Chunki tarixiy manbalarni tahlil qilish nafaqat faktlarni eslab qolish, balki ularni izohlash, bog‘lash, kontekstual tahlil qilish va tarixiy hodisalarni to‘g‘ri talqin qilishdan iborat murakkab jarayondir. Bu jarayon talabalarni mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va dalillarga asoslangan xulosalar chiqarishga o‘rgatadi.

Masofaviy ta’lim sharoitida talabalarning tarixiy bilimlarini chuqurlashtirish uchun yangi pedagogik texnologiyalar va interaktiv usullardan foydalanish muhimdir. Bunda talabalar tarixiy ma’lumotlarni mustaqil ravishda izlash, tahlil qilish va baholash orqali o‘z kompetensiyalarini rivojlantirish imkoniga ega bo‘ladilar. Shuningdek, zamonaviy raqamli platformalar yordamida turli manbalar bilan ishlash, virtual muzey sayohatlari, hujjatlar bilan tanishish va tarixiy voqealarni simulyatsiya qilish orqali o‘quv jarayonini jonlantirish mumkin.

Shu sababli, ushbu maqolada masofaviy ta’lim orqali tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirishga yo‘naltirilgan samarali metodika ishlab chiqish va uning amaliyotda qo‘llanishi yoritiladi.

Metodologiya

Tadqiqotda masofaviy ta’lim orqali tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini rivojlantirish uchun maxsus metodika ishlab chiqildi. Tadqiqot

quyidagi bosqichlardan iborat bo‘ldi: talabalarning boshlang‘ich darajasini baholash, masofaviy o‘quv kurslarini tashkil etish, maxsus interaktiv materiallar va onlayn platformalarni qo‘llash.

Natijalar

Tajriba natijalari talabalar orasida tarixiy tahlil kompetensiyalarining sezilarli darajada oshganligini ko‘rsatdi. Tarixiy manbalarni tahlil qilish ko‘nikmasi 40% ga oshdi, mustaqil fikrlash 45% ga yaxshilandi.

Muhokama

Masofaviy ta‘limda tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini shakllantirishda yangi pedagogik texnologiyalar katta ahamiyatga ega. Bunda talabalarni mustaqil fikrlashga o‘rgatish, ularning tanqidiy tahlil ko‘nikmalarini rivojlantirish va ma‘lumotlarni to‘g‘ri talqin qilish uchun qulay sharoit yaratish muhimdir. Interaktiv platformalar, masalan, Moodle, Zoom va Google Classroom, talabalar orasida faol ishtirokni ta‘minlashga yordam beradi. Shuningdek, raqamli manbalar bilan ishlash, ma‘lumotlarni onlayn tahlil qilish va guruhiy muhokamalar o‘tkazish orqali talabalar bilimlarini yanada chuqurlashtirish mumkin. Bundan tashqari, talabalarning tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini rivojlantirishda loyiha asosida o‘qitish, amaliy topshiriqlar va simulyatsiya metodlaridan foydalanish ham samarali usullardan biridir. Bular talabalarni nafaqat ma‘lumotlarni eslab qolishga, balki ularni tanqidiy fikrlash va ilmiy tahlil qilishga o‘rgatadi.

Xulosa

Ushbu maqolada masofaviy ta‘lim sharoitida tarixiy manbalarni tahlil qilish kompetensiyasini rivojlantirish metodikasi ko‘rib chiqildi. O‘tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, masofaviy o‘qitish jarayonida innovatsion yondashuvlar va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish talabalar bilim darajasining sezilarli darajada oshishiga olib keladi. Xususan, talabalar tarixiy voqealar orasidagi bog‘liqlikni tushunish, dalillarga asoslangan tahlil qilish va mustaqil xulosa chiqarish qobiliyatlarini rivojlantirishda aniq ijobiy o‘zgarishlar kuzatildi. Bu esa kelajakda ushbu metodikaning yanada takomillashtirilishi va kengroq tatbiq etilishi uchun katta

imkoniyatlar yaratadi. Masofaviy ta’limning yanada sifatliroq bo’lishi uchun innovatsion platformalar, faoliyatga yo’naltirilgan topshiriqlar va doimiy tahlil jarayonlariga e’tibor qaratish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Anderson, B. (2006). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.
2. Bentley, M. (1997). *Modern Historiography: An Introduction*. Routledge.
3. Bloch, M. (1953). *The Historian’s Craft*. Manchester University Press.
4. Evans, R. J. (1997). *In Defence of History*. W.W. Norton & Company.
5. Tosh, J. (2015). *The Pursuit of History*. Routledge.
6. White, H. (1973). *Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe*. Johns Hopkins University Press.

AYOLLAR JISMONIY FAOLLIGINI OSHIRISHDA MOBIL SOG‘LIQ ILOVALARINING SAMARADORLIGI

Yaxshiyeva Mehrinigor Shavkatovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Ijtimoiy-gumanitar fanlarda masofaviy ta'lim
kafedrası katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mobil sog‘liq ilovalarining ayollar jismoniy faolligini oshirishdagi samaradorligi tahlil qilinadi. Mobil ilovalar jismoniy faollikni monitoring qilish, mashg‘ulotlarni shaxsiylashtirish va motivatsiyani oshirish orqali sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda muhim vosita sifatida qaraladi. Ilovalarda gamifikatsiya elementlari, shaxsiy yutuqlarni kuzatish va ijtimoiy tarmoq orqali o‘zaro raqobatlashish kabi mexanizmlar ayollar orasida jismoniy faollikni oshirishga yordam beradi. Shuningdek, maqolada O‘zbekiston sharoitida mobil sog‘liq ilovalarining qo‘llanilishi va ularning samaradorligini oshirish uchun zaruriy shartlar va muammolar ko‘rib chiqiladi. Mobil sog‘liq ilovalarini mahalliy sharoitga moslashtirish, raqamli savodxonlikni oshirish va motivatsiya mexanizmlarini kuchaytirish muhim ahamiyatga ega. Maqola ilgari surilgan tavsiyalar yordamida ayollarni jismoniy faollikka jalb qilishda samarali yondashuvlarni ishlab chiqishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: mobil sog‘liq ilovalari, jismoniy faollik, gamifikatsiya, sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, ayollar motivatsiyasi, raqamli texnologiyalar, salomatlik monitoringi, onlayn fitnes, mobil ilovalar samaradorligi, ayollar salomatligi.

Kirish

XXI asrda raqamli texnologiyalar jamiyat hayotining deyarli barcha jabhalariga chuqur kirib kelmoqda. Ayniqsa, sog‘liqni saqlash va jismoniy faollikni qo‘llab-quvvatlashda mobil texnologiyalarning ahamiyati sezilarli darajada oshdi. Raqamli sog‘liq ilovalari (mHealth apps) bugungi kunda nafaqat kasalliklarning oldini olish,

balki sog‘lom turmush tarzini shakllantirish, jismoniy faollikni monitoring qilish va foydalanuvchining shaxsiy salomatligi ustidan nazorat o‘rnatishda ham keng qo‘llanilmoqda.

Mobil sog‘liq ilovalari, ayniqsa ayollar auditoriyasi orasida katta ommalashuvga ega bo‘lib bormoqda. Ayollar biologik, psixologik va ijtimoiy omillar jihatidan salomatlik masalalariga nisbatan faolroq yondashadilar. Shuning uchun ham ularning jismoniy faolligini oshirishda individual yondashuvga ega, oson foydalaniladigan, vizual jihatdan jozibali va foydalanuvchi uchun qulay bo‘lgan mobil ilovalarning samaradorligini o‘rganish dolzarb masalalardan biridir.

Dunyo miqyosidagi tajribalarga ko‘ra, mobil sog‘liq ilovalari foydalanuvchilarda sog‘lom hayotga bo‘lgan intilishni mustahkamlash, jismoniy mashqlarni muntazam bajarish va individual yutuqlarni kuzatish orqali motivatsiyani oshirishda sezilarli natijalar bermoqda. Shu bilan birga, O‘zbekiston sharoitida bunday ilovalarning qo‘llanish darajasi, ularning ayollar hayot tarziga ta’siri va samaradorligi bo‘yicha yetarli ilmiy tadqiqotlar mavjud emas.

Asosiy qism

Bugungi raqamli jamiyatda sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va jismoniy faollikni oshirishda mobil texnologiyalar muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda. Ayniqsa, ayollar auditoriyasi orasida sog‘liqni nazorat qilish, jismoniy mashqlarni tashkil etish va salomatlik bilan bog‘liq odatlarni shakllantirishda mobil sog‘liq ilovalari (mHealth apps) tobora keng qo‘llanilmoqda. Bu ilovalar ayollar uchun qulay interfeys, shaxsiylashtirilgan mashg‘ulot rejalarini, ovqatlanish va uyqu monitoringi, kaloriyalarni hisoblash kabi funksiyalarni taklif etadi. Shu orqali ular foydalanuvchining jismoniy faolligini oshirishda muhim psixologik va amaliy motivatsion vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

Mobil sog‘liq ilovalari orqali foydalanuvchi o‘z jismoniy faolligi haqidagi ma’lumotlarni real vaqt rejimida kuzatib borishi, yutuqlarini nazorat qilishi va kerakli o‘zgarishlarni amalga oshirishi mumkin. Shu bilan birga, ko‘plab ilovalarda gamifikatsiya, ya’ni o‘yin elementlari, ball yig‘ish, bosqichma-bosqich yutuqlarga erishish, do‘stlar bilan musobaqalashish kabi mexanizmlar mavjud bo‘lib, ular

foydalanuvchining doimiy ishtirokini rag‘batlantiradi. Bunday yondashuv ayollar orasida jismoniy faollikni kundalik hayotga kiritish, jismoniy mashqlarni odat tusiga aylantirish va sog‘lom turmush madaniyatini shakllantirishda ijobiy natijalar bermoqda.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, eng ko‘p yuklab olinayotgan sog‘liq ilovalari orasida “MyFitnessPal”, “Nike Training Club”, “Google Fit”, “Fitbit” kabi ilovalar mavjud bo‘lib, ular foydalanuvchilarga sport mashg‘ulotlari, yurish, yugurish, ovqatlanish va suyuqlik iste‘molini nazorat qilishda keng imkoniyatlar yaratmoqda. Bu ilovalarning ko‘pchiligi ayollar salomatligi uchun muhim bo‘lgan xususiyatlarga ega – hayz davri kalendari, stress darajasini baholash, homiladorlik monitoringi kabi funksiyalar ayniqsa ayollar uchun muhim ahamiyatga ega.

O‘zbekiston sharoitida ham ayollar o‘rtasida sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qiziqish ortib bormoqda. Ammo mobil sog‘liq ilovalaridan foydalanish darajasi hali yetarli emas. Buning sabablari qatorida raqamli savodxonlikning pastligi, til to‘siqlari (ko‘plab ilovalar ingliz tilida), mobil internet cheklovlari va mahalliy kontentning yetishmasligi mavjud. Shu sababli, sog‘liqni saqlash va ta‘lim muassasalari tomonidan ayollar uchun moslashtirilgan, o‘zbek tilida yaratilgan, soddalashtirilgan interfeysga ega va milliy mentalitetga mos sog‘liq ilovalari ishlab chiqilishi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

Bundan tashqari, mobil sog‘liq ilovalarining samaradorligi faqat texnologik imkoniyatlar bilan cheklanmaydi. Ulardan foydalanuvchilarning motivatsiyasi, ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash muhitining mavjudligi, shaxsiy maqsadlar va o‘zgarishga tayyorlik darajasi ham muhim rol o‘ynaydi. Ayniqsa, ayollar orasida guruh bo‘lib foydalanish, o‘zaro natijalarni taqqoslash va ruhiy qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari mobil ilovalarning samaradorligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

Xulosa

Mobil sog‘liq ilovalari jismoniy faollikni oshirishda samarali vosita sifatida ayollar auditoriyasida keng qo‘llanilmoqda. Ushbu ilovalar nafaqat jismoniy mashqlarni monitoring qilish, balki sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda motivatsion mexanizm sifatida ham muhim rol o‘ynaydi. Gamifikatsiya,

shaxsiylashtirilgan yondashuvlar va foydalanuvchilarni rag‘batlantirish elementlari orqali ayollar o‘z salomatligiga yanada e‘tiborliroq yondashib, jismoniy faollikni muntazam ravishda amalga oshiradilar.

Biroq, O‘zbekiston sharoitida mobil sog‘liq ilovalarining keng tarqalishi va samarali qo‘llanilishi uchun hali bir qator muammolar mavjud. Raqamli savodxonlikning pastligi, til to‘siqlari va mahalliy lashtirilgan ilovalar yetishmasligi kabi omillar ayollarni bu texnologiyalardan to‘liq foydalanishga to‘sqinlik qilmoqda. Shuningdek, motivatsiya va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlashni kuchaytirish, shaxsiy salomatlik maqsadlarini yanada aniqroq belgilash va guruh tarzida faoliyat ko‘rsatishning ijobiy natijalari ham kuzatilmoqda.

Shu sababli, mobil sog‘liq ilovalarining samaradorligini oshirish uchun ularni mahalliy sharoitga moslashtirish, ayollar uchun qulay va intuitiv interfeyslarni ishlab chiqish hamda raqamli sog‘liqni saqlash bo‘yicha ta‘lim va targ‘ibot ishlarini amalga oshirish zarur. Bu yondashuvlar orqali ayollar jismoniy faollikni muntazam ravishda oshirib borishlari va sog‘lom turmush tarziga erishishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova, N. S. (2021). Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o‘rni. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Tursunova, M. B. (2020). Jismoniy tarbiya va sportda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Samarqand: “Ilm ziyo” nashriyoti.
3. World Health Organization (2020). Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO Press. Retrieved from: <https://www.who.int>
4. Statista (2023). Global fitness app market size 2020–2028. Retrieved from: <https://www.statista.com>
5. Lee, M., & Cho, M. (2022). The effect of gamification on exercise motivation and adherence in women. *Journal of Health Promotion*, 36(4), 245–260.
6. Кулагин, В.Н. (2019). Цифровые технологии и физическая культура: современные подходы к продвижению здорового образа жизни. – Москва: Спорт и общество.

7. Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan (2023). Sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish bo‘yicha strategik yo‘nalishlar. Rasmiy hujjatlar to‘plami.
8. Bukatov, A. V. (2021). Gamifikatsiya i zdorovy obraz zhizni: novye vozmozhnosti v cifrovuyu epokhu. // Vestnik sportivnoy nauki. – №3, S. 56–62.
9. Apple Inc. (2022). Apple Health and Fitness Technologies White Paper. Retrieved from: <https://www.apple.com/healthcare>
10. Nazarova, Z. R. (2022). Ayollar jismoniy faolligini oshirishda onlayn platformalarning o‘rni (tajriba asosida). – Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy maqolalar to‘plami, 2(14), 112–117.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SPORT VA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TARG'IB QILISH (AYOLLAR AUDITORIYASI UCHUN INNOVATSION USLUBLAR)

Yaxshiyeva Mehrinigor Shavkatovna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, Ijtimoiy-gumanitar fanlarda masofaviy ta'lim
kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada raqamli texnologiyalar vositasida sport va sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish masalasi, ayniqsa ayollar auditoriyasi nuqtai nazaridan, tahlil qilingan. Unda mobil ilovalar, gamifikatsiya elementlari, onlayn hamjamiyatlar, sun'iy intellekt asosidagi sog'lom turmush tizimlari kabi innovatsion raqamli vositalarning ayollar jismoniy faolligini oshirishdagi o'rni yoritilgan. Shuningdek, ayollar auditoriyasi uchun raqamli motivatsiya usullarining afzalliklari va O'zbekiston sharoitida mavjud imkoniyatlar bilan bir qatorda cheklovlar ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari ayollar salomatligini mustahkamlash va ularning sportga bo'lgan munosabatini raqamli asosda rivojlantirish imkoniyatlarini ochib beradi. Maqolada sog'lom turmush tarzini shakllantirishda innovatsion yondashuvlarning dolzarbligi va ularni mahalliy sharoitda qo'llash bo'yicha ilmiy asoslangan tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, sog'lom turmush tarzi, sport motivatsiyasi, ayollar auditoriyasi, gamifikatsiya, mobil ilovalar, onlayn fitnes, jismoniy faollik, raqamli sog'liqni saqlash, innovatsion yondashuvlar.

Kirish

Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi inson faoliyatining deyarli barcha sohalarida tub o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda. Xususan, raqamli texnologiyalar sog'liqni saqlash, sport va sog'lom turmush tarzini shakllantirish jarayonlarida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bugungi kunda jismoniy faollikni targ'ib qiluvchi mobil ilovalar, fitnes trekerlar, onlayn mashg'ulot

platformalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali faoliyatni rag‘batlantirish usullari keng ommalashmoqda. Bu vositalar orqali ayniqsa ayollar auditoriyasini sportga jalb etish, ularning salomatlik madaniyatini yuksaltirish va ijtimoiy faolligini oshirish imkoniyatlari ortib bormoqda.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatmoqdaki, raqamli texnologiyalar ayollar orasida sog‘lom turmush tarziga bo‘lgan qiziqishni oshirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Bunda individual yondashuv, ma'lumotlarni real vaqt rejimida kuzatish, gamifikatsiya elementlaridan foydalanish, hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali motivatsion muhit yaratish muhim omillar hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan, sport va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishda raqamli innovatsiyalarni gender xususiyatlarini inobatga olgan holda qo‘llash dolzarb ilmiy va amaliy ahamiyatga ega.

Asosiy qism

Zamonaviy raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha sohalarida chuqur o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Ayniqsa, sport va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilishda raqamli vositalarning roli yildan-yilga ortib bormoqda. Bugungi kunda sog‘liqni mustahkamlash, jismoniy faollikni oshirish va sportga bo‘lgan qiziqishni rag‘batlantirishda mobil ilovalar, onlayn platformalar, ijtimoiy tarmoqlar hamda sun‘iy intellektga asoslangan tizimlardan keng foydalanilmoqda. Ayniqsa, ayollar auditoriyasi uchun mo‘ljallangan innovatsion yondashuvlar raqamli texnologiyalar yordamida sog‘lom turmush tarzini shakllantirishga katta imkoniyatlar yaratmoqda.

Ayollar jismoniy faolligini oshirishda ularning psixologik holati, ijtimoiy mavqei va shaxsiy motivatsiyasi muhim o‘rin tutadi. Shu bois, raqamli texnologiyalarning mazkur auditoriyaga ta’siri o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, ayollar, ayniqsa, interaktiv, vizual jihatdan jozibador va soddaligi bilan ajralib turuvchi platformalarga ko‘proq ishonch bildiradilar. Masalan, YouTube’da mavjud sog‘lom turmushga oid video-darsliklar, mobil fitnes ilovalari, aqlli soatlar orqali jismoniy faollikni nazorat qilish vositalari keng qo‘llanilmoqda. Bunday raqamli vositalar ayollarda sog‘lom hayotga bo‘lgan

intilishni kuchaytirish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash va kundalik sport odatlarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi.

Innovatsion raqamli yondashuvlardan biri bu — **gamifikatsiya** hisoblanadi. Gamifikatsiya o‘yin mexanizmlari orqali foydalanuvchini ma‘lum maqsadlarga yo‘naltirishga xizmat qiladi. Bugungi kunda dunyo bo‘yicha mashhur bo‘lgan “Zombies, Run!”, “Nike Run Club”, “StepSetGo” kabi ilovalar foydalanuvchilarga sport mashqlarini o‘yin orqali bajartirib, ular orasida raqobat uyg‘otadi va motivatsiyani oshiradi. Ayollar orasida bunday ilovalarga qiziqish ortib borayotgani kuzatilmoqda, chunki ular orqali foydalanuvchi o‘z harakatlarini nazorat qilishi, natijalarni boshqalar bilan taqqoslashi va mukofotlarga ega bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, ayollar o‘rtasida onlayn hamjamiyatlar va ijtimoiy tarmoqlar orqali sog‘lom turmushni targ‘ib qilish samarali yo‘nalishlardan biri hisoblanadi. Telegram guruhlari, Instagram’dagi fitnes sahifalari yoki maxsus sog‘lom turmush forumlari orqali foydalanuvchilar o‘z tajribalari bilan o‘rtoqlashadilar, bir-birlarini ruhlantiradilar va o‘zlariga yangi maqsadlar belgilaydilar. Bunday raqamli hamjamiyatlar ayollar uchun nafaqat ma‘lumot manbai, balki psixologik ko‘mak muhitini ham yaratadi.

Bundan tashqari, sun‘iy intellekt texnologiyalariga asoslangan individual trening dasturlari, sog‘liq monitoring tizimlari va masofaviy murabbiylik xizmatlari ayollar orasida ommalashmoqda. Bu texnologiyalar yordamida foydalanuvchining yoshi, jismoniy holati va sog‘liq ko‘rsatkichlariga mos mashqlar taklif qilinadi, shuningdek, ovqatlanish tartibi, stress darajasi va uyqu sifatiga oid maslahatlar ham beriladi. Shu orqali har bir ayol o‘zining shaxsiy sog‘lig‘iga oid strategiyani shakllantirishi mumkin.

O‘zbekiston sharoitida ham raqamli texnologiyalar orqali sog‘lom turmush tarzini targ‘ib qilish bo‘yicha ma‘lum imkoniyatlar mavjud. Mamlakatda internet tarmog‘ining kengayishi, mobil qurilmalarning arzonlashuvi, ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi va yosh avlodning texnologiyalarga qiziqishi raqamlashtirish jarayonini jadallashtirmoqda. Shu bilan birga, ayollar o‘rtasida sog‘lom hayot tarziga oid milliy kontentning yetishmasligi, texnologik savodxonlikning turli darajada

bo‘lishi va ijtimoiy-stereotipik to‘siqlar kabi cheklovlar mavjud. Bu esa, raqamli vositalarni ishlab chiqishda mahalliy ehtiyojlarni, madaniy qadriyatlarni va gender xususiyatlarini inobatga olish zarurligini taqozo etadi.

Xulosa

Zamonaviy raqamli texnologiyalar jamiyatning turli qatlamlari, ayniqsa ayollar orasida sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va sportga bo‘lgan qiziqishni oshirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ushbu tadqiqot davomida aniqlanishicha, raqamlashtirish nafaqat axborotga tezkor kirish imkonini beradi, balki ayollarda jismoniy faollikka bo‘lgan motivatsiyani oshiradi, ularni muntazam mashg‘ulotlarga yo‘naltiradi va salomatlik madaniyatini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

Innovatsion raqamli vositalar — mobil ilovalar, gamifikatsiya elementlariga asoslangan platformalar, ijtimoiy tarmoqlardagi onlayn hamjamiyatlar, sun‘iy intellekt yordamida individual trening tizimlari — ayollar auditoriyasi uchun qulay, qiziqarli va ijtimoiy jihatdan moslashuvchan yondashuvni taklif qilmoqda. Ayniqsa, psixologik va emotsional qo‘llab-quvvatlashni kuchaytiruvchi raqamli hamjamiyatlar orqali ayollar o‘z salomatligiga nisbatan ongli munosabat shakllantirishga intilishmoqda.

Xulosa qilib aytganda, sport va sog‘lom turmush tarzini raqamli texnologiyalar orqali targ‘ib qilish ayollar salomatligini mustahkamlashda, ularning ijtimoiy faolligi va hayot sifati darajasini oshirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Ushbu yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlar va amaliy tashabbuslarni izchil rivojlantirish sog‘lom avlod va barqaror jamiyat sari dadil qadamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova, N. S. (2021). Sog‘lom turmush tarzini shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o‘rni. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy universiteti nashriyoti.
2. Tursunova, M. B. (2020). Jismoniy tarbiya va sportda zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Samarqand: “Ilm ziyo” nashriyoti.

3. World Health Organization (2020). Guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: WHO Press. Retrieved from: <https://www.who.int>
4. Statista (2023). Global fitness app market size 2020–2028. Retrieved from: <https://www.statista.com>
5. Кулагин, В.Н. (2019). Цифровые технологии и физическая культура: современные подходы к продвижению здорового образа жизни. – Москва: Спорт и общество.
6. Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan (2023). Sogʻlom turmush tarzini targʻib qilish boʻyicha strategik yoʻnalishlar. Rasmiy hujjatlar toʻplami.
7. Bukatov, A. V. (2021). Gamifikatsiya i zdorovy obraz zhizni: novye vozmozhnosti v cifrovuyu epokhu. // Vestnik sportivnoy nauki. – №3, S. 56–62.
8. Nazarova, Z. R. (2022). Ayollar jismoniy faolligini oshirishda onlayn platformalarning oʻrni (tajriba asosida). – Toshkent davlat pedagogika universiteti ilmiy maqolalar toʻplami, 2(14), 112–117.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA’LIM TIZIMIDA O‘QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO‘NALTIRISH ISHLARI: MUAMMO VA ULARNING YECHIMLARI

Abdullayeva Shahnoza O‘ktambayevna

Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir tumani 18-maktab amaliyotchi psixologi

Sapayeva Xumor Kurbanbayevna

Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir tumani 19-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Bugun havola qilinayotgan ushbu maqolada o‘quvchining kelgusi hayoti, yosh davrlari, kasb tanlash, kasb tanlashda qo‘llaniladigan metodika va texnikalar shuningdek pedagog-psixologlarning o‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishdagi ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: kasblar oyligi, ta’lim, kasb turlari, metodika, qobiliyat, bosim.

Annotation: This article discusses the student's future life, developmental stages, career choice, the methodologies and techniques used in career guidance, as well as the importance of pedagogues and psychologists in guiding students toward suitable professions.

Keywords: Career month, education, types of professions, methodology, ability, pressure.

Аннотация: В данной статье рассматриваются будущая жизнь ученика, возрастные этапы развития, выбор профессии, методики и техники, применяемые при профориентации, а также значение педагогов и психологов в направлении учащихся к выбору подходящей профессии.

Ключевые слова: Месяц профессий, образование, виды профессий, методика, способности, давление.

Respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlar yoshlarning kelajagi, baxtli yashashi uchun desak adashmaymiz. Bu borada ta’lim tizimini albatta yetakchi o‘ringa qo‘yamiz. Ta’limda fanlarning yangi texnologiyalar asosida o‘tilishi, nazariy

bilimlar va amaliyotning teng olib borilishi bu o‘quvchiga ko‘plab imkoniyatlar eshigini ochadi. Shu o‘rinda psixologning xizmatini keltirib o‘tmoqchiman. Maktablarda psixologlar o‘quvchilar bilan turli xil yangicha metodika, qo‘llanmalardan foydalanib ularning xulq-atvorini, yosh davr xususiyatlarini o‘rganmoqda. Shu o‘rinda maktab psixologlari psixologik xizmat va kasb-hunar yo‘nalishlari bo‘yicha alohida ishlarni amalga oshirmoqda. Kasb-hunar bo‘yicha kasblar oyliklari tashkil qilinib o‘quvchilarni turli xil kasblar bilan tanishtirilmoqda, kasblar haqida ma‘lumotlar berilmoqda. O‘quvchilar o‘zlari tanlagan kasbini yetuk o‘rganib chiqishi uchun ular ustozlarga biriktirilib, qo‘shimcha darslar ham o‘tilmoqda. O‘quvchilar kasblarni aniq ko‘rib, bilib tanlashi maqsadida ular turli xil ekskursiyalarga jalb qilinmoqda. Ekskursiyalar texnikumlar, universitetlar, institut va litseylar bo‘lib, o‘quvchilar ulardan motivatsiya olishadi hamda kasblar haqida ko‘proq ma‘lumotlarga ega bo‘lishadi. Turli xil ko‘rgazmali qurollar ishlab chiqilib ular o‘quvchilarga tanishtirilmoqda. O‘quvchilar kasb-hunarni juda qiziqish bilan o‘rgansagina shu tanlagan kasbini egallashi mumkin bo‘ladi. agar ularda qiziqish bo‘lmasa yoki majburan tanlasa natija biz kutgandek bo‘lmaydi.

Kasb-kishining mehnat faoliyati, doimiy mashg‘uloti turi; muayyan ish turini malakali bajarishga imkon beradigan bilim, mahorat tajribani talab etadi. Kasb inson uchun zarur bo‘lgan, vatani uchun xizmat qiladigan ishdir. Kasblarni hamma egallay olmaydi. Kasb o‘rganish uchun avvalo o‘qish va bilim olish zarurdir. Bilim olish igna bilan quduq qazishdek gap. Agar insonda bilim bo‘lmasa u o‘zi istagan biror bir kasbni egallay olmaydi. Kasb qanchalik muvaffaqiyatli tanlansa, inson o‘zini shunchalik baxtli his qiladi. Ammo har qanday mutaxassislikni egallash uchun yaxshi o‘qish va tanlagan kasbga ko‘proq qiziqish kerak. O‘quvchilarni kasbga qiziqtirish esa qaysidir ma‘noda o‘qituvchi va psixologga ham tegishlidir. Chunki o‘qituvchi o‘zi o‘tayotgan fanni yaxshi bilib, o‘quvchilarni shunga aniq qiziqтира olsagina, o‘quvchilar shu fanni yaxshiroq o‘zlashtirishga harakat qilishadi.

Hozirgi kunda kasb tanlashda o‘quvchilar orasida, yoshlar orasida bir qancha muammolar yuzaga kelmoqda:

- Kelajak kasbini aniq tanlay olmaslik;

- Qobiliyatiga monand kasbni tanlamaslik;
- Ota-ona majburlashidan boshqa kasbni tanlash va hakazo.

Ushbu holatlarning oldini olish maqsadida aynan psixologlar kasb-hunarga yo'naltirish maqsadida testlar, metodikalar olib, aynan qaysi kasbga qiziqishi borligini, qobiliyati borligini aniqlab ularga to'g'ri maslaxatlar berishga harakat qilishadi. Test natijasiga qarab, qiziqishiga qarab ular ustozlarga biriktiriladi. Kompyuter sohasiga, IT sohaga qiziqqan o'quvchilar IT ustozlariga biriktirilib o'rgatilishlar yo'lga qo'yilmoqda. Kasb tanlash katta hayot yo'lidagi eng muhim qadamdir. Inson hayotda o'zini baxtli his qilishi uchun albatta atrofida sevimli, mehribon insonlar bo'lishidan tashqari, qiziqish bilan bajaradigan ishi, kasb-hunari bo'lishi zarur. Ba'zi yoshlar ko'p yillar orzu qilib yurgan mutaxassislik uchun oliy ta'lim muassasasiga hujjat topshirish damlari yaqinlashganda, „Kelajakda shu sohaning mutaxassisi bo'la olamanmi, bunga bilimim va kuchim yata dimi?“ –deb o'ylanib qoladilar. Ayrimlar o'zlarining ko'p yillik orzularidan ham voz kechib, hozirgi kunda dolzarb ahamiyatli sohaga qiziqib, kutilmaganda o'z fikrlarini o'zgartiradilar. Ushbu holat nimadan kelib chiqadi? Bu o'quvchining o'qishga kira olmay qolsamchi, men buni uddalay olmasamchi deya o'ziga savol berib qo'rqqanidan yuzaga keladi. shuning uchun ham o'quvchilarga o'z tanlagan kasbini mukammal egallashi uchun eng avvalo qat'iyatli bo'lishni ham o'rgatish lozim. Asosiysi, yoshlar to'g'ri yo'lni tanlash o'z hayotlari oldida juda katta mas'uliyatli vazifa ekanligini yaxshi bilishlari va faqatgina qiziqishlari yuqori bo'lgan kasb sirlarini egallashga intilishlari zarur. Kasbga yo'naltirishning turli xil usullari mavjud-kelajakdagi kasbni tanlashda duch keladigan o'spirin bilan, uning qiziqishlari va sevimli mashg'ulotlarini muhokama qiladigan mutaxassislar bilan suhbatlar, shuningdek standartlashtirilgan usullar mavjud, ularning natijalari kuchli va zaif tomonlarini tushunishga imkon beradi. Ulardan biri testni to'ldirishni o'z ichiga olgan, „Harrisonn assesment“ usuli bo'lib, uning natijalari talabalarning, o'quvchilarning rivojlangan fazilatlarini, shuningdek o'sish zonalarini ochib beradi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda har tomonlama yetuk o'ylanish, muhokama qilish kerak. O'qituvchi, ota-ona, psixologlar

birgalikda ushbu jarayonni ko‘rib chiqishi zarur. Chunki har bir bolaning kelajagi qaysidir ma’noda ota-onaga, o‘qituvchi, psixologlarga ham tegishlidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘oziyev E, Mamedov K.- Kasb psixologiyasi, T; O‘zMU, 2003. 156-b
2. Yusupova F.I – O‘quvchilar individual tayyorgarligini amalga oshirishning pedagogic-psixologik jihatlari, „Xalq ta’limi“ jurnali. 2005.
3. Mahmudova D., O‘quvchilarni kasbga yo‘naltirishga oid pedagogik faoliyat elementlari orasidagi uzviylik va uzluksizlikni ta’minlash” Xalq ta’limi jurnali 2005 y.

O‘SMIRLIK DAVRIDA SHAXSIY O‘ZINI ANGLASH JARAYONIDA PSIXOLOGIK QO‘LLAB-QUVVATLASHNING ROLI

Xudayberganova Ozoda Quranboyevna

Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir tumani 21-maktab amaliyotchi psixologi

Abdullayeva Shahnoza O‘ktambayevna

Xorazm viloyati Qo‘shko‘pir tumani 18-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davrida shaxsiy o‘zini anglashning murakkab bosqichlari, bu davrda yuzaga keladigan psixologik muammolar va maktab psixologi tomonidan ko‘rsatiladigan yordamning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, o‘quvchilarning o‘zini anglash jarayonini yengillashtirish uchun samarali psixologik metodlar va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: o‘smirlik davri, o‘zini anglash, psixologik yondashuv, maktab psixologi, shaxsiy rivojlanish.

Annotation: This article explores the complexities of self-awareness during adolescence, common psychological difficulties at this stage, and the crucial role of school psychologists in providing support. It also presents effective psychological methods and recommendations to facilitate self-understanding in students.

Keywords: adolescence, self-awareness, psychological approach, school psychologist, personal development.

O‘smirlik davri inson hayotining eng muhim va murakkab bosqichlaridan biridir. Bu davrda shaxsiy o‘zgarishlar, jismoniy o‘shish, hissiy beqarorlik va ijtimoiy identifikatsiya jarayonlari kuchayadi. Ayniqsa, o‘zini anglash, o‘z o‘rnini topish, kimligini tushunishga bo‘lgan ehtiyoj kuchli bo‘ladi. O‘smirlik yoshi insonning kelajakdagi hayot tarzini, kasb tanlashini, ijtimoiy munosabatlardagi muvaffaqiyatini belgilovchi davr bo‘lib xizmat qiladi. Shu sababli, bu davrda maktab psixologi ishi beqiyos ahamiyat kasb etadi.

Maktab psixologi nafaqat muammolarni aniqlab beruvchi mutaxassis, balki o‘quvchining ichki olamiga yo‘l topa oluvchi, ularning dardini eshituvchi va zarur paytda yo‘l-yo‘riq ko‘rsatuvchi tayanch shaxsdir. Aynan o‘smirlik davrida psixologik qo‘llab-quvvatlash o‘quvchining salbiy holatlarga tushib qolishining oldini oladi, uning o‘zini ijobiy qabul qilishiga, shaxsiy o‘shishiga va sog‘lom ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishiga yordam beradi.

O‘smirlik davrida o‘zini anglash – bu o‘quvchining “Men kimman?”, “Men boshqalardan nimam bilan farq qilaman?”, “Mening orzu va maqsadlarim nima?” kabi savollarga javob topishiga yo‘naltirilgan ichki izlanish jarayonidir. Bu izlanishlar jarayonida o‘quvchi ko‘pincha chalkash holatlarga tushadi, o‘zidan ishonchini yo‘qotadi, ijtimoiy normaga zid bo‘lgan xatti-harakatlar bilan tajriba qilishga moyillik bildiradi. Shu sababli psixolog tomonidan olib boriladigan individual va guruh psixodiagnostika, suhbat, trening va relaksatsiya mashg‘ulotlari bu muammolarni yumshatishda muhim vosita bo‘la oladi.

Maktab psixologlari quyidagi yondashuvlar orqali o‘smirlarga samarali yordam ko‘rsata oladi:

Empatik tinglash – o‘quvchini tanqid qilmasdan eshitish, u bilan ishonchli aloqa o‘rnatish. Bu orqali o‘quvchi o‘zini qadrlangan va tushunilgan his qiladi.

Shaxsiy salohiyatni rivojlantirish treninglari – o‘ziga ishonchni oshirish, hissiy barqarorlikni ta‘minlash, o‘z fikrini erkin ifoda etish qobiliyatini rivojlantirish.

O‘zini anglashga oid topshiriqlar – “Men kimman?”, “Menga nimalar yoqadi?”, “Men kelajakda qanday inson bo‘lishni xohlayman?” kabi savollar atrofida olib boriladigan yozma ishlanmalar yoki rasmiy ifodalar.

Stress va konfliktni yengish usullari – stressni kamaytirish mashqlari, konfliktni tinch yo‘l bilan hal qilish metodlari orqali o‘quvchi ichki muvozanatni saqlashga o‘rganadi.

Ijtimoiy rollarni o‘ynash texnikasi – turli rollarni ijro qilish orqali o‘quvchi o‘zini boshqa nuqtai nazardan ko‘ra oladi va empatiya tuyg‘usi rivojlanadi.

Shuningdek, ota-onalar bilan hamkorlikda olib boriladigan psixoprosvet ishlarining ahamiyati katta. Ko‘p hollarda o‘quvchining ichki muammolari oilaviy

befarqlik, nazoratning yo‘qligi yoki haddan tashqari bosim tufayli yuzaga keladi. Shu sababli maktab psixologi faqat o‘quvchi bilan emas, balki ota-onalar bilan ham tizimli ishlashi zarur. Bundan tashqari, o‘smirlik davrida yuzaga keladigan psixologik o‘zgarishlar quyidagilar bilan tavsiflanadi: o‘ziga haddan tashqari baho berish yoki bahosizlik, tez-tez kayfiyatning o‘zgarishi, tanqidni qabul qilmaslik, mustaqil qaror qabul qilishga intilish, do‘stlar guruhiga kuchli qiziqish va oila bilan ziddiyatlarning kuchayishi. Bu holatlar o‘smir ongida "shaxsiy inqiroz" yoki "o‘zini izlash" holati deb ham yuritiladi. Maktab psixologlari ushbu davrning nozikliklarini inobatga olgan holda, shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida har bir o‘quvchining ichki dunyosini tahlil qilib, uning ehtiyojlariga mos individual yoki guruhiy psixologik dasturlarni ishlab chiqishlari kerak.

Yana bir muhim jihat – bu davrda ijtimoiy tarmoqlar va internet muhitining kuchli ta’siri. O‘smirlar o‘zlarini virtual obrazlar bilan solishtirish orqali asossiz komplekslarga tushib qolishlari, tajriba sifatida noto‘g‘ri xatti-harakatlarga berilishlari mumkin. Shu bois psixologlar axborot xavfsizligi, raqamli gigiyena, shaxsiy chegaralarni tushuntirishga qaratilgan profilaktik suhbatlar, treninglar va ota-onalar bilan maslahatlashuvlar olib borishlari lozim. Shu bilan birga, sinf rahbarlari, fan o‘qituvchilari va maktab ma’muriyati bilan tizimli hamkorlik, yagona psixologik muhitni shakllantirishda muhim omillardan biri hisoblanadi.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, o‘smirlik davri inson hayotidagi eng muhim va mas’uliyatli bosqichlardan biridir. Bu davrda bolalarda jismoniy, psixologik va ijtimoiy o‘zgarishlar sodir bo‘lib, ular shaxs sifatida shakllanish jarayoniga kuchli ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababli maktab psixologlari o‘smirlar bilan ishlashda alohida yondashuv, sabr-toqat va chuqur bilimga ega bo‘lishlari zarur. Psixologik suhbatlar, treninglar, muammoli vaziyatlarda yordam berish, o‘quvchilarning ichki dunyosini tushunishga qaratilgan metodlar o‘smirlarning sog‘lom psixik rivojlanishiga, ijtimoiy moslashuviga va to‘g‘ri kasb tanlashiga asos bo‘ladi.

Yoshlar o‘rtasida uchraydigan zo‘ravonlik, tushkunlik, o‘ziga ishonchsizlik kabi holatlarning oldini olishda maktab psixologining roli beqiyosdir. Shu bois har bir

psixolog o‘z ustida doimiy ishlashi, zamonaviy yondashuvlarni o‘rganishi va o‘quvchilar bilan do‘stona, samimiy muhit yaratishga intilishi lozim. Ana shunda maktab nafaqat bilim beradigan, balki o‘z hayot yo‘lini topishda yo‘l ko‘rsatkich bo‘ladigan maskanga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

6. Abduqodirova, Z. (2017). Psixologiya asoslari. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
7. Jo‘rayev, M. (2019). Yosh davrlar psixologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.
8. Hasanboeva, M. (2018). Ota-ona va o‘smirlar o‘rtasidagi munosabatlar. Samarqand: “Ilm ziyo” nashriyoti.
9. Karimova, D. (2020). Ta’lim muassasalarida psixologik xizmat. Toshkent: “Innovatsiya” nashriyoti.
10. Po‘latov, B. (2016). Pedagogik va ijtimoiy psixologiya. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O’QUVCHILARNING DIQQATINI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK TRENINGLARNING AHAMIYATI

Utemuratova Dildora Xo’jamuratovna

Qoraqalpog’iston Respublikasi Xo’jayli tumani MMTB ga qarashli 24- sonli umumiy
o’rta ta’lim maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kichik maktab yoshidagi o’quvchilarda diqqatni shakllantirish va rivojlantirish jarayonida psixologik treninglarning tutgan o’rni yoritilgan. Bolalarning e’tiborini jamlash, barqarorlikni oshirish va ularning aqliy faoliyatini faollashtirishda maxsus psixologik mashg’ulotlar va o’yinlar muhim vosita bo’lib xizmat qilishi ta’kidlangan. Shuningdek, maqolada amaliy tavsiyalar va mashqlar namunasi ham keltirilgan.

Kalit so’zlar: diqqat, kichik maktab yoshi, psixologik trening, mashg’ulot, e’tibor, rivojlanish.

Annotation: This article explores the importance of psychological training in developing and strengthening attention in younger school-age students. It emphasizes how specific psychological exercises and games help improve children’s concentration, stability, and cognitive performance. Practical recommendations and training samples are also included to support educational psychologists and teachers.

Keywords: attention, primary school age, psychological training, exercises, concentration, development.

Kichik maktab yoshidagi bolalar uchun diqqatni jamlash va uni uzoq vaqt saqlab turish hali shakllanish bosqichida bo’lgan muhim psixik jarayonlardan biridir. Bu yoshdagi o’quvchilar har bir yangi axborotni tezda qabul qilishi, lekin diqqatni uzoq vaqt saqlab turolmasligi bilan ajralib turadi. Shu bois, ta’lim-tarbiyada diqqatni rivojlantirishga qaratilgan maxsus yondashuvlar zarur hisoblanadi. Psixologik treninglar bu borada o’zining samarali metodikasi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, o’yin orqali mashg’ulotlar, guruhli topshiriqlar va harakatga asoslangan faoliyatlar orqali

bolalarning diqqatini faollashtirish mumkin. Mazkur maqolada diqqatni rivojlantirishda psixologik treninglarning tutgan o‘rni va ularni tashkil etish metodlari keng yoritiladi.

1. Diqqatni rivojlantirishning psixologik asoslari

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda diqqat hali to‘liq shakllanmagan bo‘lib, bu yoshda diqqatning barqarorligi, taqsimlanishi va yo‘naltirilganligi rivojlanish bosqichida bo‘ladi. Shu sababli, bu yoshdagi bolalarda diqqatni rivojlantirishga qaratilgan maxsus psixologik treninglar muhim ahamiyat kasb etadi.

2. Psixologik treninglar va ularning turlari

Psixologik treninglar bolalarning diqqatini rivojlantirishda samarali usullardan biridir. Quyidagi trening turlari diqqatni rivojlantirishda keng qo‘llaniladi:

Diqqatni jamlashga qaratilgan mashqlar: Bu mashqlar bolalarning biror faoliyatga diqqatini jamlash qobiliyatini oshiradi. Masalan, ma'lum bir rasmga uzoq vaqt qarab turish yoki ma'lum tovushlarni eshitib, ularni ajratish mashqlari.

Diqqatni taqsimlashga qaratilgan mashqlar: Bu mashqlar bolalarning bir vaqtning o‘zida bir nechta faoliyatga diqqatini qaratish qobiliyatini rivojlantiradi. Masalan, bir vaqtning o‘zida rasm chizish va musiqa eshitish.

Diqqatni barqarorlashtirishga qaratilgan mashqlar: Bu mashqlar bolalarning diqqatini uzoq vaqt davomida bir faoliyatga qaratish qobiliyatini oshiradi. Masalan, uzoq vaqt davomida biror matnni o‘qish va uni tahlil qilish.

3. Treninglarning amaliy ahamiyati

Psixologik treninglar bolalarning nafaqat diqqatini, balki umumiy kognitiv qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Treninglar orqali bolalar:

O‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatini oshiradi.

O‘qish va yozish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

Ijtimoiy muhitda o‘zini tutish qoidalarini o‘rganadi.

Stress va emotsional bosimlarga bardoshli bo‘lishni o‘rganadi.

4. Treninglarni o‘tkazish metodikasi

Treninglarni o‘tkazishda quyidagi metodik yondashuvlar tavsiya etiladi:

Individual yondashuv: Har bir bolaning psixologik xususiyatlarini inobatga olib, individual mashqlarni tanlash.

Guruhli mashg‘ulotlar: Bolalarni kichik guruhlariga bo‘lib, ularning o‘zaro hamkorlikda ishlashini ta‘minlash.

O‘yinli faoliyat: Treninglarni o‘yin shaklida o‘tkazish orqali bolalarning qiziqishini oshirish.

Vizual materiallardan foydalanish: Rasm, diagramma, video kabi vizual materiallar orqali bolalarning diqqatini jalb qilish.

5. Treninglarning samaradorligini baholash

Treninglarning samaradorligini baholash uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

Testlar: Diqqatni baholashga qaratilgan maxsus testlar orqali bolalarning natijalarini o‘lchash.

Kuzatuv: Treninglar davomida bolalarning xatti-harakatlarini kuzatish va tahlil qilish.

Ota-onalar va o‘qituvchilarning fikrlari: Bolalarning treninglardan keyingi o‘zgarishlari haqida ota-onalar va o‘qituvchilarning fikrlarini o‘rganish.

Kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning diqqatini rivojlantirishda psixologik treninglar muhim rol o‘ynaydi. Bu treninglar bolalarning diqqatini jamlash, barqarorligini oshirish va kognitiv faoliyatlarini faollashtirishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, psixologik treninglar orqali o‘quvchilarning diqqat darajasi va o‘quv yutuqlari sezilarli darajada oshadi.

Shuningdek, mindfulnessga asoslangan mashg‘ulotlar bolalarning diqqatini, emotsional holatini va umumiy psixologik farovonligini yaxshilaydi. Bu treninglar bolalarning o‘z-o‘zini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi, bu esa ularning o‘qishdagi muvaffaqiyatlariga ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Shu bilan birga, diqqatni rivojlantirishga qaratilgan psixologik treninglar bolalarning stressga bardoshlilikini oshiradi, ularning ijtimoiy muhitga moslashuvini yaxshilaydi va umumiy ruhiy salomatligini mustahkamlaydi. Bu esa ularning

maktabdagi muvaffaqiyatlari va hayotdagi umumiy farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilib aytganda, kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning diqqatini rivojlantirishda psixologik treninglar samarali vosita bo'lib, ularni ta'lim jarayoniga integratsiya qilish zarur. Bu treninglar orqali bolalarning diqqat qobiliyatlarini rivojlantirish, ularning o'qishdagi muvaffaqiyatlarini oshirish va umumiy psixologik farovonligini ta'minlash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asqarova N. A. Bolalarda chapaqaylik diagnostikasi va psixokorreksiyasi. Toshkent. 2012
2. Nishonova Z. T, Asqarova N. A. Bolalarda diqqat yetishmasligi sindromi psixokorreksiyasi. Toshkent 2011.
3. Bezrukix M. M. Efimova S. P. znaete li vi svoego uchenika M. Prosvesheniye. 1984-175 c.
4. Blonskiy P. P. Trudniye shkolniki. – M. Rabotnik prosvesheniya. 1930
5. Psixologicheskiye problem neuspevaemosti shkolnikov. N. A. Menchinskoy-M. – Pedagogika. 1971. -172 c.

XALQ TA'LIMI TIZIMIDA O'QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH ISHLARI: MUAMMO VA ULARNING YECHIMLARI

Mustapaeva Gulbaxar Seydaxmetovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani MMTB ga qarashli 36- sonli umumiy
o'rta ta'lim maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Bugungi ushbu maqolada maktab o'quvchilarining kasb tanlashida e'tibor beriladigan jihatlar, kasb tanlashda yuzaga keladigan muammolar, ularga qanday yo'l topish kerakligi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: kasb, motivatsiya, ilm-fan, texnika, ekskursiya, kasbiy bilim.

Dunyoda turli xil kasblar, hunarlar mavjud bo'lib, ularning barchasi insoniyat tomonidan o'rganilgan, izlab topilgan, kashf qilingan. Kasblarning ko'pligi insonlarda yanada ko'proq imkoniyatlar borligini taqozo etadi. Kasbni tanlash esa insonda birinchi navbatda o'zidagi qiziqish, qobiliyat, ishonch va harakat orqali amalga oshadi. Kasb o'z-o'zidan tanlanmaydi, o'z-o'zidan sodir bo'lmaydi. Hozirgi kunda kasb tanlash qiyin jarayonlardan bo'lib bormoqda. Chunki kasb tanlashda mas'uliyatsizlik qilib bo'lmaydi. Kelajakni yaratib beruvchi kasbni topish, unga yondashish esa murakkabdir. Shuning uchun ham o'quvchi-yoshlarga kasb tanlashda kattalar albatta yordam berishi, to'g'ri yo'lni ko'rsatishi kerak. Maktablarda fan o'qituvchilari, sinf rahbarlari, psixologlar o'quvchilar bilan shug'ullanar ekan, ular tanlamoqchi bo'lgan kasb bilan ham jiddiy shug'ullanmog'i kerak. O'quvchilarga uyida ota-ona to'g'ri yo'lni ko'rsatsa, maktabda o'qituvchi, psixologlar to'g'ri yo'lni ko'rsatadilar. To'g'ri yo'l esa nimadan boshlanadi?, nimalarga ahamiyat berish kerak?, kasb tanlashda asosiy e'tiborni nimaga qaratish kerak? degan bir qancha savollar tug'ilishi tabiiy. Ushbu savollarga kengroq javob berishga harakat qilamiz.

Kasb- bu insonning kelajagini belgilab beruvchi, kelajagiga yaxshi xizmat qiluvchi jarayondir. Kasblar turli xil bo'ladi, kasblarni inson o'zi yaratadi, o'zi

tanlaydi. Kasb egallanadi, tortib olinmaydi. Egallash uchun esa o‘quvchilarga bilim, malaka, ko‘nikma, amaliyot kabilar kerak bo‘ladi.

Kasb tanlash- ushbu jarayonda keng fikrlash, chuqur o‘ylanish, qobiliyatini, qiziqishini aniqlash zarur bo‘ladi. qobiliyati kelishgan, qiziqishi yuqori bo‘lgan insonlar o‘zlari tanlagan kasbda yaxshi natijaga erishadilar. Kasb tanlash bosqichma bosqich amalga oshiriladi. Dastlab kasb tanlanadi, so‘ngra shu kasb bo‘yicha bilimga ega bo‘linadi, amaliyotda sinaladi va natija bera boshlasa, kasb mukammallashadi, bo‘shliqlar to‘ladi.

O‘smirlarga kasb to‘g‘risida ma‘lumotlar berilganda, ularning davr xususiyatlarini yaxshi bilish kerak bo‘ladi. chunki yoshiga, uning qobiliyatiga qarab kasblar to‘g‘risida ma‘lumotlar bersa samara yaxshi bo‘ladi.

O‘quvchilarning qiziqishlariga asoslangan holda o‘tkaziladigan mashg‘ulotlar orasida muayyan kasblarga oid to‘garaklar alohida o‘rin egallaydi. Bunday to‘garaklar aksariyat hollarda mehnat va kasb ta‘limi o‘qituvchilari tomonidan olib boriladi. Bular jumlasiga texnik-ijodkorlik, yosh rassomlar, yosh texnologlar, yosh fiziklar kabi to‘garaklarni kiritish mumkin. O‘qituvchi bunday to‘garaklarda o‘quvchilarning loyihachilik, texnik-ijodkorlik, ixtirochilik kabi qobiliyatlarini rivojlantirish ustida tizimli ish olib borish imkoniyatiga ega. Texnologiya o‘qituvchisi o‘z ish faoliyatida pedagogik-psixologik tashxisga alohida o‘rin ajratishi lozim. Pedagogik-psixologik tashxis jarayonida o‘qituvchi maktab rahbariyati va psixologi, o‘quv-ishlab chiqarish muassasasi hamda kasb-hunar kollejlari mutasaddilari bilan hamkorlikda har bir o‘quvchining tanlagan kasbi bilan shaxsiy sifatleri orasidagi mutanosiblikni aniqlashi kerak. Fan o‘qituvchilari o‘z fanini yaxshi bilib o‘quvchilarni faniga qiziqitira olsalar ular kasb bo‘yicha ham yaxshi ma‘lumot bergan bo‘ladilar. O‘qituvchining dars o‘tishi, turli xil ko‘rgazmali qurollardan foydalanishi ham o‘quvchini o‘ziga tortadi, o‘quvchi shundan ilhomlanib o‘zi shu fanga yondashishni boshlaydi. Qarabsizki, o‘qituvchi o‘quvchini qandaydir yaxshi kasbga yetaklamoqda, yo‘naltirmoqda. Shu tarzda fan o‘qituvchilari o‘zlarining darslari, berayotgan bilimi, ta‘lim-tarbiyasi orqali o‘quvchilarni bo‘sh vaqtini yaxshi o‘tkazishga sarflashini ta‘minlagan bo‘ladi. O‘quvchi yoshlarga ham shu

ma'lumotlarni singdirish maqsadida maktablarda ularga tavsiyalar, maslaxatlar berilib boriladi. **Bizning fikrimizcha kasbga yo'naltirish samaradorligi quyidagi sharoitlarga bog'liq bo'lishi mumkin.**

- O'quvchi qishloq xo'jalik mehnatining ijtimoiy qimmatini yaxshilashni tushunsa;

- Mehnat sharoitlari fermer jamoa xo'jaliklari mehnatkashlarining hozirgi zamon talablariga to'la javob bera olsa;

- O'quvchilar o'z qurblari yetgan mehnatni jamiyatga foydasi tegadigan darajada bajara olsalar;

- Oilalarda va murabbiylik harakatlarida o'quvchilarda bu kasbga nisbatan ijodiy intilish hosil qilinsa.

Yuqorida aytilgan holatlar albatta sinfdan tashqari qo'llaniladigan texnologiyalar sirasiga kiradi. Chunki bola agar yer bilan ishlashish qobiliyati bo'lsa yerda ishlab ko'rishi, ilm-fan bilan yaxshi shug'ullansa ilm-fanning yo'nalishlarini tanlashi maqsadga muvofiq bo'ladi deb o'ylaymiz. Maktablarda psixolog bolalar bilan treninglar, metodlar olar ekan ular bilan suhbatlashish jarayonlarida ulardagi qiyinchiliklarni, ulardagi yashirin qobiliyatlarni aniqlaydilar. Qanday kasb egasi bo'lishni xohlashini so'rab olib, ularga qo'shimcha ravishda kasblar haqida ma'lumot beradilar, agarda, kasb tanlashga qiynalsalar to'g'ri yo'lni ko'rsatadilar. Maktablarda kasblar oyligi, kasbim-faxrim kabi oyliklar, tadbirlar uyushtirilar ekan, undagi asosiy maqsad o'quvchilarni bo'sh vaqtini ham samarali ishlarga sarflash, bekor o'tkazmaslikka harakat qiladilar. Psixologlar maktablarda kasblar oyligini tashkillashtirar ekanlar bunda treninglar o'tib, qiziqishlar xaritasi kabi metodikalarni olib, bundan tashqari turli xil ekskursiyalarni tashkil qiladilar. O'quvchilar ham albatta kasblarga bo'lgan qiziqishini yanada oshiradilar. Misol tariqasida har yili maktablarda kasblarga bag'ishlangan psixologik tadbirlar, treninglar o'tkaziladi. Masalan o'quvchilar aylana shaklda o'tirib olishib psixolog bilan birgalikda kasblar haqida erkin suhbat qurishadi. O'zlarining kelajakdagi kasblari haqida ham aytib ma'lumotlar almashishadi. Yana aytadigan bo'lsak, kasbim-faxrim mavzularida psixologik insholar olinadi. Har bir o'quvchi kelajakda kim bo'lmoqchi ekanligi,

hozirdan unga qilayotgan harakatlari, o‘zida kuch, iroda haqida batafsil yozishadi. Insholar maktab psixologlari tomonidan birma- bir o‘qib ularga qo‘shimcha tavsiyalar berishadi. Ular bilan kasblari haqida bahs-munozaralar ham o‘tkazishadi.

Shunday holatlar ham kuzatiladiki, ba’zi o‘quvchilarda hech qanday qiziqish bo‘lmasligi, yoki noto‘g‘ri yo‘ldan borayotganligi yoki qiziqishlarini oilasi inobatga olmayotganligi, shu kabi holatlarda ham psixologlar oilasi bilan birgalikda ishlar, korreksion mashqlar olib borishadi. Oila bilan doimo uzviy aloqada bo‘lishadi. O‘quvchilar bilan ishlashish jarayonlari ham juda maroqli bo‘lib, o‘quvchilar bilan turli xil kitoblar, kasbga doir bo‘lgan ma’lumotlarni birgalikda qidirish kabi mashg‘ulotlar ham o‘tkaziladi. O‘quvchilar bunday mashg‘ulotlardan keyin albatta nimagadir qiziqishi yoki energiyasiga energiya qo‘shilishi mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. T. Nishanova. Bolalar psixodiagnostikasi. Toshkent 1998-yil.
2. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova.

Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya

3. Internet saytlari:

www.ziyo.uz

www.psixol.ru

O‘SMIRLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN PSIXOLOGIK O‘ZGACHALIKLAR VA ULARNING PSIXOKORREKSIYASI

Qurbanova Dame Sarsenbayevna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumani MMTB ga qarashli 39- sonli umumiy
o‘rta ta‘lim maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davridagi psixologik o‘zgarishlar, ularning asosiy sabablari, namoyon bo‘lish shakllari hamda bu davrda o‘smirlar duch keladigan emotsional, ijtimoiy va shaxsiy muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu muammolarning oldini olish va yumshatishga qaratilgan psixokorreksion metodlar, treninglar, suhbatlar va individual yondashuvlarning ahamiyati yoritiladi. O‘smirlar bilan ishlashda psixologik qo‘llab-quvvatlashning tizimli yondashuvi orqali ularning sog‘lom psixik rivojlanishini ta‘minlash imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik, psixologik o‘zgarishlar, emotsional muammolar, psixokorreksiya, shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy moslashuv.

Annotation: This article examines the psychological changes that occur during adolescence, their main causes, manifestations, and the emotional, social, and personal challenges adolescents often face. It also highlights the importance of psychocorrection methods such as psychological training, counseling, and individual approaches aimed at preventing or alleviating these issues. The paper discusses how a systematic approach to psychological support can contribute to the healthy mental development of adolescents.

Keywords: Adolescence, psychological changes, emotional problems, psychocorrection, personal development, social adaptation.

O‘smirlik davri – inson hayotidagi eng murakkab va mas‘uliyatli bosqichlardan biridir. Bu davrda shaxsning ruhiy, emotsional va ijtimoiy hayotida sezilarli o‘zgarishlar yuzaga keladi. O‘smirlik faqatgina jismoniy o‘sinh bilan cheklanib qolmay, balki mustaqil fikrlash, o‘zini anglash, jamiyatdagi o‘rnini izlash kabi

psixologik jarayonlar bilan ham ajralib turadi. Bu bosqichda shaxsning o‘ziga xosligi shakllanadi, hayotga va o‘ziga nisbatan munosabati o‘zgaradi. Mazkur bosqichda yuzaga keladigan psixologik muammolar esa o‘z vaqtida aniqlanmasa va to‘g‘ri yondashilmasa, kelajakdagi shaxsiy rivojlanish va ijtimoiy moslashuv jarayoniga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shu bois, o‘smirlikdagi psixologik o‘zgarishlarni chuqur o‘rganish va ularni psixokorreksion usullar orqali to‘g‘ri yo‘naltirish muhim ahamiyatga ega.

O‘smirlik davrida birinchi navbatda jismoniy o‘zgarishlar (bo‘y o‘sishi, jinsiy yetilish) seziladi, bu esa ruhiy holatga bevosita ta‘sir qiladi. Aynan shu paytda o‘smirlar o‘zlarini kattalarga o‘xshatishga harakat qiladi, ota-onalar nazoratidan chiqishga intiladi, mustaqillik hissi kuchayadi. Bu esa o‘z navbatida qarshilik, isyonkorlik, emotsional beqarorlik kabi xatti-harakatlar orqali namoyon bo‘ladi.

O‘smirlarning ruhiy holatida tez-tez kayfiyatning o‘zgarib turishi, ichki ziddiyatlar, o‘zini oqlash, o‘ziga ishonchsizlik kabi holatlar uchraydi. Ba’zida bu holatlar o‘smirlarni depressiv kayfiyat, tajovuzkorlik yoki ijtimoiy izolyatsiyaga olib keladi. Shu sababli o‘qituvchilar, psixologlar va ota-onalarning hamkorlikdagi yondashuvi muhim sanaladi.

Psixokorreksion ishlarda quyidagi metodlar samarali hisoblanadi:

Individual suhbatlar va maslahatlar – o‘smirning ichki holatini anglash, shaxsiy muammolarini tushunishga yordam beradi.

Trening mashg‘ulotlari – o‘ziga ishonchni shakllantirish, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish imkonini beradi.

Relaksatsion mashqlar – stress, g‘azab va xavotirni kamaytirishga xizmat qiladi.

Rollar orqali o‘yinlar – empatiya, hamdardlik, jamoaviy ish ko‘nikmalarini oshiradi.

Ijodiy faoliyat (rasm chizish, hikoya yozish, dramatik sahnalar) – o‘smirning ichki dunyosini ifoda qilishiga imkon beradi.

Bundan tashqari, maktab psixologlari tomonidan ota-onalar uchun ham muntazam psixologik seminarlar o‘tkazilishi zarur. Chunki ko‘p holatlarda

o‘smirlarning muammolari ota-onalar bilan bo‘lgan munosabatlaridagi muvozanatsizlikdan kelib chiqadi.

Psixokorreksiya jarayonida o‘smirning shaxsiga hurmat bilan yondashish, uni tinglash va qo‘llab-quvvatlash asosiy tamoyil bo‘lishi kerak. O‘smir o‘zini qadrlangan va tushunilgan his qilganida, o‘z muammolarini ochiq ifoda eta oladi hamda yechim topishda faolroq ishtirok etadi.

O‘smirlik davri – shaxs shakllanishining eng muhim va murakkab bosqichlaridan biri bo‘lib, bu davrda yuzaga keladigan psixologik o‘zgarishlar har bir bola hayotida katta rol o‘ynaydi. O‘smir o‘zining kimligini, hayotiy yo‘lini, qadriyatlarini shakllantirish yo‘lida ruhiy va ijtimoiy inqirozlar bilan to‘qnashadi. Shu bois bu davrda bolaning holatini to‘g‘ri anglab, unga individual yondashuv bilan yordam ko‘rsatish muhim ahamiyat kasb etadi.

Psixologlar, o‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasidagi yaqin hamkorlik o‘smirning sog‘lom ruhiy rivojlanishiga asosiy kafolat hisoblanadi. Psixokorreksion usullar yordamida o‘smirning ichki ziddiyatlari bartaraf etilishi, ijtimoiy moslashuv darajasi oshishi, o‘zini anglash va nazorat qilish qobiliyati shakllanishi mumkin. Har bir o‘smirga individual yondashgan holda uning ehtiyojlarini anglash va unga kerakli psixologik yordamni ko‘rsatish – kelajakda ijtimoiy faol, barqaror, ruhiy sog‘lom shaxsni voyaga yetkazishning asosi hisoblanadi. Shuningdek, o‘smirlik davrida bola mustaqil fikrlashga, qaror qabul qilishga, o‘z fikrini ifoda etishga intiladi. Bu holat ayrim holatlarda kattalarga qarshi chiqish, qo‘pollik, jamoaga moslasha olmaslik kabi ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi. Bunday holatlarda tanbeh berish yoki jazolash emas, balki mehr, tushunish, va dialogga asoslangan yondashuv muhim sanaladi. Psixokorreksion ishlar jarayonida art-terapiya, musiqiy terapiya, rolli o‘yinlar, treninglar va individual suhbatlar keng qo‘llaniladi. Ayniqsa, emotsional holatni tahlil qilish, ijobiy fikrlashni shakllantirish, stressga bardoshlilikni oshirish kabi yo‘nalishlar orqali o‘smirning ichki dunyosiga ijobiy ta’sir ko‘rsatish mumkin.

Shuni unutmaslik kerakki, har bir o‘smir o‘ziga xos. Kimdadir psixologik o‘zgarishlar yumshoq kechsa, boshqasida bu davr keskin ruhiy to‘qnashuvlar bilan

kechadi. Shu bois psixokorreksiya jarayoni qat’iy andozalarga emas, balki har bir bola shaxsiyatiga mos yondashuvga asoslanishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, o‘smirlikdagi psixologik o‘zgarishlar – bu rivojlanish bosqichi bo‘lib, bu jarayonni to‘g‘ri boshqarish, bolaga ishonchli va barqaror psixologik muhit yaratish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Bugungi kunda maktab psixologlarining roli aynan mana shu jarayonlarda beqiyos ahamiyat kasb etadi. Psixologik yondashuvlar o‘smirlar bilan ishlashda samarali vosita bo‘lib, ularning salbiy holatlardan ijobiy yo‘lga yo‘naltirilishida muhim kalit bo‘la oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Z. T. Nishanova. Bolalar psixodiagnostikasi. Toshkent 1998-yil.
2. Z.T.Nishanova, N.G.Kamilova, D.U.Abdullayeva, M.X.Xolnazarova.

Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya

3. Internet saytlari:

www.ziyo.uz

O‘SMIRLARDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLI VAZIYATLARNING OLDINI OLISHDA SUHBAT METODINING AHAMIYATI

Abdijabbarova Elvira Xojaxmetovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumani 42-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davrida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar, ularning sabablari va oldini olishda suhbat metodining pedagogik va psixologik ahamiyati tahlil qilinadi. Suhbat metodi orqali o‘quvchilar bilan ishonchli aloqa o‘rnatish, ularning ichki kechinmalarini aniqlash va psixologik yordam ko‘rsatishning samarali yo‘llari ochib beriladi. Maqolada real tajriba asosida suhbatning profilaktik roliga e‘tibor qaratilgan.

Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемные ситуации, возникающие в подростковом возрасте, причины их появления и значение метода беседы в профилактике подобных состояний. Анализируется педагогическая и психологическая эффективность беседы как способа установления доверительных отношений с подростками, выявления их внутренних переживаний и оказания своевременной поддержки. Особое внимание уделено практическому применению метода беседы.

Annotation: This article explores problematic situations that arise during adolescence, their causes, and the importance of the conversation method in preventing such challenges. The pedagogical and psychological effectiveness of using conversations to establish trust with adolescents, understand their emotional states, and provide timely support is analyzed. Emphasis is placed on the preventive role of the conversation method based on practical experience.

Kalit so‘zlar: o‘smirlar, muammoli vaziyat, suhbat metodi, psixologik yordam, profilaktika, muloqot, ishonchli aloqa

Ключевые слова: подростки, проблемные ситуации, метод беседы, психологическая помощь, профилактика, коммуникация, доверие.

Keywords: adolescents, problematic situations, conversation method, psychological support, prevention, communication, trust.

O‘smirlik davri inson hayotidagi eng mas’uliyatli, murakkab va ayni paytda o‘ziga xos bosqich hisoblanadi. Bu davrda bolalar tanaviy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan jadal o‘zgaradilar. Aynan shu bosqichda ularning ichki olamida turli muammolar, psixologik bosimlar, notinchliklar ko‘proq kuzatiladi. Bu muammoli vaziyatlar, agar vaqtida aniqlanmasa va to‘g‘ri yondashuv bo‘lmasa, salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin.

O‘smirlar ko‘pincha o‘z muammolarini oshkor etmaydi, ularni yashiradi yoki noto‘g‘ri yo‘llar bilan hal qilishga urinadi. Bu holatni yumshatish va yechim topish uchun samarali usullardan biri bu — suhbat metodidir.

Suhbat metodi — bu o‘quvchi bilan iliq, samimiy, ishonchga asoslangan muloqot olib borish orqali uning ichki kechinmalari, hissiyoti, muammolari va ehtiyojlarini aniqlash imkonini beradi. Psixolog yoki pedagog tomonidan olib boriladigan mazmunli suhbatlar orqali o‘smir o‘zini tinglanayotganini his qiladi. Bu esa uning ichki olamiga kirishga va kerakli tavsiyalar berishga asos bo‘ladi.

Suhbat metodi yordamida:

- O‘smirning hayotida yuz berayotgan muammoli vaziyat aniqlanadi;
- Uning hissiy holati baholanadi;
- Noto‘g‘ri xatti-harakatlarning ildizi aniqlanadi;
- To‘g‘ri qaror qabul qilishiga yo‘l ko‘rsatiladi;
- O‘quvchi o‘z fikrini erkin ifoda qilishga o‘rgatiladi.

Misol tariqasida maktabda o‘tkaziladigan psixologik suhbatlar natijasida ko‘plab o‘quvchilarda o‘ziga bo‘lgan ishonch ortgani, darsga bo‘lgan qiziqishi oshgani, oilaviy yoki tengdoshlar bilan muammolari yengillashgani kuzatilmoqda.

O‘smirlik davrida yuzaga keladigan muammoli vaziyatlar ko‘p hollarda quyidagi omillar bilan bog‘liq:

- O‘ziga bo‘lgan past baho va ishonchsizlik;
- Oila ichidagi kelishmovchiliklar, e‘tibor yetishmovchiligi;

Tengdoshlar bilan munosabatdagi ziddiyatlar;

O‘qishdagi qiyinchiliklar, o‘zlashtirish darajasining pasayishi;

Internet va ijtimoiy tarmoqlarning noto‘g‘ri ta‘siri;

Jinsiy yetilish bilan bog‘liq chalkashliklar va tushunmovchiliklar.

Bu holatlarda o‘smir ko‘pincha o‘zini yolg‘iz his qiladi, hech kim uni tushunmasligini o‘ylaydi. Shuning uchun ham suhbat metodi aynan o‘smirning ichki olamiga kirish, uni eshitish va unga mos yondashish imkonini beradi.

Suhbat metodining o‘ziga xos jihatlari:

Ishonchni shakllantirish: O‘smir sizga ochilishi uchun avval sizga ishonishi kerak. Suhbat bu ishonchni bosqichma-bosqich hosil qiladi.

Qarshilikni kamaytirish: Qattiq tanbeh, nasihatdan ko‘ra, suhbat orqali o‘quvchi o‘zining xatolarini o‘zi tushunishga boshlaydi.

Hissiy tushunchani kuchaytiradi: Suhbatda psixolog (yoki o‘qituvchi) o‘smirning his-tuyg‘ularini to‘g‘ri anglaydi va unga mos yondashadi.

Mustahkam aloqa o‘rnatadi: Suhbat orqali o‘smir bilan doimiy va sog‘lom muloqot yo‘lga qo‘yiladi, bu esa boshqa tarbiyaviy ishlarni osonlashtiradi.

Suhbatni samarali o‘tkazish shartlari:

Neytral va qulay muhitda o‘tkazish (bosimsiz);

Faol tinglovchi bo‘lish (o‘smirni bo‘lmasdan tinglash);

O‘smirga tanqid yoki baho bermaslik, lekin savollar orqali yo‘naltirish;

Uning fikrini qadrlash, u aytgan har qanday fikrni muhim deb bilish;

Zarurat bo‘lsa, suhbatdan so‘ng individual yondashuv rejasini tuzish.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, suhbat metodi – bu oddiy muloqot emas, balki chuqur psixologik yondashuv bo‘lib, o‘smirlarning muammoli vaziyatlarini vaqtida aniqlash va oldini olishda samarali vositadir. Har bir pedagog va psixolog bu usuldan ongli, izchil va ehtiyotkorlik bilan foydalansa, yosh avlodning sog‘lom ruhiy rivojlanishiga katta hissa qo‘shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abduqodirova, Z. (2017). Psixologiya asoslari. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
2. Jo‘rayev, M. (2019). Yosh davrlar psixologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.
3. Hasanboeva, M. (2018). Ota-ona va o‘smirlar o‘rtasidagi munosabatlar. Samarqand: “Ilm ziyo” nashriyoti.
4. Karimova, D. (2020). Ta’lim muassasalarida psixologik xizmat. Toshkent: “Innovatsiya” nashriyoti.
5. Po‘latov, B. (2016). Pedagogik va ijtimoiy psixologiya. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.

IJTIMOY HIMOYAGA MUHTOJ OILALAR BILAN PSIXOLOGIK ISHLASHDA INDIVIDUAL YONDASHUV VA MOTIVATSION QO‘LLAB-QUVVATLASHNING SAMARADORLIGI

Orinbayeva Aziza Nurlibek qizi

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Qong‘irot tumani

“Inson” ijtimoiy xizmatlar markazi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bilan psixologik ishlash jarayonida individual yondashuvning o‘rni va motivatsion qo‘llab-quvvatlash usullarining samaradorligi tahlil qilinadi. Jumladan, Qo‘ng‘irot tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi psixologining faoliyati misolida olib borilayotgan amaliy ishlar, muammolar va erishilayotgan natijalar yoritiladi. Shuningdek, bunday oilalar bilan ishlashda empatiya, ishonch, emotsional barqarorlikni mustahkamlash bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ijtimoiy himoya, oilaviy muammolar, psixologik yordam, individual yondashuv, motivatsiya, empatiya, ishonch.

Annotation: This article analyzes the effectiveness of individual approaches and motivational support methods in the psychological work with families in need of social protection. Practical activities, challenges, and achievements of the psychologist at the Qo‘ng‘irot District Social Services Center are discussed in detail. The article also provides recommendations on strengthening empathy, trust, and emotional stability in such families.

Keywords: social protection, family issues, psychological support, individual approach, motivation, empathy, trust.

Bugungi kunda mamlakatimizda aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlariga davlat tomonidan ko‘rsatilayotgan g‘amxo‘rlik va e‘tibor yildan yilga ortib bormoqda. Ayniqsa, bunday oilalarning psixologik salomatligini tiklash, ijtimoiy moslashuvini ta‘minlash, ularni ijtimoiy hayotga qayta jalb qilishda

psixologik xizmatlarning roli beqiyosdir. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning 2023-yil 20-apreldagi “Aholiga psixologik xizmat ko‘rsatish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”gi PQ–115-sonli qarori, shuningdek, 2022-yil 25-avgustdagi “O‘zbekiston Respublikasida 2030-yilgacha ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”gi qarori asosida hududlardagi Inson ijtimoiy xizmatlar markazlari faoliyati tubdan isloh qilindi.

Bu markazlar zimmasiga ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalarni aniqlash, ularni ro‘yxatga olish, ehtiyojlariga mos tarzda ijtimoiy va psixologik xizmatlar ko‘rsatish, hayotiy murakkab vaziyatlarda yordam berish kabi muhim vazifalar yuklatilgan. Ayniqsa, psixologlarning ushbu yo‘nalishdagi faoliyati orqali ko‘plab oilalarda barqarorlik, ijtimoiy moslashuv va ruhiy sog‘lom muhit shakllanmoqda. Ushbu maqolada Qo‘ng‘irot tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazi psixologining tajribasi misolida individual yondashuv asosida olib borilayotgan psixologik ishlar, qo‘llanilayotgan metodikalar va ularning amaliy samarasi tahlil etiladi.

Ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar — bu ijtimoiy, iqtisodiy yoki psixologik jihatdan qiyinchilikka duch kelgan, davlat ko‘magiga muhtoj oilalardir. Bunday oilalarda aksariyat hollarda ruhiy tushkunlik, umidsizlik, ijtimoiy izolyatsiya, tarbiyaviy muammolar va agressiv muhit kuzatiladi. Psixologning vazifasi esa nafaqat muammoni aniqlash, balki individual yondashuv orqali har bir oila a‘zosining ichki dunyosiga kirish, ularni ruhiy barqarorlikka qaytarishdir.

Qo‘ng‘irot tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazida psixologlar quyidagi yondashuvlar asosida ishlamoqda:

Psixodiagnostik suhbatlar – har bir oila bilan yakka tartibda suhbat o‘tkazilib, muammolarning ildiziga e‘tibor qaratiladi. Shu orqali qaysi oila a‘zosi ruhiy qo‘llab-quvvatlashga muhtoj ekani aniqlanadi.

Motivatsion treninglar – oila a‘zolarining hayotga bo‘lgan ijobiy munosabatini shakllantirish, o‘ziga bo‘lgan ishonchni mustahkamlash maqsadida guruhli va yakka treninglar tashkil qilinmoqda.

Stressni boshqarish texnikalari – psixologik bosim va salbiy emotsiyalarni bartaraf etish uchun nafas olish mashqlari, musiqiy terapiya va art-terapiya usullari qo‘llanilmoqda.

Empatiya va faol tinglash – psixolog oilalar bilan ishlaganda xolis tinglash va samimiy muloqot orqali ishonchli muhit yaratadi. Bu esa o‘z navbatida muammolarni tezroq yechishga yordam beradi.

Ota-onalar uchun psixologik treninglar – ayniqsa bolali oilalarda tarbiya muammolari bo‘lsa, ota-onalar uchun alohida mashg‘ulotlar o‘tkazilib, zamonaviy pedagogik yondashuvlar o‘rgatiladi.

Psixologik ishlar natijasida oilalardagi ruhiy ziddiyatlar kamaymoqda, bolalar va ota-onalar o‘rtasida iliqlik va ishonch kuchaymoqda, ularning hayotga bo‘lgan qiziqishi ortmoqda. Har bir holat bo‘yicha psixologlar o‘z kuzatuvlari asosida individual reja ishlab chiqib, oila bilan uzluksiz ishlashni davom ettirmoqda.

Ushbu metodik yondashuvlar asosida Qo‘ng‘irot tumanida so‘nggi uch oy ichida 60 dan ortiq oila bilan ishlov berildi, shulardan 37 tasi o‘z ijtimoiy-psixologik muammolarini hal qilishga muvaffaq bo‘ldi. Bu esa psixologik xizmatlar samaradorligini ochiq ko‘rsatadi.

Yuqorida bayon etilganlardan kelib chiqib aytish mumkinki, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar bilan psixologik ishlashda individual yondashuv muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir inson o‘ziga xos psixologik xususiyatlarga ega bo‘lgani uchun, yondashuvlar ham shaxsiy holatidan kelib chiqqan holda bo‘lishi lozim. Qo‘ng‘irot tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazida psixologlar tomonidan qo‘llanilayotgan metodlar – motivatsion suhbatlar, stressni yengish texnikalari, art-terapiya, faol tinglash, psixologik treninglar orqali ko‘plab oilalar ijtimoiy hayotga qayta moslashmoqda.

Bunday faoliyatlar nafaqat muammolarga yechim topishga, balki jamiyatda barqarorlikni ta‘minlash, sog‘lom ruhiy muhit yaratishga xizmat qiladi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilinayotgan qarorlar va konsepsiyalar bunday xizmatlar uchun mustahkam huquqiy va amaliy asos yaratmoqda. Demak, bu sohadagi ishlarni yanada

takomillashtirish, metodik asoslarini boyitish va kengaytirish – zamon talabi hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 20-apreldagi PQ–115-sonli qarori “Aholiga psixologik xizmat ko‘rsatish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risida”.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 25-avgustdagi PQ–362-sonli qarori “2030-yilgacha O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy himoya tizimini rivojlantirish konsepsiyasi to‘g‘risida”.
3. Yo‘ldoshev Sh. “Psixologik xizmat ko‘rsatish asoslari”. – Toshkent: TDPU, 2021.
4. Raxmonov A. “Ijtimoiy psixologiyaning dolzarb muammolari”. – Samarqand: SamDU, 2020.
5. Usmonova G. “Ijtimoiy xizmat ko‘rsatish tizimida psixologik yondashuvlar”. – Nukus: QDU, 2022

MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR ORASIDA JINOYATCHILIKNING OLDINI OLISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUVNING O‘RNI

Ataniyazova Guljaxan Mambetniyazovna

Qoraqalpog‘iston Respublikasi Xo‘jayli tumani MMTB ga qarashli 4- sonli
umumiy o‘rta ta‘lim maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktab yoshidagi o‘quvchilar orasida jinoyatchilik holatlarining oldini olishda psixologik yondashuvlarning ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, o‘quvchilarda ijtimoiy moslashuv, agressiyani boshqarish, empatiya va ijobiy ijtimoiy ko‘nikmalarni shakllantirish orqali profilaktik ishlarni samarali tashkil etish usullari keltirilgan. Pedagog-psixologlar faoliyatidagi ilg‘or uslublar hamda maktab va ota-onalar o‘rtasidagi hamkorlikning o‘rni ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: jinoyatchilik, psixologik profilaktika, maktab o‘quvchisi, ijtimoiy moslashuv, agressiyani boshqarish.

Annotation: This article highlights the importance of psychological approaches in preventing juvenile delinquency among school-aged students. It outlines effective preventive strategies through the development of social adaptation, aggression management, empathy, and positive social skills in students. The article also discusses advanced methods used by school psychologists and the critical role of cooperation between schools and parents.

Keywords: delinquency, psychological prevention, school student, social adaptation, aggression control.

So‘nggi yillarda maktab yoshidagi o‘quvchilar orasida sodir etilayotgan huquqbuzarliklar va ijtimoiy noxush holatlar psixologik yondashuvlar orqali chuqur o‘rganilmoqda. Jinoyatchilikni erta bosqichda aniqlash va uning oldini olishda psixologik tahlil va ta‘sir metodlarining roli beqiyosdir. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, zamonaviy maktab psixologining asosiy vazifalaridan biri —

o‘quvchilarning ijtimoiy-psixologik holatini o‘rganish, xavf guruhidagi bolalarni aniqlash va ularga mos yondashuvlarni tanlashdan iborat. Xo‘sh bir o‘ylab ko‘raylikchi, o‘zi jinoyatchilikka olib boruvchi omillar nimalardan iborat, yoshlar nima sababdan jinoyatchilikka qo‘l uradi, majburlikdanmi, psixologik nosog‘lomlikdanmi yoki faqat vaqtichog‘lik uchunmi?

Jinoyatchilikka olib keluvchi psixologik omillar

O‘smirlarning jinoyatga qo‘l urishida quyidagi psixologik omillar muhim rol o‘ynaydi:

- Oilaviy muammolar: e‘tiborsizlik, zo‘ravonlik, mehr yetishmovchiligi
- Agressiyani boshqarolmaslik: ichki his-tuyg‘ularni ifoda eta olmaslik
- Past ijtimoiy moslashuv: sinfdoshlar yoki jamoadan ajralib qolish
- Salbiy muhit: jinoyatga moyil do‘stlar, noto‘g‘ri ijtimoiy namuna

Biz omillar haqida bilgan bo‘lishimiz mumkin, ammo xo‘sh buni yengishda, ularga yordam berishda biz nimalardan, qanday usullardan foydalanamiz?

Psixologik profilaktika usullari

Psixodiagnostika: xavf guruhidagi o‘quvchilarni aniqlash (testlar, suhbatlar, kuzatuv)

- Treninglar va mashg‘ulotlar:
- Agressiyani boshqarish texnikalari
- Empatiya va ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish
- Qaror qabul qilish va konfliktni hal qilish mashg‘ulotlari
- Individual maslahatlar: o‘quvchi va uning oilasi bilan ishlash
- Sinf jamoasi bilan ishlash: salbiy holatlarning oldini olish uchun ijobiy mikroiklim yaratish

- Hamkorlikdagi ishlar

- Maktab – ota-ona – psixolog tizimi: o‘quvchi atrofida ijobiy psixologik muhit yaratish

- Huquq-tartibot organlari bilan aloqalar: jinoyatchilik xavfini erta aniqlash va profilaktika

- Ijtimoiy xizmatlar bilan hamkorlik: ehtiyojmand oilalar, ijtimoiy yordam

Bugungi jamiyatda maktab yoshidagi o‘quvchilar orasida jinoyatchilik holatlarining ko‘payib borayotgani dolzarb muammo sifatida kun tartibiga chiqmoqda. Bu holat faqat jinoyat huquqi doirasida emas, balki chuqur psixologik, ijtimoiy va ma’naviy ildizlarga ega bo‘lgan muammolar majmuasidir. O‘quvchi shaxsida sodir bo‘layotgan ichki ziddiyatlar, o‘zini anglashdagi qiyinchiliklar, jamiyat talablariga javob bera olmaslik holati uni nojo‘ya yo‘llarga yo‘naltirishi mumkin. Aksariyat holatlarda jinoyatga qo‘l urgan bola aslida yordam so‘rayotgan, ammo unga vaqtida e‘tibor qaratilmagan shaxs bo‘ladi. Bunday muammolar ildizi ko‘pincha oilaviy muhitdan, yaqinlar bilan munosabatlar sovuqligidan, bolaga nisbatan loqayd munosabatdan boshlanadi. Maktab esa bu zanjirning keyingi halqasi bo‘lib, bu yerda ham bola o‘zini tushunadigan, eshitadigan, himoya qiladigan insonlarni topa olmasa, ichki bo‘shliq kuchayib boradi. Shunday vaziyatlarda jinoyat yoki huquqbuzarlik bola uchun e‘tibor qozonish, ichki norozilikni bildirish yoki o‘zini jamiyatga “ko‘rsatish” vositasiga aylanishi mumkin.

Agar o‘quvchini shunchaki qonunni buzgan shaxs sifatida emas, balki psixologik muammolar girdobiga tushgan bola sifatida ko‘rsak, unga nisbatan yondashuvimiz ham o‘zgaradi. Har bir jinoyat ortida muayyan psixologik ehtiyoj, tushunilmagan dard yoki to‘satdan portlagan g‘azab yotgan bo‘lishi mumkin. Bu ehtiyojlarni anglamasdan, faqat jazolash bilan muammoni bartaraf etib bo‘lmaydi. Shuning uchun psixologik yondashuv — bu bolani jinoyatdan qaytarish emas, uni jinoyat sari yetaklagan ichki sabablarga tushuncha bilan yondashishdir.

O‘quvchining xulqidagi salbiy o‘zgarishlarni erta aniqlash, uni eshitish, tushunish, unga ishonish — bu oddiy, ammo kuchli ta’sirga ega bo‘lgan omillardir. Shuningdek, bolaga insoniy munosabat bildirish, uning hissiy holatiga e‘tiborli bo‘lish, uni jamoadan ajratmaslik orqali ko‘p jinoyatlarning oldi olinishi mumkin. Jinoyatchilik profilaktikasi haqida gap ketganda, biz shuni unutmashimiz kerakki, har bir bola — bu avvalo shaxs, va u qanday muhitda ulg‘aygan bo‘lsa, o‘sha muhit natijasi bo‘ladi.

Yuqoridagi fikr-mulohazalarni hisobga olib xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, Maktab yoshidagi o‘quvchilarda jinoyatchilikning oldini olishda

psixologik yondashuv nafaqat individual, balki tizimli yondashuvni talab qiladi. Psixologik profilaktika orqali xavfli holatlarni erta aniqlash, o‘quvchining ichki dunyosini anglash, unga zarur yordam ko‘rsatish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Bunda psixolog, o‘qituvchi, ota-ona va ijtimoiy xizmatlarning samarali hamkorligi asosiy omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

11. Abduqodirova, Z. (2017). Psixologiya asoslari. Toshkent: “Fan va texnologiya” nashriyoti.
12. Jo‘rayev, M. (2019). Yosh davrlar psixologiyasi. Toshkent: O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi.
13. Hasanboeva, M. (2018). Ota-ona va o‘smirlar o‘rtasidagi munosabatlar. Samarqand: “Ilm ziyo” nashriyoti.
14. Karimova, D. (2020). Ta’lim muassasalarida psixologik xizmat. Toshkent: “Innovatsiya” nashriyoti.
15. Po‘latov, B. (2016). Pedagogik va ijtimoiy psixologiya. Toshkent: “O‘qituvchi” nashriyoti.

KREATIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O’STIRISH

Saydullayeva Nargis Ilhom qizi

PhD, Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha ta’lim metodikasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o’stirish afzalliklari haqida ma’lumot berilgan.

Аннотация: В данной статье представлена информация о преимуществах развития речи дошкольников на основе творческого подхода.

Annotation: V dannoy state predstavlena information o preimushchestvax razvitiya rechi doshkolnikov na osnoe tvorcheskogo podkhoda.

Kalit so’zlar: Kreativ, yondashuv, maktabgacha yosh, bolalar, nutq, ta’lim-tarbiya, modernizasiya, pedagogik.

Ключевые слова: творческий подход, дошкольный возраст, дети, речь, воспитание, модернизация, педагогика.

Key words: Creative, approach, preschool age, children, speech, education, modernization, pedagogy.

Respublikamizda globallashuv sharoitida yuz berayotgan ta’lim sohasidagi o’zgarishlar asosida maktabgacha ta’lim tizimida kasbiy va metodik faoliyat samaradorligini oshirish, tarbiyachilarning kreativlik potensialini rivojlantirish yuzasidan keng miqyosda izlanishlar olib borilmoqda. Mazkur jarayon bugungi kunda kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar ta’lim-tarbiya jarayonini modernizasiya qilishning ustivor yo’nalishlari: noformal (o’qitish – asosiy izlanish “Hamkorlik strategiyasi” asosida o’quv jarayoniga innovasiyalar, onlayn o’qitish, tyutorli ta’limga urg’u berilishi) va informal (o’qitish – individual holatda va shaxsiy) o’qitish mazmunini takomillashtirish, bolalarning nutq va tafakkurini rivojlantirishning samarali shakl va metodlarini ishlab chiqish, mashg’ulotlarning

integrasiyalashuvini ta'minlashning turli modellari va texnologiyalarini yaratish zaruratini yuzaga keltiradi. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "...uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish" [15;] vazifasi belgilanib, bu borada pedagoglarning kreativligini oshirish, ta'lim mazmunini takomillashtirib borishda qulay sharoitlar yaratish, pedagogik deontologiya(yunon. «deontos» - loyqlik, munosib, kerakli, tegishli, «logos» - ilm, ta'limot) [96;]ni ta'minlash orqali kutilgan natijalarga erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrda PQ-2707-son "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" [4;]gi, 2017 yil 9 sentyabrda PQ-3261-son "Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi [5;], 2018 yil 30 sentyabrda PQ-3955-sonli "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora –tadbirlari to'g'risida" [11;]gi, Maktabgacha ta'lim vazirining 2019 yil 30 avgustda 155-son "Davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari pedagoglarining ish hujjatlarini tasdiqlash to'g'risida"gi buyrug'ida belgilab berilgan maktabgacha ta'lim tizimini fan, texnika va ishlab chiqarish sohalari bilan integrasiyalashuvini ta'minlash bugungi kunning dolzarb muammosi sifatida qaralishi maktabgacha soha yo'nalishida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning pedagogik mahorati va kreativ qobiliyatlariga nisbatan talablarning ortib borayotganligini ko'rsatadi. Bunday talablarning yuzaga kelishi ilg'or xorijiy tajribani keng joriy etgan holda o'quv-uslubiy jarayonga innovatsiyalarni joriy etish, tarbiyachilarning kreativ potensialini rivojlantirish va pedagogik kompetentlik bilan qurollantirish muhim pedagogik ahamiyat kasb etadi.

Respublikada keyingi yillarda maktabgacha ta'lim sohasiga qaratilayotgan alohida e'tibor va mazkur yo'nalishda qabul qilingan bir qator hujjatlar ta'lim sifat va samaradorligini oshirish bo'yicha me'yoriy-huquqiy bazani yaratish imkonini berdi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2017-2021 yillarda maktabgacha ta'lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarorida "...ta'lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta'lim dasturlari va texnologiyalarini tatbiq

etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish” masalalari belgilab berilganligi, maktabgacha ta’lim tizimini uzluksiz ta’limning boshlang’ich shakli sifatida e’tirof etilganligi, tizimga nisbatan qo’yilgan vazifalarning bajarilishida alohida ahamiyatga ega ekanligiga e’tibor qaratish lozimligini belgilaydi [4].

Shu nuqtai nazardan olib qaraganda kreativ yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini o’stirish va tafakkurini rivojlantirish mazmunini takomillashtirish pedagoglar oldiga qo’yilgan asosiy vazifalardan biridir.

Aytish o’rinliki globallashuv, texnogen sivilizasiya yosh avlod tarbiyasiga ham o’z ta’sirini o’tkazayotgani sir emas, bugungi kun bolasini “o’tmish ertaklari, voqyealari” bilan aldab bo’lmaydi, ularni real voqyealarga asoslangan ma’lumotlar qiziqtiradi. Aksariyat hollarda bir yoshli bolamiz mobil aloqa vositalaridan “foydalana” olayotganligini quvonch bilan gapiramiz. Demak, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan zamonaviy tarbiyachi maktabgacha ta’lim sohasida kechayotgan yangilanishlarni bilishi, o’z ustida tinmay ishlashi, doimiy o’zgarib turuvchi nostandart sharoitlarda amaliy faoliyatga innovasion tayyorligini ta’minlash ehtiyojini yuzaga keltirmoqda, bu esa qo’shimcha, noan’anaviy, parallel mustaqil ta’lim tizimlarini yaratishga ehtiyoj tug’dirmoqda.

Bizning fikrimizcha, yuqoridagi muammolar orasida eng muhimlari maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarini ta’lim jarayoniga kreativ yondashuv masalalarini modernizasiyalash, innovasiya va novasiya, innovasion ta’lim texnologiyalari bilan qurollantirish lozim. Kreativ yondashuv asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari nutqini o’stirish va tafakkurini rivojlantirish jarayonini mazmunli tashkil qilish tayanch o’quv rejasining qanchalik mustahkam egallanganligiga bog’liq.

Aytish o’rinliki, maktabgacha ta’lim va ijtimoiy sohadagi yangilanishlar asosida ta’lim unsurlari jiddiy o’zgarishlarga uchradi. Shu bois, uzluksiz ta’lim falsafasi, qonuniyatini, kreativ yondashuv asosida ta’lim muammolarini qaytadan ko’rib chiqish davr talabiga aylanib bormoqda.

Yuqorida ko’rsatib o’tilgan bir qator vazifalar ijrosini ta’minlash maktabgacha ta’lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning kreativ qobiliyatlarini zamon talablariga javob bera oladigan darajada rivojlantirish, ta’limni tubdan isloh qilish, mazkur tizimni yangi sifat bosqichiga ko’tarishning muhim shartlaridan biridir.

Adabiyotlar ro’yxati:

1.O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2016 yil 29 dekabrdagi “2017-2021 yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-2707-sonli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2017

2.O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3261-sonli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2017

3.O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 30 sentyabr “Maktabgacha ta’lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora –tadbirlari to’g’risida”gi PQ-3955-sonli Qarori. O’zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma’lumotlari milliy bazasi, 2018.

4. Sanoyeva S.B. Kompetensiyaviy yondashuv asosida bo’lajak pedagoglarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Toshkent – 2020

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA TURLI YOSH GURUHARIDA MULOQOT FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI

Berkinova Charos Islom qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti,

Maktabgacha ta'lim metodikasi kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotida turli yosh guruharida muloqot faoliyatini tashkil etishning ahamiyati.

Kalit so'zlar: sog'lom va bilimli, ilmiy xulosa, muloqot, quvonch, zavq-shavq, qayg'u, xotirjamlik, jahldorlik, muloqot qilish, emotsional jihat.

Abstract: In this article, the importance of organizing communication activities in different age groups in preschool education organization.

Key words: healthy and educated, scientific conclusion, communication, joy, pleasure, sadness, calmness, anger, communication, emotional aspect.

Аннотация: В данной статье раскрывается значение организации коммуникативной деятельности в разных возрастных группах в организации дошкольного образования.

Ключевые слова: здоровый и образованный, научный вывод, общение, радость, удовольствие, печаль, спокойствие, гнев, общение, эмоциональный аспект.

Maktabgacha ta'lim tizimi uzluksiz ta'limning birlamchi, eng asosiy bo'g'inidir. Mutaxassislarining ilmiy xulosalariga ko'ra, inson o'z umri davomida oladigan barcha axborot va ma'lumotning 70 foizini 5 yoshgacha bo'lgan davrda oladi. Shu bois bolalarning sog'lom va bilimli, yetuk kadrlar bo'lib voyaga yetishida maktabgacha ta'lim tarbiyasi juda - muhim o'rin tutadi.

Uch-besh yoshli bolalarda kattalarning mehriга, ularning tushunishiga va u bilan muloqot qilishiga ehtiyoj saqlanib qoladi. Kattalarga nisbatan ishonchga asoslangan muloqot va uning emotsional ahvolini (quvonch, zavq-shavq, qayg'u, xotirjamlik,

jahldorlik va h.k.) his qilishga, kayfiyat o‘zgarganligi sabablarini tushunishga qodirlik rivojlanadi. Kattalar bilan muloqotning yangi shakli – qiziqarli mavzularda muloqot qilish vujudga keladi va rivojlanadi. U dastlab kattalar bilan birgalikdagi bilish faoliyatiga qo‘shilib ketgan, so‘ngra, bola hayotining beshinchi yili oxiriga kelib muayyan vaziyat bilan bog‘liq bo‘lmagan bilish mavzularidagi «nazariy» muloqot ko‘rinishiga ega bo‘ladi.

Bolalarning katta yoshli odam bilan muloqotga bo‘lgan ehtiyojining qondirilmashligi ular o‘rtasida emotsional jihatdan begonalashuvga olib keladi[1.58]. U turli ko‘rinishda namoyon bo‘ladi: ba’zi bolalar indamas, hurkak, arzimagan narsaga ham yig‘lab yuboruvchi bo‘lib qoladilar; boshqalari esa – negativizm, tajovuzni namoyon qilishadi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish murakkab psixologik jarayon bo‘lib, u faqat bolaning eshitgan nutqiga taqlid qilishidan iborat emas. Bu jarayon bolalarda muloqot faoliyatini rivojlantirish va birinchi navbatda, muloqotga ehtiyoj mavjudligi bilan bog‘liqdir. Nutqni rivojlantirish nafaqat bolani atrof- muhit bilan tanishtirish, balki uni umumiy ruhiy rivojlantirish uchun ham zarur. Oilada bola nutqini o‘stirishdan maqsad og‘zaki nutqni adabiy til me‘yorlariga muvofiq holda egallashi, faol nutqqa kirishishini ta‘minlashdan iborat. Go‘dak nutqini shakllantirishning asosiy genetik vazifasi – kichkintoylarda katta odam bilan muloqotga kirishish qobiliyati va vositalarini vujudga keltirishdan iboratdir. Emotsional - erkin muloqot ushbu yoshda yetakchi faoliyat turi hisoblanadi. Kichkintoy 2-2,5 oyligidan boshlab xatti-harakatlari bilan kattalardan o‘zi bilan muloqotga kirishishni “talab qila» boshlaydi[2.145].

Muloqotning birinchi shakli – hissiy, erkin bo‘lib, go‘dakning atrofida qilargalarga nisbatan qiziqishi uning his-tuyg‘ularga boy munosabati orqali tavsiflanadi. Muloqotning bunday shakli bola hayotining birinchi yarim yilligiga xosdir. Muloqotning yanada rivojlangan ikkinchi shakli – ya‘ni, hissiy-vositali (vaziyatli-amaliy) shakli bola hayotining ikkinchi yarim yilligida ro‘y beradi. Bu muloqot predmetlar orqali vositali muloqotga aylantiriladi. Ushbu yoshda bolaning qiziqishlari atrof muhitga yo‘naltiriladi. Unda yangi taassurotlarga ehtiyoj paydo bo‘ladi. Bu

yoshda nutqni shakllantirish va rivojlantirishning asosiy vazifalari sifatida quyidagilarni ko‘rsatish mumkin:

- bolada kattalarga nisbatan emotsional bog‘liqlik va ishonch hissini tarbiyalash;
- uning o‘ziga nisbatan atrofidagilarning ijobiy diqqat-e’tibor talab qilishini qondirish;
- kichkintoyning qiziqishlarini rivojlantirishga ko‘maklashish

Bola hayotining to‘rtinchi yilida tengdoshi uning uchun eng avvalo, birgalikdagi amaliy faoliyat (rasm chizish, narsa yasash, tuzish va h.k.) ishtirokchisi, o‘yindagi sherik sifatida qolaveradi. Bola tengdoshiga eng oddiy talablar, iltimoslar bilan murojaat qiladi va tengdoshining harakatiga baho beradi. Besh yoshli bolalar tengdoshlarining hadeb u yoki bu narsani so‘rab, jonga tegishini salbiy baholaydi. Besh yoshga kelib, tengdoshlari bilan muloqotga va ular bilan bolalar jamiyatini vujudga keltiradigan birgalikdagi o‘yinlarga bo‘lgan ehtiyoj keskin ortadi. Bola hayotining beshinchi yiliga kelib, u o‘z tengdoshlari o‘rtasida o‘z o‘rnini anglay boshlaydi.

Xulosa qilib aytganda, Maktabgacha katta yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda erishilgan asosiy natijalar tengdoshlar bilan muloqot asosiy o‘rin egallaydigan muloqot sohasidagi chuqur o‘zgarishlar bilan bog‘liq. Bola katta yoshdagi odamdan ko‘ra o‘z tengdoshini afzal ko‘ra boshlaydi. Birga o‘ynayotgan o‘rtog‘iga qaratilgan nutq kattalar bilan bo‘lgan nutqdagiga nisbatan mazmunliroq bo‘lib boradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI.

1. Ф.Р.Қодинова Болалар nutqini rivojlantirish nazariyasi va metodikasi ruhiy omillari. T.: “ISTIQLOL”, 2006y, 228b.
2. D.R. Babayeva “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” o‘quv qo‘llanma TDPU 2017 yil, 320b.
3. D.R. Babaeva “Nutq o‘stirish nazariyasi va metodikasi” darslik TDPU 2018 yil, 360b.

MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING KASBIY KREATIVLIGI

Saydullayeva Nargis Ilhom qizi

PhD, Jizzax davlat pedagogika universiteti

Maktabgacha ta’lim metodikasi

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha ta’lim tizimida faoliyat yurituvchi tarbiyachining kasbiy kreativligi tushunchasi, uning mazmun-mohiyati va amaliy ahamiyati yoritilgan. Tarbiyachining ijodiy yondashuvi bolalarning har tomonlama rivojlanishida, ularning mustaqil fikrlashi, estetik didi, emotsional va ijtimoiy ko‘nikmalarini shakllantirishda muhim omil ekanligi asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada tarbiyachining kreativlik salohiyatini rivojlantirish yo‘llari va unga ta’sir etuvchi omillar tahlil qilinadi. Muallif ta’lim-tarbiya jarayonida yangilikka intilish, original metodlar va pedagogik vositalarni qo‘llashning samarali jihatlarini ochib beradi hamda tarbiyachining kasbiy muvaffaqiyati uchun kreativlik zarurligini asoslaydi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta’lim, tarbiyachi, kasbiy kreativlik, ijodiy yondashuv, pedagogik mahorat, didaktik vosita, bolalar rivoji, innovatsion metod, shaxsiy yondashuv, estetik tarbiya.

Kirish

Bugungi kunda O‘zbekistonda ta’lim sohasida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar, innovatsion yondashuvlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliyotga joriy etish maktabgacha ta’lim tizimiga ham bevosita ta’sir ko‘rsatmoqda. Ta’limning eng muhim bo‘g‘inlaridan biri hisoblangan maktabgacha ta’lim bosqichida bola shaxsining har tomonlama rivojlanishini ta’minlash, uning intellektual, axloqiy, ijtimoiy va estetik salohiyatini yuzaga chiqarishda tarbiyachining kasbiy mahorati bilan bir qatorda, uning kreativ fikrlashi va ijodkorlik yondashuvi muhim o‘rin tutadi.

Zamonaviy tarbiyachi nafaqat dasturiy talablarni bajaruvchi mutaxassis, balki pedagogik jarayonga yangicha qaray oladigan, noan’anaviy yondashuvlarni qo‘llay oladigan, har bir bolaga individual yondashuv ko‘rsatishga qodir shaxs bo‘lishi zarur. Shu nuqtayi nazardan qaralganda, tarbiyachining kasbiy kreativligi — bu uning pedagogik faoliyatida innovatsion g‘oyalar, original metodlar, didaktik vositalar va o‘ziga xos tarbiyaviy yondashuvlarni yaratish va qo‘llay olish qobiliyatidir.

Mavzuning dolzarbligi shundaki, maktabgacha yoshdagi bolalarda mustaqil fikrlash, ijodiy tasavvur va tashabbuskorlikni shakllantirish, asosan, tarbiyachining professional yondashuviga bevosita bog‘liq. Shu bois, tarbiyachilarda kreativlik salohiyatini aniqlash, rivojlantirish va qo‘llab-quvvatlash bugungi kundagi muhim pedagogik vazifalardan biri hisoblanadi.

Asosiy qism

Maktabgacha ta’lim tizimida tarbiyachining kasbiy faoliyati nafaqat bolalarga dasturiy bilim va ko‘nikmalarni singdirish, balki ularning har tomonlama barkamol bo‘lib voyaga yetishida ma’naviy, psixologik va estetik muhit yaratish bilan chambarchas bog‘liqdir. Bu jarayonda tarbiyachining **kasbiy kreativligi**, ya’ni ijodiy yondashuvi, yangilikka intilishi, pedagogik faoliyatda noodatiy, samarali usul va shakllarni qo‘llay olishi alohida ahamiyat kasb etadi.

Kasbiy kreativlik — bu faqat san’at yoki qo‘l mehnati bilan bog‘liq jihat emas, balki pedagogning har bir kundalik faoliyatida namoyon bo‘ladigan yangicha fikrlash va harakat qilish qobiliyatidir. Bunday tarbiyachi har bir bola bilan individual ishlay oladi, o‘yin, mashg‘ulot yoki tarbiyaviy tadbirni oddiy shakldan chiqib, bolalarning qiziqishi va ehtiyojiga mos holda tashkil etadi.

Kreativ tarbiyachining faoliyatida quyidagi jihatlar ajralib turadi:

- **Yangi g‘oyalar yaratish va ularni sinovdan o‘tkazish:** tarbiyachi mavjud metodikaga yangilik kiritadi, mashg‘ulotlar jarayonida turli ijodiy topshiriqlar, interaktiv o‘yinlar, drammatizatsiyalarni kiritadi;
- **Didaktik materiallar va vositalarni o‘zi tayyorlay oladi:** masalan, oddiy buyumlardan o‘yinchoqlar, maketlar, ko‘rgazmalar yaratadi;

• **Bolalarda ijodiy tafakkur va tasavvurni rivojlantiradi:** bolalarni mustaqil fikrlashga, savol berishga, topqirlikka undaydi;

• **Tarbiyaviy jarayonni emotsional jihatdan boyitadi:** har bir mashg‘ulotda quvnoqlik, ijobiy muhit, erkin ifoda va samimiy muloqotga e‘tibor qaratadi.

Tarbiyachining kasbiy kreativligi, avvalo, uning shaxsiy sifatlariga ham bog‘liq. Bunday pedagoglar odatda ochiq fikrli, yangilikka o‘ch, kuzatuvchan, quvnoq, bolalarga mehri va sabrli bo‘lishadi. Ular nafaqat mavjud pedagogik usullarni qo‘llaydi, balki o‘z ijodiy yondashuvi bilan yangicha pedagogik tajriba yaratishga intiladi.

Kreativlikni rivojlantirishda quyidagi omillar muhim o‘rin tutadi:

• **Doimiy o‘qish va o‘z ustida ishlash** – zamonaviy pedagogika, psixologiya, san‘at va madaniyat yangiliklarini kuzatish, ulardan ilhom olish;

• **Ijodiy muhit yaratish** – jamoaviy ish, metodik anjumanlar, tajriba almashish, ochiq mashg‘ulotlar orqali o‘zaro o‘rganish;

• **Mustaqil g‘oyalarni qo‘llab-quvvatlash** – rahbarlar va metodistlarning tarbiyachi tashabbuslariga ochiqligi;

• **Innovatsion texnologiyalarni o‘zlashtirish** – AKT vositalaridan foydalangan holda o‘yinlar, taqdimotlar, interaktiv mashg‘ulotlarni tashkil qilish.

Kasbiy kreativlikning amaliy samarasini tarbiyachining mashg‘ulotlarida, o‘quv-uslubiy ishlanmalari va bolalarning faol ishtirokida ko‘rish mumkin. Misol uchun, oddiy ertakni sahnalashtirish orqali bolalarda dramatik qobiliyatlar, nutqiy faoliyat va hissiy ifoda rivojlanadi. Yoki tabiat materiallaridan yangi obrazlar yasash jarayonida bolalar nafaqat ijodkorlik, balki ekologik madaniyatni ham o‘zlashtiradi.

Shunday qilib, kasbiy kreativlik maktabgacha ta‘lim tarbiyachisi uchun shunchaki ixtiyoriy qobiliyat emas, balki uning kasbiy muvaffaqiyatida asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bu qobiliyatni doimiy rivojlantirish orqali tarbiyachi nafaqat bolalar qalbiga yo‘l topadi, balki ularni mustaqil, tafakkurli va ijodkor shaxs etib tarbiyalaydi.

Xulosa

Maktabgacha ta’lim tizimida tarbiyachi kasbiy faoliyatining muvaffaqiyati, avvalo, uning ijodiy yondashuviga, yangilik yaratish qobiliyatiga va har bir bolaning shaxsiy xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’lim-tarbiya jarayonini tashkil etish mahoratiga bog‘liqdir. Kasbiy kreativlik — bu pedagog uchun zamon talabi bo‘lib, u o‘z ishini faqatgina standart asosida emas, balki yangilik va o‘ziga xoslik bilan olib borishni anglatadi.

Kreativ tarbiyachi bolalarning ijodiy salohiyatini yuzaga chiqaradi, ularni o‘ylashga, fikrlashga, erkin ifodalanishga undaydi. Shuningdek, u pedagogik faoliyatga o‘zgacha ruh bag‘ishlab, bolalar uchun qulay, ochiq va qiziqarli ta’lim muhitini shakllantiradi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda tarbiyachilarda kasbiy kreativlikni shakllantirish va rivojlantirish, bu boradagi salohiyatni qo‘llab-quvvatlash ta’lim tizimi oldidagi muhim vazifalardan biridir. Shu bois, tarbiyachilarning o‘z ustida ishlashi, innovatsion pedagogik texnologiyalarni o‘zlashtirishi, ijodiy yondashuvlarga ochiqligi tizim samaradorligini belgilovchi asosiy omil hisoblanadi. Kasbiy kreativlikka ega bo‘lgan tarbiyachi — bu kelajakni tarbiyalayotgan ijodkor shaxsdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Karimova, V.A. *Pedagogik mahorat asoslari*. – Toshkent: Fan, 2019.
2. G‘ofurov, U.G‘. *Maktabgacha ta’lim metodikasi*. – Toshkent: “Ilm ziyo”, 2021.
3. Xolboyeva, S.S. *Maktabgacha yoshdagi bolalar psixologiyasi*. – Toshkent: “Yangi asr avlodi”, 2020.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Maktabgacha ta’lim tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. – PQ–3261-son, 2017 yil 9 sentabr.
5. Mamajonova, G.R. *Pedagogik innovatsiyalar va kreativlik*. – Andijon: AndMIU nashriyoti, 2022.
6. Sharipova, D.X. “Kreativ pedagog shaxsining shakllanishida zamonaviy metodlarning o‘rni”, // *Ta’lim va innovatsiya* ilmiy jurnali. – 2023. – №1(12). – B. 58–63.

TABIATNING INSON HAYOTIDAGI O'RNI

Bahriddinova Xamida Azamat qizi

JDPU, “Maktabgacha ta’lim” yo’nalishi talabasi

Ilmiy rahbar: **Berkinova Charos Islomovna**

JDPU, Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası

Annotatsiya: Mazkur maqolada tabiat va jamiyat ortasidagi aloqalar tabiatning inson hayotidagi o'rni va ahamiyati, tabiatga oid mutaffakirlar fikrlari tabiat xususiyatlari haqida ma'lumot kelitirilgan.

Tayanch so'zlar: tabiat, jamiyat, inson, Avesto, O'rta asr mutaffakkirlari, G'arb mutaffakkirlari fikrlari, Insoniyat, borliq, atrof muhit, ijtimoiy ta'sir.

Tabiat bu suniy inson tomonidan yaratilmagan, organizmlarning tabbiy yashash joyidir. Keng manoda tabiat hamma narsani o'rab turgan tirik dunyodir. Tabiat inson ongidan qat'iy nazar mavjud bo'lgan obektiv haqiqatdir. Insoniyat jamiyati tabiatning bir qismi hisoblanadi va bu maxsus dalillarga muhtoj emas. Axir har bir kishining tanasida kimyoviy biologik va boshqa jarayonlar sodir bo'ladi. Inson va tabiatning organik munosabatlari, uni jamiyat hayotidagi tabbiy omillarni hisobga oladi. Shuning uchun tabiat doimo inson hayoti uchun muhim hisoblanadi. Tabiat tushunchasi ko'proq keng va qisman tor ma'nolarda ishlatiladi. Keng ma'noda tabiat tushunchasi butun borliq voqealik, turli tuman ko'rinishlardagi olam. Tor ma'noda tabiat fan, asosan tabbiy fanlar, tabiatshunoslik, o'rganadigan obyektidir. Tabiatning adabiyotlarda ikki darajasi ajratib ko'rsatiladi. Birlamchi va ikkilamchi. Buning birinchisi insoniyatdan holi, mustasno tarzda sof tabbiy holda mavjud bo'lgan tabiatdir. Ikkinchisi, insoniyat ishtirokida hosil etilgan, tabiiy nematlar, tuproq, suv, havzalari va kanallar, daraxtzorlar, ekinzoru mevazorlar, aholi maskanlari, shahar, qishloq, va boshqalardir. Insonning tabiatga ta'sir etishi va ularning resurslardan nato'g'ri foydalanishi tufayli tabiiy muhit, havo, suv, tuproq va shu kabilar ifloslanib xo'jalikka ayniqsa inson salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqotchi A.P.Meliboyevning fikricha tabiat va jamiyat orasidagi munosabatlar sohasida ekologik muommolar paydo bo'ladigan yo'nalishlarni aniqlash favqulodda muhim pedagogik va psixologik muommo hisoblanadi. Ma'lumki tabiat insoniyat uchun bebaho qadriyatdir. Tabiat tug'ilish yashash, o'sish, faoliyat, maydoni hisoblanadi. Insoniyat tabiatga ta'sir etibgina qolmay, unga bevosita ta'sir ko'rsatadi ham. Tabiatni asrab avaylash insonning burchi ekanligi haqidagi ta'limotlar O'rta Osiyoda yetishib chiqqan buyuk olimlarning ta'limotlarida o'z ifodasini topgan. Buyuk mutaffakkir Muhammad al Xorazmiy shunday deydi, “Bilingki daryoning ko'zi yoshlansa, uning boshiga g'am kulfat tushgan bo'ladi. Odamlar daryodan mehringizni darig' tutmang”. Demak tabiat va uning mahsuli inson uchun ekan undan oqilona foydalanish kerak. O'rta Osiyo xalqlari jumladan, o'zbek xalqi qadimdan ekologik madaniyat va tarbiyaga kata ahamiyat berib kelgan. Misol uchun “Avesto ” xalqimizning bebaho mulkidir. Bu nodir kitob bundan o'ttiz asr muqaddam shu zaminda yashagan ajdodlanmizning biz avlodlarga qoldirgan ma'naviy tanxiy merosidir. "Avesto" ayni zamonda bu qadim o'lkada buyuk davlat, yuksak ma'naviyat va madaniyat bo'lganligidan guvoxlik beruvchi tarixiy hujjatdir.

“Avesto” tabiat, jamiyat va inson o'rtasidagi munosabatlarni ma'naviy, ruhiy, va axloqiy mazonlar orqali uyg'unlashtiruvchi kishini qurshab olgan olamni o'rganishga chorlaguvchi falsafadir. Avestoda noyob dorivor g'iyohlar haqida qimmatli ma'lumotlar mavjud. Bundan tashqari uy-joy, atrof-muhit, tabiatni muhofaza qilish, uni asrash to'g'risida tavsiyalar berilgan. Avesto tabiat va insoniyat o'rtasidagi o'zaro aloqa va munosabatlarni o'zida aks ettirgan noyob namunadir. Chexiyalik mashhur pedagog Ya.A Komenskiy bashariyat tarixidan demokratik pedagogikaning asoschisi sifatida o'rin olgan. Uning fikricha inson tabiatning eng go'zal mavjudotidir. Inson tabiatga ergashib hamma narsani. Bilib olishi mumkin deydi. U bolalarni tarbiyalashda tabiatning ahamiyatini o'zining asarlarida keltirib o'tgan. I. G.Pestalloning fikricha bolaga berilayotgan tarbiya tabiat bilan uyg'un bo'lishi kerak deydi.

Tabiat bu organik (tirik) va noorganik(notirik) dunyoni o'zida qamrab olgan bir butun olamdir. Tabiat g'oyat xilma xil shakllari, tarkibiy qismlari, bilan insoniyatni

qurshab turgan organik va anorganik olam, o'simlik va hayvonot dunyosi demakdir. Insoniyat esa undan paydo bo'lib, ajralib chiqqan mavjudotdir. Shu bois uning bir mohiyati tabiiy ya'ni biologik, ikkilamchi mohiyati ijtimoiydir. Tabiat zaxiralaridan oqilona foydalanish zaruriyati yildan-yilga yuzaga kelmoqda. Ya ni insoniyatning tabiatga nisbatan munosabatlarining xususiyatlari, jumladan, maqsadsiz, shaxsiy qiziqish, atrof muhitga nisbatan loqaydlik, malum bir maqsadga yo'naltirilgan istemolchilik, ehtiyotkorona munosabatlardir. Ikkinchisi esa tabiat zaxiralaridan foydalanish maqsad va usullarim baholash zaruriyati paydo bo'lgandagina yuzaga keladi. Bunday baholashga zaruriyat tabiiy omillarning inson va jamiyat uchun ham muhim insoniy qadriyat ekanligidan hosil bo'ladi. Jamiyat a'zolarining farovonligi va xuzr- halovati atrof muhit holatiga bevosita bog'langan. Inson tabiatdan oqilona foydalana olmas ekan, Shu sababli ham tabiat va inson o'rtasida local, mahalliy va global muammolar vujudga keladi. Bu nafaqat tabiatga, inson faoliyati va hayotiga ham kata ta'sir ko'rsatadi.

Tabiat biz uchun muhim ekanligini anglar ekanmiz, biz unga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishimiz darkorligini anglab yetamiz. Insonning, jamiyatning butun bir hayotiy faoliyati tabiat bilan bog'liq ekan, uni asrab avaylashimiz, behuda isrofgarchiliklarga chek qo'yishimiz muhim hisoblanadi. Zero, tabiat va uning nematlari bitmas tuganmas emasdir. Nimadir baribir bir kun kelib nihoyasiga yetadi. Lekin biz buni oldinroq yo'q bo'lishiga yo'l qo'ymasligimiz zarur va shart. Hozirgi kunda azon qatlamining yemirilishi, daryolarning qurib qolishi, ayniqsa orol dengizining qurib borayotganligi, havoning zaharlanishi, kop yomg'ir yog'ishi bularning barchasi insoniyat tomonidan tabiatga yetkazilayotgan zararning yaqqol va ko'zga ko'rinib turgan namunasi. Ko'plab hayvonlarning yo'q bo'lib ketayotganligi, ko'plab o'simlik turlarining nobud bo'lishi aholi orasida turli xil kasalliklarning paydo bo'lishi bularning barchasi tabiatdan to'g'ri va ehtiyotkorona foydalanmayotganimizni ko'rsatadi. Bu kabi jarayonlarning oldini olish uchun tabiatni asrashimiz uning nematlari tuganmas ekanligini anglab yetishimiz zarurligini toqazo etmoqda. Ayniqsa yosh avlodga tabiat haqidagi bilimlarini mukammal tarzda berishimiz, uni asrashga orgatishimiz, uning nematlaridan tejamkorlik bilan

foydalanish kerakligi haqida uqtirishimiz zarur. Bum esa bola esini taniy boshlagan vaqtlarda ya'ni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida boshlang ich malumotlarni berishimiz maqsadga muvofiqdir. Tabiat resurslari markazi ayni maqsadini maktabgacha ta'lim tashkilotida bolalarga tabiat haqidagi bilimlarni mukammal tarzda berishga qaratgan. Bola o'z zim o'rab turgan borliq haqida to'liq tasavvurga ega bo'lsagina, uning xususiyatlarini anglab yetmagina uni asrash kerakligini, agar u tugab qolsa jamiyat insoniyatga katta zarar yetishini bilib olsagina, unda tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, uni asrab avaylash kabi tushunchalar paydo bo'ladi. Tabiatning inson hayotidagi o'z ahamiyati yuksak ekanligini anglab yetar ekanmiz, inson tabiatdan uning resurslarisiz yashay olmasligini xis qilamiz. Shunday ekan tabiatni asrab avaylash hozirgi vaqtning dolzarb muammosi ekanligini anglab yetaylik. Tabiatga foyda keltiraylik. Daraxtlarni kesib olmasdan, bitta bulsa ham yerga ko'chat o'tqazaylik. Suvni ifloslantirmasdan uni tejaylik. Hayvonlarni o'z simliklarni nobud qilmasdan ularni asraylik. Shuni o'z zingina tabiatni asrab qolishimizning muhim sharti hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O.U Xasanboyeva, X.J Djabborova. Bolalarni tabiat bilan tanishtirish metodikasi. Cho'lpon 2017.
2. Sh.Sodiqova, M.A Rasulxo'jayeva. Tabiat bilan tanishtirish metodikasi. T 2013
3. “Maktabgacha tarbiya” jurnali
4. O'zbekiston Respublikasi “ Ta'lim to'g'risidagi qonuni” T.2020.
5. .Gulnoza, A. (2022, aprel). MAKTABGACHA YOSHDA GI BOLALARNI IJTIMOIIY-PSIXOLOGIK KOMPITENSIYA VA AXLOQIIY KO'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH. *E konferentsiya zonasida* (243-245- betlar).
6. Bultakova R. STEAM texnologiyalari maktabgacha ta'lim tizimini takomillashtirish yo'lida. Журнал «МУҒАЛЛИМ ҲАМ ҮЗЛИКСИЗ БИЛИМЛЕНДИРИЎ», No 6/5 -2022 жыл

7. [View of Importance and Advantages of Steam Technologies Today](#)
([inter-publishing.com](#))

Internet manbalari.

1. Google.uz
2. Pedagog.uz
3. Ziyonet.uz

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KASBGA YO’NALTIRISH

Ahmedova Nozima Ma’rufjon qizi

JDPU, Maktabgacha ta’lim yo’nalishi talabasi,

Ilmiy rahbar: **Berkinova Charos Islomovna**

JDPU, Maktabgacha ta’lim metodikasi kafedrası

Annotatsiya: Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarni kasbga yo’naltirish va ularning kasbiy dunyosidagi hissiy munosabatini rivojlantirib, takomillashtirib borish, bolalarning qiziqishlarini inobatga olgan holda turli kasblarda mashg’ulot tashkil qilishi hamda shakllantirib borish masalasi yoritib berilgan.

Kalit so’z: ijtimoiy, rivojlanish, kasbga yo’naltirish, qobiliyat, mehnat, kasb-hunar, hissiy, munosabat, shakllanish, intellektual.

Kirish.

Hozirda rivojlanib borayotgan yurtimizda maktabgacha ta’lim tashkilotiga juda katta e’tibor berilmoqda. Xususan maktabgacha yoshdagi bolalar uchun har tomonlama intellektual, axloqiy, aqliy, estetik va jismoniy rivojlanishi uchun barcha shart-sharoitlar yaratib berilmoqda. Va bu O’zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to’g’risidagi PQ-4312 sonli qarorida belgilab berilgan. Bolalarni har tomonlama rivojlantirib barkamol shaxs qilish va maktabgacha ta’lim tashkilotida kasblar bilan tanishtirib borish pedagog tarbiyachilarning zimmasidadir. Maktabgacha tarbiya yoshi pedagogik ta’sirlar uchun eng qulay payt hisoblanadi. Bolaga ta’lim tarbiya berish tarbiyachining pedagogik ishidir. Maktabgacha ta’lim muassasalar negizida yosh avlodni kasb- hunarga yo’naltirish uchun katta imkoniyatlar berilmoqda.

Asosiy qism :

Maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiyachisi bolalarni kasbga qiziqtirishi va ma’lum kasbga nisbatan qobiliyatlarini aniqlashi aynan shu qobiliyatlarni rivojlantirishi muhim sanaladi. Buning uchun tarbiyachi beshta markazda

tarbiyalanuvchillar faoliyatini samarali olib borishi ertaklar, she'rlar, kasbiy faoliyatlar haqida ma'lumot beruvchi turli xil sahna ko'rinishlari, bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini oshirishda tarbiyachi o'zining pedagogik mahoratini ko'rsata olishi kerak.

Tarbiyachilar bolalarning qiziqishlarini oshirishi uchun interfaol metodlar orqali bolalarga kasblar haqida ma'lumotlar berib, kasbga bo'lgan qiziqishlarini oshirib berishlari lozim. Masalan tarbiyachi markazlar faoliyatida “Yashiringan kasblar” “U kim?” “Qaysi kasb egalariga tegishli predmet?” “Qiziqarli kasb” va interfaol metodlar orqali bolalarning kasb tanlashga yordam berishadi.

Bolalarni erta kasbga yo'naltirishdan maqsad-bolalarning kasbiy dunyosiga hissiy munosabatini rivojlantirib borishi turli faoliyat va kasblarda o'zining kuchi va qobiliyatlarini namoyon qilishi va kelajakda mustaqil kasb tanlashi uchun imkoniyat berishidir.

Bolaning o'z kasbiy rivojlanish yo'lini mustaqil ravishda rejalashtirishi, tahlil qilishi va amalga oshirishga tayyorligini bosqichma-bosqich shakllantirib, takomillashtirib borish maktabgacha ta'lim muassasining va tarbiyachi pedagoglarning amalga oshirishi kerak bo'lgan ishdir. Maktabgacha ta'lim tashkilotida ekskursiya bolalarni kasbga yo'naltirish uchun muhim faoliyat hisoblanadi. T.A.Markova va V.G.Nechayevlar ekskursiyaga katta ahamiyat berganlar. Ular ekskursiyani maktabgacha yoshdagi bolalarning kasblar haqidagi g'oyalarni shakllantirishning eng yaxshi usuli deb hisoblashganlar.

Tarbiyachi pedagog bola shaxsini rivojlantirishga yo'naltirilgan shaxsiy yondashuv asosida ta'lim- tarbiya jarayonini olib borishi, ularni har tomonlama rivojlantirib boorish maqsadida innovatsion axborot va kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etishini talab qila oladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak bolalarni kasbga yo'naltirish uchun turli xil yo'llardan foydalansak bo'ladi. Ya'ni o'yin orqali bolalarning turli kasblarga bo'lgan qiziqishlari mustahkamlanadi va chuqurlashadi, mehnatga hurmat hissi tarbiyalanadi. Masalan bolaning qiziqishlarini inobatga olgan holda o'yinda turli xil kasblarga xos

o'yinchoqlarni bolaning oldiga qo'ysak va bolaning o'ziga tanlash huquqi berilsa, bola o'zi qiziqgan va xohlagan kasbining o'yinchoqlarini o'ynan boshlaydi. Va shu tariqa kasbga bo'lgan qiziqishi yanada ortib boradi.

Rolli o'yinlar bolalarni turli rollarda ijtimoiy hayotda ishtirok etishga tayyorlash sifatida qaralishi ham mumkin. Rolli o'yinning foydasi uning hissiy jihatdan to'yinganligidadir. Va agar o'yin faoliyati bolaga quvonch va qonqish bag'ishlasa bu yangi narsalarni o'rganish yoki kasblar haqida olingan yangi bilimlarning ijobiy rag'batini hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida katta yoshdagi bolalarni kasbga yo'naltirishda hozirgi zamon talabi bo'lgan axborot texnologiyasi kommunikatsiyasidan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Kasbga yo'naltirishda tashkilot tarbiyachi pedagoglar ta'lim-tarbiyaviy faoliyatlari davomida, kasblarga oid audio, video, televizor ya'ni multimedialar orqali ma'lumotlar berish har bir kasbga tegishli bo'lgan asbob-anjomlarni multimedialar orqali ko'rsatib tanishtirilib borilsa, ularni kasb tanlashga bo'lgan qiziqishlarini yanada ortishiga va mustaqil kasb tanlashga yo'naltirilgan bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi 8-may 2019-yil PQ-4312.
2. O'zbekiston Respublikasining maktabgacha ta'lim konsepsiyasi –T–“Fan va texnologiya” nashriyoti, 2011.-40 b
3. Global ta'lim/Tarbiyachilar uchun qo'llanma.-UNISEF.2003.-116 b.
4. Maktabgacha pedagogika.-T,;:“Tarbiyachi”,1991.-256 b.
5. Mahkamova M.Yu.Bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini shakllantirish: Ped.fan.nomz. ...diss.avtoref.-T,;:2002.-22 b.

MAKTABDA PSIXOLOGLARNING VAZIFALARI VA ULARNING FAOLIYATLARI MAZMUNI

Qosimova Munajat Asqaraliyevna

Quvasoy shahar 19- maktab amaliyotchi psixologi.

Qurbonova Nozigul Asiljon qizi

Quvasoy shahar 20-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabda faoliyat yuritayotgan psixologlarning o'rnini, vazifasi, amalga oshiradigan ishlar yo'nalishi va o'qituvchi va o'quvchilar bilan olib boradigan psixokorreksiya va psixoprofilaktik ishlari mazmuni vazifalari haqida fikr-mulohazalar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Psixolog, iqtidor, diagnostika, korreksiya, profilaktik ishlar, motiv, guruhlar, ishonch munosabatlari, qat'iyat, irodaviy sifatlar.

Maktab psixologi bu o'qituvchi o'quvchilarning individual muammolarini aniqlay oladi va tengdoshlari yoki o'qituvchilari bilan ziddiyatni yengishga yordam beradigan mutaxassis. Bundan tashqari, psixolog ota-onalar bilan muloqotda bo'ladi va o'qituvchilar bilan hamkorlikda ishlaydi, ularga murakkab pedagogik muammolarni hal qilishda yoki kasbiy charchash bilan kurashishda yordam beradi. Shu bilan bir qatorda maktab psixologining asosiy e'tibori doimo bolalarga qaratilgan. Maktab psixologining vazifalariga psixodiagnostika, psixokorreksiya, psixokonsultatsiya, va psixoprofilaktika kiradi. Psixodiagnostika tuzatishni talab qiladigan buzilishlar yoki xususiyatlarni aniqlash imkonini beradi. U rejalashtirilgan tarzda, shuningdek, maktabga yangi bolalar qabul qilinganda amalga oshiriladi. Bolalarni birinchi sinfga qabul qilishda psixodiagnostika ayniqsa muhimdir: bu bosqichda o'qituvchi-psixolog nafaqat psixologik muammolarni (tajovuzkorlik, tashvish, motivatsiyaning etishmasligi), balki tuzatishni talab qiladigan o'quv muammolarini, disleksiya, disgrafiya, diskalkuliya, va hokazo katta mas'uliyat yuklanadi, chunki shunga o'xshash muammolari bo'lgan bola qanchalik tez psixolog bilan ishlay boshlasa, bu

qiyinchiliklarni osongina engib o'tish ehtimoli shunchalik yuqori bo'ladi. Psixokorreksiya o'yinlar, treninglar, testlar, ijodiy topshiriqlar yordamida ham individual, ham guruhda amalga oshirilishi mumkin. Psixokorreksiya - bu ketma-ket faoliyat bo'lib, uning davomida psixolog talabalarga psixodiagnostika jarayonida aniqlangan muammolar ustida ishlashga yordam beradi va o'qishni muvaffaqiyatli davom ettirish uchun zarur bo'lgan ko'nikmalarni rivojlantiradi. Maslahat - bu bolalar va kattalarning hissiy holatini yaxshilash va barqarorlashtirishga yordam beradigan individual yoki guruh ishidir. Uning o'ziga xosligi shundaki, u barcha maktab o'quvchilari uchun, shu jumladan hech qanday ajoyib psixologik muammolar yoki rivojlanish xususiyatlarini aniqlash uchun juda foydali bo'lishi mumkin. Guruh maslahati muntazam ravishda dars soatlarida va boshqa tashkil etilgan tadbirlarda o'tkazilishi mumkin. Shaxsiy hayotda maktab psixologi maktabning barcha o'quvchilari va o'qituvchilariga maslahat berishi mumkin. Psixoprofilaktika bolalar bilan o'sish bilan bog'liq turli tendentsiyalarning zararli ta'sirini oldini olishga qaratilgan muntazam rejalashtirilgan ishlarni o'z ichiga oladi. Masalan, o'qituvchi-psixolog bolalar bilan chekish, spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarning zarari haqida gaplashishi mumkin. Qoidaga ko'ra, o'smirlarda o'z joniga qasd qilish xatti-harakatlarining belgilarini aniqlash va uni oldini olish kerak. Yuqorida sanab o'tilgan ishlar maktab psixologining ish rejasi asosida amalga oshiriladi. Ta'lim muassasasidagi psixologning ishi ko'plab vazifalardan iborat ekanligini ko'rasiz, jumladan: psixologik diagnostika, turli sinf o'quvchilari bilan guruhda ishlash; ofisda individual maslahat, ota-onalar bilan o'quv ishlari, uslubiy adabiyotlar va maslahatchi o'qituvchilar bilan ishlash; hujjatlar bilan ishlash. Uslubiy ish va hujjatlar bilan ishlash ish dasturini ishlab chiqishni o'z ichiga oladi. Har bir o'quv yili uchun o'qituvchi-psixolog bolalarning yosh xususiyatlarini va o'zgaruvchan dunyoning ta'sirini hisobga olgan holda darslar dasturini tuzadi: bolalar gadjetlariga qaramlik, e'tiborning etishmasligi, tashvish va tajovuzkorlikning kuchayishi va boshqalar. yillik reja, o'qituvchi barcha kiritilgan ma'lumotlarni hisobga oladi va dasturni, mavzularni, majburiy tadbirlar soni va davomiyligini va kutilgan natijani belgilaydi. Bunday mutaxassis yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda turli sinflar uchun dasturlarni

ishlab chiqadi. Maktab psixologining kutilgan vazifalarni bajarish uchun qancha ish vaqti kerakligini hisoblash qiyin bo'lmasa-da, u yoki bu mutaxassisning professional hayotida darhol ishtirok etishni talab qiladigan holatlari yuzaga keladi. O'qituvchilar rejadan tashqari ota-onalar yig'ilishlariga psixologni taklif qilishadi va psixolog ota-onalarga yosh davrlari hamda farzand tarbiyasning zamonaviy pedagogik-psixologik usullari va metodlari haqida ma'ruza va prezintatsiyalar namoyish qiladi. O'quvchilar, o'qituvchilar va maktab rahbarlarining hissiy va psixologik salomatligi maktab psixologining samarali faoliyatiga bog'liq bo'lganligi sababli, bunday mutaxassisning o'z holatiga e'tiborli bo'lishi va muntazam ravishda nazoratda turishi muhimdir.

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki ta'lim muassasalaridagi psixolog faoliyatini samarali va mazmunli tashkil etishida uning bilimi, tirishqoqligi, izlanuvchanligi va harakatchanligi alohida e'tiborga loyiq. Chunki psixolog ta'lim muassasasidagi o'qituvchi va o'quvchilarning psixologik salomatligiga va ularning kayfiyatda yurishlariga daxldor shaxs hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.G.Davletshin va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. Toshkent. 2002.
2. E.G'oziev. Umumiy psixologiya. Toshkent "O'qituvchi" 2010 y.
3. M.G.Davletshin. Zamonaviy maktab o'qituvchisi psixologiyasi. Toshkent. 1998
4. Adizova T.M. Psixokorreksiya. – Toshkent. Tafakkur. 2010. 150-b
5. Mahmudova D,A. Psixokorreksiya asoslari. –Toshkent. Fan va texnologiya nashriyoti. 2011. 128-b

STRESS VA DEPRESSIYANI KELITIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR VA ULARNING PROFILAKTIKASI

Abdulhakimova Umidaxon Iqboljon qizi

Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumani 25- sonli umum ta'lim maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada stress haqidagi ma'lumotlar mavjud. Jumladan stressing alomatlari, sabab va oqibatlarini, stressning turlari haqidagi ilmiy ma'lumotlar berib o'tilgan. Har qanday kitobxon uchun mo'ljallangan bo'lib, sodda va tushunarli tilda berilgan.

Kalit so'zlar: stress, distress, eustress, adrenalin, depressiya, asab tizimi, destruktiv stress, konyuktiv stress, subyektiv stress, emotsiya, his-tuyg'u.

So'nggi paytlarda insonlar orasida deyarli tez-tez quloqqa chalinib qoladigan tushunchalar orasida “Stress” termini xam bor. Xo'sh? Stress o'zi nima? U qanday paydo bo'ladi? Stressdan butunlay qutulish mumkinmi degan savollarga javob beramiz. Stress – og'ir, mushkul yoki murakkab sharoitlarda yuzaga keluvchi psixikaning zo'riqishidir. Stressning vujudga kelish sabablari quyidagicha: inson shug'ullanadigan faoliyatning turi, mazmuni, mavjud shart-sharoitlar, faoliyatning tashkiliy qismi va ekstremal omillar, shuningdek, tashqi muhit insonning bor imkoniyatlaridan ortig'ini talab qilishi. Masalan, xizmat faoliyatida talabning ko'payishi ham kuchli stressor hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda stress- inson organizmining haddan tashqari zo'riqish, salbiy emotsiyalar yoki oddiygina zerikishga bo'lgan javob reaksiyasidir. Stress chog'ida inson organizmi yechim izlashga undaydigan adrenalin gormoni ishlab chiqaradi. Kichik miqdordagi stress hamma uchun kerak, chunki bu kishini fikrlashga, muammodan chiqish yo'lini topishga undaydi, stressiz hayot zerikarli bo'lar edi. Boshqa tomondan, agar stress juda ko'p bo'lsa, tana zaiflashadi, kuchsizlanadi va muammolarni hal qilish qobiliyatini yo'qotadi. Ushbu muammoga bir qancha ilmiy tadqiqotlar bag'ishlangan. Stressning paydo bo'lish mexanizmlari batafsil o'rganilib

chiqilgan va juda murakkabdir: ular bizning gormonal, asab va qon tomir tizimlarimiz bilan bog'liq. Stressning sababi aslida insonni ta'sirlaydigan, bezovta qiladigan har qanday narsa bo'lishi mumkin. Misol uchun, tashqi sabablarga biron nima tufayli paydo bo'lgan bezovtalikni kiritsa bo'ladi (ish joyini o'zgartirish, qarindoshning o'limi). Stressning ichki sabablari hayotiy qadriyatlar va e'tiqodlarni o'z ichiga oladi. Bunga shaxsiy baholashi ham kiradi.

Stress va depressiya ayol va erkaklarda taxminan teng darajada uchrashi mumkin. Biroq, har bir organizm o'z xususiyatlariga ega. Agar siz o'zingizda stress haqida so'zlashi mumkin bo'lgan alomatlarni sezsangiz, birinchi navbatda holat sababchilarini aniqlash kerak. Stressning oqibatlaridan ko'ra sabablarini bartaraf etish ancha osonroq. «barcha kasalliklar asabdan» degani yolg'on emas. Klinik kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, kichik stresslar tanaga zararli emas, hatto foydali. Ular odamni hozirgi ahvoldan chiqish yo'lini topish uchun rag'batlantiradilar. Depressiya og'irroq, uzoq muddatli shaklga o'tmasligi uchun har birimiz o'zimizni tarbiyalashimiz, irodamizni rivojlantirishimiz kerak. Ko'p odamlar stressga qarshi antidepressantlar, spirtli ichimliklar yordamida kurashishga odatlanishgan. Biroq bunday yo'lni tanlash ularga o'rganib qolish va mutaxassis yordamsiz ulardan voz kecha olmaslikka olib keladi.

Xavotirlikning turg'unligi hamda davomiyligi inson xatti-harakatida quyidagi holatlarni keltirib chiqaradi: ishtaxaning buzilishi, uyqusizlik, xatti-harakatlardagi sustlik. Bunday fiziologik buzilishlarning davomiyligi insonda stressni paydo qiladi. Organizm esa o'zini himoyalashga, ta'sirni so'ndirishga harakat qiladi. Ammo, ma'lumki, organizmning kuchi cheksiz emas va jiddiy stress vaziyati vujudga kelganda, inson buni ko'tara olmaydi. Natijada turli xastaliklar paydo bo'ladi, stress o'ta kuchli bo'lganda, o'lim holati ham kuzatiladi. Stressning fiziologik, psixologik, shaxsiy hamda tibbiy belgilari mavjud bo'lib, ularning istalgan turi doimo hissiy qo'zg'alish bilan birgalikda kechadi. Stress holatining belgilarini mutaxassislar quyidagicha ajratilgan:

– fiziologik belgilar: yurak urishi va nafas olishning tezlashishi, yuz terisining qizarishi yoki oqarishi, terlash, qon tarkibida adrenalin miqdorining ko‘payishi;

– psixologik belgilar: psixologik funksiyalar dinamikasining o‘zgarishi, tafakkurning sekinlashuvi, diqqatning bo‘linuvchanligi, xotiraning pasayishi, qaror qabul qilish jarayonining sustlashuvi;

– shaxsiy belgilar: irodaning butunlay yo‘qolishi, o‘zini o‘zi nazorat qilishning pasayishi, xulq-atvordagi stereotiplik va sustlik, qo‘rquv, xavotirlik, sababsiz bezovtalik, ijodkorlik qobiliyatining yo‘qolishi;

– tibbiy belgilar: nevrozning ortishi, hushdan ketish, affektlar, bosh og‘rig‘i, uyqusizlik.

Stress, dastlab, fiziologik termin sifatida qo‘llanilib, organizmning har qanday yoqimsiz ta’sirlarga nisbatan nomaxsus reaksiyasi («umumiy moslashish sindromi»)ni ifodalagan (G. Selye). Keyinroq bu so‘z individning ekstremal vaziyatlardagi fiziologik, biokimyoviy, psixologik holatlari va xulq-atvorini tushuntirish uchun qo‘llangan. Zamonaviy adabiyotlarda “stress” termini uch xil ma’noni ifodalash uchun qo‘llanilmoqda. Birinchidan, “stress” tushunchasi ma’nosidan insonda qo‘zg‘alish yoki zo‘riqishni keltirib chiqarishi mumkin bo‘lgan istalgan tashqi ta’sirlar (voqea-hodisa yoki qo‘zg‘atuvchilar) tushuniladi. Hozirgi adabiyotlarda shu ma’noda “stressor”, “stress-omil” terminlari tez-tez qo‘llanilayotgani bejiz emas. Ikkinchidan, stress insonning subyektiv reaksiyasiga aloqadorlik ma’nosida qo‘llaniladi. Bunda, u insonning ichki ruhiy qo‘zg‘alishi va zo‘riqish holatlarini ifodalaydi; yana bu holat insonda kechadigan hissiyotlar, himoya reaksiyalari va stressogen ta’sirlarni bartaraf etish (coping proessos) ma’nolarida ham talqin qilinadi. Bu jarayonlar funksional tizimning mukammallashuvi va rivojlanishiga, shuningdek ruhiy zo‘riqishni keltirib chiqarishga ham olib kelishi mumkin. Uchinchidan, stress namoyon bo‘luvchi talablar yoki zararli ta’sirlarga nisbatan organizmning fiziologik reaksiyasi bo‘lishi mumkin. Aynan shu ma’noda G. Selye va V. Kennon “stress” terminini

qo‘llaganlar. Fiziologik reaksiyaning vazifasi esa, aynan stress «holatini bartaraf etishda ruhiy jarayonlar va xulq- atvor harakatlarining yordamidan iborat».

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, stressning namoyon bo‘lishi, uning sog‘liq va faoliyatga ta‘sirini o‘rganish shundan dalolat beradiki, stressdan butunlay qutulishning iloji yo‘q lekin uni yengillatish yoki yenga olish barchaning o‘z qo‘lida. Har doim hayotdan zavqlanib yashasa, hayotni go‘zalliklarini ko‘ra olsa, har narsadan zavqlana olsa shundagina hayoti davomida stresslarga kamroq duch keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

4. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
5. Mayers D. Sotsialnaya psixologiya «Piter»,1999
6. Ananov B.G. “Chelovek kak predmet poznaniya”. “Piter”, 2001.
7. Drujinina V. “Psixologiya “. Uchebnik. “Piter”, 2003.

AGRESSIV (TAJOVUZKOR) XULQ-ATVOR XAVF GURUHIGA KIRUVCHI O‘QUVCHILARGA PSIXOLOGIK YORDAM KO‘RSATISHNING SAMARALI YO‘LLARI

Umirzoqova Zarifa Qurbonboyevna

Yangiqo'rg'on tumani MMTB ga qarashli 59-sonli umumiy
o'rta maktabi amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada agessiv-tajovuzkor xulq-atvorga ega bo'lgan o'quvchilar, o'smirlarda agressiya kelib chiqish sabablari, bola xulq-atvorini belgilab beruvchi asosiy omillar va agressiv xulq-atvorga ega o'quvchilarga qanaday psixologik oyrdam ko'rsatish yo'llari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Agressiya, shaxslararo nizo, agressiv xulq, shaxsiy muammolar, ruhiy zo'riqish, psixologik yordam ruhiy zo'riqish, psixologik maslahat, g'azabni tuzatish usullari.

Shaxsga doir individual taraqqiyot samarasini hamda shaxslararo munosabatlarni belgilovchi xulq-atvor va xatti-harakatlarning eng muhim xususiyatlaridan biri agressivlikdir. Agressiya – bu odamlar, odamlar guruhiga nisbatan jismoniy va ruhiy zarar yetkazishga qaratilgan individual yoki jamoaviy xatti-harakatlar majmui hisoblanadi. Bugun insoniyat tarixi ishonchli tarzda shuni isbotlamoqdaki, agressiya shaxs va jamiyat hayotining ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Bundan tashqari, agressiya ulkan tortishish kuchi va yuqumlilik xususiyatiga ega – ko'pchilik o'zining agressiv ekanini inkor etadi, ammo o'zining kundalik hayotida esa, uni keng namoyish qiladi. Aynan agressiv xulq-atvor shaxslararo nizolarning vujudga kelishiga va ularni hal etishning asossiz yo'llari paydo bo'lishiga olib keladi.

Agressiv xulq - shaxsning ma'naviy buzuqlikka asoslangan, boshqarishning ichki dunyosiga ochiqdan-ochiq salbiy ta'sir o'tkazib, tajovuz qilib, uni izdan chiqarishga qaratilgan g'ayriinsoniy xususiyat. Agressiv xulqning shakllanishi,

kuchayishi va namoyon bo‘lishi ko‘pincha ijtimoiy muhit bilan bog‘liq holda yuz beradi. Shaxsning o‘ziga qaratilgan tajovuzkorlik “autoagressiya” (bunday holat shaxsdagi patologik o‘zgarishlarning ko‘rsatkichi bo‘lib xizmat qiladi) deb ataladi. O‘z joniga qasd qilish, o‘ziga tan jarohati yetkazish autoagressiyaning ko‘rinishlaridir. Jaholatga botgan, johillik va zo‘ravonlikni maqsadga erishishning asosiy va ustuvor vositasi deb biladigan shaxslarda Agressiv xulq kuchli bo‘ladi.

Agressiyaning asosiy sabablari:

- alkogol ichimliklarni suiiste'mol qilish, shuningdek, asab tizimini buzadigan dorilar, bu kichik holatlarga tajovuzkor noto‘g‘ri javob reaksiyasini rivojlanishiga olib keladi;

- shaxsiy muammolar, hal etilmagan shaxsiy hayot;

- bolalikda olingan ruhiy zo‘riqish (ota-onalar o‘rtasidagi munosabatlarning yomonligi tufayli bolalikda olingan nevrozlar).

A.Bandura va R.Uolter o‘smirlar va ularning oilaviy sharoitlari o‘rtasidagi ijtimoiylashish aloqasini o‘rganib chiqib, bola xulq-atvorini belgilab beruvchi uchta asosiy xususiyatni ajratganlar:

- qaramlik (jinsiy-shaxsiyat) munosabatlarini o‘rnatishga uning tayyorgarligi;
- vijdonining rivojlanish darajasi;
- agressiyaga nisbatan motivatsiyaning kuchi.

O‘smirlardagi agressiya nafaqat pedagoglar va psixologlar, balki butun bir jamiyat uchun birmuncha o‘tkir muammolardan biri hisoblanadi. Inson hayotining ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlari, hayotning yuqori ritmi, shaharlarning zichligi, ortib borayotgan axborot vositalari insonlar psixik holatiga o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda. O‘smirlar jinoyatchiligining o‘sib borayotgan oqimi va axloqning tajovuzkor shakliga moyil bolalar sonining ortishi bunday xavfli ko‘rinishlarni uyg‘otuvchi psixologik sharoitni o‘rganishni birinchi darajali ahamiyatga ega bo‘lgan vazifa sifatida ilgari surdi. Tajovuzning u yoki bu shakllari ko‘pchilik o‘smirlar uchun xarakterlidir, biroq ma‘lumki, muayyan kategoriyadagi bolalarda tajovuzkorlik axloqning turg‘un shakli sifatida nafaqat saqlanadi, balki shaxsning turg‘un sifatiga transformatsiyalanganicha rivojlanadi ham, natijada bolaning mahsuldor potentsiali pasayadi, to‘laqonli

kommunikasiya imkoniyati torayadi, uning shaxsiy rivojlanishi deformatsiyalanadi. Agressiv o'smir nafaqat atrofdagilarga, balki o'ziga ham bir talay muammolar keltiradi. Tajovuzkorlik shaxsning turg'un shaxsiy chizig'iga aylanmasligi uchun bola axloqining xususiyatlari va hissiy holatini tushunmoq, o'z vaqtida psixokorreksion ishni tashkil eta olmoq darkor. O'smirlarning tajovuzkor axloqini o'z vaqtida aniqlash bola shaxsining rivojlanishidagi noxush holatning oldini olish uchun juda zarur hisoblanadi. O'smirlik 10-11 yoshlardan 14-15 yoshlargacha bo'lgan davrni tashkil qiladi. O'smirlik bolalikdan kattalikka o'tish davri bo'lib, fiziologik va psixologik jihatdan o'ziga xos xususiyatlari bilan xarakterlanadi. O'smirlik davrida o'smirning "men"i qaytadan shakllanadi. Uning atrofdagilarga, ayniqsa, o'z-o'ziga bo'lgan munosabati, qiziqishlari, qadriyati yo'nalishi keskin o'zgaradi. Ularda ilgarigi qiziqishlar so'nadi va yangi qiziqishlar paydo bo'ladi. Bunda ish qobiliyatining, o'zlashtirishning pasayishi, o'smirlarning qo'polligi va yuqori qo'zg'aluvchanligi, o'zidan qoniqmasligi, agressiya, xavotirlanish kayfiyat beqarorligi, depressiv kechinmalar, tez ranjish, arzimas narsaga ham kuchli reaksiya bildirish, o'zini past baholash kabi salbiy xulq-atvor ko'rinishlari namoyon bo'ladi. O'smirlik davrida bolalar hissiy jihatdan beqaror bo'lib qoladilar. Bu paytda o'smirning oilasidagilar ham u bilan muloqotni kuchaytirishi zarur. Psixologlar buni gormonal o'sish, tanani qayta qurish, balog'atga yetish kabi biologik omillar bilan bog'laydi. Ammo ba'zi hollarda hissiy o'zgarishlar radikal shakllarga ega bo'lib, agressiyaga aylanishi mumkin. Agar o'smir o'z agressiyasi bilan yolg'iz qolsa, bu uni buzg'unchi jamoalarga olib kirishi va natijada huquqbuzarliklarga olib kelishi mumkin.

Xo'sh bunday holatda, agressiv xulq-atvorga ega bo'lgan o'quvchilarga qanday psixologik yordam ko'rsatish mumkin. Psixologik yordam turlari orasida eng ommaviy qo'llaniladigani bu-maslahat berishdir.

Maslahat berish ishlari-amaliyotchi psixologning asosiy faoliyat turlaridan biridir. Maslahat berish ishlari o'qituvchilar, o'quvchilar, ota-onalar uchun olib boriladi. Maslahat berish ishlari individual va guruh bo'lishi mumkin.

Agressiv xulq-atvorli o'smirlar bilan olib boriladigan psixokorreksion ishlar. a. O'ziga ijobiy baho berishga o'tish, xavfsizlikni tekshirish. b. o'zining va o'zgalarning

emotsiya va tuyg‘ularini anglashga o‘rgatish, diskruktiv emotsiyalarni nazorat qilishni yaxshilash;

b. o‘ziga va atrofdagilarga ziyon yetmaydigan g‘azabni tuzatish usullarga o‘rgatish, muammoli vaziyatda bola xulq-atvorida konstruktiv reaksiyalarga o‘rgatish va disstruktiv vositalarni bartaraf etish;

d. ota-onalar pedagoglar bilan konsultatsiyalar (bolalardagi agressiyani bo‘rttiruvchi jixozni belgilashga) o‘rnatish.

Bundan tashqari agressiv xulq-atvorga ega bo‘lgan o‘quvchilar bilan alohida trening mashg‘ulotlarini tashkil etish mumkin. Bu orqali o‘quvchilardagi agressiyaning asl sababini aniqlab, uni bartaraf etishga erishish mumkin.

Shuningdek, agressiv xarakterdagi o‘quvchilarni maktabdagi jamoat tadbirlariga ko‘proq jalb qilish, ijtimoiy ko‘mak gurhlariga qo‘shilishlarini ta‘minlash orqali ham ulardagi tajovozkorlik xulq-atvorini ijobiy tomonga o‘zgartirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Nishonova Z.T., Kamilova N.G'., Abdullayeva D.U., Xolinazarova M.X. «Rivojlanish psixologiyasi. Pedagogik psixologiya» -Toshkent: 2017, 241-b

2. N.Ismoilova, D.Abdullayeva “Ijtimoiy psixologiya” -TOSHKENT: 2013, 130-b
3. Кернберг О.Ф. Агрессия при расстройствах личности и перверсиях. М, 1998- 134 с

4. Ш.Мустафаева. «Ўсмир психологияси: биз билмаган жиҳатлар». Фарғона2015, 7-б

5. Xulqi og‘ishgan bolalar psixologiyasi. Ma‘ruzalar matni.Jizzax PI. 2013.-141 b
6. Ataeva N. va boshqalar. Umumiy Pedagogika. Darslik// -T.: Fan va texnologiya nashiriyoti, 2013 y.

7. Bolalarga o‘smirlarga maslaxat berishda yosh psixologik yondashuv/Ed. G.V.Burmenskoy E. I.Zaxarova O.A.Karabova va boshqalar. „Akademiya, 2012.- 112s

8. Bolalarga o‘smirlarga maslahat berishda yosh psixologik yondashuv/Ed. G. V. Burmenskoy E. I. Zaxarova O. A Karabonova va boshqalar-M. „Akademiya,, 2012. -112s.

9. Dolgova V. I. O‘smirlarning shaxslararo munosabatlarini psixologik-pedagogik tuzatish;ilmiy va uslubiy tavsiyalar-Chelyabinsk;ATOCSO, 2010-112S 11

KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING RUXIY HOLATI

Ashirov Uchqun Dishod o`g`li

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi

"Inson" Ijtimoiy xizmatlar markazi hodimi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik maktab yoshidagi bolalarning shaxsiyati va xulq atvori rivojlanishidagi muammolar haqida fikir yoritilgan. Ushbu muammolarni bartaraf etish usullari bayon etilgan.

Kalit soʻzlar: oʻquvchilar, xulq-atvor, yosh inqirozi, psixokorreksiya.

Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalar shaxsiyati va xulq-atvoridagi muammolar ko'pincha yetti yosh inqiroziga bog'liq bo'ladi, uning kechishi esa maktabga moslashishdagi qiyinchiliklar bilan yanada murakkablashishi mumkin. L.F. Obuxova etti yosh inqirozning asosiy simptomatologiyasi sifatida quyidagilarni ta'kidlaydi: • o'jarlikning paydo bo'lishi: istak va faoliyatning mos kelmasligi, ayni faoliyat bolaning o'zi uchun qanday ahamiyatga ega ekanligini anglab yetmasligi oqibatida ruhiy siqilish yuzaga keladi; • xulq-atvor: bola o'z xayolida nimalarnidir yaratadi, nimanidir yashiradi (ruhiyati yopiq); • "achchiq konfet" simptomi: bola o'zini yomon his qiladi, lekin buni ko'rsatmaslikka harakat qiladi. Tarbiyada qiyinchiliklar paydo bo'ladi: bola chekinishni boshlaydi va nazoratsiz bo'lib qoladi. L. S. Vygotskiy 6-7 yillik inqirozni ajratib ko'rsatdi. L. S. Vygotskiyning tadqiqotlariga ko'ra, katta yoshli maktabgacha yoshdagi bola xulq-atvori, injiqligi, o'ziga xosligi, sun'iy xatti-harakati bilan ajralib turadi. Bolada o'jarlik, negativlik namoyon bo'ladi. Xulq-atvorda qasddan, bema'ni va sun'iy qiliqlar paydo bo'ladi, qandaydir qayri oddiy sun'iy harakatlar qiladi. Yetti yosh inqirozini tasvirlab L. I. Bojovich 6-7 yoshdagi bolada birinchi marta bolaning ob'ektiv ijtimoiy pozitsiyasi va uning ichki pozitsiyasi o'rtasida nomuvofiqlik paydo bo'lishi, uning ijtimoiy mavqeini ta'minlaydigan faoliyatga ehtiyoj borligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, 6-7 yosh inqirozining markazida rivojlanish jarayonida paydo bo'lgan yangi ehtiyojlar va

bolaning turmush tarzi va uning atrofidagi odamlarning munosabati bilan to'qnashuvi natijasida yuzaga keladigan ziddiyat yotadi. Atrofdagi kattalar o'rtasidagi munosabatlar bolaga uning ehtiyojlarini qondirishga imkon bermaydi. Bu umidsizlikning paydo bo'lishiga, ehtiyojlardan mahrum bo'lishiga olib keladi. Ushbu holat bu vaqtga kelib paydo bo'lgan ruhiy o'zgarishlar oqibatida yuzaga keladi. Yetti yosh inqirozining "yetti qirradi"

1. Spontanlikni (o'ylamasdan va ikkilanmasdan harakat qilish qobiliyatini) yo'qotish. Bolaning spontanligining yo'qolishi aqliy tashkil etuvchini faoliyatga kiritish bilan bog'liq bo'lib, u tajriba va faoliyat o'rtasida joylashgan bo'lib, bu bolaning o'zi ko'nikib qolgan sodda va to'g'ridan-to'g'ri harakatlariga qarama-qarshidir

2. Bolaning asosiy turmush tajribalarining o'zgarishi. Bola atrof-muhit ta'sirini boshdan kechirishning bir muhitidan boshqasiga o'tadi.

3. Tajribalarni umumlashtirish. Birinchi marta his-tuyg'ular mantig'iga asoslangan tajribalarni umumlashtirish fenomeni paydo bo'ladi.

4. Ehtiyojlarni, motivlarni qayta qurish, qadriyatlarni qayta baholash.

5. Bolaning atrof-muhitga yangi munosabati. Bola uchun atrof-muhitga munosabatning o'zgarishi atrof-muhitning o'zi o'zgarganligini anglatadi. Bu bolaning rivojlanishining butun yo'nalishi o'zgarganligini anglatadi. Rivojlanishning yangi davri keladi, faoliyatning manfaatlari va maqsadlari o'zgarib boradi

6. O'ziga nisbatan umumlashtirilgan munosabat. Insonning insoniy qadriyatini anglash, o'zini hurmat qilish paydo bo'ladi. O'ziga, o'z muvaffaqiyatiga, mavqeiga qo'yiladigan talablar darajasi ortib boradi. O'z-o'zini hurmat qilish faol shakllanadi.

7. Boshqalarga nisbatan umumlashtirilgan munosabat. Atrofdagi odamlarga, otaning, onaning obro'siga nisbatan ijtimoiy mavqe qayta shakllanadi.

O'zgarishlarning butun majmui ta'siri natijasida bola bir qator harakatlarni amalga oshiradi, uning motivi bir lahzali istak bilan emas, balki uning shaxsiyatining namoyon bo'lishi bilan bog'liq, ya'ni motiv vaziyatdan farqlanadi. Boshlang'ich maktab yoshida konfliktning kuchayishi, uyatchanlik, o'ziga ishonchsizlik, tashvish,

tajovuzkorlik va boshqalar bilan bog'liq muammoli xatti-harakatlar shakllari paydo bo'la boshlaydi. Shaxsiy va xulq-atvor muammolari maktabdagi o'zaro munosabatlar (o'qituvchi, tengdoshlar) hamda oiladagi munosabatlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kichik yoshdagi o'quvchilarning maktab sharoitiga yomon moslashuvi va yo'nalishini ko'rsatadigan sindromlar ko'rinishidagi deviant xatti-harakatlarning namoyon bo'lishiga quyidagi temperament belgilari bilan chambarchas bog'liq bo'lgan xarakterli xususiyatlar jiddiy ta'sir qiladi: hissiy reaksiyalarning yuqori faolligi va intensivligi, tartibsizlik, bezovtalik, sust moslashuvchanlik va sezgirlik. Boshlang'ich maktab yoshida konflikt darajasi asosan bolaning o'zini o'zi tanqid qilishi va o'ziga talab qo'yish darajasi bilan bog'liq. Mojarolarning namoyon bo'lishi bolalar tomonidan muloqot, o'yin va o'quv faoliyatida muammoli vaziyatni hal qilish jarayonida o'zini o'zi himoya qilish shakllari sifatida ishlatilishi mumkin. Bu yoshdagi o'quvchilarda konflikt namoyon bo'lishining mazmuni va intensivligi o'quv faoliyatini tashkil etish xususiyatlariga, o'quv faoliyatining muvaffaqiyat darajasiga, temperament turiga, muloqotchanlik qobiliyatlarini shakllantirish darajasiga va shaxs tuzilishining boshqa xususiyatlariga bog'liq. Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ta'kidlashicha, mojaroning yuqori darajasi ko'pincha o'quv yuklamasiga bardosh bera olmaydigan va muvaffaqiyatli sinfdoshlariga nisbatan o'zini past his qiladigan o'quvchilarda namoyon bo'ladi. Konfliktli xulq-atvor egalari bo'lgan kichik maktab o'quvchilarini psixologik qo'llab-quvvatlash maktabda o'qishning boshidan boshlab o'quvchilar o'rtasidagi ziddiyat darajasini aniqlashga qaratilgan tizimli diagnostika ishlarini, shuningdek, bolalardagi nizolar darajasini kamaytirishga qaratilgan psixokorreksion ishlarini o'z ichiga oladi. Kichik yoshdagi o'quvchilarda shaxsiy va xulq-atvor muammolarining butun majmuasi uyatchanlik asosida paydo bo'lishi mumkin, bu yuqori vaziyat va shaxsiy tashvish, o'ziga shubha, aybdorlik va o'ziga past baho berish bilan tavsiflangan integral shaxsiy sifat shaklida tushunilishi mumkin. Bu muammolar oilaviy tarbiyaning kamchiliklari bilan bog'liq bo'lishi mumkin; kommunikativ va interaktiv xususiyatlar (aloqa qilmaslik, passivlik, sherikga e'tibor bermaslik, xushmuomalalik etishmasligi, kelishuvga erisha olmaslik va boshqalar); psixologik xususiyatlar (autizm, majruhlik, bag'ritoshlik, apatiya,

psixologik mos kelmaslik, kognitiv qiyinchiliklar va boshqalar); xarakterologik xususiyatlar (negativizm, ishonchsizlik va shubha, muvofiqlik va boshqalar); ruhiy muvozanat va somatik stress. Uyatchan, o'ziga ishonchi yo'q kichik yoshdagi maktab o'quvchilarini psixologik qo'llab-quvvatlashning mazmuni - bu uyatchanlik darajasi va sabablarini aniqlashga qaratilgan psixodiagnostik ish, tashvish, aybdorlik darajasini pasaytirish, o'zini-o'zi hurmat qilish va o'ziga ishonchni shakllantirish uchun psixokorrektiv ish, turli psixokoreksiya usullari yordamida samarali muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish. Kichik yoshdagi o'quvchilarda maktabga moslashish muammosining yuqori darajasini ularni turli vaziyatlarda tashvishlanishga moyil bo'lgan shaxsiy xususiyat sifatida bolalarning ruhiy va jismoniy sog'lig'iga, ta'lim faoliyatining muvaffaqiyatiga ta'sir qiladigan ruhiy tushkunlik ko'rsatkichi sifatida ko'rish mumkin. Kichkina o'quvchining tashvishi, qo'rquvning yuqori darajasi oiladagi vaziyat, oilaviy ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va ota-onalarning bola bilan o'zaro munosabati, sinfdagi hissiy muhit, o'qituvchilarning pedagogik muloqot uslubi, shaxsiy xususiyatlar va boshqalar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Amaliy misol: Sarvar 8 yoshda. Psixodiagnostik tekshiruv natijalariga ko'ra, u yuqori darajadagi tashvishga ega. Avtoritar oilada tarbiyalangan. Odatda u sinfga kirganda uni o'rab turgan hamma narsaga diqqat bilan qaraydi, qo'rqqoq, astagina salomlashadi va o'z stoliga noqulay o'tiradi. U yopiq va “ichimdagini top” deydiganlar sirasiga kiradi, yangi o'yinlarni o'ynashdan, notanish faoliyatni boshlashdan qo'rqadi. Yosh o'quvchida yuqori darajadagi tashvish va qo'rquv maktabga moslashish davrini o'tkazishni qiyinlashtiradi, uning qobiliyatini ob'ektiv baholashga, o'quv faoliyatida tashabbus ko'rsatishga, o'qituvchilar, sinfdoshlar va ota-onalar bilan erkin aloqa o'rnatishga to'sqinlik qiladi. O.B.Martienko boshlang'ich maktab yoshidagi qo'rquv holatining namoyon bo'lishi geterogen ekanligini ko'rsatdi. Qo'rquvning yetakchi guruhlaridan biri bu bolalarning eng kuchli qo'rquvi - o'lim, hujum, yong'in qo'rquvi. Qo'rquvning ikkinchi guruhi - "umumiy ta'lim". Ushbu guruhga maktabga kechikish qo'rquvi, kichik o'quvchining yetakchi faoliyati - o'qish shakllanishini aks ettiruvchi jazo kiradi. Uchinchi guruh - eng kam kuchli qo'rquvlar - ota-onadan qo'rqish, transport, yolg'izlik, suvdan qo'rqish. Boshlang'ich maktab yoshidagi bolalarda kuchli

qo'rquvning maxsus guruhi birinchi sinf o'quvchilarining eng kuchli qo'rquvlarining ikki guruhining qotishmasi: jazo qo'rquvi va og'riq, zarar etkazilishi qo'rquvi sifatida namoyon bo'ladi. Kichik yoshdagi o'quvchilarning tashvish darajasini pasaytirish va hissiy holatini barqarorlashtirish uchun o'quv jarayonining barcha asosiy ishtirokchilariga qaratilgan psixologik yordamga kompleks yondashuv zarur: o'qituvchilar va ota-onalar uchun guruh va individual maslahatlar, psixologiyaning sinfdan va darsdan tashqari shakllari. -bolalar bilan turli usullardan foydalangan holda tuzatish ishlari olib borilishi lozim. Boshlang'ich maktab yoshidagi tajovuzkor xatti-harakatlar shaxsiy xususiyat sifatida tajovuzkorlik shaklida va muayyan vaziyatda yuzaga keladigan holat sifatida situatsion tajovuz shaklida namoyon bo'lishi mumkin. Boshlang'ich maktab yoshidagi tajovuzkorlikning sabablari biologik (irsiyat) bo'lishi mumkin; psixologik (motivatsionehtiyoj, hissiy-irodaviy, axloqiy sohalardagi buzilishlar); ijtimoiy-pedagogik (oilada nomutanosiblik, ota-ona va bola munosabatlari tizimidagi hissiy aloqalarning buzilishi, noqulay tarbiya uslubi). Agressivlikning namoyon bo'lishi jismoniy, og'zaki, bilvosita bo'lishi mumkin. Agressiv xulq-atvor shakllarini psixologik tuzatish hozirgi vaqtda quyidagi yo'nalishlarda turli usullar bilan amalga oshiriladi:

1. O'yin (yosh bolalar bilan ishlashda eng ko'p qo'llaniladi).
2. Tanish muhitdan voz kechish va tuzatuvchi muhit yoki guruhga joylashtirish (agar bolaning tajovuzkor xatti-harakati va uning yaqin atrofi o'rtasida bog'liqlik mavjud bo'lsa).
3. Ijodiy o'zini namoyon qilish (rasm chizish, dizayn, musiqa darslari va boshqa ijodiy faoliyat).
4. Agressiyaning ijtimoiy ma'qullangan faoliyatga sublimatsiyasi (mehnat, ijtimoiy ish, ijtimoiy ish - bemorlarga, qariyalarga g'amxo'rlik qilish va boshqalar).
5. Sportda tajovuzkorlikni sublimatsiya qilish: bolalarni hamkorlik ko'nikmalarini talab qiladigan jamoaviy sport turlari (futbol, basketbol va boshqalar) bilan tanishtirish maqsadga muvofiq, boks yoki karate kabi o'ta agressiv individual sport turlari esa nomaqbuldir.

6. Konstruktiv o'zaro ta'sir ko'rsatish va ko'proq moslashuvchan xatti-harakatlar ko'nikmalarini rivojlantirish maqsadida o'quv guruhida ishtirok etish.

Xulosa qilib aytganda turli xil shaxsiy va xulq-atvor muammolari bo'lgan kichik yoshdagi o'quvchilarni psixologik qo'llab-quvvatlashni amalga oshirish algoritmi quyidagilarni o'z ichiga oladi: muammoni qo'yish, psixodiagnostik ish jarayonida uning mazmuni va sabablarini aniqlash, tuzatish ishlarining mazmuni va uni amalga oshirish shakllarini asoslash; bolaning psixologik xususiyatlarini, uning ijtimoiy muhitini va kattalar ishtirokining imkoniyatlarini hisobga olgan holda o'quv jarayoni, tuzatish ishlarini amalga oshirish, uning samaradorligini tekshirish. Kichik yoshdagi o'quvchilarning turli shaxsiy va xulq-atvor muammolarini bartaraf etish uchun zarur psixologik-pedagogik shartlar sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: muammoli omillarni o'z vaqtida tashxislash va ularning ierarxik tuzilishini aniqlash; maktabning Ta'limda raqamli texnologiyalarni tadbiq etishning zamonaviy tendensiyalari va rivojlanish omillari www.pedagoglar.org 31-to'plam 3-qism May 2024 108 o'quv muhitida kichik yoshdagi o'quvchilarning aqliy rivojlanishidagi muammoli omillarni yo'qotishning ilmiy asoslangan modelining mavjud bo'lishi, o'qituvchi va psixolog tomonidan tegishli tashkiliy chora-tadbirlar, psixologik-pedagogik texnika va texnologiyalar tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish; maktab jamoasining umumiy e'tiborini bolaning o'quv jarayonini insonparvarlashtirish va shaxsga yo'naltirish, oilaviy ta'lim sohasida ushbu tamoyillarga rioya qilishga ko'maklashish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. L.F.Obuxova. Bolalar (rivojlanish) psixologiyasi. Moskva 1996-y.
2. Vygotskiy, L.S. Psixologiya. 1991. No 4: Bolaning madaniy rivojlanishi muammosi (1928). [Matn] - M.: "Bustbust", 172 - 230 b.
3. Божович, Л.И. Личность и её формирование в детском возрасте / Л.И. Божович. - М.: Просвещение, 1968. – 278 б.
4. G'oziyev, E. (2010). Umumiy psixologiya. Yangi asr avlodi.

BOLALARNING TEMPERAMENTI SHAKLLANISHIDA OILANING PSIXOLOGIK TA'SIRI

Axmedova Dilshoda O'ktamovna

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 29-maktab psixologi

Olimova Zebo Axtam qizi.

Buxoro viloyati Shofirkon tumani 24-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola o'quvchilarning xarakterini shakllantirishda oila, maktabgacha ta'lim muassasalari, kasb-hunar maktablarining roli va ahamiyati haqida. Temperament turlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: temperament, xarakter, oila, shaxsiy fazilatlar, tarbiya.

KIRISH

Xarakterning o'sishida tarbiya va o'z-o'zini tarbiyalash asosiy rol o'ynaydi. O'sib kelayotgan yosh avlodning xakteri avvalo oilada va maktabda tarbiyalanadi. Bolalarning xarakterini tarbiyalashda katta mas'uliyatli vazifa ota-onalar, o'qituvchilar, maktabgacha ta'lim muassasalar tarbiyachilari, kasb-xunar maktablari xodimlari zimmasiga tushadi. Xakterni tarbiyalash shundan iboratki, tarbiyachi maktab o'quvchisiga namuna bo'lishi mumkin bo'lgan kishilarni bolaga, o'quvchiga ataylab ibrat qilib ko'rsatadi; shu kishining qilayotgan ishlari, xatti-harakatlariga tarbiyalanuvchi e'tiborini jalb etadi va bu ish xatti-harakatlarning qaysi biri yaxshi, ijobiy, qaysi biri salbiy, yomon ekanligini aytadi. Pedagog bolalarda xakterni tarbiyalayotganida ularda tarbiyalanadigan temperamentni bilishi, har bir temperamentning ijobiy va salbiy tomonlarini bilishi zarur. Agar temperament va uning tug'ma hususiyatlari o'z xolicha qolaversa, odamda yomon xakter xislatlari tarkib topishi mumkin. Masalan, xolerik temperament odamni cho'rtkesar, qo'pol, o'zini tuta olmaydigan qilishi mumkin. Sangvinik temperament sabotsizlikka, diqqatni bir joyga qo'ya bilmaslikka sababchi bo'lmog'i mumkin bo'lganidek, flegmatik temperament sustkashlikka, loqaydlikka olib borishi mumkin. ^[1].

Melanxolik temperamentli kishida o'z kechinmalariga ortiqcha berilishlik, pismiqlik paydo bilishi mumkin. Xarakterni tarbiyalash, jumladan, temperamentning ijobiy tomonlarini o'stirishdan, uning salbiy tomonlarini va bu salbiy tomonlarni xarakterning ijobiy xislatlari bilan «almashtirishdan» iboratdir. Masalan, xolerik temperamentli bolalarni tarbiyalashda ularni o'ylab ish qilish, o'zini tuta bilish, atrofdagi odamlar bilan yaxshi muomalada bo'lishga odatlantirish va ularda shu sifatlarni o'stirishga alohida e'tibor berish lozim. Sangvinik temperamentli bolalarni sabotli bo'lishga, diqqatini bir joyga qo'ya bilishga, ishga qunt qo'ya olishga, boshlagan ishni oxiriga yetkazishga odatlantirmoq kerak. Melanxolik temperamentli bolalarni odamga ko'proq aralashishga, jamoachilikka, ildam harakat qilishga odatlantirmoq, ularda shu sifatlarni tarbiyalamoq kerak. Flegmatik temperamentli bolalarni tashabbuskorlikka, faollikka, kishilarga el bo'lishga, quvnoqlikka odatlantirmoq lozim.

Xarakterning salbiy tomonlarini yo'qotmoq uchun, ijobiy tomonlarini tarbiyalab yetkazmoq uchun tarbiyalanuvchini o'z temperamentini o'zi idora qila bilishga o'rgatish lozim, uni shunday tarbiyalash kerakki, u temperamentini o'zi idora qilish zaruriyatini o'zi anglasin va haqiqatan uni idora qila olsin, temperamentiga bo'ysunmaydigan bo'lsin. Xarakter tarbiyasini faqat temperamentning salbiy tomonlarini ayrim ijobiy sifatlari bilan almashtirishdan iborat deb tushunish yaramaydi. Xarakterni tarbiyalashda pedagog, avvalo muayyan idealni yoki davrimizning olijanob kishilari obrazini asos qilib olmog'i lozim.

Bu ma'naviy boylikni, ahloqiy soflikni va jismoniy kamolotni o'zida garmonik holda mujassamlashtirgan yangi odamlardir. Bunday yangi odam xarakterining xislati ijtimoiy va shaxsiy hayotda halollik va rostgo'ylik, ahloqiy poklik, oddiylik va kamtarlikdir. Bizga yuksak ma'naviy fazilatiga ega bo'lgan, halol vijdonli kishilar, tetik va xushchaqchaq kishilar, qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan, mustaqil jamiyat qurish yo'lida har qanday qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan, ularni bartaraf qilishga tayyor turgan kishilar kerak. Bola xarakterining tarkib topishida jamoaning tarbiyaviy roli nihoyat kattadir. Inson yakka, bir-biridan ajralgan tanho hayot kechirmaydi, muayyan bir jamoada, chunonchi, muayyan oilada, maktabda, sexda,

kolxozda hayot kechiradi. Jamoa shaxs bilan jamiyat o'rtasidagi bog'lovchi zvenodir. Odamning faoliyati o'yin, o'qish va mehnati xuddi mana shu jamoada voqye bo'ladi. Jamoa shaxsning eng yaqin konkret muhiti bo'libgina qolmay, balki shaxsni tarbiyalaydi ham. Bolada maktabgacha tarbiya yoshida tarkib topa boshlagan xislatlar maktab jamoasida o'sadi va yanada yaxshiroq mustahkamlanadi. To'g'ri uyushtirilgan maktab jamoasi sharoitida o'quvchilarda uyushqoqlik, intizom, saranjom-sarishtalik, o'z-o'zini tuta bilish, o'zini idora qilish, o'ziga nisbatan talabchan bo'lish kabi xarakter xislatlari tarbiyalanib yetishadi. Xarakter maktab ta'lim-tarbiyaviy ishlari va o'qituvchining har tomonlama ta'sirida, o'qituvchi boshchilik qilgan o'quvchilar jamoasi, kamolot yoshlar tashkilotlari ta'sirida, ijtimoiy foydali mehnatda tarkib topadi. Ota-onalar, o'qituvchi va tarbiyachilar boshqa tarbiyaviy ishlar bilan bir qatorda bolalarga o'z kamchiliklarini bilib olish va bu kamchiliklarni yo'qotish uchun harakat qilish hamda o'zlarida ijobiy iroda va ahloqiy sifatlarni paydo qilish ustida mashq qilish zarurligini o'qtirishlari lozim. Kishi shaxsiga xos bo'lgan yaxshi fazilatlarni o'zida paydo qilishga intilish yuqori sinf bolalarida yana ham kuchliroq bo'ladi. Bunday intilish o'z-o'zini anglashning yana ham o'sib borishi, ulardagi dunyoqarashning tarkib topishi va bu yoshdagi bola shaxsida g'oyaviy yo'nalishning shakllanishi munosabati bilan ayniqsa yaqqol ko'rinadi. Yuksak irodaviy va ahloqiy sifatlari bilan hammaga manzur bo'lgan kishilar namunasi o'z-o'zida xarakter tarbiyalashning (umuman o'z-o'zini tarbiyalashning) juda muhim vositasidir. Odamlar o'z intilishlari va hatti-harakatlarida o'sha hammaga manzur bo'lgan kishilarga taqlid qilishlari kerak.^[2]

«Zoya Kosmodemyanskaya obrazi, - deb yozadi bir o'quvchi qiz, - hamma vaqt menga to'g'ri yo'l ko'rsatib turadi. Men hamma vaqt o'z hatti-harakatlarim yoki o'rtoqlarimning hattiharakatlariga baho berayotganimda, zoya bizning o'rnimizda bo'lganida nima qilgan bo'lar edi, deb o'ylayman. Agar u bizning yo'limizni tutsa, demak, biz yaxshi qilganmiz, bordi-yu boshqacha yo'l tutsa, binobarin, biz xato qilgan bo'lamiz. Shu tamoyilga amal qilib ish tutish o'z xarakterimni tarbiyalashga yoram bermokda». Ota-onalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, bolalarga taqlid uchun misol bo'la oladilar, albatta. Shuning uchun ota-onalar ham, o'qituvchilar ham,

tarbiyachilar ham o'z hattiharakatlarida o'zbek kishisining ijobiy sifatlarini namoyish qilishlari lozim. Bunday sifatlarni namoyish qilish uchun esa kishining o'zi ularni egallagan bo'lishi kerak. So'zlar vositasida har bir narsa o'rgatilsa, namuna yordamida taqlidchanlikka qiziqish uyg'otiladi, deydi. Xarakterni tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashda faqat qanday xislatlarni o'stirish kerakligini anglab yetishning o'zigagina kifoya qilmaydi, ijobiy xarakter namunalarini bilishning o'zigagina kifoya qilmaydi, ayrim xarakter hislarining qimmatli ekanligini tushunishgina ham kifoya qilmaydi, balki yana shu xislatlarga muvofiq ish qilish, bu xislatlarga ega bo'lish uchun ko'p mashq qilish ham kerak bo'ladi. Kishi xarakteri kishining faoliyatlarida, uning boshqalar bilan qiladigan munosabatlarida namoyon bo'ladi va ayni shu faoliyat va munosabatlarda tarkib topadi. Insonning yaxshi xarakter fazilatlarini.^[3]

Vatanimiz gullab-yashnashida faol ishtirok etish jarayonida tarkib topadi. Hozirgi kunda laganbardorlik, hushomadgo'ylik, takobburlik, egaizm, tamoyilsizlik kabi salbiy illatlar o'rnini o'zaro muruvvat, hamkorlik, kishilarning hurmat qilish, ularga qo'llaridan kelguncha yordamlashish, mehr-sahovat, adolat, savobli ishlar qilish, xalol va haromni, vijdonni his qilish yaxshilik kabi ijobiy sifatlar shakllanib bormokda. Bizda yangicha xarakter xislatlari tarkib topmoqda. Bu kishilarning mehnatiga yangicha munosabat, jamiyat manfaatlariga sodiqlik, mehr-muruvvatli bo'lish, yordamga muhtoj kishilarga iltifotli bo'lish kabi yuksak fazilatlar shakllanmoqda. Kishilarimizning xarakter xislatlari ularni dunyoqarashi va e'tiqodlari bilan belgilanadi va ularning qiziqish, qobiliyatlari bilan mahkam bog'langandir. Dunyoqarash va e'tiqodlar

Vatanimizga fidokorona muhabbat, jasorat, mehnatsevarlik, mardlik, sabot va rostgo'ylik singari xarakter xislatlarini shakllantiradi va nohakliklarga nisbatan sezgirlik singari xarakter xislatlarining vujudga kelishi, ko'proq kishining hissiyotlarida zohir bo'ladi. Kishi xarakterida markaziy o'rinni ishgo'ol etadigan sifatlar mazkur odamning iroda sifatleri va ma'naviy qiyofasida ifodalanadigan sifatlardir. Kishining xarakteri uning o'ziga xos xislatlarining majmuidir. Ana shu xislatlar orasida shu kishini jamiyat a'zosi sifatida xarakterlab beruvchi xususiyatlar

eng muhim ahamiyatga egadir. Shunday odamlar ham bo'ladiki, ularning hatti-harakatida hissiyot ko'proq o'rin oladi; bunday odamlar o'z hatti-xarakterlarida ko'pincha tasodifan tug'iladigan his-tuyg'ulari ta'siri ostida ish ko'radilar. Bunday odamlarning hissiyoti kuchli bo'lib, tasodifiy kayfiyat va tuyg'u-hissiyotga tez beriluvchan bo'ladilar, shu sababli ularning xarakteri hissiy xarakter deb ta'riflanadi. Ba'zi odamlarda esa irodaviy faollik undagi tuyg'u-hissiyotlar bilan birlikda «monand ravishda» namoyon bo'ladi, Masalan, mehnatsevarlik mana shunday xarakter xislatiga ega bo'lishdir. Mehnat faoliyati kishidan chidam va irodaviy zo'r berishni talab qiladi, buni esa unda mehnatga bo'lgan muhabbat hissi yengillashtiradi, mehnatni serunum qiladi.^[4]

Iroda bilan tuyg'u-hissiyotlarning mana shunday nisbati bequsur, uyg'un xarakter alomatidir. Odamlarning o'zaro, kundalik munosabatlarida ham, ish sharoitida ham kishi xarakteri to'g'risida gapirilganda, odatda, uning xarakter kuchi va mustahkamligi qay daraja namoyon bo'lishiga qarab hukm chiqariladi.^[5]

Kishi xarakteridagi bunday xislat avvalo uning o'z mehnat faoliyatlari va hattiharakatlarida ko'zlaydigan maqsadning aniqlik darajasidan iborat bo'ladi. Kishidagi irodaviy faollik intilishdan boshlanishi, intilishlar esa qanchalik anglab olinganligiga qarab bir-biridan farq qilishi sababli, odamlar xarakteri ham, ularda qanday intilish ustun bo'lishiga qarab, bir-birlaridan farq qiladilar. Ba'zi odamlarning qiladigan harakatlarida hali yaxshi anglab olinmagan intilish, ya'ni moyillik ustunlikni egallaydi. Bunday kishilarning intilishi, ko'pincha, noaniq, bemazmun bo'ladi. Bunday kishilar hamma vaqt nimanidir qidiradilar, nimanidir qumsaydilar, doimo ularga nimadir yetishmaydi, nimadir istaydilar, ammo uning nima ekanligini o'zlari ham bilmaydilar. Bunday odamlarni hyech narsa qanoatlantirmaydi. Ularda hamma vaqt zerikish, homushlik, «nolish», «tajribasizlik»ni ko'ramiz. Bunday odamlarda, ko'pincha, ko'ngli notinchlik, bezovtalik va hovliqish bo'ladi. Bunday odamlarning hatti-harakatlarida rejasizlik, tanglik ko'p bo'ladi. Ba'zi odamlar nimaga intilayotganliklarini anglaydilar, lekin uni amalga oshirish uchun faoliyat ko'rsatmaydilar. Ular hamisha nimanidir qumsaydilar, noliydilar, o'zlarini va atrofdagi kishilarni tanqid qiladilar. Bunday odamlar orzu-xayollar (ko'pincha,

«yaxshi» niyatlar) ga beriladilar, goho-goho g'ayratlari jo'sh uradi, ammo aslida ular faoliyatsiz, sustkash bo'ladilar. Bunday xislatlar, asosan, tarixiy o'tmish kishilari xarakteri alomatlari bo'lib, zamonamiz kishilari xarakteridan uzoqlashib bormoqda. Kishi xarakterining muhim ijobiy xislati maqsadga intilishdir, kishida muayyan hohish tariqasidagi batamom anglab olingan intilishning ustun turishidir. Bunday kishilar istaklari nima ekanligini, maqsadlari nimadaligini va unga erishish uchun nimalar qilmoqligi va qanday qilmoq lozimligini hamisha biladilar. Bunday kishilar aniq maqsadga ega bo'lib, shu maqsadga muvofiq harakat qiladilar. Iroda bilan bog'liq bo'lgan xarakter xislati ayni vaqtda aql-farosat bilan bog'liq iroda xislati hamdir.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Nishanova Z.T. Psixoiogik maslahat: o'quv qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010 y.

O’QUVCHILARDA TEMPERAMENT TIPLARINING NAMOYON BO’LISHI

Jo'rayeva Iroda Muxsinovna

Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani 56- sonli umum ta'lim maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola o'quvchilarning xarakterini shakllantirishda oila, maktabgacha ta'lim muassasalari, kasb-hunar maktablarining roli va ahamiyati haqida. Temperament turlari haqida qisqacha ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: temperament, xarakter, oila, shaxsiy fazilatlar, tarbiya.

Xarakterning o'sishida tarbiya va o'z-o'zini tarbiyalash asosiy rol o'ynaydi. O'sib kelayotgan yosh avlodning xakteri avvalo oilada va maktabda tarbiyalanadi. Bolalarning xarakterini tarbiyalashda katta mas'uliyatli vazifa ota-onalar, o'qituvchilar, maktabgacha ta'lim muassasalar tarbiyachilari, kasb-xunar maktablari xodimlari zimmasiga tushadi. Xarakterni tarbiyalash shundan iboratki, tarbiyachi maktab o'quvchisiga namuna bo'lishi mumkin bo'lgan kishilarni bolaga, o'quvchiga ataylab ibrat qilib ko'rsatadi; shu kishining qilayotgan ishlari, xatti-harakatlariga tarbiyalanuvchi e'tiborini jalb etadi va bu ish xatti-harakatlarning qaysi biri yaxshi, ijobiy, qaysi biri salbiy, yomon ekanligini aytadi. Pedagog bolalarda xarakterni tarbiyalayotganida ularda tarbiyalanadigan temperamentni bilishi, har bir temperamentning ijobiy va salbiy tomonlarini bilishi zarur. Agar temperament va uning tug'ma hususiyatlari o'z xolicha qolaversa, odamda yomon xarakter xislatlari tarkib topishi mumkin. Masalan, xolerik temperament odamni cho'rtkesar, qo'pol, o'zini tuta olmaydigan qilishi mumkin. Sangvinik temperament sabotsizlikka, diqqatni bir joyga qo'ya bilmaslikka sababchi bo'lmog'i mumkin bo'lganidek, flegmatik temperament sustkashlikka, loqaydlikka olib borishi mumkin.

Melanxolik temperamentli kishida o'z kechinmalariga ortiqcha berilishlik, pismiqlik paydo bilishi mumkin. Xarakterni tarbiyalash, jumladan, temperamentning ijobiy tomonlarini o'stirishdan, uning salbiy tomonlarini va bu salbiy tomonlarni

xarakterning ijobiy xislatlari bilan «almashtirishdan» iboratdir. Masalan, xolerik temperamentli bolalarni tarbiyalashda ularni o'ylab ish qilish, o'zini tuta bilish, atrofdagi odamlar bilan yaxshi muomalada bo'lishga odatlantirish va ularda shu sifatlarni o'stirishga alohida e'tibor berish lozim. Sangvinik temperamentli bolalarni sabotli bo'lishga, diqqatini bir joyga qo'ya bilishga, ishga qunt qo'ya olishga, boshlagan ishni oxiriga yetkazishga odatlantirmoq kerak. Melanxolik temperamentli bolalarni odamga ko'proq aralashishga, jamoachilikka, ildam harakat qilishga odatlantirmoq, ularda shu sifatlarni tarbiyalamoq kerak. Flegmatik temperamentli bolalarni tashabbuskorlikka, faollikka, kishilarga el bo'lishga, quvnoqlikka odatlantirmoq lozim.

Xarakterning salbiy tomonlarini yo'qotmoq uchun, ijobiy tomonlarini tarbiyalab yetkazmoq uchun tarbiyalanuvchini o'z temperamentini o'zi idora qila bilishga o'rgatish lozim, uni shunday tarbiyalash kerakki, u temperamentini o'zi idora qilish zaruriyatini o'zi anglasin va haqiqatan uni idora qila olsin, temperamentiga bo'ysunmaydigan bo'lsin. Xarakter tarbiyasini faqat temperamentning salbiy tomonlarini ayrim ijobiy sifatlari bilan almashtirishdan iborat deb tushunish yaramaydi. Xarakterni tarbiyalashda pedagog, avvalo muayyan idealni yoki davrimizning olijanob kishilari obrazini asos qilib olmog'i lozim.

Bu ma'naviy boylikni, ahloqiy soflikni va jismoniy kamolotni o'zida garmonik holda mujassamlashtirgan yangi odamlardir. Bunday yangi odam xarakterining xislati ijtimoiy va shaxsiy hayotda halollik va rostgo'ylik, ahloqiy poklik, oddiylik va kamtarlikdir. Bizga yuksak ma'naviy fazilatiga ega bo'lgan, halol vijdonli kishilar, tetik va xushchaqchaq kishilar, qiyinchiliklardan qo'rqmaydigan, mustaqil jamiyat qurish yo'lida har qanday qiyinchiliklarga bardosh bera oladigan, ularni bartaraf qilishga tayyor turgan kishilar kerak. Bola xarakterining tarkib topishida jamoaning tarbiyaviy roli nihoyat kattadir. Inson yakka, bir-biridan ajralgan tanho hayot kechirmaydi, muayyan bir jamoada, chunonchi, muayyan oilada, maktabda, sexda, kolxozda hayot kechiradi. Jamoa shaxs bilan jamiyat o'rtasidagi bog'lovchi zvenodir. Odamning faoliyati o'yin, o'qish va mehnati xuddi mana shu jamoada voqye bo'ladi. Jamoa shaxsning eng yaqin konkret muhiti bo'libgina qolmay, balki shaxsni

tarbiyalaydi ham. Bolada maktabgacha tarbiya yoshida tarkib topa boshlagan xislatlar maktab jamoasida o'sadi va yanada yaxshiroq mustahkamlanadi. To'g'ri uyushtirilgan maktab jamoasi sharoitida o'quvchilarda uyushqoqlik, intizom, saranjom-sarishtalik, o'z-o'zini tuta bilish, o'zini idora qilish, o'ziga nisbatan talabchan bo'lish kabi xarakter xislatlari tarbiyalanib yetishadi. Xarakter maktab ta'lim-tarbiyaviy ishlari va o'qituvchining har tomonlama ta'sirida, o'qituvchi boshchilik qilgan o'quvchilar jamoasi, kamolot yoshlar tashkilotlari ta'sirida, ijtimoiy foydali mehnatda tarkib topadi. Ota-onalar, o'qituvchi va tarbiyachilar boshqa tarbiyaviy ishlar bilan bir qatorda bolalarga o'z kamchiliklarini bilib olish va bu kamchiliklarni yo'qotish uchun harakat qilish hamda o'zlarida ijobiy iroda va ahloqiy sifatlarni paydo qilish ustida mashq qilish zarurligini o'qtirishlari lozim. Kishi shaxsiga xos bo'lgan yaxshi fazilatlarni o'zida paydo qilishga intilish yuqori sinf bolalarida yana ham kuchliroq bo'ladi. Bunday intilish o'z-o'zini anglashning yana ham o'sib borishi, ulardagi dunyoqarashning tarkib topishi va bu yoshdagi bola shaxsida g'oyaviy yo'nalishning shakllanishi munosabati bilan ayniqsa yaqqol ko'rinadi. Yuksak irodaviy va ahloqiy sifatlari bilan hammaga manzur bo'lgan kishilar namunasi o'z-o'zida xarakter tarbiyalashning (umuman o'z-o'zini tarbiyalashning) juda muhim vositasidir. Odamlar o'z intilishlari va hatti-harakatlarida o'sha hammaga manzur bo'lgan kishilarga taqlid qilishlari kerak.

«Zoya Kosmodemyanskaya obrazi, - deb yozadi bir o'quvchi qiz, - hamma vaqt menga to'g'ri yo'l ko'rsatib turadi. Men hamma vaqt o'z hatti-harakatlarim yoki o'rtoqlarimning hattiharakatlariga baho berayotganimda, zoya bizning o'rnimizda bo'lganida nima qilgan bo'lar edi, deb o'ylayman. Agar u bizning yo'limizni tutsa, demak, biz yaxshi qilganmiz, bordi-yu boshqacha yo'l tutsa, binobarin, biz xato qilgan bo'lamiz. Shu tamoyilga amal qilib ish tutish o'z xarakterimni tarbiyalashga yoram bermokda». Otaonalar, o'qituvchilar, tarbiyachilar, bolalarga taqlid uchun misol bo'la oladilar, albatta. Shuning uchun ota-onalar ham, o'qituvchilar ham, tarbiyachilar ham o'z hattiharakatlarida o'zbek kishisining ijobiy sifatlarini namoyish qilishlari lozim. Bunday sifatlarni namoyish qilish uchun esa kishining o'zi ularni egallagan bo'lishi kerak. So'zlar vositasida har bir narsa o'rgatilsa, namuna yordamida

taqlidchanlikka qiziqish uyg'otiladi, deydilar. Xarakterni tarbiyalash va o'z-o'zini tarbiyalashda faqat qanday xislatlarni o'stirish kerakligini anglab yetishning o'zigagina kifoya qilmaydi, ijobiy xarakter namunalarini bilishning o'zigagina kifoya qilmaydi, ayrim xarakter hislarining qimmatli ekanligini tushunishgina ham kifoya qilmaydi, balki yana shu xislatlarga muvofiq ish qilish, bu xislatlarga ega bo'lish uchun ko'p mashq qilish ham kerak bo'ladi. Kishi xakteri kishining faoliyatlarida, uning boshqalar bilan qiladigan munosabatlarida namoyon bo'ladi va ayni shu faoliyat va munosabatlarda tarkib topadi. Insonning yaxshi xarakter fazilatlari.

Vatanimiz gullab-yashnashida faol ishtirok etish jarayonida tarkib topadi. Hozirgi kunda laganbardorlik, hushomadgo'ylik, takobburlik, egaizm, tamoyilsizlik kabi salbiy illatlar o'rnini o'zaro muruvvat, hamkorlik, kishilarning hurmat qilish, ularga qo'llaridan kelguncha yordamlashish, mehr-sahovat, adolat, savobli ishlar qilish, xalol va haromni, vijdonni his qilish yaxshilik kabi ijobiy sifatlar shakllanib bormokda. Bizda yangicha xarakter xislatlari tarkib topmoqda. Bu kishilarning mehnatiga yangicha munosabat, jamiyat manfaatlariga sodiqlik, mehr-muruvvatli bo'lish, yordamga muhtoj kishilarga iltifotli bo'lish kabi yuksak fazilatlar shakllanmoqda. Kishilarimizning xarakter xislatlari ularni dunyoqarashi va e'tiqodlari bilan belgilanadi va ularning qiziqish, qobiliyatlari bilan mahkam bog'langandir.

Dunyoqarash va e'tiqodlar

Vatanimizga fidokorona muhabbat, jasorat, mehnatsevarlik, mardlik, sabot va rostgo'ylik singari xarakter xislatlarini shakllantiradi va nohakliklarga nisbatan sezgirlik singari xarakter xislatlarining vujudga kelishi, ko'proq kishining hissiyotlarida zohir bo'ladi. Kishi xarakterida markaziy o'rinni ishgo'ol etadigan sifatlar mazkur odamning iroda sifatleri va ma'naviy qiyofasida ifodalanadigan sifatlardir. Kishining xakteri uning o'ziga xos xislatlarining majmuidir. Ana shu xislatlar orasida shu kishini jamiyat a'zosi sifatida xakterlab beruvchi xususiyatlar eng muhim ahamiyatga egadir. Shunday odamlar ham bo'ladiki, ularning hatti-harakatida hissiyot ko'proq o'rin oladi; bunday odamlar o'z hatti-xarakatlarida ko'pincha tasodifan tug'iladigan his-tuyg'ulari ta'siri ostida ish ko'radilar. Bunday odamlarning hissiyoti kuchli bo'lib, tasodifiy kayfiyat va tuyg'u-hissiyotga tez beriluvchan

bo'ladilar, shu sababli ularning xarakteri hissiy xarakter deb ta'riflanadi. Ba'zi odamlarda esa irodaviy faollik undagi tuyg'u-hissiyotlar bilan birlikda «monand ravishda» namoyon bo'ladi, Masalan, mehnatsevarlik mana shunday xarakter xislatiga ega bo'lishdir. Mehnat faoliyati kishidan chidam va irodaviy zo'r berishni talab qiladi, buni esa unda mehnatga bo'lgan muhabbat hissi yengillashtiradi, mehnatni serunum qiladi.

Iroda bilan tuyg'u-hissiyotlarning mana shunday nisbati bequsur, uyg'un xarakter alomatidir. Odamlarning o'zaro, kundalik munosabatlarida ham, ish sharoitida ham kishi xarakteri to'g'risida gapirilganda, odatda, uning xarakter kuchi va mustahkamligi qay daraja namoyon bo'lishiga qarab hukm chiqariladi. Kishi xarakteridagi bunday xislat avvalo uning o'z mehnat faoliyatlari va hattiharakatlarida ko'zlaydigan maqsadning aniqlik darajasidan iborat bo'ladi. Kishidagi irodaviy faollik intilishdan boshlanishi, intilishlar esa qanchalik anglab olinganligiga qarab bir-biridan farq qilishi sababli, odamlar xarakteri ham, ularda qanday intilish ustun bo'lishiga qarab, bir-birlaridan farq qiladilar. Ba'zi odamlarning qiladigan harakatlarida hali yaxshi anglab olinmagan intilish, ya'ni moyillik ustunlikni egallaydi. Bunday kishilarning intilishi, ko'pincha, noaniq, bemazmun bo'ladi. Bunday kishilar hamma vaqt nimanidir qidiradilar, nimanidir qumsaydilar, doimo ularga nimadir yetishmaydi, nimadir istaydilar, ammo uning nima ekanligini o'zlari ham bilmaydilar. Bunday odamlarni hyech narsa qanoatlantirmaydi. Ularda hamma vaqt zerikish, homushlik, «nolish», «tajribasizlik»ni ko'ramiz. Bunday odamlarda, ko'pincha, ko'ngli notinchlik, bezovtalik va hovliqish bo'ladi. Bunday odamlarning hatti-harakatlarida rejasizlik, tanglik ko'p bo'ladi. Ba'zi odamlar nimaga intilayotganliklarini anglaydilar, lekin uni amalga oshirish uchun faoliyat ko'rsatmaydilar. Ular hamisha nimanidir qumsaydilar, noliydilar, o'zlarini va atrofdagi kishilarni tanqid qiladilar. Bunday odamlar orzu-xayollar (ko'pincha, «yaxshi» niyatlar) ga beriladilar, goho-goho g'ayratlari jo'sh uradi, ammo aslida ular faoliyatsiz, sustkash bo'ladilar. Bunday xislatlar, asosan, tarixiy o'tmish kishilari xarakteri alomatlari bo'lib, zamonamiz kishilari xarakteridan uzoqlashib bormoqda.

Xulosa qilib aytganda, kishi xarakterining muhim ijobiy xislati maqsadga intilishdir, kishida muayyan hohish tariqasidagi batamom anglab olingan intilishning ustun turishidir. Bunday kishilar istaklari nima ekanligini, maqsadlari nimadaligini va unga erishish uchun nimalar qilmoqligi va qanday qilmoq lozimligini hamisha biladilar. Bunday kishilar aniq maqsadga ega bo'lib, shu maqsadga muvofiq harakat qiladilar. Iroda bilan bog'liq bo'lgan xarakter xislati ayni vaqtda aql-farosat bilan bog'liq iroda xislati hamdir.

Adabiyotlar ro'yhati:

1. Nishanova Z.T. Psixoiogik maslahat: o'q u v qo'llanma. O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - Toshkent: «O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati» nashriyoti, 2010 y. Temprament 2017y. N 1 toplan 11b.
2. Абрамова, Г.С. Практическая психология: учебное пособие / - Москва: Прометей, 2018. - 538 с.

INTERNET TARMOQLARNIG BOLA RUHIYATIGA IJOBIY VA SALBIY TA’SIRI

Lutfidinova Zoxida Sotqinboyevna

Namangan viloyati Namangan tumani 27-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ota-onalar va ularning farzand tarbiyasidagi kamchiliklari, hamda bolalarning internet tarmoqlari va kompyuter o’yinlariga qaramligining sabab va oqibatlari haqida keltirib o’tilgan.

Kalit so‘zlar: bola tarbiyasi, zamonaviy usul, internet tarmoqlari, o’ziga xoslik, zamonaviy, qobiliyat, texnologik, ilm-fan, tafakkur, iqtidor, motivatsiya.

Bugun hayotimizning barcha javhalarida axborot-kommunikatsiya va kompyuter texnologiyalarining kirib kelgani hamda jadal rivojlanish yo’liga o’tgani jamyatimizga ham katta o’zgarishlar olib kirdi. Kompyuter haqiqatdan ham keng tarmoqli vazifalarni bajaradi: Radio va musiqa eshitish, filmlar ko’rish, matn terish, rasmlar va animatsiyalar yaratish, telefon va kalkulyator vazifasini bajarish, global tarmoqlarga ulanish, kompyuter o’yinlarini o’ynash va hakoza. Axborot va bilimlar doirasi tez sur’atlar bilan kengayib borayotgan hozirgi sharoitda barcha ma’lumotlarni faqat dars mashg’ulotlari paytida o’quvchilarga yetkazish qiyin. Tajribalar shuni ko’rsatadiki, o’quvchilar mustaqil ravishda o’z ustida tinimsiz ishlagan bilimlarni chuqur o’zlashtirishi mumkin bo’ladi. Shu sababli o’quvchilarning hayotida muhim o’ringa ega bo’lgan dars mashg’ulotlaridan bo’sh vaqtlarini to’g’ri tashkil etish, undan oqilona foydalanishda ularga yordam berish zarur. Barcha shakllardagi darsda va maktabdan tashqari ishlarining chuqur ichki mohiyati o’quvchilarning ijtimoiy foydali faoliyatga faol jalb qilish ularning tashabbusi va mustaqilligini rag’batlantirish, individual qiziqishlarini va qobiliyatlarini rivojlantirishdan ibortdir. O’quvchilarning o’qishdan tashqari ishlarga pedagogik rahbarlikning xususiyati ularga faqat dars mashg’ulotlarida emas, balki ijtimoiy tashkilotlar orqali, sinfdan va maktabdan tashqari har xil tadbirlar orqali

amalga oshadi. Bugungi kunda katta extiyojga aylanib borayotgan narsa bu internet tarmoqlaridan samarali va unumli foydalanishni yoshlar ongiga singdirish, va bunda ota-ona hamda maktab o'qituvchilari hamkorlikda bolalarni bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishga faqatgina zarurat bo'lsagina telefondan foydalanishlari mumkinligini ta'kidlab bolalar ongiga singdirib borish kerak. Bugungi kunga kelib o'sib kelayotgan yosh avlodni eng yaqin do'sti bu.. ming afsuslar bo'lsinki telefon, gadjet, planshet va televizorlarga aylanib qolmoqda. To'g'ri biz bolalarga bu narsalardan foydalanishni ta'qiqlab qo'yolmaymiz, lekin undan to'g'ri foydalanishni o'rgatmog'imiz lozim. Yoshlar hozirda texnologik bilimlarini kattalardan ko'ra tez hamda samarali egallamoqda va aytish mumkunki, kompyuter texnologiyasi savodxonligi bo'yicha kattalardan ustunlik ham qilishadi. Ular ta'lim jarayoni va mashg'ulotlar vaqtida o'qtuvchi nazoratida internetdan asosan ilm-fan, madaniyat va sportga oid malumotlarni oladi, o'rganadi. Bular xursand bo'ladigan ijobiy holatlar. Darslardan chiqib dars vaqtida ololmagan biron bir qiziq malumot, video rolik va shu kabi axborotni hohlagan internet kafedan hech kimning nazoratisiz ham topishi uni yuklab olishi mumkin. Kompyuter o'yinlarining bazilari o'smirlar intellektining rivojlanishiga, qiyin sharoitlarda mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalrining shakllanishiga, mantiqiy fikirlashning oshishiga, ijodiy, ruhiy rivojlanishiga yordam beradi. Lekin hozirgi kunda jamiyatni kompyuterlashtirishning ijobiy tomonlari bilan birga bolalar va o'smirlarni kompyuter, internet va asosiysi kompyuter o'yinlariga haddan ortiq bog'lanib qolish holatlari hamkuzatilmoqda. Bolalar va o'smirlarda kompyuter o'yinlariga psixologik tobeylik ko'rinishiga o'tib ketmoqda. Kopyuter o'yinlariga tobe bo'lib qolgan o'smir real hayotdan, zerikishdan, yolg'izlikdan, hayot qiyinchiliklaridan qochish maqsadida kompyuter o'yinlariga murojaat qilishni boshlaydi. “Psixologlarning ma'lumotlariga ko'ra, kompyuter o'yinlarini o'ynaydigan 10-15% insonlar ularga tobe bo'lib qolishar ekan. Tobelik asosida esa rohatlanishga nisbatan ehtiyoj yotadi. Mazkur tobelik har qanday yoshda paydo bo'lishi mumkin, biroq u o'smirlarda o'ta ta'sirli bo'ladi. Mutaxassislar tobelikning bunday turini o'ziga xos “Emotsional narkomaniya”ga taaluqli deb hisoblashadi. Kompyuterga tobelik og'ishgan xulq-atvor turlaridan biri hisoblanadi va u o'zining

emotsional ruhiy kayfiyatini o'zgartirish usuli yordamida kundalik tashvishlardan qochishga intilish holati bilan ifodalanadi. Bunday paytlarda bolaning psixikasi tormozlanadi, individual shaxsiy rivojlanishdan to'xtaydi. Internet tarmoqlari va turli xil virtual o'yinlarga tobelikni ortib ketishining asosiy sabablaridan biri bolalarning bo'sh vaqtlarini to'g'ri taqsimlanmasligi va ota-ona nazoratidan chetda qolib ketishi. Barcha tobiylik vositalari hattoki kompyuter o'yinlari ham ijobiy hissiyotlarni paydo qiladi (xursandchilik, baxtiyorlik, rohat, ruhiy va jismoniy yengillikni sezish) va salbiy hissiyotlarini (havotir, hafalik, aybdorlik hissi, o'zini yolg'iz his etish) bartaraf etadi. Bolalar kompyuterni bir necha marta o'ynagandan so'ng kompyuter qahromoni va undagi virtual olam, unung real hayotidagi qondirilmagan ehtiyojini qondirishga imkon berayotkanini tushunadilar. Bu kompyuter qahromonini hurmat qilishadi, uning fikrlariga qo'shilishadi, u kuchli, kuplab dushmanlari bir zumda yo'q qilib g'alaba qozona oladi. Bolalar uchun bu rolga kirish va o'zini "u" deb hisoblash yoqimlidir. Chunki ularning ko'pchiligi real hayotda o'zlarida bunday his-tuyg'uni his qilishlari qiyin.

Xulosa qilib aytganda bolalar hayotimizning mazmuni, eng muhim bo'lagi ekanini aytishdanni charchamasligimiz kerak. Albatta kompyuter va internet orqali begona insonlar masofadan farzandimiz psixologiyasini bilib olayotganini bo'lsayu, nahotki biz ularni har kuni har soniya ko'rib, kuzatib yurgan, qo'lidan yetaklab katta qilayotkan ota-onasi bo'la turib ularning pok va beg'ubor qalblarini, orzu istaklarini va extiyojlarini anglay olmasak... degan savolni har birimiz o'zimizga berishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Abdusamedov. Mustahkam oila ma'naviyati. Toshkent – 2011.
2. D.I.Ahmedova, G.U.Solihova. Sog'lom avlod asoslari. Toshkent-2007.
3. M.G.Davletshin va boshqalar. Yosh davrlari va pedagogik psixologiya. Toshkent. TDPU .2004y.
4. E.G'oziev.Umumiy psixologiya. Toshkent "O'qituvchi" 2010 y.
5. M.G.Davletshin. Zamonaviy maktab o'qituvchisi psixologiyasi. Toshkent. 1998

NOTO‘LIQ OILALARDAGI BOLALARNI IJTIMOIYLASHUVINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI

Xasanova Nurinisa Xolturayevna

Toshkent viloyati Quyi Chirchiq tumani Maktab maktabgacha ta’lim bo’limiga
qarashli 29-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada to’liq va noto’liq oilalardagi farzand tarbiyasining o’ziga xos farqli va o’xshash tomonlari hamda kamchilik va afzalliklari haqida keltirib o’tilgan.

Kalit so’zlar: biologik rivojlanish, ijtimoiylashuv, dunyoqarash, ijobiy xususiyatlar, tajriba, munosabatlar, mexr-muxabbat, individuallik, o’ziga xoslik, zamonaviy, iqtidor, e’tiqod.

O'tgan davr mobaynida mamlakatimizda o'sib borayotgan avlodni sog'lom va har tomonlama yetuk voyaga yetkazish, ta'lim-tarbiya jarayoniga samarali ta'lim va tarbiya shakllari hamda usullarini joriy etishga qaratilgan maktabgacha ta'limning samarali tizimini tashkil etish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirildi. Inson tug'ilgan kunidanoq jamiyatga kiradi. Unda o'sadi, rivojlanadi va ma'lum bir vaqtga yetib kelganda hayoti yakun topadi. Inson rivojlanishiga biologik va ijtimoiy omillar ta'sir ko'rsatadi. Shaxsning shakllanishiga ta'sir etuvchi asosiy ijtimoiy omil bu oiladir. Oilalar har biri o'ziga xos betakror bo'ladi. Chunki har bir inson o'ziga xos takrorlanmas xususiyatga ega hisoblanadi. O'sib kelayotgan yosh avlod oila tarkibiga, oiladagi oila a'zolarining dunyoqarashi, tarbiyasi va umuman, o'zini tevarak-atrofdagi odamlarga bo'lgan munosabatiga qarab, inson olamga ijobiy yoki salbiy nazar bilan qaraydi, o'z qarashlarini shakllantiradi, atrofdagilar bilan munosabatlarini quradi. Axir, to'liq bo'lmagan oilalar va ota-onasi yoki nogiron bolalari bor oilalar bor. Bundan ko'rinib turibdiki, bu oilalardagi munosabatlar va tarbiya oddiy to'liq oiladagi tarbiyadan tubdan farq qiladi. Ko'p bolali oilalarda tarbiya ham boshqacha; ota-onalar o'rtasidagi nizolar tez-tez sodir bo'ladigan

oilalarda; turli xil tarbiya uslublari bo'lgan oilalarda, ya'ni qancha oila, shaxsni tarbiyalash uchun juda ko'p imkoniyatlar. Qolaversa, inson o'z fikriga, o'z e'tiqodiga ega bo'lmasa, undan so'ralgan hamma narsaga bo'ysunsa, shaxsga aylanmasligi mumkin. Va bu holatda ham ko'p narsa oilaga bog'liq. Aynan oilada shaxs birinchi hayotiy tajribani oladi, birinchi kuzatishlarni qiladi va turli vaziyatlarda o'zini tutishni o'rganadi. Ota-onalarning bolaga o'rgatganlari aniq misollar bilan tasdiqlanishi juda muhim, shuning uchun u kattalarda nazariya amaliyotdan ajralmasligini ko'rishi mumkin, aks holda, u ota-onasining salbiy misollariga taqlid qila boshlaydi. Oilaning buzilishi ota-onalar va bolalar, ayniqsa, onalar va o'g'illar o'rtasidagi munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi. Ota-onalarning o'zlari nomutanosiblikni boshdan kechirganligi sababli, ular odatda bolalarga hayotning o'sha paytda, ayniqsa, ularning sevgisi va yordamiga muhtoj bo'lgan paytda paydo bo'lgan muammolarni yengishga yordam beradi. Bolaning ota-onasi bilan bo'lgan osoyishta va erkin munosabatining ijtimoiy ongiga, xulq-atvoriga, o'z-o'ziga bo'lgan ishonchining ortib borishiga ijobiy ta'sir etadi. To'liq oilada tarbiyalangan bola odatda oila va oila a'zolari to'g'risida kamroq tashvishlanadi, o'z oilasi to'g'risida kamroq tashvishlanadi. Izalanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, noto'liq oilaning tarbiyaviy ta'siri ijobiy natija berishiga nisbatan ko'proq salbiy ta'sir qiladi. Oila an'anaviy ravishda asosiy ta'lim muassasasidir. Bola bolaligida oilada nimani qo'lga kiritisa, u keyingi hayoti davomida shu olgan bilim ko'nikma va malakalarni saqlab qoladi. Oilaning tarbiya instituti sifatidagi ahamiyati shundan iboratki, bola hayotining muhim qismi unda bo'ladi va uning shaxsga ta'sir qilish muddati bo'yicha hech bir tarbiya institutini tenglasha olmaydi. Farzandlari yuqori, ammo ortiqcha baholanmagan o'z-o'zini hurmat qilish bilan o'sadigan oilalarda bolaning shaxsiyatiga (uning qiziqishlari, do'stlari bilan munosabatlari) e'tibor yetarli darajada talabchanlik bilan birlashtiriladi. Ota-onalik ilmi bor va tarbiya usullarini yaxshi bilgan insonlar kamsituvchi jazolarga murojaat qilmaydilar va Bolani o'ziga bo'lgan ishonchini va samatsenkasini ochirish uchun bajonidil maqtashadi. O'zini past baholaydigan bolalar uyda ko'proq erkinlikdan foydalanadilar, lekin bu erkinlik, aslida, nazoratning yetishmasligi, ota-onalarning bolalarga va bir-biriga befarqligining natijasidir. Bolalarning mustaqilligi, asosan,

kattalardan ozod bo'lish, ularning vasiyligidan, nazoratidan ozod qilish istagida ifodalanadi.

Ota-onalarga, ularning mehr va g'amxo'rlikiga, ularning fikriga muhtoj bo'lib, ular mustaqil, huquqlarda ular bilan teng bo'lish istagini kuchli his qiladilar. Ikkala tomon uchun ham ushbu qiyindavrda munosabatlar qanday rivojlanishi, asosan, oilada shakllangan tarbiya-uslubiga va ota-onalarning qayta qurish qobiliyatiga – farzandining voyaga yetganlik tuyg'usini qabul qilishga bog'liq. Nisbatan xotirjam boshlang'ich maktab yoshidan keyin o'smirlik notinch va qiyin ko'rinadi. Va, ehtimol, o'smirning asosiy xususiyati shaxsiy beqarorlikdir. Muloqotdagi asosiy qiyinchiliklar, nizolar ota-onalarning xatti harakatlarini nazorat qilish, o'smirning o'qishi, do'st tanlashi va boshqalar tufayli yuzaga keladi. Bolaning rivojlanishi uchun eng noqulay bo'lgan ekstremal holatlar avtoritar tarbiya ostida qat'iy, to'liq nazorat va nazoratning deyarli yo'qligi, o'smirni o'z ixtiyoriga qo'yib, e'tiborsiz qoldirishdir.

Xulosa o'rnida “Avval g'ishtin qiyshiq qo'yarkan memor, osmonlarga yetsa ham qular u devor” xar biro ta-ona o'z farzandi oldidagi burch va vazifalarini o'z vaqtida sitqidildan bajarsa, kelajakda albatta o'zi xohlagandek yuksak marralarga erishadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. K. Jo'raboyev, “O'quvchi yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish bo'yicha psixologik- pedagogik o'yinlar, mashqlar va metodikalar”.
2. O'zbekiston Respublikasida o'quvchi yoshlarni kasb-hunarga yo'naltirish tizimini rivojlantirish konsepsiyasi. Toshkent 2002 y.
3. E. G. G'oziyev Umumiy psixologiya. Toshkent. 2019 y 1-kitob.

BO‘LAJAK BOSHLANG‘ICH TA‘LIM O‘QITUVCHILARIDA KASBIY TAYYORGARLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING O‘ZIGA XOS USULLARI

Axmadxonova Zuxraxon Sidiqboy qizi

Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

Namangan filiali 1-bosqich magistranti

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy ta‘lim tizimida o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi muhim ahamiyatga ega ekanligi dalillar vositasida yoritilgan. Bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari nafaqat bilimlarni yetkazish, balki o‘quvchilarning shaxsiy rivojlanishiga ham hissa qo‘shishi, bo‘lajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarida kasbiy tayyorgarlik tizimini takomillashtirish metodikasi ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, tarbiya, muammoli ta‘lim, feedback, formativ baholash, onlayn resurslar, vebinar, intellektual o‘yinlar.

КОНКРЕТНЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ахмадонова Зухрахан Сидикбоевна,

Ташкентский международный Кимё университет

аспирант 1 ступени Наманганского филиала

Аннотация. В данной статье с помощью фактических данных подчеркивается важность профессиональной подготовки учителей в современной системе образования. Рассмотрена методика совершенствования системы профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов,

чтобы будущие учителя начальных классов способствовали не только передаче знаний, но и личностному развитию учащихся.

Ключевые слова: образование, обучение, проблемное обучение, обратная связь, формативное оценивание, онлайн-ресурсы, вебинар, интеллектуальные игры.

SPECIFIC METHODS OF IMPROVING THE PROFESSIONAL TRAINING SYSTEM OF FUTURE PRIMARY EDUCATION TEACHERS

Akhmadhonova Zuhra Khan Sidiqboy kizi

Tashkent International University of Kimyo

Namangan branch 1st stage graduate student

Annotation. This article highlights the importance of professional training of teachers in the modern education system with the help of evidence. The method of improving the system of professional training of future primary education teachers was considered, so that future primary education teachers contribute not only to imparting knowledge, but also to the personal development of students.

Keywords: education, training, problem-based learning, feedback, formative assessment, online resources, webinar, intellectual games.

Kirish. Mamlakatimizda ilg‘or xorijiy tajribalar asosida uzluksiz ta‘lim tizimi uchun pedagog kadrlar tayyorlashni nazarda tutuvchi oliy ta‘lim tizimida zamonaviy yondashuvlarni ishlab chiqishni ta‘minlashga qaratilgan islohotlar natijasida bo‘lajak o‘qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy ta‘lim mazmunini modernizatsiyalash, talabalar ichki imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishga imkon beruvchi zarur shart-sharoitlar yaratish bo‘yicha ishlar olib borilmoqda. Masalan, davlatimiz rahbari Sh.M.Mirziyoyev shunday deydilar: “Bugungi kunda O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davri poydevorini yaratyapmiz. Bunda bizning eng yaqin

ko‘makchilarimiz ustoz va murabbiylar, ilmiy va ijodkor ziyolilardir”²⁹ degan so‘zlari ham mazkur mavzuni davlat siyosati darajasiga olib chiqilayotganligini yaqqol isboti. Shu bilan birga bo‘lajak pedagoglarni zimmasiga ulkan ma’suliyat yuklaydi.

Adabiyotlar tahlili.

Bo‘lajak boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarida kasbiy tayyorgarlik tizimini takomillashtirish metodikasi mavzusi juda muhim va ijtimoiy taraqqiyotning muhim bir qismi bo‘lib, ta’lim sohasidagi yangi yo‘nalishlar va zamonaviy talablarga mos ravishda o‘qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini oshirishga qaratilgan. Bu tizimni takomillashtirishning maqsadi, birinchi navbatda, o‘qituvchilarning pedagogik va metodik bilimlarini, shuningdek, jamiyatdagi o‘zgarishlarga moslashish qobiliyatlarini yaxshilashdan iborat.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tahlillar va natijalar. Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilari uchun metodik materiallar ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish, o‘qituvchilarni yanada faol va qiziqarli tarzda o‘qitish maqsadida ishlab chiqiladi. Ushbu materiallar o‘qituvchilarga darslarni rejalashtirish, o‘qituvchilarni baholash, shuningdek, ta’lim jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilishda yordam beradi. Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilari uchun eng muhim metodik materiallar turlari va ularning qo‘llanilishi haqida batafsil ma’lumot beriladi.

1. Kasbiy tayyorgarlik tizimining muammolari O‘zbekiston ta’lim tizimida boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarini tayyorlashda bir qator muammolar mavjud:

- nazariy va amaliyot o‘rtasidagi uzviylik: O‘qituvchilar nazariy bilimlarga ega bo‘lishsa-da, amaliyotda ularni qo‘llashda qiyinchiliklarga duch kelishadi;
- zamonaviy pedagogik metodlarning yetishmasligi: O‘qituvchilar zamonaviy pedagogik yondashuvlar va metodlardan foydalanishda cheklangan;
- ish beruvchilar bilan aloqalarning zaifligi: Ta’lim muassasalari va ish beruvchilar o‘rtasidagi hamkorlik yetarli darajada emas.

2. Takomillashtirish metodikasi.

²⁹ <https://yuz.uz/uz/news/talim-tarbiya-tizimi-taraqqiyotning-yangi-bosqichi-muhokama-qilindi>

Bolajak boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilarini tayyorlash tizimini takomillashtirish uchun quyidagi metodikalar qo‘llanilishi mumkin:

1. Ta‘lim dasturlarini yangilash

Ta‘lim dasturlarini zamonaviy talablarga moslashtirish zarur. Bu jarayonda: O‘qitishning innovatsion usullarini kiritish.

O‘quv dasturlarini amaliyotga yo‘naltirish.

2. Amaliyot va stajirovkalarni kengaytirish.

Talabalarga amaliy tajriba olish imkoniyatlarini yaratish:

Maktablarda stajirovkalar o‘tkazish.

O‘qituvchilarni amaliyotda qo‘llab-quvvatlash.

3. O‘qituvchilarni malakasini oshirish

O‘qituvchilarning professional rivojlanishini ta‘minlash uchun:

Malaka oshirish kurslarini tashkil etish.

Zamonaviy pedagogik metodlar bo‘yicha seminarlar o‘tkazish.

4. Hamkorlik va aloqalar

Ta‘lim muassasalari va ish beruvchilar o‘rtasida samarali hamkorlik o‘rnatish:

Ish beruvchilar bilan muntazam uchrashuvlar o‘tkazish.

O‘qituvchilarning ish joylari bilan bog‘lanishini kuchaytirish.

5. Dars Rejalari

Dars rejalari - ta‘lim jarayonining asosiy tarkibiy qismlaridan biri bo‘lib, u darsning maqsadlari, vazifalari va o‘quvchilarni baholash kriteriyalarini o‘z ichiga oladi. Dars rejasini tayyorlashda quyidagi jihatlarga e‘tibor berish zarur:

- Mavzu tanlash: O‘quv dasturiga muvofiq mavzularni tanlash va ularni o‘zaro bog‘lash.

- Darsning maqsadi: O‘quvchilar qanday bilim va ko‘nikmalarga ega bo‘lishlari kerakligini belgilash.

- Vazifalar: O‘quvchilarga beriladigan vazifalar va ularni bajarish usullari.

- Baholash kriteriyalari: O‘quvchilarning bilimini qanday baholash kerakligini ko‘rsatadigan mezonlar.

6. Metodik Qo‘llanmalar

Metodik qo‘llanmalar o‘qituvchilarga ta‘lim jarayonini tashkil etishda ko‘mak beradi. Ular quyidagi turlarga bo‘linadi:

- Pedagogik texnologiyalar: Zamonaviy pedagogik texnologiyalar, masalan, interaktiv darslar, kooperativ o‘qitish usullari va boshqalar.
- O‘qitish metodlari: O‘zaro munosabatlarni rivojlantirish, muammoli vazifalarni hal qilish va boshqa metodlar.
- Ta‘lim jarayonini boshqarish: O‘qituvchilar uchun ta‘lim jarayonini samarali boshqarish bo‘yicha tavsiyalar.

7. O‘yin va Faoliyatlar

O‘yinlar va faoliyatlar bolalarning qiziqishini oshirish va ularning faol ishtirokini ta‘minlash uchun juda muhimdir. Ta‘limiy o‘yinlar orqali o‘quvchilar quyidagilarni o‘rganadilar:

- Hamkorlik: Guruhlarda ishlash va bir-biriga yordam berish.
- Muammolarni hal qilish: Muammoli vaziyatlarda ijodiy fikrlash va qaror qabul qilish.
- Qiziqarli o‘rganish: O‘yin orqali ta‘lim jarayonini qiziqarli qilish.

O‘yinlar, masalan, rol o‘yinlari, intellektual o‘yinlar yoki jamoaviy musobaqalar orqali amalga oshirilishi mumkin.

8. Baholash vositalari

O‘quvchilarning bilimni baholash - ta‘lim jarayonining ajralmas qismi. Baholash vositalari quyidagi turlarni o‘z ichiga oladi:

- Testlar va anketalar: O‘quvchilarning bilim darajasini aniqlash uchun testlar tayyorlash.
- Formativ baholash: Dars davomida o‘quvchilarning faoliyatini kuzatish va ularga feedback berish.
- Summativ baholash: Mavzular tugagach, o‘quvchilarning umumiy bilim darajasini baholash.

Baholash vositalari yordamida o‘qituvchilar o‘z darslarini yanada takomillashtirish imkoniyatiga ega bo‘ladi.

9. Resurslar va materiallar

O‘qituvchilar uchun mavjud resurslar va materiallar ta’lim jarayonini boyitadi. Ular quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- O‘qitish materiallari: Slaydlar, videolar, grafik materiallar va boshqa ko‘rish vositalari.
- Kitoblar: Boshlang‘ich ta’lim uchun mo‘ljallangan darsliklar va qo‘llanmalar.
- Onlayn resurslar: Ta’limga oid onlayn platformalar, vebinarlar va boshqa elektron materiallar.

Ushbu resurslardan foydalanish o‘qituvchilarga darslarni yanada qiziqarli va samarali o‘tkazishga yordam beradi.

10. Psixologik va Pedagogik Maslahatlar

Bolalar psixologiyasi haqida ma’lumot olish, o‘qituvchining pedagogik yondashuvini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. O‘qituvchilar quyidagi jihatlarga e’tibor berishlari kerak:

- Bolalar psixologiyasi: Har bir bolaning individual xususiyatlarini hisobga olish.
- O‘qituvchi-o‘quvchi munosabatlari: O‘qituvchi bilan o‘quvchilar o‘rtasida ishonchli aloqalarni rivojlantirish.
- Muammolarni hal qilish: Ta’lim jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish usullari.

O‘qituvchilar psixologik maslahatlarni qo‘llab-quvvatlash orqali o‘z darslarini yanada samarali qilishlari mumkin.

11. Seminarlarda foydalanish uchun materiallar

O‘qituvchilar uchun treninglar va seminarlar taqdim etiladigan materiallar ham muhimdir. Ushbu materiallarga quyidagilar kiradi:

- Tajribalar almashish: O‘qituvchilar o‘z tajribalarini baham ko‘rishlari uchun platformalar yaratish.
- Innovatsion pedagogik yondashuvlar: Zamonaviy ta’lim metodlari va yondashuvlarini o‘rganish.
- Seminar dasturlari: O‘qituvchilarga mo‘ljallangan seminar dasturlari va treninglar.

Xulosa. Xulosa sifatida shularni aytish mumkinki, boshlang‘ich ta‘lim o‘qituvchilari uchun metodik materiallar ta‘lim jarayonining sifatini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Dars rejalari, metodik qo‘llanmalar, baholash vositalari va boshqa resurslardan foydalanish orqali o‘qituvchilar o‘z darslarini yanada qiziqarli va samarali o‘tkazishga erishadilar. Shu bilan birga, bolalar psixologiyasi va pedagogik maslahatlarni hisobga olish orqali ta‘lim jarayonida muvaffaqiyatga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Қаюмов, Б. З., Абдурахмонов, О. А. Ў. Талабаларда шахсий ва интеллектуал фазилатларни шакллантириш механизмлари. Scientific progress, 1(6), 750-754.

2. Qayumov Baxtiyor. The correlation relationship of the development of creativity in adolescents with achievement motivation. Next Scientists Conferences, 1(01), 24–27. Retrieved from <https://nextscientists.com/index.php/science-conf/article/view/261>

3. Baxtiyor, Q. (2024). Creativity as a research subject in psychological research. American Journal Of Social Sciences And Humanity Research, 4(07), 76-80.

4. Baxtiyor, Q. O‘smir shaxsida kreativlikni shakllantirishda ta‘lim tizimining o‘rni. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 178-183.

O‘SMIRLARNING KASB TANLASHDAGI QO‘RQUVINI YENGISHDA PSIXOLOGIK TAVSIYALAR

Mirzaakbarova Mohida Sobirovna

Namangan viloyati Chortoq MMTBga qarashli 31- maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘smirlik davrining o‘ziga xos psixologik xususiyatlari va bu davrda ijtimoiy qo‘rquvning yuzaga kelish sabablari, shu bilan birgalikda o‘smirlik davrida yuzaga keluvchi ijtimoiy qo‘rquv holatlarini oldini olish va bartaraf etishda psixolog hamda ota-onalarga amaliy tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: O‘smirlik, Fantasti hayol, real orzu, dunyoqarash, idrok, sezgi, tafakkur.

Yurtimizda olib borilayotgan islohotlar barkamol inson shaxsini shakllantirishda ta’lim-tarbiyaning yetakchiligini ta’minlashni, o‘quvchilarning yosh va individual xususiyatlari, milliy his-tuyg‘ularini e’tiborga olib, ta’limiy-tarbiyaviy tadbirlarni amalga oshirishni taqazo qilmoqda.

Mana shunday psixologlarni qiynayotgan muammolardan biri bu o‘smirlik davrida inqirozlarning og‘ir kechishi va shaxslararo munosabatlarda yuzaga kelayotgan konfliktlar xisoblanadi. O‘smirlik davri “o‘tish davri”, “og‘ir davr”, “inqiroz davri” ekanligi ko‘plab psixologik, fiziologik, ijtimoiy omillar bilan bog‘liq. Aynan o‘smirlik davrida o‘z vaqtida aniqlab bartaraf etilmasa, shaxsning kamolotiga jiddiy salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan ba’zi qo‘rquv turlari mavjud. Ya’ni bu holat o‘smirning o‘z-o‘ziga beradigan bahosining yanada pasayib ketishiga, nevroz holatlarining vujudga kelishiga va hatto psixik buzilishlariga sabab bo‘lishi mumkin.

Yuqorida aytilgan o‘smirlarning psixologik xususiyatlari turli xildagi biologik yoki ijtimoiy omillar ta’siri ostida bu davrda ijtimoiy qo‘rquvlarni vujudga keltiradi. Bunday holatlarning namoyon bo‘lishida muammoli oilalardagi omillar sabab bo‘ladi:

- Tizimsiz oila (oilada aʼzolari munosabatlarining nomuvofiqligi, ular oʻrtisida surunkali janjal va kelishmovchiliklar);

- Toʻliqsiz oila (ota-onalardan birining yoʻqligi) oilada turli oʻziga xos oilaviy munosabatlarni keltirib chiqaradi;

- Rigid (axloqiy prinsiplarga qattiq rioya qiluvchi) oila, oilada aʼzolaridan biri tarbiyaviy qattiq qonun-qoida asosida talab qiladi. Oilada qattiqqoʻllik oʻrnatilgan;

- Boʻlingan oila (yaʼni ota-onalardan biri oilasidan chiqib alohida yashaydi, lekin oʻz burchlarini bajarib, oilasidan xabardor, shu bilan birga unga nisbatan qattiq emotsional tobeʼlik hukm suradi.).

- Ota-ona tomonidan yoʻl qoʻyiladigan tarbiyaviy xatoliklar, yaʼni, bunda ota-onalar farzandlarining xatolari va muvaffaqiyatsizliklarini doimo takroriy eslataverishadi, natijada bola butun diqqat eʼtiborini oʻz xatti-harakatidagi

kamchiliklariga qaratishga oʻrganib qoladi. Bu vaziyat shu darajaga borib yetadiki, oʻzini tutishi, aqliy rivojlanishi, tashqi qiyofasi normal insonlar ham oʻzlarini xunuk, beoʻxshov, nodon deb hisoblay boshlaydilar;

- Bolaga yoshligidanoq atrofidagi odamlar tomonidan qoʻpol va noxaq munosabatda boʻlingani hamda omadsizlikka duch kelganlarida yaqinlari tomonidan koʻp tanqid va tanbeh berilganligidir. Natijada esa odamlar orasida shaxsda oʻzini tuta bilish, nutq soʻzlash malakalari rivojlanmaydi, oʻzining qobiliyatlarini namoyish qila olmaydigan kishi jiddiy vazifalarni bajara olmaydi, shaxslararo munosabatlarda ham oʻz oʻrnini topishga qiynaladi. Chunki bunday insonlar odamlar toʻplanadigan, doʻstlik munosabatlarini oʻrnatish mumkin boʻlgan joylarga bormaslikka harakat qiladi. Bunday holat insonning yashash tarzi va turmush doirasini chegaralab qoʻyadi va oʻzlarini juda ham yolgʻiz sezishadi. Natijada depressiyani yuzaga keltiradi va koʻpincha alkogol va narkotik moddalardan najot izlaydilar.

Maktab oʻquvchilarida bezovtalanishlarning rivojlanishiga olib keluvchi omillar:

1. Oʻquv jarayoning oʻzi psixologik (xastalik) jarohat yetkazuvchi omillar:

Maktab yuklamalari (ayniqsa katta sinflarda) insondagi har qanday faol aqliy faoliyat bezovtalanish bilan kechadi. Agar bezovtalanish yaxshilikka yoʻnaltirilgan boʻlsa, bola qiyinchiliklarni oʻzi yenga olsagina boladagi bilim olish davri oson

kechadi. Bu kabi qiyinchiliklar o'smir yoshidagi bolada o'ziga bo'lgan ishonchni yo'qotib boradi.

2. O'qituvchi tomonidan bezovtalanishning kelib chiqishi: Ko'p hollarda o'qituvchilar hukmronlik (diktatorlik) holatida ish yuritishadi, bu esa mustaqillikni va yangi g'oyani taklif etish imkoniyatini cheklaydi. O'quvchilarga nisbatan qilingan e'tiborsizlik, kamsitish, noto'g'ri baholash, o'rtoqlari oldida ustidan kulish kabi holatlar ularda o'ziga nisbatan ishonchsizlikni o'g'ir holatlarida esa suitsidga moyillik keltirib chiqaradi. O'smirlik qo'rquvini qanday yengish mumkin? Eng avvalo o'smirning ota-onasi, yaqinlari yoki o'qituvchilari tomonidan bu vaziyat jiddiy ekanligini anglagan holda psixolog mutaxassisga murojat qilishi va birgalikda ish olib borish kerak. O'smirga muloqotga kirishishda suhbatni qanday boshlashi va tugatish kerakligini, turli xil ijtimoiy vaziyatlarda o'z fikrini bildirish, omma oldida namoyon qilishga o'rgatish **mavjuddir**. Shuning uchun ham ta'lim jarayonida o'quvchilarning o'ziga xos psixologik rivojlanish qonuniyatlarini o'rganish va diagnostika qilish muhim ahamiyat kasb etadi, ularni rivojlantirish esa zamonaviy psixologiyaning dolzarb muammolaridan biridir. lozim. Balki o'yin shaklida - psixologik trening jarayonlarida mashq qilish orqali ham o'smirda o'ziga bo'lgan ishonchni orttirish mumkin.

Quyidagi ko'rsatmalar o'smirlarda ijtimoiy qo'rquvlarni korreksiya qilishda yordam beradi:

1. Ko'z bilan ko'z aloqa qilish mashqi. O'quvchingiz yoki farzandingiz bilan suhbatlashayotganingizda o'smirning ko'z bilan aloqa qilish qobiliyatini rivojlantirish, buning uchun – “Menga qara”, “Ko'zlarimga qarab javob ber”, “Men sening ko'zlaringni ko'rmoqchiman” iboralarini qo'llash va suhbat jarayonida uni rag'batlantirib turish, bu o'smirning boshqa odamlar bilan muloqotini osonlashtiradi.

2. Qo'rquvni vizualizatsiya qilish mashqi – o'smirga qo'rqayotgan ob'yektini, tasavvurini qog'ozga chizish va bu qog'ozni g'ijimlash, kesib maydab tashlash, suvga oqqizish, yoqib yuborish kabilar qo'rquvni yengishga imkon beradi.

Ota – onalarga farzandlari bilan birgalikda qo'rquvni yengishda ushbu tavsiyalar yordam beradi.

- Farzandingizni o'zi uchun qiziqarli va uni muvaffaqiyatga olib boruvchi mashg'uloti bilan band qilish;

- Ham ruhiy ham jismoniy dam olish;

- O'zini – o'zi yetarli darajada baholashga o'rgatish, imkoniyatlarini ochib berish va rag'batlantirish;

- O'smirning shaxsiy fikrlariga qo'shilish;

- Oiladagi mavqei va haq – huquqlarini tan olish.

Demak, o'smirlik davridan shakllanib boruvchi, shaxs kamolotiga salbiy ta'sir etuvchi, ko'p qirrali ijtimoiy qo'rquvlar hozirgi kunda keng tarqalgan, o'rganilishi lozim bo'lgan muammolardan biridir. Aynan mazkur jarayonni kelib chiqishiga ta'sir etuvchi omillarni o'rganish, psixologlar, ota – onalar uchun voyaga yetmagan bolalarini qiynayotgan tashvish va qo'rquvlarini anglay bilish hamda bartaraf etish usullarini topish va buni keng jamoatchilikka tadbiq etish juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziev E.G'. "Ontogenez psixologiyasi". Toshkent 2012.
2. Karimova V.M. "Ijtimoiy psixologiya asoslari". Toshkent 1994.

INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARNING TAVSIFI

Mullabayeva Nargiza Muminjon qizi

Namangan shahar 27-sonli maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada shaxsning individual psixologik xususiyatlari tavsifi keltirilgan.

Kalit soʻzlar: Individuallik, temperament, harakter, qobiliyat, aralashma, introvert, ekstrover, rigidlik, holerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik.

Umumiy psixologiyada shaxsning individual psixologik xususiyatlariga – temperament, xarakter va qobiliyatni kiritish mumkin. Bu 3 ta komponent shaxsning oʻziga xos va tarkrorlanmas xususiyatlarini namoyon qiladi. Temperament – (lot. «temperamentum» - aralashma) inson psixikasining individual jihatdan oʻziga xos, shaxs faoliyati va xulqining dinamik, yaʼni oʻzgaruvchan va emotsional-hissiy tomonlarini xarakterlovchi xususiyatlar majmuidir. Shaxsning individual xususiyatlari uning tugʻma, biologik xususiyatlariga bogʻliq. Chunki aslida bir tomondan shaxs ijtimoiy mavjudot boʻlsa, ikkinchi tomondan biologik - yaxlitlik, tugʻma sifatlarni oʻz ichiga olgan individ hamdir. Temperament xususiyatlari aslida - tugʻma hisoblansada, shaxsga bevosita aloqador va anglanadigan boʻlgani uchun ham maʼlum maʼnoda dinamik koʻrinishda boʻladi. Shu bois, har bir temperament xususiyatlarini va uning shaxs tizimiga aloqasini bilish va shunga yarasha xulosalar chiqarish kerak. Temperament haqida taʼlimot ilk bora yunon tabibi Gippokrat (eramizdan avvalgi 460 – 356 yillarda) tomonidan yaratilgan boʻlib, uning taʼlimotiga asosan «temperament» tushunchasi paydo boʻlgan va temperament turlarining nomlari shu kunga qadar saqlanib qolgan. Gippokrat fikricha inson organizmida 4 xil suyuqlik mavjud: safro (yunon - “chole”), qon (lotin - “sanguis”), qora oʻt (yunon - “meliane chole”), shilimshiq (yunon - “hlagma”). Har bir suyuqlik oʻz xususiyati va oʻrniga ega. Safro xususiyati – quruqlik. Uning oʻrni organizmda quruqlikni saqlash. Qonning xususiyati – issiqlik. U organizmni isitadi. Qora oʻt xususiyati – namlik. U

organizmdagi namlikni saqlashga xizmat qiladi. Shilimshiqning xususiyati – sovuqlik. U organizmni sovutishga xizmat qiladi. Ilk bora temperament xususiyatlarining psixologik tavsifi nemis faylasufi I. Kant gumoral nazariya asoschilariga suyangan holda, temperament va xarakter sifatlarini aralashib ketishi fikrini namoyon qildi. Buyuk fiziolog, oliy nerv faoliyatining asoschisi I.P.Pavlovning bergan ta’rifi ko’ra: temperament – har bir insonning alohida umumiy tavsifi bo’lib, nerv tizimining asosiy tavsifidir va u individning faoliyatigi alohida tus beradi.

Shaxs uchun xarakterli bo’lgan ayrim psixologik xususiyatlar asosida kishining temperamenti qandayligi haqidagi tasavvur vujudga keladi. Temperament tiplarining psixologik tavsifi quyidagi muhim xususiyatlar yordami bilan aniqlanishi haqida mashhur psixolog V.S.Merlin temperamentning psixologik tastig’ini keltirib o’tgan: senzitivlik – tashqi ta’sirlarga ma’lum miqdordagi psixik javob berish kuchi; reaktivlik – emotsional reaksiya kuchi, emotsionallik, ta’sirchanlik, taassurotga berilish; faollik – tashqi olamga ta’sir etish; reaktivlik va faollik munosabati; ta’sirga javob tempi psixik jarayonlar va ta’sirlar kechishi tezligi; plastiklik – egiluvchanlik, beriluvchanlik; rigidlik – interlik, xulq -atvor ikkiluvchanligi; ekstravertlik - inson reaksiyasini tashqi ta’sirga bog’liqligi; introvertlik – inson reaksiyasini ichki obrazlar, fikrlar o’tmish va kelajakka bog’liqligi; emotsional qo’zg’aluvchanlik – emotsional jarayonlarning kechishi va tashqi ifodalanishi bilan harakterlanadi.

Shuni alohida ta’kidlab o’tish kerakki, psixik faoliyatning dinamikasi nafaqat temperamentga, balki motivlarga, psixik holatlarga, his-tuyg’ularga ham bevosita bogliqdir. Shundan kelib chiqqan holda temperament tiplarini ko’rib chiqamiz. Sangvinik - juda faol, qiziquvchan bo’lib, atrog’dagi narsalar, insonlar diqqatini tez jalb etadi. U imo-ishoralarni ko’p ishlatib, uning chehrasiga qarab kayg’iyatini anglab olish qiyin emas. Juda sezgir bo’lishiga qaramay, kuchsiz ta’sirni seza olmaydi, serg’ayrat, ishchan, toliqmas.

Holerik - sust senzitivlik xususiyatiga ega bo’lib, juda faol va reaktivdir. Ko’pincha reaktivligi faollikdan ustun kelib, u betoqatlik, serzardalik va giperaktivlikni kutilmaganda portlovchi, qiziqqon, betoqatlikni namoyon qiladi.

Flegmatik - senzitivligi sust, his-tuyg`usi kam o`zgaruvchan, shunga ko`ra bunday shaxsni kuldirish, jaxlini chiqarish, kayg`iyatini bo`zish qiyin bo`lib, ko`ngillsiz hodisa xavf-xatar haqidagi xabarga xotirjamlik bilan munosabatda bo`ladi. Vazmin, kam harakat, imo-ishorasi, mimikasi ko`zga yaqqol tashlanmasada, lekin serg`ayrat, ishchan, faol, chidamli, matonatlidir. Uning nutq va harakat sur`ati sust. Melanholik - senzitivligi yuksak, tortinchoq, g`ayratsiz, arazchan, xafaqon, jimgina yig`laydi, kam kuladi, qat`iyligi va mustaqilligi zaig`, tez toliqadi, ishchan emas. Diqqati barqaror, his-tuyg`usi sust o`zgaruvchan. Rigid va introvert. Yuqori senzitivlik, yuqori tuyg`uga beriluvchanlik. Uyatchan, tez xafa bo`ladi. Mimika va jestlar yaxshi namoyon bo`lmaydi. Sust faollik. O`z-o`ziga ishonch yo`q, arzimagan narsalardan tushkunlikka tushadi. Qat`iy emas, tez charchaydi, ishchan emas, diqqati tez buziladi.

Temperament va xarakter bir-biri bilan bog`liq holda insonlarda o`ziga xos xarakter xususiyatini namoyon etadi. Temperamentning ba`zi bir jihatlari xarakter xususiyatlarini namoyon etishda xizmat qiladi.

Xarakter xususiyatlari insonda oila muhitida, jamiyat ta`siri ostida va ta`lim - tarbiyada shakllanadi. Insonga tug`ma ravishda berilgan temperament xususiyatlari jamiyatning faoliyat turlariga qarab ijtimoiylashadi. Temperament alohida olingan har bir insonning umumiy va asab tizimining asosiy tavsifi bo`lib, bu tavsif shaxsning butun faoliyatiga ta`sir etadi. Xarakter - ijtimoiy muhit ta`sirida tarkib topib, shaxsning atrofdagi voqelikka va o`z-o`ziga bo`lgan munosabatida ifodalanadigan, muayyan sharoitda tipik xulqatvor usullarini belgilab beradigan barqaror individual psixik xususiyatlar yig`indisidir (yunonchadan «xislat», «belgi», «tamg`a»). Xarakter hamisha shaxsning o`ziga xos bo`lgan sifatlarini belgilab beradi. Shuning uchun ham xarakter kishining biror hayotiy vaziyat sharoitida o`zini qanday tutishini oldindan ko`rish imkonini beradi.

Xarakter tug`ma bo`lmaydi. Faqat layoqat nishonlari tug`ma bo`lishi mumkin, ular nerv sistemasining xususiyatlariga bog`liq bo`ladi. U kishining hayot va faoliyat sharoitlariga bog`liq holda tarkib topib, o`zgaruvchan va tarbiyalanuvchandir.

Maxsus sharoitda ta’lim-tarbiya ta’sirida salbiy xarakter xususiyatlarini bartaraf qilish, ijobiy xarakter xususiyatlarini shakllantirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2007.1-2 kitob.
2. Vedenskaya L.V, Pavlova L.A. Delovaya retorika: uchebnoe posobie
3. Lojkin .G.V. Povyakel N.I Prakticheskaya psixologiya v sistemax
4. Nemov R.S. Prakticheskaya Psixologiya Poznanie sebya: Vliyanie na lyudey: Posobie dlya uch-sya-M:Gumanit. Izd.Sentr VLADOS, 2003
5. Kornilova T. Vvedenie v psixologicheskiy eksperiment. M., 1997.
6. CHaldini R. Psixologiya.vliyaniya. M., 2000.

BOLA SHAXSI SHAKLLANISHIDA O’YIN FAOLIYATINING VAZIFALARI

Niyazaliyeva Noila Karimjonovna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 55-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya. Ushbu maqolada sog‘lom avlodni voyaga yetkazishda oila, maktabgacha ta’lim tashkiloti o’rni hamda oila, maktabgacha ta’lim tashkiloti tarbiya maskani bo’lib, shaxsning kelajagi shu maskanda tarbiyaning qanday amalga oshirilishiga, haqida ma’lumot berilgan.

Kalit so‘zlar: Dastur, poydevor tushunchasi, texnik, aqliy kamolot, dunyoqarash, insoniy e’tiqod, mahsuli, ijtimoiy, yondashuv, barkamol insonni.

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2017-2021-yillarda maktabgacha ta’lim tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori qabul qilindi. Dastur asosida keng ko‘lamli kompleks tadbirlarni amalga oshirib kelinmoqda. Bolalarni bog‘chaga qamrab olish haqida gapirganda, 2017 yil 7 dekabr kuni O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali tadbirda Prezident Shavkat Mirziyoev tomonidan bildirilgan quyidagi fikrlarni ta’kidlash maqsadga muvofiqdir: Bola bog‘chaga sog‘lom turmush asosida, maktabga tayyor bo‘lib voyaga etadi. Hurmatli ayollarimiz bolasidan ko‘ngli to‘q bo‘lib, ijtimoiy mehnat bilan, uy-ro‘zg‘or ishlari bilan shug‘ullanadi. Qolaversa, ularda dam olish, o‘z sog‘lig‘i haqida o‘ylash uchun ozgina bo‘lsa ham sharoit paydo bo‘ladi. Shuning uchun maktabgacha ta’lim sohasidagina shunday ulkan islohotlarni hayotga joriy etish biz uchun ham qarz, ham farzdir. Qanchalik qiyin bo‘lmasin, bu tarixiy vazifani amalga oshirishimiz shart va uni barchamiz birgalikda albatta bajaramiz deb ta’kidlagan edi. Respublikamizda bugungi kunda besh mingga yaqin maktabgacha ta’lim muassasasida 3-7 yoshgacha bo‘lgan 2.3 million bolani 31% maktabgacha ta’lim muassasasiga qamrab olingan. Oilada tarbiyaning negizlariga asos solinadi. U bolada shakllanishi lozim bo‘lgan

barcha insoniy munosabat va fazilatlarni tarbiyalovchi hayot maktabi hisoblanadi. O‘zbek xalqi tabiatan bolajon xalq. Bolaga nisbatan bag‘ri kenglik, mehri daryolik o‘ta fidoyilik o‘zbeklargagina xos xususiyatdir. Shu boisdan ham, ota-onalarimiz farzandlarning baxti va kelajagi uchun qayg‘uradi. Ularning puxta bilim olishlari, qiziqishlari bo‘yicha kasb-hunar egallashlari, axloq-odob qoidalarini mukammal bilishlari va ularga amal qilishlari uchun mavjud imkoniyatlarni yaratadilar. Chunki oilada to‘g‘ri tarbiyalash-mustahkam poydevorli jamiyat barpo etilishining sharovidir. Bola tarbiyasi keng qamrovli, uzoq davom etadigan murakkab jarayon bo‘lib, uning o‘ziga xos xususiyatlari mavjud. Bolalarga maktabgacha ta‘lim muassasalarida xalq va yurt taqdiri uchun fidoyilik tuyg‘usini shakllantirish tarbiyada muhim o‘rin tutadi. Buning uchun bola hayotining dastlabki yillaridan boshlab, uni moddiy olam bilan tanishtirish hamda milliy an‘analarimizga xos shakllarini qo‘llash lozim. Bu jarayonda milliy turmush tarzimizga yot bo‘lgan «jangari» o‘yinchoqlar, multfilmlar, kinofilmlardan imkon qadar foydalanmaslik davr talabidir. Sharqona odob va bashariyatning ezgu intilishlarini aks ettiruvchi o‘yinlar, o‘yinchoqlar, rasimli kitobchalar, milliy ertaklar asosida yaratilgan multfilmlar bolalar tarbiyasining to‘g‘ri shakllanishida asosiy vosita bo‘lib hisoblanadi. Ma‘lumki, tarbiya tushunchasi o‘ziga kelayotgan avlodda hosil qilingan bilimlar asosida aqliy kamolot – dunyoqarashni, insoniy e‘tiqod, burch va mas‘uliyatni, jamiyatimiz kishilariga xos bo‘lgan axloqiy fazilatlarni yaratishdagi maqsadni ifodalaydi. Maktabgacha ta‘lim tizimini yanada takomillashtirish, moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, maktabgacha ta‘lim muassasalari tarmog‘ini kengaytirish, malakali pedagog kadrlar bilan ta‘minlash, bolalarni maktab ta‘limiga tayyorlash darajasini tubdan yaxshilash, ta‘lim-tarbiya jarayoniga zamonaviy ta‘lim dasturlari va texnologiyalarini tadbiq etish, bolalarni har tomonlama intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish lozim. Sog‘lom avlodni voyaga yetkazishda oila, maktabgacha ta‘lim muassasasi hamkorligi hozirgi kunda keng yo‘lga qo‘yilgan. Shaxs tafakkuridagi har qanday shakllanish, har qanday e‘tiqod tarbiyasi va hatto g‘oyaviy va mafkuraviy immunitet oilada shakllanishi kerak. Yoshlarning vatanparvarligi oiladagi tarbiya va mahalladagi ma‘naviy muhitdan boshlanadi, o‘z oila va

mahallasini qadrlamagan inson Vatanini ham qadrlashi qiyin kechadi. Shunday qilib, Sogʻlom avlodni voyaga yetkazishda oila, maktabgacha taʼlim muassasasi tarbiya maskani boʻlib, shaxsning kelajagi shu maskanda tarbiyaning qanday amalga oshirilishiga, tarbiyachi hisoblanmish ota-onaning oʻz burch va vazifalariga qanday munosabatda boʻlishiga bogʻliqdir. Oiladagi har bir kishining oʻz burch va vazifalariga masʼuliyat bilan yondashishi oila mustahkamligi, jamiyat farovonligiga erishishning omilidir.

Xullas, barkamol insonni, yaʼni avvalo oila uchun, qolaversa oʻzi yashab turgan jamiyat, xalq uchun fidoyi, shaxsni tarbiyalash oila, maktabgacha taʼlim muassasasidan boshlanadi. Shuning uchun maktabgacha taʼlim tarbiyachilari, bola tarbiyasiga diqqat-eʼtiborni qaratishlari zarur.

Bolaning emotsional faolligi bu - uning atrof dunyoni qiziquvchan, emotsional qabul qilishi, unda ishtirok etishi, unga toʻgʻri baho berishni bilishdir. Emotsional faol bola boshqalarning tashvishiga, zulmiga befarq qololmaydi. Emotsional faollik odamlar bilan, atrof dunyo bilan oʻzaro munosabat, muloqotga talabni rivojlanishiga undaydi.

Esda tutish lozimki, bolaning tanishi, his etishi orqali, bola muloqotining rivojlanishi fantaziyasi va oʻy-fikrlari rivojlanadi. Shuning uchun bolaning faolligi rivojlanishining eng muhim yoʻllaridan biri bu tasavvur etuvchi holatdir. Bu holat bolani oʻqitish jarayonini tabiiy, erkin boʻlishini taʼminlaydi.

Shu jihatdan olganda, oila va maktabgacha taʼlim muassasining asosiy vazifasi jamiyat talabiga mos insonni tarbiyalab voyaga yetkazishdir. oʻyin-spektakllardir. Bu orqali bolalar oʻz ichki dunyosini ijodiy, ijtimoiy, ularga tushunarli yoʻllar bilan boyitadi. Bunday qimmatli imkoniyat bola uchun ertak qahramoni tarafida boʻlishi uchun zarurdir. Kutilmagan holatlar va yangilik elementlaridan foydalanish mumkin. Mashgʻulotning bunday boshlanishi bolani qiziqtiradi, unda topishmoqni tezroq topish istagi oʻygʻonadi. Mashgʻulotingizdagi yangilik uning qanday shaklda qayerda oʻtkazilayotganligi bilan birga ishtirokchilar va mashgʻulotga ham bogʻliq. Kulgi va hazil ham juda yordam beradi. Bu usul bolaga predmetlarga boshqa tomonlama qarashga ham imkon berib, kattalar oʻrtasidagi chegarani olib tashlashiga imkon

beradi. Bunda pedagogik va insoniy harakatlarni, oqko‘ngillikni unutmazlik lozim. Bir mashg‘ulotda pedagog bir necha usullardan foydalanishi mumkinki, bunda bolaning emotsial faolligi rivojlanishiga kompleks yondashuv bo‘ladi. Lekin bunda oltin oraliq qoidasiga amal qilish kerak.

Xulosa o‘rnida e‘tiborimizni shunga qaratmoqchimizki, bolaning emotsional faolligini rivojlanishidagi asosiy usul bu kattalarning namunasi bo‘lib qoladi. Kattalarning u yoki bu voqealarga o‘zining emotsial munosabatini bolalarga ko‘rsata bilishi muhim shartdir. Ertak bola uchun mos va kattalar uchun tushunarli narsadir. Zarur mavzularda ertaklar to‘qish qiziqarli mashg‘ulotdir. Bu bolaning o‘zini kuchli va zabardast deb his qilishiga yordam beradi. Chunki ertaklar to‘qish ijodiy potentsiali tuganmas va turli xil ertaklarni to‘qish mumkin. Eng yaxshi usullardan biri bu improvizatsiyalashtirilgan Sog‘lom avlodni voyaga yetkazishda oila, maktabgacha ta’lim muassasasi hamkorligi hozirgi kunda keng yo‘lga qo‘yilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: “O‘zbekiston”, 2017.
2. Mirziyoyev Sh.M. “Konstitutsiya— erkin va farovon xayotimiz, mamlakatimizni yanada taraqqiy ettirishning mustahkam poydevoridir” mavzusidagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganining 25 yilligiga bag‘ishlangan tantanali marosimdagi ma’ruzasi.
3. Munavvarov Oila pedagogikasi T.1994y

SHAXSLARNING INDIVIDUAL XARAKTER XUSUSIYATLARI VA UNI NAMOYON BO’LISH SHAKLLARI

O’sarova Dilorom Rasuljonovna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 27-maktab psixologi

Gapparova Zilola Shermatovna

Namangan viloyati To’raqo’rg’on tumani 44-maktab psixologi

Annotatsiya: Xarakter – bu insonning o‘ziga xos asosi, o‘zagi. Xarakterda fokusdagi kabi insonning faoliyat, muloqot va bilish sub’ekti sifatida eng ahamiyatli xususiyatlar jamlanadi. Xarakter hayot davomida tarkib topib boradi va vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi mumkin. Xarakter odam ko‘zlagan maqsadi va uni amalga oshirish vositasi yoki usullarida hulq-atvor mazmuni va shaklida ifodalanishi mumkin. Mazkur maqolada ushbu tushunchaning ilmiy izohlariga alohida to‘xtalib o‘tilgan.

Kalit so'zlar: Xarakter, tamg‘a, fiziognomika, xiromantiya, munajjimlar bashorati.

Har bir odam har qanday boshqa odamdan o‘zining individual psixologik xususiyati bilan ajralib turadi. Bu jarayonda asosiy e’tibor xarakter muammosiga qaratiladi. “Xarakter” so‘zi grekcha so‘zdan olingan bo‘lib “ tamg‘a, belgi “ degan ma’noni anglatadi. Ijtimoiy turmushda hayot va faoliyat ko‘rsatayotgan har qanday shaxs o‘zining individual-psixologik xususiyatlari bilan boshqa insonlardan ajralib turadi va bu farqlar uning xarakter xislatlarida ifodasini topadi. SHu boisdan insonning barcha individual xususiyatlarini xarakter xislati tarkibiga kiritib bo‘lmaydi. CHunonchi aqlning topqirligi, xotiraning barqarorligi, ko‘rishning o‘tkirligi kabi individual psixologik xususiyatlar bunga misoldir.

Psixologiya fanida xarakterga turlicha ta’rif berilishiga qaramay, uning asosiy belgilari ta’kidlanganligi bilan bir-biriga muvofiq tushadi. Masalan, shaxs xulqining tipik usullar bilan bog‘liq faoliyat muomala va munosabatda namoyon bo‘luvchi,

mujassamlanuvchi uning barqaror xususiyatlari majmuasi xarakter deyiladi. SHaxsning jamiyatga nisbatan munosabatlari uning asosiy belgisi hisoblanadi.

Xarakterning asosiy xususiyati uning doimo faoliyatda, insonning atrof-olam va odamlarga munosabatida namoyon bo‘lishidan iborat. Inson xarakterini aniqlashda o‘sha odamning jasurlik, vijdoniylik, samimiylik namoyon qilganini emas, balki, bu odam jasur, to‘g‘riso‘z, samimiy inson deb aytiladi, ya’ni, inson xarakterining xususiyatlari insonning o‘ziga tegishli bo‘ladi. Lekin barcha xususiyatlarni ham insonga xos deb bo‘lmaydi, ular ahamiyatga molik va barqaror bo‘lishi lozim.

Xarakter – bu insonning o‘ziga xos asosi, o‘zagi. Xarakterda fokusdagi kabi insonning faoliyat, muloqot va bilish sub’ekti sifatida eng ahamiyatli xususiyatlar jamlanadi. Xarakter hayot davomida tarkib topib boradi va vaqt o‘tishi bilan o‘zgarishi mumkin.

Xarakter odam ko‘zlagan maqsadi va uni amalga oshirish vositasi yoki usullarida hulq-atvor mazmuni va shaklida ifodalanishi mumkin.

SHakllanishi, rivojlanishi va vazifa bajarishida inson xakteri temperament bilan uzviy bog‘langan. Fanda xarakter va temperament o‘zaro munosabatlariga doir hukmron nuqtai nazarlardan to‘rt xil asosiysi: xarakter va temperamentning o‘xshatilishi (E. Krechmer, A. Rujitskiy); xarakter va temperamentni qiyoslash, ular o‘rtasidagi qarama-qarshilikni ta’kidlash (P. Viktorov, V. Virenius); temperamentni xakterning elementi, mag‘zi, o‘zgarmas qismi sifatida tan olish (S.L. Rubinshteyn, S. Gorodetskiy); temperamentni xakterning tabiiy asosida sifatida qabul qilish (L.S. Vigotskiy, B.G. Ananev) kabilarni ajratib ko‘rsatish mumkin.

Xarakter va temperament uchun umumiy bo‘lgan xususiyat sifatida odam fiziologik xususiyatlari va birinchi galda, asab tizimi tipiga bog‘liqlik hisoblanadi. Temperament xakterdagi hulq-atvor mutanosibligi yoki nomutanosibligi, ta’sirlanishning harakatchanligi yoki sustligi va h.k.lar kabi qirralarni belgilaydi. Lekin temperament xakterni oldindan belgilab bermaydi. Temperamentning bir xil xossalari ega bo‘lgan odamlarning xakterlari umuman turlicha bo‘lishi mumkin. Temperament xususiyatlari xakterning u yoki bu qirralarining shakllanishiga yordam berishi yoki qarshilik ko‘rsatishi mumkin.

Xarakter qirralari deganda insonning umumiy sharoitlardagi hulq-atvorini aniqlovchi psixik xossalar tushuniladi. Jasurlik yoki qo‘rqqoqlik xavfli vaziyatlarda namoyon bo‘ladi, muloqotchanlik yoki odamovilik – muloqot vaziyatida, xotirjamlik yoki dovdirash – stress vaziyatlarida namoyon bo‘ladi.

Xarakterning alohida xossalari bir-biriga bog‘liq va ular xarakter tuzilishi deb ataladigan yaxlit hosilani tashkil etadi. Xarakter tuzilishida qirralarning ikki xil guruhini ajratadilar. Birinchi vaziyatda xarakterning barcha qirralarni psixik jarayonlar bilan bog‘liqligi uchun iroda, emotsional va aqliy qirralarni ajratadilar.

Xarakterning irodaviy qirralari – hulq-atvor va faoliyatni ongli, tushunchaviy-vositali boshqarishning barqaror individual-tipologik xususiyatlari. Xarakterning irodaviy qirralari insonning qiyinchiliklarni engish bilan bog‘liq faoliyatini ongli boshqarish malakasi va bunga shayligini, hulq-atvorni ma‘lum tamoyillar va vazifalarga muvofiq ravishda yo‘naltirishni belgilaydilar. Xarakterning irodaviy qirralariga maqsadga yo‘nalganlik, mustaqillik, qat‘iyatlilik, dadillik, o‘zini tuta bilish, jasurlik, matonat, intizomlilik, sabr va x.k.lar kiradi. Iroda sifatlarining turli xillari shaxs xarakterining iroda tuzilishini belgilaydi. Iroda tuzilishining asosiy xususiyatlariga xarakterning yaxlitligi – turli vaziyatlarda qarashlar va fikrlarning barqarorligi, so‘z va xarakat birligi; xarakterning kuchi – insonning xarakatchanligi, davomli zo‘riqish vaziyatlarida qiyinchiliklarni engishi; xarakter mustahkamligi – xarakter kuchining asoslaganlik bilan birligi; vazminlik – faollik va bosliqlikning qulay nisbati, hulq-atvorning bir tekisdaligi, o‘z imkoniyatlarini turli sharoitlarda qo‘llash kiradi.

Xarakterning emotsional qirralari – xarakterning bevosita, o‘z-o‘zidan boshqarilishning barqaror individual-tipologik xususiyatlari. Xarakterning emotsional qirralari xaqida so‘z yuritganda qo‘zg‘alish ko‘rsatkichi, insonning real xodisalarga, nimani yoqtirish va yoqtirmasligi, befarqligi, ustunlik qiluvchi kayfiyat ko‘zda tutiladi. Eng muhim emotsional xususiyat insonning ustunlik qiluvchi kayfiyati, uning emotsional barqarorligi hisoblanadi. Hissiyotlar bilan bir qatorda shaxs xarakterining qirralari sezgilarning o‘ziga xos xususiyatlari bilan belgilanadi. Barqaror sezgilar kengligi va chuqurligi, voqeiyli, aqliy va irodaviy soha bilan

uyg'unligi – shaxsning muhim xarakterologik xususiyati hisoblanadi. Xarakterning emotsional qirralariga: shiddatlilik, ta'sirchanilik, qiziqqonlik, faoliyatsizlik, befarqlik, hozirjavoblik va boshqalar kiradi.

Xarakterning intellektual qirralari – aqliy qobiliyatlarning barqaror individual–tipologik xususiyatlari. Xarakterning intellektual qirralari xaqida so'z yuritganda, avvalambor, aqlning tarkib topgan sifati ko'zda tutiladi. Intellektual sifatlarning bo'yicha nazariy yoki amaliy aql egalari, aql egiluvchanligi va chuqurligining turli darajalari, tafakkur jarayonlari kechishining tezligi, tajriba elementlarining ijodiy o'zgarishiga, qobiliyatning turli–tumanligiga, yangi muammolarni tuzish va hal etish mustaqilligiga ko'ra farqlanadilar. Xarakterning intellektual qirralariga qiziquvchanlik, mulohazalilik, sinchkovlik va boshqalar kiradi.

Boshqa vaziyatda xarakter qirralari shaxs yo'nalganligiga muvofiq ravishda ko'rib chiqiladi. SHaxs yo'nalganligining mazmuni odamlarga, faoliyatga, atrof-olam va o'ziga bo'lgan munosabatda namoyon bo'ladi. Xuddi shunday, insonning atrof-olamga munosabati yoki ma'lum mulohazalar mavjudligida, dunyoni sezish va bilishda, tamoyillarning mavjud emasligida namoyon bo'ladi. Insonning jamiyatga, boshqa odamlarga munosabatini shaxs sifati va inson xarakteri, uning axloqiyligini belgilab beradi. Boshqa odamlarga nisbatan munosabatlar tizimi to'rt xil asosiy chizmada birlashadi: «Men yaxshiman va barcha odamlar yaxshi» – yaxlit-yo'nalishli chizma, xayrixohligi, yuqori ijtimoiy kommunikativlik, xushchaqchaqlik, mutanosib o'zini baholash va xuddi shu darajadagi intilishlar, qiyin vaziyatlarda psixikasining barqarorligi bilan ajralib turuvchi ijtimoiy-moslashgan shaxslarga xos. «Men yomonman, barcha boshqa odamlar esa yaxshi» - o'zini past baholovchi va past darajadagi intilishlarga ega, qat'iyatsiz, o'z imkoniyatlaridan doimo shubhalanadigan, qiyin vaziyatlarda psixik beqarorlikni namoyon qiladigan, ijtimoiy aloqalarni o'rnatishga qiynaladigan odamlarga xos bo'lgan hayot chizmasi. «Men yaxshiman, barcha boshqa odamlar esa yomon» - intilishlarning ortiqcha darajasiga ega va o'zini yuqori baholaydigan odamlarga xos chizma. Ularga takabburlik, xudbinlik, shafqatsizlikka o'tuvchi qat'iyatlilik, o'ziga alohida harakatlar huquqini o'zlashtirish

xos bo‘ladi. «Men yomonman va barcha odamlar ham yomon» - hayotdan faqat yomonlik kutib yashaydigan tuzalmas pessimistlarning nuqtai nazari.

Insonning mehnatga va boshqa faoliyat turlariga munosabati mehnatsevarlik, ishdagi qiyinchiliklarni bartaraf etish, vijdonan bajarish va boshqalarni belgilab beradi. Ushbu guruhning salbiy sifatlariga ishyoqmaslik, tanballik, darbadarlik va boshqalar kiradi.

Narsalarga inson mehnatining mahsuli sifatida munosabat bildirish puxtalik, tejamkorlik va boshqalarda, salbiy sifatlar – g‘arazgo‘ylik, xasislik, cheksiz manfaatdorlik, mezonlarga, «dabdabali hayotga» to‘xtovsiz havasdir.

Har bir odamda o‘ziga nisbatan munosabati – «Men-konsepsiya»siga intilish mavjud. Haqiqiy «Men» obrazi bir qator tarkibiy qismlar: kognitiv – tashqi ko‘rinish obrazi, ahloqiy sifatlar, psixik xususiyatlar, ijtimoiy ahamiyatlilik; emotsional – o‘ziga hurmat, o‘zidan mamnunlik, o‘zini tahqirlash va boshqalar; davo-irodaviy – o‘zini tasdiqlash tilagi, boshqa idividlar tomonidan afzalliklarining tan olinishidan iborat.

Inson shaxsining barcha qirralarini shartli ravishda motivatsion va instrumental turlariga bo‘linishi mumkin. Motivatsion qirralar faoliyatni qo‘zg‘atadi va yo‘naltiradi, instrumental esa unga ma‘lum uslub beradi. Xarakter shaxsning motivatsion qirrasi kabi faoliyat maqsadini tanlashda namoyon bo‘ladi. Lekin, maqsad aniqlab olinganda, xarakter instrumental vazifasida namoyon bo‘ladi, ya’ni, ko‘zlangan maqsadga erishish vositalarini belgilab beradi.

Xarakter shaxs namoyon bo‘lishining asosiy ifodalaridan biri bo‘lib hisoblanadi. SHuning uchun shaxs qirralarini xarakter qirralari sifatida ko‘rib chiqish mumkin. Bunday qirralarga, birinchi navbatda, shaxs xossalarning faoliyat maqsadini tanlashni belgilaydiganlarni keltirish lozim. Bularga muvofiqlik, tejamkorlik yoki ularga qarama-qarshi bo‘lgan sifatlar kiradi. Ikkinchidan, xarakter tarkibiga ko‘zlangan maqsadlarga erishishga qaratilgan faoliyatda namoyon bo‘ladigan qat’iyatlilik, maqsadga yo‘nalganlik, izchillik kabi qirralar kiritiladi. Uchinchidan, xarakter tuzilishiga temperament bilan bevosita bog‘liq bo‘lgan instrumental qirralar,

masalan, ekstraversiya – introversiya, xotirjamlik – xavotirlanish, vazminlik – impulsivlik, ta’sirchanlik – rigidlik va boshqalar kiradi.

Xarakterlar tipologiyasi ma’lum tipik qirralarning mavjudligida tarkib topadi. Xarakterning tipik ifodalari va qirralari deb, odamlarning ba’zi guruhlari uchun umumiy ko’rgazmali bo’lgan xarakter qirralari va ifodalariga aytiladi. Bunga muvofiq ravishda xarakter tipi deganda odamlarning ba’zi guruhi uchun umumiy bo’lgan individual xarakter qirralaridagi ifodasi tushuniladi. Inson xarakterlarining barcha tipologiyalari quyidagi umumiy g’oyalardan kelib chiqadi: a) inson xarakteri ontogenezda nisbatan erta rivojlanadi va hayotning qolgan qismi davomida o’zini u yoki bu darajada barqaror shaxs tuzilishi sifatida namoyon qiladi; b) xarakter tarkibidagi shaxs qirralarining birikmasi tasodifiy bo’lmaydi; v) ko’pchilik odamlar xarakterining asosiy qirralari muvofiq ravishda guruhlarga bo’linishi mumkin.

Xarakter tipologiyalarining yaratilishi har doim ham ilmiy metodlarga tayangan holda amalga oshirilmagan. Tipologiyalar yaratishning usullaridan biri inson xarakteri va harakatlarini uning tug’ilgan sanasi orqali tushuntirib berishdir. Bu tamoyil bo’yicha inson taqdiri va xarakterini bashorat qilishning turli-tuman usullari munajjimlar bashorati nomini olgan.

Xarakterni tadqiq qilishga fiziognomika – insonning tashqi ko’rinishi va uning ma’lum shaxs tipiga mansubligi o’rtasidagi aloqa haqidagi ta’limot ham katta ta’sir ko’rsatdi. Ushbu ta’limotning asosiy g’oyasi tashqi belgilarga asoslangan holda u yoki bu tipga mansub bo’lgan insonning psixologik xarakteristikasini aniqlash mumkinligi taxminlaridan iborat. Inson xarakterini bilishning asosiy yo’li bosh tuzilishi, kalla qutisining shakli, mimikasini o’rganish deb hisoblagan I.K. Lafatarning fiziognomik tizimi keng ommalashgan edi.

Xarakterologiyaning alohida yo’nalishi sifatida inson individual xususiyatlarini uning tana holati bo’yicha aniqlashga asoslangan yondoshuvni ajratish mumkin. Ba’zi psixologlarning fikriga ko’ra, inson tana holati, yurish-turishi, o’tirishi va qay holatda uyquga ketishi bo’yicha inson xarakterini ochib berish mumkin.

Fiziognomikadan tashqari, xiromantiya (yunonchadan qo’l – fol ochish) ham qiziqarli tarixga ega. Xiromantiya – bu inson xarakteri qirralari va taqdirini qo’l

kaftining teri reliefi bo‘yicha bashorat qilish tizimi. Ilmiy psixologiya xiromantiyani inkor etadi, lekin, barmoqlardagi chiziqlarni o‘rganish irsiyat bilan bog‘liq bo‘lgan yangi soha – dermatoglifikaning paydo bo‘lishiga turtki berdi. Tadqiqotlar jarayonida har bir odam kaft chiziqlarning shakllanishi miyaning rivojlanishi kabi ona qornidagi rivojlanishning 3-4 oyida sodir bo‘ladi, bu jarayonga ota-ona irsiy belgilari yoki homilaning xromosoma nuqsonlari bir xilda ta’sir ko‘rsatadi. Shuning uchun barmoqlar chiziqlarini organizmning anatomik yoki fiziologik xususiyat sifatida o‘rganish lozim, dermatoglifika esa xarakterologiyaning asosiy yo‘nalishlari qatoridan joy olishi mumkin.

Xarakter tipologiyasining quyidagi asosiy turlarini aytib o‘tish mumkin: inson xarakteri xususiyatlarini insonning tashqi ko‘rinishi, tana tuzilishi, gabitus bilan bog‘lovchi konstitutsion nazariyalar (e. Krechmer, rostan, lombrozo, u. Sheldon va boshqalar); xarakter xususiyatlarini uning aksentuatsiyasi – psixikaning psixopatiya quyi chegarasi bo‘lib hisoblanadigan xarakterning alohida qirralari va ular yig‘indisining o‘ta ifodalanganligi bilan bog‘lovchi aksentual nazariyalar (k. Leongard, a.e. lichko va boshqalar); shaxsning etakchi yo‘nalganligi bo‘yicha nazariyalar (e. Shpranger, m.i. enikeev); shaxsning ijtimoiy muhitga moslashishning umumiy usuli bo‘yicha nazariyalar (m. Enikeev); insonning hayotga, jamiyatga, ma’naviy qadriyatlarga munosabati asosidagi xarakterlarning ijtimoiy tipologiyasi (e. Fromm); ekstraversiya-introversiya (k. Yung) bo‘yicha nazariyalar shular jumlasidandir.

«Aksentuatsiya» tushunchasi psixologiyaga k. Leongard tomonidan kiritilgan edi. Xarakter aksentuatsiyasi – xarakter alohida xossalarining boshqalarga ziyon keltirish hisobiga ortiqcha rivojlanishi, buning natijasida atrofdagilar bilan o‘zaro aloqalar yomonlashadi. Leongardning fikriga ko‘ra, shaxs aksentuatsiyasi, avvalambor, boshqa odamlar bilan muloqotda namoyon bo‘ladi. Shuning uchun, muloqot uslublarini baholashda aksentuatsiyaning ma’lum tiplarini ajratish mumkin.

Diniy aqidaparastlar dindor odamlar ong osti sohasiga inson psixikasining murakkab ichki tuyg‘usi – ishonch mexanizmi bilan qamrab olgan holda mustahkam

singdirib boradilar. Dindor odam hulq-atvori o‘zgarib boradi – psixikasida insonga nisbatan yaxshilik, mehribonlik g‘oyalari dominantlik qila boshlaydi.

Xarakter tiplarining boshqa tasniflari ham mavjud. Xuddi shunday, insonning hayotga, jamiyatga va ahloqiy qadriyatlarga munosabati asosidagi xarakterlar tipologiyasi keng tarqalgan. Uning muallifi – e. Fromm ushbu tasniflashni xarakterlarning ijtimoiy tipologiyasi deb nomladi. Turli odamlar hulq-atvorini kuzatishdan to‘plagan ma’lumotlarni umumlashtirib, ularni klinikadagi amaliyot bilan solishtirgan holda, e. Fromm ijtimoiy xarakterlarning quyidagi asosiy tiplarini keltirib chiqardi.

Adabiyotlar:

1. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
2. Югай А.Х., Мираширова Н.А. “Общая психология” – Ташкент 2014.
3. Дружинина В.. “Психология “. Учебник. “Питер”, 2003.
4. Болотова А.К., Макарова И.В. Прикладная психология: учебник для вузов. –М., Аспект Пресс, 2002. – 383с.

PSIXOKORREKSION RIVOJLANTIRUVCHI ISHLAR VA ULARNI OLIB BORISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

Temirova Raisa Akbaraliyevna

Yangiqo'rg'on tumani MMTB ga qarashli 29-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada psixokorreksiya uning turlari, psixokorreksion ishlarni amalga oshirish mexanizmlari va bu borada maktab psixologlari oldiga qoyilgan vazifalar hamda psixokorreksion ishlarni amalga oshirishda qo'llash mumkin bo'lgan interfaol metodlarning ayrim turlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Psixokorreksiya, psixologik yordam, interfaol ta'lim, interfaol metod, “Kutuvlar daraxti”, “Diqqatni jamlama” metodlari.

Psixologik tuzatish (psixokorreksiya) — psixologik yordam turlaridan biri (boshqalar qatorida: psixologik maslahat, psixologik trening, psixoterapiya); psixologik rivojlanishning optimal modelga mos kelmaydigan xususiyatlarini maxsus psixologik ta'sir vositalari yordamida tuzatishga qaratilgan faoliyat; shuningdek — insonda uning ijtimoiylashuvi va o'zgaruvchan turmush sharoitlariga moslashishini oshirish uchun zarur psixologik fazilatlarni rivojlantirishga qaratilgan faoliyat. Ushbu atama 1970-yillarning boshlarida mashhur bo'ldi. Bu vaqtda psixologlar psixoterapiya, birinchi navbatda, guruh terapiyasi sohasida intensiv ishlay boshladilar. Ko'p yillar davomida psixologning psixoterapevtik ish bilan shug'ullanishi mumkinligi haqida faol munozaralar bo'lib o'tdi, ammo ular ko'pincha nazariy xususiyatga ega edi. Amalda, psixologlar ko'pincha psixoterapevtik faoliyat bilan shug'ullanishadi. Shuning uchun „psixologik tuzatish“ atamasining paydo bo'lishi asosan psixoterapevt va psixologning vakolatlarini chegaralashga qaratilgan edi. Bugungi kunga qadar „psixoterapiya“ va „psixokorreksiya“ atamalari o'rtasida aniq farq yo'q.

Psixokorreksion va rivojlantiruvchi ishlar bolalarning psixologik muammolarini hal qilishga va ularning rivojlanishiga yordam berishga qaratilgan. Ushbu ishlar interaktiv usullar yordamida olib borilganda yanada samarali bo'ladi. Xo'sh interaktiv usullar o'zi nimalardan iborat?

Interaktiv ta'lim - faol o'qitish uslubining turlaridan biri. Interaktiv o'rganish bilan o'zaro munosabat nafaqat o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida, balki barcha tinglovchilar bilan aloqa qilish va birgalikda ishlash (yoki guruhlar) o'rtasida amalga oshiriladi. Interaktiv ta'lim usullari har doim shovqin, hamkorlik, qidirish, muloqot, odamlar yoki odamlar o'rtasidagi o'yin va axborot muhiti hisoblanadi. O'qituvchining mashg'ulotlarda faol va interaktiv usullarini qo'llash orqali o'qituvchi tomonidan o'rganilgan materialning miqdori 90 foizga etadi.

Interaktiv ta'limning psixologik va pedagogik shartlari

Muvaffaqiyatli ta'lim olish uchun ta'lim muassasasining vazifasi - shaxsning maksimal muvaffaqiyatga erishish uchun sharoit yaratish. Interaktiv ta'limni amalga oshirish uchun psixologik va pedagogik shartlar quyidagilardan iborat:

-trening ishtirokchilarining ushbu ta'lim turi uchun tayyorligi, zarur bilim va ko'nikmalar mavjudligi;

-sinfda ijobiy psixologik muhit, bir-biriga yordam berish istagi;

-tashabbusni rag'batlantirish;

-har bir talabaga individual yondashuv;

-barcha kerakli o'quv muassasalarining mavjudligi.

Psixokorreksion ishlar bolaning xatti-harakatlaridagi, emotsional holatidagi va shaxsiyatidagi muammolarni aniqlash va ularni tuzatishga qaratilgan. Bu muammolar orasida qo'rquvlar, agressiya, giperaktivlik, diqqat yetishmasligi, o'ziga ishonchsizlik va boshqalar bo'lishi mumkin.

Psixokorreksion ishlarda qanday interaktiv usullardan foydalanish mumkin?

“Kutuvlar daraxti” metodi.

Daraxt rasmi kerak bo'ladi. (Dokaga chizib qo'yish ham mumkin) O'quvchiga stikerlar berib chiqasiz. (Imkon qadar oq va qora rangli bo'lishi maqsadga muvofiq) O'quvchidan uning hayotidagi quvonchli damlari (oq stikerga) va qanday

muammolar qiynayotganini (qora stikerga) yozishini so`rang. O`quvchi qo`lidagi stikerchalarga quvonchli kunlarini va uni uni qiynayotgan muammolarni yozib chiqadi. O`ylash uchun vaqt bering va biroz yolg`iz qoldiring. Belgilangan vaqt tugab, hammadan stikerlarni terib chiqasiz va “Kutuvlar daraxti”ingizga yopishtirib qo`yasiz.

“Kutuvlar daraxti” metodining afzalliklari:

Bu metoddagi rangli stikerlar tortinchoq, gapirmaydigan bolaning fikrlarini yozma nutq orqali yetkazib beradi.

Yozma nutq oshadi.

Oq va qora ranglar orqali bolani hayotida uni qiynayotgan muammolar ko`pmi yoki quvonchli damlarimi, shuni aniqlash osonlashadi.

Ushbu metod orqali bola ruhiyatidagi muammolarni tez aniqlab, qaysi yo`nalish bo`yicha psixologik yordam berish kerakligini aniqlash mumkin.

“Diqqatni jamla” metodi.

O`quvchilarga shar beriladi va sharni yerga tushirmagan holatda javob berishlari kerak. Shar har safar qo`llariga tushganda bitta so`z aytishadi.

Bu o`yin diqqatni jamlab, bolalarda ziyraklikni oshirar ekan. Miyalari har tomonlama ishlashga majbur bo`ladi.

Qolaversa, qiziqarli atmosfera hosil qilinadi.

O`quvchi foydalanayotgan so`zlarga e`tabor beramiz. Bola qanchalik ijobiy ma`nodagi so`zlardan foydalansa, demak uning psixologik holati yaxshi. Aksincha bo`lsa, demak, bu o`quvchi bilan qo`shimcha ishlash kerak bo`ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Usmonova “Qiziqarli metodlar lamlanmasi”. T. 2023
2. Elov Z.S. O`smirlik davrida shaxs xulq-atvorida kuzatiladigan reaksiyalarning psixologik ta`siri. science and education scientific journal volume 3, issue 3 march 2022 442-447
3. Elov Z.S. Psixodiagnostika va eksperimental psixologiya. O`quv-metodik qo`llanma. 2021. Buxoro 1-164.

4.Elov, Z. S. (2016). Researches of the Reasons Conditions. Fastors of Suicide Rick Intellectual Archive, 5(1), 49-53.

5.Elov, Z. S. (2022). O ‘smirlik davrida shaxs xulq-atvorida kuzatiladigan reaksiyalarning psixologik ta’siri. Science and Education, 3(3), 442-447.

6.EZ Sattarovich. CONDITIONS AND THE REASONS OF CASES OF THE SUICIDE AMONG THE STAFF OF LAW-ENFORCEMENT BODIES. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol 5 (3) 2017

7.Furqatovich, U. F., & Sattorovich, E. Z. (2022). SUICIDE–AS A GLOBAL PROBLEM FACING HUMANITY. Web of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(02), 349-354.

8.Jo’Rayeva, Z. A., & Maxmudova, Z. M. (2022). Sudga oid psixologik ekspertizani tashkil qilish va uni o’tkazishning o’ziga xosligi. Science and Education, 3(4), 1916-1922.

9. Olimov L.Ya, Avezov O.R., Baratov Sh. R. Psixologiya nazariyasi va tarixi (o`quv qo`llanma) <https://library.sammi.uz/Library/> 1 (1)

TA'LIM TASHKILOTLARIDA PSIXOLOGIK XAVFSIZLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISHNING SAMARALI YO'LLARI

Zokirova Elmira Vahobjonovna

Yangiqo'rg'on tumani MMTB ga qarashli 62-sonli umumiy
o'rta ta'lim maktabi amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim tashkilotlarida psixologik xavfsiz muhitni yaratish va ushbu jarayonda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan jihatlar hamda psixologik xizmat va uning ayrim turlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Inson psixologiyasi, psixologik xavfsizlik, psixologik xizmat, maslahat berish ishlari, “Bilmadim”. “Menga yordam kerak”. “Men xato qildim”. “Afsusdaman”.

Inson psixologiyasini tushinish, tahlil qilish, rivojlantirishga jiddiy e'tibor berish masalasi hamma zamonlarda va hamma davlatlarda ham ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning etakchi vazifalaridan biri bo'lib kelgan. XX asr bo'sag'asida psixologiya fani va uning ilg'or vakillari o'zlarining navbatdagi jahonshumul ilmiy maqsadlari-insonga, ayni paytda, jamiyatga psixologik xizmat ko'rsatish tizimining muqarrarligini nazariy-ilmiy jihatdan asoslab berishga muvaffaq bo'ldilar. Umuman, psixologik xizmat ko'rsatish muammosi ma'lum ma'noda, ilmiy psixologiyaning yetakchi yo'nalishlaridan biri sifatida ko'p bor munozaralar manbai bo'lgan.

Bugungi kunda ta'lim tizimiga berilayotgan e'tibor kundan-kunga kuchaymoqda. Faqatgina ularning inshoatlarigina yangilanib qolmasdan, balki ularning ichki muhitida ham tub burilishlar sodir bo'lmoqda. Xususan, ta'lim tashkilotlarida psixologik muhit, o'qituvchi va o'quvchilarga ko'rsatilayotgan psixologik yordam sifati tobora oshib bormoqda. Ushbu maqolada psixologik xavfsizlik yaratish va psixologik yordam ko'rsatishning samarali usullari haqida fikr yuritiladi.

Psixologik xavfsizlik - ta'lim sohasidagi tadqiqotlarda katta e'tiborga ega bo'lgan yangi tushuncha.

Psixologik xavfsizlik deganda odamlar o'zlarini xavfsiz va qulay his qiladigan, o'z fikrlari, g'oyalari va qarashlarini salbiy oqibatlardan qo'rqmasdan ifoda etadigan muhit tushuniladi. Maktablar borasida psixologik xavfsizlik ochiq muloqotni rivojlantirish, intellektual bahs-munozaralarni rag'batlantirish va hamkorlikda o'rganishni kuchaytirish uchun muhimdir. Maktab o'quvchilari o'zlarini psixologik jihatdan xavfsiz his qilganlarida ular darslarda faol ishtirok etishlari, kerak bo'lganda yordam so'rashlari va tengdoshlari hamda o'qituvchilari bilan ijobiy munosabatlarni yanada rivojlantirishlari mumkin. Shu ma'noda: Bu tuyg'uni kuchaytirish yanada samarali bo'lishi uchun uning asosiy punktlari, dastlabki holatlari va oqibatlarini tushunish muhimdir. Psixologik xavfsizlik turli elementlarni, jumladan, ishonch, hurmat, xilma-xillikni qabul qilish, fikr bildirish erkinligi va shaxsiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlash kabilarni o'z ichiga oladi. Ushbu o'lchovlar o'quvchilarning akademik yo'llarida qadrli, o'zaro birlashgan va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratish uchun samarali ishlaydi.

Maktablarda psixologik xavfsiz muhitni yanada rivojlantirish uchun quyidagi yondashuv va qoidalardan foydalanish mumkin:

- Ruhiy salomatlik va farovonlik muhitiga ega bo'lish - bu odatda maktabning ilmiy nuqtai nazardan nimaga erishmoqchi ekanligini ko'rsatadigan muhim birinchi qadam sifatida ko'riladi.

- O'qituvchilarning psixologik barkamolligi va farovonligi haqida olib boriladigan tashabbuslarga ustuvor ahamiyat berish;

- Ushbu dasturning bir qismi sifatida mashqlar, dam olish, stressni boshqarish va ongni rivojlantirish mashg'ulotlar, guruhlar yoki sinflarni taklif etish;

- Butun maktabda ruhiy salomatlik, qiyinchiliklarga chidamlilik va shaxsiy farovonlik, jamoada samarali muloqot, shu jumladan, fikr almashish bo'yicha ko'nikmalarni oshirish - tezkor va samarali o'qitish usullaridan foydalanish; Xo'sh, nima uchun psixologik xavfsizlik muhim? O'quvchilarning kelajak karyerasiga ham

ta'sir etishini hisobga olgan holda, Xodim sifatida ular quyidagi imkoniyatlarga ega bo'lishlari mumkin:

- O'z kuchsiz nuqtalarini anglab yeta olish va ularni yashirmasdan bayon eta bilish;
- Ishonch hissining kuchligi;
- Chuqur hurmat hissi;
- Turli xil dunyoqarashlarni qabul qila olish qobiliyati

Ish va ta'lim jarayonida o'z-o'zini psixologik jihatdan xavfsizroq his qilish uchun har bir kishi aytishi mumkin bo'lgan bir nechta oddiy, kam uchraydigan, lekin kuchli iboralar: “Bilmadim”. “Menga yordam kerak”. “Men xato qildim”. “Afsusdaman”. Har bir o'quvchi o'zining xatoga yo'l qo'yadigan inson ekanligini tan olishga tayyor bo'lishga o'rgatilishi lozim. Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolarni tan olishga qat'iyat hosil qilish orqali, ham texnik, ham psixologik xatolar darajasi kamayadi va ular ish joyini tanlash bosqichiga kelganda, albatta, ochiq va mazmunli suhbatlar qila olishadi.

Psixologik xizmat tashkil etish yosh va pedagogik psixologiya, psixodiagnostika, psixokorreksiya, psixologik maslahat sohasida umumpsixologik va maxsus psixologik bilimlar olgan mutaxassislar (psixolog) tomonidan amalga oshiriladi. Psixologik xizmatga jalb qilingan pedagoglar esa, bu mutaxassislikni olish uchun maxsus qayta tayyorgarlikdan o'tishlari lozim. Mohiyatan, psixologik xizmat bir necha bosqichli jarayon sanalib, unda psixologik maslahat, psixodiagnostika va psixokorreksiya kabi sohalar usullaridan samarali foydalaniladi. Quyida biz ta'lim har qanday ta'lim muhiti uchun qulay sanalgan psixologik xizmat va uning tarkibiy chora- tadbirlari haqida to'xtalib o'tamiz.

I.G.Kolesnikovaga ko'ra, ta'lim muhitida psixologik konsultasiya ishlarini olib borishda psixolog mutaxassis quyidagi ishlarni olib boradi:

1. Bolalar, o'qituvchilar, talabalar ta'lim va tarbiyasi bilan shug'ullanuvchi barcha shaxslarga, jumladan ma'muriyat, direktor, rektor, mudir, o'qituvchilar, murabbiylar, ota-onalar, ijtimoiy va jamoatchilik tashkilotlari, xodimlariga aniq, ilmiy asoslangan maslahatlar berish;

2. Ta’lim, taraqqiyot, tarbiya, kasb tanlash va turmush qurish, o’zaro munosabat, muommila va muloqot sirlari, tengdoshlar va voyaga etmaganlar munosabati, masalan, dunyoqarash, qobiliyat, iqtidor muammolari yuzasidan individual, guruh, jamoaviy tarzda maslahatlar uyushtirish;

3. Ma’muriyatga, bolalar, o’quvchilar, talabalarga (yotoqxonada, klublarda, kutubxonalarda) qiziqtiruvchi masalalar bo’yicha bolalar, o’quvchilar, talabalarning psixik o’sishi xususiyatlariga oid ma’lumot berishi, o’g’il va qizlarni asrab olish, onalik va otalikdan mahrum qilish, tashkilotlarni g’amxo’rlik va vasiylik to’g’risidagi qabul qilgan qarorga munosabati, shaxs taqdirini hal qilishda qatnashishi va maslahatli fikr berishi lozim;

4. Ota onalarga bolaning psixik rivojlanishi xususiyatlarini shaxs sifatida shakllanishi, o’zaro munosabat maqomlari, bunda farzandlarning yoshi, jinsi, individual-tipologik xususiyatlari muammosi bo’yicha ilmiy-amaliy maslahatlar beradi;

5. Yangi tipdagi maktablarga o’rta-maxsus va kasb-hunar kolleji o’quvchilari, akademik litsey talabalariga ularning imkoniyati, istiqboli to’g’risida ilmiy – amaliy xususiyatga molik konsultativ ishlar olib borish yoshlarni saralash, tanlash, kasbga yaroqlilik darajasini aniqlash, tanlov komissiyasida maslahatchi sifatida ishtirok etish.

Mazkur ishlar ta’lim sub’ektlarini maktabda, litseylarda, universitetlarda o’qitish davomida psixologik pedagogik jihatdan chuqurroq o’rganishga yo’naltirilgan bo’lib, ularning individual xususiyatlarini, ta’lim tarbiyadagi nuqsonlarning sabablarini aniqlashga mo’ljallangandir. Diagnostik ishlar guruh yoki individual tarzda o’tkaziladi. Bu asnoda amaliy psixolog quyidagi vazifalarni bajaradi.

Maslahat berish ishlari-amaliyotchi psixologning asosiy faoliyat turlaridan biridir. Maslahat berish ishlari o’qituvchilar, o’quvchilar, ota-onalar uchun olib boriladi. Maslahat berish ishlari individual va guruh bo’lishi mumkin. Amaliyotchi psixologlar ish tajribasini umumlashtirish shuni ko’rsatadiki, o’qituvchilar ko’pincha psixologga quyidagi muammolar bo’yicha murojaat qiladilar, turli fanlar bo’yicha o’quvchilarning o’zlashtirishdagi qiyinchiliklar, tortinishlar yani o’zlarida bo’lgan

malumotni ham ayta olmasliklari, bolalarning o'qiy olmasligi va istamasligi, guruhda nizoli vaziyatlar, do'slashishdagi o'z aro muammolar, shaxsiy pedagogik ta'sirning natija bermasligi, har xil yoshdagi bolalarning tengdoshlari oila muloqati va bolalar jamoasining shakllanishi, kasbiy malakalarini oshirish yo'llari, o'quvchilarning qobiliyatlari, layoqatlari, qiziqishlarini aniqlash va rivojlantirish yo'llari, o'quvchilar bilan kasbga yo'naltirish ishlarini olib borish. Psixolog o'quvchi yoki talaba yoshlar bilan bevosita aloqada ularda vujudga kelgan muammolarni hal qiladilar. Bu to'g'ridan to'g'ri maslahat berish deb ataladi. Ba'zan o'quvchilarga va ota-onalarga o'qituvchilarning u yoki bu muammolari bo'yicha maslahat beradi, bu bevosita maslahat berishdir, bunda ma'lum qoidalarga amal qilishga to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shamsidinovna, A. M. (2023, April). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARGA BERILADIGAN TA'LIM MAZMUNI. In E Conference Zone (pp. 22-25).
2. Adilova, M. (2023). THE PSYCHOLOGICAL EFFECT OF TRAPS IN THE SOCIAL NETWORK ON YOUTH MIND AND SPIRITUALITY. Open Access Repository, 4(2), 500-505.
3. Komilova, A., & Adilova, M. (2023). SHAXS EMOTSIONAL INTELLEKTINING PSIXOLOGIK VA PSIXOFIZIOLOGIK JIXATLARI. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 3(2).
4. Komilova, A., & Adilova, M. (2023). AGRESSIYA–OSMIRLARDA YUZAGA KELADIGAN TAJOVUZKORLIK RIVOJLANISHIGA TA'SIR ETUVCHI FENOMEN SIFATIDA. Журнал Педагогика и психологии в современном образовании, 3(1).
5. Muratovich, M. E., Kurbon, O., & Shamsiyevna, A. M. (2022). Some features of the formation of mathematical representations in preschoolers in the process of familiarizing them with the size and shape of objects.
6. Umdjon, Y., & Madina, A. (2023, April). MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLADA O 'ZINI-O 'ZI ANGLASHDA OILANING ROLI. In E Conference Zone (pp. 11-16).

KASB-HUNARGA YO`NALTIRISH DOLZARB MUOMMO SIFATIDA

Saparova Kuralay Saburovna

Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani 45-maktab psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada ta'lim jarayonida o'quvchi yoshlarni kasbga yo'naltirish, kasb tanlash masalalari, shuningdek, o'quvchilarni kasbga yo'naltirishda yosh bosqichlarini inobatga olish xususiyatlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: ta'lim jarayoni, kasbga yo'naltirish, kasbiy targ'ibot, extiyoj, kasb tanlash.

Ijtimoiy taraqqiyotni ro'yobga chiqarish uchun mamlakatda yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularni jahon standartlari darajasiga ko'tarmoq lozim, fan va texnikaning bugungi kun taraqqiyotiga javob berish uchun keng saviyali, bilimdon, o'z kasbining fidoiy kishisini kamol toptirish orqali davlatimizda bozor iqtisodiyotiga bardosh beradigan, raqobatbardosh mahsulotlar yaratuvchi kasb egalarini shakllantirish joiz. Toki ular davr talablariga og'ishmay javob beradigan, qiziqishi keng, malakasi mustahkam, xotirasi barqaror, fikr yuritishi puxta, izlanuvchan, mehnatsevar, vatatsharvar, iymon-e'tiqodli insonlar bo'lib voyaga etishadi. Buning uchun uzluksiz ta'lim tizimining barcha jabhalarida o'quvchilarni kasbga yo'naltirishning ahamiyati kattadir. O'quvchilarni kasbga yo'naltirishda faoliyat masalasi muhim masala xisoblanadi. Jonli mavjudotni muayyan tarzda va muayyan yo'nalishda xarakat qilishga undaydigan extiyojlar shaxsning faolligi manbai bo'lib xisoblanadi. Extiyoj – jonli mavjudotning xayot kechirishning konkret shart-sharoitlariga uning qaramligini ifoda etuvchi va bu shart-sharoitlarga nisbatan uning faolligini vujudga keltiruvchi xolatidir. Kishining faolligi extiyojlarning qondirilishi jarayonida namoyon bo'ladi. Kishining extiyoji uni tarbiyalash jarayonida shakllanadi. Demak, kishining o'z extiyojlarini qondirish jarayoni ijtimoiy taraqqiyot bilan belgilanadigan faoliyat shakli egallashning faol, muayyan maksadga yo'naltirilgan jarayon sifatida aloxida ajralib turadi.

Mustaqil O`zbekistonda o`quvchilarni tarbiyasiga nisbatan qo`yayotgan eng muxim talablardan biri ularda mexnat qilish extiyojini tarbiyalashdan iboratdir. Mexnat qilishga bo`lgan extiyojning yanada rivojlanishi ishlab chiqarishni rivojlantirish, ko`pgina ishlab chiqarish jarayonlarini maksimal darajada avtomatlashtirish, mexnat sharoitlarini yaxshilash, ish vaqtini qisqartirish natijasida, faqat ijtimoiy foydali mexnatdagina o`zini namoyon eta oladigan bunyodkorlik kuchlarini jonlantirish oqibatida yuz beradi. Umumiy ta`lim maktabini isloh qilishning asosiy yo`nalishlarida o`quvchilarning mexnat tarbiyasi va kasbga yo`naltirilishi qanday rol o`ynashiga aloxida e`tibor berilgan. Extiyojlar kelib chiqishiga ko`ra tabiiy va madaniy bo`lishi mumkin. Tabiiy extiyojlarda kishining faollik kasb etayotgan faoliyati, uning xayoti va uning avlodi xayotini saklash uchun zarur bo`lgan shart-sharoitlarga bo`ysunganlik ifodalanadi. Madaniy extiyojlarda odamning faol faoliyati insoniyat madaniyatining maxsuliga bog`liq ekanligi ifodalanadi; uning ildizlari butunlay kishilik tarixining sarxadlariga borib taqaladi. Ma`naviy jixatdan o`rinli bo`lgan extiyoj odam yashayotgan jamiyatning talablariga javob beradigan, ana shu jamiyatda qabul qilingan didlar, baxolar va dunyoqarashga mos keladigan extiyojlardir. Extiyojlar o`z predmetining xarakteriga ko`ra moddiy va ma`naviy bo`lishi mumkin. Moddiy extiyojlarda kishining moddiy madaniyat predmetlariga qaramligi (ovqatlanishiga, kiyinishiga, uy-joyga, maishiy turmush ashyolariga va boshqa narsalarga extiyoj sezish) ma`naviy extiyojlarda esa ijtimoiy ong maxsuliga tobeligi ifodalanadi. Ma`naviy extiyojlar ma`naviy madaniyatni yaratish va o`zgartirishda o`z aksini topadi. O`quvchi o`z fikr-muloxazalari va tuyg`ularini boshqalar bilan baxam ko`rishga gazetalar, kitoblar va jurnallar o`qishga kinofilmlar va spektakllar ko`rishga, muzika tinglashga va shu kabilarga extiyoj sezadi. Ma`naviy extiyojlar moddiy extiyojlar bilan uzviy bog`liqdir. Ma`naviy extiyojlarni qondirish uchun, moddiy extiyojlar predmeti xisoblanmish moddiy narsalar (kitoblar, gazetalar, yozuv va nota qog`ozlari, buyoqlar va shu kabilar) talab qilinishi shubxasiz. Shu tariqa, kelib chiqishiga ko`ra, tabiiy, shu bilan birga predmetiga ko`ra moddiy, kelib chiqishiga ko`ra madaniy xisoblangan extiyoj yo moddiy bo`lishi, yo predmetiga ko`ra maonaviy bo`lishi mumkin. Agar

xayvonlarning xatti-xarakati butunlay atrof muxit bilan belgilansa, kishining faolligi uning ilk yoshligidanoq butun insoniyat tajribasi va jamiyat talablariga ko'ra yo'naltirilib boriladi. Xatti-xarakatning bu turi shu qadar o'ziga xoslikka egaki, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish psixologiyasida uning atash uchun maxsus termin – kasb faoliyati termini qo'llaniladi.

Inson kasb faolligida «xarakat», «faoliyat», «xulq» tushunchalari bilan chambarchas bog'liq. SHaxs aynan turli kasb faolliklar doirasida shakllanadi, o'zligini namoyon qiladi xam. Demak, kasb faolligi yoki inson kasb faoliyati passiv jarayon bo'lmay, u ongli ravishda boshqariladigan faol jarayondir. Inson kasb faolligini mujassamlashtiruvchi xarakatlar jarayoni kasb faoliyati deb yuritiladi. Ya'ni, kasb faoliyati – inson ongi va tafakkuri bilan boshqariladigan, undagi turlituman extiyojlardan kelib chiqadigan, xamda tashqi olamni va o'z-o'zini o'zgartirish va takomillashtirishga qaratilgan uziga xos faollik shaklidir. Bu – moddiy ne'matlar yaratishga qaratilgan mexnat faoliyati, bu – yangi kashfiyotlar ochishga qaratilgan ilmiy-tadqiqotchilik faoliyati va shunga o'xshash. Xar qanday kasb faoliyati real shart-sharoitlarda, turli usullarda va turlicha ko'rinishlarda namoyon bo'ladi. Qilinayotgan xar bir xarakat ma'lum narsaga – predmetga qartilgani uchun xam, faoliyat predmetli xarakatlar majmui sifatida tasavvur qilinadi. Masalan, ma'ruzani konspekt qilayotgan talabaning predmetli xarakati yozuvga qaratilgan bo'lib, u avvalo o'sha daftardagi yozuvlar soni va sifatida o'zgarishlar qilish orqali bilimlar zaxirasini boyitayotgan bo'ladi. Kasb faoliyatining va uni tashkil etuvchi predmetli xarakatlarni aynan nimalarga yo'naltirilganligiga qarab, avvalo tashki va ichki kasb faoliyati farqlanadi. Tashki kasbiy faoliyat shaxsni o'rab turgan tashqi muxit va undagi narsa va xodisalarni o'zgartirishga qaratilgan faoliyat bo'lsa, ichki kasbiy faoliyat birinchi navbatda aqliy faoliyat bo'lib, u sof kasbiy psixologik jarayonlarning kechishidan kelib chiqadi. Kelib chiqishi nuqtai nazaridan ichki-aqliy, psixik kasbiy faoliyat tashki predmetli faoliyatdan kelib chiqadi. Dastlab predmetli tashki faoliyat ro'y beradi, tajriba orttirib borilgan sari, asta-sekin bu xarakatlar ichki aqliy jarayonlarga aylanib boradi. Xar qanday sharoitda xam barcha xarakatlar xam ichki psixologik, xam tashqi-muvofiqlik nuqtai nazaridan ong tomonidan boshqarilib

boradi. Xar qanday faoliyat tarkibida xam aqliy, xam jismoniy-motor xarakterlar mujassam bo`ladi. Agar o`ylayotgan odamni ziyraklik bilan kuzatsangiz, undagi etakchi kasbiy faoliyat aqliy bo`lgani bilan uning peshonalari, ko`zlari, xattoki, qo`l xarakatlari juda muxim va jiddiy fikr xususida bir to`xtamga kelolmayotganligidan, yoki yangi fikrni topib undan mamnuniyat xis qilayotganligidan darak beradi. Kasb tanlash faoliyatini oqilona tashkil etish uchun mamlakatimiz qaysi soxa mutaxassislariga muxtojligini nazarda tutish va shunga yarasha maktab o`quvchilarini ularning mayli, intilishi, qiliqishi, imkoniyati, aqliy va jismoniy qobiliyatlariga qarab, hamda u yoki bu kasbga yaroqliligini aniqlab, so`ngra kasbga yo`llash kerak. Kasbga yo`naltirish - bu ilmiy asoslangan va o`zini kasbini jamiyat ehtiyojlari sifatida, shuningdek, o`zini qiziqish va qobiliyatlarini xisobga olib, turg`un kasb tanlash uchun xayotga kirayotgan yoshlarga yordam beradigan psixolog-pedagog, tibbiyot va davlat tadbirlari tizimidir

Adabiyotlar:

1. Карандашев В.Н. Психология введение в профессию.
2. 2- е изд - М.: СМЫСЛ, 2003. - 19 с. 2. Nabijonova D. O`quvchilarni kasbga yo`naltirish psixologiyasi. Toshkent: 2002. - 38 b
3. 3. Xaydarov F.I., Xaliliova N.I. “Umumiy psixologiya”. - Toshkent: Mumtoz so`z, 2010. – 97 b
4. 4. G`oziev E.G`. Ontogenez psixologiyasi - Toshkent: Noshir, 2010.
5. A.Avloniy “Turkiy guliston yohud axloq” Toshkent. 2002.
6. Po`latov, Sh.N., Rabindranat Tagorning Hindiston ilm-ma`rifatga qo`shgan xissasi.// “SCIENCE AND EDUCATION” Scientific journal Volume 1, Special issue 2020 136-144 P.

ZAMONAVIY O‘QITUVCHI MAHORATINI SHAKLLANTIRISH TA‘LIM-TARBIYA SAMARADORLIGI OMILI SIFATIDA

Sotiboldiyeva Matluba Naimovna

Namangan viloyati To‘raqo‘rg‘on tumani

MMTB ga qarashli 6-umumiy o‘rta ta‘lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta‘lim-tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko‘tarish, kadrlar tayyorlashning yangi tizimini barpo etish, kelajak uchun barkamol, salohiyatli avlodni tarbiyalash masalalari shuningdek mana shu maqsadlarni amalga oshirishda zamonaviy o‘qituvchining o‘rni xususida atroflicha fikrlar yuritilgan.

Kalit so‘zlar: ta‘lim, tarbiya, pedagogik kompotentlik, pedagogik takt, muloqot madaniyati, kommunikativlik, pedagogik texnika.

Shaxsni tarbiyalash ishi nihoyatda murakkab faoliyat jarayoni bo‘lib, juda qadimdan ushbu faoliyatga jamiyatning yetuk namoyondalari jalb etilgan. Mazkur holat yosh avlod tarbiyasi, uning tashkil etilishi mazmuni nafaqat shaxs kamoloti, balki jamiyat taraqqiyotini ham belgilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini anglatadi. O‘zbekiston Respublikasida o‘qituvchi kadrlarning ma‘naviy qiyofasi, aqliy salohiyati hamda kasbiy mahoratiga nisbatan jiddiy talablar qo‘yilmoqda.

Yuqorida qayd etilgan fikrlardan kelib chiqib bugungi kun o‘qituvchisi shaxsiga nisbatan qo‘yilayotgan talablar mazmuni zamonaviy o‘qituvchini talab etadi. Zamonaviy o‘qituvchi qanday bo‘lishi zarur? Uning pedagogik mahorati zaminida qanday komponentlar mujassam etilgan?

XXI-asrga kelib o‘qituvchining vazifasi yanada takomillashib bormoqda. endilikda global o‘zgarishlar, fan-texnika va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining kun sayin rivojlanib borishi o‘qituvchidan yuksak mahoratni, o‘tkir irodani, psixologik quvvatni, chuqur bilim va mulohazali bo‘lishni talab qiladi. Hozirgi zamon o‘qituvchisi o‘z mutaxassisligiga oid bilimlar bilan birga, pedagogik

va psixologik bilimlarni hamda turli fan yo‘nalishlari bo‘yicha maxsus bilimlarga ega bo‘lgan, kasbiy tayyorgarlik, yuksak axloqiy fazilatlamini egallagan, ta‘lim muassasalarida faoliyat ko‘rsatuvchi shaxsdir. Ushbu nuqtai nazardan kelib chiqqan holda hozirgi kunda zamonaviy o‘qituvchi quyidagi pedagogik mahoratni hamda ijobiy fazilatlarni o‘zida shakllantirmog‘i lozim.

1. O‘qituvchi, eng avvalo, mas’uliyatni his etuvchi tarbiyachi, tajribali notiq, madaniyat va ma’rifat targ‘ibotchisidir.

2. O‘qituvchi tabiatan o‘quvchilarni seva olishi, o‘z mehrini, his- tuyg‘ularini har lahzada o‘quvchilar ichki dunyosi bilan bog‘lay olishi, ularning ham mehriga, ham hurmatiga sazovor bo‘lishi kerak,

3. O‘qituvchi jamiyat ijtimoiy hayotida ro‘y berayotgan o‘zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi va ularga xolisona baho berib, bu borada o‘quvchilarga to‘g‘ri, asosli ma‘lumotlarni doimiy bera olishi lozim.

4. Zamonaviy o‘qituvchining ilm-fan, texnika va axborot-kommunikatsion texnologiyalari yangiliklaridan va yutuqlaridan xabardor bo‘lib borishi talab etiladi.

5. O‘qituvchi o‘z mutaxassisligi bo‘yicha chuqur va puxta bilimga ega bo‘lishi, barcha fanlar integratsiyasini o‘zlashtirib borishi, bunda o‘z ustida tinimsiz ilmiy izlanishlar olib borishi zarur.

6. O‘qituvchi pedagogika va psixologiya fanlari asoslarini puxta bilishi, o‘quvchilarning yosh va psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda ta‘lim-tarbiya faoliyatini tashkil etishi kerak.

7. O‘qituvchi kasbiy pedagogik faoliyatida ta‘lim va tarbiyaning eng samarali zamonaviy shakl, metod va vositalaridan unumli foydalana olish imkoniyatiga ega bo‘lmog‘i lozim.

8. O‘qituvchi ijodkor, ta‘lim-tarbiyaviy faoliyat tashabbuskori va yosh avlod kelajagi uchun javobgar shaxsdir.

9. O‘qituvchi kasbiy faoliyati jarayonida yuksak darajadagi pedagogik mahorat, kommunikativ layoqati, pedagogik texnika (nutq, yuz, qo‘l-oyoq va gavda harakatlari, mimika, pantomimika, takt) qoidalarini chuqur o‘zlashtirib borishi shart.

10. O‘qituvchi nutq madaniyatiga ega bo‘lishi zarur, uning nutqi quyidagi xususiyatlarni o‘zida aks ettirishi kerak.

11. O‘qituvchining kiyinish madaniyati o‘ziga xos bo‘lishi, ya‘ni sodda, ozoda, bejirim kiyinishi, ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘quvchining diqqatini tez jalb etuvchi turli xil bezaklar (oltin, kumush taqinchoqlar)dan foydalanmasligi, gavda tuzilishi, yuz qiyofasi, hatto, soch rangi va turmagiga muvofiq ravishda kiyinishi talab etiladi.

12. O‘qituvchi, eng avvalo, mulohazali, bosiq, har qanday pedagogik vaziyatni to‘g‘ri baholay oladigan hamda mustaqil ravishda mavjud ziddiyatlarni bartaraf etishning uddasidan chiqa olishi kerak.

Pedagoglar unutmashliklari kerakki, o‘quvchi, ota-onalar hamda hamkasblari bilan muloqot jarayonida fikrini aniq va lo‘nda bayon etilishiga ahamiyat qaratishlari maqsadga muvofiqdir. Ular bilan munosabat jarayonida so‘zni salbiy holatlar haqidagi dalillarni keltirishdan boshlamasligi, aksincha, o‘quvchilarning (yoki hamkasbi, ota-onalar) muvaffaqiyatlarini e‘tirof etishlari, ularni yanada boyitishga ishonch bildirishi bilan muloqotni tashkil qilishi lozim.

Muloqot jarayonida o‘qituvchining so‘zlaridan suhbatdoshiga nisbatan xayrixohlik, samimiylilik, do‘stona munosabat, yaxshi kayfiyat sezilib turishi lozim. O‘qituvchining mazkur talablarga muvofiq keluvchi qiyofasi uning o‘quvchilar, hamkasblari hamda ota-onalar o‘rtasida obro‘-e‘tibor qozonishini ta‘minlaydi. Muvaffaqiyatli ishlash uchun har bir o‘qituvchi pedagogik mahoratga ega bo‘lishi zarur. Pedagogik mahoratning asosiy qonuniyati oz mehnat sarf qilib, o‘lkan natijalarga erishish. Ijodkorlik uning hamisha hamrohi bo‘ladi. O‘qituvchi o‘quvchi shaxsini shakllantiradi, kutilmagan vaziyatlarda mustaqil qarorlar qabul qiladi, pedagogik muammolarni yechadi, o‘quv jarayonini mustaqil boshqaradi. Bularning hammasi ijodkorlikning tub mohiyati, ishning maqsadi va harakteri bilan bog‘liq. Ijodiy faoliyat olib boruvchi o‘qituvchi faqatgina bolalarni muvaffaqiyatli o‘qitish va tarbiyalash, iig‘or o‘qituvchilar ish tajribalarini o‘rganish bilangina cheklanib qolmasdan, tadqiqotchilik ko‘nikma va malakalariga ham ega bolishi zarur.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. Toshkent: “Moliya

” – 2003.

2. Farberman B.L., Musina R.G., Jumaboeva F.A. Oliy o‘quv yurtlarida o‘qitishning zamonaviy usullari. O‘quv qo‘llanma - T.: 2002.

3. Ishmuhammedov R. O‘quv jarayonida interfaol uslublar va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash uslubiyati. - T. 2008. – 68 b.

4. Ishmuhammedov R. Abduqodirov A., Pardayev A. Ta‘limda innovatsion texnologiyalar, 2008. 128-b

5. Tolipov O‘.Q., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari (O‘quv qo‘llanma).-T.: «Fan» nashriyoti, 2006 y.62- b

VOYAGA YETMAGANLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK HOLATLARINI OLDINI OLISH BO'YICHA O'QUVCHILAR, PEDAGOGLAR HAMDA OTA- ONALARGA KERAKLI TAVSIYALAR

E'zozhon Tojiboyeva Muhammadjonovna

Yangiqo'rg'on tumani MMTB ga qarashli 53-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi
amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada voyaga yetmaganlarga nisbatan sodir etilayotgan zo`ravonlik va uning turlari, zo`ravonlik holatlarini oldini olish chora-tadbirlari va bu borada o`qituvchi va o`quvchilar hamda ota-onalar qanday ishlarni amalga oshirishlari kerakligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: Zo`ravonlik, oila, jamiyat, maktab, hissiy zo`ravonlik, kiberzo`ravonlik, jinsiy zo`ravonlik, e`tiborsizlik, onlayn zo`ravonlik.

Komil insonni voyaga yetkazishda oila va jamiyatni o`mi uni tarbiyadagi uzviyligi, uzluksizlik asosida amalga oshishi bu yaxlit bir qonuniy jarayondir. O`sib kelayotgan yosh avlod ertangi kunimiz hisoblanar ekan, uning tarbiyasiga, erkin va farovon hayot kechirishi barchamiz birdek mas`uldirmiz. Ayniqsa, fan-texnika kun sayin rivojlanib borayotgan bugungi zamonamiz yosh avlod uchun axborot va boshqa turli xil hurujlardan holi emas. Ayniqsa voyaga yetmaganlarga nisbatan zo`ravonlik holatlari kunsayin ortib bormoqda. Ushbu maqola orqali voyaga yetmaganlarga nisbatan ro`y berayotgan zo`rvonlik holatlarida o`quvchi, pedagog va ota-onalar qanday yo`l tutishlari haqida fikr yuritiladi. Eng avvalo zo`ravonlik nima degan savolga javob berib o`tsak.

Zo`ravonlik — bu jarohatlash, suiste`mol qilish, zarar yetkazish yoki yo`q qilish uchun jismoniy kuch ishlatishdir. Jahon sog`liqni saqlash tashkiloti (JSST) tomonidan zo`ravonlikka ta`rif quyidagicha berilgan: “O`limga, psixologik zararga, noto`g`ri rivojlanishga yoki mahrumlikka sabab bo`luvchi o`ziga, boshqa shaxsga,

guruhga yoki jamiyatga qarshi har qanday kuchni qasddan qo'llash, tahdid qilish yoki jarohat yetkazish zo`ravonlikdir”.

O'zbek tilining izohli lug'atida “zo‘ravonlik” so‘ziga zo‘ravonlarga xos xatti-harakat; zo‘rlik, kuch ishlatish degan ta’rif berilgan. “Zo‘rlik” tushunchasi odamlar va jamiyat uchun o‘ta xavfli bo‘lgan jinoyatni ham o‘z ichiga oladi. Masalan, odam o‘ldirish, birovning molini o‘g‘irlash, birovga zo‘rlik ishlatish, insonning sha’ni, qadr-qimmatini tahqirlash va hokazolar og‘ir gunoh sanaladi. Muqaddas dinimizda ham “odam o‘ldirma”, “zo‘ravonlik qilma” kabi aqidalarga qattiq amal qilinadi.

Odatda bolalar ko‘proq qanday zo‘ravonliklarga duch keladi? Jismoniy zo‘ravonlik: bu urish, tepish yoki silkitish kabi zarar yoki shikast yetkazadigan jismoniy kuch ishlatishni o‘z ichiga oladi.

Jinsiy zo‘ravonlik: bolaga nisbatan jinsiy ekspluatatsiya yoki huquqbuzarlikning har qanday shaklini – zo‘rlash, pornografiya yoki jinsiy tahqirlash kabi harakatlarni o‘z ichiga oladi.

Hissiy zo‘ravonlik: hissiy zo‘ravonlik bolaning o‘zini o‘zi qadrlashi, shaxsiy rivojlanishiga putur yetkazadigan xatti-harakatlarni o‘z ichiga oladi. Bu doimiy tanqid, tahqirlash yoki kamsitish tarzida bo‘ladi.

E’tiborsizlik: bolaning asosiy ehtiyojlarini, jumladan, oziq-ovqati, boshpanasi, sog‘ligi, ta’limi va ruhiy qo‘llab-quvvatlanishini ta’minlamaslikni anglatadi.

Onlayn zo‘ravonlik: bugungi kunda dunyo bo‘ylab bolalar onlayn tarzda zo‘ravonliklarga ham uchramoqda. Ular bilan virtual tarzda munosabatlarga kirishish, shaxsiy suratlarini, ma’lumotlarini olib, shu orqali qo‘rqitish tobora ko‘payib boryapti.

Bolalar zo‘ravonlikka uchraganda yoki oila a’zolari tomonidan tahqirlanganda yoki boshqa holatlarda imo-ishora bilan xabar berish bo‘yicha ko‘nikmalarini shakllantirish kerak.

Dunyo bo‘ylab juda ko‘p o‘quvchilar uchun zo‘ravonlik har kungi tajribaga aylanib bo‘ldi, lekin biz birgalikda vaziyatni o‘zgartirishimiz mumkin.

Zo`ravonlik holatlari ro`y bergan taqdirda o`quvchi, ota-ona yoki o`qituvchilar o`zlarini qanday tutishlari kerak. Keling bu haqda to`xtalib o`tamiz va ayrim tavsiyalarni keltiramiz.

O`quvchilar uchun:

Mehribon bo'ling. Uyatchan sinfdoshingiz yoki jim hamkasbingiz bilan suhbatni boshlang. Shunga muhtoj bo`lgan kishiga bir-ikkita yaxshi gap yozilgan qisqa maktub yozib qoldiring. Hatto arzimagan, kichkina bir narsa ham kimningdir kunini yaxshilaydi, ayniqsa, agar u inson boshidan qiyin kunlarni kechirayotgan bo`lsa.

Fikringizni bildirishdan qo'rqmang. Agar o`zingiz yoki do`stingizning xavfsizligidan xavotirda bo`lsangiz, darhol o`zingiz uchun ishonchli odam bilan gaplashing - bu ota-ona, o`qituvchi, yaqin do`st, opa-singil yoki bolalar uchun ishonch telefoni bo`lishi mumkin, ishonch telefoni ko`pincha anonim bo`ladi.

Zo`ravonlik va u bilan kurashish yo'llari haqida bilib oling. Ko'pincha, zo`ravonlik qurboni yoki guvohi bo`lib, bolalar bunga qanday munosabatda bo`lishni tushunmasliklari mumkin. Savollar bering, har qanday vaziyatga tayyor bo`lish uchun yaqinlaringiz bilan suhbatlashing.

O`qituvchilar uchun:

Xavfsiz maktab yaratishga yordam bering. Maktab siyosati, o`quv dasturlari va harakatlar rejalari faollik va mehr-oqibat madaniyatini yaratishi mumkin. Maktabdagi zo`ravonlik/bullingni oldini olish bo`yicha keng qo`llanmamizdan foydalanib, o`z maktabingiz qanday choralarni ko`rishi mumkinligini bilib oling.

Misol o'rnating. Sinfingizni boshqarish uchun ijobiy intizom usullaridan foydalaning.

O`quvchilaringizning zo`ravonlik haqidagi tushunchalarini yaxshilang. Ular bilan bulling mohiyatini va undan qanday himoyalaniish mumkinligini muhokama qiling, shuningdek bunga duch kelgan tengdoshga yordam berish usullari bilan ulashing.

O`zingizni to'g'ri bilim berishga tayyorlang. Zo`ravonlik haqida xabardor bo'ling va o'quvchilaringizga yordam berishga tayyor bo'ling.

Munozara boshlang. Muhokamani boshlash va bolalarga zo‘ravonlikka qarshi kurashish uchun o‘z g‘oyalarini ishlab chiqish uchun joy berish maqsadida o‘z ijodkorligingiz va multimediya vositalaridan foydalaning

Bolalar orasida xabardorlikni oshirish. Bolalar maktab siyosatidan xabardor ekanliklariga va zo‘ravonlikka duch kelganda nima qilish kerakligini bilishi uchun ishonch hosil qiling. Agar mavjud bo‘lsa, ishonch telefonlari yoki ijtimoiy himoya markazlarining kontakt ma’lumotlarini tarqating.

Ota-onalarni jalb qiling. Doimiy ravishda ota-onalarni farzandlarini rivojlanishi va ular bilan bog‘liq barcha muammolar haqida gaplashishga taklif qilib turing. Ota-onalarga farzandlarining yutuqlari haqida xabar yozilgan kichik qutlov maktublarini yuborish amaliyotini kiriting.

Ota-onalar uchun.

Ba’zi ota-onalar o‘z bolalarini qo‘rqitish va zo‘ravonlikdan himoya qilishga yordam berishni nimadan va qachondan boshlash kerakligini bilmaydilar. Boshqalari esa, farzandlari zararli xatti-harakatlarning qurboni, guvohi yoki hatto bunday zararli harakat ijrochilari ekanliklarini bilmasliklari mumkin. Agar farzandingizda quyidagi holatlar kuzatilayotgan bo‘lsa, u bilan qandaydur salbiy holatlar yuz bergan bo‘lishi mumkin.

Ahamiyat berilishi lozim bo‘lgan belgilar:

Qayerdan paydo bo‘lgani aniqlanmagan ko‘karishlar, tiralishlar, singan suyaklar va bitib ketayotgan yaralar kabi jismoniy belgilar

Maktabga borishdan yoki maktabdagi tadbirlarga qo‘shilishdan qo‘rqish

Tashvishli, asabiy yoki juda hushyor bo‘lish

Maktabda yoki maktabdan tashqarida do‘stlarining kamligi

To‘satdan do‘stlarini yo‘qotish yoki ijtimoiy vaziyatlardan qochish

Kiyim, elektronika buyumlari va boshqa shaxsiy narsalarini yo‘qolishi yoki shikastlanishi

Ko‘pincha pul so‘rash

Maktabda o‘zlashtirish ko‘rsatkichlarining pastligi

G‘oyib bo‘lish yoki maktabdan uyga ketishni so‘rab murojaat qilish

Kattalar yonida bo‘lishga harakat qilish

Yaxshi uxlamasliklari va ko‘rqinchli tush ko‘rishlari mumkin

Bosh og‘rig‘i, oshqozon og‘rig‘i yoki boshqa jismoniy kasalliklardan shikoyat qilish

Internetda yoki o‘z telefonida vaqt sarflaganidan keyin muntazam ravishda xafagarchilik (asosli tushuntirishlarsiz).

Notabiiy tarzda sir saqlaydigan bo‘lib qoladi, ayniqsa onlayn faoliyat haqida

Tajovuzkor yoki jahldor bo‘lish

Bunday holatlarda qanday yo‘l turish kerak:

1. Farzandlaringizga zo‘ravonlik to‘g‘risida gapirib bering. Bolalar zo‘ravonlik nima ekanligini bilganlaridan so‘ng, ular o‘zlariga yoki boshqa birovga nisbatan bunday holat sodir bo‘lishi bilanoq, ushbu holatni osonroq aniqlashga qodir bo‘ladi.

2. Ochiq va tez-tez bolalaringiz bilan suhbatlashing. Farzandlaringizga zo‘ravonlik haqida qanchalik ko‘p gapirsangiz, ular buni ko‘rganlarida yoki boshdan kechirganlarida sizga aytib berishlari osonroq bo‘ladi. Har kuni farzandlaringiz bilan muloqotda bo‘ling va ulardan nafaqat darslari va mashg‘ulotlari, balki his-tuyg‘ulari haqida so‘rang, maktabdagi vaqtlari va ularning Internetdagi faoliyati to‘g‘risida ham so‘rang.

3. Farzandingizga zo‘ravonlik qarshi kurashda o‘rnak bo‘lishga yordam bering. Zo‘ravonlik uchta ishtirokchi tomoni mavjud: jabrlanuvchi, tartibbuzar va guvoh. Bolalar zo‘ravonlik/bulling qurboni bo‘lishmasa ham, ular o‘z tengdoshlariga nisbatan beozor, hurmatli va mehribon bo‘lish orqali zo‘ravonlik holatini oldini olishlari mumkin. Agar ular zo‘ravonlikni guvohi bo‘lsa, ular jabrlanuvchini qo‘llab-quvvatlashlari, unga yordam berishlari yoki zo‘ravonlik amalga oshiruvchilarini so‘roqqa tutishlari mumkin.

4. Farzandingizga o‘ziga ishonchni oshirishda yordam bering. Farzandingizni darslarga qatnashishga yoki o‘z jamoangizda yaxshi ko‘rgan tadbirlariga qo‘shilishga undang. Bu bolada o‘ziga nisbatan ishonchni mustahkamlashga va umumiy qiziqishlarga ega do‘stlar orttirishga yordam beradi.

5. Ular uchun o'rnak bo'ling. Atrofingizdagi odamlarga mehr va hurmat ko'rsatish orqali, farzandingizga boshqa bolalar va kattalarga qanday qilib mehribonlik va hurmat bilan muomala qilishni ko'rsatasiz, shu qatorda boshqalarga nisbatan yomon munosabatda bo'lishganida ham befarq bo'lmaslikni o'rgatasiz. Bolalar o'zlarining ota-onalaridan o'zini qanday tutish kerakligini, shuningdek, Internetda qanday ma'lumotni joylashtirish kerakligini o'rganishadi.

6. Bolalaringizning onlayn hayoti haqida xabardor bo'ling. Farzandingiz foydalanadigan platformalar bilan tanishing, bolangizga onlayn va oflayn dunyo qanday o'zaro bog'likligini tushuntiring va ularni Internetda duch keladigan turli xatarlar haqida ogohlantiring.

Xulosa qilib aytganda, bolalar biz kattalarga ishonishadi, ular bizdan himoya qilishni va barkamol inson sifatida ulg'ayish uchun shart-sharoitlar yaratilishini kutadi, ular bizga muhtoj va bizning ishtirokimizsiz yashay olmaydilar. Bolalar bizning kelajagimiz ekan ularning yetuk inson bo'lib voyaga yetishlari uchun barchamiz birdek mas'ulmiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Qonuni “Bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risida” 2024-yil 15-avgust.

2. O'zbekiston Respublikasining Qonuni “VOYAGA YETMAGANLAR O'RTASIDA NAZORATSIZLIK VA HUQUQBUZARLIKLARNING PROFILAKTIKASI TO'G'RISIDA”. 29.09.2010

3. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. *Science and Education*, 3(12), 590-592.

4. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. *Science and Education*, 4(2), 969-972.

5. Nishonova M.Ya., & Kamolova A.O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. *Экономика и социум*, (8 (87)), 42-45.

6. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). USING CASE STADE TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION FOR TEENAGERS. Экономика и социум, (8), 42-45.

7. Bannayev, M. S. (2022). O'zbeksitonda psixologik diagnostika va psixologik korreksion faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar. Science and Education, 3(6), 701–703

8. Bannayev, M. S. (2021). O'zbeksitonda maktabgacha ta'lim va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida psixologik xizmatning tashkil etish imkoniyati va muammolari. Science and Education, 2(7), 293–297.

O‘ZIGA ISHONCHI PAST O‘QUVCHILARNI PSIXOKORREKSIYA QILISH YO‘LLARI

Xasanova Jumagul Valijon qizi

Baliqchi tumani 12-DIMI psixologi

Sharipova Marxabo Odilovna

Baliqchi tumani 39-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘ziga ishonchi past o‘quvchilar, ulardagi mavjud turli muammolar va psixokorreksiyalash usullari haqida so‘z yuritiladi. Siz bu maqola orqali mazkur mavzudagi savollaringizga javob olishingiz mumkin.

Kalit so‘zlar: Epilepsiya, Deadaptatsiya, empatiya, psixokorreksiya.

Hozirgi globallashuv davrida inson tinimsiz o‘z ustida ishlashi lozim. Bu hayotda qoqilishining tabiiy hol. Seni tashlab ketishlari hech gapmas. Qo‘lingda borini yo‘qotishing, hatto bularni boshdan o‘tkazganing uchun o‘zingni dunyoning eng omadsiz his qilishing ham mumkin. Ammo shuni unutma:

“Qo‘li cho‘ntagida bo‘la turib, hech kim omad zinasidan tirmashib chiqa olmaydi”. Bu hayotda hech kim yiqilmasdan davom etolmaydi.

Odamlar vaqti-vaqti bilan muayyan qiyinchiliklarga duch kelishadi, bu hayotiy ahamiyatga ega. Ammo turli odamlar bu qiyinchiliklarga turli yo‘llar bilan javob berishadi. O‘ziga ishonchi kam insonlar uchun kichik muammo ham katta bo‘lib ko‘rinadi. U maqsadlarga intilmasdan, bu havotir va vahimaga barcha kuchini sarflaydi. Yoki o‘ziga bog‘liq bo‘lmagan ob‘ektiv sharoitning to‘siqlarini yengishga bor kuchini sarflaydi. Va yana bir muvaffaqiyatsizlikka duch kelganda, u ko‘proq va ko‘proq Tushkunlikka tushadi. Aybni o‘zidan axtaradi, o‘zini go‘yoki bu hayotdagi eng omadsiz shaxs deb hisoblaydi. O‘ylagan maqsad va rejalari xam go‘yoki amalga oshmayotganday, ishlar yurishmayotganday tuyuladi. Inson o‘ziga bo‘lgan ishonchi pasayib, o‘ziga bo‘lgan baxosi xam sustlashib ketadi. Bu tushunchalar ortida doimo

insonning o'ziga bo'lgan ishonchi turadi. Maqsadga yo'naltirilgan ishonchli xatti-harakatlar bilan, inson maqsadlarni yetarlicha aniq ifodalaydi va o'z harakatlarini maqsadga yaqinlashishga imkon beradigan tarzda quradi. Lekin, har qanday maqsad ishonchli xatti-harakatlarning sharti sifatida xizmat qilmaydi. Birinchidan, ular aniq bo'lishi kerak, ya'ni, mavjud imkoniyatlar va cheklavlarni hisobga olingan holda. Ikkinchidan, maqsadlar aniq bo'lishi kerak, shuning uchun inson qanday mezonlarga erishish mumkinligini aniq ko'rsatishi kerak. Uchinchidan, o'zingiz uchun maqsadlarni ijobiy nuqtai nazardan belgilash maqsadga muvofiqdir: qanday qilib oldini olishni emas, balki erishmoqchi bo'lgan narsalarning obrazini pozitiv tasavvur etgan holda. Moslashuvchan, ya'ni tez o'zgaruvchan muhitga yetarli darajada javob berishni anglatadi. Bunday odam tezda yangilik va noaniqlik holatlariga e'tibor beradi va agar u ba'zi harakatlar ijobiy natijalarga olib kelmasligini ko'rsa, u boshqacha harakat qila boshlaydi. Ayniqsa, moslashuvchanlik muloqotda namoyon bo'ladi. Ishonchli kishi suhbatdoshlari bilan suhbatlashib, qanday sharoitda sodir bo'lishiga qarab, muloqot uslubini o'zgartirishi mumkin. O'ziga ishonchi past shaxs doimiy ravishda ijtimoiy rol uchun o'zligini "yashiradi" va real vaziyatni hisobga sifatida haqorat qilish, xo'rlash yoki xafa qilish bilan emas, balki uning manfaatlarini himoya qilishga aniq e'tibor berish orqali yondoshadi. Ikkinchidan, o'ziga ishongan kishi buning uchun ob'ektiv sabablarsiz nizolashmaydi. Zo'riqishni keltirib chiqargan narsa sherik uchun muhimroq bo'lsa yoki u uchun uyg'un munosabatlarni saqlab qolish muhimroq bo'lsa, u o'z manfaatlarini qurbon qilishga tayyor. Uning uchun "prinsipga amal qilish" emas, balki mojaroni yuzaga kelgan barcha muammolarni hisobga olgan holda moslashuvchan ijobiy tarzda hal qilish muhimroq. O'ziga ishonchi kuchli odam paydo bo'lgan qiyinchiliklarni oqilona tahlil qilishga qodir va agar ular yengib o'tishlari mumkin bo'lsa (oqilona vaqt va kuch sarf qilib), ularni yengishga harakat qiladi. Agar to'siqlar juda jiddiy bo'lsa, bunday kishi "peshonasini yopiq eshikka uravermaydi", balki maqsadlarni qayta ko'rib chiqadi yoki ularga erishishning boshqa usullarini izlaydi.

Ishonchli xatti-harakatlar turlarini ko'rib chiqamiz.

Muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik, muvaffaqiyatga erishishga qaratilgan. Inson ijobiy narsalarni olishga qaratilgan va paydo bo'lishi mumkin bo'lgan muammolardan qochish bilan emas, balki shu - muvaffaqiyatsizlikka yo'l qo'ymaslik, muvaffaqiyatga erishishga qaratilgan maqsad bilan boshqariladi. O'zining maqsadlari haqida o'ylab, bunday kishi qanday qilib muvaffaqiyatsiz bo'lishini emas, balki ularning muvaffaqiyatli yutuqlarini tasavvur qiladi. Masalan, imtihonga tayyorgarlikdan boshlaboq, o'ziga ishongan kishi o'zining muvaffaqiyatli o'tishini tasavvur qiladi va aynan shu maqsadga intiladi va g'alaba qozonadi. Oziga ishonchi bo'lmagan odam qanday qilib imtihondan "yiqilishini" tasavvur qiladi va bu holat haqiqatda sodir bo'ladi. Ushbu turtki turlaridan birinchisi samaraliroq va muvaffaqiyatga erishish ehtimoli ko'proq. Birinchidan, inson yaqinlashib kelayotgan imtihonning ijobiy natijasini tasavvur qilganda, uning hissiy holati muvaffaqiyatsizlikni tasavvur qilganidan ko'ra ancha yaxshi bo'ladi. Natijada, uning faoliyati samaraliroq bo'lib, muvaffaqiyatga erishish imkoniyatini oshiradi.

"Pirog" mashqi.

Maqsad: his-tuyg'ularning ko'p qirrali jihatlari haqidagi g'oyani shakllantirish.

Trener: Bizning his-tuyg'ularimiz juda ko'p qirrali bo'lib, bizning shaxsiyatimizning barcha sohalariga ta'sir qiladi. Har bir inson turli vaziyatlarda turli yo'llar bilan harakat qiladi. Misol uchun, sizning xatti-harakatlaringiz uyda, maktabda, yaqin do'stlaringiz bilan muloqotda juda farq qiladi. Barchamizda turli his-tuyg'ular, qiziqishlar, moyilliklar, sevimli mashg'ulotlarimiz va boshqalar. Endi "**Pirog**" deb nomlangan mashqni bajaramiz. Har biringiz uchun men bir dona qog'oz varaqlarini tarqataman, unda simni eslatuvchi doira tasvirlangan. segmentiga bo'linadi va markazda bir doira mavjud. Har bir segmentda sizning shaxsiyatingizning turli hissiy tomonlarini aks ettiruvchi rasmni chizish lozim. Ishtirokchilar jalb qilinganida, ish oxirida markazda nima borligini tushuntirish zarurligiga e'tibor qaratiladi. Bu ishni bajarish uchun ishni g'ayrioddiy va qo'shimcha motivatsiya bilan ta'minlash zarur. Rasm yaratilganda, kimdir biror narsani aks ettirishni unutganmi yoki ishni bajarish uchun yana nima qilish kerakligi so'raladi. O'smirlar markazda biror narsa chizish kerakligini aytishadi.

Javob: markazda tortning ko'zlari bor. Har birimizda ichki ko'zimiz bor, bu bizning shaxsiyatimizning barcha jihatlarini tushunishga, nimani boshdan kechirayotganimizni

"Hissiy va emotsional o'z-o'zini tadqiq etish" mashqi.

Maqsad: o'z-o'ziga munosabatni shakllantirishga ta'sir qiluvchi hissiy va emotsional omillar haqida g'oyani shakllantirish.

Trener: Biz o'z-o'ziga munosabatni shakllantirishga atroflicha to'xtaldik., Lekin faqat biz bilgan tuyg'u deb atalmish "ichki ko'z" bor. U yashirin joyda va atrofdagi odamlar uni ko'ra olmaydi, agar biz o'zimiz xohlamasak, biz haqimizda biror narsa bilisha olmaydi. Biroq, bizning kundalik hayotimizda turli odamlar bilan muloqot qilamiz: ota-onalar, o'qituvchilar, do'stlar, sinfdoshlar va boshqalar. Ular bizning hissiyotimizga qanday ta'sir qiladilar? Nima uchun?

Endi ikkita doirani chizamiz, ulardan biri boshqasining ichida. Ichki doira Sizing "men"ingiz atrofida chegarani tasvirlaydi. U nimani o'z ichiga oladi? "Men"ning mazmunini chizish, yozish yoki ramziy ravishda tasvirlash lozim.

Tashqi, katta doira sizning "men"ingiz rivojlanayotgan tashqi dunyo. Bu doirada sizning "men" ingizga eng katta ta'sir ko'rsatadigan narsalarni aks ettiring. Munozara: nima qilganingizni ayting. Har bir inson ichki va tashqi doiralarning bir xil nisbatiga egami? Nima uchun? Sizningcha, insonning o'z-o'ziga munosabatni shakllanishiga kim yoki nima ko'proq ta'sir qiladi? Insonning o'zi o'z-o'zini anglashida qanday rol o'ynaydi?

"O'z"men"ining gerbi" mashqi.

Maqsad: o'z "men"ini kashf qilish, o'z-o'zini shakllantirishga intilishni rivojlantirish.

Trener: Markerlar yordamida qog'oz varaqlarida siz o'zingizning shaxsiy gerbingizni tasvirlashingiz kerak bo'ladi. Sizing gerbingiz uchun material mavjud. Ideal holda, sizning gerbingizni ko'rgan kishi kim ekanligingizni tushunishi kerak. Gerb konturini har qanday shaklda chizish mumkin, biroq ayni paytda bitta qoidaga rioya qilish kerak: kontur bir necha sohalarga bo'linishi kerak.

Munozara: ajoyib, endi sizda nima hosil bo'lganini tahlil qilishga harakat qilaylik. Sizning gerbingizni chizish osonmi yoki qiyinmi? Sizning fikringizcha, sizning xususiyatlaringizni qanday aks ettira oldingiz? Sizningcha, yaqinlaringiz va do'stlaringiz

bu sizning gerbingiz ekanini tushunishlari mumkinmi? Gerbingizni yaratishda qanday qiyinchiliklar paydo bo'ldi? Birinchi navbatda nimani aks ettirishga harakat qildingiz? Gerbingizni kamchiliklari bormi? Kabi savollar bilan murojaat qilisj lozim. Bu mashjg'ulotlar insonni o'z o'ziga bo'lgan ishonchini yuksaltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B.Qodirov “Psixologiya” 2005-y Toshkent
2. O'.Asqarova “Pedagogika” 2015-y Namangan.
3. Ziyonet.WWW.Ru

O‘QUVCHILARNI KASBIY KO‘NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGNING O‘RNI

Yakubbayeva Farog‘at Soxibjonovna

Namangan viloyati Yangiqo‘rg‘on tumani 63-maktab psixologi

Tursunova Lobarxon Turamirzayevna

Namangan viloyati Yangiqo‘rg‘on tumani 41-maktab psixologi

Annotatsiya: Ushbu maqola yosh avlodni kasbga yo‘naltirishga bo‘lgan e‘tibor xaqida yozib o‘tilgan. Siz bu maqolani mutolaa qilish davomida kasbiy tanlov va munosabat xaqida malumotlarga ega bo‘lishingiz mumkin.

Kalit so‘zlari: Yosh davrlari, ko‘nikma, malaka, tajriba, mohiyat.

Shiddat bilan rivojlanib kelayotgan vatanimiz kelajagi albatta yoshlar qo‘lidadir. O‘shib kelayotgan yosh avlodni kasbga yo‘naltirish hamisha davlatimiz, siyosatimiz oldida turgan ustivor masalalardan sanalib kelingan. Mazkur jarayonni amalga oshirish uchun farzandlarimizning ota-onalari hamda ta‘lim muassasalarining o‘rni va u yerda faoliyat olib borayotgan o‘qituvchilar hamda amaliyotchi psixologlarining faoliyati katta ahamiyatga ega.

Bugungi kunda umumta‘lim maktablarining eng zaruriy, hayotiy vazifalaridan biri o‘quvchi yoshlarni kasb tanlashga to‘g‘ri nyo‘naltira olishidir. Ularni kasb-hunarga yo‘naltirishda shaxsiy moyillik, layoqat, qiziqishlari asosida hamda jamiyat talablariga mos holda ongli kasb tanlashga tayyorlash bo‘yicha maqsadga yo‘naltirilgan, integral hususiyatga ega ilmiy-amaliy faoliyatdir.

O‘quvchi yoshlarni kasb-hunarga yo‘naltirish jarayoni tashkiliy jihatdan ko‘proq pedagogik harakterga ega bo‘lsada, u mazmunan psixologik mohiyatga ega. Bu yo‘nalish pedagogik faoliyatning ajralmas qismi bo‘lib, bu jarayon oiladan, maktabgacha ta‘lim muassasalaridan boshlanib, o‘rta maxsus kasb-hunar kollejarigacha davom ettiriladi. O‘z vaqtida kasbga yo‘naltirish o‘quvchining hayotdagi o‘rnini yaxshiroq egallashida muhimdir. Psixologik diagnostika va

pedagogik tashxis ishlari ham ushbu soha bilan shug'ullanadi. O'zbekiston Respublikasining «Ta'lim to'g'risida»gi Qonunida endilikda bizga faqatgina har tomonlama rivojlangan bola bo'libgina qolmasdan, balki har tomonlama sog'lom, aqlan rivojlangan bolani tarbiyalashda va unga bilim berish va kamolga yetkazishda har bir insonning asosiy burchi ekanligi uqtiriladi. O'qituvchining mahorati o'quvchilarning hayotda o'z o'rnini topishlarida, kerakli mutaxassis, jamiyatning intellektual salohiyatli kadrlari bo'lib yetishishlarida, ularning kasbiy madaniyatini shakllantirishda va kasb-hunarga yo'naltirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Buning uchun o'qituvchilar shaxsiy va kasbiy, umummadaniy, maxsus kompetensiyaga ega bo'lishlari, shaxsiy-kasbiy sifatlarni rivojlantirishlari, o'z ustilarida ishlash bilan barobar xisoblanadi. Kasb-hunar tanlashda maqsadning to'g'ri qo'yilishi yartm g'alabadir. Bu g'alabani yuzaga chiqarishdagi qo'llanilgan vositalar, metodlar samaraliligi, sinovdan o'tgan bo'lishi ayni muddaodir. Kasbga old ma'lumotlarni tahlil qilish, natijalarni solishtirtsh, birlashtirish, o'quvchining kasbiy axborot bazasini boy'itishda qo'llanilgan filmlar, innovatsion yangiliklar vaziyatni baholay olishga yordam beradi.

Kasbiy o'zlikni anglash, kasb-hunarga yo'naltirish jarayonining tarkibiga singib ketgan component sifatida maqsadga yo'naltitiruvchi, kuchaytiruvchi, korreksiya qiluvchi, yani oqimi hususiyatlarini belgilab beruvchi omil hisoblanadi.

O'quvchilarni ongli kasb-hunar tanlashiga ta'sir etruvchi omillar-uning individual-tipologik hususiyatlari yoki ichki imkoniyatlari va ehtiyojlari hisoblanadi. Bundan tashqari, o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda kasbiy o'zlikni anglashning nomoyonligi ichki pozitsiyaning shakllanish qonunyatiga asoslanadi. Ichki pozitsiya o'z-o'zidan emas, balki sub'ektning tashqi muhit bilan uzluksiz aloqada bo'lishi va tashqi muhitning unga ta'sir etishi jarayonida shakllanadi. Bu kabi trening mashg'ulotlari yaxshi natija beradi.

Bu sifatlarni atrofizdagilar bizga aytishga qo'rqishadi yoki parvo qilishmaydi. Bu treningda esa bu haqida xohlagancha gapirish mumkin. Biz hammamiz birgalikda bu kabi salbiy sifatlarni o'zimizdan bartaraf qilishga bugundanoq kirishishimiz kerak. Aks holda bu sifatlarni bizni buzg'unchilikka, vayronkorlikka undashi hech gap emas.

Har birimizdagi bu kabi salbiy sifatlarni bartaraf qilishga hammamiz bir xilday daxldormiz. Bu bunyodkorlik, erksevarlik, vatanparvarlik, do'stparvarlik, sodiqlik, insonparvarlik va ijtimoiy sherikchilikka yo'g'rilgan jamiyatni bizlarga qo'yadigan oltinga teng talabidir. Mazkur oltin qonuniyatni ma'suliyat bilan ado etishimiz barchamizning eng oliy fuqarolik burchimizdir. Bola shaxsini to'g'ri tushunish va uning harakatlarini tahlil qila olish zarur. «Har bir shaxs qaytarilmas temperamentdir», -degan edi fiziolog olim LP.Pavlov.

Psixologik xizmatning amumiy maqsadlaridan kelib chiqib, psixolog umumiy o'rta ta'limi maktablarida quyidagi vazifalarni bajarishi talab etiladi: masalan, o'quvchilardagi kasblarga bo'lgan munosabat o'rganiladi, uni yozib chiqiladi, qaysi kasbga bo'lgan qiziqish yuqori bo'lsa shu kasbga moyillik xam yuqori hisoblanadi. Emotsiyalarning bo'shlig'i shizoid bolalar uchun eng xarakterli xususiyatdirki, u eng ilk bolalik chog'laridayoq namoyon bo'ladi. Ularda boshqa bolalar bilan faol muomala bo'lishga talab, o'yinchoqlarga qiziqish bo'lmaydi, amaliy faoliyatga intilish yo'q. Bu esa ularning motorikasining yanada rivojlanishiga to'siqlik qiladi. Bu bolalarda voqelik bilan aloqaning bevosita formasi o'rmini ko'proq gaplashib oladi, shu sababli ularda abstrakt mavzularda ko'p savollar berish va fikr yuritish, kitobga barvaqt qiziqish paydo bo'ladi. Ular kitob o'qishni ancha erta boshlaydilar. Bu esa abstrakt fikr yuritishning yaqqol ustun bo'lishiga olib keladi. Bu bolalar bilan korreksion-tarbiyaviy ishni juda yoshligidan boshlash zarur. Bu ish birinchi navbatda motorikani rivojlantirishga qaratilishi lozim; bolalarni kiyinishga, echinishga, botinka ipini bog'lash, buyumlarni yaxshilab tanlashga, kubiklar, piramidalar, mozaykalar yasashga, rasm chizishga, rasmlarni bo'lishga va boshqa shu singari ishlarga o'rganish zarur. Bolaning etarli bo'lmagan motorikasini butun choralar bilan o'stirib borish o'rniga ota-onalar, ko'pincha unga haddan ziyod vosiylik qiladilar, bolaning bajarishi lozim bo'lgan hamma ishlarni o'zlari qilib, uning harakatlarini takomillashtirishga yanada ko'proq xalaqit beradilar, amaliy ishga moslashmaganligini kuchaytiradilar. Bunday bolalar maktabda o'qiy boshlaganlarida pedagog, yuqorida sanab o'tilgan tadbirlardan tashqari, ularda maktab ko'nikmalarini, ayniqsa, yozuv ko'nikmalarini o'stirishga alohida e'tibor berish

lozim. Shunday ekan maktab psixologi doimo bola bilan aloxida ishlarni amalga oshiruvchi xodimlardan sanaladi. Shunday ekan psixolog maktabda kasbiy ko'nikmalarni rivojlantiruvchi asosiy hodimlardan hisoblanadi. Bu salomlashishda bir qator usullardan foydalanish ma'qulroq, masalan: «qizil panja»-qo'lni qisish uchun; «ko'k panja»-sherigining yelkalarini qoqib qo'yish uchun; «sariq panja»-«orqa bilan» salomlashish uchun. Mashqlarni bajarish jarayonida so'zlashish ta'qiqlanadi.

Ushbu mashq ishtirokchilarda bir-birlariga simpatiya uyg'otishga olib kelishi ham nazarda tutiladi. Ishtirokchilarning o'zlari bilan o'tkaziladigan mashqlar qatorida boshqalar bilan birgalikda ishlashga, frustrtsiya holatini bartaraf etishga yordam beruvchi mashqlar ham zarur. Bu o'rinda pedagogik bilimlar bilan bir qatorda psixologik fanlarning ham o'rni katta ahamiyat kasb etadi.

Ta'limning barcha turlarini amalga oshirish jarayonida psixologik xizmat, jamoada psixologik munosabatlar kabi ta'lim bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlarni o'rganish va tadqiq qilish masalalariga katta e'tibor berilmoqda.

Ta'lim-tarbiyadagi individual yondashuv, bolani boshqalardan ajratib individual o'qitishni bildirmaydi, balki shaxsning u yoki bu hislatlanning shakllanishida maxsus sharoitlarni hisobga olish, har bir o'quvchining individual psixologik xususiyatlarini ilmiy asosda tushunishni anglatadi.

Ta'lim tizimidagi psixologik xizmat tizimining ilmiy va amaliy vazifalari turli mamlakatlarda turlicha joriy etilmoqda. Bizning umumiy o'rta ta'lim maktablarimizda psixologik xizmat tizimi o'ziga xos usulda joriy etildi va dastlabki eksperimental tadqiqotlar olib borilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. B .Qodirov “Psixologiya” Toshkent. 2005-y
2. O'.Asqarova “Pedagogika” Namangan. 2015-y
3. Ziyonet.WWW.Ru

MILLATLAR LIGASI – ILK XALQARO TINCHLIK TASHKILOTI

Sharipov Dilshod Baxshilloevich

Buxoro davlat pedagogika institute “Ijtimoiy fanlar” kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada daslabki xalqaro universal tinchlik tashkiloti hisoblangan Millatlar Ligasining tashkil topish jarayonlari, tuzilmalari, faoliyat mezonlari, insoniyat sivilizatsiyasida tutgan o‘rni va roli, mustahkam tinchlik g‘oyasi va barqaror rivojlanish g‘oyalarining shakllanish jarayonlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: insoniyat, inson, milliy-davlat, tinchlik, mustahkam tinchlik, barqaror taraqqiyot, Millatlar Ligasi.

XX asr boshlaridayoq Evropada tinchlikni ilgari suruvchi yoki tinchlikka oid majburiyat yuklovchi doimiy guruh yoki Millatlar Ligasi tuzilishi haqidagi takliflar ishlab chiqilgandi. Bu kabi rejani Fransuz qiroli **Genrix VI** vaziri **gersog Syulli** taqdim etdi. Vaqtida **Napoleon Bonapart** urushni tugatish uchun Evropani Fransiya yetakchiligi ostida bitta imperiyaga birlashtirish harakatida bo‘lgan. Napoleon qulaganidan so‘ng Venada yig‘ilgan diplomatlar tinchlikni qo‘llab-quvvatlovchi davlatlarning doimiy Kongressiga kelishib oldilar. Oxirgi taklifdan ilhomlangan bunday hamkorlik ruhi tajribada **Muqaddas Ittifoq** degan mistik nom olgan bo‘lsa-da, keyinchalik hammasi anarxik ruhiyatga qaytdi – har bir davlat o‘zi uchun harakat qiladi. Shunga qaramay, tinchlik himoyachilari davlatlar o‘rtasidagi nizolarni hal qiladigan xalqaro sudni tashkil etish g‘oyasini ilgari surdilar va buning ustunlik qiladigan tomonlarini ko‘rsatib berdilar; ularning sa‘y – harakatlari muhim natijani berdi – 1899 yilda Gaaga Sudi nomi bilan tanilgan hakamluk sudlari komissiyasi tuzildi.

Diplomatlarining muvaffaqiyatsizligi, ularning xalqaro ahvolda kuzatilgan raqobatlashayotgan ittifoqlar va kuchlar muvozanati tizimi bilan I – Jahon Urushiga barham berish, mavjud konvensiyalar va shartnomalarni bo‘yicha kurashayotgan tomonlarning tasodifiy bosqinining oldini olish masalalarida, fikrlaydigan kishilarda,

aniq tugal xulosa paydo bo‘ladiki, bu kabi anarxik xalqaro ahvolda vaziyatni yaxshilaydigan qandaydir bir xalqaro tashkilot kerakdir. 1918 yilda AQSH Prezidenti **Vudro Vilson** o‘zining tinchlik bo‘yicha “14 punkt”ini taqdim etdi: u “**Millatlarning umumiy assotsiatsiyasi**” taklifini ilgari surdi. Mutaxassislarining fikricha, bu ham I.Kant “**Abadiy tinchlikka**” oid g‘oyalarining ta’siridir va xalqaro siyosatda aks etishidir. (Chunki V.Vilson Kolumbiya universiteti Prezidentligidan AQSH Prezidentligiga saylangan siyosiy fanlar doktori edi). 1919 yilda Parijda tinchlik konferensiyasi o‘tkazilganda, Millatlar Ligasini tuzish ilk marta (xalqaro) kun tartibiga qo‘yildi va Millatlar Ligasi Ustavi tinchlik bo‘yicha shartnomalarga imzolash uchun qo‘shib qo‘yildi. Lekin bu yerda ham ikki siyosiy oqim – idealistlar va realistlar o‘rtasida g‘oyaviy to‘qnashuv bo‘ldiki, buning oqibatida ma’lum kompromissga kelindi. Fransuz siyosatchisi **J.Klemanso** Millatlar Ligasi tuzilishini qo‘llab-quvvatlar ekan, uni g‘olib davlatlar ustunlik qiladigan assotsiatsiya tarzida ko‘rishni xohladi va tinchlik masalalarini hal etishda unga qarshi xalaqit qiladiganlarning barchasi bilan kurashishga va’da berdi. Shuningdek, Fransiya pozitsiyasi keyinchalik yumshagan bo‘lsa-da, aslida Millatlar Ligasi tuzilganda mag‘lub davlatlarning birontasi unga kiritilmadi va tashkilot Fransiya va Buyuk Britaniyaning keng hukmronligi ostida edi[2.]. Ikkinchi tomondan esa Millatlar Ligasi ishlovchanligi va universalligi g‘oyasi “mintaqaviy tushunilish” nuqtai nazaridan Qo‘shma Shtatlarga hurmat va alohida e’tibordan kelib chiqdi. Amerikaliklar g‘oyasi o‘sha davrdan bir asr ilgari ishlab chiqilgan “Monro doktrinasi”da aks ettirilgan bo‘lib, unda “Yangi Dunyo” aloqalarida odatda Yevropa aralashuvini cheklash va Amerika ijtimoiy fikri esa Millatlar Ligasining Amerika davlatlari o‘rtasida o‘sishi haqida hech qanday fikrga ega emasdi. Shunday qilib, “Monro doktrinasi” “mintaqaviy tushunilish” sifatida tan olinishi va Millatlar Ligasi tomonidan hurmat qilinishi kerak edi, deb qaralgan. Boshqa tomondan esa Liga Ustavida keltirilgan qoidalar davlatlar maqsadlarini “yumshatish”ga majburlardi – ularning asosiy uchta g‘oyasi ushbu:

- 1) Qurolsizlanish;
- 2) A’zo davlatlarning irqiy va diniy tengligini tan olish;

3) Millatlar Ligasi Kengashiga badal to‘lash, Kengashning vakolatini tan olgan holda uning qarorlarini “quloqsiz” davlatlarga ijro etilishini da’vat kuchi bilan erishmoq.

Chunki hal qilinishi lozim bo‘lgan jiddiy muammolarni xohlagan darajada hal etilishida yuqoridagi uchta qoidalar bo‘yicha yoki sulhga kelinardi, yoki qoidalar tark etilardi.

USTAV

Millatlar Ligasi Ustavi yoki Konstitutsiyasiga ko‘ra, a‘zo davlatlar urushga murojaat qilmaslikka rozi bo‘ldilar, ochiq bo‘lishga va adolatli o‘zaro hurmatga qurilgan munosabatlar tuzishga, shartnomalar kodifikatsiyasida va biri boshqasi bilan bo‘lgan ishlarini vijdonan hurmat qilishga va‘da berdilar. A‘zo davlatlarning original ro‘yxati 42 (qirq ikkita) davlatdan iborat bo‘ldi, keyingi a‘zolar soni 60 (oltmishtaga) etdi. Millatlar Ligasining oxirgi a‘zolari orasida Britaniya mustamlakalari, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya, Janubiy Afrika va Hindiston kabi individual nuqtai nazarni taqdim etuvchi davlatlar bo‘ldi. Tashkilotga a‘zo bo‘lgan xohlagan o‘zini boshqaruvchi davlat tan olinishiga to‘g‘ri kelishini e‘lon qildi va xohlagan a‘zo davlat ikki yillik xizmatdan so‘ng a‘zolikdan chiqish haqida ogohlantirishi mumkin edi. Hukumatning narxi, ularning milliy byudjetidan kelib chiquvchi va uchrashuvlarda belgilanadigan a‘zolik badaliga bog‘liq ediki, bunda Jeneva Millatlar Ligasi organlarining doimiy joyi sifatida tanlangan edi.

ASSAMBLEYA VA KENGASH

Millatlar Ligasi mexnizmi sifatida Assambleya, Kengash, Sekretariat va Xalqaro sud namoyon bo‘ldi. Garchi a‘zolar bitta ovozga ega bo‘lsa-da, katta yoki kichik vakillikni Assambleya tarkibiga kiritgandi. Kengash Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya va Yangi Zelandiyaning har biridan bittadan a‘zodan iborat bo‘lib, yana to‘rtta kichikroq davlatlar a‘zolidan (keyinchalik a‘zolar soni to‘qqiztaga o‘sadi) tashkil topdi – Kengash dastavval tashkil etilganda Davlatlar Ittifoqining Ijro Mahkamasidan iborat bo‘ldi. Chunki Qo‘shma Shtatlari Millatlar Ligasiga a‘zo bo‘lishni rad etdi va Rossiyaning Sovet hukumati rasman tan olinmagan bo‘lib, Kengashning ushbu o‘rinlari vakant bo‘lib qolayotgandi. Lekin 1926 yilda

Germaniyaning doimiy a’zoliqi qoniqtiriladi. 1933 yilda Germaniya va Yaponiya Millatlar Ligasi a’zolidan chiqishini e’lon qildi va 1934 yilda Sobiq Ittifoq tan olinadi va Kengash doimiy a’zoliqini qo’lga kiritadi. Kengash Jenevada joylashadi – bu joy Millatlar Ligasining rasmiy qarorgohi bo’ldi va a’zo davlatlar kamida yilida bir marta shu qarorgohda yig’iladigan bo’lishdi va Millatlar Ligasining faoliyat sohasi bo’yicha dunyo bo’ylab tinchlikka ta’luqli xohlagan masalada kelishuvga erishilgandi. Uning qarorlari, agarki bir ovozdan qabul qilinsa va boshqacha tarzda o’rnatilmasa, shuningdek, ushbu qoidalar Assambleya qarorlariga tadbiiq etilardi. Millatlar Ligasining joriy ishlarining ko’pchiligi doimiy Sekretariat yoki komissiyalar tomonidan olib borilgan. Bosh Kotib Assambleya tomonidan tayinlangan; Assambleya Sekretariat ishini boshqargan – ishlarning muvofiq kelishini, ixtiloflarni tergov qilish va kelishuvlarni (shartnomalarni) registratsiya qilish Sekretariat vazifalari sanalgan.

Shuningdek, komissiyalar Liga “qo’li ostida” xalqaro yovuzlikni tergov qilish, masalan, narkotik moddalar aylanishini, bezgak, ich terlama, tropik kasalliklarning tarqalishini jilovlash, intellektual hamkorlikni moddiy qo’llab-quvvatlash, xalqaro huquqning keyingi kodifikatsiyasi, qullikni bekor qilish va milliy-etnik, diniy ozchilikni himoya qilish maqsadida tuzilgandi. Kambag’al kishilarning farovonligi, Germaniya koloniyalari va Usmonlilar imperiyasi qismi ustidan nazorat qilish mas’uliyati maxsus komissiyalarga ishonib topshirilgan bo’lib, bu hududlar Millatlar Ligasi mandati ostida boshqarilib, ularning nazorati komissiyalar vakolatiga ta’luqlidir, deb belgilangandi. Ushbu g’oyalar dastlabki umumjahon tinchlik tashkiloti – Millatlar Ligasining asosiy vazifalari etib belgilangandi.

JAHON SUDI

Bahslarni hal etishda davlatlarning qonuniy talablari shartnomalar va Konvensiyalar orqali ularning yashab qolishi sifatida qaralardiki, bunda Millatlar Ligasi Ustavi 1921 yilda asoslangan Xalqaro odil sudlov sudi faoliyatini ta’minlaydi. O’xshashi yo’q Gaaga Tribunali – bu doimiy faoliyat yurituvchi Jahon Sudining o’zidir – u sud ishlari doirasida qarorlar qabul qilardi va bunday hukmlar orqali xalqaro huquqning rivojlanishiga hissa qo’shdi. Millatlar Ligasining barcha a’zolari,

ularning ixtiloflarini hakamlik sudlari ko‘rishiga rozi bo‘ldilar va shuning uchun ham Millatlar Ligasiga a‘zodirlar va Millatlar Ligasi Kengashi a‘zolari bir ovozdan qabul qilgan qarorlarga toqat qilishlari va ixtilof ikkinchi tomon ishtirokchilari ham bu qarorlarni tasdiqlashi kerak edi. Millatlar Ligasining haqiqiy kuchi va ahamiyati, shu sababli ham, a‘zo davlatlar darajasidan kelib chiqardiki, bu hakamlik hukmi moddasi (Ustavning XII moddasiga ko‘ra) qaysi a‘o davlatga majburiy tarzda tadbiiq etiladi va choralar ishlovchanligi Millatlar Ligasi tomonidan qaysi a‘zolar jur‘at qilib, qoidalarni oyoq osti qilsa, ularni jazolash bilan belgilangan. Millatlar Ligasining armiya kuchlari bo‘lmaganligi sababli agressorlarni “jazolash” shubha ostiga qolardi[3.].

Millatlar Ligasi o‘zining dastlabki o‘n besh yillik mavjudligi davrida bir qancha ixtiloflarga hukm chiqardi – bu asosan kichik davlatlardan kelib chiqqan ediki, ular o‘zini barqarorlik va xolislik darajasida ishonarli tutishga harakat qilishgandi. O‘tkir hududiy konfliktlar Shvetsiya va Finlandiya, Polsha va Litva va Chexoslavakiya, Gretsiya va Albaniya va Bolgariya o‘rtasida yuzaga kelgan ediki, bunda Millatlar Ligasi sa‘y-harakatlari bilan dushmanlik tugatildi yoki sog‘lom aql aralashuvi bilan to‘xtatildi. Ammo Millatlar Ligasi qudratli davlatlarning amaliy munosabatlariga hech narsa bilan isbot keltira olmadi – ularga ta‘sir eta olmadi. Millatlar Ligasi qulashining asosiy sababi uning umumbashariy tashkilot sifatidagi obro‘y-e‘tiborining qudratli davlatlar siyosati oldidagi ojizligi, armiyasining yo‘qligi, uning hurmatining qudratli davlatlar oldida qulashi – uning effektivligini keskin tushurib yuborishiga sabab bo‘ldi va umuminsoniy tinchlik tashkilot sifatidagi faoliyatiga ulkan to‘siq bo‘ldi. Ikkinchi jahon urushi boshlanishiga ham sabablardan biri (albatta, fashistik mafkuraning gegemonlik g‘oyasi va ekspansiyasi va geosiyosiy raqobatning keskinlashuvi bilan bir qatorda) aynan jahon siyosatida davlatlarni **tiyib turish mexnaizmining yo‘qolishi**, ya‘ni Millatlar Ligasining samarasizligi va qulashi bo‘ldi, deb hisoblaymiz.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Трактаты о вечном мире. Составители: И.С.Андреева, А.В.Гулыга. Санкт-Петербург. АЛЕТЕЙЯ. 2003. С.6.

2. A SURVEY OF EUROPEAN CIVILIZATION// WORLD WAR I AND SEARCH FOR SECURITY. Third edition. Wallace K. Ferguson, Geoffrey Bruun. Editor William L. Langer, Harvard university. Houghton Mifflin Company. New York. 1962. P.830.

3. A SURVEY OF EUROPEAN CIVILIZATION// 1919: UNEASY PEACE. Third edition. Wallace K. Ferguson, Geoffrey Bruun. Editor William L. Langer, Harvard university. Houghton Mifflin Company. New York. 1962. P. 831.

4. **БУТУНЖАҲОН ТИНЧЛИК ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ШАКЛЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ. ШАРИПОВ Дилшод Бахшиллович,** Бухоро давлат педагогика институти “Ижтимоий фанлар” кафедраси катта ўқитувчиси, <https://doi.org/10.5281/zenodo.15221707>. FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI. № 2, 2025. В.143-147.

INVARIANTLAR VA YARIM INVARIANTLAR: MATEMATIK OLIMPIADALARDA MURAKKAB MASALALARNI YECHISH KALITI

Atamuratov Jaloliddin Rashidovich

Matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika olimpiadalarining kombinatorika, invariantlar nazariyasi va o‘yinlar strategiyasiga oid murakkab masalalarini yechishda eng samarali vositalardan hisoblangan invariant va yarim invariant (monoton invariant) usullari chuqurlashtirilgan tarzda tahlil qilingan. Maqolada dinamik tizimlarning evolyutsiyasini o‘rganish, juft-toqlik (paritet), modulli arifmetika, rangli va algebraik invariantlarni kashf etish mexanizmlari tizimli ravishda yoritilgan. Shuningdek, jarayonlarning chekliligini isbotlashda yarim invariantlarning (Lyapunov funksiyasi) roli klassik va yuqori darajadagi olimpiada masalalari misolida batafsil ko‘rsatib berilgan. Maqola iqtidorli o‘quvchilar, matematika o‘qituvchilari va olimpiadalarga tayyorgarlik ko‘rayotgan talabalar uchun uslubiy qo‘llanma vazifasini o‘taydi.

Kalit so‘zlar: matematik olimpiadalar, invariant, yarim invariant, kombinatorika, paritet (juft-toqlik), monotonlik, Lyapunov funksiyasi, ranglash usuli, dinamik tizimlar.

Matematika olimpiadalarining kombinatorika, o‘yinlar nazariyasi va sonlar nazariyasiga oid bo‘limlarida shunday masalalar uchraydiki, ularda berilgan tizim (sonlar to‘plami, jadvaldagi kataklar yoki geometrik figuralar) ustida ma‘lum qoidalar asosida ketma-ket amallar bajarish talab etiladi. Odatda, bunday masalalarning sharti "Shunday yakuniy holatga erishish mumkinmi?" yoki "Ushbu jarayon chekli qadamdan keyin to‘xtashini isbotlang" kabi savollar bilan tugaydi.

Bir qarashda oddiy ko‘ringan bu muammolarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri algoritmik hisoblash, barcha variantlarni tarmoqlash yoki kompyuter kabi modellashtirish orqali yechish deyarli imkonsiz. Chunki mumkin bo‘lgan holatlar soni cheksiz yoki

astronomik darajada katta bo‘lishi mumkin. Aynan mana shunday vaziyatlarda matematik fikrlashning eng go‘zal va qudratli qurollari — Invariantlar va Yarim invariantlar (Monoton invariantlar) usuli yordamga keladi.

Invariantlar va yarim invariantlar: Matematik olimpiadalarda murakkab masalalarni yechish kaliti. Matematik olimpiadalarda (ayniqsa, kombinatorika, sonlar nazariyasi va o‘yinlar nazariyasiga oid masalalarda) obyektlar ustida ma’lum bir qoidalar asosida amallar bajarish so‘raladigan jarayonlar ko‘p uchraydi. Bunday masalalarni oddiy hisob-kitob yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri modellashtirish bilan yechish deyarli imkonsiz.

Ushbu muammolarni tizimli hal qilish uchun matematiklar ikki qudratli vositadan foydalanadilar: **Invariantlar** va **Yarim invariantlar (Monoton invariantlar)**.

1. Invariant Tushunchasi va Turlari

Ta'rif: Tizim yoki obyekt ustida ruxsat etilgan har qanday amallar (evolyutsiya) natijasida **o‘zgarmay qoladigan** xossa, miqdor yoki munosabat invariant deb ataladi.

Agarda tizimning boshlang‘ich holatidagi invariant qiymati A ga, biz erishmoqchi bo‘lgan yakuniy holatdagi invariant qiymati esa B ga teng bo‘lsa va $A \neq B$ bo‘lsa, demak, **boshlang‘ich holatdan yakuniy holatga o‘tib bo‘lmaydi.**

Olimpiadalarda ko‘p qo‘llaniladigan invariant turlari:

1. **Paritet (Juft-toqonlik):** Sonlar yig‘indisi, ayirmasi yoki elementlar sonining juft-toqligi.
2. **Qoldikli bo‘linish (Modulli arifmetika):** Sonlarni biror m songa bo‘lgandagi qoldig‘ining o‘zgarmasligi (masalan, $(\text{mod}3)$ yoki $(\text{mod}9)$).
3. **Algebraik ifodalar:** Amallar bajarilganda qiymati o‘zgarmaydigan ko‘phadlar yoki funksiyalar (masalan, $x+y+z$ yoki xyz).
4. **Geometrik yoki Rangli invariantlar:** Shaxmat taxtasidagi kataklar rangi, koordinatalar yig‘indisi.

2. Yarim Invariant (Monoton Invariant) Tushunchasi

Ba'zida amallar natijasida butunlay o'zgaras qoladigan miqdorni topish imkonsiz bo'ladi. Biroq, har bir qadamda faqat bir tomonga qarab o'zgaradigan (faqat o'sadigan yoki faqat kamayadigan) miqdorni topish mumkin.

Ta'rif: Ruxsat etilgan har bir amaldan keyin qiymati faqat kamayadigan (yoki faqat o'sadigan) miqdor yarim invariant (yoki monoton invariant, Lyapunov funksiyasi) deb ataladi.

Yarim invariantlar ko'pincha **jarayonning chekli ekanligini (to'xtashini)** yoki ma'lum bir holatga majburan kelishini isbotlash uchun qo'llaniladi. Agar miqdor har bir qadamda kamayib borsa va u pastdan chegaralangan bo'lsa (masalan, har doim musbat butun son bo'lsa), jarayon cheksiz davom eta olmaydi va albatta to'xtaydi.

3. Masalalar Yechish Strategiyasi (Algoritm)

Invariant yoki yarim invariantga oid masalalarni yechishda quyidagi bosqichlarni bajarish tavsiya etiladi:

[Boshlang'ich Holat] → [Ruxsat etilgan Amallarni tahlil qilish] → [Invariant / Yarim invariantni aniqlash] → [Xulosa chiqarish]

1. **Kichik tajribalar o'tkazing:** Masala shartini kichik sonlar yoki sodda shakllar uchun tekshirib ko'ring.
2. **O'zgarishlarni kuzating:** Biror amal bajarilganda tizimda nima o'zgarayotgani va nima o'zgarasdan qolayotganiga e'tibor bering.
3. **Invariant nomzodini tanlang:** Juftlik, qoldiq, yig'indi yoki ko'paytmani tekshiring.
4. **Zidda-qarshi usulni qo'llang:** Boshlang'ich va so'ralayotgan yakuniy holat uchun invariant qiymatlarini solishtiring.

4. Klassik Masalalar Tahlili

Tushunchalarni chuqurroq anglash uchun yuqori darajadagi olimpiada masalalarini tahlil qilamiz.

1-Masala (Invariant: Juft-toqlik)

Shart: Doskaga 1 dan 2026 gacha bo'lgan butun sonlar yozilgan. Har bir qadamda ixtiyoriy ikkita a va b sonlari o'chirilib, ularning o'rniga $|a-b|$ soni yoziladi.

Doskada bitta son qolguncha shu amal takrorlanadi. Yakunda doskada 0 soni qolishi mumkinmi?

Yechish: Keling, har bir qadamda doskadagi barcha sonlar yig‘indisi qanday o‘zgarishini ko‘rib chiqamiz. Aytaylik, ixtiyoriy qadamda barcha sonlar yig‘indisi S bo‘lsin. Biz a va b sonlarini o‘chirdik va o‘rniga $|a-b|$ ni yozdik. Yangi yig‘indi S' quyidagicha bo‘ladi:

$$S' = S - a - b + |a - b|$$

Endi ushbu ayirmani (mod2) (juft-toqlik) bo‘yicha tahlil qilamiz:

$$|a - b| \equiv a - b \pmod{2} \text{ va } -b \equiv b \pmod{2}.$$

Shunday qilib:

$$S' \equiv S - a - b + (a - b) \equiv S - 2b \equiv S \pmod{2}$$

Bu shuni anglatadiki, **doskadagi sonlar yig‘indisining juft-toqligi har qanday amal bajarilganda ham o‘zgarmaydi (Invariant!).**

Boshlang‘ich yig‘indini hisoblaymiz:

$$S_{\text{bosh}} = 1 + 2 + 3 + \dots + 2026 = 1013 \cdot 2027$$

1013 va 2027 toq sonlar bo‘lgani uchun, ularning ko‘paytmasi S_{bosh} **toq son** bo‘ladi.

Agar yakunda doskada faqat 0 soni qolsa, yakuniy yig‘indi $S_{\text{yakun}} = 0$ (juft son) bo‘lishi kerak. Bizning invariantimizga ko‘ra, toq son hech qachon juft songa aylanib qololmaydi ($S_{\text{bosh}} \not\equiv S_{\text{yakun}} \pmod{2}$).

Javob: Doskada 0 soni qolishi mumkin emas.

2-Masala (Invariant: Rang va Koordinata)

Shart: 8×8 o‘lchamli shaxmat taxtasining qarama-qarshi burchaklaridagi ikkita katak (masalan, A1 va H8) kesib tashlandi. Qolgan 62 ta katakni 2×1 o‘lchamli domino toshlari bilan butunlay qoplash mumkinmi?

Yechish: Standart shaxmat taxtasida 32 ta oq va 32 ta qora katak mavjud. Diagonal bo‘yicha qarama-qarshi joylashgan A1 va H8 kataklari har doim bir xil rangda bo‘ladi (masalan, ikkalasi ham oq).

Ushbu ikkita oq katak kesib tashlangandan so‘ng, taxtada:

- Oq kataklar soni: $32 - 2 = 30$ ta

- Qora kataklar soni: 32 ta qoladi.

Invariantni aniqlash: Har qanday domino toshi taxtaga qanday qo'yilishidan qat'i nazar, **har doim bitta oq va bitta qora katakni qoplaydi**. Demak, N ta domino toshi har doim roppa-rosa N ta oq va N ta qora katakni qoplashi shart.

Bizning holatda domino toshlari bilan qoplangan kataklar soni teng bo'lishi kerak, lekin bizda oq va qora kataklar soni teng emas ($30 \neq 32$).

Javob: Qoplashning iloji yo'q.

3-Masala (Yarim Invariant)

Shart: Davra bo'ylab bir nechta kishi turibdi. Ularning ba'zilari bir-biri bilan do'st. Har bir qadamda do'stlari soni toq bo'lgan ixtiyoriy bir kishi o'zining barcha do'stlari bilan munosabatini teskarisiga o'zgartiradi (ya'ni, do'stlari bilan urishadi, dushmanlari bilan do'stlashadi). Bu jarayon cheksiz davom etishi mumkinmi yoki qachondir to'xtaydimi?

Yechish: Bu jarayonning to'xtashini isbotlash uchun bizga har qadamda faqat o'sadigan yoki faqat kamayadigan yarim invariant kerak. Keling, tizimdagi umumiy do'stlik aloqalari (graf qirralari) sonini tahlil qilamiz, lekin bu etarli bo'lmasligi mumkin. Chuqurroq yarim invariant qidiramiz.

Aytaylik, jami odamlar soni n ta bo'lsin. Tizimning holatini quyidagicha baholaymiz: har bir odam uchun uning do'stlari sonini d_i deb olsak, umumiy do'stlik juftliklari soni $E = \frac{1}{2} \sum d_i$ bo'ladi. Ammo bu miqdor doimiy kamaymaydi.

Keling, boshqacha yarim invariant tuzamiz: Har bir odamni grafning uchi deb qarasa va do'stlikni qirra desak, har bir qadamda toq darajali v uchi tanlanadi. v uchining darajasi $d(v)=2k+1$ (toq) bo'lsin. Uning dushmanlari soni $n-1-(2k+1)$ ga teng. Amal bajarilgandan keyin v uchi o'zgaradi: uning do'stlari dushman, dushmanlari do'st bo'ladi.

Keling, quyidagi funksiyani ko'rib chiqamiz: Grafikadagi jami do'stlik aloqalari soni E bo'lsin. Bu vaziyatda invariantni aniqlash qiyin, shuning uchun matritsaviy yoki energiyaga oid model yaratamiz. Yaxshisi, har bir odamga $+1$ yoki -1 qiymat berish modelini qo'llaymiz.

Ushbu masalaning eng go'zal yarim invarianti — **"Dushmanlik aloqalari"** sonidir, agarda biz modelni to'g'ri qursak. Lekin eng ommabop yarim invariant bu yerda **jami do'stliklar soni emas**, balki graflar nazariyasidagi "umumiy kesishmalar" yoki maxsus energiya funksiyasidir:

$$W = \sum_{i \sim j} 1$$

Bu mos kelmasa, har bir odam o'z holatini o'zgartirganda umumiy tizimda do'st bo'lmagan juftliklar soni o'zgarishini kuzatamiz.

Aniqroq va sodda yarim invariant: Har bir odam v o'z do'stlarini o'zgartirganda, agar uning do'stlari soni $d(v) > \frac{n-1}{2}$ bo'lsa, dushmanlari soni kamayadi. Lekin masalada shunchaki "toq bo'lgan" kishi deyilgan.

Keling, butun dunyo olimpiada amaliyotida qo'llaniladigan "Energiya funksiyasi"ni kiritamiz. Har bir qadamda toq do'stga ega bo'lgan odam o'zgarganda, tizimdagi jami do'stlik aloqalari o'zgarishini hisoblaymiz. Bu masalaning tub mohiyati shundaki, agar biz har bir qadamda o'zgarayotgan grafni to'g'ri baholasak, jarayon chekli ekanini ko'ramiz. Chunki kombinatsiyalar soni chekli ($2^{\frac{n-1}{2}}$ ta holat mavjud) va hech bir holat qaytarilmasligini (monotonlikni) isbotlash orqali jarayon chekli ekanini ko'rsatamiz.

5. Olimpiada Masalalarida Invariantni Qanday "Kashf Etish" Mumkin?

Olimpiadaga tayyorlanayotgan o'quvchida "Invariantni qanday qilib darrov topish mumkin?" degan savol tug'ilishi tabiiy. Buning uchun bir nechta matematik fokuslar mavjud:

A. Algebraik Amallar uchun Ko'paytuvchilar

Agar masalada a va b sonlari o'rniga $\frac{a+b}{1-ab}$ yoki $a + b + ab$ kabi ifodalar yozilayotgan bo'lsa, quyidagi standart almashtirishlarni eslash lozim:

$a + b + ab = (a + 1)(b + 1) - 1$. Bu yerda invariant ko'paytma bo'ladi:

$$\prod (x_i + 1) = const$$

$\frac{a+b}{1-ab} \rightarrow tg(x+y)$ Bu yerda trigonometrik invariant yashiringan:

$$\sum arctg(x_i) = const$$

B. Shaxmat va To‘r (Setka) Masalalari uchun Ranglash

Agar masala tekislikda yoki jadvalda figuralarning yurishi haqida bo‘lsa, jadvalni 2, 3 yoki 4 xil rangga bo‘yash invariant topishga yordam beradi. Masalan, tilla qo‘miz (kon) yurishida har doim katak rangi o‘zgaradi.

Matematik olimpiadalarda invariantlar va yarim invariantlar usulini qo‘llash — bu shunchaki quruq formulalar bilan hisob-kitob qilish emas, balki murakkab va chalkash jarayonlar ichidan simmetriya, tartib va qonuniyatni ko‘ra bilish san'atidir. Dinamik tizimlar ustida amallar bajariladigan har qanday kombinatorik muammoni yechishda ushbu ikki tushuncha eng qudratli tahliliy vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Maqolada ko‘rib chiqilganidek, invariant usuli tizimning **boshlang‘ich va yakuniy holatlari o‘rtasidagi uzviylikni** (yoki imkonsizlikni) paritet, qoldiqli bo‘linish va algebraik shakllar orqali aniq ko‘rsatib beradi. Yarim invariantlar esa (fizikadagi entropiya yoki matematikadagi Lyapunov funksiyasi kabi) jarayonning **ortga qaytmasligini va uning mantiqiy chekliligini** isbotlash imkonini beradi.

Olimpiada masalalarini muvaffaqiyatli yechish uchun o‘quvchidan nafaqat tayyor algoritmlarni bilish, balki har bir masalaning o‘ziga xos xususiyatidan kelib chiqib, yashirin invariantni "kashf eta olish" intuitsiyasi talab etiladi. Bunga esa amaliy mashg‘ulotlar, kichik tajribalar o‘tkazish va modellashtirish orqali erishiladi. Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, invariant va yarim invariantlar usulini chuqur o‘zlashtirish o‘quvchilarning funksional savodxonligini, mantiqiy hamda abstrakt fikrlash qobiliyatini yuksak darajaga ko‘taradi va ularga xalqaro arenalarda murakkab matematik muammolarni go‘zal va qisqa usullarda hal qilish kalitini taqdim etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. **Arthur Engel.** Problem-Solving Strategies. — Springer-Verlag, New York, 1998.

2. **Yakovlev G.N.** Olimpiada matematikasi asoslari (O‘zbek tiliga tarjima). — Toshkent, "O‘qituvchi", 2012.
3. **Генкин С. А., Итенберг И. В., Фомин Д. В.** Ленинградские математические кружки. — Киров, "Аса", 1994.
4. **Kedlaya K. S.** Combinatorics (Olympiad Training Materials). — Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2007.
5. **Andreescu T., Gelca R.** Mathematical Olympiad Challenges. — Birkhäuser, Boston, 2000.
6. **Alimov Sh.A., Xolmuhammedov O.R.** Algebra va analiz asoslari: Akademik litseylar uchun darslik. — Toshkent, "Sharq", 2018.
7. **Kvant jurnali (Журнал "Квант").** Инварианты в математических задачах. — №4, 1974 / №11, 1983.
8. **Terence Tao.** Solving Mathematical Problems: A Personal Perspective. — Oxford University Press, 2006.

O‘ZBEK VA XORIJIY TILLARNI O‘QITISHDA O‘QUVCHILARNING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI OSHIRISHDA INNOVATSION METODLARNING O‘RNI VA AFZALLIK TOMONLARI

Allabergenova Intizor Xojinazarovna

Ingliz tili fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o‘zbek va xorijiy tillarni o‘qitishda innovatsion metodlarning o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada loyihaviy ta’lim, gamifikatsiya, kolaborativ o‘qitish va aralash ta’lim kabi usullarning samaradorligi yoritilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsion ta’lim, intellektual salohiyat, kolaborativ, gamifikatsiya, kommunikatsiya

Аннотация: В данной статье анализируется значение инновационных методов обучения узбекскому и иностранным языкам в повышении интеллектуального потенциала учащихся. В статье также подчеркивается эффективность таких методов, как проектное обучение, геймификация, совместное обучение и смешанное обучение.

Ключевые слова: инновационное образование, интеллектуальный потенциал, сотрудничество, геймификация, общение.

Abstract: This article analyzes the importance of innovative methods in teaching Uzbek and foreign languages in increasing the intellectual potential of students. The article also highlights the effectiveness of such methods as project-based learning, gamification, collaborative learning, and blended learning.

Keywords: innovative learning, intellectual potential, collaborative, gamification, communication

Bugungi kunda ta’lim tizimida innovatsion metodlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa, O‘zbekistonda davlat siyosati sifatida o‘zbek tili va xorijiy tillarni o‘qitish tizimini modernizatsiya qilishga katta e’tibor qaratilmoqda.

Zamonaviy ta’lim texnologiyalari, interaktiv usullar va raqamli platformalardan foydalanish o‘quvchilarning tanqidiy va ijodiy tafakkurini rivojlantirishga, muloqot qobiliyatlarini oshirishga xizmat qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, innovatsion metodlarni qo‘llash nafaqat tillarni o‘zlashtirish jarayonini samarali qiladi, balki o‘quvchilarning mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish va kreativ yondashuv kabi intellektual qobiliyatlarini ham rivojlantiradi. Innovatsion ta’lim usullari an’anaviy metodlardan farqli ravishda, o‘quvchini dars jarayonining markaziga qo‘yadi va ularning mustaqil fikrlashi, mantiqiy tahlil qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

O‘zbek tilshunosligi va pedagogikasida ko‘plab olimlar ta’lim jarayonining samaradorligini oshirish bo‘yicha turli metodlarni ishlab chiqqan. Bu usullar quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

Kommunikativ yondashuv -o‘quvchilarning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirishga qaratilgan. Amaliy mashqlar, suhbat va dialoglar orqali o‘zbek va xorijiy tillarda erkin muloqot qilish imkonini yaratadi.

Grammatika-tarjima metodi — bu an’anaviy til o‘qitish usullaridan biri bo‘lib, asosiy e’tibor grammatik qoidalarni o‘rgatish va matnlarni tarjima qilishga qaratiladi. Bu metodda grammatik qoidalar o‘quvchilarga tushuntiriladi, so‘z boyligi ro‘yxatlar shaklida beriladi, matnlar tarjima qilinadi, mashqlar orqali grammatik qoidalar mustahkamlanadi.

Audiovizual metod -ovozi yozilgan matnlar va videoroliklardan foydalanish orqali o‘quvchilarning eshitish va tushunish qobiliyatini oshirishga qaratilgan bo‘lib chet tillarini o‘rganishda samarali hisoblanadi. Ushbu usul tinglovchi va ko‘ruvchi vositalar (audio yozuvlar, videofilmlar, slaydlar) yordamida til o‘rganishni jadallashtirishga qaratilgan.

*Ko‘rish va eshitish orqali o‘rganish – bu usul talabalar til muhitiga yaqinlashishlari va real kontekstda so‘zlarni eslab qolishlari uchun muhim.

*Interaktiv ta’lim – dars jarayonida faollikni oshirish va kommunikativ yondashuvni joriy etish.

*Lingvistik va psixologik yondashuvlar uygʻunligi – til oʻrganishda psixolingvistik jarayonlar inobatga olinishi lozim.

Lingvokulturologik yondashuv -oʻquvchilarni nafaqat til, balki madaniyat bilan ham tanishtirishga qaratilgan usul boʻlib, bunda oʻzbek va xorijiy tillarni chuqurroq tushunish uchun tarixiy va madaniy omillarni oʻrganish muhim sanaladi. Gʻulomov U. "Til va madaniyat" asarida til va madaniyat oʻzaro bogʻliq ekanligi, til oʻrganishda milliy qadriyatlar va tarixiy omillar muhim ahamiyat kasb etishi haqida soʻz yuritiladi. U lingvokulturologiyani tilshunoslik va madaniyatshunoslikning tutash nuqtasi sifatida koʻrib chiqadi.

Innovatsion metodlarning taʼlim jarayonidagi oʻrni va afzalliklari nihoyatda muhim boʻlib, ular taʼlim jarayonini yengillashtirib, oʻquvchilarning intellektual salohiyatini oshirish imkonini beradi. Quyidagi innovatsion usullar samarali hisoblanadi:

Raqamli texnologiyalar va onlayn taʼlim. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va onlayn taʼlim chet tillarni oʻrganish jarayonini ancha samarali va qulay qilmoqda. Ularning ahamiyatini quyidagi jihatlar boʻyicha tahlil qilish mumkin:

Onlayn taʼlim matn, audio, video, interaktiv mashqlar va testlarni birlashtirgan holda oʻrganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Internetga ulangan istalgan qurilmada til oʻrganish imkoniyati mavjud, bu esa makon va vaqt cheklovlarini yoʻq qiladi. Oʻquvchilar oʻzlari uchun qulay boʻlgan vaqtda mustaqil ravishda oʻqishlari mumkin.

Gamifikatsiya, rolli oʻyinlar va simulyatsiyalar til oʻrganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Ular oʻquvchilarning motivatsiyasini oshiradi, tilni amaliy jihatdan oʻrganish imkonini beradi, muloqot qilish koʻnikmalarini rivojlantiradi, real hayotiy vaziyatlarga moslashishiga yordam beradi.

Kolaborativ taʼlim (Collaborative Learning) — oʻquvchilarning jamoa yoki kichik guruhlarda ishlashi orqali bilim olish jarayonini anglatadi. Ushbu yondashuvda oʻquvchilar bir-biridan oʻrganadi, fikr almashadi va real hayotda tilni qoʻllashga tayyorlanadi. Bu usul oʻzbek va xorijiy tillarni oʻrganishda juda samarali boʻlib,

quyidagi jihatlari bilan ajralib turadi, ya’ni faol muloqot va o‘zaro ta’sir qilish orqali o‘quvchilar tilni o‘rganishda real vaziyatlarda foydalanishga o‘rganishadi. Motivatsiyaning ortishi natijasida birgalikda ishlash o‘quvchilarni yanada faol bo‘lishga undaydi. Mustaqil fikrlash va tanqidiy tafakkur esa til o‘rganishda mantiqiy va ijodiy yondashuvni shakllantiradi. Bu ta’lim shaklida o‘quvchilar guruhda muhokama qilish (Discussion Groups) orqali berilgan mavzu bo‘yicha kichik guruhlariga bo‘linadi va o‘z fikrlarini muhokama qilishadi. Masalan, "O‘zbek va ingliz madaniyati o‘rtasidagi farqlar" mavzusida bahs uyushtirish orqali ham til, ham madaniyat o‘rganiladi.

O‘zbek va xorijiy tillarni o‘qitishda pedagog olimlarning ilg‘or metodlari hamda innovatsion yondashuvlarning uyg‘unlashuvi o‘quvchilarning intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlar yordamida o‘quvchilar tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va muammolarni hal qilish ko‘nikmalariga ega bo‘ladilar. Shu sababli, an’anaviy va innovatsion metodlarni uyg‘unlashtirib ta’lim jarayoniga tatbiq etish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Behbudiy, M. (1913). Maktab va madrasalar islohoti. Toshkent: Ma’rifat.
2. Hayitmetov, A. (1981). Til o‘qitishning audiovizual metodlari. Toshkent: O‘qituvchi.
3. G‘ulomov U., Tojiyev M. (2010). "Til o‘qitishda kommunikativ yondashuv"
4. Qosimov, A. (2010). O‘zbek tilshunosligining nazariy asoslari. Toshkent: Fan.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori (2012). Chet tillarni o‘qitish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida.
6. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi (2020). Innovatsion ta’lim texnologiyalarini qo‘llash bo‘yicha metodik tavsiyalar. Toshkent.

SA’DULLA SIYOYEVNING “AVAZ” ROMANIDA AVAZ O‘TAR OBRAZI TALQINI

Xudayberganov Yodgorbek Sotimbayevich

Ona tili va adabiyot fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Bu maqolada badiiy adabiyotdagi tarixiy shaxs talqini tadqiq qilingan. Jumladan, Sa’dulla Siyoyevning “Avaz” tarixiy romanidagi Avaz O‘tar obrazi tadqiqot obyekti sifatida olingan. Maqolada Avaz O‘tar siymosi badiiy obraz sifatida qanday yoritilganligi, hayotiy haqiqat bilan badiiy to‘qimaning bir-biriga mosligi qiyslab berilgan.

Kalit so‘z: O‘zbek mumtoz adabiyoti, xalqchil shoir, Avaz O‘tar, hayotiy fakt va badiiy to‘qima tasvir.

Абстракт: В данной статье рассматривается интерпретация исторических личностей в художественной литературе. В частности, в качестве объекта исследования был взят образ Аваз Утар в историческом романе Садуллы Сиёева «Аваз». В статье описывается освещенность образа Аваз О'тар как художественного образа, сочетаемость реальной жизни и художественной фактуры.

Ключевое слово: Узбекская классическая литература, народный поэт, Аваз Утар, жизненный факт и художественный образ.

Abstract: This article examines the interpretation of historical figures in fiction. In particular, the image of Avaz O'tar in Sadulla Siyoyev's historical novel "Avaz" was taken as a research object. The article describes how the figure of Avaz O'tar is illuminated as an artistic image, the compatibility of real life and artistic fabric.

Keyword: Uzbek classical literature, folk poet, Avaz O'tar, life fact and artistic image.

Inson va hayotni, sevgi va sadoqatni o‘z ijodining asosi qilib olgan Avaz sevgini sadoqatsiz, mehrni oqibatsiz tasavvur qilolmaydi. Ma’rifatparvarlik g‘oyalarini keng

targ‘ib etish esa Avaz O‘tar ijodiga xos eng asosiy xususiyatlardan biridir. Bu uning “Til”, “Maktab”, “Xalq”, “Fidoiy xalqim”, “Topar ekan qachon?” degan she‘rlarida yaqqol ko‘rinadi.

Bugungi kunda Avaz O‘tar ijodi bo‘yicha, uning hayot va ijod yo‘lini o‘zida aks ettirgan badiiy va tarixiy asarlar, ilmiy-ommabop maqolalar olimlar, yozuvchi-shoirilar tomonidan nashr qilinmoqda. Jumladan, E.Samandarning “Erk sadosi” dostoni, A.Bobojonning “G‘azal fojiasi” dramasi. Shunday asarlardan yana bir bu Sa‘dulla Siyoyevning “Avaz” romanidir. Roman butunicha Avazning murakkab va ziddiyatlarga to‘la hayoti va ijodiy faoliyati haqida so‘zlab beradi. Roman ikki qismdan iborat va har bir bob nomlanib chiqilgan. Birinchi qism “Bir chora zamon istab” deb nomlanadi va “Tilla qafasdan qutulish” degan bob bilan boshlanadi. Ikkinchi qism esa “Tongotar oldida” deb nomlangan va “Feruzning so‘ngi farmoni” degan bob bilan boshlangan. Asar tarixiy faktlar asosiga qurilgan. “Tarixiy asarda real fakt va voqealarning o‘zi bilan cheklanib bo‘lmaydi. Ishonchli manbalar va mavjud materiallar badiiy-estetik mohiyatga ega bo‘lishi uchun muallifning ijodiy salohiyati, yuksak maqsadni ifodalshga qaratilgan tafakkur kuchi, badiiy kashf etish iqtidori talab etiladi. Bunda badiiy syujetning o‘rni ustuvor bo‘lib, u xarakter bilan voqealar o‘rtasidagi munosabatni ifodalaydi”³⁰. Demak, tarixiy asar ustida ishlayotgan ijodkor uchun tarixiy faktlarning o‘zi yetarli emas. Ijodkor tarixiy faktlarni badiiylashtirib undan yangi asar yaratmog‘i kerak bo‘ladi. Tadqiq etmoqchi bo‘lgan romanimizni shunday asarlardan bir desak bo‘ladi.

Roman ilk satrlaridanoq saroyning keskin tasvirlari bilan boshlanadi. Quyidagi misralarda Avaz O‘tar saroyni tark etishidagi tasvirlar bunga misol bo‘ladi. “Tozabog‘ ortda qoldi. Saroyning fisq-u fujurga, razolatga to‘la rutubatli havosi-yu, marmar hovuzlardagi favvoralar salqini, bir-birini g‘ajib tashlashga tayyor sipohilarning qontalash ko‘zlari-yu, ... barcha-barchasi o‘tmishga chekindi” (5-bet). Bu tasvirlardan so‘ng Avazning saroydan qochishining sababi keltiriladi. Ya‘ni turli nohaqliklardan, ikkiyuzlamachi shoir-u amaldorlarning chirkin ishlaridan qochganligi aytiladi. Bu bilan Avazning naqadar toza qalb egasi ekanligi namoyon bo‘ladi.

³⁰ B. Rahimova. O‘zbek adabiyotida Pahlavon Mahmud obrazi talqinlari. Urganch – 2012.

Saroydan qochib, erkin qush kabi uchib borayotgan Avaz beixtiyor saroyga kelgan ilk kunlarini eslaydi. Bu tasvirlarda Avazning soddaligi, to‘g‘ri so‘zligi ochib berilgan. “Taomilga ko‘ra, xon huzurida yerga qarab so‘zlanar, xon ko‘ziga tik boqmoqlik gumrohlik sanalardi. Avaz, bundan bexabarmidi yoki odatiy qaysarligi qo‘zidimi, Muhammad Rahimxonning sokin ko‘zlariga dadil boqib, g‘azal o‘qishga tushdi” (14-bet).

Asarda Avaz insondagi illatlarni nechog‘lik qoralagan bo‘lsa, sof samimiy, vijdonini yo‘qotmagan odamlarni shunchalik e‘zozlashi kontrast tarzda ochib berilgan. Jumladan, romandagi bir qator salbiy obrazlarga Mutrib obrazi qarshi qo‘yiladi. Avaz ham bu obrazni insoniy fazilatlarini yo‘qotmagan vijdonli qalb sohibi sifatida biladi. “Avaz o‘z fe‘lini biladi, u injiq, yuragi tor, qo‘rs. U Chokarga, Nodimga, hatto ustoz Tabibiya dag‘allik qilishi mumkin, ammo negadir Mutribni ko‘rganda yuvosh tortadi... Mutribning turmushidagi xokisorlikmi, halimlik yo sokinlikmi nimadir Avazga tez va kuchli ta‘sir qiladi” (34-bet). Avaz ham chin do‘sti Mutrib bilan suhbatlashar ekan, dunyoda necha ming yildan buyon jang qilib kelayotgan EZGULIK va YOVUZLIK haqida suhbat quradi. Lekin Avaz atrofiga boqar ekan bu azaliy jangda YOVUZLIKning qo‘li baland kelayotganini ko‘radi. “Yo‘q, Avaz bunga qarshi, bunga ko‘nmaydi. Dunyoda adolat, yaxshilik, baxt degan narsalar ham bor-ku! Ular ham kimgadir nasib etmog‘i kerak-ku? (35-bet).

Romanni o‘qir ekanmiz unda umuman to‘qimalikni sezmaymiz. Diologlar ham hayotiy tuzilgan, ayniqsa, sheva so‘zlardan ham o‘rinli foydalanish asarning badiiy qimmatini oshirib bergan. Bu omillarning barchasi esa asar markazida turgan Avaz obrazini shaxs sifatida kitobxon ko‘z oldida gavdalantirishda muhim rol o‘ynaydi. Asarni o‘qiyotgan o‘quvchi Avazning spetsifik tabiiyatiga xos bo‘lgan cho‘rtkesarlik, mardlik va adolat uchun kezi kelganda shohlarga ham qarshi chiqishi kabi tasvirlari orqali bu obrazni shaxs sifatida taniy boshlaydi.

Romanning “Qosimbekning tuhfası” bobida kuchli konflikt davom etadi. “Badiiy asar voqelikni badiiy aks ettirgani va unning markazida inson obrazi turgani uchun ham insonning real hayotida mavjud konfliktlarning bari unda badiiy aksini topadi. Shu nuqtai nazardan badiiy konfliktning uchta turi farqlanadi: 1.

Harakterlararo konflikt. 2. Qahramon va muhit konflikti. 3. Ichki ya’ni psixologik konflikt. Aytish kerakki, konfliktning mazkur turlari badiiy asarda aralsh holda zuhur qiladi va o‘zaro uzviy aloqada bo‘ladi: biri ikkinchisiga o‘tadi, biri ikkinchisini keltirib chiqadi va biri ikkinchisi orqali ifodalanadi”³¹. Asarning bu bobida esa qahramon va muhit konfliktini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, qahramonlar o‘rtasidagi konfliktga eskicha fikrlovchi, aqidaparast kishilar va ma’rifatparvar insonlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bu farq Avaz va mulla obrazi oraqli namoyon bo‘lgan. Muhit o‘rtasidagi konfliktiga eski va yangi, dunyoviy bilim beradigan maktablar yuzga keltirganini ko‘rishimiz mumkin. Qosimbek obrazi asarga yangi nafas olib kelgandek bo‘ladi. Chunki shu obrazgacha bo‘lgan voqealarda Avazning nurli kelajak haqidagi o‘ylari kitoxonga ushalmas armon kabi tuyuldi. Qosimbek obrazi esa Avazning orzularini ro‘yobga chiqishining ilk debochasi edi. Buni Avazning o‘zi ham his etardi. Avazning yangi maktab muallimi Qosimbek bilan uchrashuvidagi holati quyidagicha tasvirlanadi, “Avazning dili potirladi. Begona yigitga mehri tovlanib boqdi. Jonga tegib ketgan rutubatli, sovuq kishidan keyin birinchi qaldirg‘och parvozini ko‘rgan kishi qanday sevinsa, Avaz ham huddi shunday quvondi. Islomxo‘ja Xivada usuli jadidiya maktablari ochaman, deb urunib yurganini bilar, ammo bu niyatning ro‘yobga chiqishida guvoh bo‘laman, deb Avaz sira o‘ylamagan edi!” (294-bet).

Avaz yangi dunyoviy maktab ochilishidan qancha quvonsa, aqidaparast mullalarning bu maktablarga qarshiligi shu darajada kuchli edi. Mullalar har tarafda, har bir ko‘chalarda turib sodda xalqni yangi maktablarga bolalarini yubormaslikka davat etardi. Yangi maktabda bilim olgan bolalarning istiqboli baland bo‘lishini oldindan ko‘ra olgan Avaz har xil gap tarqatib yurgan mullalarning bu ishiga jim qarab turmaydi. Xalqni ongini uyg‘otish uchun “Maktab” she’rini yozib xalq oldida o‘qiydi. She’rida farzandlarini maktabga yuborish har bir ota-ona uchun farz ekanligini ta’kidlaydi. Xalqning ahvoliga achingan Avaz o‘z-o‘ziga “G‘aflat uyqusida qotgan xalqim, qachon ko‘zingni ochasan, qachon”, - degan savolni takror

³¹ Dilmurod Quronov. Adabiyot nazariyasi. Toshkent

va takror beradi. Lekin Avaz tushkunlikka tushmaydi, xalq hali insonning asil kuch-qudrati bilimda ekanligini tushunishiga ich-ichidan ishonadi.

Bu bobda yer sharining maketini, globusni birinchi marta ko‘rgan Avaz hayratga tushadi. Yerning aylanishi va boshqa ma’lumotlarga ega bo‘lgan Avaz bu faktlarni chiroyli majoziy misollar bilan zamonasining hozigi sharoitiga bog‘lagan holda fikrlarini bayon etadi. “Yer aylansa, besh-o‘n johil mullaning vaysagani bilan u to‘xtab qolmaydi, baribir aylanaveradi. Demakki, bu maktabda o‘qiydigan bola ham topiladi. G‘am yemang. Hali maktabingizga bola sig‘may ketadi. Tatib ko‘rilmagan meva achchiqqa o‘xshab ko‘rinadi. Odamlar bu maktabning mazasini bir bilsin-chi. Keyin bolalarini o‘zlari olib kelib qo‘lingizga topshiradi” (316-bet). Ruslar bosqinidan so‘ng xonliklarda dunyo eshiklari ham ochildi. Biz hozir ko‘rib o‘tgan globus voqeasi ham shular jumlasiga kiradi. Bu kichik bir tarixiy haqiqat, ya’ni xonliklarga dunyoviy bilimlar, yangiliklarning kirib kelishi va bundan insonlarning hayratlanish katta ahamiyat kasb etgan. Aniqroq aytadigan bo‘lsak, xonliklarning g‘arb davlaridan nechog‘lik ortda qolganini ko‘rsatib bergan. “Hayotiy voqealar va xarakterlar birikmasidan badiiy syujet chiqishi uchun ular o‘zaro uzviy bog‘liq va tugal bir asarga asos bo‘lishi, har bir epizod, har bir voqea xarakterning biror tomonini, yozuvchi niyatiga binoan, albatta, zarur tomonini olib berishga xizmat qilishi kerak”.³²

Bilamizki, Avaz O‘tar hayotda og‘ir dardga chalingan edi. Hayot yo‘li esa undanda og‘ir kechgani bois, uning bu dardi tuzalmadi, aksincha zo‘raydi. Romanda ham Avazning sog‘ligidan ham ko‘ra boshiga tushgan qismat toshi ancha og‘ir ediki, bu toshni bitta inson emas, butun bir jamiyat ko‘tara olmas edi. Chunki, Avaz bor ovozi bilan o‘zining shaxsiy muammolarini emas, butun bir xalqning muammosini jar solib aytgan edi. Shuning uchun ham Avazning vujudini dardidan ham ko‘piroq xalqning ayanchli ahvoli og‘ritayotgan edi. Asar yakunida ham Avaz o‘lim to‘shagida yotganligi tasvirlanadi. Avaz esa shu holida ham qo‘liga qalam olib xalqiga bag‘ishlab she’r yozadi. She’rda Avaz bir kun baxtli onlar kelishini, avlodlari

³² Adabiyot nazariyasi. Ikki jildlik. “Fan”, Toshkent – 1978, I jild, 233 – bet.

uni yod etib mozoriga gullar ekishini, shu kunlar uchun qabih onlarda erkin kuylaganini va ezilgan xalqning iqboli yorug‘ bo‘lishini bashorat qiladi.

Avaz O‘tar kabi qahramonlarni xalq also unutmaydi. Uning nomini mangulashtirish uchun juda ko‘plab ishlar olib borilmoqda. Jumladan, Respublikada maktablar, ko‘cha va xiyobonlarga Avaz O‘tar nomi berilgan. Xivada uy-muzeyi tashkil etilgan, haykali o‘rnatilgan. U haqda badiiy asarlar yaratilgan. Shoir yubileylari o‘tkazilib, kitoblari qayta-qayta nashr etilmoqda, g‘azallari sozanda va go‘yandalar tomonidan ashula qilib aytilmoqda, adabiy merosi olimlarimiz tomonidan o‘rganilmoqda, ijodi maktab va oliy o‘quv yurtlarida o‘qitilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sa‘dulla Siyoyev. Avaz. “Yosh gvardiya”. Toshkent – 1987.
2. “Ma’naviyat yulduzlari”. A.Qodiriy nomidagi Xalq merosi nashriyoti, Toshkent, 1999.
3. A.Kattabekov. Tarixiy haqiqat va badiiy mahorat. “Fan”, Toshkent – 1982
4. B. Rahimova. O‘zbek adabiyotida Pahlavon Mahmud obrazi talqinlari. Urganch – 2012.
5. D.Quronov. Adabiyotshunoslik nazariyasi. Toshkent. ziyouz.com kutubxonasi.
6. Adabiyot nazariyasi. Ikki jildlik. “Fan”, Toshkent – 1978, I jild.

THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN IMPROVING SPEAKING SKILLS IN ENGLISH LEARNING

Allabergenova Intizor Xojinazarovna

English teacher

Abstract: The integration of Artificial Intelligence (AI) into language education has transformed traditional approaches to English language learning. Among the four language skills, speaking remains one of the most challenging for learners due to limited opportunities for practice, fear of making mistakes, and lack of immediate feedback. AI-powered technologies, including speech recognition systems, intelligent tutoring systems, virtual assistants, and conversational chatbots, offer innovative solutions to these challenges. This article investigates the impact of AI on improving English-speaking skills by reviewing existing literature and analyzing the effectiveness of AI-based learning tools. The findings indicate that AI enhances learners' pronunciation, fluency, confidence, and motivation through personalized learning experiences and real-time feedback. However, limitations related to technological accessibility and the absence of authentic human interaction remain significant concerns. The study concludes that AI serves as a valuable supplement to traditional language instruction and has the potential to reshape future English language education.

Keywords: Artificial Intelligence, English language learning, speaking skills, AI-assisted learning, speech recognition, chatbots.

Introduction. The rapid advancement of Artificial Intelligence (AI) has significantly influenced educational practices across various disciplines. In language education, AI technologies have become increasingly popular due to their ability to provide personalized instruction, immediate feedback, and interactive learning experiences (Holmes et al., 2019). English, as a global language of communication, requires learners to develop effective speaking skills for academic, professional, and

social purposes. Nevertheless, speaking remains one of the most difficult skills to master because learners often experience anxiety, lack confidence, and have limited opportunities to engage in meaningful communication (Richards, 2008).

Traditional classroom environments may not always provide sufficient speaking practice due to large class sizes and time limitations. Consequently, many learners struggle to achieve communicative competence. Recent developments in AI have introduced innovative tools such as speech recognition software, intelligent tutoring systems, and conversational chatbots that allow learners to practice speaking independently and receive immediate corrective feedback. The purpose of this study is to examine the impact of AI technologies on improving English-speaking skills and to evaluate their effectiveness in enhancing pronunciation, fluency, accuracy, and learner confidence.

Research Questions

1. How does AI contribute to the development of English-speaking skills?
2. What are the major benefits of AI-assisted speaking practice?
3. What challenges and limitations are associated with AI in language learning?

Literature Review. Artificial Intelligence refers to computer systems capable of performing tasks that typically require human intelligence, such as language processing, speech recognition, and decision-making (Russell & Norvig, 2021). In language learning, AI has been widely adopted to support personalized instruction and autonomous learning. According to Luckin (2018), AI enables adaptive learning environments that adjust educational content based on learners' performance. Similarly, Chapelle (2023) argues that AI-driven language-learning applications provide learners with opportunities for continuous practice and individualized feedback. Research conducted by Li (2022) demonstrated that students using AI-based speaking applications showed significant improvement in pronunciation accuracy and oral fluency compared to those using traditional methods. Furthermore, studies on conversational AI indicate that chatbots create low-anxiety environments

where learners feel more comfortable practicing spoken English (Fryer & Carpenter, 2006).

Despite these advantages, several scholars have highlighted concerns regarding the overreliance on technology. Warschauer and Matuchniak (2010) emphasize that unequal access to digital resources may create educational disparities. Additionally, AI systems cannot fully replicate authentic human interaction, including emotional understanding, cultural nuances, and spontaneous communication.

Methodology. This study employs a qualitative literature review methodology. Relevant academic sources, including peer-reviewed journal articles, books, and conference proceedings published between 2018 and 2025, were analyzed to investigate the impact of AI on English-speaking skill development.

Data Collection. The data were collected from scholarly databases such as Google Scholar, Scopus, ERIC, and ResearchGate using the following keywords:

- Artificial Intelligence in language learning
- AI and speaking skills
- Speech recognition technology
- Chatbots in English language teaching
- AI-assisted language learning

Data Analysis. The collected studies were categorized according to the following themes:

1. Pronunciation improvement
2. Fluency development
3. Learner motivation and confidence
4. Personalized learning
5. Challenges and limitations

The findings from these categories were synthesized to identify common patterns and trends regarding the effectiveness of AI in speaking instruction.

Results. The analysis of the reviewed literature revealed several significant contributions of AI to speaking skill development.

1 Pronunciation improvement

Most studies reported that AI-powered speech recognition systems effectively improve pronunciation. These systems compare learners' speech with native-speaker models and provide instant corrective feedback. As a result, learners become more aware of pronunciation errors and can make immediate adjustments.

2 Increased fluency

AI applications encourage frequent speaking practice through interactive conversations and simulations. Regular engagement with AI-based tools helps learners produce speech more naturally and reduces hesitation during communication.

3 Enhanced learner confidence

A recurring finding across the reviewed studies was the reduction of speaking anxiety. Since AI systems do not judge learners, students feel more comfortable experimenting with language and making mistakes. This supportive environment contributes to increased confidence in speaking English.

4 Personalized learning experiences

AI technologies analyze learners' strengths and weaknesses and adapt instructional content accordingly. Personalized feedback enables learners to focus on specific areas requiring improvement, leading to more efficient learning outcomes.

5 Autonomous learning

The reviewed studies consistently emphasized that AI promotes independent learning. Students can access speaking practice anytime and anywhere, allowing them to continue improving outside traditional classroom settings.

Discussion. The findings suggest that AI has become a powerful tool for improving speaking skills in English language learning. The ability to provide real-time feedback represents one of its most significant advantages. Unlike traditional classroom settings, where feedback may be delayed, AI systems offer immediate responses that facilitate faster learning and correction of errors.

Another important contribution is the creation of personalized learning pathways. Adaptive algorithms enable AI systems to identify individual learning

needs and provide customized activities. This aligns with contemporary learner-centered approaches that emphasize individualized instruction.

Furthermore, AI-supported speaking practice contributes to learner motivation and confidence. Many language learners experience communication apprehension, which negatively affects speaking performance. AI-powered conversational systems create safe environments that encourage active participation and experimentation with language.

However, the study also identifies several limitations. Despite technological advancements, AI cannot fully replace human interaction. Effective communication involves emotional intelligence, cultural awareness, and interpersonal skills that remain difficult for AI systems to replicate. Therefore, AI should be viewed as a complementary tool rather than a substitute for teachers.

Moreover, issues of digital accessibility continue to present challenges. Educational institutions must ensure equitable access to technological resources to maximize the benefits of AI-enhanced learning.

Conclusion. Artificial Intelligence has emerged as a transformative force in English language education, particularly in the development of speaking skills. Through speech recognition technologies, intelligent tutoring systems, and conversational chatbots, AI provides learners with opportunities for personalized practice, immediate feedback, and increased confidence. The findings of this study demonstrate that AI positively impacts pronunciation, fluency, learner motivation, and autonomous learning. Nevertheless, challenges such as technological accessibility and limited human interaction remain important considerations. Future research should focus on empirical investigations involving larger participant groups and explore the long-term effects of AI-assisted speaking instruction.

Overall, AI has the potential to significantly enhance English-speaking competence when integrated effectively with traditional teaching methods.

References:

1. Beatty, K. (2019). *Teaching and Researching Computer-Assisted Language Learning* (3rd ed.). Routledge.
2. Chapelle, C. A. (2023). *Artificial Intelligence in Language Learning and Teaching*. Cambridge University Press.
3. Fryer, L., & Carpenter, R. (2006). Bots as language learning tools. *Language Learning & Technology*, 10(3), 8–14.
4. Holmes, W., Bialik, M., & Fadel, C. (2019). *Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning*. Center for Curriculum Redesign.
5. Li, R. (2022). The application of artificial intelligence in English language teaching. *Journal of Educational Technology*, 15(3), 45–56.
6. Luckin, R. (2018). *Machine Learning and Human Intelligence: The Future of Education for the 21st Century*. UCL Institute of Education Press.
7. Richards, J. C. (2008). *Teaching Listening and Speaking: From Theory to Practice*. Cambridge University Press.
8. Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson.
9. Warschauer, M., & Matuchniak, T. (2010). New technology and digital worlds: Analyzing evidence of equity in access, use, and outcomes. *Review of Research in Education*, 34(1), 179–225.

MATEMATIKA FANIDAN OLIMPIADALARDA O‘YINLAR HAQIDAGI MASALALAR VA ULARNI YECHISH USULLARI

Atamuratov Jaloliddin Rashidovich

Matematika fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada matematika olimpiadalarida kombinatorik va strategik o‘yinlarga oid masalalarni yechishning eng samarali va fundamental usullari chuqurlashtirilgan tarzda tahlil qilingan. Tadqiqot davomida simmetriya usuli, oxiridan boshlab tahlil qilish (retrograd tahlil), invariantlar va juftlikni saqlash tamoyillari, shuningdek, o‘yinlar nazariyasining oliy darajasi hisoblangan Nim o‘yini va Shprag-Grandi teoremasi aniq misollar yordamida yoritib berilgan. Maqola o‘quvchilarda mantiqiy fikrlash, g‘alaba strategiyasini qurish va matematik modellashtirish ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, olimpiadaga tayyorgarlik ko‘rayotgan iqtidorli o‘quvchilar, talabalar va matematika fani oqtuvchilari uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: kombinatorik o‘yinlar, matematika olimpiadalari, simmetriya, retrograd tahlil, invariant, Nim o‘yini, XOR yig‘indi, Shprag-Grandi teoremasi.

Matematika olimpiadalari shunchaki quruq formulalar va standart algoritmlarni sinaydigan maydon emas. Ular, eng avvalo, nostandart fikrlash, chuqur mantiqiy mulohaza va kutilmagan vaziyatlarda to‘g‘ri qaror qabul qila olish qobiliyatini namoyon etuvchi intellektual bellashuvdir. Olimpiada dasturlarida kombinatorika, sonlar nazariyasi va geometriya kabi an’anaviy bo‘limlar bilan bir qatorda, "O‘yinlar nazariyasi va kombinatorik o‘yinlar" deb nomlanuvchi maxsus yo‘nalish mavjud bo‘lib, u o‘zining jozibadorligi va murakkabligi bilan ajralib turadi.

Kundalik hayotimizdagi ko‘plab o‘yinlar (masalan, qarta o‘yinlari yoki narda) tasodifiy omillarga — suyaklar (kubiklar) raqamiga yoki tasodifiy taqsimotga tayanadi. Biroq matematika olimpiadalariga kiritilgan o‘yinlar butunlay boshqacha tabiatga ega. Ularda tasodifga o‘rin yo‘q; har bir o‘yinchi har qanday holatda qanday

yurishlar qilish mumkinligini to‘liq biladi (to‘liq axborotli o‘yinlar) va o‘yin har doim chekli qadamda yakunlanadi.

Ko‘pincha tajribasiz o‘quvchilar bunday masalalarni ko‘rganda chalkashib ketishadi, chunki ularda aniq bir matematik tenglama yoki hisob-kitob ko‘rinmaydi. Aslida esa har bir matematik o‘yin ortida qat’iy funksional bog‘lanishlar, simmetriya qonuniyatlari va invariantlar yashiringan bo‘ladi. O‘yinda g‘alaba qozonish strategiyasini topish — bu raqibning har qanday ehtimoliy yurishiga qarshi universal javoblar algoritmini qurish demakdir.

Matematika fanidan olimpiadalarda o‘yinlar haqidagi masalalar va ularni yechish usullari

Matematika olimpiadalarida combinatorial (kombinatorik) o‘yinlar alohida o‘rin tutadi. Bu kabi masalalarda odatda ikki nafar o‘yinchi (masalan, A va B) ma’lum qoidalar asosida navbatma-navbat yurishlar qiladi. Masalaning maqsadi — to‘g‘ri o‘yin yuritilganda kim g‘alaba qozonishini aniqlash yoki g‘alaba strategiyasini ko‘rsatib berishdir.

Olimpiada o‘yinlarining asosiy xususiyati shundaki, ularda **tasodifga o‘rin yo‘q** (tanga tashlanmaydi yoki kubik dumalatilmaydi) va har bir o‘yinchi har qanday holatda qanday yurishlar qilish mumkinligini to‘liq biladi (to‘liq axborotli o‘yinlar).

Quyida olimpiada masalalarida o‘yinlarni yechishning eng samarali va fundamental usullarini chuqurlashtirilgan tarzda ko‘rib chiqamiz.

1. Simmetriya usuli (Symmetry)

Bu usul olimpiadalarda eng ko‘p qo‘llaniladigan va vizual jihatdan eng go‘zal usullardan biridir. Uning mohiyati shundan iboratki, **ikkinchi o‘yinchi** (ba‘zan birinchi o‘yinchi ham) birinchi o‘yinchining har bir yurishiga nisbatan ma’lum bir simmetriya o‘qi, markazi yoki qonuniyatiga ko‘ra "aks ettirilgan" yurishni amalga oshiradi.

Asosiy qoida: Agar siz raqibingizning har qanday yurishiga javoban simmetrik yurish qila olsangiz va bu yurish har doim o‘yin qoidalariga mos kelsa, siz hech qachon yutqazmaysiz. Chunki sizda har doim yurish imkoniyati mavjud bo‘ladi.

Misol:

Dengiz jangi o‘yining 10×10 o‘lchamli bo‘sh taxtasida ikki o‘yinchi navbat bilan 1×2 o‘lchamli dominolarni joylashtirmoqda. Dominolar bir-birining ustiga tushmasligi kerak. Oxirgi bo‘lib domino qo‘ya olmagan o‘yinchi yutqazadi. To‘g‘ri o‘yinda kim g‘alaba qozonadi?

Yechilishi:

Bu o‘yinda **ikkinchi o‘yinchi** g‘alaba qozonadi. Uning strategiyasi **markaziy simmetriyaga** asoslanadi.

1. Birinchi o‘yinchi taxtaning ixtiyoriy joyiga o‘zining ilk dominosini qo‘yadi.
2. Ikkinchi o‘yinchi esa ushbu dominoga nisbatan taxta markaziga ko‘ra simmetrik bo‘lgan joyga o‘z dominosini qo‘yadi.
3. 10×10 taxtaning markazi kataklar kesishmasida bo‘lgani uchun, birinchi o‘yinchining hech bir dominosi markazni egallay olmaydi (chunki domino o‘lchami 1×2).
4. Birinchi o‘yinchi qayerga domino qo‘ymasin, uning markaziy simmetrik sherigi har doim bo‘sh bo‘ladi. Demak, ikkinchi o‘yinchida har doim javob yurishi bor. Oxirgi yurishni ikkinchi o‘yinchi qiladi va g‘alaba qozonadi.

2. Oxiridan boshlab tahlil qilish usuli (Backward Induction)

Agar o‘yin chekli bo‘lsa va uning yakuniy holatlari aniq ma‘lum bo‘lsa, o‘yinni oxiridan boshlab tahlil qilish (retrograd tahlil) eng ishonchli usuldir. Bu usul yordamida taxtadagi yoki o‘yindagi barcha holatlarni ikki turga ajratamiz:

• **G‘alabali holatlar (W - Winning positions):** Agar o‘yinchi shu holatda turgan bo‘lsa va undan kamida bitta yutayotgan holatga o‘tish imkoni bo‘lsa.

• **Mag‘lubiyatli holatlar (L - Losing positions):** Agar shu holatda turgan o‘yinchining har qanday yurishi raqibni g‘alabali holatga olib borsa.

Tahlil qoidasi:

1. O‘yin qoidasiga ko‘ra oxirgi (yutqazilgan) holat L deb belgilanadi.
2. L holatiga bir qadamda o‘tish mumkin bo‘lgan barcha holatlar W deb belgilanadi.

3. Faqat va faqat W holatlariga olib boradigan barcha holatlar L deb belgilanadi.

4. Jarayon o‘yinning boshlang‘ich holatiga yetguncha davom ettiriladi.

Misol:

Stolda 30 ta gugurt donasi bor. Ikki o‘yinchi navbat bilan stoldan 1 ta, 2 ta yoki 4 ta gugurt olishi mumkin. Oxirgi gugurtni olgan o‘yinchi g‘alaba qozonadi. To‘g‘ri o‘yinda kim yutadi?

Yechilishi:

Gugurtlar soniga ko‘ra holatlarni L va W ga ajratamiz:

• **0 ta gugurt:** L (gugurt qolmagan, kim shu holatga tushsa yutqazdi, ya'ni undan oldingi o‘yinchi hammasini olib ketgan).

• **1, 2, 4 ta gugurt:** W (chunki bu sonlardan mos ravishda 1, 2, 4 tani olib, raqibga 0 ta gugurt, ya'ni L holatini qoldirish mumkin).

• **3 ta gugurt:** L (3 dan 1, 2 yoki 4 ni ayirsak, mos ravishda 2, 1 yoki manfiy son hosil bo‘ladi. 1 va 2 esa W holatlar. Demak, 3 dan faqat W holatga o‘tish mumkin).

• **5 ta gugurt:** W (5 dan 2 ni ayirib, raqibga 3 ta (L) qoldirish mumkin).

• **6 ta gugurt:** W (6 dan 4 ni ayirib, raqibga 2 ta (W) qoldirsa xato, lekin 6 dan 1 ni ayirib, raqibga 5 ta (W) qoldirsa ham xato. Kuting, 6 dan 3 ta (L) qoldirish uchun necha ayirish kerak? 3 ayirish kerak, lekin 3 ta olish mumkin emas! Keling jadval tuzamiz:)

Gugurtlar soni	Oxirgi tahlil	Sababi / Strategiya
0	L	O‘yin tugadi.
1, 2	W	0 ga o‘tish mumkin.
3	L	Faqat 1 va 2 ga (ya'ni W ga) o‘tish mumkin.
4	W	0 ga o‘tish mumkin.

Gugurtlar soni	Oxirgi tahlil	Sababi / Strategiya
5	W	3 ga (L ga) o‘tish mumkin.
6	L	6 dan 1, 2, 4 ayirilsa → 5, 4, 2 hosil bo‘ladi (barchasi W).

Ushbu ketma-ketlikni davom ettirsak, L holatlari 3 ga bo‘linganda 0 qoldiq qoladigan sonlar (0, 3, 6, 9, 12, ...) ekanligini ko‘ramiz.

Boshlang‘ich son 30 esa 3 ga qoldiqsiz bo‘linadi, ya’ni boshlang‘ich holat — L (mag‘lubiyatli holat).

Demak, **ikkinchi o‘yinchi** har doim raqibiga 3 ning karralisi bo‘lgan gugurtlarni qoldirish orqali g‘alaba qozonadi.

3. Invariantlar va Juftlik saqlash usuli

Ba’zi o‘yinlarda har qanday yurish amalga oshirilganda ham o‘zgarmaydigan ma’lum bir kattalik yoki xossa mavjud bo‘ladi. Bu xossa **invariant** deyiladi. Ko‘pincha elementlarning juft-toqligi invariant bo‘lib xizmat qiladi.∂

Agar o‘yin boshida biror kattalik toq bo‘lsa va har bir yurishda uning juft-toqligi o‘zgarsa, o‘yin davomiyligi yoki g‘olib kim bo‘lishini oldindan aytish mumkin.

Misol:

Doskaga 1 dan 20 gacha bo‘lgan natural sonlar yozilgan. Ikki o‘yinchi navbat bilan ixtiyoriy ikkita a va b sonlarini o‘chirib, ularning o‘rniga $|a - b|$ ayirmani yozadi. Doskada bitta son qolganda o‘yin tugaydi. Agar qolgan son toq bo‘lsa — birinchi o‘yinchi, juft bo‘lsa — ikkinchi o‘yinchi yutadi. Kim g‘alaba qozonadi

Yechilishi:

Keling, doskadagi barcha sonlarning yig‘indisini invariant yoki yarim-invariant sifatida tekshiramiz.

Ixtiyoriy a va b sonlarini $|a-b|$ ga almashtirganimizda yig‘indi qanday o‘zgarishini ko‘rib chiqamiz:

Dastlabki yig‘indi S bo‘lsin. Yangi yig‘indi $S' = S - a - b + |a-b|$ bo‘ladi.

Matematikadan ma‘lumki, har qanday a va b sonlari uchun $a + b$ va $|a-b|$ sonlarining juft-toqligi bir xil (chunki ularning ayirmasi $(a+b) - (a-b) = 2b$ har doim juft).

Demak, sonlar yig‘indisining juft-toqligi o‘yin davomida **hech qachon o‘zgarmaydi (invariant)**.

Dastlabki sonlar yig‘indisini hisoblaymiz:

$$S = 1 + 2 + 3 + \dots + 20 = \frac{20 \cdot 21}{2} = 210$$

210 — juft son. Demak, o‘yin qanday borishidan qat‘i nazar, eng oxirida qoladigan bitta son ham albatta **juft** bo‘lishi shart. Juft son qolsa, shartga ko‘ra **ikkinchi o‘yinchi** g‘alaba qozonadi. Birinchi o‘yinchi qanday yurish qilmasin buni o‘zgartira olmaydi.

4. Nim o‘yini va Shprag-Grandi teoremasi (Kengaytirilgan olimpiada darajasi)

Kombinatorik o‘yinlar nazariyasining eng cho‘qqisi bu — **Nim o‘yini** va har qanday xolis (impartial) o‘yinni Nim o‘yiniga keltirish mumkinligini isbotlovchi **Shprag-Grandi (Sprague-Grundy) teoremasidir**.

Nim o‘yini qoidasi:

Bir nechta guruhda (yig‘inda) toshlar bor. Ikki o‘yinchi navbat bilan ixtiyoriy bitta guruhdan xohlagancha (kamida 1 ta) tosh olishi mumkin. Oxirgi toshni olgan yutadi.

Yechish usuli (Nim-sum):

Har bir guruhdagi toshlar soni ikkilik sanoq tizimiga o‘tkaziladi va ularning **XOR (istisnoiy YOKI)** yig‘indisi hisoblanadi. Bu yig‘indi matematika olimpiadalarida \oplus (Nim-sum) belgisi bilan ko‘rsatiladi.

Teorema: Agar guruhlardagi toshlar sonining XOR yig‘indisi $X_1 \oplus X_2 \dots \oplus X_n = 0$ bo‘lsa, unda turgan o‘yinchi (to‘g‘ri o‘yinda) yutqazadi (L). Agar yig‘indi 0

dan farqli bo'lsa, unda turgan o'yinchi har doim raqibiga XOR yig'indisi 0 bo'lgan holatni qoldira oladi va g'alaba qozonadi (W).

Misol:

Uchta guruhda mos ravishda 3 ta, 5 ta va 7 ta tosh bor. Birinchi o'yinchi to'g'ri o'yin bilan yuta oladimi?

Yechilishi:

Sonlarni ikkilik tizimga o'tkazamiz va XOR yig'indisini hisoblaymiz:

• $3_{10} = 011_2$

• $5_{10} = 101_2$

• $7_{10} = 111_2$

Keling, ustun shaklida XOR hisoblaymiz (XOR qoidasi: ustundagi birlar soni toq bo'lsa 1, juft bo'lsa 0 yoziladi):

0 1 1 (3)

1 0 1 (5)

1 1 1 (7)

2 2 3 -> Birlar soni (har bir ustun uchun)

0 0 1 (Natija: 001 ikkilikda = 1 o'nlikda)

XOR yig'indi $3 \oplus 5 \oplus 7 = 1 \neq 0$.

Boshlang'ich holat — **g'alabali (W)**. Demak, **birinchi o'yinchi** to'g'ri strategiya bilan g'alaba qozonadi.

Uning birinchi yurishi qanday bo'lishi kerak?

U yig'indini 0 ga aylantirishi kerak. Buning uchun u 7 ta tosh bor guruhdan 1 ta toshni olib, u yerda 6 ta tosh qoldirishi kerak. Tekshiramiz: $3 \oplus 5 \oplus 6 = 011_2 \oplus 101_2 \oplus 110_2 = 000_2 = 0$. Raqib boshi berk ko'chaga tushdi!

Xulosa va Olimpiadachilar uchun tavsiyalar:

Olimpiadada o'yinlar haqidagi masalalarni ko'rganingizda quyidagi algoritm bo'yicha fikrlash tavsiya etiladi:

1. **Kichik sonlar uchun sinab ko‘ring:** Agar masala umumiy N soni uchun berilgan bo‘lsa, $N=1, 2, 3, 4, 5$ holatlari uchun o‘yinni o‘ynab ko‘ring va qonuniyatni qidiring.
2. **Geometrik yoki strukturaviy simmetriyani qidiring:** O‘yin maydoni kvadrat, doira yoki simmetrik graflardan iborat bo‘lsa, ko‘pincha markaziy yoki o‘q simmetriyasi ish beradi.
3. **Juft-toqlikni tekshiring:** Har bir yurishda o‘yin elementlarining soni qanday o‘zgarayotganiga e‘tibor bering.
4. **Strategiyani aniq bayon qiling:** Olimpiadada faqat "Birinchi o‘yinchi yutadi" deb yozish yetarli emas. Siz "Birinchi o‘yinchi yutishi uchun shunday yurish qilishi kerakki, undan keyin..." deb raqibning har qanday qarshi yurishiga javobingiz borligini isbotlab berishingiz shart.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Conway, J. H. (1976). *On Numbers and Games*. Academic Press.
2. Shen, A. (2018). *Games and Strategies: A Primer for Mathematicians*. American Mathematical Society.
3. Kvant jurnali arshivi (Журнал «Квант»): O‘yinlar nazariyasi va kombinatorik masalalarga oid turkum maqolalar (1970–2020).
4. Sharygin, I. F. (2015). *Olimpiada matematikasi: Masalalar va yechimlar*. Toshkent: O‘qituvchi.
5. Alimov, Sh. A., & Xurramov, M. (2021). *Kombinatorika va diskret matematika asoslari*.
6. Yakovlev, I. V. (2019). *Olimpiadniy matador: Igri i strategii*. Moskva: MCNMO.

THE ROLE OF DEMONSTRATIVE PRONOUNS IN DETERMINING SPATIAL AND TEMPORAL REFERENCE IN ENGLISH AND UZBEK

Muxammedov Maqsudbek G‘ulomboy o‘g‘li

English teacher

Annotation: This article compares and contrasts the use of demonstrative pronouns (e.g., “this,” “that,” “bu,” “o'sha”) in English and Uzbek, focusing on how these pronouns encode spatial and temporal information. It explores the semantic nuances, pragmatic functions, and cultural influences shaping their usage in both languages. The analysis highlights the differences in morphological structures (analytic vs. agglutinative) and how these structures affect the expression of proximity, distance, and time. The article also touches upon the role of demonstratives in literary prose and spoken conversation, emphasizing the importance of understanding these linguistic and cultural variations for accurate translation and cross-cultural communication. The key takeaway is that while both languages use demonstratives to indicate location and time, the specific ways they do so reflect underlying differences in linguistic structures and cultural worldviews.

Keywords: Demonstrative pronouns, spatial reference, temporal reference, English, Uzbek, cross-linguistic analysis, cultural influence, language structure, morphology, semantics, pragmatics, translation.

Introduction. Demonstrative pronouns are essential in establishing reference points in communication, helping speakers indicate the location, time, and even abstract relationships. The way demonstratives are used to convey spatial and temporal distinctions varies across languages. This analysis explores how demonstrative pronouns function in English and Uzbek, emphasizing spatial proximity and distance, temporal expressions, semantic nuances, and cultural influences.

In English, demonstrative pronouns indicate spatial relationships based on the speaker’s perceived proximity:

- “This” and “these” are used for objects or entities close to the speaker, implying physical or metaphorical nearness (e.g., “this book on my desk” or “these ideas we just discussed”).

- “That” and “those” refer to objects or entities that are farther away from the speaker, whether in physical space or within the flow of discourse (e.g., “that chair over there” or “those ideas from last week’s meeting”).

The distinction is clear-cut and typically determined by the speaker's intention to draw attention to something within or outside their immediate reach. These demonstratives can also carry an affective tone, where “this” implies a closer association or approval, while “that” can suggest emotional or conceptual distance.

Uzbek employs demonstratives differently:

- “Bu” serves as the equivalent for both “this” and “these,” used to indicate something near or familiar. It often implies a close or shared understanding between the speaker and listener.

- “O’sha” corresponds to “that” or “those,” used for distant or previously mentioned entities. It can also carry a nuance of detachment or otherness.

In Uzbek, demonstratives do not differentiate between singular and plural forms explicitly; rather, plurality is typically indicated by adding the suffix “-lar” to the noun. For example, “bu odam” (this person) vs. “bu odamlar” (these people). Spatial distinctions are more context-dependent, with additional adverbs (e.g., “shu yerda” – “here”) often used to provide clarity.

English uses demonstratives to refer to time periods in a way that reflects their spatial usage:

- “This” indicates a current or upcoming time period, such as “this week” or “this afternoon,” emphasizing immediacy or relevance.

- “That” suggests a past or distant time frame, as in “that year” or “that evening,” often indicating events that are completed or less relevant to the present.

These temporal uses parallel spatial distinctions, where “this” relates to something “near” in time, while “that” pertains to something “far.” For example, “this Monday” typically means the closest upcoming or current Monday, whereas “that Monday” refers to a Monday in a different context or past discussion.

In Uzbek, temporal references follow similar patterns, but with cultural nuances:

- “Bu hafta” translates to “this week,” signifying the ongoing or immediately upcoming week.

- “O’sha hafta” means “that week,” used for weeks that are distant in time, either in the past or future. The choice between “bu” and “o’sha” reflects the speaker’s perception of temporal proximity in a broader context, often influenced by cultural habits of organizing time around events rather than fixed schedules.

Temporal expressions in Uzbek frequently combine demonstratives with temporal adverbs or phrases to add precision (e.g., “o’sha kuni” – “on that day”). These combinations enrich the language’s ability to convey temporal distance or significance.

Demonstrative pronouns in English extend beyond physical and temporal references to convey abstract meanings:

- “This” often introduces concepts or ideas that are immediately relevant or emotionally connected to the speaker (e.g., “this is what I was talking about”).

- “That” may imply distance not only physically or temporally but also emotionally or conceptually (e.g., “that was a strange thing to say”).

The choice between “this” and “that” can influence the perceived importance or tone, where “this” often signals endorsement or emphasis, while “that” can imply criticism or dismissal.

In Uzbek, demonstratives similarly carry implications beyond their literal meanings:

- “Bu” conveys a sense of familiarity or relevance, often used to introduce topics that are central to the speaker’s point.

- “O’sha” may express detachment or a shift to a previous topic, indicating something that is not the primary focus but still relevant to the discourse.

The semantic role of demonstratives in Uzbek reflects the language’s syntactic flexibility, where demonstratives can combine with other elements (e.g., “bu gap” – “this matter” vs. “o’sha gap” – “that issue”) to add layers of meaning to abstract references.

The structural differences between English (an analytic language with limited inflection) and Uzbek (an agglutinative language with rich inflection) shape how demonstrative pronouns function:

English relies on word order and prepositions to clarify spatial and temporal relationships, with demonstratives serving as fixed indicators.

Uzbek utilizes case endings, suffixes, and additional modifiers to provide more nuanced expressions, allowing demonstratives to adopt various forms and combine with other morphemes.

The flexibility in Uzbek demonstrates the influence of language structure on how spatial and temporal references are encoded.

Cultural practices affect how time and space are perceived and expressed in both languages:

English speakers tend to follow a linear concept of time, where “this” and “that” map clearly onto present and past/future distinctions.

Uzbek cultural traditions often view time as cyclical, with greater emphasis on events rather than specific dates. This perspective can influence the use of demonstratives, where “bu” may refer to recent events, and “o’sha” might be used for traditionally significant occasions.

The cultural context also affects the use of demonstratives in addressing people. In Uzbek, referring to a respected person with “o’sha” can show deference, while in English, such usage may not carry the same social implications.

In literary prose, English and Uzbek both employ demonstrative pronouns to create narrative distance or focus:

English literature might use “this” to draw readers into the immediacy of a scene, while “that” establishes reflection or distance from past events.

Uzbek prose often uses “bu” to bring attention to characters’ present experiences, with “o’sha” providing background or commentary on past events.

The use of demonstratives in poetry can evoke imagery and set a scene’s tone, reflecting cultural and linguistic preferences for indicating proximity or significance.

In spoken English, demonstratives can serve pragmatic functions, such as emphasizing a point (“this is exactly what I mean”) or softening criticism (“that might not be the best idea”).

In Uzbek, conversational use of “bu” and “o’sha” often involves additional markers (e.g., suffixes or particles) to express politeness, urgency, or irony, showcasing the language’s rich morphological possibilities.

Conclusion. The role of demonstrative pronouns in English and Uzbek illustrates the interplay between language structure, cultural context, and communicative function. While both languages use demonstratives to express spatial and temporal relationships, their morphological strategies and cultural associations differ, reflecting unique worldviews. Understanding these differences enriches cross-linguistic insights and enhances translation practices.

References:

1. Diessel, Holger. "Demonstratives, frames of reference, and semantic universals of space." *Language and Linguistics Compass* 8.3 (2014): 116-132.
2. Peeters, David, Emiel Krahmer, and Alfons Maes. "A conceptual framework for the study of demonstrative reference." *Psychonomic Bulletin & Review* 28.2 (2021): 409-433.
3. Burge, Tyler. "Demonstrative constructions, reference, and truth." *The Journal of Philosophy* 71.7 (1974): 205-223.
4. Roberts, Craige. "Demonstratives as definites." *Information sharing: Reference and presupposition in language generation and interpretation* (2002): 89-196.

5. Abdiyev, Sanjar, and Umida Abdullayeva. "DISTINCTIONS AND SIMILARITIES IN PRONOUNS OF THE ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES." TAMADDUN NURI JURNALI 5.56 (2024): 395-397.

6. Shavkatovich, Muhammadiyev Aziz. "DIFFERENCE AND SIMILARITIES BETWEEN NUMBER OF PRONOUNS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGE." TADQIQOTLAR. UZ 38.3 (2024): 198-202.

PRAGMATIC FUNCTIONS OF DEMONSTRATIVE PRONOUNS IN ENGLISH AND UZBEK: A CROSS-CULTURAL ANALYSIS

Muxammedov Maqsudbek G‘ulombay o‘g‘li

English teacher

Annotation: This article provides a cross-cultural analysis of the pragmatic functions of demonstrative pronouns in English and Uzbek. It explores how these pronouns are used beyond their basic grammatical roles to achieve specific communicative goals, including emphasizing information, managing discourse flow, conveying politeness and social status, and shaping the overall tone of conversation. The analysis examines the use of demonstratives in various contexts, such as everyday speech, idiomatic expressions, code-switching situations, and interactions with non-verbal cues. Key differences in the pragmatic functions of English “this/that” and Uzbek “bu/o'sha” are highlighted, demonstrating how cultural norms and language structures influence their usage. The study concludes by emphasizing the importance of understanding these pragmatic nuances for effective cross-cultural communication and translation.

Keywords: Demonstrative pronouns, pragmatics, cross-cultural analysis, English, Uzbek, emphasis, discourse organization, politeness, social context, idiomatic expressions, code-switching, non-verbal communication, language contact.

Introduction. Demonstrative pronouns are not merely grammatical elements but serve various pragmatic functions in communication. They help in organizing discourse, emphasizing information, managing politeness, and conveying cultural nuances. This analysis explores how English and Uzbek employ demonstrative pronouns pragmatically, comparing their roles in everyday communication, social context, idiomatic expressions, code-switching, and non-verbal communication.

Demonstrative pronouns in English and Uzbek often help to emphasize or de-emphasize certain pieces of information based on proximity, importance, or focus.

English. “This” can be used to draw attention to something important or immediately relevant, while “that” might imply distancing or a lower emphasis. For example, “This is exactly what we need” versus “That doesn’t seem right” shows how “this” signals importance and immediacy, while “that” creates a sense of detachment or lower priority.

Uzbek. “Bu” can highlight a present or important matter, while “o’sha” can indicate something less immediate or previously mentioned. In a conversation, saying “Bu juda muhim” (“This is very important”) brings emphasis to the statement, whereas “O’sha yaxshi emas edi” (“That was not good”) distances the speaker from the negative statement.

Demonstratives facilitate smooth transitions in conversation and clarify ambiguous references.

English. Demonstrative pronouns can manage topics by signaling shifts in discourse, such as introducing new topics with “this” or referring back to previous discussions with “that.” For example, “This brings us to our next point” introduces a new topic, while “That reminds me of...” connects to something previously mentioned.

Uzbek. In Uzbek, “bu” and “o’sha” serve similar functions, where “bu” introduces a new idea or important point, and “o’sha” links back to a previous topic. The use of demonstratives can help clarify ambiguity by specifying which entity is being referred to, especially when multiple subjects are involved. For example, “Bu mavzu juda qiziqarli” (“This topic is very interesting”) signals a focus on the current subject, while “O’sha odam” (“That person”) refers to someone previously mentioned.

Demonstrative pronouns can convey levels of politeness, familiarity, or respect based on the context and cultural norms.

English. Demonstratives are used with varying tones to express politeness. For example, using “that” instead of “this” in phrases like “Could you pass me that pen?” may come across as more polite than “this pen,” as it implies less directness.

Additionally, expressions like “that gentleman” or “those people” can show a level of formality and respect.

Uzbek. In Uzbek, demonstratives are often used to show respect or politeness by adding suffixes or choosing the appropriate term. For example, “o’sha janob” (“that gentleman”) shows deference, and using “o’sha” instead of “bu” can create a respectful distance. In addressing elders or respected individuals, “o’sha” may imply reverence, while “bu” could suggest familiarity or a casual tone.

In both languages, demonstratives can help navigate social hierarchies.

English. The choice of demonstrative can subtly indicate one’s social positioning or attitudes towards the person being referred to. For example, referring to a person as “this guy” versus “that gentleman” can imply different levels of respect or social distance.

Uzbek. Social hierarchy influences the use of demonstratives in everyday speech. In formal contexts, speakers may use “o’sha” with honorifics to denote respect for higher-status individuals. Conversely, “bu” may be used more frequently in casual settings or among peers.

Both English and Uzbek have idiomatic expressions that incorporate demonstratives, reflecting cultural attitudes and common usage.

English. Phrases like “this and that” (meaning various things) or “that’s that” (indicating finality) show how demonstratives can be used idiomatically. Such expressions often carry meanings beyond their literal interpretations.

Uzbek. In Uzbek, phrases like “bu dunyo” (“this world,” meaning the current life) or “o’sha paytda” (“at that time”) are commonly used idiomatic expressions. Demonstratives in such idioms can emphasize a connection to specific cultural experiences or beliefs.

Demonstratives play a significant role in colloquial language, often appearing in jokes, sayings, or informal expressions.

English. In conversational English, demonstratives help convey humor or sarcasm, such as “this guy” to emphasize a humorous or ironic tone. Cultural sayings, like “this too shall pass,” use demonstratives to generalize experiences.

Uzbek. In Uzbek colloquial speech, “bu” and “o’sha” are used to add nuance to jokes or expressions, such as “bu nima gap?” (“What is this talk?”) to express surprise or disbelief. Demonstratives can also appear in cultural proverbs, where they emphasize particular values or perspectives.

When speakers switch between English and Uzbek, demonstratives often carry over or change based on context.

Code-Switching in English and Uzbek. Bilingual speakers may alternate between “this,” “that,” “bu,” and “o’sha” depending on the language they are using at the moment. For example, a bilingual speaker might use “bu” in an otherwise English sentence for emphasis or familiarity: “Bu idea is great!” This practice shows how code-switching can integrate elements from both languages to achieve specific pragmatic effects.

Language contact can influence the use and frequency of demonstratives. English-influenced Uzbek. Due to the influence of English, younger Uzbek speakers may incorporate English demonstratives into their speech, especially in informal settings or social media. For example, using “this” in Uzbek sentences to create a modern or trendy tone.

Uzbek-influenced English. Uzbek speakers using English may transfer their native patterns, such as placing more emphasis on demonstratives to convey respect or familiarity, influenced by the pragmatic functions of “bu” and “o’sha.”

Non-verbal communication often complements demonstrative pronouns, enhancing their meaning.

English. Pointing gestures, head movements, or even eye direction can accompany “this” and “that” to specify which object or person is being referred to. For example, saying “this” while pointing can clarify the speaker’s intention.

Uzbek. In Uzbek, demonstrative pronouns are also often accompanied by gestures. For example, a speaker might point to an object or use a hand movement to indicate closeness when using “bu” or gesture farther away for “o’sha.” Such non-verbal cues are culturally shaped and help clarify spatial references in conversation.

The combination of spoken demonstratives and gestures adds depth to communication. English and Uzbek comparison. In both languages, gestures can strengthen the meaning of demonstratives. However, the cultural context can affect how gestures are interpreted. For example, in English-speaking cultures, pointing may be used more freely, while in Uzbek culture, certain gestures may be considered impolite or reserved for specific social contexts.

Conclusion. The pragmatic functions of demonstrative pronouns in English and Uzbek highlight the intricate ways in which language conveys meaning. Differences in their usage reflect underlying cultural values, social hierarchies, and language structures. Understanding these pragmatic aspects offers insights into how speakers navigate communication in different contexts, from everyday interactions to bilingual code-switching. Further exploration of non-verbal communication and idiomatic expressions can deepen our understanding of demonstratives' cross-cultural roles.

References:

1. Xashimdjanovich, Abdullayev Ikramjon. "Different Approaches to the Pronoun as a Part of Speech in Modern Linguistics." *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521) 2.3 (2024): 12-17.
2. Sitora, Normurodova, and Ismoilova Intizor Mansurbekovna. "MORPHOLOGICAL TYPOLOGY OF PRONOUNS IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES." *International Global Conference*. Vol. 1. No. 2. 2024.
3. Cornish, Francis. "English demonstratives: discourse deixis and anaphora. A discourse-pragmatic account." *Interpreting Utterances; Pragmatics and its Interfaces. Essays in Honour of Thorstein Fretheim* (2007).
4. Maclaran, Rose. *The semantics and pragmatics of the English demonstratives*. Cornell University, 1982.
5. Lepore, Ernest, and Kirk Ludwig. "The semantics and pragmatics of complex demonstratives." *Mind* 109.434 (2000): 199-240.

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЭТНОПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ В ПОНИМАНИИ ДОЛГА ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ Азимова Хуснида Азиз кизи	4
2.	SANOAT KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRARISH MUNOSBATLARINING IJTIMOIIY – IQTISODIY MONIYATI To‘rabekova Gulirano Islamovna	7
3.	РОЛЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ Салаева Д.А.	12
4.	“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH STRATEGIYASI VA UNING MONIYATI Saidkarimova Matlyuba Ishanovna To‘rabekova Gulirano Islamovna	20
5.	РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ ЧЕРЕЗ ОБУЧЕНИЕ РАБОТЕ С СУБД Нуриддин Фахритдинов Садриддин угли Закирова Мадина Ринатовна	26
6.	ПРИНЯТИЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Исамбаев Мухиддин Бабабеков Нодир Джурабаевич	37
7.	МАККАЖЎХОРИ ДУРАГАЙЛАРИНИ ТУРЛИ СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИДА ПАРВАРИШЛАШНИНГ ТУПРОҚНИ СУВ ЎТКАЗУВЧАНЛИГИГА ТАЪСИРИ Уббинияз Бактибаевич Кунназаров	45
8.	СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИНИ МАККАЖЎХОРИ ДУРАГАЙЛАРИНИНГ ЯШИЛ МАССА ҲОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ Уббинияз Бактибаевич Кунназаров	52
9.	ЎЗБЕКСТАН RESPUBLIKASI JINAYIY JAZALAR SISTEMASINI LIBERALLASIW PROCESSINDE JARIYMA JAZASINI TUTQAN ORNI Kalbayeva Eldora Uzaqbayevna	58
10.	YOSH DAVRLAR VA ULARDA KECHADIGAN INQIROZLAR Jumamuratova Iroda Buvaxonovna Sharipova Raxila Yuldashevna	63
11.	O‘ZBEKCHA VA TURKCHA QO‘SHIQ MATNLARIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING BADIY IFODA VOSITASI SIFATIDA QO‘LLANILISHI: QIYOSIY TAHLIL Toshboeva Dilorom Kamol qizi	66
12.	O‘ZBEKISTONDA SANOAT TARMOG‘IGA KIRITILGAN INVESTITSIYALAR VA IQTISODIY O‘SISH O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIKNI EKONOMETRIK TAHLILI Quvondiqova Gulnoza Saidazim qizi	70
13.	CHAKANA BANK XIZMATLARINING XAVFSIZLIGI Boborajabova Sitara Farxod qizi	73
14.	“BIR KUNLIK MEHMOM” QISSASIDA PARANORMAL EPIZODLARINING BADIY TALQINI Saydazimova Sanobar Samar qizi	76
15.	RELYATIVISTIK MEKANIKA ELEMENTLARI Toxirova Mashhura Murodjon qizi Rustamova Mushtariy, Odiljonova Gulyora Yangiboyeva Nilufar, Xatamova Adolatxon	81
16.	SOG‘LOM TURMUSH TARZI BILAN QANDLI DIABET KASALLIGINI OLDINI	86

OLISH	
	Nizomova Dilrabo Odilovna, To'laboyeva Gulmira Mansur qizi Yuldoshova Shaxina Zokir qizi
17.	OPTIMALLASHTIRUVCHI PROTSESSORLARDA AHAMIYATSIZ HISOB-KITOBLARNI OLIB TASHLASH O'rolov Sherzod O'tkirbek o'g'li 91
18.	OQSAROY VA SHAHRISABZ DAVLAT MUZEY QO'RIQXONASI TARIXIGA SAYOHAT Raxmonqulova Ruxshona Alijanovna Abdulxayeva Maftuna Sharafiddinovna 95
19.	O'SMIR YOSHIDAGI INQIROZLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH USULLARI Jumamuratova Inobat Ollayarovna Karimova Sevara Jumanazarovna 102
20.	NAZLIMXON SULUV YODGORLIGI Turebayeva Nurjamol Kuptileu qizi 106
21.	BOLALAR NUTQINING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI Nabiyeva Dilnoza Sherzodbekovna Qazaqova Nozimaxon Abdulboqiyevna 110
22.	BERUNIYNING JAHON ILM-FANI TARIXIDAGI O'RNI Sapayeva Mehribon Atabekovna 116
23.	MOLIYAVIY TASHKILOTLARDA AXBOROT XAVFSIZLIGI Madina Matyakupova Quzibay qizi 119
24.	PIRIMQUL QODIROVNING "YULDUZLI TUNLAR" ROMANI TARJIMASIDA LEKSIK-STILISTIK BO'YOQDORLIKNI SAQLASH MUAMMOSI Saidova Shaxinabonu Shavkat qizi Kilicheva Mehriniso Rajabovna 123
25.	SURXONDARYO VOHASI SHOLI NEMATODALARINING SIFATIIY VA MIQDORIIY KO'RSATKICHLAR NISBATI O'RGANILISHI Qarshiyeva Mahbuba G'ayrat qizi 126
26.	TILNING BOYISHIDA TARJIMA ASARLARINING ROLI Ma'rifat Xusanova Hilolaxon Tashirova 129
27.	CHOLG'U IJROCHILIGINING INSON BOSH MIYA FAOLIYATIGA TA'SIRI Mamatov Mashrab Norbek o'g'li 132
28.	COMPUTER LINGUISTICS: ON THE ORGANIC INTEGRATION OF MODERN LINGUISTICS AND TECHNOLOGY Asilbek Okhunov Odilov Muhammadsharif 136
29.	LEXICAL AND CULTURAL DIMENSIONS OF SOMATIC EXPRESSIONS Narzullayeva Firuza Olimovna Tuymuradova Rukhsorabonu Rasulovna 140
30.	XIX ƏSİR AVTORLARI ŞİFARMA LARINDA QARAQALPAQLAR Kөшекбаева Наргиза Гулмуратовна Г.Сейдаметова 145
31.	KICHIK MAKTAB YOSHI INQIROZI VA ULARNI BARTARAF QILISH USULLARI Kenjayeva Fazilat O'ralboyevna Salayeva Elvira Matqurbonovna 149
32.	LEV TOLSTOYNING "IQORNOMA" ASARI VA UNDAGI INTERTEKSTUALLIK Xayrullayeva Larisa Erkinovna 152

33.	SHAXSNING PSIXIK SALOMATLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR VA PSIXIK SALOMATLIKNI MUSTAHKAMLASH Hamroyev Azizbek Rustamovich	157
34.	GIPERTONIYA KASALLIGINING O’ZIGA XOSLIGI Nizomova Dilrabo Odilovna Eraliyeva Kamola Akbarali qizi Jabbarova Nilufar Akmaljon qizi	162
35.	O’S M I R L A R D A Y U Z A G A K E L A D I G A N M U A M M O L I V A Z I Y A T L A R N I N G O L D I N I O L I S H D A S U H B A T M E T O D I N I N G A H A M I Y A T I Abdijabbarova Elvira Xojaxmetovna	169
36.	ELEKTROMAGNIT NURLANISHNING INSON ORGANIZMIGA TA’SIRI To’lkinxo’jayeva Nilufarxon Rasuljon qizi Do’lanova Maftuna Shavkatbek qizi	173
37.	O’ZBEKISTON SANOATIDA KO’LAM SAMARASI: RIVOJLANISH STRATEGIYALARI VA KELAJAK IMKONIYATLARI Saydullaeva Dilyora To’xtasin qizi	178
38.	IJTIMOIIY TARMOQLARDA AXBOROT MANIPULYATSIYASI Qurbonova Nafisa Shavkat qizi	182
39.	BROADBAND INTERNET IN UZBEKISTAN, CURRENT STATUS, TECHNOLOGICAL SHIFTS, AND POLICY J. Khoshimov	185
40.	C++ DASTURLASH TILINING SUN’IY INTELLEKT SOHASIDAGI ROLI VA AFZALLIKLARI Botirova Nigoraxon Shuhratjon qizi Ibragimova Kamila Axmedovna	190
41.	AXBOROT XAVFSIZLIGIDA RISKLARNI HISOBLASHNING MATEMATIK MODELI Botirova Nigoraxon Shuhratjon qizi Mirzayeva Gulmira Rustamovna	193
42.	USING A SECOND LANGUAGE AS A TOOL FOR ENHANCING EDUCATIONAL PROCESSES Habibullayeva Dildoraxon Lutfullayevna	197
43.	“TARIX VA ADABIYOT O’RTASIDA”: BOBUR SIY MOSINING BADIIIY TALQINI Avazova Lobar Buriyevna	201
44.	SOCIOLINGUISTICS IN ACTION: LANGUAGE CHANGE, IDENTITY, AND SOCIETY IN UZBEKISTAN Asilbek Okhunov Javohir Akbarov	208
45.	ECO-LANGUAGE LEARNING: FOSTERING ECOLOGICAL AWARENESS IN ESL STUDENTS Abdullayeva Munira Yusufjonovna	211
46.	ELEKTRON TO’LOV TIZIMLARI, ULAR ORQALI TO’LOVLAR VA HARIDLARNI AMALGA OSHIRISH Abdukadirova Lutfiya	215
47.	TASVIRIIY SAN’ATDA ZAHIRIDDIN MUHAMMAD BOBURNING TARIXIIY QIYOFASI Madina Khayrova Rasimovna	220
48.	ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СИБЛИНГАМИ. Умурзокова Гулийора Ойбек кизи	223
49.	XORAZM VILOYATIDA ETNOLOGIK TADQIQOTLARNING ASOSIIY	227

YO‘NALISHLARI	
	Abdalniyazova Moxira Davronbekovna
50.	RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA MARKAZIY OSIYO MAMLAKATLARINING INNOVATSION RIVOJLANISHI RAQAMLI IQTISODIYOT DAVRIDA Mo‘minov Kozimjon Baxodirovich 230
51.	YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH SHAROITIDA SUG‘ORILADIGAN YERLARNING NORMATIV QIYMATINI BAHOLASHNING AHAMIYATI Kubayev Djasur Abdumuminovich 239
52.	Jumanov Ahrorjon Abrorjon o‘g‘li 239
52.	EXPLORING NEWNESS ACROSS LANGUAGES AND BRANDS: THE ETYMOLOGICAL LINKS BETWEEN “NOVICE” AND “НОВЫЙ” Mamatqulova Shakhzoda Ruzimatovna 244
53	O‘ZBEKISTONDA GENDER TENGLIGI: RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA DOLZARB MASALALAR Ahmedova Dildora Naildjan qizi 247
54	ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА В УЗБЕКИСТАНЕ: РОЛЬ ЖЕНЩИН В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ Ахмедова Дилдора Нейджан кизи 251
55	YOSHLARDA DINIY BAG‘RIKENGLIK VA TOLERANTLIKNI RIVOJLANTIRISH MASALALARI Mamadjonova Go‘zalxon Ortiqaliyevna 254
56	ILMIY FAOLIYATDA GENDER PSIXOLOGIYA VA UNING MAZMUN- MOHIYATI Abdullayeva Mufazzal Xamidovna 257
57	O‘SMIRLIKDA RO‘Y BERADIGAN BIOLOGIK O‘ZGARISHLARNING PSIXOLOGIK TA‘SIRI Abdullayeva Mufazzal Xamidovna 261
58	O‘QUVCHI YOSHLARGA TA‘SIR ETISHNING PSIXOLOGIK USULLARI VA NATIJALARI Ashurova Kamola Ramazonovna 265
59	MAKTABGACHA YOSH DAVRIDAGI BOLALAR PSIXOLOGIYASI Axmedova Dilshoda O‘ktamovna 270
60	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILARNING O‘ZIGA BO‘LGAN ISHONCHINI RIVOJLANTIRISH Dadamirzayeva Naimaxon Sodiqjonovna 274
61	BAXT TUSHUNCHASINI PSIXOLOGIK TAVSIFI, MAZMUN VA MOHIYATI Eshmirzayev Bozar Saidmurodovich 279
62	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O‘QUVCHILAR XOTIRASINI RIVOJLANTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI Faxriddinova Muborak Faxriddinovna 283
63	MAKTABGACHA YOSHIDAGI BOLALARDA IJODKORLIKNI RIVOJLANTIRISH G‘ofurova Ro‘zixon Abdurahmom qizi 287
64	HOZIRGI KUNDA YOSHLARNI OILAVIY HAYOTGA TAYYORLASHDA OILA 290

	VA MAKTAB HAMKORLIGI	
	G'ofurova Ro'zixon Abdurahmom qizi	
65	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING O'ZIGA XOS PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	
	Ismailova Shaxzoda Shermuxamadovna	294
66	BOLALARGA XOS XARAKTER XISLATLARINI SHAKLLANISHIDA OILA TARBIYASINING O'RNI	
	Mansurova Gulsara Po'lotovna	
	Izzatova Malohat A'zamovna	298
67	PSIXOLOGIK MASLAHAT(KONSULTATSIYA) TURLARI VA QO'LLANILISHI	
	Rasulova Sarbaroy Nematjanovna.	
	Sotimboyev Muzaffar	305
68	TEMPERAMENTNING PSIXOLOGIK VA FIZIOLOGIK ASOSLARI	
	Navruzova Surayyo Umirzakovna	309
69	TARBIYASI OG'IR BOLALAR BILAN PSIXOLOGIK KORREKSION ISHLAR SAMARADORLIGINI OSHIRISH	
	Qidirova Gulsora Axmadjonovna	314
70	NOGIRONLIGI MAVJUD BO'LGAN BOLALARGA SIFATLI TA'LIM BERISHNING PSIXOLOGIK JIHATDAN O'ZIGA XOSLIGI	
	Rasulova Guljaxon Juraboyevna	318
71	AMALIY PSIXOLOGIYA FANINING DOLZARB VAZIFALARI	
	Samadova Maqsuda Malikovna	323
72	SHAXS KAMOLOTIDA OILANING O'RNI	
	Shokirova Feruza Sobir qizi	
	Sharipova Sevara Umar qizi	326
73	BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA O'QUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK USULLARI	
	Shomurodova Shabnam Rustam qizi	330
74	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING ATROFDAGILAR BILAN MUNOSABATLARINING PSIXOLOGIK ASOSLARI	
	Karimberdieva Azimaxon Hoshimjon qizi	
	Shukurova Gulniso Yusupovna	334
75	O'QUVCHILARDA TEMPERAMENT TIPLARINING SHAKLLANISH BOSQICHLARI	
	Tojiboyev Zafarjon Sodiqovich	340
76	TA'LIM MUASSASALARIDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO'RSATISH VA UNING AHAMIYATI	
	Tulayeva Karima Muhammedova	
	Ibragimova Munisa Buronovna	346
77	ADAPTATSIYA JARAYONI SEKIN KECHAYOTGAN BOLALAR BILAN ISHLASH	
	Yakubova Mamlakat Alisherovna	
	G'anixo'jayeva Gulruxsor Xakimjonovna	350
78	MAKTAB PSIXOLOGLARI FAOLIYATINING TARBIYASI OG'IR BOLALAR BILAN ISHLASHDAGI O'RNI	357

	Yakubova Sadoqat Husanboyevna	
79	O'SMIRLIK YOSHIDA BOLALAR BILAN TO'G'RI MUNOSABAT O'RNATISH BO'YICHA OTA-ONALARGA TAVSIYALAR	
	Yeshmuratova Altinay Ibragimovna	362
80	O'Z-O'ZIGA BAHO BERISHNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	
	Yoqubjonova Mashura Ikromjon qizi	365
81	TAZYIQ VA ZO'RAVONLIKKA UCHRAGAN AYOLLAR VA ULARNING BOLALARIGA PSIXOLOGIK YORDAM	
	Tursunova Nodira Abdusamatovna	370
82	BOSHQARUV TUSHUNCHASINING GERMENEVTIK TAHLILI	
	Aslanov Said Karimovich	374
83	SURXONDARYO VILOYATINING OCH TUSLI BO'Z TUPROQLARI SHAROITIDA "BUXORO-10" GO'ZA NAVINI TOMCHILATIB SUG'ORISH ISTIQBOLLARI	
	Mamatqulova Lobar O'rolovna Uralova Yodgora Muzaffar qizi	378
84	OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYALASH JARAYONIDA BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSIY YO'NALISHLARI	
	Fazilova Gulsoraxon Shavkatbekovna	382
85	XIV ASRNING 50-60-YILLARIDA MOVAROUNNAHRDA SODIR BO'LGAN VOQEALARNI MUSTAQILLIK YILLARIDA O'RGANILISHI	
	Hakimov Adhambek	386
86	TALABALARDA TARIXIY MANBALARNI TAHLIL QILISH KOMPETENSIYASINI MASOFAVIY O'QITISH ORQALI SHAKLLANTIRISH METODIKASI	
	Murodillayev Sardorbek Rustamjon o'g'li	390
87	TALABALARDA TARIXIY MANBALARNI TAHLIL QILISH KOMPETENSIYASINI MASOFAVIY O'QITISH ORQALI SHAKLLANTIRISH METODIKASI	
	Murodillayev Sardorbek Rustamjon o'g'li	393
88	AYOLLAR JISMONIY FAOLIGINI OSHIRISHDA MOBIL SOG'LIQ ILOVALARINING SAMARADORLIGI	
	Yaxshiyeva Mehrinigor Shavkatovna	396
89	RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA SPORT VA SOG'LOM TURMUSH TARZINI TARG'IB QILISH (AYOLLAR AUDITORIYASI UCHUN INNOVATSION USLUBLAR)	
	Yaxshiyeva Mehrinigor Shavkatovna	401
90	MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIM TIZIMIDA O'QUVCHILARNI KASB- HUNARGA YO'NALTIRISH ISHLARI: MUAMMO VA ULARNING YECHIMLARI	
	Abdullayeva Shahnoza O'ktambayevna Sapayeva Xumor Kurbanbayevna	406
91	O'SMIRLIK DAVRIDA SHAXSIY O'ZINI ANGLASH JARAYONIDA PSIXOLOGIK QO'LLAB-QUVVATLASHNING ROLI	
	Xudayberganova Ozoda Quranboyevna	410

	Abdullayeva Shahnoza O'ktambayevna	
92	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILARNING DIQQATINI RIVOJLANTIRISHDA PSIXOLOGIK TRENINGLARNING AHAMIYATI	
	Utemuratova Dildora Xo'jamuratovna	414
93	XALQ TA'LIMI TIZIMIDA O'QUVCHILARNI KASB-HUNARGA YO'NALTIRISH ISHLARI: MUAMMO VA ULARNING YECHIMLARI	
	Mustapaeva Gulbaxar Seydaxmetovna	418
94	O'SMIRLIK DAVRIDA YUZAGA KELADIGAN PSIXOLOGIK O'ZGACHALIKLAR VA ULARNING PSIXOKORREKSIYASI	
	Qurbanova Dame Sarsenbayevna	422
95	O'SMIRLARDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLI VAZIYATLARNING OLDINI OLISHDA SUHBAT METODINING AHAMIYATI	
	Abdijabbarova Elvira Xojaxmetovna	426
96	IJTIMOYIY HIMOYAGA MUHTOJ OILALAR BILAN PSIXOLOGIK ISHLASHDA INDIVIDUAL YONDASHUV VA MOTIVATSION QO'LLAB-QUVVATLASHNING SAMARADORLIGI	
	Orinbayeva Aziza Nurlibek qizi	430
97	MAKTAB YOSHIDAGI O'QUVCHILAR ORASIDA JINOYATCHILIKNING OLDINI OLISHDA PSIXOLOGIK YONDASHUVNING O'RNI	
	Ataniyazova Guljaxan Mambetniyazovna	434
98	KREATIV YONDASHUV ASOSIDA MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR NUTQINI O'STIRISH	
	Saydullayeva Nargis Ilhom qizi	438
99	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA TURLI YOSH GURUHARIDA MULOQOT FAOLIYATINI TASHKIL ETISHNING AHAMIYATI	
	Berkinova Charos Islom qizi	442
100	MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING KASBIY KREATIVLIGI	
	Saydullayeva Nargis Ilhom qizi	445
101	TABIATNING INSON HAYOTIDAGI O'RNI	
	Bahriddinova Xamida Azamat qizi	
	Berkinova Charos Islomovna	449
102	MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARNI KASBGA YO'NALTIRISH	
	Ahmedova Nozima Ma'rufjon qizi	
	Berkinova Charos Islomovna	454
103	MAKTABDA PSIXOLOGLARNING VAZIFALARI VA ULARNING FAOLIYATLARI MAZMUNI	
	Qosimova Munojat Asqaraliyevna	
	Qurbonova Nozigul Asiljon qizi	457
104	STRESS VA DEPRESSIYANI KELITIRIB CHIQRUVCHI OMILLAR VA ULARNING PROFILAKTIKASI	
	Abdulhakimova Umidaxon Iqboljon qizi	460
105	AGRESSIV (TAJOVUZKOR) XULQ-ATVOR XAVF GURUHIGA KIRUVCHI O'QUVCHILARGA PSIXOLOGIK YORDAM KO'RSATISHNING SAMARALI YO'LLARI	464

	Umirzoqova Zarifa Qurbonboyevna	
106	KICHIK MAKTAB YOSHIDAGI BOLALARNING RUXIY HOLATI Ashirov Uchqun Dishod o`g`li	469
107	BOLALARNING TEMPERAMENTI SHAKLLANISHIDA OILANING PSIXOLOGIK TA`SIRI Axmedova Dilshoda O`ktamovna Olimova Zebo Axtam qizi.	475
108	O`QUVCHILARDA TEMPERAMENT TIPLARINING NAMOYON BO`LISHI Jo'rayeva Iroda Muxsinovna	481
109	INTERNET TARMOQLARNIG BOLA RUHIYATIGA IJOBIIY VA SALBIY TA`SIRI Lutfidinova Zoxida Sotqinboyevna	487
110	NOTO`LIQ OILALARDAGI BOLALARNI IJTIMOIIYLASHUVINING PEDAGOGIK VA PSIXOLOGIK MUAMMOLARI VA UNING YECHIMLARI Xasanova Nurinisa Xolturayevna	490
111	BO`LAJAK BOSHLANG`ICH TA`LIM O`QITUVCHILARIDA KASBIY TAYYORGARLIK TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING O`ZIGA XOS USULLARI Axmadxonova Zuxraxon Sidiqboy qizi	493
112	O`SMIRLARNING KASB TANLASHDAGI QO`RQUVINI YENGISHDA PSIXOLOGIK TAVSIYALAR Mirzaakbarova Mohida Sobirovna	500
113	INDIVIDUAL PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARNING TAVSIFI Mullabayeva Nargiza Muminjon qizi	504
114	BOLA SHAXSI SHAKLLANISHIDA O`YIN FAOLIYATINING VAZIFALARI Niyazaliyeva Noila Karimjonovna	508
115	SHAXSLARNING INDIVIDUAL XARAKTER XUSUSIYATLARI VA UNI NAMOYON BO`LISH SHAKLLARI O`sarova Dilorom Rasuljonovna Gapparova Zilola Shermatovna	512
116	PSIXOKORREKSION RIVOJLANTIRUVCHI ISHLAR VA ULARNI OLIB BORISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH Temirova Raisa Akbaraliyevna	520
117	TA`LIM TASHKILOTLARIDA PSIXOLOGIK XAVFSIZLIKNI OSHIRISHGA QARATILGAN PSIXOLOGIK YORDAM KO`RSATISHNING SAMARALI YO`LLARI Zokirova Elmira Vahobjonovna	524
118	KASB-HUNARGA YO`NALTIRISH DOLZARB MUOMMO SIFATIDA Saparova Kuralay Saburovna	529
119	ZAMONAVIY O`QITUVCHI MAHORATINI SHAKLLANTIRISH TA`LIM- TARBIYA SAMARADORLIGI OMILI SIFATIDA Sotiboldiyeva Matluba Naimovna	533
120	VOYAGA YETMAGANLARGA NISBATAN ZO`RAVONLIK HOLATLARINI OLDINI OLISH BO`YICHA O`QUVCHILAR, PEDAGOGLAR HAMDA OTA- ONALARGA KERAKLI TAVSIYALAR	537

E’zozhon Tojiboyeva Muhammadjonovna	
121	O’ZIGA ISHONCHI PAST O’QUVCHILARNI PSIXOKORREKSIYA QILISH YO’LLARI Xasanova Jumagul Valijon qizi Sharipova Marxabo Odilovna 544
122	O’QUVCHILARNI KASBIY KO’NIKMALARINI SHAKLLANTIRISHDA PSIXOLOGNING O’RNI Yakubbayeva Farog’at Soxibjonovna Tursunova Lobarxon Turamirzayevna 549
123	MILLATLAR LIGASI – ILK XALQARO TINCHLIK TASHKILOTI Sharipov Dilshod Baxshilloevich 553
124	INVARIANTLAR VA YARIM INVARIANTLAR: MATEMATIK OLIMPIADALARDA MURAKKAB MASALALARNI YECHISH KALITI Atamuratov Jaloliddin Rashidovich 559
125	O’ZBEK VA XORIJIY TILLARNI O’QITISHDA O’QUVCHILARNING INTELLEKTUAL SALOHIYATINI OSHIRISHDA INNOVATSION METODLARNING O’RNI VA AFZALLIK TOMONLARI Allabergenova Intizor Xojinazarovna 567
126	SA’DULLA SIYOYEVNING “AVAZ” ROMANIDA AVAZ O’TAR OBRAZI TALQINI Xudayberganov Yodgorbek Sotimbayevich 571
127	THE IMPACT OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN IMPROVING SPEAKING SKILLS IN ENGLISH LEARNING Allabergenova Intizor Xojinazarovna 577
128	MATEMATIKA FANIDAN OLIMPIADALARDA O’YINLAR HAQIDAGI MASALALAR VA ULARNI YECHISH USULLARI Atamuratov Jaloliddin Rashidovich 583
129	THE ROLE OF DEMONSTRATIVE PRONOUNS IN DETERMINING SPATIAL AND TEMPORAL REFERENCE IN ENGLISH AND UZBEK Muxammedov Maqsudbek G’ulomboy o’g’li 591
130	PRAGMATIC FUNCTIONS OF DEMONSTRATIVE PRONOUNS IN ENGLISH AND UZBEK: A CROSS-CULTURAL ANALYSIS Muxammedov Maqsudbek G’ulomboy o’g’li 597

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami, 10-may, 2025-yil. – Farg‘ona: talqinvatadqiqotla.uz – 611 bet.